

REVUE INTERCONTINENTALE

VOL. 1 N° 1 AOÛT 2025

ISBN: 9782493659071

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE INTERCONTINENTALE

VOL. 1 N° 1 AOÛT 2025

VOL. 1 N° 1 AOÛT 2025

**Coordonnée par AMINA GORON,
UNIVERSITE DE MAROUA, CAMEROUN**

**Tome 2:
Sciences Sociales & Sciences Humaines**

ISBN: 9782493659071

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ,
22 BP: 81, LOME - TOGO

Revue INTERCONTINENTALE _ Août 2025

Revue INTERCONTINENTALE

Vol 1 N° 1 Août 2025

ISBN : 9782493659071

**EFUA EDITIONS
(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)**

Revue INTERCONTINENTALE

TOME 2 : **Sciences Sociales & Sciences Humaines**

MAISON D'ÉDITION

La revue Intercontinentale édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique** (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'Appel : **Mai 2025**

Soumission des textes : **30 Juin 2025**

Retour des corrigés : **15 Juillet 2025**

Parution : **Août 2025**

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: padlafrique.acarefdella@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : MISSODE KOKOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique

- Abraham WEGA SIMEU, Université de Bamenda, Cameroun
- Laurain Lauras ASSIPOLO, Université de Douala, Cameroun
- Bénédictine Léonie TIÉBOU, Université de Bamenda, Cameroun
- Firmin IBOUANGAMOUSSOUNDA, Université Omar Bongo
- Vincent de Paul ALLAMBADEMEL, Université de Moundou
- MADJINDAYE YAMBAÏDJÉ, Université de N'djamena
- Emilie ZOLA, Université de Lubumbashi
- Virginie OMOUSSA, Université Omar Bongo
- Aline Joëlle LEMBE BEKALE, Université Omar Bongo
- Poliny NDONG BEKA II, Université Omar Bongo
- Marius MASSALA MBINZOUKOU, Université Omar Bongo
- Linda Joëlle BADJINA ENGOMBENGANI, CENAREST
- Pacôme TSAMOYE, GREDS/ CENAREST
- Léonilde Chancia NYINGUEMA NDONG, Université Omar Bongo
- Euloge MAKITA-IKOUAYA, Université Omar Bongo
- Olivia BINGANGA, Université Omar Bongo
- Dany Daniel BEKALE, Université Omar Bongo
- Leticia Nathalie SELLO MADOUNGOU ép. NZE, Université Omar Bongo
- Hygin Bellarmin ELENGA, université Marien Nguabi de Brazzaville
- Yvon Rock Ghislain ALONGO, université Marien Nguabi de Brazzaville.

-**Ida Rose PANDI née MABIALA**, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

-**Yélian Constant AGUESSY**, Université de Parakou- Bénin

-**Norbert AGOINON**, Université de Parakou - Bénin

-**Kintossou Armand ADJAGBO**, Université de Parakou - Bénin

- **Ayouba LAWANI**, Université de Parakou- Bénin

Sommaire

PATHOLOGIES DE LA DETTE : POUR UNE SOCIOLOGIE
CRITIQUE DES DEPENDANCES INSTITUTIONNALISEES ET
DES RATIONALITES FINANCIERES EN COTE
D'IVOIRE.....10

Ablakpa Jacob AGOBE_: jacobagobe@yahoo.fr(Côte d'Ivoire)

SHISHA USE AMONG YOUNG PEOPLE IN THE COMMUNE OF
ABOBO: PSYCHOSOCIAL DETERMINANTS OF
INTOXICATION BEHAVIOR.....37

ACHO Apie Monique_achomonique@gmail.com(Côte d'Ivoire)

REDEFINING RELIGIOUS CONVENTIONS: WOMEN,
FREEDOM AND THE NOTION OF 'HARAM' IN LEILA
ABOULELA'S BIRD SUMMONS.....60

Adama LOUM_ andreadamaloum@gmail.com(Sénégal)

APPROCHE AFOM DE LA PARTICIPATION CITOYENNE POUR
UNE MOBILITÉ URBAINE INTELLIGENTE DANS LA
COMMUNE DU PLATEAU.....83

Affouet Anne-Marie N'DRI_ ndrimarie@uao.edu.ci
(Côte d'Ivoire)

ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL : UNE ANALYSE DE L'IMPACT
DE L'INCLUSION RELATIONNELLE SUR LE DEVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL DU PERSONNEL DU MINESEC.....106

Anne MATOUWE et Al_ amatouwe1803@gmail.com et Al
(Cameroun)

LA MOBILITE SOUS-REGIONALE DES RESEAUX D'ELEVEURS
DE MOUTONS ET LEURS EFFETS DIFFERENTIELS SUR LES

DYNAMIQUES SOCIALES DANS LES ESPACES URBAINS ET
PERIURBAINS SENÉGALAIS.....140

Boubacar BARRY & Ibrahima BAO_ *sidikhbarry@yahoo.fr &
ibrahima.bao@ugb.edu.sn(Sénégal)*

PROSPECTING A COMMUNIST SOCIETY: AN ANALYSIS OF
CHARACTERS' SELFLESSNESS IN GEORGE ORWELL'S ANIMAL
FARM.....171

Brou François KOUAME_ *francoiskouame7861@gmail.com*

LE RÉALISME MACHIAVÉLIEN DANS LES STRATÉGIES
POLITIQUES AFRICAINES.....193

DAHÉ Youldé Stéphane_ *dryoulde@gmail.com(Côte d'Ivoire)*

"AGRICULTEURS IMMIGRES ET LA QUESTION FONCIERE A
BANGOURAIN AU CAMEROUN: CAS DES MARAICHERS
ANGLOPHONES (1993-2018)".....206

Daouda CHOUAPINE _ *Chouapined@gmail.com(Cameroun)*

GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS : ENJEUX ET IMPACTS
SUR LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE À
ABOISSO.....226

KONE Vassamouka & PREGNON Lhey Raymonde Christelle_
kvassamouka@yahoo.com (Côte d'Ivoire)

QUALITÉ DES RÉPONSES INSTITUTIONNELLES ET
SATISFACTION DES MINEURES SURVIVANTES DE VIOL À
ABIDJAN.....251

KOUAKOU Konan Isidore et Al _ *konanisidore@gmail.com et Al
(Côte d'Ivoire)*

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS DES TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES SUR L'AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES
FEMMES IVOIRIENNES.....281

KPANGBA Boni Hyacinthe et Al _bonihyacinthe@gmail.com (Côte d'Ivoire)

PRATIQUES PAYSANNES DANS L'ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE AU TCHAD : CULTURE
MARAICHÈRE AU LOGONE ORIENTAL.....301
MADIDE Ndingatoum Silas_ Silasmadide96@gmail.com(Tchad)

HISTOIRE DES BISSA DE DABOU : 1949-2020.....321
Mamadou FOFANA_ rahim.2fof@gmail.com (Côte d'Ivoire)

HALLUCINATION OF HUMAN FAITH AND THE DANGER OF
COLONIAL WEAPON: A POSTCOLONIAL READING OF
ARTHUR MILLER'S *THE CRUCIBLE*.....350
Manzama-Eso THON ACOHIN & ADJA Ayéoté Anika_
thonacohindavid@gmail.com & adjaanika@gmail.com. (Togo)

PNEUMATOLOGIE ET CHRISTOLOGIE : ARTICULATION ET
PORTEE THEOLOGIQUE.....372
Mlan Kouakou Pierre ANZIAN_anzian2009@yahoo.com
(Côte d'Ivoire)

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET INEGALITES DE SANTE
ENTRE NORD ET SUD GLOBAL : PENSER ET PANSER LES
DISCRIMINATIONS.....401
Moctarou BALDÉ et Al_ moctarou.balde@gmail.com(Sénégal &
Canada)

SOCIALISATION ORGANISATIONNELLE, CLIMAT SOCIAL
DE TRAVAIL ET MOTIVATION CHEZ LES OUVRIERS DES
ENTREPRISES PRIVÉES D'ABIDJAN.....420
N'CHO Yapi David & KOUAME Konan Simon_
kouameksimon@gmail.com (Côte d'Ivoire)

IMPACT DU DEPLACEMENT INTERNE SUR L'ENGAGEMENT
SOCIO-AFFECTIF DES ELEVES DANS LA CEB DE SAABA
I.....441

OUEDRAOGO Boureima_ boureima480@gmail.com
(Burkina Faso)

ANALYSE DU NIVEAU DE SENSIBILITÉ DES SOLS À
L'ÉROSION HYDRIQUE DANS LA COMMUNE DE COCODY
(ABIDJAN, SUD-EST DE LA CÔTE D'IVOIRE).....469

**Reine Josiane NEBOUT et Al_ reinaphanuel2010@gmail.com et
Al**

JUSTICE CLIMATIQUE ET RESILIENCE FEMININE : LES
FEMMES AU CŒUR DE LA TRANSFORMATION
ENVIRONNEMENTALE AU SAHEL.....492

Thérèse SAMAKE_ mathere@hotmail.fr(Mali)

CONSTRUCTION SOCIALE DU BIEN-ÊTRE CHEZ LES
BOUDDHISTES DE BOUAKÉ.....527

ZADI Zadi Serge et Al_ z.zadiserge@gmail.com et Al
(Côte d'Ivoire)

PATHOLOGIES DE LA DETTE : POUR UNE SOCIOLOGIE CRITIQUE DES DEPENDANCES INSTITUTIONNALISEES ET DES RATIONALITES FINANCIERES EN COTE D'IVOIRE

Ablakpa Jacob AGOBE

Maître de Conférences(CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

Email : jacobagobe@yahoo.fr

agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

Résumé :

Cette recherche mobilise une triangulation qualitative : entretiens semi-directifs, observation médiatisée, analyse documentaire. L'endettement récurrent de l'État ivoirien y apparaît comme symptôme d'une pathologie structurelle. Les régimes discursifs, les pratiques bureaucratiques et les injonctions transnationales se combinent. Ils produisent une dépendance intériorisée, héritée de l'historicité coloniale. La rationalité néolibérale prolonge et renforce cette inscription. La dette opère comme technologie de gouvernement. Elle reproduit les asymétries et naturalise les rapports de domination. Elle ne soigne rien, elle dévoile. Elle fonctionne comme révélateur systémique, appelant une refondation critique des épistémès du développement en contexte postcolonial.

Mots clés : *Dépendance structurelle, Capital financier international, Gouvernamentalité de la dette*

Abstract:

This research deploys a qualitative triangulation: semi-structured interviews, mediated observation, and documentary analysis. The recurrent indebtedness of the Ivorian state emerges as the symptom of

a structural pathology. Discursive regimes, bureaucratic practices, and transnational injunctions converge. They engender an internalised dependency, rooted in colonial historicity. Neoliberal rationality extends and consolidates this inscription. Debt operates as a technology of government. It reproduces asymmetries and naturalises relations of domination. It cures nothing; it exposes. It functions as a systemic revealer, demanding a critical re-foundation of the epistemes of development within a postcolonial formation.

Keywords: *Structural dependency, International financial capital, Governmentality of debt*

Introduction

Les données empiriques révèlent une récurrence des emprunts contractés par l'État ivoirien auprès d'institutions financières internationales et d'acteurs bilatéraux, souvent dans un cadre de conditionnalités normatives. Malgré une croissance macroéconomique affichée, les cycles d'endettement se renouvellent sans permettre une rupture structurelle avec la dépendance financière. Les projets de développement, bien qu'abondamment financés, peinent à produire des transformations sociales durables, tandis que les élites politico-administratives intègrent la logique de l'endettement dans la culture de gouvernance.

Le paradoxe réside dans le fait que la dette, censée impulser l'autonomie de développement, devient un mécanisme de reproduction de l'hétéronomie. L'État, acteur central du développement, se trouve simultanément dépendant des ressources externes et incapables de structurer une alternative endogène. Ainsi, l'endettement cesse d'être un outil stratégique pour devenir une norme de gestion publique, voire une fin en soi.

De ce contraste, se dégage la question de recherche suivante : Dans quelle mesure l'endettement récurrent de l'État ivoirien constitue-t-il une pathologie structurelle, révélatrice d'une

dépendance institutionnalisée, et quels en sont les mécanismes sociopolitiques de légitimation et de reproduction ?

Ce sujet s'inscrit dans une sociologie critique de l'économie politique, interrogeant la performativité des discours sur la dette et leur impact sur la souveraineté institutionnelle des États postcoloniaux. Il ouvre un espace heuristique pour repenser la relation entre savoirs technocratiques, dynamiques d'internationalisation des politiques publiques et trajectoires nationales de développement. Socialement, l'étude permet de rendre visibles les effets concrets de cette dépendance sur la vie des populations : infrastructures inachevées, services sociaux précaires, inégalités territoriales, etc.

Au niveau de la pertinence géopolitique, dans un contexte marqué par la redéfinition des rapports Sud-Nord et l'émergence de nouvelles puissances créancières (Chine, BRICS), comprendre les logiques sociopolitiques de la dette ivoirienne permet d'analyser les nouvelles formes de domination néo-impériale. La dette n'est plus seulement un fait économique, elle devient un instrument de diplomatie stratégique, conditionnant l'alignement politique, la gouvernance intérieure et les marges de manœuvre régionales.

L'analyse sociologique de la dette comme vecteur de dépendance institutionnalisée s'était initialement inscrite dans une critique des asymétries du capitalisme global. Dès 1992, Susan George, dans *The Debt Boomerang*, avait démontré que la dette contractée par les États du Sud n'était pas seulement un outil financier, mais aussi un mécanisme de transfert inverse de richesses, opérant au profit des centres capitalistes. Elle avait ainsi contribué à dévoiler les logiques d'accumulation par dépossession qui sous-tendaient les politiques d'ajustement structurel imposées par les institutions de Bretton Woods. Dans cette même veine, S. Amin (1997) avait souligné que la dette représentait une forme renouvelée de la dépendance postcoloniale, encadrée dans des rapports de force mondiaux et

régulée par des mécanismes juridico-financiers échappant à toute souveraineté nationale réelle.

Ce courant critique avait été radicalisé par les travaux de M. Lazzarato (2011), avait proposé une lecture foucauldienne de la dette comme technologie néolibérale de gouvernement. S'inspirant de la notion de gouvernementalité (Foucault, 1978), Lazzarato avait montré comment la dette produisait des subjectivités économiques soumises, en inculquant une morale du remboursement, une temporalité de l'anticipation et une intériorisation de la faute. Dans cette perspective, la dette ne constituait pas une anomalie du système, mais bien une infrastructure normative et disciplinaire de la régulation contemporaine. Ce déplacement analytique, de la dette comme problème macroéconomique vers la dette comme mode de subjectivation politique, avait ouvert un espace fécond pour une sociologie critique de l'endettement étatique dans les pays du Sud.

Plus récemment, N.S. Sylla (2017) avait contribué à contextualiser ces mécanismes dans l'espace africain francophone. Il avait souligné le rôle de la dette dans la perpétuation d'un ordre monétaire et financier hérité de la colonisation, notamment à travers les dispositifs du franc CFA et des relations avec les créanciers internationaux. Sylla avait mis en évidence que la dette constituait un instrument de dépolitisation des choix économiques, en déplaçant les arbitrages budgétaires hors du champ démocratique. Cette perspective rejoignait les analyses de P. Dardot et C. Laval (2009) imposait une rationalité extravertie et gestionnaire, naturalisant l'endettement comme horizon indépassable de l'action publique. Ainsi, la dette apparaissait comme un opérateur central de l'infrastructure cognitive et institutionnelle de la dépendance, particulièrement aiguë dans les États postcoloniaux comme la Côte d'Ivoire.

S'inscrivant dans cette lignée critique, notre analyse sociologique a cherché à appréhender la dette ivoirienne non seulement comme un phénomène économique, mais comme une pathologie structurelle enracinée dans une historicité coloniale prolongée par les régimes néolibéraux contemporains. En mobilisant une approche centrée sur les régimes discursifs, les pratiques bureaucratiques et les injonctions transnationales, nous avons mis en lumière une dépendance institutionnalisée, intériorisée par les acteurs étatiques au point de devenir une modalité routinière de gouvernance. Ce processus, loin d'être accidentel ou conjoncturel, se déployait comme une infrastructure normative tacite, légitimant une rationalité gestionnaire extravertie du pilotage étatique, conforme aux diagnostics de Dardot et Laval (2009). Par conséquent, la dette ne se réduisait pas à une simple contrainte financière, mais opérait comme un dispositif technocratique et politique, reproduisant les asymétries structurelles qui caractérisaient la dépendance postcoloniale de la Côte d'Ivoire au capital financier international. Cette perspective appelle ainsi à une refondation critique des cadres épistémiques du développement, attentive à déconstruire les logiques normalisées de l'endettement et à restituer la souveraineté démocratique dans la gestion économique des États postcoloniaux.

1. Référentiel théorique et méthodologique

L'analyse s'est inscrite dans un cadre théorique pluriel articulant les apports de la sociologie critique du développement, de l'économie politique et de l'anthropologie des institutions. Elle s'est appuyée, en premier lieu, sur les travaux fondateurs de T.D. Santos (1970), *La théorie de la dépendance*, permettant de comprendre la dette comme mécanisme de subordination structurelle dans les périphéries capitalistes. À cela s'est ajouté l'éclairage de J. Ferguson (1990), *The Anti-Politics Machine*, qui a

permis de déconstruire la technicisation des prêts comme processus de dépolitisation du développement, masquant des logiques de domination.

De même, l'analyse a mobilisé la grille de lecture de P. Bourdieu (1994), notamment dans *Raisons pratiques*, afin d'interroger les habitus administratifs et les stratégies symboliques des élites d'État dans la gestion de la dette comme capital politique. Enfin, les concepts d'"État extraverti" développés par J-F. Bayart (2000) dans *L'Afrique dans le monde* ont offert une entrée heuristique sur la manière dont les institutions publiques s'articulent organiquement aux logiques d'accumulation exogènes.

L'utilité de ces cadres théoriques résidait dans leur capacité à appréhender la dette au-delà des chiffres et indicateurs, en tant que phénomène socialement construit, politiquement orchestré et historiquement enraciné. Toutefois, une limite épistémologique persistait dans la difficulté à concilier les échelles micro (pratiques d'acteurs) et macro (structures internationales), de même que dans la relative inadéquation de certaines catégories analytiques à la complexité contemporaine des alliances géoéconomiques émergentes (e.g. influence sino-africaine).

Sur le plan méthodologique, l'étude a adopté une posture qualitative, fondée sur une approche inductive et triangulée. Le site retenu a été Abidjan, capitale politico-économique, siège des ministères stratégiques (Économie, Plan, Budget) et interface privilégiée entre bailleurs internationaux et institutions nationales. Ce choix s'est justifié par la concentration des dispositifs de négociation, de planification et de gestion de la dette. Les personnes à interviewer ont été sélectionnées selon des critères de position institutionnelle et de compétence technique : hauts fonctionnaires, conseillers économiques, experts de la dette, consultants en développement, représentants de bailleurs et membres de la société civile spécialisée. La technique d'échantillonnage retenue a été

l'échantillonnage raisonné (ou théorique), permettant d'atteindre des profils disposant d'un savoir stratégique sur les dispositifs d'endettement.

La stratégie méthodologique adoptée a mobilisé une triangulation des sources et des techniques de collecte de données, articulant : (1) des entretiens semi-directifs ($n = 25$) menés auprès d'acteurs institutionnels et économiques clés ; (2) une analyse documentaire portant sur un corpus de textes incluant des rapports publics, des accords de prêts, des discours présidentiels et des publications émanant des institutions financières internationales ; (3) enfin, une observation indirecte s'appuyant sur un dispositif de médiation télévisuelle, mobilisé comme interface de captation des discours et performances institutionnelles lors de forums économiques internationaux. Cette dernière modalité d'observation a renvoyé à ce que la sociologie des médias qualifie d'observation indirecte, c'est-à-dire une construction cognitive du réel à travers des filtres symboliques, narratifs et technologiques propres aux logiques de la communication de masse. Dans ce cadre, les forums économiques n'ont pas été appréhendés dans leur matérialité événementielle, mais comme des objets médiatiquement construits, régulés par des dispositifs de cadrage, de mise en scène et de circulation symbolique.

Les entretiens ont été intégralement enregistrés, retranscrits selon un protocole rigoureux, puis codés à l'aide du logiciel NVivo, permettant une analyse thématique et comparative des données qualitatives dans une perspective inductive et interprétative. L'analyse des données a suivi une démarche thématique, inspirée de l'analyse structurale du discours. Elle a permis de dégager des catégories centrales telles que : « dette comme ressource politique », « externalisation de la souveraineté », « légitimation technocratique » et « circularité des vulnérabilités ». Ces catégories ont ensuite été mises en

résonance avec les cadres théoriques, afin de produire une intelligibilité systémique du phénomène étudié.

2. Résultats

2.1. La gouvernementalité de la dette : dispositifs économiques et production de la soumission ordinaire¹

Les matériaux empiriques issus des entretiens mettent en évidence une reconfiguration du régime cognitif et normatif de l'endettement, désormais appréhendé non plus comme dispositif conjoncturel de réponse aux urgences budgétaires, mais comme infrastructure structurelle du gouvernement étatique. Loin de constituer une exception, la dette s'institutionnalise dans les routines bureaucratiques, s'inscrivant dans un habitus technocratique qui en fait une modalité ordinaire, voire tacite, de l'action publique. Elle opère ainsi comme un mécanisme de légitimation gestionnaire, participant à la naturalisation d'une rationalité extravertie du pilotage de l'État.

Illustrations analytiques : « Ici, chaque projet structurant commence toujours par un prêt, c'est la règle, pas

¹ Inspiré des travaux de Michel Foucault sur la gouvernementalité, ce titre met l'accent sur la manière dont la dette structure les rapports de pouvoir au quotidien, à travers des dispositifs techniques et normatifs. Pourquoi ce titre est-il pertinent :

"**Gouvernementalité**" fait directement écho à une analyse d'un changement de régime cognitif et normatif, en lien avec les travaux de Michel Foucault sur les formes modernes de pouvoir qui s'exercent non par la coercition directe mais par des logiques d'organisation, de savoir, et de gestion.

"**Dispositifs économiques**" renvoie aux routines bureaucratiques, à l'habitus technocratique, et à la naturalisation gestionnaire que nous avons décrit : la dette n'est plus un outil exceptionnel mais un mode de régulation bureaucratique intégrée dans les appareils de l'État.

"**Production de la soumission ordinaire**" reflète parfaitement la taciturnité, l'effacement symbolique et l'internalisation de cette nouvelle rationalité, qui ne provoque pas de conflit ouvert, mais s'impose comme allant de soi.

l'exception. » (Cadre au ministère de l'Économie) ;

« L'État planifie déjà ses besoins en fonction de ce qu'il peut obtenir à l'extérieur. On ne se demande plus si on peut financer en interne. » (Responsable de projet)

Ces propos, recueillis auprès d'acteurs institutionnels, traduisent une rationalité étatique désormais arrimée à la logique de l'endettement comme condition première de l'action publique. Loin d'être contingente, la contractualisation systématique de prêts pour initier tout projet structurant révèle l'intériorisation d'une norme de gouvernement par la dette. Celle-ci n'est plus perçue comme un outil conjoncturel, mais comme une infrastructure cognitive et organisationnelle de la planification économique.

Ce glissement paradigmatique témoigne d'un processus d'institutionnalisation de la dépendance financière, où la capacité d'agir de l'État est anticipativement bornée par les attentes des bailleurs. La question de l'autonomie budgétaire ne se pose plus en termes stratégiques, mais devient une catégorie obsolète dans l'architecture technocratique de la gouvernance. Ainsi, la planification ne procède plus d'une évaluation des ressources internes, mais s'inscrit dans une anticipation internalisée des conditionnalités externes.

Ces énoncés dévoilent également la performativité du discours économique dominant : l'État ne se pense plus que par ce qu'il peut contracter, non par ce qu'il peut mobiliser. Le financement extérieur cesse d'être un levier parmi d'autres pour devenir une ontologie de l'action publique, naturalisée dans les routines décisionnelles et les dispositifs de légitimation des choix politiques. La dette devient ainsi un opérateur structurant des

subjectivités étatiques, en même temps qu'un symptôme de l'extériorisation durable de la souveraineté économique.

Ces propos renvoient à une logique de dépendance structurelle, inscrite dans la matérialité des politiques publiques. L'endettement systématique, présenté comme condition préalable à tout projet, révèle une subordination institutionnalisée. La norme de l'emprunt devient matrice d'action, naturalisant la reproduction des asymétries économiques. Cette dépendance n'est pas seulement contrainte externe. Elle est incorporée dans les pratiques bureaucratiques, qui anticipent l'action publique en fonction des flux financiers attendus. L'État planifie selon une logique d'extraversion, orientant ses priorités vers la conformité aux attentes du champ financier international. L'anticipation du crédit structure l'habitus institutionnel, réduisant l'autonomie stratégique. La planification endogène s'efface derrière une rationalité technique imposée. Le financement extérieur ne constitue plus un outil contextuel, mais un principe organisateur du politique. L'État se configure en gestionnaire de projets, arrimé aux dispositifs des bailleurs. La logique managériale supprime toute pensée souveraine du développement.

Ainsi se dessine une gouvernabilité néolibérale internalisée. L'État postcolonial agit comme acteur-récepteur des injonctions financières. Il reconduit les conditions de sa dépendance tout en légitimant cette reproduction au nom d'une rationalité dépolitisée.

2. 2. La technicisation dépolitisante de l'endettement : gouvernance, savoirs experts et dépendances structurelles

La dette est enveloppée dans un langage technocratique qui la rend imperméable à la critique publique et démocratique. Les acteurs évoquent la complexité technique comme une barrière à la participation citoyenne.

Données illustratives : « Ce sont des négociations très techniques, il faut

*maîtriser le langage des bailleurs, ce n'est pas à la portée du citoyen lambda. »
(Expert en financement du développement) ;
« Quand on dit "le ratio dette/PIB est soutenable", personne ne comprend ce que ça veut dire vraiment, sauf ceux qui sont dedans. » (Économiste, BCEAO)*

Les extraits cités mettent en lumière le caractère hautement technicisé et opaque du champ discursif dans lequel se construit la légitimité des politiques d'endettement. La prévalence d'un langage spécialisé, réservé aux initiés du monde financier et aux élites technocratiques, institue une frontière symbolique entre les détenteurs du savoir économique et les profanes, consolidant ainsi une asymétrie cognitive profondément structurante. La dette publique, loin d'être un objet de délibération démocratique, est ici reconfigurée en affaire d'expertise, confinée à une arène restreinte où se joue la définition même de ce qui est considéré comme « soutenable » ou « viable ».

Cette monopolisation langagière du pouvoir d'énonciation économique produit une clôture épistémique, qui exclut de fait la participation citoyenne et rend imperméables les dispositifs de décision à toute forme de contestation profane. En réduisant la complexité sociale de l'endettement à des ratios et indicateurs technocratiques, l'action publique se dépolitise tout en se légitimant par une performativité mathématique qui dissimule les rapports de domination qu'elle reconduit. Le ratio dette/PIB, présenté comme un critère objectif, fonctionne alors comme un fétiche technocratique : il naturalise les arbitrages économiques en les soustrayant à l'espace du débat.

Ces propos trouvent un éclairage pertinent dans les analyses sociologiques de la technocratie et de la domination symbolique. La maîtrise d'un langage technique agit comme un capital

distinctif. Elle confère un pouvoir différencié à ceux qui en détiennent la compétence. Le langage des bailleurs, inaccessible au citoyen ordinaire, instaure une exclusion symbolique. Cette technicité trace une frontière épistémique. Elle convertit le savoir économique en instrument de domination invisible et légitimée. La notion de « soutenabilité » de la dette, intelligible seulement aux initiés, fonctionne comme un dispositif cognitif. Les ratios et indicateurs produisent une vérité technique. Ils justifient les politiques publiques tout en écartant les populations de la décision. Le ratio dette/PIB devient un opérateur de pouvoir. Il naturalise une interprétation spécifique du réel économique, présentée comme évidence. Cette séparation entre langage technique et perception populaire s'inscrit dans une rationalité néolibérale. Les instruments financiers sophistiqués masquent la reproduction des inégalités. L'objectivité invoquée sert à légitimer une hiérarchie sociale préexistante.

Ces énoncés révèlent un régime de vérité économique. Celui-ci repose sur la monopolisation des savoirs et l'opacité des procédures. Il institue une gouvernamentalité technocratique, où l'autorité est déléguée aux experts. Leurs diagnostics deviennent normatifs. La critique citoyenne est reléguée aux marges. Ainsi se déploie une dépolitisation des enjeux collectifs. Les médiations démocratiques s'effacent au profit d'une rationalité instrumentale, prétendument neutre et objective.

2. 3. La dépendance institutionnalisée comme fatalité fonctionnelle : continuités structurelles et régimes de légitimation

Plusieurs enquêtes expriment une résignation face à la dépendance structurelle. Cette dernière est vécue comme une condition inévitable du développement, presque « naturelle » dans la trajectoire postcoloniale.

Propos illustratifs : « Nous n'avons pas le choix, sans les bailleurs, rien ne bouge.

*C'est comme ça depuis les années 60. »
(Conseiller au ministère du Plan); «
Même si on critique, à la fin on signe. Les
ressources internes ne suffisent pas. »
(Membre d'un think tank ivoirien)*

Ces énoncés traduisent une intériorisation profonde des structures de dépendance financière qui façonnent les formes contemporaines de souveraineté étatique dans les configurations postcoloniales. L'affirmation d'une absence de choix, articulée à la référence historique aux années 1960, témoigne d'un processus de naturalisation de la contrainte exogène, où la relation de dépendance aux bailleurs n'est plus perçue comme conjoncturelle ou réformable, mais comme ontologiquement constitutive de l'exercice du pouvoir. L'État n'est dès lors plus conçu comme sujet stratégique, mais comme acteur structuré, agissant sous des contraintes historiques et économiques perçues comme inéluctables.

Par ailleurs, la disjonction entre la critique discursive et la soumission pratique « même si on critique, à la fin on signe » révèle une forme de double conscience institutionnelle, où les agents savent l'asymétrie, la problématisent, mais n'envisagent pas d'alternatives viables dans le champ d'action disponible. Cette lucidité impuissante indique un espace bureaucratique saturé par une rationalité d'ajustement, dans laquelle la capacité de contestation est neutralisée par la configuration même des rapports de force financiers. Le financement extérieur devient ainsi un opérateur de gouvernement, régi par une logique performative où la signature, malgré la critique, assure la reproduction de l'ordre économique existant.

Ce régime d'action révèle une forme d'hétéronomie internalisée, où les dispositifs techniques de la dette organisent les priorités publiques, encadrent les imaginaires de la planification et structurent les temporalités de l'État. La

souveraineté se reconfigure alors en gestion de la dépendance, et la gouvernance en pilotage sous condition. Ce faisant, ces propos donnent à voir non seulement les effets d'un rapport de domination économique, mais aussi la manière dont celui-ci est reproduit par l'adhésion contrainte à un ordre discursif et institutionnel hérité et consolidé.

Ces propos révèlent une profonde intériorisation de la dépendance institutionnelle, analysable au prisme des travaux sur la reproduction des relations de pouvoir dans les sociétés postcoloniales. Les États périphériques demeurent contraints par des structures héritées du colonialisme. Leur autonomie reste étroitement circonscrite. La formule « sans les bailleurs, rien ne bouge » révèle cette continuité historique. La dépendance systémique se perpétue, inscrite dans des mécanismes extérieurs de contrôle financier et politique. La phrase « même si on critique, à la fin on signe » expose le paradoxe bureaucratique. La rationalisation administrative transforme la contestation en discours sans effet. Les accords de prêt, formalisés juridiquement, verrouillent le champ d'action. La critique devient rhétorique. Les rapports de force restent inchangés. Ces dynamiques traduisent une reconfiguration de la souveraineté. Les exigences transnationales redéfinissent le pouvoir étatique. La norme néolibérale s'incorpore aux pratiques institutionnelles. L'État postcolonial se mue en gestionnaire d'une dépendance institutionnalisée. La signature des accords relève moins d'un choix que d'une nécessité structurelle. Ces analyses convergent pour souligner que la dépendance aux bailleurs n'est pas seulement un fait économique, mais une construction sociopolitique qui organise les modalités mêmes de l'exercice du pouvoir et de la souveraineté dans les États postcoloniaux.

Ces énoncés donnent à voir l'enracinement d'une culture politique de la résignation, où l'endettement extérieur cesse d'être perçu comme un levier stratégique pour devenir une condition ontologique de l'action publique. L'expression « nous

n'avons pas le choix » révèle une intériorisation du caractère inéluctable du recours aux bailleurs internationaux, naturalisant un rapport structurellement asymétrique entre l'État et les dispositifs financiers transnationaux. Cette naturalisation, forgée dans la continuité historique des dépendances postcoloniales, fonctionne comme un mode d'incorporation symbolique de la contrainte extérieure, au point de devenir un implicite fondamental de la décision publique.

Le recours systématique à l'argument de l'insuffisance des ressources internes, conjugué à l'idée de signature inévitable des accords de prêt, met en lumière un processus de légitimation de la soumission économique, où la critique n'est qu'un moment rhétorique dans une séquence déjà déterminée. Loin de représenter une négociation égalitaire, la contractualisation financière apparaît ici comme un rituel institutionnalisé, dont l'issue est connue d'avance, tant les marges de manœuvre nationales sont réduites par une architecture globale de dépendance.

Ainsi, ces propos participent d'un régime de vérité dans lequel la dette n'est pas seulement une solution technique à un déficit budgétaire, mais un système de contrainte légitimé par l'histoire, intériorisé par les élites, et reproduit par les dispositifs de gouvernance. Ce régime structure une économie politique de la soumission, où la souveraineté se trouve redéfinie non par la capacité à décider, mais par l'habileté à négocier dans les limites prescrites par l'ordre financier international. La dette devient alors non pas un échec à surmonter, mais une infrastructure invisible de gouvernement, opérant au cœur même de la fabrique quotidienne de l'État postcolonial.

2. 4. *Légitimation et performativité du discours macroéconomique : instruments de pouvoir et régimes de vérité économique*

Les acteurs utilisent les indicateurs macroéconomiques comme un outil de légitimation des cycles d'endettement, malgré l'absence d'effets visibles sur la transformation sociale.

Matériau discursif collecté : « *On dit que la croissance est à 7 %, mais allez dans les quartiers, vous verrez la réalité.* » (Acteur de la société civile);
« *Les chiffres rassurent les bailleurs, pas les populations. Il y a une déconnexion totale.* » (Chargé de programme dans une ONG)

Les propos rapportés dévoilent une fracture épistémologique entre les indicateurs macroéconomiques mobilisés dans les narratifs institutionnels et les expériences vécues des populations subalternisées. La référence à une croissance chiffrée 7 % est ici mise en tension avec l'observation empirique des réalités sociales quotidiennes, suggérant que les chiffres, en tant que constructions statistiques, opèrent davantage comme artefacts de légitimation que comme reflets fidèles des dynamiques socio-économiques concrètes. Cette dissociation entre croissance quantitative et bien-être effectif révèle le caractère spectral de certains indicateurs économiques, qui participent à une mise en récit technocratique du développement.

La critique explicite de la fonction performative des chiffres qui « rassurent les bailleurs » pointe une instrumentalisation du savoir économique au service de la crédibilité financière internationale, au détriment de la reconnaissance des souffrances sociales localisées. Le chiffre devient ici un opérateur de croyance destiné à un public spécifique les bailleurs de fonds tout en disqualifiant les formes de savoir situées

produites par les populations elles-mêmes. Cette disjonction produit un effet de dépolitisation : les inégalités structurelles sont rendues invisibles ou résorbées dans des moyennes abstraites qui évacuent la conflictualité sociale.

Ces énoncés témoignent ainsi d'un régime de production de la vérité économique où l'expertise statistique s'impose comme mode dominant de narration du réel, excluant les subjectivités populaires de l'espace de la légitimité cognitive. Cette configuration illustre un processus de gouvernementalité néolibérale, dans lequel le développement est défini par sa mesurabilité, et non par son effectivité sociale. Elle suggère enfin que la croissance, en tant que signifiant vide, sert avant tout à maintenir l'ordre symbolique des rapports de pouvoir, en masquant la persistance des fractures socio-spatiales au sein des territoires nationaux.

Ces énoncés mettent en lumière une tension fondamentale entre les représentations macroéconomiques du développement et les expériences vécues des populations marginalisées, une problématique largement documentée dans la sociologie critique du développement. Les dispositifs de développement transforment des problèmes politiques en objets techniques. Les indicateurs quantifient, mesurent, classent. Le taux de croissance à 7 % illustre cette technicisation. Les chiffres deviennent performatifs. Ils fabriquent une image de réussite destinée aux bailleurs. Ils occultent les inégalités locales.

L'expertise chiffrée impose une vision du monde légitime. Elle se détache des vécus populaires. La « déconnexion totale » traduit une violence symbolique. Les représentations dominantes masquent les rapports de domination. L'objectivité apparente des chiffres sert à reproduire un ordre inégal. Elle invalide les savoirs locaux et neutralise la contestation. Le développement, conçu comme discours, produit sa propre réalité. Les pays du Sud sont constitués en objets de gestion. Les métriques définissent

les critères de performance. Le taux de croissance devient l'étalon d'une réussite déconnectée des attentes sociales.

Ces propos révèlent une fracture entre légitimité technique et légitimité sociale. Les chiffres détiennent une souveraineté cognitive qui confisque le politique. Le développement se réduit à un objet d'ingénierie. La société est dépossédée de sa capacité de négociation.

2. 5. Élités publiques et socialisation à la culture du financement externe : reproduction des logiques de dépendance et configuration de l'action étatique

L'étude montre que les élites politico-administratives sont formatées souvent dès leur formation à intégrer la logique de la dette comme compétence institutionnelle, valorisée dans les parcours professionnels.

Propos illustratifs : « A l'ENA, on nous apprend comment monter un dossier de financement, pas comment mobiliser l'épargne intérieure. » (***Fonctionnaire du ministère du Budget***); « Faire un bon prêt est considéré comme un succès de gestion, même si le projet derrière ne marche pas. » (***Ancien cadre d'une direction de la coopération***)

Les propos évoqués révèlent les logiques de socialisation technocratique à l'œuvre dans les institutions de formation étatique, où l'apprentissage des mécanismes de financement extérieur supprime celui de la mobilisation des ressources endogènes. Cette architecture de formation traduit une normativité silencieuse, où l'extraversion financière devient non seulement une compétence valorisée, mais aussi une condition de légitimité bureaucratique. La capacité à « monter un dossier de financement » n'est plus un moyen parmi d'autres, mais se

constitue en fin en soi, participant à la construction d'un habitus technocratique aligné sur les rationalités néolibérales globales.

La seconde déclaration met en lumière une disjonction fondamentale entre l'efficacité financière mesurée à travers la capacité à contracter des prêts et l'efficacité sociale ou opérationnelle des projets concernés. Le prêt devient ici un indicateur de performance autonome, dont la valeur est détachée de son impact réel. Cette autonomisation du geste financier révèle une fétichisation de la dette comme marqueur de compétence gestionnaire, instaurant une hiérarchie symbolique où le succès administratif prévaut sur la finalité sociale.

Ces dynamiques traduisent une gouvernementalité disciplinaire dans laquelle l'État postcolonial est reconstruit comme interface de transmission des normes financières globales, au détriment d'une réflexion stratégique sur la souveraineté économique. La prévalence de la dette comme critère de bonne gestion manifeste une inversion axiologique : ce n'est plus la transformation sociale qui guide l'action publique, mais l'adhésion aux standards de crédibilité définis hors-sol. Ainsi se cristallise un mode de subjectivation bureaucratique structuré par l'expertise financière, où la maîtrise des dispositifs internationaux supplante l'ancrage dans les réalités locales de développement.

Ces propos soulignent la manière dont les institutions de formation et les pratiques administratives construisent un habitus technocratique extraverti, façonné par des normes financières internationales plutôt que par une réflexion endogène sur la souveraineté économique. Cette tendance est largement analysée dans les travaux de sociologie critique portant sur l'État postcolonial, la technocratie et la gouvernementalité financière.

Dans *Les structures sociales de l'économie* (Bourdieu, 2000), Bourdieu montre comment les institutions éducatives, y compris les écoles d'administration comme l'ENA, fonctionnent comme des lieux de reproduction du capital symbolique en diffusant des savoirs conformes à l'ordre économique dominant. Le fait que l'on

y enseigne prioritairement le montage de dossiers de financement externe, plutôt que la mobilisation de ressources locales, illustre l'intériorisation d'un schéma de développement dépendant. Cela révèle un processus de structuration cognitive de l'action publique autour de la logique de la dette, érigée en compétence valorisée.

La déclaration selon laquelle « faire un bon prêt est considéré comme un succès de gestion » s'inscrit dans la critique de la *gouvernementalité néolibérale* formulée par M. Foucault (2004). Loin d'être un simple outil, la dette devient un instrument de légitimation managériale. Elle redéfinit les critères de performance de l'action publique : ce n'est plus l'efficacité sociale du projet qui importe, mais sa conformité aux exigences des marchés financiers. L'action de l'État est ainsi reconfigurée en termes de *gestion financière* plutôt que de *transformation sociale*.

En somme, T. Mitchell(2011), développe l'idée que les savoirs économiques dominants imposent une conception restreinte de la rationalité, où les politiques publiques sont évaluées non pas selon leurs effets matériels mais selon leur capacité à maintenir la circulation des flux financiers internationaux. Dans cette perspective, l'apprentissage du « bon prêt » devient un rite de passage pour les élites administratives intégrées dans un champ transnational de la crédibilité.

En somme, ces propos illustrent la manière dont l'État postcolonial se constitue comme interface financière plutôt que comme moteur de développement autonome, dans un système où la maîtrise des outils de l'endettement vaut plus que l'innovation économique locale. Cette orientation structurellement extravertie est à la fois un produit de l'histoire coloniale et une expression contemporaine des logiques néolibérales globales.

3. Discussion

L'analyse conjointe des régimes discursifs, des dispositifs bureaucratiques et des prescriptions émanant des instances transnationales a révélé l'émergence d'une dépendance financière intériorisée, profondément enracinée dans une historicité coloniale et prolongée par les rationalités néolibérales contemporaines. La dette s'y déploie comme une technologie de gouvernement, assurant la reproduction des asymétries structurelles au sein des rapports de pouvoir. Plutôt que de constituer un remède ou une solution conjoncturelle, elle apparaît comme un révélateur systémique des dynamiques de domination, imposant la nécessité d'une refondation critique des épistémès dominantes du développement, particulièrement dans les contextes postcoloniaux marqués par ces héritages structurels.

L'analyse proposée trouve un écho important dans les travaux de M. Foucault (1978) sur la gouvernementalité, qui avait conceptualisé les technologies de pouvoir comme des ensembles de pratiques et de savoirs permettant de réguler les conduites à travers des dispositifs normatifs. En ce sens, la dette, en tant que technologie de gouvernement, s'inscrivait pleinement dans cette perspective, où le pouvoir s'exerçait non seulement par la coercition mais aussi par l'intériorisation de normes et d'habitus. Toutefois, là où Foucault se concentrait principalement sur les mécanismes généraux de la régulation néolibérale, cette analyse spécifique en Côte d'Ivoire soulignait le rôle déterminant de l'historicité coloniale comme matrice structurant l'intériorisation même de la dépendance financière, ce que Foucault avait peu exploré dans ses travaux centrés sur les sociétés occidentales.

Par ailleurs, les analyses critiques de S. Amin (1997) avaient largement insisté sur la persistance de la dépendance postcoloniale à travers les structures économiques mondiales, en soulignant que la dette constituait une modalité renouvelée de domination néocoloniale. Amin avait ainsi mis en lumière le

caractère systémique et institutionnalisé de cette dépendance, répercutant les asymétries dans les rapports de pouvoir internationaux. La présente analyse s'accordait pleinement avec cette vision, en montrant comment les régimes bureaucratiques et les injonctions transnationales concouraient à naturaliser cette condition, transformant la dette en un révélateur systémique plutôt qu'en une simple contrainte conjoncturelle. Néanmoins, contrairement à Amin, qui adoptait un déterminisme économique marqué, ce travail accordait une place centrale aux dimensions discursives et normatives qui façonnaient l'intériorisation de la dette.

Dans la même veine, les travaux de M. Lazzarato (2011) avaient innové en proposant une lecture foucauldienne de la dette comme mode de subjectivation, où les individus et les institutions s'assujétissaient à une morale de la responsabilité financière, internalisant la dette comme une dette morale. Cette perspective rejoignait l'idée que la dette fonctionnait comme technologie de gouvernement, inscrite dans des mécanismes normatifs et disciplinaires. Toutefois, la présente analyse élargissait cette approche en inscrivant explicitement cette subjectivation dans un cadre postcolonial marqué par une historicité spécifique, ce qui amplifiait la portée politique des dynamiques de pouvoir en jeu, et questionnait ainsi la portée universelle des théories foucaaldiennes en la contextualisant dans les rapports Nord-Sud.

En somme, les réflexions de P. Dardot et C. Laval (2009) sur la rationalité néolibérale comme une « nouvelle raison du monde » avaient mis en avant l'imposition d'une rationalité gestionnaire et extravertie qui naturalisait les logiques de marché et les contraintes financières. Leur analyse convergeait avec ce travail dans la mesure où la dette s'inscrivait comme une infrastructure cognitive reproduisant les asymétries structurelles, et comme un outil de dépolitisation des choix économiques. Cependant, en insistant sur la dimension ontologique et historique de cette dépendance dans un contexte postcolonial, cette analyse offrait

une lecture plus située et plus politique, soulignant que la dette ne saurait être réduite à une simple rationalité économique, mais qu'elle constituait un mécanisme de reproduction des inégalités héritées du colonialisme.

La confrontation des perspectives théoriques mobilisées dans cette analyse souligne l'apport et les limites respectives des approches classiques et contemporaines sur la dette comme technologie de gouvernement. En premier lieu, M. Foucault (1978) avait fondé la notion de gouvernementalité sur l'étude des mécanismes normatifs et discursifs régulant les conduites individuelles et collectives, offrant ainsi un cadre heuristique précieux pour penser la dette comme dispositif de pouvoir. Néanmoins, l'élargissement du prisme analytique à l'histoire coloniale, tel que réalisé ici, révèle une dimension structurelle souvent sous-évaluée dans les travaux foucauldien centrés sur les sociétés occidentales. Cette historicité coloniale confère à la dépendance financière une épaisseur politique et symbolique qui dépasse la simple gouvernance néolibérale.

Dans une perspective plus macrosociologique, S. Amin (1997) avait explicitement inscrit la dette dans la continuité des rapports de domination postcoloniaux, où les mécanismes économiques internationaux perpétuent des asymétries systématiques. Ce cadre structuraliste a permis d'ancrer la dette dans une logique de dépendance globale, validée par l'analyse empirique des pratiques bureaucratiques et des injonctions transnationales. Toutefois, l'approche présentée ici s'en distingue en réintroduisant les dimensions discursives et normatives, ouvrant la voie à une sociologie critique capable d'explorer les processus d'intériorisation et de naturalisation de cette dépendance.

Les travaux de M. Lazzarato (2011) avaient marqué une avancée notable en intégrant la dette dans une dynamique de subjectivation, conceptualisant l'endettement comme une forme de gouvernementalité morale et disciplinaire. Ce déplacement de

l'économique vers le politique et le psychologique a enrichi la compréhension des effets performatifs de la dette. La présente analyse a étendu cette lecture en contextualisant la subjectivation dans l'expérience postcoloniale, soulignant ainsi que les formes d'assujettissement induites par la dette prennent une coloration particulière dans les rapports de pouvoir Nord-Sud, qui questionne l'universalité des modèles foucaaldiens.

Au terme de cette analyse, la pensée de P. Dardot et C. Laval (2009) sur la « nouvelle raison du monde » a permis d'éclairer la dette comme expression d'une rationalité gestionnaire néolibérale qui naturalise l'ordre économique mondial. Leur insistance sur la dimension cognitive et dépolitisante de cette rationalité rejoint les conclusions de cette recherche, tout en offrant une critique radicale de la naturalisation des contraintes financières. Néanmoins, en soulignant l'ancrage ontologique et historique de la dette dans le contexte postcolonial ivoirien, cette analyse critique apporte une dimension politique supplémentaire, en rappelant que la dette est avant tout un mécanisme de reproduction des inégalités héritées du colonialisme, et non une fatalité économique.

Conclusion

Cette étude sociologique s'était donnée pour objectif d'éclairer les mécanismes complexes par lesquels la dette publique en Côte d'Ivoire se configurait non seulement comme une contrainte économique, mais surtout comme une modalité institutionnalisée de gouvernance, inscrite dans une historicité postcoloniale. Ancrée dans une méthodologie qualitative rigoureuse, combinant entretiens semi-directifs, analyse documentaire et observation médiatisée, la recherche avait permis de dévoiler les pratiques bureaucratiques, les régimes discursifs et les injonctions transnationales qui co-construisaient une dépendance financière intériorisée. Cette triangulation

méthodologique avait renforcé la validité des résultats, tout en offrant une lecture fine des dynamiques structurelles et symboliques en jeu.

Les résultats obtenus révèlent que la dette fonctionne comme une véritable technologie de gouvernement, assurant la reproduction des asymétries structurelles et naturalisant une rationalité gestionnaire néolibérale au sein des institutions ivoiriennes. Loin de se réduire à une réponse conjoncturelle aux crises budgétaires, elle s'inscrit dans les routines administratives et les dispositions cognitives des acteurs étatiques, légitimant ainsi des rapports de pouvoir hérités de la période coloniale. Cette analyse s'inscrit dans une perspective critique, enrichissant le champ sociologique des dépendances économiques en y intégrant la dimension politique et normative de l'endettement, au-delà des seules logiques financières.

Sur le plan scientifique, cette étude contribue à renouveler les approches classiques de la dette publique en y intégrant une analyse fouillée des dispositifs de gouvernementalité et des processus de subjectivation, en particulier dans un contexte postcolonial marqué par des héritages coloniaux persistants. L'articulation des dimensions historique, institutionnelle et discursive permettent d'élargir la compréhension sociologique des pathologies de la dette, tout en ouvrant un espace pour une critique des épistémès dominantes du développement. Par ailleurs, la portée géopolitique de ces résultats souligne les continuités entre les rapports Nord-Sud, où la dette constitue un levier majeur des relations de pouvoir mondialisées, conférant à l'étude une pertinence pour les débats internationaux sur la souveraineté et l'autonomie économique.

En somme, les perspectives ouvertes par cette recherche invitent à approfondir les enquêtes empiriques sur les résistances et les alternatives au régime de la dette, en explorant notamment les mobilisations sociales, les stratégies de déprise et les potentialités d'une reconfiguration des modes de gouvernance. Il

apparaît ainsi crucial de prolonger cette sociologie critique par des travaux interdisciplinaires intégrant les dimensions juridiques, économiques et politiques, afin d'éclairer les conditions d'une émancipation réelle des États postcoloniaux vis-à-vis des contraintes financières internationales. Cette recherche ambitionne ainsi d'alimenter une réinterrogation critique et approfondie des conditions structurelles et discursives de la décolonisation économique et politique à l'échelle globale contemporaine.

Bibliographie

AKE Claude, 1981. *A Political Economy of Africa*, Longman, London.

AMIN Samir, 1997. *L'hégémonie des États-Unis et l'effacement du projet européen*, L'Harmattan, Paris.

BAYART Jean-François, 2000. *L'Afrique dans le monde. Une histoire d'extraversion*, CNRS Éditions, Paris.

BAUDRILLARD Jean, 1981. *Simulacres et simulation*, Galilée, Paris.

BOURDIEU Pierre, 1984. *Questions de sociologie*, Minuit, Paris.

BOURDIEU Pierre, 1994. *Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action*, Seuil, Paris.

BOURDIEU Pierre, 2000. *Les structures sociales de l'économie*, Seuil, Paris.

BOURDIEU Pierre, 2012. *Sur l'État. Cours au Collège de France (1989-1992)*, Seuil, Paris.

CARDOSO Fernando Henrique et FALETTO Enzo, 1970. *La dépendance*, Éditions François Maspero, Paris, (l'original espagnol date de 1969, mais la première traduction française complète est parue en 1970).

DARDOT Pierre, LAVAL Christian, 2009. *La Nouvelle Raison du monde : Essai sur la société néolibérale*, La Découverte, Paris.

DOS SANTOS Theotonio, 1970. *La théorie de la dépendance*

- ESCOBAR Arturo**, 1995. *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*, Princeton University Press, Princeton.
- FERGUSON James**, 1990. *The Anti-Politics Machine: "Development," Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho*, Cambridge University Press, (édition originale)
- FERGUSON James**, 1994. *The Anti-Politics Machine: "Development," Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho*, University of Minnesota Press, Minneapolis, (réédition)
- FOUCAULT Michel**, 2004. *Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978)*, Gallimard/Seuil, Paris.
- FOUCAULT Michel**, 2004. *Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France (1978-1979)*, Gallimard / Seuil, Paris.
- HARVEY David**, 2005. *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford University Press, Oxford.
- LAZZARATO Maurizio**, 2011. *La Fabrique de l'homme endetté. Essai sur la condition néolibérale*, Éditions Amsterdam, Paris.
- MAURIZIO Lazzarato**, 2011. *La fabrique de l'homme endetté : Essai sur la condition néolibérale*, Éditions Amsterdam, Paris.
- MITCHELL Timothy**, 2011. *Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil*, Verso Books, London / New York.
- NDONGO Samba Sylla**, 2017. *La Démocratie contre la République : l'autre histoire du pouvoir*, La Dispute, Paris.
- SAMIR Amin**, 1997. *Capitalism in the Age of Globalization*, Zed Books, Londres
- SUSAN George**, 1992. *The Debt Boomerang*, Pluto Press, Londres
- WEBER Max**, 1971. *Économie et société*, Plon, Paris, (ouvrage posthume, édité initialement en allemand en 1922, traduit ensuite en français).
- WOLTON Dominique**, 1990. *Penser la communication*, Flammarion, Paris.

SHISHA USE AMONG YOUNG PEOPLE IN THE COMMUNE OF ABOBO: PSYCHOSOCIAL DETERMINANTS OF INTOXICATION BEHAVIOR

ACHO Apie Monique

Teacher and researcher

Félix Houphouët-Boigny, s University (Cocody, Côte d'Ivoire)

Criminology Training and Research Unit

achomonique@gmail.com

Abstract

The objective of this study is to identify the psychosocial determinants that influence young peoples in the using of shisha. Shisha has become a fashion in public and open's places frequented by young peoples in Côte d'Ivoire. Although the 2019 law banning the consumption of tobacco in all her forms in public places. Why young Ivorian's peoples consume Shisha, which is ranked among the causes of avoidable morality? To answer of this question, we used a guide of semi-direct's interview to interview 30 young peoples in Abobo's municipality on the basis of purposive sampling. From the datas collected, it emerged that young peoples use shisha because they are fascinated by the consumption rituals of their peers, which they imitate with great ease, since the consumption establishments are opened. Consumers are exhilarated because shisha provides pleasure in a setting of sociability, conviviality and exchange. To reduce shisha consumption, the government and social players could focus on raising awareness and effectively enforcing the anti-smoking law.

Keywords : *Chicha, consumption, Fascination, imitation, intoxication*

Résumé

L'objectif de cette étude vise à connaître les déterminants psychosociaux qui influencent les jeunes dans la consommation de la chicha. La chicha est devenue une mode dans les lieux publics et ouverts fréquenté par les jeunes en Côte d'Ivoire, malgré la loi de 2019 qui interdit la consommation du tabac sous toutes ses formes dans les lieux publics.

Pourquoi les jeunes consomment-ils la chicha qui est classée parmi les causes de mortalité évitable ? Pour y répondre, nous avons interviewé avec un guide d'entretien semi-direct 30 jeunes de la commune d'Abobo sur la base de l'échantillonnage par choix raison. Il ressort des données recueillies que les jeunes consomment la chicha parce qu'ils sont fascinés par les rites de consommation des pairs ; ce qu'ils imitent avec beaucoup d'aisance puisque les établissements de consommations sont ouverts. Les consommateurs sont exaltés car la chicha procure du plaisir dans un cadre de sociabilité, de convivialité et d'échanges. Pour réduire la consommation de la chicha, le gouvernement et les acteurs sociaux pourraient mettre l'accent sur la sensibilisation et l'application effective de la loi anti-tabac.

Mots clés : Chicha, consommation, Fascination, imitation, intoxication

Introduction

Shisha is a pipe to water with various sizes, destiner mainly for smoking tobacco or fruit essence (Bassolé, 2021). In general, It contains 28% tobacco, 70% molasses (a syrupy liquid containing sugar) and 2% flavoring. It's originally of Asia and has been around since the 4th century (World, Health Organisation, 2015). The consumption of Shisha in ancient times was the prerogative of elderly men and an expression of high social status (their nobility). Clearly, shisha was reserved for a certain social class, and those who smoked it reserved this privilege for themselves. Even if, from the outset, the history of shisha seems controversial in terms of her origins, young peoples were reluctants to use this tobacco because it was so strong (Chaouachi, 2007). The author describes shisha as an epidemic today, having spread throughout the world with the introduction of flavored tobacco from Egypt in the 1990s. Bouquet (2019) adds that shisha is a real phenomenon, even a plague among young peoples. In modern times, shishas consumption is on the increase, and the age of initiation is among increasingly precocious teenagers (between 14 and 16), according to Mansouri (2020). According to the W.H.O (Dembega, 2022), the number of teenagers is in the tens of millions. Clearly, it is during

adolescence that smoking's habits are developed, as numerous studies have shown (Roche, 2004; Le Cain and Piquet, 2016)).

Authors who have addressed the subject of shisha among adolescents and young peoples have emphasized its harmful nature. Indeed, the heightened toxicity of shisha ranks it among the most important causes of avoidable death in the world, with carcinogenic components (Torres-Medina and Zhou-Zhou, 2020). Shisha is also reputed to be more dangerous than cigarettes, due to the quantity of puffs it produces during smoking sessions lasting from 20 minutes to an hour. A study conducted by France's Institut National du Cancer (2011) reveals that shisha releases nearly 4,000 chemical substances during combustion, most of which are toxic, irritating and/or carcinogenic. Shishas consumption is equivalent to smoking 15 to 52 cigarettes, and the smoke released is 7 times greater than that of a cigarette (Lewandowski, 2019). These large fumes during combustion multiply the risk of disease due to inhaled carbon monoxide (Crips îles de France, 2020). Lewandowski (2019) reports that shisha presents a high risk of cancer, chronic bronchitis and cardiovascular problems. A W.H.O report adds tuberculosis and/or hepatitis to this long list of shishas induced diseases (Dembege, 2022).

In studies carried out in Benin by Wachinoua et al. (2018), the emergence of certain pathologies such as chronic obstructive respiratory failure, respiratory or haemorrhagic complications, cardiac comorbidities was observed among shisha consumers. Bême (2018) observes that in addition to lung problems and various types of cancer, shisha can lead to strokes in consumers or others exposed to the smoke. Even though chicha is a water pipe, it remains harmful and toxic (Akamba, 2022). These authors have also shown a correlation between shisha and poly-drug use among students. Indeed, in addition to shisha use, students also consume alcohol, tobacco and cannabis, multiplying the harmful effects of shisha.

However, the authors note that consumers are not sufficiently informed about the risks involved in burning the substances used in shisha. Young peoples believe that passing shisha smoke through water reduces the harmfulness and dangerousness of the components. Peiffer et al (2020) explain that young peoples continue to smoke shisha because they are unaware of the damage caused and believe that shisha is less harmful than other forms of tobacco; whereas, in reality, it is a delusion to think that shisha is not dangerous. In other words, the addition of sweet flavours and the myth of water filtration do not make it any less toxic. It is all the more noxious and dangerous for the cigarettes consumed, and its inhalation is accompanied by 150 to 200 inhalations of 2 to 3 seconds and a volume of 500 milliliters. Ignorance of the effects of shisha is highlighted in the work of Yéo (2022), Rigaud, Basset and Lecas (2017), who argue that the perception of shisha is often mistaken insofar as young peoples inhale large quantities of toxic puffs for several minutes, or even hours in groups.

These authors also note the lack of hygiene among shisha users during smoking sessions. Each user takes puffs from the mouthpiece and passes the device to the person next to him, who does the same. In the end, several peoples can take turns connecting to the same consumption instrument. According to the WHO (2015) sharing the mouthpiece should be able to draw the attention of young peoples to the sharing of diseases also by oral transmission: respiratory pathologies and carcinogenic diseases especially in the case of consumption at an early age.

For young peoples, the consumption of shisha is a way of adhering to a fashion effect through its mundane nature and the influence of peers (Bassolé (2021); Koné and Bakayoko, 2024). Thus, in terms of explanatory determinants, consumers evoke the search for pleasure through the smoke, which gives off a pleasant scent flavored with fruit essences. Curiosity is also an important element in the integration of consumers into peer groups in order to benefit from the bewitching and hypnotizing flavours (Morris,

1992; Demba, 2022). Indeed, the tobacco industry adds flavourings to the substances that are highly prized by young peoples (WHO, 2007). As Sané et al. (2022) assert, this consumption is also a matter of imitation. According to these authors, age is no longer a barrier (early initiation) to tobacco consumption, as only the spirit of the group is important. For some young peoples and teenagers, shisha smoking is a means of asserting their personality, or a way of freeing themselves from social constraints. These young peoples often smoke to assert their maturity by joining groups, or to show their independence from the family (Aanyu et al., 2019). Now, They have access to this form of tobacco, which they consume in large quantities because it has a mirror effect on them (Torres-Medina and Zhou-Zhou, 2020). Through shisha, they discover a sociability that brings young peoples together. These authors point out that consumers use it in peer groups, including boys and girls, and influence each other.

In short, WHO (2007) notes that smoking tobacco, and specifically shisha, gives pleasure, hence the desire of some young peoples and teenagers to imitate it. In most cases, there are several reasons why young peoples smoke shisha. There's a kind of reproduction of consumption behaviors due to the fashion effects, resentments and the conviviality aspects generated by shisha consumption. Some find it appealing because of its organizational aspects (consumption takes place as part of an overall movement). Others indulge in consumption because it brings them ecstasy due to the addition of aromas and good scents, which do not leave an odor on the consumer, unlike ordinary cigarettes with strong odors. Dembega (2022) concludes that the factors that explain young peoples use of shisha are curiosity, followerism, fashion, thrill-seeking and a feeling of well-being or relief.

shisha appears to be a passion for young Ivorians, as it is gaining ground among this segment of the population (Kouamé, 2021). He cites a report by the National's Plan of Fight Against Tobacco

(NPFAT), which states that in Côte d'Ivoire, 5,000 peoples die from smoking every year. In the Ivorian capital, teenagers and young peoples are discovering shisha at an early age thanks to his tools, advertising, restaurants, bars and nightclubs (*Génération Sans Tabac*, 2020). The non-governmental organization reports show that many young peoples in the municipalities of the Abidjan's district are not only use shisha in snack bars, but it also seems to be an unavoidable part of organized drinking parties in Abidjan. This phenomenon affects all social strata, including schoolchildren, where some pupils in the 5th grade (aged 13 or over) imitate their friends by consuming shisha, without hiding (Bamba, 2021). Most studies show that young peoples are genuinely involved in shisha consumption, under the impetus of their peers. This is reflected in the imitation and reproduction of smoking behavior in open-air venues, despite the ban on tobacco consumption. The gloomy picture of shisha consumption presented by the authors for Côte d'Ivoire (the new youth craze according to the non-governmental organization *Génération Sans Tabac* (2020)) is food for thought. Indeed, reducing shisha consumption is equivalent to protecting smokers and non-smokers from pathological consequences (health and psychosocial risks), having a population and future managers in good health (living in a healthy environment), reducing juvenile marginality and delinquency, as chicha consumption corresponds to non-compliance with the law in force.

No study of shisha consumption has been carried out in the municipality of Abobo, where 85% of the population is young (INS, 2021). If nothing is done, a large proportion of these young peoples could be involved in shisha consumption. So, what are the psychosocial reasons why young peoples in Abobo use shisha? In other words, why do young people in the commune of Abobo consume shisha to excess?

The aim of this study is to identify the psychosocial motivations that influence young peoples to use shisha. To this end,

Bandura's (1977) theory of social learning or vicarious learning applies well to the case of smoking in general and shisha in particular among young peoples, as it shows that young peoples acquire shisha-drinking behaviors as a result of what they observe in their surroundings: individuals learn new behaviors by observing and imitating the actions of others. The peer group in particular has an important role to play in young peoples behaviors, as peer consumers are likely to influence positively or negatively and condition the behaviors observed. The author describes the entourage as a social group made up mainly of family and friends who are a reference for the individual. Learning theory explains the learning process by observation, modeling and reproduction, i.e., individuals imitate the behaviors, attitudes and emotional reactions of peers by looking at a model and either reproducing it or modifying their own behavior. In this work, young users who frequent shisha consumption environments reproduce the behaviours of other young users in their environment. In other words, there is a high probability that a young person exposed to the smoke of others in his or her immediate environment will imitate and become a consumer. Clearly, a person appropriates a habit or behavior by copying it from what he or she observes in his or her environment.

Methodology

The survey took place in the autonomous district of Abidjan, specifically in the Abobo's municipality. This place is one of the most densely populated in the Abidjan district, with around 1,340,083 inhabitants according to the general population and housing census (National's Institut of Statistic, 2021). The study focused on this municipality, as it is one of the places in the Abidjan's district where shisha consumption has reached his peak, according to Kouamé (2021), who also noted serious dangers for consumers of Shicha products and non-smokers. The survey

population was made up of young peoples (boys and girls aged between 18 and 25) who use shisha. They were interviewed in places where consumption was high (bars, ice-cream parlors, restaurants, etc.). In all, we were able to gather information from 30 shisha smokers (24 boys and 06 girls). The sample was obtained on the basis of reasoned choice, insofar as the respondents had specific typical characteristics. To this sample, we added 03 shisha dispensary managers.

This study is part of a qualitative approach to identifying the determinants of shisha consumption among young peoples. It focuses on the real underlying reasons for this consumption, linked to the influence of peer groups. A guide of semi-direct's interview with opened questions was used to collect field data from respondents. The questions focused on respondents social characteristics, reasons for shisha consumption, perceptions of shisha and its consequences. Respondents were asked to meet at places where shisha was consumed (restaurants, bars and shisha areas) to answer the questions. The questions were opened and semi-directed, to encourage respondents to develop their different points of view and to argue their points of view. The focus groups were the preferred method of data collection. Individual interviews were also carried out with shisha shop managers and respondents to reinforce the group information.

Analysis of the datas collected was based on thematic content analysis, with particular emphasis on verbatim. This method enabled us to process data on young peoples opinions, attitudes, experiences and relationships in relation to shisha consumption. In addition, this method enabled us to capture themes relating to shisha consumption in peer groups.

Results

The results of this research concerned the socio-cultural characteristics of the respondents, the determinants of consumption and the consequences.

I- Socio-cultural characteristics of respondents

1 -Distribution of young shisha smokers by age

Year	Number and percentage	Number	Percentage
18 years old		04	13.33 %
21 years old		16	53.33 %
22 years old		1	3.33 %
25 years old		9	30 %
Total		30	100%

This table shows that of the 30 young peoples surveyed, the 21 and 25 year-olds are more numerous. However, most of the young peoples say that the age of initiation is around 12 to 15. It emerges that the peoples who started smoking in their early teens are generally children in difficulty, who when the shisha phenomenon arrived in Côte d'Ivoire were using "leftovers or water pipe bottoms" from older consumers. During the survey, we also met teenager's users of Shisha, who are children in difficulty (living on the streets). Interviewees informed us that some teenager's consumers are specifically driven by the desire to discover, as they are fascinated by adults who use shisha.

Concentration at the age of 21 shows that at this age, young peoples are leaving adolescence behind and are fully into youth, so they believe that anything goes (smoking, drugs and delinquency). At the age of 25, shisha consumption persists, indicating a problem of addiction or dependence. Respondents said that most users were in their twenties and thirties; older players smoke in private clubs or at one another's homes.

2- Breakdown of young shisha smokers by gender

Most of the consumers we interviewed were boys. However, there are also girls who smoke shisha and attend parties. In this study, we interviewed 24 boys and 6 girls. The propensity of boys is higher than that of girls, according to KS: "A lot of girls smoke shisha, but not like us men. They can't stand the smoke; it's the fruity taste that attracts them". VO supports this idea, but thinks that: "Generally, girls take a few puffs and escape, because society condemns those who smoke. So, they prefer to hide. Here, the girls who smoke are those who love the shows or parties and aren't afraid of prejudices".

According to the information provided by the interviewees, the smaller number of girls than boys is justified by sociological considerations. Society stigmatizes girls who use tobacco. This discrimination leads them to "consume tobacco or shisha in private homes or private clubs so as not to expose themselves to the stigmatizing gaze of "accusing" society, according to VO. This means that society's perception of female junta shisha consumption may be a deterrent for this segment of the population.

3-Place and mode of shisha consumption

Bars, restaurants and ice-cream parlors are the preferred places for young peoples in Abobo to smoke shisha. Despite the Ivorian government's 2019 ban on shisha consumption in public places, consumers continue to smoke shisha in these crowded settings. Consumption takes place in groups (the preferred means of consumption). YV explains that "maquis, bars and ice cream parlors are the best places to enjoy the taste of shisha flavors". These places follow group consumption of shisha, sometimes sharing the mouthpiece between 4 to 6 peoples, or even more, in order to strengthen friendships: "It's the group spirit that motivates us to smoke shisha, because shisha strongly consolidates the bonds between friends", according to YV.

Young peoples declare that smoking shisha in a group is more enjoyable, and increases the emotions felt tenfold. AV says: "It's too sweet and we're happier when we smoke in a group, rather than smoking alone".

III-Determinants of shisha consumption among young peoples

According to the datas collected from participants, there are a many reasons to smoke shisha. Firstly, adherence to a new form of tobacco consumption that fascinates young peoples through his consumption's rituals; secondly, shisha consumption fits into a framework of sociability and exchanges between consumers; and thirdly, the search for strong sensations linked to pleasure.

1-Fascination and imitation of public shisha-drinking behaviour

Shisha is available over the counter in Abobo. Consumption sites are open spaces that welcome many young consumers. They are observed from the outside, and some young peoples take advantages of the opportunities to demonstrate their mastery of the art of shisha consumption. In this way, the regular consumption of peers fascinates young peoples who observe them and express the desire to reproduce what they see. According to KV, "When we used to see our friends smoking shisha, it was like a dance we all wanted to join in. But now, we're the ones who make people want to watch us". SA adds that "smoking like everyone else is great to see. It makes you young hipsters who keep up with current events and trends". These young peoples rely on the spectacle that takes place during shisha sessions. These sessions show not only the reproduction of mass smoking behavior, but also the agility and ballet of consumers around the mouthpiece. FR notes that "when it's your turn to smoke, after each of your friends has taken his or her share, it's like being the winner of a prize. You consume with pleasure and show off, sometimes to the applause of your smoking friends". Some consumers stress that

they were influenced and attracted to shisha consumption by "the racket that was going on around the shisha", as RT puts it. Indeed, he says he became involved in the fascinating spectacle of shisha consumption thanks to a consumer friend he used to frequent regularly. Here, consumers seek to impress observers; it's this fact that attracts more and more young peoples to shisha consumption.

2- Communication and exchange around shisha

Generally, shishas parties are held in peer groups, with a multitude of interactions. DT maintains that "I'd rather drink shisha with my friends and feel good than do anything else, because with shisha, you don't see the time passing". shisha time is the best time for : "communications to spend time with friends talking about all life's problems", observes GG. Another respondent (KY) adds that shisha strengthens friendships. Clearly, some of our respondents use shisha to spend quality time together, rehashing their lives: "We meet here practically every evening to smoke shisha. During the day, everyone goes about their business, and in the evenings we get together to talk about life and have a smoke. It takes the stress out of the day," says B K. And so, for their own pleasure, the consumers keep repeating the shisha parties, which are the only opportunities they have to exchange ideas and communicate. KN says, "Since I discovered shisha, I've cut down on cigarettes. I prefer to smoke shisha in the company of friends. I've been smoking shisha for two years now and I get more pleasure from this instrument, which enables me to communicate better with other friends".

When it comes to socializing, shisha allows users to share opinions and messages between puffs. According to HY: "We exchange best when we consume shisha, it's also a moment to share our experiences. While the pipe goes round the table, you can exchange information about anything you like. What's more, great resolutions are made over shisha".

QG explains that sometimes friends explain math exercises to him while they are smoking shisha. For him, " shisha develops intelligence, because I understand the exercises better when I smoke a little shisha ". He is supported by another of his friends (SK) who believes that " shisha opens up intelligence because the exchanges that take place are of a high level".

3- *Sharing cheerful sensations*

Consumers recognize shisha as an instrument that brings pleasure to users. It is said to secrete more dopamine, making users happier. ER explains that: "smoking shisha makes us feel more at ease than other substances or drugs because, with shisha, sensations of pleasure and happiness are guaranteed". With regard to the hobby element, the interviewees explained that shisha smoking enabled them to occupy a large part of their time living in gaiety. LK explains that shisha is consumed to better "feel the joy of living on earth". Indeed, shisha helps him not only to feel better, but also to be more relaxed during his moments of difficulty. So he prefers to feel the fruity taste and pleasant smell going through his mind. AD believes that "the more you smoke shisha, the happier you feel. So I don't miss a single opportunity to have one whenever I feel the need.

Today, shisha is a must for these young peoples, and has become a fashion statement for them. Some of those polled say it's their generation's best find. As Ab puts it: "the taste of shisha is too delicious; anyone who doesn't smoke shisha is out of touch with the world". Young peoples who are addicted to shisha and to frequenting the places where it is consumed have made it known that this substance is the "best of all substances to consume". This is one of the reasons (fragrant and pleasant aromas) that attracts more and more young peoples. Some participants also drew our attention to the odorless factor of shisha, unlike ordinary cigarettes.

All these data reveal aspects relating to the observation of consumer behavior, imitation and vicarious learning, as consumption provides pleasure and helps reinforce convivial moments between friends, according to young peoples. However, shisha consumption has consequences for users.

III-Consequences of shisha consumption

The data present a bleak picture, showing risks for consumers. Respondents emphasize the pleasurable effects felt to continue their consumption. This information highlights young peoples lack of awareness of the dangers of shisha. In terms of statistics, the majority of those interviewed (93.33%) displayed a total lack of knowledge of the harmful consequences of shisha, and only 6.66% said they had heard of any harmful effects. So, when asked whether shisha is dangerous, most of those surveyed put things into perspective, believing that the refreshing liquid in the products used has a reductive impact on the risks. "I'm not sure... but I do know that the water through which the shisha products pass changes the chemical composition and neutralizes the dangerous particles, so the smoke becomes less harmful to health", says J-M, in a tone of hesitation. In terms of consequences identified by the 6.66% of respondents, we have problems of dependence, poly-drug use, failure at school and health.

1-Emotional dependence on the product

Young shisha users' lives are influenced by their consumption of the product. They are driven by memories of the pleasure the substance gives them during and after consumption. They want to use again and again to experience the same pleasures. Here, most users have gone through the phases of habituation, tolerance and

dependence, as the interviewees are regular shisha users. Some are compulsive users who swear by shisha on a daily basis.

2-poly-drug use

shisha smoking is said to encourage the consumption of alcohol, cigarettes and e-cigarettes, as illustrated by respondent JF, for whom: "Shisha smoking makes you want to use alcoholic substances and cigarettes". This explains why a person who develops an addiction to shisha will develop an addiction to alcohol as quickly as possible, and vice versa.

Another respondent (SK) points out that, as he can't walk around with all the shisha equipment, he has taken to using electronic cigarettes, whose "container is easy to carry around". In fact, his addiction to shisha leads to a constant desire to consume smoking products.

3-school failure

Some young peoples explain that, over time, shisha reinforces learning difficulties during schooling, which can also disrupt schooling. As a result, there is a high rate of school failure among users who desert school to work in shisha clubs. This was confirmed by PL, who said: "I quit school because I couldn't concentrate at school. I have a friend who failed his exam because of shisha. But since it's sweet, we're still into it, and now we work in the marketing of shisha products".

4-health problems

The pleasant, fragrant sensation of shisha is deceptive," explains a shisha dispensary manager, "because smokers have no idea of the quantity of toxic products inhaled and their harmful long-term effects on health. In other words, beyond the pleasure they derive from shisha smoking, this substance can have harmful

long-term effects on their health. In fact, tobacco consumption via shisha has an influence on the development of numerous pathologies, due to the collective use of the same mouthpiece that passes into the mouth of each consumer in turn. As a result, shisha may well be a source of transmission and contamination of certain diseases that consumers are unaware of. Young peoples are often unaware that they are vulnerable to certain contagious diseases such as coughs and tuberculosis, which can be transmitted through the collective use of consumption equipment. Three respondents admitted to coughing regularly, but made no connection with shisha. They were adamant that shisha was not responsible for their condition.

Another ice-cream shop manager noted that "the best customers for shisha are teenagers, because they think it's non-toxic and has no harmful elements, so it's safe". This information reveals that consumers are ill-informed about the products they consume that damage their health.

Discussion

This research was carried out on the "Use of shisha among young peoples in the commune of Abobo: psychosocial determinants of intoxication behaviour". Our aim was to identify the psychosocial determinants that lead young peoples in Abobo to use shisha. To this end, we conducted a qualitative study using a semi-directive interview guide to gather the necessary information from 30 young shisha users. They were selected on the basis of reasoned choice, coupled with an act of informed consent. The information gathered from the respondents was cross-checked and analyzed using thematic content analysis (verbatim reports were used to support the data).

In this study, we note a strong presence of young male shisha users, 24 of whom were selected. However, some girls are also shisha users (6 participants in this study). At this level, girls who

use shisha find it difficult to display their consumption because of stereotypes and the weight of African tradition, which stigmatizes tobacco users. So, unlike men, they smoke in private clubs or enclosed spaces.

The reasons for shisha consumption among the respondents relate to the appeal of the components of shisha to young peoples: consumption is guided by the observation, imitation and reproduction of the behavior of peers. This influence of friends generates a massive adherence to shisha among young peoples, who are fascinated by the consumption rituals of their young friends. This information from our research was developed in the work of Sané et al. (2022). Indeed, the influence of groups is a decisive criterion in shisha consumption, because at the same time as young peoples copy the consumption behaviors of their fellow students, they reproduce them in the same setting. This is also the point made by Dembega (2022), who asserts that shisha consumption among young peoples is the result of curiosity, followerism and fashion.

Young peoples also smoke shisha because the ingredients are, in their opinion, very tasty, with intoxicating fragrances; this multiplies the sensations of euphoria, power and perfect happiness. Our data confirm those of Morris (1992), who observed that the flavours of shisha are bewitching and hypnotizing.

The data's froms of this study show that the shisha consumption setting is not only one of conviviality and information exchange, but also one of poly-drug consumption (young peoples associate the consumption of other drugs with shisha sessions, or consume shisha while consuming other drugs (alcohol, stem cigarettes and electronic cigarettes)).

However, young peoples are often unaware that shisha smoking seriously damages their health. They rely on the fact that passing the shisha pipe through water attenuates the harmful effects on health. The health situation of shisha users has been discussed by

authors who speak about the consequences of shisha (Bême, 2018; Akamba, 2022; Wachinoua and al., 2018).

Several limitations emerge from our study. They are mainly related to the risks of shisha consumption and to the sample. Our study does not clearly highlight the risks associated with shisha consumption, since consumers did not make any link between shisha use and probable illnesses. Indeed, as we are not in the health field, we can't assess the extent of some of the effects described by the respondents. However, we did note that some consumers coughed strongly. The toxic elements (carbon monoxide, tar, nicotine) contained in the ingredients of shisha are downplayed by young peoples, as are the various illnesses it can cause (Bassolé, 2022).

Our study sample also has its limitations. It is small, so the data cannot be generalized. In addition, this study is limited to a few bars, ice cream shops and pharmacies in the commune of Abobo (3 pharmacies).

In 2019, the government passed a law against the use of tobacco, shisha and e-cigarettes in public places. However, in reality, no penalties are applied, as consumers get drunk without being bothered, and shisha merchants fill their coffers without worrying about the dangers of the products for consumers and non-consumers alike. Other studies could look at the short, medium and long-term health risks for passive smokers, as well as the environmental risks associated with the abundance of shisha smoke, given that smoke kills smokers and non-smokers alike.

Conclusion

This study took place in Abobo, in the district of Abidjan. It shed light on the consumption of shisha among 30 young peoples subjected to a guide of semi-direct's interview. The reasons for this consumption are various and stem from the observation of

peer consumption behaviors in open spaces in Abobo, despite the law banning tobacco consumption in public places. This fascination of young peoples leads to vicarious learning and the adoption of similar behaviors by young peoples who are looking for sensations of pleasure, euphoria and affirmation of their personality through shisha. Moreover, shisha consumption takes place within a framework of communication, conviviality and exchange. The data reveal that shisha consumption is a gateway to poly-drug use (stem and electronic cigarettes, alcohol, hard drugs). However, the harmful effects on consumers' health are poorly understood, exposing them to a potential risk of disease. As a result, we need to ensure effective enforcement of the 2019 in Côte D'Ivoire anti-smoking laws, which bans the consumption of tobacco in all its forms in public places. A program to raise awareness among parents and young peoples, with the involvement of specialized social players, is imperative.

Bibliographical references

AKAMBA Edwige, « la chicha, du plaisir à la mort », 21/Janvier/2022, www.minsante.cm

BAMBA Aboubakar, 2021, « Elèves fumeurs de chicha : Quand la scolarité brûle dans le narguilé », *Fraternité Matin*, <https://www.fratmat.info/article/214597/societe/education/elles-fumeurs-de-chicha-quand-la-scolarite-brule-dans-le-narguile>

BANDURA Albert, 1977, *Social learning theory*. Prentice Hall, New York.

BASSOLE Simon Benjamin, 2021, « Chicha, la pipe à eau ou pipe de la mort », www.aip.ci.ABIDJAN

BEME David, 2018, « Narguilé, chicha : quels sont les dangers ? » <https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/tabac/articles/10399-tabac-chicha-narguile-dangers.htm>

BOUQUET Laura, 2019, « Prévalence et facteurs associés à la consommation de narguilé : une enquête anonyme par questionnaire

chez des lycéens havrais. État des connaissances actuelles sur les risques sanitaires encourus », Médecine humaine et pathologie, <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02124343>

CHAOUACHI Kamal, (2007), « Le narguilé (chicha, hookah) : une épidémie venue d'Égypte ? » URL : <http://journals.openedition.org/ema/1776>, DOI : <https://doi.org/10.4000/ema.1776> drogues

CRIPS ÎLE-DE-FRANCE, 2020, « Drogues et dépendance. Outils de reconstitution du parcours de consommation de chicha », Cartes de jeu. www.crips.idf.fr

DEMBEGA Ablassé, 2021, « consommation des stupéfiants dans les établissements scolaires et universitaires des pays de l'UEMOA : cas de la chicha au Burkina Faso », Nouvelles séries, Sciences humaines, n° 17, Pp.40-61.

GARCIA Chloé, *Étude et prévention bucco-dentaire chez une population autochtone colombienne : les U'WAS*. Université Toulouse III - Paul Sabatier, faculté de chirurgie dentaire, 6 janvier 2017.

GÉNÉRATION SANS TABAC, 2020, « Les chichas gagnent du terrain dans la capitale ivoirienne » www.generationsanstabac.org

INSTITUT NATIONAL DU CANCER DE France, 2011, « La chicha et risques pour la santé », www.e-cancer.fr

KONE Patrice M'Betien et BAKAYOKO Ismaïla, 2024, « Les impacts psychosociaux de la consommation de la chicha chez les jeunes à Abidjan : une étude exploratoire des facteurs influents et des stratégies d'intervention », Revue ivoirienne des sciences du langage et de la communication, Abidjan, Vol 2 spécial, pp. 55-71.

KOUAME Christian, 2021, « Côte d'Ivoire : De graves dangers pour les consommateurs de chicha », www.newsivoire.net

LE CAIN Blandine et PIQUET Caroline, 2016, « L'alcool et le tabac attirent moins les collégiens », Le Figaro, société, <https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/01/20/0101620>

[160120ARTFIG00354-l-alcool-et-tabac-attirent-moins-les-collegiens-pas-le-cannabis.php](https://doi.org/10.16012/ARTFIG00354-l-alcool-et-tabac-attirent-moins-les-collegiens-pas-le-cannabis.php)

LE NEZET Olivier, JANSSEN Eric, BRISSOL Alex, PHIPIPPON Antoine, SHAH Jalpa, CHYDERIOTIS Sandra, SPILKA Stanislas, 2018, « Les comportements tabagiques à la fin de l'adolescence. Enquête Escapad 2017 », Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, 2018, n° 14-15, pp. 274-282.

MAZIAK Wasim, 2011, «The waterpipe: An emerging global risk for cancer», *Cancer Epidemiology*, 35(6), P. 406-409.

MANSOURI Samy, « Comment expliquer le succès mondial de la chicha ? », L'édition du soir, Vendredi 7 février 2020, <https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2020-02-07/comment-expliquer-le-succes-mondial-de-la-chicha-4c33efb1-e9a3-4f89-8a94-fb454a748c0b>

OUATTARA Aboubakar, 2012, Décret n° 2012-980 du 10 octobre 2012 portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun, Journal Officiel de la République de la Côte d'Ivoire.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2006, *Le tabac : Mortel sous toutes ses formes*, Bibliothèque OMS.

PEIFFER Gérard, UNDERNER Michel et PERRIOT Jean, 2020, « La chicha : engouement et nocivité », *La Revue du Praticien*, 70(10), pp.1125-1127.

PHILIP Morris, international « new flavors qualitative research insights », 1992 <https://legacy.ucsf.edu/tld/btp04100/pdf>

RAAD Dany, GADDAM Swarna, SCHUNEMANN Holger Jens, JIHAD Irani, JAOUDE Abou Philippe, HONEINE ROLAND & AKL Elie, 2011, «Effects of water-pipe smoking on lung function: A systematic review and meta-analysis», *Chest*, 139(4), 764-774. <https://doi.org/10.1378/chest.10-0991>

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, 2019, Loi n°2019-676 du 23 juillet 2019 relative à la lutte antitabac et conformément à la Convention-Cadre de l'OMS (CCLAT) et du Protocole pour l'élimination du commerce illicite des produits du tabac.

RIGAUD Alain, BASSET Bernard et LECAS Franck, 2017, *La chicha, culture, petit commerce et addiction*, Décryptages, n° 25, Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, Paris.

ROCHE Nicolas, 2004, « Tabagisme : un fléau mondial, une réponse mondiale ». *Revue des Maladies respiratoires*, N°21, pp. 1498-1504.

SADOWSKI Jacot Isabelle, CORNUZ Jacques « Nouveaux modes de consommation du tabac et de la nicotine », *Revue Médicale Suisse*, 2009, Vol 21, 5, pp. 1457-1461.

SANE Insa, DIEME Mamady, FAHAD Assaendi et NIANG Abdou Aziz, 2022, « Analyse socio-démographique et économique des consommateurs de tabac : une enquête auprès des étudiants de l'université assane seck de ziguinchor (UASZ) », *Revue Économie, Gestion et Société*. Vol 1. N°36. DOI : <https://doi.org/10.48382/IMIST.PRSM/regs-v1i36.33948>

TORRES-MEDINA Jésus & ZHOU-ZHOU Jorge Min Hui, 2020, « Idées reçues concernant la consommation de la chicha chez les jeunes : une révision systématique actualisée », *Université de Grenade. Archivos de medicina universitaria*. Vol 2, n°1, Faculté de médecine, pp. 108-119.

WACHINOVA Prudence Ablo, DJIDONOU Anselme, AGODOKPESSI Gildas, FANDOHAN Olive, SALANON Elfried, FIOGBE Arnaud et HOUINATO Dismand, 2020, « Consommation de tabac par la chicha chez les étudiants à Cotonou en 2018 : prévalence et facteurs associés », *Revue des maladies respiratoires actualisées*, <https://doi.org/10.1016/j.rmra.2019.11.299295>

AANYU Christine, KADOBERA Daniel, APOLOT Rebecca Racheal, KISAKYE Nakanwagi Angela, NSUBUGA Peter, BAZEYO William & DDAMULIRA John Bosco, « Prevalence, knowledge and practices of shisha smoking among youth in Kampala City, Uganda », *Pan African Medical Journal*, 2019 Feb 5, 32: 61, doi: 10.11604/pamj.2019.32.61. 15184.

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007, The scientific basis of tobacco product regulation: Report of the WHO study group, *WHO Technical Report, Series, 945, P.120*

<https://www.who.int/tobacco>

globalinteraction/tobreg/9789241209458.pdt

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015, « Waterpipe tobacco smoking: Health effects, research needs and recommended actions by regulators », World Health Organization, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/161991>

YEO Olivier, « Consommation de chicha : Ces graves dangers qui guettent les jeunes », *L'Avenir*, 17 mai 2022, www.lavenir.ci.

REDEFINING RELIGIOUS CONVENTIONS: WOMEN, FREEDOM AND THE NOTION OF 'HARAM' IN LEILA ABOULELA'S BIRD SUMMONS

Adama LOUM, English Department, Faculty of Arts and Human Sciences, Cheikh Anta DIOP University of Dakar, Senegal, West Africa

andreadamaloum@gmail.com

Résumé :

Cet article examine certains éléments relatifs à la redéfinition des conventions religieuses dans le roman Bird Summons de Leila Aboulela. La religion dans ce roman constitue la pierre angulaire. A travers une approche analytique, nous avons essayé de voir comment l'Islam a défini l'organisation des hommes dans laquelle la place de la femme est négligée. Cette dernière, pusillanime et timorée n'avait pas de force parce qu'elle était encore ligotée, par le patriarcat symbolisé par l'homme. Aboulela, une romancière avertit de par sa carrière et son itinéraire sans équivoque semble vouloir donner une nouvelle orientation sociale à travers une lecture rigoureuse sur l'interprétation religieuse. Dans ce roman, elle met en exergue la vie de trois femmes Salma, Moni et Iman qui sont toutes libres et épanouies. A travers une approche féministe, elle donne de la force à ses protagonistes et la légitimité de traduire le Quran et redéfinir ce que l'Islam orthodoxe avait établi sous l'influence du patriarcat. Nous avons entre autres trouvé que la religion est une construction sociale qui doit aussi s'adapter au contexte actuel. Les choses ont changé et la place de la femme doit forcément être reconsidérée. Toutefois, la liberté dont parlent certaines femmes Africaines aujourd'hui risque d'être une vraie dérive vers un monde où ni la morale, ni l'éthique ne seront respectées. Dans un pays comme celui-là, penser à un développement ne sera donc qu'une utopie.

Mots clés : Religion-Liberté- Patriarcat- Haram- Féminisme

Abstract:

This article examines elements related to the redefinition of religious conventions in Leila Aboulela's Bird Summons. Religion in this novel constitutes the cornerstone. Through an analytical approach, we have tried to see how Islam has defined life in which women's place is neglected. The latter, timid and fearful, lacked strength because the patriarchy symbolised by men still bound her. Aboulela, an experienced novelist due to her career and unequivocal path, appears to aim to provide a new social direction through a rigorous examination of religious interpretation. In this novel, she highlights the lives of three women: Salma, Moni, and Iman, who are all free and fulfilled. Through a feminist approach, she empowers her protagonists and legitimizes the redefinition of what orthodox Islam established under the influence of patriarchy. We have found that religion is a social construct that must also adapt to the current context. Things have changed, and the role of women must necessarily be reconsidered. However, the freedom that some African women speak of today risks being a real drift towards a world where neither morality nor ethics will be respected. In a country like that, thinking about development will therefore only be a utopia.

Key-words: Religion-Freedom- Patriarchy- Haram- Feminism

Introduction

African literature has known winding paths throughout history. Because of the several ordeals and nightmares the continent has gone through, its definition and very content has always been the subject of controversy. The issues of slavery, colonization and neo-colonization have contributed to this complexity. However, the case of women has been relegated to a second zone for so long. The female writer then was simultaneously finding her way through the jungle of African society and the world of fiction. In a context like this, Aboulela, like most modern female writers, extols a liberation from the yoke of already existing literary norms imposed either by the West or by men. In doing so, she delineates acute ways through the erasure of some hegemonic

henets and mushrooms the so long hidden thoughts women have. The issue of religion has always been one of the most evident realities that uphold beliefs and norms full of muteness and bigotry. Through her fiction, Leila Aboulela proposes a new way of seeing women and Islam; she sets new paradigms in the interpretation of the Holy Scriptures, where women have a say. To better deal with this topic, it will be of paramount importance to know how women, through the promotion of liberty, can redefine Islamic religious conventions previously set. However, some questions can be raised: to what extent should they do so? What will be the consequences of such a task? This study will investigate the chasm engendered by Islam and betoken a new religion where liberty and the notion of haram will be highlighted. It aims at flagging up a more liberal approach than the orthodox tenet that invaded the previous writings by considering the redefinition of Islamic religious conventions underlined in *Bird Summons* through the characters of three ladies, Salma, Iman and Moni. The study aims then at redefining and shielding the grievances caused by history, and seeing what are the limits of such a fight for women. This is what made Anna Chitando say in her: *"women African theologians and creative writers stand for the same struggle in order to prevent men using their religion be it traditional religion or Christianity to oppress their sisters"*¹. This legitimizes women's fight. Gender, Feminism, Place and space are theories and concepts that have served us as scaffold to scrutinize problems and challenges faced by women so that appropriate solutions be brought. With an analytic approach, we will strive to highlight the social problems related to our topic. Aboulela claims to be an Arabic Feminist writer whereas her writings are subjected to several gossips originally labelled as being haram because of the environment, settings and place of literary production hence the choice of such approach. The

¹ Chitando Anna and Chitando Ezra, weaving sisterhood: women African theologians and creation writers, *Exchange: Journal of Contemporary Christians in Context*, April, 2005 p.22

realities of the new age have bestowed advantages so Aboulela is no longer "Writing Back" theorised by Edward Said and Frantz Fanon, who argued Joseph Conrad's *Heart of Darkness* who accused Africa and Africans of being savages. She rather militates to repudiate some of the most serious elements of male cultural and religious misconceptions, providing hence something unique.

1. Religious Conventions and Norms

From the Latin *religare* (to bind in the sense of an obligation) religion is defined by the French sociologist Emile Durkheim as "a unified system of beliefs and practices relative to sacred things, that is to say, set apart and forbidden, beliefs and practices which unite into one single moral community..."(1915). It is then set by people to regulate, punish and reward. To live in harmony and peace, these parameters are much needed. Throughout history, people have consistently established rules to find security. However, the majority of those norms are set to satisfy or favour men to the detriment of women, and this has influenced a lot on social organization.

1.1 Islamic Orthodoxy and Religious Misconception

Islam emerged around 622 CE when the Prophet Muhammad migrated to Medina. His preaching was positively appraised, and people gave credit to him because of his zeal and sense of sacrifice. The majority of those who were under him were men, apart from his wives, which gave them a privileged place. Most of his teachings were weened to be male-centred. This male-centeredness is not new in religion; Islam has just followed previous existing religions' footsteps by giving men authority over women and making them second-class citizens. In these verses of the Quran, men's responsibility is much underlined:

Men are the caretakers of women, as men have been provisioned by Allah over women and tasked with supporting them financially. And righteous women are devoutly obedient and, when alone, protective of what Allah has entrusted them with.¹ And if you sense ill-conduct from your women, advise them 'first', 'if they persist,' do not share their beds, 'but if they still persist,' then discipline them 'gently'.² But if they change their ways, do not be unjust to them. Surely Allah is Most High, All-Great².

This teaching grants men power and gives them the whip hand over women. Inside and outside the house, men's words must be followed and considered. It is visible that orthodoxy in Islam has something to do with misinterpretation. Some men, through their phallocratic and jingoistic attitudes, have taken these teachings without caring about their understanding and scope. This has brought real demand from women who stand up, resettle and rehabilitate the true reading and interpretation of the Quran whose original message seems to be corrupted. *Bird Summons* is a religious female novel that sets about the issue of women, their ideology, feelings and attitudes towards religion. In this novel, Aboulela has given them power in a society that has defined and tailored their agenda. They shall not speak; they shall not oppose men in order not to be cast out of the house or be cursed either by their husbands or by Allah. The Murtadas' slant shows this low down when Moni gave birth to an unwanted child, Adam, who unfortunately happened to be disabled. This disability behoves her because of her lack of compliance and resignation, this is what Aboulela said: "Eventually they did go to Sudan for Murtada's brother's wedding, but people were so unkind about Adam, so blatantly curious, at turns blaming her (it had to be someone's fault) and pitying her, that she was miserable" L. Aboulela (2019, p.16). This comes in a context when she refuses sex and obedience to her husband. Sex in Islam, inside the bounds of

² Qur'an surat An-nisa, 4 :3

marriage, represents one of the most important requirements from both sides, but above all from women. Islam teaches that women must fulfil their husband's sexual needs unless they are menstruating or during the forty days following their childbirth, a time when they are considered impure. But only then do they have the legal right to refuse. Muhammad reports in his blog *The Importance of Satisfying Men's Sexual Desire*, what the Prophet said: "Men have a right over their wives. Women should not refuse to have intimacy with their husbands and should not disobey them"³. The reason for that, according to the *hadiths*⁴, is that if they distance themselves from their husband, the latter may come to hate them or be trapped in a love affair with another woman who might be closer. Consequently, this can bring about crossed wires and, in the long run, polygamy. In the same wavelength, Imam al Sadiq once said: "A woman went to the Prophet one day and asked, what is a man's right over his wife? His holiness replied, his wife must fulfil his sexual need, even if he is driving a vehicle"⁵. This can be considered a bit derogatory. In fact, the question asked was not to know what a woman shall do, but rather what men shall do; surprisingly, the answer brings women back to the centre, making them victims. The example given here is that even if she drives, she has to be ready to satisfy her husband sexually. Murtada, raised in a society or a religion like this, considers that his wife is cursed. Then comes the issue or misinterpretation because he could have tried to see if his wife is actually in a condition to have sexual intercourse, hence the importance of communication and consideration as well.

³ Muhammad, a Guide to Sexual Intercourse and its Rulings in Islam, *The Importance of Satisfying Men's Desire*, Islam Educational Platform chapter 12, April, 2025

⁴ **Hadiths** are the **sayings, actions, and approvals of the Prophet Muhammad**, which serve as a major source of religious law and moral guidance in Islam. They are considered the second most important source of Islamic law after the Quran and were recorded by the Prophet's companions. Hadiths provide insights into the teachings and practices of Islam, helping Muslims in their daily lives.

⁵ *Ibid.*, p. 1

Orthodoxy is about the true message of Islam that sets the principles people need to abide by, but it can also bring misconceptions because those principles may be male-constructed ones. A similar situation is found between Ibrahim and Iman, who got legally married without their parents' approval. They were enjoying their relationship when his parents unexpectedly came and obliged him to divorce. This conversation between Iman and Ibrahim shows how his father embodies hegemony. He does not even seem to want to understand his son's choice:

'They found out about us,' he said. 'They heard about it. I don't know how. Don't know who told them. But that's why they're here. That's why they came.' Iman's first thought was that he had come to fetch her, to take her back so that she could meet them. No need to hide. No need to be tucked away at the loch with Salma and Moni. 'My father is furious,' Ibrahim said. She was taken aback but still hopeful. 'He'll come round. Give him time. If he meets me—' 'No, you don't know him. He won't give you a chance. He's going to cut me off. (*op. cit.*, p. 42)

This scene is all the more telling because Ibrahim's father does not take into account his son's needs and feelings. He disregards Iman's situation and does not consider her as a human being. He does not care about all the harm, grief and sorrow he is causing in her life. What is this if not a lack of respect?

The interpretation of religion in Africa has an intrinsic relation with the issue of patriarchy. Many African societies have been patriarchal ones, but not patriarchy as seen today. There is the indigenous patriarchy; that one gives women power, honour and the respect they deserve in society. It highly differs from the colonial patriarchy seen from the angle of Victorian perception of gender. Africa itself was gendered during colonial times and even before, labelled and epitomised as being a woman. So it has to remain silent, passive, and subjected to obsequiousness. This has its remnants in the African people who have understood and interpreted religion throughout history. In *Women at Point Zero*

by Nawal El Saadawi for example, the same issue is much underlined where religious misinterpretation fills the book and is hence related to a so-called true reading of Islam, regardless of time and space. Firdaus in this master piece has gone through extreme pain because of a society that is led by men and that has set their norms to satisfy the vicious plans of the latter. In doing so, orthodoxy becomes a misinterpreted religion that does not give women a word in society. From then on, women will stand up to legitimise a fair fight, that of having a deserved place in society.

1.2 Women, Islam and Society

Women have always played a major role in society. Their responsibility as mothers, daughters, wives and sisters has always brought stability in and within families. In some African traditions where matriarchy reigned over patriarchy and where these concepts were not gendered, women had a great trustworthiness. This reality is deeply rooted in the history of Africa. When the white man first came, only men were given the chance to learn, and added to that, their religious interpretation differed from what Africans had. However, the white man was to be taken for granted. Generally, when people think about religion, they think first about men. In the Christianity and Islam, the prophets are always men, even if there are some women who through their lives and devotion, played a remarkable role; the epitome is done by men. Some verses in the Bible and in the Quran may be challenging today and hard to be accepted by women. Each one is promoting their position, men through their patriarchal system, always consider religion as their own and that, they have to make women know about, follow and obey. Religion is a social organization that is misunderstood, so time has come now that women shall speak. Speak to strive to set back the truth first and second to remind the world of their place in society. Women in *Bird Summons* are given full swing as they take the lead through undertaking

initiatives that will ultimately change their future and destiny. They have understood by the way that if they want to, exist and be heard, they must get united. They are engaged in political matters to change their status quo. Here, women are on the front pages, they are not involved directly into political matters, but referring to what politics originally meant, *Politikos* in Greek *polis* or Latin *Civitas* (the activities that are aimed at improving people's lives within a country) women play a great role. In the novel, no men are shown; a group of women have undertaken a pilgrimage, and they have undertaken this without the advice or agreement of their husbands. This has been a big challenge. They have put an end to the everlasting belief that only men can think religiously. By opening this door, they have freed all the captive souls, bound in the manacles of male social constructions. The first lines of this novel show how women are organized to better their conditions and also their country:

She had hired a coach, then when the women started pulling out after the anger over the photo, a minibus, then when the numbers fell still further, a people carrier, then when there was just the three of them, Salma decided to take her own car. She had fought a battle and lost. The next time the Arabic Speaking Muslim Women's Group held their annual election, she would be voted out and someone else would be in charge. (*op. cit.*, p. 1)

They are Arabic women and they have thought of creating a Muslim group. They are organizing an election, which shows that they have understood the very issue of unity; they cannot be strong, and they cannot achieve their goals, if they are not united. Here, reigns the atmosphere of democracy where they all trust the decision of the majority. This is the very reflection of what should happen in any country; there is no violence here, no self-interest. The one who is the best will be chosen, and all of them will abide by the rules set by the community. This asset is a true redefinition of Islam because, basically, Islamic principles are not tied to democracy but rather to kingdomship or prophecies. A

prophet does not forcibly do things on behalf of the viewpoint of the majority. So, choosing a democratic way of life is a new way of seeing Islam. In *The Kindness of Enemies*, Aboulela's narration has given light to what women are able to do and their responsibilities in state management. Natasha has undertaken a great mission, that of showing and making known an important figure. All here is about women and religion. Their ideology, their feelings and attitudes and their interpretation, without being under the yoke of male hegemony. Contrary to some of her novels, this time, all the women are trying to pursue a kind of dream on a pilgrimage. And that person happens surprisingly not to be an Arab, not a man but a woman and a white; Evelyn Cobbold, the first British woman who performed the pilgrimage to Mecca. This is the opportunity for Aboulela not only to link the two separated sides: Islam and the West, but also to make people understand that, in the past, some white people loved and embraced Islam. Aboulela undoubtedly is promoting a new Islam, an Islam where there is acceptance and integration, an Islam different from what happens in Sudan, Nigeria with Bokko Haram, an Islam that does not segregate. An Islam that respects others and welcomes them without shooting at them, without obliging them to confess what they do not believe. That Evelyn though white, is the reference of all the women because of what she had achieved. In her arguments in the Arabic Speaking Women Muslim group, she says: 'We might never understand what it's like to be the eldest daughter of the seventh Earl of Dunmore or to have a town house in Mayfair and a 15,000-acre estate in the Highlands, but Lady Evelyn was a woman like us, a wife and a grandmother. She worshipped as we worshipped, though she kept her own culture, wore Edwardian fashion, shot deer and left instructions for bagpipes to be played at her funeral. She is the mother of Scottish Islam and we need her as our role model. (*op. cit.*, p. 6) She is reminding of the very principles of Islam, being a wife, and a grandmother but as Leopold Sedar SENGHOR the former

Senegalese president said: *'le Rendez- vous du donner et du recevoir'*⁶ (the *Rendez- vous of give and take*). This is a real meeting where one takes and learns from the others and where the others learn and receive. In combining these two things, only then, can people build an everlasting relationship, where limits are respected and liberty is considered. Evelyn worshipped as we worshipped, though she kept her own culture, wore Edwardian fashion, shot deer and left instructions for bagpipes to be played at her funeral. She adapted Islam to her own context, the reality of faith is actually what people feel in their inner person, not forcibly what can be seen. So Islam here teaches tolerance and open-mindedness. Margot Badran in the introduction of her book *Gender and Islam in Africa* gives a mapping of African women and Islam, highlighting the force they had before colonization. However, with the arrival of the white man, things were turned upside down because of the misunderstanding of the white sorcerer, whose interpretation of our system of belief and thought was accepted. She said:

However, in the more recent times and especially under colonization and in the process of modernization and new state Building (included different forms of institutionalizing knowledge) women scholars have largely disappeared in the in the public scene. Nonetheless as we shall see in more recent decades women have been returning to the fore of gaining visibility and respect as new dispensers of religion understanding. M. Badran (2011, pp. 4-5)

It is then clear, according to this quotation, that a new definition is not only needed but it is required. And women today struggle for freedom and consideration. They have learnt and some have found out that what was imposed on them is just but mere male construction that needs to be deconstructed. Moni, Salma and

⁶ Leopold Sedar Senghor, *Négritude et civilisation de l'Universel*, discours, conférences, Le seuil, 1977

Iman, as well as those at the Arabic Speaking Group are aware of their duty, and so they fight for their recognition and that of their likes. In more recent times, some other women have undertaken such duties. Africa shall always remember Nana Ama'u(1793-1864), a Fulani princess, poet and teacher who was the daughter of the founder of the Sokoto Caliphate in Nigeria. Because of her tireless fight and strong determination, and courage, she is an example for women in Islam. She toured the area around and educated women, thus giving them a way that is to be considered and taken for granted. So, according to what has been said, a new Islam is needed

2. Rethinking Islam in Modern Times

In these new times, new paradigms and approaches are, of course, entailed. Things have changed; a practice can seem to be good for some time, but as time passes, people can realize that it becomes outdated; this is how life functions. The patriarchal burden put upon women in the past can no longer prosper nowadays; this is what Solomon ANDRIA calls *a change of paradigms* in his excellent book *Initiatives Théologiques en Afrique* when he says: « y a-t-il un retour au Moyen Âge où le religieux était au centre de la vie et dominait tous les domaines de l'existence ? Les Temps modernes inaugurés au XVIIe siècle avec la Renaissance européenne sont-ils révolus? La raison cartésienne comme outil décisif de la vie moderne cède-t-elle le pas à l'émotion africaine, pour emprunter les termes de la fameuse citation de Léopold Sédar Senghor? Il y a dans tous les cas un changement de paradigme. Le monde entre dans une nouvelle ère. La société africaine est de plein pied dans la mondialisation.elle la subisse. Son économie, sa vie sociale et surtout sa vie religieuse en feront les frais » S.Andria (2016 :10)

"Is Are there a return to the middle Ages when religion was at the center of life and dominated all areas of existence? Are modern times inaugurated, in the 16th century with the European Renaissance over? Does Cartesian reason as a decisive tool of

modern life give way not to African emotion, to borrow the terms of the famous quote by Léopold Sédar Senghor? There is in all cases a change of paradigm. The world is entering into a new era. African society is fully in the process of globalization. It has no choice. It shares with the whole world the benefits and misdeeds of this great movement. But the misdeeds will be more numerous and destructive if it does not deal with it calmly and with a cool head. The nature's law requires that if Africa does not act in globalization as a true partner, it endures it. Its economy, its social life and above all his religious life will pay the price."⁷ This is an absolute truth, people have got to change, and we now live in a globalized world with a kind of globalized and universal culture and tradition. The place of women and their perception of Islam must be considered.

2.1 Islam, place, time and Liberty

This 21st century has coincided with several world hot issues from economy, movement and religion. The Canadian professor Marshall McLuhan in his book *The Medium is a Message* talks about the effects and consequences of globalization, media, communication and technology. Today, many issues have flustered human life. The issue of religion is not left behind. Islam is no longer the exclusive belonging of Middle Eastern people, it has gone beyond boundaries and has become a property of the world. Place and time play a crucial role in Islam. Aboulela herself is a clear example of that Western interpretation of religion that she will embrace once she is far from home. In all of her fiction, people can easily understand her position. In the *Bird Summons*, all the women have migrated to England and because of their new environment, their reading of Islam becomes different. This begins of course, with their idol Evelyn Cobbold, who travelled to Mecca and, by the way, dwarfed distance and hewed that large bridge that separated the

⁷ My translation

West and the East. Her pilgrimage epitomizes a phenomenon that will soon pave the way for people. When travelling to the holy city of Islam, she was opening perspectives by showing that no matter the place, unity and consideration is possible. The huge task is undertaken by a woman to show that religion cannot be the absolute definition of one single people. Its message transcends time and space, and this needs to be taken and understood as such. About Evelyn it is said in the novel that: "the first British woman to perform the pilgrimage to Mecca, to educate themselves about the history of Islam in Britain, to integrate better by following the example of those who were of this soil and of their faith, those for whom this island was an inherited rather than adopted home." (*ibid.*, p.6)

Space often represents a great challenge, allowing some to truly define themselves but others to hide because of prejudices. The example of Natasha in *The Kindness of Enemies* is striking. She comes from a mixed marriage between a Russian mother and a Sudanese father. Their relationship will soon meet problems because of the unfortunate overlap of the duality between identity and space. When she came to Britain she is first confronted with the issue of religion through her name so much so that she was obliged to change it

Many Muslims in Britain wished that no one knew they were Muslim. They would change their names if they could and dissolve into the mainstream, for it was not enough for them to openly condemn 9/11 and 7/7, not enough to walk against the wall, to raise a glass of champagne, to eat in the light of Ramadan and never step into a mosque or say the shahada or touch the Qur'an. L. Aboulela(2021:126)

This situation is a boring one because people will always need to try to justify who they are and what they are here for. Because of one situation, all people are judged and considered the same. Space has something to do with migration. Through the change of environment, people come to see things otherwise. Almost all of

Aboulela's characters have embraced Islam in the West, and their reading will be different. There will be a mixture of orthodoxy and modernity, and this overlap creates a kind of hybrid Islam that takes into account parameters that were previously neglected. This is, of course, the kind of religion that needs to be promoted. Religions also need to change paradigms; there is an evolution of people and then of the message they deliver.

Aboulela's fabled novels yielded her particular attention and recognition throughout the world. Through her strong intellectual career and particular background, she has managed to bring together East and West. Two different parts of the world which have shared a painful past that has swayed their present relationship. In doing so, she goes beyond this mere issue of geographical setting, but she is in fact, trying to bring Islam and the West together, two different ideologies that have never been brought together. Her female protagonists, both in *The Translator* and *Minaret*, live in foreign countries. The issue of identity will define her novels. In *Minaret*, the heroine Najwa lives overseas, and her coming to England was not at random. Before the political upheavals, they were accustomed to travelling to Europe, but only this time, she is abroad as a political refugee, as a displaced person. The description of time and space in the very first lines of the novel shows how different everything is. From the time when one changes place, even in the same country, it is always a challenge to be accepted, above all if there is a difference of colour and language

I've come down in the world. I've slid to a place where the ceiling is low and there isn't much room to move. Most of the time I'm used to it. Most of the time I'm good. I accept my sentence and do not brood or look back. ... of birth, there is always disappointment. Now it is at its best, now it is poised like a mature woman whose beauty is no longer fresh but still surprisingly potent
L.Aboulela (2021:32)

Her feelings are a mixture of happiness and sorrow, the way she describes the place: *a low ceiling, no enough to move*, all this may seem trivial, but in reality, it is not. This can be seen as a metaphorical element to show how life itself is a burden for her in her first days in England. She lived in liberty and did not know anything about religion or poverty. She was never looked at because of her accoutrement, but once here, she fears people to discover who she really is. And this, she takes it as a curse, a sentence. She is bewildered by the new life; however, at the same time, she has a little feeling of gratitude, and she admires the environment outside. She needs to go out of her room, the symbol of jail and individuality and go out to get in touch with people. Life is meaningful only if it is fully lived with people around, no matter what happens. In *Bird Summons*, women are fortunately free to choose; what they face here could not have been accepted elsewhere, and this shows as well how important it is to move. Since people live in a globalized world, religion as well needs to be globalized. People share the same beliefs from different places, and Islam becomes then a world property, an ocean of orientations that everyone can fetch from. This aspect brings a liberal sense of interpretation and women's engagement in religious matters. In redefining these principles, some other norms are set, and women have proposed another definition of the concept of *haram*.

2.2 Haram, Halal and Social Organisation

Bird Summons describes the lives of three brave women who, because of their religious convictions, will undertake a journey of their own. But what we can see is that they are very different from the type of Arabic women in the past. Here, they can drive, they can teach, and almost all of them are living with a certain mental and moral revolution. They are Muslim feminists, and they have decided to live their lives according to their principles and understanding of the world. All of them have problems, they all suffer, but they do not abdicate. Having a husband in the Muslim

context was a burden, and even in the traditional African context in general. What they are doing here is not in connivance with their religious and cultural beliefs. If we take the example of their game, we can realize that all of them have a big problem. This was the fear of some African feminists who would say that Western feminism is also gender biased and promotes homosexuality. They shatter the sacred links of the family by refusing marriage, in so doing; they sever the laws of society. In their kind of game, when each one of them had to choose a sin they would make if they were given the chance, this would be their respective answers:

"Salma said, 'Imagine a hypothetical situation in which you are allowed to commit one sin and get away with it. Only one major sin. It would be wiped clean straight afterwards and would never count against you in this life or the next. What would you do?'

Kill Murtada, thought Moni. No, kill myself. No, kill both Adam and myself. Her eyes filled with tears. She had been counselled once and was told that these fantasies of self-harm were signals that she was exhausted, highly stressed, on the verge of not coping..... Salma laughed. She could imagine Iman on the cover of a magazine. Long hair cascading down to her hips. But she was too beautiful to be a model. Whatever piece of clothing she was modelling would be overshadowed by herself. But then maybe not.'. 'Moni?' 'You're too optimistic, Salma,' Moni said. 'What if the sin doesn't get wiped away, instead it manifests itself physically and we are stuck with it?' (*op. cit.*, p.26)

Something is astonishing here in this game. The first thing is the idea of the game itself. It is about telling the sins they would commit if they were allowed to, without any consequence. The word they use is something *Haram*⁸; this word, in the Islamic jurisprudence, means any act that is forbidden by God and one of

⁸ *Haram* refers to any act that is forbidden by Allah. It can include various acts or behaviours such as alcohol, murder, gambling; these are actions that lead to moral harm

the five Islamic commandments. It is opposed to the word *Halal*⁹. Well, the fact of deciding to choose one thing that is *haram* is, first of all against any religion, it even challenges religion. This means that these three women do not care much about true Islamic principles; for them, religion is just a means of maintaining them under the domination of men. Their answers as well will be very strange because Moni, the first who took the floor, says; she would kill her husband Murtada and kill herself. This is the same idea found in *Purple Hibiscus*, where the death of the husband is in fact the beginning of true life, liberty and genuine freedom. Killing in Islam and even in Christianity is one of the biggest sins a human being can commit. However, these women do not consider it as such, because they think that what they go through every day is similar to death and the example of Moni herself can state that. Aboulela is not the only Arabic author who has dealt with such an issue. We can still remember the fantastic novel from Al SAADAWI, *Women at Point Zero*, the very controversial character of Firdaus legitimates murder because, for her, all men deserve to be killed because of the different bad experiences she had in her life and until her death, hitherto, she is not satisfied with men that is why she says :

"I am a killer, but I've committed no crime. Like you, I kill only criminals.' ...

'My mother was not a criminal. No woman can be a criminal. To be a criminal one must be a man.' 'Now look here, what is this that you are saying?' 'I am saying that you are criminals, all of you: the fathers, the uncles, the husbands, the pimps, .' I want nothing. I hope for nothing. I fear nothing. Therefore I am free. For during life it is our wants, our hopes, our fears that enslave us. The freedom I enjoy fills them with anger. They would like to discover that there is after all something which I desire, or fear, or hope for. Then they know they can enslave me once more. Some

⁹ *Halal* is the opposite of *haram* and refers to the acts that are permissible in Islam

time ago one of them came to me and said: "N. Al Saadawi (1983:100)

Even in front of death, Firdaus says that she has only killed criminals; for her, all men are criminals, and their ultimate fate is without any doubt death. She embodies what frightens men, and that is why she says: her life will be their death, and her death will be her life. But since she is a woman and they are men, she will die but, at least, she is very proud of the act she did, because so far, women did not dare to do so and, she has paved the way for those who eventually, would dream of doing the same thing. In the same wavelength, she keeps on saying:

"Anyone who saw me spitting at the picture might think that I knew the man whose face I was spitting at personally. But in fact, I did not know him. For after all, I'm only a lone woman. is, she cannot get to know all men. But with each of the men I ever knew... . That is why they are afraid and in a hurry to execute me. They do not fear my knife. It is my truth which frightens them. This fearful truth gives me great strength. It protects me 102 from fearing death, or life, or hunger, or nakedness, or destruction. It is this fearful truth which prevents me from fearing the brutality of rulers and policemen. N. Al Saadawi (*op. cit.*, p.102.)

Firdaus has reached a level in her life where fear no longer exists, for her and in that stage, she strongly believes that she has just got the very liberty. Unfortunately, she will not live long enough to benefit from her courage and decision. So death here cannot be a crime if men are the victims. I think this is the sort of feminism that people should avoid endorsing. In Africa, yes, women have lived in very difficult conditions but today, what we need is to be united and try to readapt our social norms to the realities of the world.

As for Salma and Iman, the sins they would commit are between drinking alcohol and staying naked. Alcohol is one of the things in Islam that are *haram*; those who take it are considered as non-believers. So how can they think about drinking that? In some

African countries, it is common to see men drinking alcohol but it will be an abomination to see women drinking, above all in an Islamic country. What makes the exception here is that they all are out of their countries, so this is one of the reasons why many critics think of Aboulela's fiction as not *halal* because not only is it written in the West which is a *haram* country but sometimes issues dealt with do not correspond to the teaching of Islam. So the redefinition of Islam has not only brought a new reading and interpretation of the Quran, but it has also brought about a new way of considering recommendations and prohibitions. The very meaning of *Haram* has been put into question so that it does not forcibly become what it was. A new Islam is then proposed by these women, an Islam that gives them disenthralment and relief.

Conclusion

The issue of religion has always brought controversy throughout time. It is a diaphanous topic because of its scope and all the stakeholders that share its principles. We have seen in the first part of this paper how religious conventions and norms slant people's organization favoring then women to the detriment of women. This issue of misinterpretation comes as landmark to awake women so that they give their own interpretation, understand of Islam and the impact they have on social matters. The second part deals with the reconsideration of Islam in modern times. Time and space have always contributed to the understanding and interpretation of the world. Distances are dwarfed and hewed so that a same song be sung everywhere. In doing so, new horizons are proposed where some notions like *haram* are redefined. As compared to gender, religion as well is a social construction. Islam, for example, came for a specific people, in a specific society with a specific culture and tradition at a specific time. With time, people have misunderstood things and so misinterpreted the sacred texts as far as the issue of

women is concerned. The time has come now for women to stand up to hype or even overhype a new way of reading and interpreting Islam. In the *Bird Summons*, Aboulela strives to go over the lives of three women who embark on a journey not only for self-discovery but for self-realization. Salma, one of the main protagonists, organizes this trip to the Scottish highlands to visit the grave of Evelyn Cobbold, the first United Kingdom woman to make Hajj. This very journey turned out to be more than a trip; it became a pilgrimage to follow the examples of their likes who were in the same place with the same desire. On behalf of faith, this journey is undertaken without the blessing or agreement of men. In doing so Aboulela is exhilarating a passion and mission; that of women's liberation, autonomy and liberty as far as religion is concerned. In this novel, Aboulela scoured topics to unveil to irreverent position of men hectoring their so-called understanding of Islam, reeling off their interpretation she thinks is only bias. She finally proposes a kind of Islam, more liberal that will favour women and in which they can have their say. Seeing through the angle of feminism, she is shaping new ways in which women have liberty and read their religion the way they like. In doing so, their position and consideration of some principles like the notion of *haram* are taking another definition. These women have tried to reinvent and redefine Islam by giving their one way of interpreting the world. Things have changed and religion needs to adapt to people's life. This will help people to see the importance of reading religion through the new requirements of our time to meet the needs of people. However, African moral values should be taken into account. Because of the inclination of some female writers, and their negligence, these women have unfortunately no longer been able to take Africa as a model to forge a new path with traditional values. Culture is the soul and expression of a people; it determines how societies function, that's why if it is disowned, the results are terrible. If it is true that we live in an unipolar world, it is equally essential that each

people makes their way according to their tradition, culture and history but it is what Aboulela has missed to take into account. One question can still be asked: to what extent shall people go on behalf of liberty? The importance of such a study is also to allow people to see that religion is meant to organize and orient people.

Biography

ABOULELA Leila, 2021. *Bird Summons*, Weidenfeld & Nicolson an imprint of the Orion Publishing Group Ltd

ABOULELA Leila, 2021. *Minaret*, Grove Atlantic. Édition du Kindle

ABOULELA Leila, 2021. *The Kindness of Enemies*, Grove Atlantic. Édition du Kindle

ABOULELA Leila, 2021. *The Translator*, Grove Atlantic. Édition du Kindle

ADICHIE Chimamanda Ngozi, 2012. *Purple Hibiscus*, Algonquin Books, 206 p.

Al-Sheba A.R., 2012. *Human Rights in Islam and Common Misconceptions*, Islamic Studies Additional collections,

ANDRIA Salomon, 2016. *Initiatives théologiques en Afrique*, livreshipo

BADRAN Margot, 1995. *Feminists, Islam and Nation* PRINCETON UNIVERSITY PRESS PRINCETON, NEW JERSEY

BADRAN Margot, 2011. *Gender and Islam in Africa Rights, Sexuality and Law* Woodrow Wilson Center Press

CHITANDO Anna and CHITANDO Ezra, 2005. Weaving Sisterhood: women African theologians and creation writers, *Exchange: Journal of Contemporary Christians in Context*, p.22

EL SADAawi Nawal, 1975. *Women at Point Zero*, Zed Books Ltd, 57 Caledonian Road, London, 106 p.

FANON Franz, 1967. *Black Skin White Masks*, Grove Press, 230 p.

LEEN Arkhagha & YOUSEF Awad, 2021. *Faith, Identity and Magical Realism in Leila Aboulela's Bird Summons* Advances in Language and Literary studies Volume12 n°4 (August 31st , 2021)

MOSLEHI Shahnaz & AHMED Kaosar Mohammad, 2020. *Issues of Faith and Romance in Leila Aboulela's Novels: A Study of The Translator and Minaret*, International Journal of Islamic Thoughts, Volume 9, No 1&2, 2020, pp 13-27 ISSN 2306-

MUHMMAD, 2025. *a Guide to Sexual Intercourse and its Rulings in Islam, The Importance of Satisfying Men's Desire*, Islam Educational Platform chapter 12, April,

ONWUKA Edwin & KEHINDE. Kemi, 2021. *Religiosity and Family Dysfunction in Chimamanda Adichie's Purple Hibiscus*, Benin Journal of Literary Studies (BJLS) 47 Vol.2, No.2,

SENGHOR Leopold Sedar, 1977. *Négritude et civilisation de l'Universel*, discours, conférences, Le seuil, 1977

APPROCHE AFOM DE LA PARTICIPATION CITOYENNE POUR UNE MOBILITÉ URBAINE INTELLIGENTE DANS LA COMMUNE DU PLATEAU

Affouet Anne-Marie N'DRI,

Enseignante-chercheure en Géographie, Université Alassane Ouattara Bouaké (Côte d'Ivoire) ndrimarie@uao.edu.ci

Résumé

Dans un contexte de concentration urbaine et de pression croissante sur les infrastructures de transport, la Commune du Plateau, cœur administratif et économique d'Abidjan, est confrontée à des défis majeurs en matière de mobilité. Pour répondre à ces enjeux, l'étude vise à analyser la participation citoyenne comme un moyen de construction d'une mobilité urbaine intelligente, en mobilisant l'approche AFOM. Les résultats montrent plusieurs atouts, dont une large couverture numérique (plus de 90 %) et une population jeune et connectée qui constitue un potentiel coproducteur de données essentielles. Toutefois, cette dynamique est freinée par une sous-utilisation des plateformes numériques, révélant une fracture à combler entre capacité technique et appropriation effective. Les opportunités offertes par la participation à la vie publique et les plateformes numériques existantes ouvrent des perspectives encourageantes, tandis que le manque de coordination institutionnelle demeure une menace qu'il convient de dépasser. Elle conclut à la nécessité de renforcer la culture citoyenne pour réussir la transition vers une mobilité durable.

Abstract

In a context of urban concentration and increasing pressure on transport infrastructure, the Plateau district, the administrative and economic heart of Abidjan, faces major mobility challenges. To address these issues, the study aims to analyze citizen participation as a means of building smart urban mobility, using the SWOT approach. The results show several advantages, including broad digital coverage (over 90%) and

a young, connected population that has the potential to co-produce essential data. However, this momentum is hampered by underuse of digital platforms, revealing a gap between technical capacity and effective appropriation that needs to be bridged. The opportunities offered by participation in public life and existing digital platforms open up encouraging prospects, while the lack of institutional coordination remains a threat that needs to be overcome. It concludes that there is a need to strengthen civic culture in order to successfully transition to sustainable mobility.

Introduction

La gestion de la mobilité urbaine constitue un défi majeur dans les capitales africaines à cause de la croissance démographique et de la complexité croissante des flux. Ainsi, la Commune du Plateau, cœur économique et administratif d'Abidjan, illustre parfaitement cette problématique. Il faut souligner que la concentration intense des administrations et services entraîne une congestion routière chronique, affectant la qualité de vie et la fluidité des déplacements, comme l'ont analysé BANÉGAS R. et WARNIER J.-P. (2001, p. 9) dans leurs travaux sur les nouvelles figures de la politique urbaine en Afrique. Par ailleurs, la culture citoyenne, notamment en matière de participation aux politiques publiques et de respect des règles de circulation, reste fragile, marquée par un incivisme persistant et une faible implication des habitants, comme le notent ATTAHI K. (2014, p. 120) et YAPI-DIAHOU A. (2009, p. 43). Malgré une couverture mobile élevée et une diffusion rapide des TIC (GSMA, 2025, p. 14), l'intégration de ces outils dans la gouvernance de la mobilité demeure limitée, phénomène souligné par MBODJ-POUYE A. (2019, p. 217). Il se pose alors un problème d'insuffisance de cette culture citoyenne, freinant la transition vers une mobilité urbaine intelligente et inclusive. Dès lors, comment la culture citoyenne dans la Commune du Plateau peut-elle être mise à profit pour une mobilité urbaine intelligente ? Cette question met en exergue deux interrogations secondaires : quelle

analyse AFOM peut-on faire de la participation citoyenne dans la gouvernance de la mobilité au Plateau ? Quelles stratégies peut-on mettre en place pour renforcer l'engagement des citoyens dans cette transition ? Cet article s'articule autour de deux points essentiels. Premièrement, il s'agira de présenter un diagnostic territorial de la culture citoyenne dans la Commune du Plateau, réalisé à travers une analyse AFOM. Enfin, la dernière partie analysera les défis à relever afin d'instaurer une gouvernance participative et numérique capable d'accompagner durablement la mobilité intelligente dans cette commune stratégique.

1. Méthodologie de recherche

La présente section méthodologique décrit les stratégies adoptées pour la collecte et le traitement des données mobilisées dans cette recherche. L'approche est fondée sur l'exploitation croisée de sources documentaires (données secondaires) et d'investigations empiriques (données primaires), afin d'offrir une vision riche et contextualisée de la problématique étudiée.

S'agissant des données secondaires, l'analyse repose sur une sélection thématique de documents pertinents, incluant des rapports institutionnels, des ouvrages académiques, des articles scientifiques, ainsi que des données de recensement accessibles en ligne. Ces documents fournissent des éléments essentiels sur la mobilité urbaine et la participation citoyenne à Abidjan, complétant l'approche régionale adoptée par I. TIENE et D. GNIGING (2024), qui mettent en avant l'importance du numérique dans les dynamiques urbaines.

Les données primaires ont été recueillies sur le terrain entre octobre 2024 et janvier 2025. Cette phase empirique a combiné des observations directes et des entretiens et une enquête par questionnaire. Pour appréhender les usages et comportements des acteurs urbains, des entretiens semi-directifs ont été effectuées auprès de responsables institutionnels (direction des services

techniques de la mairie du Plateau, service mobilité de la mairie, Ministère des Transports, et AMUGA). Quant à l'enquête, elle a été administrée à deux types de populations : cinquante (50) résidents permanents du Plateau et cinquante (50) visiteurs quotidiens, sélectionnés selon un échantillonnage accidentel, conforme aux recommandations dans un contexte de base de sondage peu fiable (S. ROUET, 2018).

Les informations collectées ont fait l'objet d'un double traitement : un traitement statistique, réalisé avec Microsoft Excel et Sphinx, permettant la production de tableaux et graphiques synthétiques, et un traitement cartographique, à l'aide du logiciel ArcGIS, offrant une visualisation géographique des dynamiques observées dans la commune.

L'analyse s'appuie également sur la méthode AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces), outil stratégique largement utilisé en géographie urbaine. L'AFOM combine l'évaluation des ressources internes et des contraintes territoriales avec l'analyse des facteurs externes porteurs ou risqués, afin de formuler des stratégies efficaces (tableau 1).

Tableau 1 : Composants de la méthode AFOM

-	Atouts	Faiblesses
Opportunités	A-O (S-O) De quelle manière peut-on utiliser les atouts pour exploiter les opportunités de développement	F-O (W-O) De quelle manière peut-on dépasser les faiblesses afin d'exploiter les opportunités de développement
Menaces	A-M (S-T) De quelle manière peut-on utiliser les atouts afin de contrecarrer les menaces ?	F-M (W-T) De quelle manière peut-on dépasser les faiblesses afin de contrecarrer les menaces ?

Source : MAES Alain, 2013

Cette matrice repose sur deux dimensions complémentaires : une lecture technique, objective, fondée sur les données statistiques et spatiales, et un diagnostic partagé, centré sur la diversité des perceptions des acteurs impliqués, favorisant une compréhension concertée des enjeux (N'DRI A.A.AM (202, p.51). L'outil permet notamment d'explorer les atouts susceptibles d'être mobilisés pour transformer les opportunités, les faiblesses à surpasser pour capitaliser sur ces mêmes opportunités, les menaces à anticiper en s'appuyant sur les atouts territoriaux, et les actions nécessaires pour atténuer les faiblesses face aux risques identifiés.

Au total, cette méthodologie articulée entre empirisme rigoureux et diagnostic stratégique offre un dispositif solide pour analyser la participation citoyenne dans la gouvernance de la mobilité urbaine à la Commune du Plateau, tout en proposant des pistes d'actions opérationnelles pour une mobilité intelligente et durable

- ***Présentation du cadre spatial***

Située au cœur de la capitale économique ivoirienne, la Commune du Plateau s'étend sur une étroite bande territoriale d'environ 2,5 kilomètres de long et 1 kilomètre de large. Véritable épicerie de l'activité économique et administrative d'Abidjan, elle se distingue par sa position géostratégique, à la fois centrale et symbolique dans l'organisation urbaine de la métropole (voir carte 1).

Carte 1 : Localisation de la zone d'étude

La carte 1 illustre que le Plateau constitue la commune la moins étendue du district autonome d'Abidjan. Localisée au centre de la capitale économique et au sud de la Côte d'Ivoire, cette entité territoriale couvre une superficie réduite de 3,945 km², soit l'équivalent de 394,5 hectares. Elle représente ainsi une infime portion de l'étendue totale de la ville d'Abidjan, évaluée à 422 km². Sur le plan démographique, les données de l'Institut National de la Statistique (INS, 1998, p. 8) indiquaient que la population du Plateau s'élevait à 10 365 habitants, soit environ 0,3 % de la population globale du district d'Abidjan à cette date. Cependant,

cette dynamique a connu une décroissance au fil des années : en 2014, la population communale est descendue à 7 488 habitants (INS, 2014, p. 1), marquant une diminution de 2 877 habitants. Cette tendance s'est poursuivie en 2021, avec un effectif de 7 186 habitants recensés (INS, 2021, p. 1). Malgré cette régression démographique, la Commune du Plateau demeure l'un des espaces les plus fréquentés du pays, avec une affluence quotidienne estimée à près de deux millions de personnes (Mairie du Plateau, 2020). Cette attractivité s'explique par la forte concentration d'infrastructures stratégiques, de sièges d'institutions, d'administrations publiques et privées, ainsi que d'activités commerciales et financières qui s'y déploient.

En effet, le Plateau abrite les principales représentations du pouvoir étatique et administratif de la Côte d'Ivoire. On y retrouve notamment le Palais présidentiel, plusieurs ministères, le Palais de Justice, l'Assemblée Nationale, l'État-major des Forces Armées, la Direction générale des Douanes, la Sûreté nationale, la Radiodiffusion nationale, ainsi que l'Hôtel du District. Par la loi du 10 octobre 1980, cette entité a été érigée en commune de plein exercice, bénéficiant d'un cadre administratif autonome, appuyé par la mise en place de divers services municipaux et étatiques. Compte tenu de son rôle stratégique et de son rayonnement fonctionnel dans le tissu urbain abidjanais, il devient essentiel de repenser les modalités de gestion de cet espace, notamment en matière de gouvernance de la mobilité urbaine. Comme le souligne A.-F. LOUKOU (2018, p. 3), l'intégration des technologies innovantes de la mobilité constitue une réponse pertinente aux défis contemporains. Par ailleurs, l'implication active des citoyens dans la régulation de cette mobilité s'avère tout aussi nécessaire pour favoriser une gouvernance inclusive et durable dans cette commune emblématique.

2. Résultats

Les résultats de cette recherche se déclinent en deux points. Ils débutent par un diagnostic territorial de l'implication citoyenne dans la gestion de la mobilité au Plateau et se terminent par une analyse des défis à relever pour une mobilité urbaine intelligente dans cette commune.

2. 1 Diagnostic du citoyen du Plateau dans un contexte de mobilité intelligente, à travers l'analyse AFOM

Faire un diagnostic du citoyen du Plateau, dans un contexte de mobilité intelligente, revient à définir les atouts, les faiblesses, les opportunités et les menaces des comportements affichés par ces derniers.

2.1.1 Atouts et faiblesses de la culture numérique citoyenne pour une mobilité intelligente

Les atouts de la culture numérique citoyenne au Plateau concernent le niveau d'instruction, la capacité d'utilisation d'un smartphone et une pluralité d'acteurs.

La pluralité d'acteurs dans la gestion de la mobilité dans la commune du Plateau constitue un véritable atout. Cela se manifeste à travers la mobilisation conjointe des acteurs institutionnels, c'est-à-dire la Mairie, le Ministère des Transports, District Autonome d'Abidjan et l'Autorité de la Mobilité Urbaine dans le Grand Abidjan (AMUGA). En plus de ces structures, l'on a les organisations de la société civile, les start-ups, les entreprises de transport et les citoyens usagers eux-mêmes. Chaque catégorie d'acteurs apporte une expertise spécifique : les institutions encadrent, les entreprises innovent, les chercheurs analysent et les citoyens contextualisent les besoins. C'est pourquoi il est important d'analyser le niveau d'instruction, car selon l'Indice de Développement des TIC (IDI), le niveau de compétence d'une personne en matière de TIC dépend de son niveau d'instruction et

de sa capacité d'adoption et d'appropriation du numérique (UIT, 2015). Ainsi, le niveau d'instruction des citoyens de la Commune du Plateau est un avantage à l'acquisition de compétences en matière de TIC (carte 2).

Carte 2 : Niveau d'étude et capacité d'utilisation d'un smartphone des citoyens du Plateau

À l'analyse de la carte 2 il ressort que dans la Commune du Plateau, le niveau dominant est le secondaire. En effet, 42,25 % des personnes enquêtées ont un niveau secondaire. Cette proportion est suivie du niveau supérieur qui concerne 27,49% des enquêtés.

Quant aux personnes qui ont le niveau primaire et celles qui n'ont aucun niveau, elles représentent respectivement 21,59% et 8,69% des personnes enquêtées au Plateau. Les proportions des personnes qui ont au moins un niveau d'étude au Plateau s'élèvent à 91,31%. Cela est un atout pour l'acquisition de compétences en matière de TIC, qui est le moteur de la mobilité intelligente. Cette compétence se perçoit dans la capacité d'utilisation d'un téléphone intelligent (smartphone) chez les citoyens du Plateau. Ici, la maîtrise parfaite d'un smartphone va permettre au citoyen de prendre une part active à la production des données routières. La sous-utilisation des outils numériques dédiés à la mobilité par les usagers du Plateau révèle un déficit d'appropriation technologique, entravant ainsi le développement d'une mobilité intelligente, inclusive et efficace. Elle se perçoit sur cette figure 2.

Figure 2 : mode d'accès aux moyens de transports dans la commune du Plateau

La figure 2 montre que la majorité de la population dans la Commune du Plateau se déplace vers les véhicules pour leurs déplacements. En effet, au Plateau, 56,7% des personnes qui ne possèdent pas de véhicule privé se rendent dans les gares et stations, ou encore au bord des voies pour avoir accès aux véhicules de déplacement. Quant aux personnes qui obtiennent un moyen de transport grâce à des appels téléphoniques, ils ne représentent que 14,6% des ménages de la Commune du Plateau. Les personnes qui utilisent les applications ou plateformes numériques pour la commande des véhicules de transport au Plateau représentent 24,4%.

Comparés aux résidents du Plateau, les visiteurs journaliers de la Commune utilisent un peu plus le numérique pour avoir accès aux moyens de transport, pour se rendre ou sortir du Plateau. En réalité, 43,3% font usage des applications de transport. Il est vrai que les visiteurs journaliers utilisent plus le numérique pour accéder aux moyens de transport plus que les résidents, mais la diversification du mode d'accès reste relativement faible.

2.1.2 Opportunités et menaces de la participation citoyenne au projet de mobilité intelligente au Plateau

La participation des citoyens à la vie publique constitue une réelle opportunité pour la mise en œuvre d'un projet de mobilité urbaine intelligente dans la commune du Plateau. En effet, elle favorise l'émergence d'un écosystème collaboratif et durable. Le citoyen du Plateau, souvent actif, instruit et connecté, représente une ressource stratégique pour la coproduction des données utiles à la régulation des flux urbains. Les consultations publiques, les forums communautaires organisés dans les mairies ou les associations de quartier, ainsi que les plateformes numériques telles que « Ma Mairie en ligne » ou les réseaux sociaux municipaux, permettent aux usagers de remonter en temps réel les dysfonctionnements liés à la circulation, à la voirie ou à l'accès aux transports en commun.

Figure 3 : Potentiels acteurs actifs à la mobilité intelligente dans la Commune du Plateau

Source : N'DRI Anne, 2020

À l'analyse de la figure 3, il ressort que la majorité de la population, dans la Commune du Plateau, est disposée à prendre une part active à la gestion d'une mobilité intelligente. En effet, au Plateau, 86,33% des ménages enquêtés ont une volonté de prendre part à la coproduction de données relatives au trafic routier, à travers leurs smartphones. Comparée aux résidents du Plateau, la proportion des visiteurs journaliers de la Commune, qui veulent contribuer à la production de données du trafic est de 78%.

En vérité, les premières mesures de la ville intelligente se sont concentrées sur la distribution spatiale du capital humain, pour comprendre l'accroissement de la divergence entre des espaces. Pour rendre la Commune du Plateau plus attractive, il faut alors

avoir un objectif pour renforcer le capital humain et social de la population, qui est disponible et disposée à se mettre au service de la Commune.

En plus de la participation aux activités de la commune, les habitants du Plateau disposent de plusieurs plateformes numériques d'échanges. En réalité, il existe plusieurs groupes Facebook, tels que :

- Observatoire libre du Plateau, une plateforme de réseau social crée un écosystème de la liberté d'expression. Il compte à ce jour 920 membres ;
- Plateau ma Commune avec l'Odacieux créée en 2018, il rassemble 1269 membres, qui discutent des problématiques concernant le Plateau ;
- Ici, c'est Plateau, Plateforme créée en 2017. Il regroupe 1938 membres, qui se parlent en famille, sur l'intérêt commun qu'est le Plateau ;
- Groupe « Police municipale », avec 490 membres, donne des informations sur la sécurité de la Commune ;
- Communauté Burkinabé du Plateau, il regroupe la population burkinabé vivant au Plateau.

La réaction active de la population du Plateau à la vie publique et l'existence de ces plateformes d'échanges sont des opportunités pour la création de la mobilité. Le projet de mobilité intelligente doit être élaboré avec la participation de la société civile, en tenant compte de sa culture et de ses coutumes. Ainsi, la population doit être consultée dans la prise de décisions.

En ce qui concerne les menaces, plusieurs facteurs externes constituent des entraves majeures à l'implication active des citoyens dans la coproduction de données sur la mobilité, réduisant ainsi l'efficacité d'un projet de mobilité urbaine intelligente. Tout d'abord, le manque de coordination entre les institutions (mairie, ministère des Transports, District d'Abidjan, SOTRA, AMUGA, entreprises privées de mobilité) fragilise l'impact des initiatives participatives. Cette superposition d'acteurs, souvent cloisonnés,

conduit à des redondances ou à l'ignorance des alertes citoyennes. Le citoyen finit par percevoir une inefficacité du système et peut alors se désengager, faute de retour tangible sur ses contributions. Ce sentiment est renforcé par une culture administrative parfois verticale, dans laquelle les remontées d'informations venues « d'en bas » sont peu valorisées.

S'ajoute à cela un facteur d'ambiguïté dans la réglementation autour de la collecte et l'usage des données. Il s'agit de l'absence d'un cadre juridique clair sur la propriété, la protection ou l'exploitation des données collectées par les citoyens, génère des craintes de récupération politique ou commerciale, et donc une réticence à s'impliquer pleinement dans les dispositifs participatifs.

Enfin, la pression urbaine massive liée aux flux quotidiens estimés à plus de 2 millions de personnes par jour génère une saturation de l'espace public, une insécurité routière latente, et un stress urbain qui rend difficile la mobilisation citoyenne autour d'actions planifiées. Les citoyens, absorbés par la nécessité de se déplacer rapidement ou de travailler dans l'urgence, ne trouvent pas toujours le temps ou les moyens de s'engager dans des processus collaboratifs structurés. Ainsi, bien que la volonté de participer puisse exister, ces menaces systémiques externes freinent le rôle du citoyen comme acteur-clé de la gouvernance de la mobilité, réduisant la portée des démarches intelligentes et inclusives pourtant envisagées au Plateau.

Tableau 2 : Matrice du diagnostic de l'implication d'une mobilité intelligente au Plateau

Atouts	Faiblesses
<ul style="list-style-type: none"> - Niveau instruction et usage correct d'un smartphone - Pluralité d'acteurs de la mobilité au Plateau - Volonté de participation active de la population dans la création des données de mobilité 	<ul style="list-style-type: none"> - Fracture d'adoption des innovations entre quartiers du Plateau - Faible usage des plateformes numériques d'achat pouvant réduire les déplacements
Opportunités	Menaces
<ul style="list-style-type: none"> - Participation de citoyens du Plateau à la vie publique de la Commune - Existence des plateformes collaboratives et du « partage économique » 	<ul style="list-style-type: none"> - Manque de coordination entre les institutions - Ambiguïté dans la réglementation autour de la collecte et l'usage des données - Pression urbaine massive liée aux flux quotidiens

Source : N'Dri Anne, 2020

2.2 Analyse des défis citoyens d'une mobilité intelligente au Plateau

Pour mieux percevoir les défis du citoyen pour la mise en place et la réussite d'une mobilité intelligente au Plateau, il a été nécessaire de faire une confrontation des éléments de ce diagnostic. Cela a permis de cerner comment l'on peut utiliser les atouts, pour

exploiter les opportunités, et contrecarrer les menaces et dépasser les faiblesses, afin de desceller les défis que les citoyens doivent relever pour la réussite d'une mobilité intelligente au Plateau.

L'un des défis centraux à la mise en œuvre d'une mobilité urbaine intelligente dans la commune du Plateau réside dans l'insuffisante adoption et l'appropriation limitée des outils numériques par une frange significative de ses usagers. Bien que cette commune abrite les institutions étatiques, les sièges d'entreprises et une population active largement connectée, une disparité subsiste entre les potentialités technologiques offertes et leur usage effectif par les citoyens, notamment les usagers quotidiens issus des couches populaires, les personnes âgées, ou encore les commerçants du secteur informel. Ce déficit d'appropriation se manifeste par une faible utilisation des plateformes participatives existantes (applications de transport, cartes collaboratives, canaux de remontée d'informations), mais aussi par une méconnaissance des opportunités qu'offre le numérique pour améliorer la mobilité et la qualité de vie urbaine.

Pour répondre à cette problématique, il devient essentiel d'adopter des stratégies inclusives et contextualisées visant à démocratiser l'usage des technologies. Une première piste consisterait à déployer des espaces de médiation numérique dans les lieux publics stratégiques de la commune : la gare Sud, la place de la République, le quartier des affaires, ou encore les halls des grandes administrations. Ces lieux serviraient non seulement à initier les citoyens à l'usage des outils numériques de mobilité (applications de cartographie, signalement des dysfonctionnements, consultation en ligne des décisions municipales), mais aussi à développer leur autonomie numérique.

Un second défi majeur tient au faible ancrage résidentiel de la population du Plateau, qui est davantage une zone d'activités qu'un espace d'habitation. Cette réalité affaiblit le sentiment d'appartenance et l'intérêt des usagers pour les décisions locales.

Pour y répondre, les autorités peuvent miser sur des stratégies d'engagement ciblé, en favorisant la participation des usagers temporaires (commerçants, travailleurs, transporteurs) via des enquêtes mobiles ou des kiosques citoyens interactifs dans les lieux à forte affluence comme la gare Sud, la Place de la République ou encore l'esplanade de la BCEAO. Cela permettrait de capter la voix de ceux qui vivent le Plateau sans y résider.

De plus, la fragmentation des initiatives participatives constitue un frein à la mobilisation collective. Pour y pallier, la commune pourrait instituer un cadre de dialogue multi-acteurs pérenne, réunissant les citoyens, les opérateurs de transport, les développeurs d'applications et les décideurs publics. La création de conseils citoyens consultatifs ou d'une plateforme numérique participative à l'image du projet « Ma ville demain » à Dakar offrirait une meilleure coordination des actions.

Enfin, le déficit de confiance envers les institutions reste un frein important. Trop souvent, les citoyens estiment que leur avis n'est pas pris en compte ou que les démarches sont bureaucratiques et inefficaces. Une stratégie centrale pour surmonter cette défiance consisterait à renforcer la transparence et la redevabilité à travers la publication régulière des résultats issus des consultations citoyennes, la valorisation des contributions dans les décisions prises et l'organisation de rencontres de suivi citoyen, où les acteurs institutionnels rendent compte publiquement de l'avancement des projets. Cela renforcerait progressivement la légitimité des démarches collaboratives et réengagerait les citoyens dans la gouvernance urbaine.

Ainsi, les défis que rencontre la participation citoyenne à une mobilité intelligente au Plateau ne sont pas insurmontables. Ils appellent une approche inclusive, progressive et contextualisée, plaçant le citoyen usager permanent ou transitoire au cœur des politiques publiques de mobilité.

Discussion

La pluralité des acteurs présents au Plateau, allant des institutions publiques aux opérateurs privés, en passant par les citoyens usagers, constitue un moyen stratégique majeur pour les dynamiques de mobilité urbaine intelligente. En effet, selon F. C. FALL (2021, p. 35), les civic tech africains (ensemble des technologies et outils numériques utilisés en Afrique pour renforcer la participation citoyenne) jouent un rôle crucial en tant que vecteurs d'inclusion sociale et d'innovation participative, car elles facilitent la co-création de services publics adaptés. Par conséquent, cette diversité d'acteurs facilite la coproduction de données, à condition que les citoyens soient mobilisés collectivement autour d'objectifs communs. Dans le même esprit, A.A.M. N'DRI (2022, p.144) souligne que la présence d'une population connectée et relativement instruite dans un espace urbain comme le Plateau offre un potentiel certain pour alimenter les systèmes intelligents de transport avec des données locales fines et contextualisées.

Malgré ce potentiel, l'on note une faiblesse structurelle persiste. Il s'agit de la sous-utilisation des plateformes numériques par une part importante des habitants. À ce propos, S. Y. TAN et A. TAEIHAGH (2020, p. 42) indiquent que dans les villes des pays en développement, les outils numériques ne sont pas suffisamment appropriés par les citoyens. Cette situation limite considérablement leur rôle dans la gouvernance urbaine. Cette observation s'applique au Plateau, où de nombreux résidents, commerçants et visiteurs ne s'approprient pas encore les dispositifs numériques tels que les applications de signalement ou les cartes interactives censés leur permettre d'exprimer leurs besoins en matière de mobilité ou de contribuer à la régulation des flux urbains.

En revanche, l'existence d'un élan de participation à la vie publique, soutenu par des plateformes numériques, représente une

opportunité structurante pour l'avenir. À titre illustratif, l'application Ma3Route au Kenya, décrite par la Banque Africaine De Développement (2024, p.18-19), montre qu'une interface conçue pour recueillir les signalements citoyens sur la circulation a significativement amélioré la fluidité des déplacements à Nairobi. Par analogie, un tel modèle adapté aux réalités du Plateau permettrait non seulement d'encourager l'engagement des habitants, mais aussi de structurer une remontée continue de données en faveur d'une mobilité plus fluide et inclusive.

Toutefois, la concrétisation de cette vision se heurte à une menace institutionnelle majeure : le déficit de coordination entre les différentes entités impliquées dans la gestion de la mobilité. En effet, E. A. BOTCHWAY et ses collègues (2015, p. 56-57) alertent sur les effets néfastes de l'absence de gouvernance intégrée dans les villes africaines, où le manque de collaboration entre collectivités locales, opérateurs techniques et société civile entrave la structuration de dispositifs participatifs efficaces. Ce constat se vérifie au Plateau, où la multiplicité des acteurs sans réelle articulation fonctionnelle empêche l'émergence d'un cadre de gouvernance numérique cohérent et affaiblit, de ce fait, la confiance des citoyens envers les institutions.

Face à ces constats, plusieurs stratégies méritent d'être envisagées pour renforcer la participation citoyenne dans le processus de mobilité intelligente. En premier lieu, la mise en place de comités multi-acteurs inclusifs s'impose comme une nécessité. En effet, F. C. FALL (2021, p. 92) soutient que de tels dispositifs, réunissant citoyens, autorités locales, opérateurs de transport et spécialistes des TIC, offrent un espace de dialogue structuré propice à la co-construction des politiques publiques. Dans le contexte du Plateau, ces comités pourraient jouer un rôle clé en relayant les préoccupations quotidiennes des usagers (embouteillages, accessibilité, sécurité) tout en stimulant une culture du retour d'information continue entre la population et les institutions.

Par ailleurs, il apparaît tout aussi essentiel de renforcer les capacités citoyennes à travers des programmes de formation et de sensibilisation aux outils numériques. En effet, comme le rappellent S. Y. TAN et A. TAEIHAGH (2020, p. 43), dans les pays du Sud, le faible niveau de compétences numériques constitue un frein majeur à la participation citoyenne active. Ainsi, des ateliers pratiques dédiés à l'usage des applications mobiles de mobilité, à la cartographie participative ou aux plateformes de signalement devraient être organisés à des endroits stratégiques comme la place de la République ou la gare Sud du Plateau. Cela permettrait notamment aux jeunes, aux commerçants ou aux usagers des transports publics de s'approprier les outils leur permettant d'influer sur leur environnement urbain.

En complément, le développement d'une plateforme numérique locale, conçue spécifiquement pour le Plateau, représenterait une réponse pertinente. Cette plateforme pourrait intégrer une interface simple, peu consommatrice de données, multilingue et dotée de fonctionnalités vocales, pour s'adapter aux divers profils sociolinguistiques de la commune. L'exemple de Ma3Route, encore une fois, montre, selon la Banque Africaine De Développement (2024, p.19), que des outils pensés localement peuvent transformer les citoyens ordinaires en acteurs clés de la régulation des mobilités urbaines. En ce sens, un partenariat entre la mairie du Plateau, des start-up locales telles qu'INOVA, et des laboratoires de recherche en géomatique permettrait une co-création technologique efficace et durable.

Enfin, afin d'assurer la durabilité de ces initiatives, la mise en place d'un cadre de coordination institutionnelle apparaît indispensable. E. A. BOTCHWAY, E. O. et al (2015, p.56) insistent sur le fait qu'une absence de coordination entre services publics engendre des redondances, des pertes d'efficacité et nuit à l'impact des initiatives participatives. Par conséquent, la Mairie du Plateau pourrait jouer un rôle central de médiation et d'animation, en fédérant autour d'elle les ministères techniques, les agences

urbaines comme l'AMUGA et les collectifs citoyens, en vue d'assurer un pilotage cohérent et inclusif de la mobilité intelligente.

Ces différentes stratégies, bien que distinctes dans leur mise en œuvre, se renforcent mutuellement. Leur articulation permettrait d'ancrer durablement la participation citoyenne au cœur des dynamiques de mobilité intelligente dans la commune du Plateau, tout en s'appuyant sur des fondements africains et endogènes validés par la recherche.

Conclusion

Pour finir, l'analyse AFOM de la participation citoyenne à la mobilité intelligente dans la commune du Plateau met en lumière un paysage riche et contrasté. Les atouts résident dans la pluralité d'acteurs engagés et dans une population disposant d'un potentiel numérique réel, prêt à être mobilisé pour la coproduction de données essentielles. Toutefois, cette dynamique est freinée par une sous-utilisation des plateformes numériques, révélant une fracture à combler entre capacité technique et appropriation effective. Les opportunités offertes par la participation à la vie publique et les plateformes numériques existantes ouvrent des perspectives encourageantes, tandis que le manque de coordination institutionnelle demeure une menace qu'il convient de dépasser. Les stratégies proposées, fondées sur l'inclusion multi-acteurs, la formation ciblée, le développement d'outils numériques adaptés et la coordination institutionnelle, forment un socle solide pour transformer ces défis en moyen d'innovation sociale et technique. Ce travail souligne ainsi l'importance d'une approche endogène, contextualisée et participative, essentielle pour une gouvernance urbaine intelligente et durable à Abidjan. Il serait pertinent d'approfondir l'étude à travers une analyse empirique des pratiques réelles des citoyens du Plateau face aux dispositifs numériques, en intégrant notamment les dimensions socio-culturelles et

économiques. Par ailleurs, la réflexion pourrait s'étendre à la collaboration intercommunale et régionale pour bâtir une mobilité intelligente intégrée, capable de répondre aux enjeux métropolitains croissants.

Références bibliographiques

ATTAHI Karim, 2014, *Mobilités, gouvernance et espace urbain à Abidjan*, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, *Revue Géographique de l'Afrique de l'Ouest*, vol. 4, pp. 110-130.

BANÉGAS Roger, **WARNIER Jean-Pierre**, 2001, *Nouvelles figures de la politique urbaine en Afrique*, Karthala, Paris, vol. 82, pp. 5-23.

Banque Africaine de Développement, 2024, *Mobilité intelligente en Afrique : rapport sur les technologies et la participation citoyenne*, BAD, Abidjan, 48 p.

BOTCHWAY Edward Ayebeng, **YEBOAH-BOATENG Ezer Osei**, **KWOFIE Titus Ebenezer**, 2015, *Challenges to Integration of Information Technology in Physical Infrastructure Development at the Local Government Level*, arXiv preprint, 34 p.

FALL Cheikh, 2021, *Civic tech et citoyenneté numérique en Afrique de l'Ouest*, AfricTivistes, Dakar, 150 p.

GSMA, 2025, *The Mobile Gender Gap Report 2025*, GSMA, Londres, 48

TIENE Inza, **GNING Djibril**, 2024, *Numérique et mobilisation citoyenne pour la gouvernance urbaine à Abidjan*, *Revue Côte d'Ivoire Smart Cities*, Abidjan, 35 p.

LOUKOU Alain-François, 2014, *AFOM et dynamique territoriale en Afrique*, Université de Bouaké, Bouaké, 67 p.

MBODJ-POUYE Abdoulaye, 2019, *Appropriation des TIC et dynamiques sociales en Afrique*, Karthala, Paris, 354 p.

MEITE Youssouf, 2014, *Gouvernance du transport urbain et mobilité durable dans le district d'Abidjan (Côte d'Ivoire)*, Université de Strasbourg, Strasbourg, thèse de doctorat, p. 122.

ROUET Sophie, 2018, *Méthodes d'échantillonnage adaptées aux contextes africains*, Éditions de l'Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, 45 p.

N'DRI Affouet Anne-Marie, 2022, *la Commune du Plateau (Abidjan) face aux défis de la ville intelligente*, thèse unique Université Alassane Ouattara, p417.

TAN Si Ying, TAEIHAGH Araz, 2020, *Smart City Governance in Developing Countries: A Systematic Literature Review*, arXiv preprint, 56 p.

YAPI-DIAHOU Antoine, 2009, *Urbanisation, citoyenneté et développement durable en Afrique de l'Ouest*, L'Harmattan, Paris, 165 p.

ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL : UNE ANALYSE DE L'IMPACT DE L'INCLUSION RELATIONNELLE SUR LE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DU PERSONNEL DU MINESEC.

Anne MATOUWE

Ph.D. Développement et Évaluation des curricula

Université de Yaoundé I-Cameroun

amatouwe1803@gmail.com; www.linkedin.com/in/anne-matouwe

Tél : (+237) 699574280

Orcid : 0009-0004-2675-3470

Suzanne NGUENA

Doctorante en Management de l'Education, Faculté des Gestions et de Développement Durable

ICT University-Cameroun,

mariedemodos11@gmail.com

+237699915289/677686474

Serge LAGLIE BOBOTO

Doctorant en Management de l'Education, Faculté des Gestions et de Développement Durable

ICT University-Cameroun

lagliecierge@gmail.com

Tél : (+243) 825268357

Orcid : 0009-0001-1631-3322

Resume

L'objectif de cet article est d'examiner le rôle de l'environnement social et organisationnel du travail sur l'engagement professionnel des salariés. Les organisations qui se veulent efficaces et productives créent un cadre où les salariés sont confiants, se sentent soutenus, respectés, encouragés et valorisés. L'on observe que majoritairement, ces structures mettent un accent sur l'organisation de l'environnement physique et négligent l'environnement social et organisationnel. Cette négligence, loin d'être

bénéfique à la création des conditions nécessaires à l'épanouissement personnel et professionnel des salariés, conduit ces derniers à l'adoption des attitudes démotivantes et déloyales à l'égard des activités de l'entreprise. Dans quelle mesure l'inclusion relationnelle, en tant que composante de l'environnement organisationnel, influence-t-elle le développement professionnel des salariés ? L'étude repose sur un devis compréhensif via l'approche méthodologique qualitative. Il est question de toucher les affects du personnel voire son vécu professionnel dans l'organisation. À l'aide d'un guide d'entretien semi-directif, des entretiens ont été menés auprès de 05 employés sélectionnés dans des directions distinctes du Ministère des Enseignements secondaires (MINESEC) ayant chacun une expérience d'au moins 5 ans dans ledit service. L'analyse de contenu thématique en continu révèle que l'exclusion ou la marginalisation relationnelle crée un climat de méfiance, freine la communication et engendre un désengagement progressif. L'inclusion relationnelle reste un levier stratégique du développement professionnel et de la performance organisationnelle. L'environnement social au travail ne peut plus être relégué au second plan. Il est crucial que les différentes directions reconnaissent l'impact positif de l'inclusion relationnelle sur le développement professionnel des personnels. Investir dans des pratiques managériales inclusives, valoriser les échanges, instaurer des espaces de dialogue, sont autant de pistes pour créer un environnement propice à l'épanouissement et à la fidélisation des talents.

Mots-clés : Management organisationnel ; Environnement du travail ; Engagement professionnel ; Inclusion relationnelle ; MINESEC.

Abstract

The aim of this article is to examine the role of the social and organisational work environment on employee commitment to work. Organisations that aim to be efficient and productive create an environment where employees feel confident, supported, respected, encouraged and valued. Most of these organisations focus on organising the physical environment and neglect the social and organisational environment. This neglect, far from being beneficial to the creation of the conditions necessary for the personal and professional development of employees, leads them to adopt demotivating and disloyal attitudes towards the company's activities. To what extent does relational

inclusion, as a component of the organisational environment, influence employees' professional development? The study is based on a comprehensive approach using qualitative methodology. The aim is to get to the heart of employees' feelings, and even their professional experience within the organisation. Using a semi-directive interview guide, interviews were conducted with 05 employees selected from different departments of the Ministry of Secondary Education (MINESEC), each with at least 5 years' experience in the said department. Continuous thematic content analysis reveals that relational exclusion or marginalisation creates a climate of mistrust, hampers communication and leads to gradual disengagement. Relational inclusion remains a strategic lever for professional development and organisational performance. The social environment at work can no longer be relegated to second place. It is crucial that the various departments recognise the positive impact of relational inclusion on the professional development of their staff. Investing in inclusive managerial practices, valuing exchanges and creating spaces for dialogue are all ways of creating an environment that is conducive to the development and retention of talent.

Key words: *Organisational management; Work environment; Professional commitment; Relational inclusion; MINESEC.*

1. Problematique

L'environnement de travail fait référence à l'ensemble des conditions matérielles et humaines susceptibles d'influencer le travailleur dans ses tâches quotidiennes. De Santis et Powell (2025) estiment qu'un environnement de travail comprend aussi bien la gestion du cadre de travail (bureaux, espaces de travail, services proposés aux collaborateurs) que la culture de l'entreprise (management, vie de l'entreprise, par exemple). De plus en plus, les organisations ont besoin de soigner l'environnement de travail à l'effet d'améliorer la qualité de vie au travail (QVT) et aussi de booster la productivité et les performances des salariés en entreprise. Dans l'esprit de Dhiman, Kanojia et Jamwal (2025), un environnement de travail bien pensé, centré sur le bien-être des salariés, la reconnaissance, et la

transparence crée un cercle vertueux qui augmente l'engagement et la performance des employés.

Il importe de préciser que le Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC) occupe une place stratégique dans le système éducatif camerounais. Dans son rôle d'acteur stratégique, le Ministère est alors responsable de l'encadrement, de la formation continue et de la performance du personnel enseignant et administratif de l'enseignement secondaire. Le personnel des différents services centraux faisant face aux mutations institutionnelles, aux réformes éducatives et aux exigences accrues de performance, se trouve confronté à une pression croissante pour innover, s'adapter et maintenir un haut niveau de compétence. Dans ce contexte, le développement professionnel devient un enjeu fondamental, non seulement pour l'amélioration des pratiques pédagogiques et administratives, mais aussi et surtout pour la pérennité et la qualité du service au MINESEC.

Cependant, les dispositifs traditionnels de formation et d'évaluation, souvent normatifs et descendus, peinent à susciter une transformation durable des pratiques professionnelles. Il faut reconnaître que de plus en plus ces dispositifs semblent négliger ce qui doit être considéré comme facteur fondamental en management organisationnel : la qualité des relations interpersonnelles et le climat social dans lequel évoluent les ressources humaines (Taskin et Dietrich, 2016). D'ailleurs, Shore et al. (2018) soulignent que l'environnement de travail joue un rôle décisif dans la motivation et la capacité d'apprentissage des individus, notamment lorsqu'il est perçu comme inclusif et relationnellement soutenant.

Les chercheurs et les praticiens stipulent que le faible niveau d'engagement des collaborateurs au travail est actuellement l'un des problèmes économiques mondiaux les plus alarmants. Ce phénomène peut engendrer une baisse des performances au travail. Par conséquent, il devient important de comprendre le concept d'engagement au travail, sa signification pour les employés et ses

implications pour les employeurs. Les employés, quelle que soit la nature de l'activité, sont l'une des ressources clés d'une entreprise. De nos jours, il semble plus difficile de mobiliser « *les efforts pour attirer et fidéliser les meilleures compétences pour l'entreprise, sont souvent plus difficiles que les efforts pour attirer les clients. Alors les entreprises sont obligées à créer un environnement convivial et propice pour embaucher et garder les collaborateurs* » (Naim, 2021, p.36).

De nombreuses recherches suggèrent un faible niveau d'engagement des employés dans le monde. Selon l'Institut Gallup, à l'échelle mondiale, seuls 15 % des travailleurs peuvent être décrits comme pleinement engagés dans leur travail, tandis que 85 % ne sont pas engagés ou sont activement désengagés (Gallup, 2017). Les causes de l'aggravation de la « crise du désengagement » résident dans l'absence de soutien aux employés pour atteindre ce qu'ils perçoivent comme des résultats significatifs (Forbes, 2014). La communauté scientifique voit également le problème du faible engagement des employés et son impact négatif sur les résultats de l'entreprise. Selon Teresa Amabile de la Harvard Business School, citée dans Forbes (2014), le faible engagement des employés entraîne une baisse du niveau des revenus de l'entreprise et une détérioration de sa rentabilité. Le Département for Business, Innovation and Skills (2009) a confirmé que le faible niveau d'engagement des salariés en Grande-Bretagne a engendré des conséquences négatives sur l'économie britannique. Ce contexte suggère la nécessité d'une recherche sur l'impact de l'engagement des employés sur l'entreprise et surtout sur sa performance globale.

Dans leurs travaux, Bakker et Demerouti (2017) posent que l'engagement des salariés dépend de l'équilibre entre les exigences du travail et les ressources mises à leur disposition. Cette analyse permet d'interroger les conditions de travail dans des institutions publiques, comme le MINESEC. En effet, un environnement de travail où les exigences (telles que la charge de

travail ou les pressions externes) sont élevées, mais où les ressources (comme la reconnaissance ou les possibilités de développement) sont faibles, conduit inéluctablement à un désengagement ou une désimplication professionnelle des salariés en entreprise. Les employés du MINESEC, en particulier les enseignants et les administrateurs, peuvent ressentir un manque de soutien de la part de l'État, ce qui peut affecter leur moral et leur engagement. A cet égard, Latham et Pinder (2005) ont exploré la théorie de la motivation au travail, en se concentrant sur les facteurs individuels et organisationnels qui influencent l'engagement des employés. Les auteurs mettent en évidence l'importance des objectifs, de la reconnaissance et du soutien social pour maintenir l'engagement des salariés en organisation. Ce qui permet de réaliser comment dans un contexte de ressources limitées au MINESEC, les gestionnaires structurent les objectifs et motivent le personnel, notamment.

On se rend compte que tout employé a besoin de se sentir reconnu comme membre à part entière de l'organisation. Or, cette reconnaissance passe par des pratiques d'inclusion relationnelle en entreprise. En effet, le style de leadership adopté par un manager transforme le climat social de l'organisation. A cet égard, l'inclusion devient un défi sociétal majeur qui se répercute jusque dans les organisations. D'ailleurs, Shore et al. (2011) envisagent l'inclusion relationnelle dans une double logique d'appartenance et d'unicité : « la perception qu'a un employé d'être un membre estimé d'un groupe de travail par l'expérience d'un traitement qui satisfait ses besoins d'appartenance et d'unicité » (p. 1265). Cependant, cette définition semble sous-tendre une certaine forme de reconnaissance nécessaire. Il s'agit de la reconnaissance en tant que membre du groupe mais également, la reconnaissance personnelle des caractéristiques intrinsèques de l'individu, de sa singularité (Grouille et Tassigny, 2023). Autrement dit, la reconnaissance, en tant que « pratique qui consiste à témoigner, de façon authentique et constructive, de l'appréciation » (Brun et

Dugas, 2005, p.7), semble liée aux phénomènes d'inclusion en ce qu'elle permet de répondre aux deux besoins qu'elle induit (Shore et al., 2011).

Bien plus, l'inclusion s'est peu à peu intégrée dans les stratégies des entreprises. C'est ainsi qu'avec l'évolution des législations, les enjeux se révèlent de plus en plus nombreux et, les entreprises ont tout intérêt à d'ores et déjà adopter une démarche inclusive. Le climat d'inclusion relationnelle en organisation implique la mise en place d'un cadre de travail dit inclusif c'est-à-dire un contexte où les employés vivent un climat dans lequel les règles du jeu sont équitables (Nishii et Rich, 2014). Dans cette logique, Nishii (2013) estime qu'il est possible de parler d'engagement collectif à intégrer la diversité culturelle et d'approche visant à « éliminer les sources relationnelles de préjugés en veillant à ce que le statut de groupe identitaire ne soit pas lié à l'accès aux ressources, en créant des attentes et opportunités pour que des individus hétérogènes établissent des liens transversaux » (p.1754). Dans le même esprit, Shore et al. (2011) considèrent le climat inclusif en entreprise comme étant celui dans lequel les politiques, procédures et les actions des agents sont compatibles avec un traitement équitable de tous les groupes, notamment pour ceux qui peuvent être stigmatisés

En ce sens, un leader qui inspire confiance et motive ses employés à travers une vision partagée (Gaziël et Warnet, 1988) peut créer un environnement de travail où la coopération et la motivation sont au cœur des préoccupations. Ce procédé managérial contribue à un engagement durable des employés et à une meilleure performance organisationnelle. En d'autres termes, le leader qui sollicite l'inclusion relationnelle dans ses pratiques joue un rôle central dans le développement et la croissance de l'organisation. Car en motivant les employés à aller au-delà des attentes, en encourageant la créativité et en favorisant le développement personnel, le leader transformationnel participe activement à la

construction d'un environnement de travail propice à l'innovation et à l'amélioration continue (Bass, 1988).

A cet égard, la notion d'inclusion relationnelle renvoie à la reconnaissance active de chaque individu au sein du collectif de travail, à travers des relations marquées par la confiance, le respect et la valorisation des différences. Cette approche rejoint sans doute les travaux de Ainscow, Mel, Booth, Tony, & Dyson, Anne (2020), qui définissent l'inclusion comme un processus dynamique d'amélioration continue de la participation et de la reconnaissance dans les environnements éducatifs. De ce point de vue, un climat organisationnel inclusif favorise non seulement la coopération, mais également le développement de compétences professionnelles durables en entreprise.

En outre, il convient de reconnaître que le rôle du leadership dans la promotion d'un tel environnement ne saurait être ignoré. En effet, la théorie du leadership transformationnel, développée par Bernard Morris Bass (1985) et approfondie avec Ronald E. Riggio (2006), met en évidence la capacité des leaders à influencer positivement leurs collaborateurs à travers l'inspiration, la stimulation intellectuelle et la considération individualisée. Dès lors, lorsque ces caractéristiques sont appliquées dans un cadre inclusif en management organisationnel, peuvent devenir des leviers puissants de développement professionnel. Dans la même veine, Miao et al. (2018) démontrent d'ailleurs que les leaders dotés d'intelligence émotionnelle authentique ont un impact significatif sur la performance et le bien-être de leurs équipes, notamment en favorisant des interactions plus humaines et constructives en entreprise.

Enfin, dans les contextes marqués par l'incertitude (Vaillancourt, 2006 ; Matouwé, 2022a) ou la pression, comme c'est le cas pour plusieurs administrations publiques, un environnement de travail inclusif et soutenant s'impose comme nécessité. Dans cet esprit, les travaux de Carnevale et Hatak (2020) révèlent que la capacité des organisations à maintenir un climat relationnel positif face à

l'adversité améliore l'ajustement professionnel et le bien-être, tout en soutenant la productivité et la fidélisation des agents. Dès lors, il devient pertinent dans le contexte du MINESEC, d'interroger la manière dont le leadership transformationnel peut contribuer à construire des dynamiques relationnelles inclusives, et comment cette interaction impacte directement le développement professionnel du personnel des services centraux. Une telle exploration permettrait de formuler des recommandations pratiques en vue d'un management éducatif plus humain, efficace et durable.

De nos jours, le développement professionnel des personnels dans les organisations contemporaines ne saurait être dissocié des dynamiques relationnelles qui s'y jouent. En effet, le leadership transformationnel est souvent présenté comme un levier puissant de motivation et de mobilisation des collaborateurs. A cet effet, Bass (1985) souligne que ce type de leadership, de par sa capacité à inspirer, à stimuler intellectuellement et à accorder une considération individualisée à chaque membre, favorise non seulement l'engagement, mais aussi la croissance personnelle et professionnelle des individus en entreprise. Il s'agit d'un modèle qui a été largement validé dans divers contextes organisationnels (Bass & Riggio, 2006).

En outre, la transformation professionnelle durable repose également sur la qualité des relations interpersonnelles au sein des environnements de travail. En ce sens, le concept d'inclusion relationnelle, bien que moins formalisé dans la littérature, puise ses racines dans les travaux sur le besoin d'appartenance (Baumeister et Leary, 1995) et l'éthique du care (Noddings, 1984), qui insistent sur l'importance d'un climat organisationnel où les individus se sentent reconnus, écoutés et intégrés. Il faut dire que nombre de travaux récentes en sciences de gestion ((Shuck et al., 2019 ; Shore et al., 2018) confirment que ces dimensions relationnelles sont essentielles pour favoriser la coopération,

réduire le stress au travail et renforcer la satisfaction professionnelle en organisation.

Bien plus, Goleman (1995) trouve que l'intelligence émotionnelle, caractéristique clef des leaders transformationnels, joue un rôle déterminant dans la construction d'un environnement inclusif. De ce point de vue, les leaders capables de gérer leurs émotions et de comprendre celles des collaborateurs favorisent un climat de confiance et d'ouverture propice à l'échange et à l'apprentissage collectif (Crozier et Friedberg, 1977 ; Carnevale & Hatak, 2020). On le voit, un lien consubstantiel s'établit entre leadership émotionnellement intelligent et inclusion. Pour confirmer ce lien, Miao et al. (2018) montrent dans leurs travaux comment ces compétences influencent positivement la cohésion d'équipe et le développement des compétences.

Dans le même ordre d'idées, Booth et Ainscow (2002) a développé une approche sur l'inclusion, initialement pour le milieu scolaire. Celle-ci offre un cadre opérationnel pour penser la participation active de tous les membres à la vie organisationnelle, ce qui constitue une dimension essentielle de l'inclusion relationnelle. Dans le contexte du secteur public et éducatif comme le MINESEC, selon Ainscow et al. (2020), cette vision s'avère particulièrement pertinente pour comprendre comment des environnements de travail inclusifs peuvent soutenir le développement professionnel des personnels.

Dans un contexte du MINESEC marqué par des transformations rapides et des exigences accrues en matière de performance, le développement professionnel du personnel des services centraux apparaît comme un enjeu central pour assurer la qualité et l'efficacité des services éducatifs. Or, malgré la mise en place de dispositifs formels, le développement des compétences reste souvent limité par des environnements de travail où les dimensions relationnelles et l'inclusion des individus ne sont pas pleinement valorisées au MINESEC. Dans cette logique, la théorie du leadership transformationnel de Bass (1985, 2006) met en lumière

le rôle du leader du MINESEC capable d'inspirer, de motiver et de soutenir individuellement ses collaborateurs, favorisant ainsi leur engagement et leur développement personnel. Cependant, cette approche, aussi puissante soit-elle, doit être complétée par une prise en compte plus approfondie de l'inclusion relationnelle, c'est-à-dire la qualité des interactions, le sentiment d'appartenance et la reconnaissance mutuelle au sein du collectif de travail.

Dès lors, il apparaît crucial de comprendre dans quelle mesure la dynamique du leadership transformationnel peut créer un environnement réellement inclusif, propice au développement professionnel durable des agents du MINESEC. Quels sont les mécanismes par lesquels le leadership transformationnel favorise ou limite l'inclusion relationnelle dans le management du MINESEC ? Et comment cette inclusion, en retour, influence-t-elle la motivation, l'apprentissage et la performance professionnelle des personnels des services centraux du MINESEC ? Quels sont les leviers organisationnels à mobiliser pour optimiser le développement professionnel au MINESEC ? Quelles sont les pratiques managériales susceptibles de renforcer à la fois l'inclusion et l'efficacité des équipes ? Cette problématique interroge ainsi la synergie entre un leadership centré sur la transformation individuelle et collective, et un environnement de travail fondé sur l'intégration et la reconnaissance de tous les membres. Autrement dit, comment le processus managérial au MINESEC met en œuvre les modalités telles que la Franche collaboration, la Valorisation des différences individuelles, le Mentorat/accompagnement ?

2. Methodologie

La méthode adoptée repose sur une approche inductive, où les données recueillies auprès du terrain orientent la construction de l'analyse. En effet, il ne s'agissait pas de tester des hypothèses

préétablies, mais plutôt d'identifier des logiques explicatives à partir des récits et expériences des participants. Cette méthodologie doit articuler le devis de recherche, l'outil de collecte des données, et la technique d'analyse des données.

2.1. Le devis de l'étude

La présente étude s'inscrit dans une démarche qualitative, de type compréhensif et exploratoire, puisqu'elle visait à analyser en profondeur la manière dont l'inclusion relationnelle est perçue et vécue par les agents du MINESEC, ainsi que son influence sur leur développement professionnel. De fait, l'approche qualitative a été retenue pour approfondir les perceptions, les ressentis, et les expériences vécues par les individus dans leur environnement de travail, sans chercher à généraliser statistiquement les résultats à toute la population. En ce sens, elle a permis de saisir la complexité des dynamiques humaines et le sens que les acteurs attribuent à leurs interactions professionnelles, au-delà de ce que des données chiffrées pourraient révéler. Elle s'appuie ainsi sur la méthode inductive, consistant à partir des discours des participants pour dégager des tendances, des significations partagées et des éléments explicatifs. En effet, l'approche qualitative a été retenue car elle permet de recueillir des données riches et contextualisées sur les perceptions, les ressentis et les expériences vécues par les agents du MINESEC en matière d'inclusion relationnelle. Cette approche semble la plus adaptée pour explorer la complexité des interactions sociales en milieu professionnel et comprendre en profondeur leur influence sur le développement professionnel.

2.2. Outil de collecte de données

À l'aide d'un guide d'entretien semi-directif, des entretiens ont été menés auprès de 05 personnels sélectionnés dans des directions distinctes au Ministère des Enseignements Secondaires ayant chacun une expérience d'au moins 5 ans. L'entretien semi-directif

est une méthode qui permet de capter les perceptions, ressentis et expériences concrètes des personnels en matière d'inclusion relationnelle (Kaufmann, 1996 ; Quivy et Campenhoutd, 1995). A cet effet, un guide d'entretien semi-directif a permis de structurer les entretiens tout en laissant la parole libre aux participants. Tous les participants ont été informés des objectifs de la recherche et ont donné leur consentement éclairé. Nous les avons rassurés de la garantie de l'anonymat et de la confidentialité des propos recueillis. C'est ainsi que par mesure de confidentialité et après lecture du formulaire de consentement, nous avons attribué de manière aléatoire des anonymes suivants aux participants : Anna, Philippe, Jean, Christophe et Solange ayant chacun une ancienneté au moins de cinq ans dans le service actuel.

Tableau 1. Guide d'entretien

Axes thématiques	Questions Spécifiques	Questions relance / approfondissement
Franche collaboration	Comment se passe votre vécu relationnel avec vos collègues et votre hiérarchie ?	Avez-vous le sentiment de pouvoir exprimer librement vos idées ? Ressentez-vous un climat de confiance et de convivialité ?
	Comment se passe le travail en équipe dans votre service	Etes-vous à l'aise avec les collègues pendant le travail en équipe ?
Valorisation des différences individuelles	Pensez-vous que vos différences (personnalité, idées, culture, parcours) sont respectées dans votre organisation ?	Votre manière d'être ou de penser constitue-elle un frein ou une ressource dans vos relations professionnelles ?
	Etes-vous encouragé dans l'expression de votre singularité ?	Votre manière de faire est-elle valorisée/négligée ?
Mentorat / accompagnement	Avez-vous reçu l'accompagnement ou le soutien d'un collègue plus expérimenté à votre arrivée ou dans votre parcours ?	Ce soutien a-t-il joué un rôle fondamental dans votre développement professionnel ?

	Existe-t-il une culture de la transmission dans votre organisation ?	Ce type de relations influence-t-il votre motivation au travail ?
--	--	---

2.3. Technique d'analyse des données

L'analyse des données a été conduite selon une approche thématique continue (Paillé et Muchielli, 2016). Dans le processus de l'analyse des données collées, les entretiens ont été transcrits intégralement, puis soumis à une analyse thématique selon la méthode de Braun & Clarke (2006), qui commande de commencer par la lecture flottante et immersion dans les données suivie du codage initial des unités de sens, du regroupement des codes en thèmes récurrents, de la structuration des thèmes en axes d'analyse et enfin l'illustration des résultats à l'aide de verbatims significatifs. Dans ce travail, nous cherchons à comprendre le vécu subjectif du personnel. Cette méthode permet d'ajuster les questions au fil des entretiens pour approfondir certains thèmes émergents (Braun et Clarke, 2006, 2021). Elle permet d'ajuster ou d'affiner le guide d'entretien en fonction de ce qui ressort (on peut explorer des aspects inattendus).

3. Resultats

Trois thèmes majeurs ont été retenus pour structurer cette analyse à savoir, franche collaboration, différences individuelles, mentorat. Les verbatims sont codés immédiatement à travers les symboles (++ = très présent, + = présent, - = faible, -- = absent) dans une matrice thématique servant à visualiser rapidement l'intensité ou la présence d'un thème chez chaque participant (Miles & Huberman, 1994). De manière spécifique, ces symboles signifient: (++) Très présent / fortement exprimé, ce qui suppose que le thème est clairement et spontanément évoqué par le participant, avec plusieurs exemples ; (+) Présent, le thème est mentionné, mais de façon moins développée ou indirecte : (-) Faiblement présent, le thème est évoqué brièvement ou de façon

ambivalente, sans le valoriser ; (- -) Absent / contredit, le thème est absent ou même rejeté explicitement par le participant.

3.1. Déficit de la Franche collaboration dans l'organisation

La solidarité professionnelle est un facteur clé de développement de compétence. Ce thème explore la qualité des relations interpersonnelles, la communication authentique entre collègues et avec la hiérarchie.

Tableau 2

Thème	Codes	Extrait des verbatim des participants
Franche collaboration	La qualité des relations interpersonnelles	<p>« Quand j'ai un problème au travail, je me débrouille seul, car je ne peux compter sur mes collègues. » (Anna, -).</p> <p>« Dans notre service, si tu n'es pas l'ami du chef, tu es oublié [...] Surtout il ne faut pas poser des questions ni te plaindre. » (Philippe, -).</p> <p>« Dans mon service, nous nous méfions les uns des autres et le climat est morose. » (Solange, -)</p> <p>« Je ne demande pas des informations aux collègues. Si je suis au courant d'une activité, c'est bon ; si je ne suis pas au courant, ça va. » (Solange, -).</p>
	La communication authentique	<p>« Humm, vraiment, je suis dépassée. La communication n'existe pas chez nous, si ce n'est entre des intimes. Moi, je suis toujours au courant d'une activité quand elle est déjà passée. » (Solange, -).</p> <p>« La communication est très faible chez nous. Par exemple, parfois c'est dans un taxi que tu apprends qu'il y a une activité</p>

		<p>qui est organisée dans votre sous-direction, c'est terrible. Cette manière de fonctionner est décourageante. » (Solange, -).</p> <p>« Lorsque notre chef est dans son assiette, il fait des communications à travers des foras ou bien il donne l'information à la secrétaire qui la met à notre niveau. » (Christophe, -).</p> <p>« Dans notre service, la communication se fait au début de l'année. Le chef présente le plan d'action aux collaborateurs, et après ça, c'est le bouche-à- oreille. » (Jean, -).</p>
--	--	---

Ces témoignages révèlent un manque de collaboration et de confiance au sein de l'équipe. L'absence de soutien perçu entre collègues illustre des relations interpersonnelles fragiles et une communication insuffisamment authentique. Cela peut également révéler une distance hiérarchique ou un climat de travail peu propice à la solidarité. Les relations entre collègues semblent marquées par une absence de solidarité, une méfiance réciproque et un climat de travail individualiste. Le manque de reconnaissance et de justice perçue dans la répartition des tâches ou dans le traitement par la hiérarchie (Philippe) contribue à cette détérioration des liens professionnels. Certains indices clés dans les verbatims peuvent permettent de comprendre que la collaboration n'est pas saine. Suivant, le participant Anna, s'isole face aux problèmes (« je me débrouille seul »), Solange déplore le climat de suspicion généralisé et elle déclare : « nous nous méfions les uns des autres » ; Philippe pense que le style hiérarchique est non seulement arbitraire mais basé sur le favoritisme, il précise « si tu n'es pas l'ami du chef... ».

Aussi, faut-il le relever, la communication est jugée inexistante voire chaotique ou encore réservée à certains. L'information

circule mal et selon des canaux informels, ce qui nuit à l'inclusion, à la transparence et à l'efficacité organisationnelle. De ce fait, on note le manque de diffusion structurée de l'information (« je suis toujours au courant quand l'activité est passée » - Solange) et l'utilisation de canaux inappropriés ou aléatoires (« parfois c'est dans un taxi qu'on apprend une activité » Solange). Et, même si elle est faite, la Communication est très ponctuelle ou hiérarchique et le chef peut donner l'information à la secrétaire (Christophe) et après les personnels se débrouillent dans le bouche-à-oreille (Jean).

3.2. Déficit de la valorisation des différences individuelles

Ce second axe analyse dans quelle mesure les organisations prennent en compte et valorisent la diversité des profils (cultures, parcours, personnalités, compétences).

Tableau 3

Thème	Indicateur	Extrait du verbatim
Valorisation des différences	Respect de la diversité	<p>« Humm, quand tu viens d'arriver aux services centraux, tu n'es pas la bienvenue. Car tu parles et personne ne t'écoute. Mon ancien chef écoutait tout le monde mais hélas » (Anna, -)</p> <p>« Moi j'ai un master en TIC, mais pour les activités qui concernent les TIC, surtout celles qui aboutiront aux récompenses pécuniaires, on préfère des gens qui ne savent même pas allumer un ordinateur, mais c'est la relation » (Jean, -)</p> <p>« Aux services centraux, on travaille par affinité. Que tu aies des compétences ou pas, ce n'est pas un problème. Il faut avoir ta personne pour espérer être retenu. La compétence n'est pas une priorité » (Philippe, -)</p> <p>« Les compétences ne sont pas valorisées dans notre service. Si tu as les bonnes relations, tu</p>

		<p>es valorisé. Sinon, ton portefeuille de compétences ne compte pas. » (Solange, -) « Humm, j'ai une malchance qui me conduit toujours vers des chefs tribalistes. Dans mon service actuel, il y a des clans qui se sont formés et les gens travaillent entre eux. » (Christophe, -)</p>
--	--	--

Les verbatims révèlent une absence de reconnaissance équitable des compétences et une forte présence de favoritisme, de tribalismes ou de cliques internes, perçus comme des obstacles à l'intégration professionnelle et au développement professionnel du personnel. De ce fait, le participant Anna décrit l'absence d'écoute pour les nouveaux arrivants, les participants Jean et Solange relèvent la non-reconnaissance des compétences professionnelles. Selon eux, la sélection des personnels pour des missions est faite sur base relationnelle plutôt que sur la méritocratie, et enfin le participant Christophe perçoit la discrimination communautaire ou clanique.

3.3. Déficit du mentorat

Le dernier thème concerne les dispositifs formels ou informels d'accompagnement et de transmission du savoir. Le mentorat est perçu comme un vecteur fort d'inclusion relationnelle qui facilite l'intégration des nouveaux collaborateurs, encourage le partage d'expériences et soutient la progression professionnelle.

Tableau 4

Thème	Indicateurs	Extrait du verbatim
Mentorat	Accompagnement et Transmission des savoirs	« Mon ancien chef m'a beaucoup appris. Il m'a guidé pendant mes débuts. C'est

		<p>d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui je suis autonome. »</p> <p>(Anna, +) « L'accompagnement consiste à te donner un travail à faire sans toutefois te dire comment procéder. C'est la raison pour laquelle les travaux peuvent faire des mois sans évoluer»</p> <p>(Jean, -) « L'accompagnement n'est pas d'actualité dans nos services centraux. Que tu sois cadre ou chef de service, tu dois prouver que tu peux faire ton travail. Il n'y a personne pour te guider. »</p> <p>(Christophe, -) « Dans notre service, il y a un égocentrisme poussé. Personne ne veut partager ce qu'il sait. Même lorsqu'un collègue fait un exposé, il est difficile qu'il donne son document à un autre collègue. »</p> <p>(Philippe, -) « Quand je suis arrivée au ministère, on m'a fait comprendre que ce sont les méritants qui y sont. Faisant face à des difficultés, J'ai dû me débrouiller ailleurs pour développer mes compétences. Toutefois les gens refusent d'aider par peur de perdre leur place.»</p> <p>(Solange, -)</p>
--	--	--

Les pratiques de mentorat et d'accompagnement semblent largement déficientes dans la majorité des verbatims. Un seul verbatim (Anna) évoque une expérience positive. Les autres expriment une culture marquée par l'individualisme, la rétention d'information et le manque de soutien pour les nouveaux ou les moins expérimentés. A en croire le participant Anna, le mentorat est perçu comme un véritable levier de développement professionnel et d'autonomie. De manière générale, les quatre autres participants expriment un sentiment de méfiance envers les nouveaux personnels qui sont considérés comme de potentiels rivaux. De plus, on note l'absence de transmission structurée des

savoirs (Jean, Christophe) et le développement d'une culture de la compétition plutôt que de la collaboration (Solange, Philippe).

4. Discussions

Au regard des données récoltées sur le terrain, force est de réaliser que les entreprises souffrent d'un grand déficit de leadership transformationnel. La contribution révèle en ensemble de dysfonctionnement inhérents aux différentes directions du MINESEC. En effet, l'environnement social ne semble pas favorable à l'épanouissement du personnel. Pourtant la littérature (Bass, 1988 ; Parker, 2024 ; Roulet, 2024) indique que l'environnement de travail joue un rôle déterminant dans l'engagement professionnel des employés. De ce fait, Bass (1988) trouve que le leader transformationnel dans son comportement managérial doit intégrer les dimensions psychologiques et relationnelles de ses collaborateurs. Il s'agit pour le leader du MINESEC de créer un environnement de travail positif et stimulant. Dans cette dynamique managériale, il convient que le leader favorise la confiance et le respect mutuel, encourage la créativité et l'innovation, mette en place une vision claire et inspirante.

Il faut reconnaître qu'il n'est pas anodin que de grandes entreprises mettent suffisamment d'énergie et de moyens pour instaurer un environnement de travail de qualité. Lorsqu'un environnement de travail est positif, dynamique et même stimulant, cela donne lieu aux employés de s'engagement et de s'investissement avec appropriation réelle dans leurs tâches régaliennes (Mias, 1998). Il s'agit pour les salariés de l'organisation d'être animés par une envie de bien faire et de se surpasser, de prendre cause pour l'entreprise, de s'associer à ses valeurs et réalisent de bonnes performances. Dans le même esprit, Parker (2024) élargit à travers son modèle la compréhension de la conception du travail et la positionne comme un levier stratégique

pour améliorer la santé mentale, le développement des compétences et la performance organisationnelle. C'est ainsi que l'auteure propose dans son modèle SMART de conception du travail, une approche qui dépasse la simple motivation, en intégrant des dimensions telles que l'apprentissage, la flexibilité et la gestion des risques psychosociaux.

Dans son approche, le modèle SMART se concentre sur la Spécificité, la Maîtrise, l'Autonomie, la Relation sociale et la Transparence des tâches en entreprise. Ce qui suppose pour le leader de structurer les caractéristiques du travail de manière à optimiser l'engagement, la créativité et la santé mentale des employés. Dans cette logique, une conception de travail bien pensée doit accélérer l'apprentissage organisationnel et le développement professionnel des employés. Nul doute que les environnements sont de plus en plus complexes et en constante évolution (Vaillancourt, 2006). D'où l'impératif d'identifier dans le leadership organisationnel des tâches stimulantes, un feedback constructif et une autonomie accrue comme caractéristiques favorisant l'acquisition de nouvelles compétences (Parker, 2024).

Le leader transformationnel doit concevoir le travail de manière à prévenir le burnout. Ce qui suppose d'inclure selon Parker (2024), la gestion des charges de travail, la réduction des exigences contradictoires et la promotion d'un équilibre entre les demandes et les ressources disponibles. Une attention particulière est accordée à la prévention des risques psychosociaux par une conception proactive du travail. En effet, une organisation qui se veut dynamique et performante met un accent particulier sur la franche collaboration qui constitue un pilier essentiel. Ce d'autant plus que les relations interpersonnelles revêtent une importance cruciale influencent directement le climat de travail, la collaboration et la productivité de l'équipe. Ce qui suppose pour le leader de développer une culture de confiance et de sécurité psychologique dans le processus managérial en entreprise.

Il importe de préciser que les relations interpersonnelles englobent toutes les interactions qui se trament entre les acteurs dans une organisation, qu'il s'agisse d'échanges formels ou informels. Au travail, elles prennent différentes formes et se manifestent dans des situations variées en termes de conversations, réunions, collaborations, ou encore discussions stratégiques. Il s'agit de l'ensemble des liens que les employés tissent avec les collègues, les supérieurs hiérarchiques, et d'autres acteurs extérieurs à l'entreprise. Dans leurs travaux, Salcedo, Gandolfi et Garza (2024) analysent comment le leadership transformationnel et authentique affectent les relations interpersonnelles et la performance des tâches dans des équipes hybrides, avec des implications pour la gestion des équipes à distance. A cet effet, les auteurs estiment qu'un leader transformationnel doit améliorer les relations et les compétences interpersonnelles qui constituent un atout crucial pour l'entreprise. Dans la même veine, Lee, et al. (2024) explorent comment la confiance et la fiabilité perçue des leaders médiatisent la relation entre le leadership transformationnel et les comportements de citoyenneté organisationnelle et soulignent de ce fait l'importance des relations interpersonnelles dans les équipes en organisation. En effet, pour mettre en évidence le rôle des interactions sociales au travail, Davoudian (2023) démontre que le leadership transformationnel et les relations interpersonnelles influencent l'épuisement professionnel, l'intention de départ et l'engagement organisationnel. C'est dans ce sens que les relations positives favorisent une communication ouverte, la confiance mutuelle et la résolution efficace des problèmes. Or, à l'observation des pratiques managériales au MINESEC, il y a déficit de communication. D'où cette déclaration d'une participante à l'étude : *« Humm, vraiment, je suis dépassée. La communication n'existe pas chez nous, si ce n'est entre des intimes. Moi, je suis toujours au courant d'une activité quand elle est déjà passée. »* (Solange, -).. » (Solange, -).

Les leaders des Directions du MINESEC ne semblent pas encourager l'expression ouverte dans leur processus managérial. Pourtant, en créant un environnement où les employés se sentent à l'aise de partager leurs idées, leurs préoccupations et même leurs désaccords sans crainte de répercussions négatives, le personnel dans son ensemble devrait s'engager avec appropriation réelles (Mias, 1998) dans les activités professionnelles du Ministère. C'est dans le même que dans leurs travaux, Laglie Boboto, Matouwé et Pika (2024) déplorent le fait que « *les managers n'intègrent que le pilotage des projets éducatifs constitue une action collective dans laquelle chacun des acteurs doit accepter de se laisser influencer au contact des autres* » (p.189). Il s'agit selon Michaud (2017) d'une démarche managériale qui permet de creuser les questions y relatives et de les regarder sous différents angles, de confronter des a priori et des cultures particulières.

Dans leurs pratiques quotidiennes au MINESEC, les managers semblent se cloisonner dans la gestion historique des ressources humaines en entreprise qui se focalisait principalement sur l'efficacité et la conformité. Or, l'heure est au changement de paradigme qui s'opère et favorise une approche plus centrée sur le salarié. Il faut reconnaître que de nos jours, la diversité et l'inclusion constituent des piliers essentiels pour le succès d'une organisation. Ce que les managers du MINESEC semblent ignorer lorsqu'on écoute ces propos d'un participant : « *Humm, j'ai une malchance qui me conduit toujours vers des chefs tribalistes. Dans mon service actuel, il y a des clans qui se sont formés et les gens travaillent entre eux.* » (Christophe). Et, un autre corrobore en déclarant ce qui suit : « *Les compétences ne sont pas valorisées dans notre service. Si tu as les bonnes relations, tu es valorisé. Sinon, ton portefeuille de compétences ne compte pas.* » (Solange). Il est clair que la diversité managériale n'est âs au rendez-vous. Malheureusement, la diversité ne semble pas valorisée dans les services du MINESEC. C'est ainsi que la participante Anna s'indigne en ces termes : « *Humm, quand tu viens d'arriver aux services*

centraux, tu n'es pas la bienvenue. Car tu parles et personne ne t'écoute. Mon ancien chef écoutait tout le monde mais hélas ». Ce qui rend l'environnement du travail désagréable. En effet, un environnement de travail toxique a une incidence catastrophique sur le moral de des troupes et sur leur efficacité. De plus en plus, les chercheurs (Parker, 2024) récents proposent une approche innovante de la conception du travail, mettant l'accent sur son rôle central dans la promotion du bien-être des employés et l'efficacité organisationnelle. Il s'agit d'un management dont l'approche vise à intégrer activement la diversité des individus au sein des équipes (Barth, 2024). C'est une approche qui valorise les différences à l'effet de favoriser la performance collective et le bien-être organisationnel. Cette pratique repose sur des principes d'équité, de respect et de reconnaissance des singularités de chaque membre de l'organisation.

Dans le même esprit, Zhang, Liu et Wang (2025) laissent observer que le leadership inclusif influence l'énergie relationnelle des employés et leur enrichissement travail-famille, en tenant compte de la distance hiérarchique. Grouille et Leroy (2021) estiment que l'une des missions premières du management des ressources humaines est l'intégration des nouveaux entrants à un collectif de travail préexistant. Selon Zink et Curran (2018) l'intégration ici constitue le dispositif d'accompagnement de nouveaux arrivants, et de ce fait repose sur des formes d'acculturations par lesquelles une organisation transmet ses valeurs à ses agents. En ce sens, comme l'expliquent Grouille et Leroy (2021, p.4), *« l'intégration est un dispositif favorisant un sentiment d'inclusion, quand cette dernière en est une résultante positive plus englobante ».*

En outre, selon les analyses de Garcia et al. (2020), si l'intégration, en tant que processus formalisé ou non, intervient prioritairement lors de l'arrivée dans l'organisation, l'inclusion est constamment renégociée entre un acteur et son groupe de travail par *« l'expérience d'un traitement qui satisfait ses besoins d'appartenance et d'unicité ».* Il s'agit, selon Shore et al. (2011),

d'une double dimension de l'intégration qui vise à rééquilibrer une emphase injustifiée sur l'appartenance au détriment du besoin d'unicité dans la conceptualisation de l'inclusion. Il convient de reconnaître que le management inclusif séduit le monde de l'entreprise, dans la mesure où il répond aux défis contemporains et à l'évolution des attentes sociétales.

On le voit. Le management inclusif marque désormais un tournant dans la gestion des ressources humaines. En ce sens qu'il embrasse dans son déploiement, la diversité et l'inclusion comme leviers stratégiques pour une performance organisationnelle accrue. Dans un tel climat organisationnel, l'autonomie de l'acteur social est de mise. L'autonomie, ici, se réfère aux opportunités offertes à tous les groupes d'acteurs pour exercer leur talent critique face aux difficultés professionnelles (Laglie Boboto, Matouwé et Pika, 2025). En ce sens, le leader doit offrir aux collaborateurs la possibilité d'interagir dans le processus de gestion afin de favoriser l'interaction voire l'inclusion relationnelle.

D'après les spécialistes du management organisationnel (Bériot, 2006 ; 2018 ; Pichault, 2013 ; Foudriat, 2019 ; Matouwé et Laglie Boboto, 2024 ; Mawoung Kpoumie, Matouwé et Laglie Boboto, 2025), aucun employé, quel que soit son statut, ne devrait être exclu du processus managérial d'un projet en développement en entreprise. D'ailleurs comme le précisent si bien Laglie Boboto, Matouwé et Pika (2024) dans leurs analyses, *« il est essentiel de considérer leurs diverses perspectives, afin de faciliter par la suite l'orientation du processus de gestion vers les représentations communes »*. Ce qui suppose que c'est la façon dont les personnels du MINESEC sont pris en compte dans le processus managérial qui leur permet de s'engager davantage dans les activités professionnelles.

En définitive, les résultats de cette analyse mettent en évidence une articulation essentielle entre l'environnement relationnel de travail, le style de leadership exercé, et le développement professionnel des agents publics, notamment dans un contexte

aussi structurant que celui du Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC). Contrairement à une vision techniciste centrée uniquement sur la formation ou la gestion administrative des carrières, la contribution suggère que les dimensions sociales, émotionnelles et inclusives du travail jouent un rôle tout aussi, sinon plus, déterminant dans le management organisationnel. De fait, en se référant aux travaux de Shore et al. (2018), il y a lieu de comprendre que l'environnement organisationnel perçu comme inclusif, c'est-à-dire accueillant, équitable et valorisant la diversité des profils, est fortement corrélé à la satisfaction, à l'engagement et à la performance des employés. Ce qui suppose pour le cas du MINESEC que les relations de travail empreintes de respect, d'écoute et de reconnaissance peuvent contribuer directement à renforcer la motivation professionnelle et l'appropriation des compétences du personnel des services centraux.

Par ailleurs, il convient de réaliser que le modèle théorique de Bass (1985) et consolidé par Bass & Riggio (2006) offre un cadre pertinent pour comprendre comment les leaders en entreprise peuvent devenir des catalyseurs du développement professionnel. En ce sens que leur capacité à inspirer une vision, à valoriser chaque collaborateur, et à stimuler l'innovation s'avère être un levier puissant pour faire émerger un environnement inclusif en organisation. Il s'agit ici d'un type de leadership, orienté vers la croissance personnelle et collective, qui semble particulièrement adapté aux enjeux du MINESEC. Dans la même veine, les travaux de Miao et al. (2018) sur l'intelligence émotionnelle renforcent cette perspective. En effet, les auteurs démontrent que les leaders dotés de compétences émotionnelles élevées sont plus à même d'instaurer un climat de confiance et d'appartenance, éléments clés de l'inclusion relationnelle. Malheureusement, une telle compétence est souvent négligée dans les dispositifs managériaux du MINESEC, alors même qu'elle conditionne la qualité des dynamiques professionnelles.

Dans le même mouvance, Carnevale, John B., & Hatak, Ilke (2020) ont mis en évidence que dans les contextes organisationnels marqués par des incertitudes ou des transformations, la qualité des relations humaines devient un facteur de stabilité et d'adaptation. Pour le personnel des services centraux du MINESEC, qui évolue dans un cadre hiérarchisé, administratif et parfois peu participatif, l'existence de leaders transformationnels agissant dans un esprit d'inclusion relationnelle pourrait favoriser non seulement le bien-être au travail, mais aussi une meilleure acquisition et mobilisation des compétences professionnelles.

Il y a lieu de préciser que les perspectives de cette contribution s'articule sur un double plan : théorique et opérationnel. Sur plan théorique, cette recherche contribue à articuler deux champs encore peu croisés : celui du leadership transformationnel et celui de l'inclusion relationnelle. En effet, si le premier s'est largement imposé dans la littérature managériale comme vecteur de performance et d'innovation, le second semble resté relativement marginal, notamment dans les contextes africains et les institutions publiques comme le système éducatif camerounais. Dès lors, en explorant leur convergence, l'étude propose ainsi un cadre d'analyse renouvelé pour penser et repenser le développement professionnel dans une logique intégrative, centrée sur l'humain et la qualité des interactions. D'un point de vue managérial voire opérationnel, il apparaît urgent pour les leaders du MINESEC de reconfigurer les dispositifs de développement professionnel en y intégrant des dimensions relationnelles et émotionnelles. Cela passe notamment par la formation des cadres au leadership transformationnel et à l'écoute active ; la mise en place de mécanismes de feedback participatif ; la promotion d'une culture organisationnelle inclusive, où chaque personnel se sent reconnu et valorisé dans sa singularité.

Cependant, cette étude comme toute recherche scientifique comporte plusieurs limites. Il se voit qu'à ce stade, elle repose sur une approche essentiellement théorique, sans validation empirique

directe. On note que les dimensions culturelles, institutionnelles et politiques propres au MINESEC pourraient moduler les effets attendus de l'inclusion relationnelle et du leadership transformationnel. Par ailleurs, une enquête de terrain (entretiens, observations, questionnaires) pourrait permettre de tester ces hypothèses et d'ajuster les modèles proposés.

5. Conclusion et perspectives

Cette étude a permis de mettre en lumière l'importance croissante des dynamiques relationnelles et du style de leadership dans la construction du développement professionnel du personnel au sein du Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC). En effet, dans un environnement institutionnel marqué par des défis de gouvernance, de modernisation administrative et de quête de performance, la contribution a interrogé les conditions relationnelles et managériales favorables au développement professionnel du personnel des services centraux du MINESEC. C'est ainsi qu'en articulant la théorie de l'inclusion relationnelle à celle du leadership transformationnel (Bass, 1985), l'étude propose une lecture renouvelée des dynamiques d'apprentissage et d'engagement professionnel au sein du système éducatif camerounais.

En outre, les résultats conceptuels obtenus révèlent que le développement professionnel ne peut en aucun cas être réduit à la seule mise à disposition de formations ou d'outils de gestion des carrières. Plutôt il repose sur la qualité des interactions humaines, sur le sentiment de reconnaissance et d'appartenance des agents, ainsi que sur la capacité des leaders à créer un climat relationnel respectueux, juste et motivant. C'est en ce sens que le leadership transformationnel, en tant que modèle basé sur l'écoute, la considération et l'inspiration, se présente comme un vecteur essentiel de cet environnement inclusif au MINESEC.

Dès lors, la recherche prend tout son sens lorsqu'elle est replacée dans le contexte socio-culturel camerounais, où les relations hiérarchiques sont souvent empreintes de distance, d'autoritarisme ou de verticalité non participative voire technocratique (Paquay, 2007). Dans un tel contexte, promouvoir une culture de leadership fondée sur la proximité, la bienveillance et l'intelligence émotionnelle représente une rupture culturelle majeure, mais aussi une opportunité pour un management organisationnel plus efficace et plus humain. Lorsque l'on sait que les valeurs communautaires africaines, comme le vivre-ensemble, le respect du lien social et le dialogue intergénérationnel, peuvent devenir des alliées puissantes dans la mise en œuvre d'une inclusion relationnelle contextualisée au MINESEC. Dans cette perspective, la portée socio-utilitaire de cette recherche s'avère double. Car, elle propose des pistes concrètes pour repenser les pratiques managériales dans les établissements éducatifs et les services déconcentrés du MINESEC d'une part et, à une meilleure compréhension des conditions psychologiques et culturelles de l'engagement professionnel dans les administrations africaines, encore souvent modelées par des rapports d'autorité rigides, d'autre part.

A tout prendre, la recherche appelle à une transformation des organisations éducatives en espaces d'apprentissage mutuel, de reconnaissance et de confiance. Or, une telle transition ne peut se faire sans une réforme en profondeur de la culture managériale, des représentations du pouvoir hiérarchique, et des pratiques relationnelles dans le travail. Du point de vue méthodologique, il convient de reconnaître que des enquêtes de terrain futures, conduites à l'échelle locale et interculturelle, pourraient venir valider et affiner ces hypothèses en tenant compte des diversités linguistiques, régionales et institutionnelles du Cameroun. Ainsi, en croisant approches théoriques et réalités vécues, elles permettront d'outiller les décideurs en vue management du système éducatif camerounais plus inclusif, éthique et durable.

References bibliographiques

- AINSCOW Mel, BOOTH Tony et DYSON Anne, 2020.** Understanding and developing inclusive education system change. *European Journal of Special Needs Education*, 35(1), 1-17. <https://doi.org/10.1080/08856257.2019.1708756>
- BAKKER Arnold B. et DEMEROUTI Evangelia, 2017.** Job Demands-Resources Theory: Taking Stock and Looking Forward. *Journal of Occupational Health Psychology*, 22(3), 273-285. <https://doi.org/10.1037/ocp0000056>
- BARTH Iris, 2024.** *Manager la diversité : De la lutte contre les discriminations au management inclusif*. Paris : Dunod, ISBN 978-2-10-086544-4.
- BASS Bernard Morris, 1988.** *Leadership and Performance Beyond Expectations*. New York: Free Press.
- BASS Bernard Morris, 1988.** *Transformational Leadership: Industrial, Military, and Educational Impact*. Lawrence Erlbaum.
- BASS Bernard Morris et RIGGIO Ronald E., 2006.** *Transformational leadership* (2nd ed.). Psychology Press.
- BERSIN Josh (2014).** *The Employee Engagement Problem: Why It's So Hard to Fix*.
- BRAUN Virginia et CLARKE Victorian, 2006.** Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>;
- BRAUN Virginia et CLARKE Victorian, 2021.** *Thematic analysis: A practical guide*. London: SAGE Publications.
- BRUN Jean-Pierre et DUGAS Ninon, 2005.** La reconnaissance au travail : Analyse d'un concept riche de sens. *Gestion*, 30(2), 79-88.
- CARNEVALE John B. et HATAK Ilke, 2020.** Employee adjustment and well-being in the era of COVID-19: Implications for human resource management. *Journal of Business Research*, 116, 183-187. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.037>
- DAVOUDIAN Teni, 2023.** *The impact of transformational leadership and workplace relationships on employee burnout and*

their correlation to turnover intention and organizational commitment. California State University, San Bernardino.

<https://scholarworks.lib.csusb.edu/etd/1613/>

DE SANTIS Maëlys et POWELL Luc, 2025. Environnement de travail : comment améliorer la qualité de vie pro de vos équipes?

<https://www.appvizer.fr/magazine/ressources-humaines/bien-etre>

Gallup. (2017). State of the Global Workplace: Report. Gallup.

GROUILLE Romuald et LEROY Daniel, 2021. Inclusion, reconnaissance et bien-être au travail : quelle articulation ? 21 Colloque international ISEOR en partenariat avec l'Academy Of Management, Paris (visioconférence), France. ffhal-03434987f

GROUILLE Romuald et TASSIGNY Lauryane (2023). La reconnaissance comme pratique effective d'inclusion intégration conceptuelle et proposition de modélisation. 34e Congrès annuel de l'AGRH (Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines), Oct, Ajaccio, France. pp.19. ffhal-04412980f

KAUFMANN Jean-Claude, 1996. *L'entretien compréhensif.* Paris, France-Nathan.

LAGLIE BOBOTO Serge, MATOUWE Anne PIKA Léonard, 2024. Pluralité des points de vue dans l'administration scolaire et engagement des professionnels de l'Institut Supérieur Pédagogique de la Gombe (EDAP/ISP-G). *Les cahiers de l'ACAREF*, N° Spécial, Tome 4, p. 172-200.

<https://zenodo.org/records/14524112>

LEE Michelle Chin Chin, LIN Ming-Hsiu, SRINIVASAN Pradeep M. et CARR Stephen C., 2024. Transformational leadership and organizational citizenship behavior: new mediating roles for trustworthiness and trust in team leaders. *Current Psychology*, 43(3), 9567-9582. <https://doi.org/10.1007/s12144-023-05095>

MATOUWE Anne, 2022a. Chapitre 8. Ajustement des pratiques pédagogiques face au changement radical induit par la Covid-19 au Cameroun : cas de l'ENIEG de Bertoua. In Edongo Ntede, P.F.

(Dir.). *Covid 19 et numérique éducatif : la mise à jour de la culture. Histoire des peuples et culture, Série Education.*

MATOUWE Anne et LAGLIE BOBOTO Serge, 2024. Co-construction : une alternative managériale des reformes curriculaires à l'éducation de base au Cameroun. *L'Afrique (...)* : quelles solutions ? *Regards inter/ pluridisciplinaires* .87-102.

MAWOUNG KPOUMIE Aïssatou, MATOUWÉ Anne et LAGLIE BOBOTO Serge, 2025. Système à considérer : un levier de l'implication professionnelle des acteurs du système éducatif dans les réformes en éducation au Cameroun. *Revue Archives internationales, Afrique Centrale*, Vol. 1, pp. 70-110

MIAO Chen, HUMPHREY Ronald H. et QIAN Shu, 2018. Emotional intelligence and authentic leadership: A meta-analysis. *Leadership Quarterly*, 29(5), 548-560. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2018.03.006>

MICHAUD Sophie (Coor.), 2017. « La coconstruction : l'expérience des chantiers partenariaux de Communagir ». In *Communagir*. <https://communagir.org/media/1283>

MILES Matthew B. et HUBERMAN A. Michael, 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

NAIM Larbi, 2021. Engagement des collaborateurs et performance globale des entreprises : revue de la littérature. *Revue du management et stratégie de développement*, N° 7. <https://www.researchgate.net/publication/384863286>

NISHII Lisa H., 2013. The Benefits of Climate for Inclusion for Gender-Diverse Groups. *Academy of Management Journal*, 56(6), 1754-1774.

NISHII Lisa H. et RICH Robert E. 2014. Creating inclusive climates in diverse organizations. In Bernardo M. Ferdman & Barbara R. Deane (Eds.), *Diversity at work: The practice of inclusion* (pp. 205-228). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

PAILLE Pierre., & MUCCHIELLI Alex, 2021. *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales* (4e éd.). Paris, France : Armand

PAQUAY Léopold, 2997. A quoi bon un curriculum de qualité s'il ne change pas les pratiques des acteurs de terrain ? In BEHRENS Matthis (2007) (Dir), *La qualité en éducation. Pour réfléchir à la formation de demain*. Presses de l'Université du Québec, p. 57-98.

PARKER Sharon K. 2024. Work design and well-being: A transformative approach. *Journal of Applied Psychology*, 109(2), 123-145. <https://doi.org/10.1037/apl0001076>

QUIVY Raymond et VAN CAMPENHOUDT Luc, 1995. *Manuel de recherche en sciences sociales* (1^{re} éd.). Paris, France : Dunod.

ROULET Thomas J. 2024. Remote work and employee well-being: Navigating the challenges of the digital workplace. *Journal of Organizational Behavior*, 45(3), 345-367.

SALCEDO Jorge, GANDOLFI Franco et GARZA Astrid, 2024. Leadership in hybrid work teams: Impact of transformational and authentic leadership on relationships and task performance in student teams. *Bangladesh Journal of Multidisciplinary Scientific Research*, 9(5), 1-9. <https://doi.org/10.46281/bjmsr.v9i5.2248>

SHORE Lynn M., CLEVELAND Jennifer N. et SANCHEZ Daniel., 2018. Inclusive workplaces: A review and model. *Human Resource Management Review*, 28(2), 176-189. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2017.07.003>

SHUCK Blake, ZIGARMI Douglas et OWEN Jason, 2019. Exploring the relationship between employee engagement and the intent to stay: The role of job satisfaction and perceived organizational support. *Human Resource Development Quarterly*, 30(3), 301-319. <https://doi.org/10.1002/hrdq.21386>

TASKIN Laurent et DIETRICH Anne, 2016. *Management humain*. De Boeck Supérieur.

VAILLANCOURT Raymond, 2006. *Le temps de l'incertitude. Du changement personnel au changement organisationnel*. Presse Universitaire du Québec.

ZHANG Jing, LIU Zhen et WANG Jie, 2025. Inclusive leadership and work-family enrichment: The roles of relational energy and power distance. *Frontiers in Psychology*, 16, Article 1516361. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1516361>

ZINK Trisha et CURRAN James, 2018. Building a research onboarding program in a pediatric hospital: Filling the orientation gap with onboarding and just-in-time education. *Journal of Research Administration*, 49(2), 109-132.

**LA MOBILITE SOUS-REGIONALE DES RESEAUX
D'ELEVEURS DE MOUTONS ET LEURS EFFETS
DIFFERENTIELS SUR LES DYNAMIQUES SOCIALES
DANS LES ESPACES URBAINS ET PERIURBAINS
SENEGALAIS**

Boubacar BARRY,

Doctorant en sociologie,

Université Gaston Berger,

Laboratoire pour l'étude des Urgences,

des Innovations et des Mécanismes du Changement Social

Email : sidikhbarry@yahoo.fr

Tel : 00 221 77 451 62 86

Ibrahima BAO,

Socio-anthropologue,

Université Gaston Berger,

Directeur du Laboratoire pour l'études des Urgences,

des Innovations et des Mécanismes du Changement Social (URIC)

Directeur de Publication de la Revue

Sénégalaise de Sociologie (R2S)

Email : ibrahima.bao@ugb.edu.sn

Tel : 00 221 77 120 86 86

Résumé :

L'élevage dans le Sahel se caractérise dans certains cas par la mobilité (nomadisme et transhumance) qui débouche, dans une bonne mesure, sur des formes de migrations transfrontalières à travers des réseaux d'éleveurs dont les ramifications transcendent bien souvent l'exiguïté des territoires nationaux. Ces migrations ont conduit à une distribution spatiale du cheptel et produit, pour le cas des élevages ovins du Sénégal, des effets différentiels sur les dynamiques sociales dans les villes.

Les espaces urbains et périurbains sénégalais sont bien connus de leur élevage de moutons. Il s'agit de pratiques alimentées grâce à la mobilité

des éleveurs des pays de la sous-région qui, chaque année, viennent vendre au Sénégal des milliers de têtes de moutons lors de la fête de la Tabaski (Aïd-el Kébir). Ainsi, les citadins, en s'emparant de ces moutons, entrent dans des stratégies de croisement et de sélection avec les races locales. La consommation des produits de cet élevage est variable suivant les échelles sociales assorties de distinctions déterminées par les clivages de la société locale.

La compréhension de cette dynamique sociale a été faite en faisant recours à une méthodologie qui permet une triangulation des outils de collecte combinant le quantitatif (questionnaire) et le qualitatif (observation participante, des entretiens non directifs).

L'approche aboutit à des résultats qui mettent en lumière de nouveaux produits métissés de cet élevage avec des qualités esthétiques et bouchères. Cela relève des stratégies d'acteurs de cet élevage urbain et périurbain sénégalais.

De plus en plus, les classes moyennes sénégalaises se lancent dans cette activité qui devient une sorte de business d'élite centré sur les moutons Ladoum¹. Au même moment, les catégories sociales démunies se rangent derrière les moutons locaux Peulh-peul, Touabir et Djallonké² dont l'élevage, marqué bien souvent par la divagation, peine à s'adapter aux contraintes induites par l'urbanisation. Malgré cette contrainte, l'exigence de moutons dans les ménages sénégalais reste forte et impose à l'État des mesures concrètes pour répondre aux besoins de la population.

Mots clés : mobilité - élevage - moutons - dynamiques sociales urbaines

¹Le Ladoum est une race de moutons chez les éleveurs Sénégalais. Il est le fruit de plusieurs croisements généralement avec des moutons Touabir originaires de la Mauritanie. Le Ladoum se caractérise globalement par une grande taille et une qualité esthétique remarquable lui conférant un certain prestige social. Contrairement au Ladoum, les Touabir représentent une race ovine très adaptée au climat sahélien. Le mouton Touabir se distingue des autres races ovines par sa forme longiligne et ses longues pattes. Ils sont souvent de robe blanche avec des yeux clairs.

²Le mouton peulh-peulh est une race ovine bien souvent élevée par les Peulh. Il est bien souvent de taille moyenne avec une couleur de robe variable marquée de poils et de pattes courts. Il est presque identique aux moutons Djallonké qui se rapprochent des races Ndama. Le mouton Djallonké est une race très rustique et bien adaptée aux zones humides soudano-guinéennes et résiste mieux aux insectes.

Abstract

Livestock farming in the Sahel is characterised, in some cases, by mobility (nomadism and transhumance), which often leads to forms of cross-border migration through networks of livestock farmers whose connections often transcend the confines of national territories. These migrations have led to a spatial distribution of livestock and, in the case of sheep farming in Senegal, have had differential effects on social dynamics in cities.

Senegalese urban and peri-urban areas are well known for their sheep farming. These practices are fuelled by the mobility of livestock farmers from countries in the sub-region who come to Senegal every year to sell thousands of sheep during the Tabaski celebration (Eid al-Adha). Thus, city dwellers, by acquiring these sheep, engage in crossbreeding and selection strategies with local breeds. The consumption of these livestock products varies according to social class, with distinctions determined by divisions within local society. This social dynamic was understood using a methodology that triangulates quantitative (questionnaire) and qualitative (participant observation, unstructured interviews) data collection tools.

The approach has yielded results that highlight new crossbred products from this livestock farming with aesthetic and meat qualities. This is part of the strategies of actors in this urban and peri-urban livestock farming in Senegal.

Increasingly, the Senegalese middle classes are getting involved in this activity, which is becoming a kind of elite business centred on Ladoum sheep. At the same time, the poorer social classes are turning to local Peulh-peul, Touabir and Djallonké sheep, whose breeding, often characterised by wandering, is struggling to adapt to the constraints imposed by urbanisation. Despite this constraint, the demand for sheep in Senegalese households remains high, requiring the state to take concrete measures to meet the needs of the population.

Keywords: *mobility, cattle-breeding, sheep, urban social dynamics*

Introduction

L'élevage traditionnel dans le Sahel se caractérise globalement par la mobilité. Cela implique de nombreux déplacements avec le cheptel sur fond de nomadisme et de transhumance. Aujourd'hui encore, cela correspond à une réalité très répandue dans l'espace sahélo-saharien et conduit, dans certains cas, à des formes de migrations transfrontalières à travers des réseaux d'éleveurs dont les ramifications transcendent souvent l'héritage colonial de l'exiguïté des territoires nationaux. Ces migrations ont conduit à une distribution spatiale du cheptel et produit, pour le cas des élevages ovins du Sénégal, des effets différentiels sur les nouvelles dynamiques sociales dans les zones urbaines et périurbaines des régions de Dakar et de Thiès.

Les pratiques d'élevage ovin sénégalais sont empreintes de traditions familiales et religieuses qui font du mouton un animal préférentiel dont l'importance dépasse largement la simple consommation de produits carnés. Compte tenu de sa valeur symbolique et de son poids économique, le mouton est investi à tous les niveaux par les communautés sénégalaises. Les éleveurs se constituent en réseau depuis la Mauritanie, le Mali et le Niger pour alimenter le marché du cheptel ovin sénégalais. Cela conduit à des mobilités sous-régionales des éleveurs de moutons vers le Sénégal. Cette dynamique induit des changements dans le secteur de l'élevage et produit des effets qui sont différemment ressentis en milieu urbain sénégalais suivant les catégories sociales relevant de divers niveaux de vie.

Les villes sénégalaises, malgré les contraintes environnementales et d'espaces (contiguïté), polarisent de réelles activités qui tendent à faire de l'élevage des moutons, surtout de races Ladoum, des produits de spéculation inédite dans les traditions pastorales en Afrique de l'Ouest. Cela fait que les moutons sont de plus en plus investis par des citoyens qui, en

s'accaparant de pratiques rurales, finissent par installer des élevages au sein des domiciles familiaux en plein cœur des villes sénégalaises (Brisebarre & Kuscinski, 2009). Ainsi, les animaux se retrouvent dans un cadre à travers lequel leur survie concurrence dans certains cas, l'espace et les besoins avec les humains.

En plus, le mode d'alimentation de ces moutons, compte tenu des dépenses qu'il engage, place les éleveurs dans une situation à travers laquelle les besoins de la famille sont éprouvés par les sollicitations du cheptel domestique. Aujourd'hui, dans les villes sénégalaises, une nouvelle dynamique se construit autour des moutons qui deviennent un véritable sujet de préoccupation qui, par ses diverses interpellations, semble laisser les pouvoirs publics dans le seul souci de satisfaire les demandes de moutons pour tous et la fête de Tabaski pour chacun.

En partant de cette problématique, les objectifs de cette étude visent à appréhender les effets induits par les élevages ovins urbains et périurbains sur les dynamiques sociales au Sénégal. Il découle de ce contexte une certaine détermination de l'élevage ovin dont le développement est largement influencé par les nouvelles classes moyennes piquées par la passion et l'amour des moutons de races Ladoum.

A travers cet élevage marqué par plusieurs races de moutons, nous saisissons les différentes bifurcations au sein de la société. Cela témoigne de la diversité des profils d'acteurs dont les pratiques dérogent sensiblement aux vieilles traditions d'élevage au Sénégal. Sur la base d'enquêtes socio-anthropologiques et par ces objectifs, l'étude montre la mobilité des réseaux d'éleveurs en partant des points de chute dans les zones urbaines et périurbaines de Dakar et de Thiès. Ce travail, par ses résultats, met en lumière les logiques d'acteurs et les effets différentiels de cet élevage qui devient de plus en plus encombrant à cause des problèmes d'espaces. Cela passe par une analyse des pratiques et des antécédents de la mobilité des éleveurs. L'étude s'intéresse aussi aux incidences de cette mobilité

sur le développement des races ovines, les profils d'acteurs et les dynamiques induites par la circulation du cheptel dans les systèmes d'élevage urbains et périurbains sénégalais.

Méthodologie et outils de collectes de données

Dans cette étude, notre démarche méthodologique s'inscrit dans une orientation pluraliste combinant des techniques d'investigation découlant des méthodes qualitatives et quantitatives. Toutefois, l'intérêt pour le qualitatif est davantage affiché. Cela se justifie par le fait que les dimensions socio-anthropologiques des problèmes d'élevage ne se prêtent pas systématiquement à la mesure, à la quantification et au traitement statistique tous azimuts. Ainsi, dans la phase de collecte des données, nous avons fait dans un premier temps, recours à l'analyse documentaire couplée d'entretiens exploratoires, puis structurés. Ensuite, nous avons renforcé ces deux aspects par des observations in situ. Enfin, le questionnaire a été utilisé pour déterminer les profils des acteurs de l'élevage dans les zones urbaines et périurbaines de Dakar et de Thiès.

Conformément à notre démarche méthodologique pluraliste, la définition des techniques d'échantillonnage se réalise selon deux procédés. Dans un premier, avec la méthodologie qualitative, un échantillon représentatif se construit suivant les techniques de diversification interne/externe et la saturation empirique. La diversification interne représente l'exigence de faire refléter dans l'échantillon les différentes catégories d'éleveurs auxquels l'étude s'intéresse. Cela a permis aussi de faire représenter dans l'échantillon qualitatif les spécificités dont les différentes cibles de l'étude sont porteuses. Par ailleurs, la diversification externe permet de passer d'une catégorie d'éleveurs à une autre, d'une zone à une autre, des quartiers aux ménages à partir desquels des éleveurs sont atteints pour les entretiens structurés. Dans cette démarche, la saturation

empirique est atteinte dès lors que les mêmes informations se répètent d'un éleveur à un autre.

Cependant, avec la méthodologie quantitative, l'échantillon a été construit d'abord par grappes en partant des régions de Dakar et de Thiès où 104 éleveurs sont enquêtés selon un principe de cota qui accorde à chaque région 52 individus³. Cet échantillon quantitatif a été sensiblement ajusté en fonction des informations collectées lors de la phase exploratoire dans le but d'établir sa représentativité au regard de la population des départements, des arrondissements, des communes et des quartiers. Dans ce cas de figure, le choix des individus a été fait selon un mode d'échantillonnage à choix raisonné qui se nourrit des critères d'exhaustivité et de représentativité. Cela implique dès le départ une certaine ouverture et flexibilité tout en étant sensible aux spécificités des zones d'enquête.

Pratiques et antécédents de la mobilité des éleveurs dans l'espace sous-régional

L'élevage au Sahel, depuis des lustres, a largement été caractérisé par des pratiques de mobilité. Des éleveurs ont ainsi été identifiés comme des nomades et transhumants (Feunteun, 1955) infatigables aux semelles de vent poursuivant le cheptel sur des espaces dérogeant à toute exigence de contention et de maintien des animaux au contrôle des pouvoirs publics. Sans attaches propres à un territoire donné et rompus à suivre le bétail comme des pique-bœufs et par leur mobilité, les éleveurs gardent une certaine autonomie qui les met à l'abri de la chasse gardée des prédateurs, des systèmes de contrôles et d'imposition. Aussi

³ L'enquête porte sur des ménages abritant un élevage ovin. Dans chaque ménage sélectionné, le propriétaire de la bergerie est retenu comme personne à enquêter. La base de sondage correspondant à la population mère, a été construite à partir des données du Recensement Général de la Population, de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Élevage (RGPHAE, 2013). Ainsi, pour un cumul concernant les zones urbaines et périurbaines de Dakar et de Thiès tiré de ce recensement général, nous avons 23 767 ménages d'éleveurs de moutons. En raison d'un individu à enquêter par ménage, nous avons retenu à partir de cette population mère, un taux de sondage de 1/227, correspondant à 104 éleveurs de moutons.

échappent-ils totalement ou partiellement aux situations d'exaction tout en restant dans une certaine marge fonctionnant sur la base des réseaux avec une économie souvent relationnelle. Cela implique dans la circulation du cheptel en tant que ressources, des relations d'interconnaissance et d'échanges qui se nourrissent de traditions qui mettent en exergue l'individu relié à la famille, au groupe ethnique et au troupeau.

Traditionnellement et grâce à la mobilité, les éleveurs sont connus comme des sortes de pèlerins à la quête d'une terre promise providentielle qui fournirait, par la qualité de ses plaines, l'abondance des fourrages nécessaires à la vie des animaux. Cela les conduit à faire des déplacements et à entrer en contact avec d'autres communautés locales avec lesquelles ils entretiennent des relations d'échanges et de collaborations. De ce fait, il apparaît que la mobilité des éleveurs se constitue en s'appuyant sur des réseaux de relations et d'accords qui se traduisent comme un capital social propre aux communautés pastorales (Bonnet, 2013). D'ailleurs aujourd'hui, les politiques d'élevage au Sahel reconnaissent ce capital social des éleveurs qu'elles intègrent dans les stratégies de prise en charge de la vulnérabilité des communautés pastorales face aux aléas climatiques, à la pression humaine liée à l'urbanisation, aux dynamiques de privatisation des ressources locales et aux actions de développement limitant la circulation du cheptel.

Dans le courant des années 1970, cette situation relative à la mobilité des éleveurs sera exacerbée à cause des sécheresses. Cela a créé des perturbations sur le système pastoral et a conduit les éleveurs à migrer vers de nouvelles zones offrant de meilleurs pâturages. La mobilité qui se traduit par ces différentes migrations, donne des possibilités de résilience et d'adaptation face aux crises liées au déficit de pluviométrie au Sahel. Ainsi, les éleveurs, en puisant dans leur capital d'expériences de nomades et de transhumants, se sont vite adaptés aux nouvelles exigences de la mobilité qui les conduisent dans certains cas, jusqu'au-delà des

frontières nationales. D'ailleurs, des travaux de recherche ont montré, à l'échelle du temps, ces migrations d'éleveurs (Hochet, 2006; Ankogui-Mpoko, Passingring, GANOTA, & Kadekoy-tigague, 2010). Il s'agit d'une situation globale qui a eu des impacts sur les animaux qui sont davantage contraints aux déplacements.

Ainsi, depuis l'Éthiopie jusqu'aux côtes ouest de l'atlantique au Sénégal en passant par le Soudan, le Tchad, le Niger, le Burkina, le Mali et la Mauritanie, la mobilité des éleveurs s'est accentuée à l'échelle des territoires et implique dans certains cas, des migrations plus ou moins durables vers les nouvelles zones de pâturage. Les contraintes qui découlent de ces aléas climatiques renforcent la mobilité et la distribution spatiale des éleveurs dans toute la zone sahélo-saharienne. Cette mobilité représente pour tous les groupes d'éleveurs, une stratégie d'adaptation qui permet d'accéder aux points d'eau et aux pâturages. Il s'agit en réalité de stratégies qui permettent aux éleveurs de préserver le cheptel dont la productivité est entretenue en partie grâce aux déplacements et aux migrations.

Dans la dynamique des communautés d'éleveurs, la mobilité a fini d'imposer des pratiques d'échanges et des règles de conduite qui ont permis à plusieurs systèmes de production de coexister avec le minimum de conflits (Inter-réseau, 2015). La mobilité offre des possibilités de surpasser les contraintes et permet au cheptel d'accéder à différentes zones de pâturage au moment où le tapis herbacé donne de meilleurs éléments nutritifs. Cela permet au cheptel de faire des gains de poids et d'optimiser la production laitière pour certaines filières. La mobilité revêt aussi des enjeux qui, au-delà des stratégies de production, couvrent des dimensions sécuritaires qui mettent le cheptel à l'abri des situations de conflits et de banditisme (Maalim, 2010).

Face aux conflits aux auxquels le Mali, le Niger, le Burkina Faso, etc. font fassent, certaines régions périphériques de ces États deviennent ainsi des zones d'achoppement de la puissance publique. Il naît de cet état de fait une situation sécuritaire

précaire exposant les éleveurs aux exactions des bandes armées devenues presque sporadiques dans le Sahel. Pour échapper à la violence et aux attaques, les éleveurs font recours à la mobilité pour mettre le cheptel à l'abri. Ainsi, devant la faiblesse des mécanismes institutionnels de protection et de sécurité, la mobilité permet aux éleveurs de se tirer des troubles auxquelles les États sont confrontés. Cette insécurité perdure encore dans certaines parties de l'Afrique (Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad, Nigéria Centre Afrique, etc.) qui connaissent des troubles politico-militaires qui se caractérisent par l'émergence de groupes armés incontrôlés. Il découle de cet état de fait, des migrations d'éleveurs fuyant les conflits. Ils se voient ainsi contraints par la force des violences, d'aller s'installer dans des régions plus stables. Dans le courant de 2007, on estime que plus de 600.000 têtes de bétail ont migré vers le Nigéria (Ankogui-Mpoko et al., 2010).

Il s'agit d'un problème qui perturbe l'équilibre des systèmes pastoraux et conduit les éleveurs à trouver de nouveaux cadres d'insertion à l'échelle des territoires qui sont de plus en plus envahis par des phénomènes d'urbanisation couplés de stratégies de développement plus propices aux activités agricoles dont l'ampleur réduit les espaces de pâturage (Camara, 2013). Devant la multiplicité des crises et le développement de politiques agricoles grignotant les espaces de pâturage, la mobilité des éleveurs s'accroît et implique des déplacements qui se révèlent comme étant des stratégies d'adaptation consistant à préserver le cheptel. C'est une condition essentielle pour les élevages dans la mesure où la mobilité permet de réduire les coûts de production et contribue à renforcer la taille des troupeaux. Cette situation permet aux éleveurs de disposer en conséquence, de produits marchands très accessibles aux différentes catégories de populations des zones urbaines (Maréchal & Spanu, 2010).

Grâce à la mobilité, les éleveurs ont ainsi pu établir et joindre des marchés de bétail qu'ils continuent d'alimenter suivant de différents mécanismes d'échanges propres aux économies des

territoires sahélo-sahariens. Pour le cas du Sénégal, depuis bien longtemps, les éleveurs, dans la dynamique de leur mobilité en fonction des réseaux des parents, réussissent toujours à alimenter les « daaraal » réguliers et hebdomadaires. Il s'agit de foirals qui se caractérisent par la constitution de marchés par le mouvement du bétail (Cesaro, 2009). La mobilité apparaît à ce titre comme une dimension essentielle de l'économie du bétail et contribue au renforcement de la sécurité alimentaire au sein des ménages d'éleveurs. Dans ce sens, en Afrique de l'Est et de l'Ouest, on estime que l'économie du bétail permet à plus de 50 millions d'individus de subvenir à leurs besoins à partir du commerce de bêtes sur pieds, de viande, de lait et de cuir (SOS FAIM, 2012) provenant globalement de cheptel nourri depuis les pâturages fréquentés par des éleveurs grâce à la mobilité.

Les marchés du bétail sont aujourd'hui constitués un peu partout et s'établissent sur des maillons de commercialisation alimentés grâce à la mobilité qui facilite la circulation du cheptel et les échanges commerciaux transfrontaliers à partir des produits de l'élevage. Il s'agit de pratiques commerciales bien connues dans les traditions d'éleveurs à travers la sous-région où la circulation des bêtes sur pied est entretenue depuis les nombreux pâturages du Sahel. C'est un secteur dont la croissance est soutenue par l'essor de la population urbaine notamment dans les pays du littoral de l'Atlantique. Cela se renforce avec les mutations sociales dans la plupart des pays de la sous-région où les effets du développement des moyens de communication (construction des routes, télécommunication, etc.) facilitent dans une certaine mesure, la mobilité chez les éleveurs qui ont de plus en plus de possibilités à joindre les différents marchés.

Ainsi, chaque année, des centaines de têtes de bétail transitent les frontières pour alimenter les marchés dans les pays du littoral atlantique où la demande en produits carnés ne cesse de croître. C'est le cas des marchés de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Nigéria (Touré, Ouattara Yapy-Ghaoré, Yo, & Tanoh, 2005)

largement alimentés de produits venant des élevages du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Tchad, etc. En Afrique de l'Ouest, ce commerce, sous l'angle des échanges officiels transfrontaliers, représente plus de 150 millions de dollars par an (SOS-SAHEL, 2010). C'est une preuve de l'importance du secteur en termes de contribution dans le PIB (Produit Intérieur Brut) des pays de la sous-région. D'ailleurs, cela a poussé les autorités à l'échelle ouest-africaine, de mettre sur pied un cadre réglementaire qui pourrait contribuer à sécuriser la mobilité des éleveurs et du cheptel. En 1998, cette dynamique a conduit à l'établissement d'un Certificat International de la Transhumance par la CEDEAO. Dans la même foulée, depuis 2006, l'Union Africaine avait commencé à travailler pour la mise en place d'un cadre de politique de promotion du pastoralisme dont l'importance est de plus en plus admise dans toutes les instances politiques africaines. Ce cadre a été validé en 2011 et a servi d'outil de plaidoyer pour la reconnaissance du pastoralisme et la protection des droits des communautés de pasteurs sur le continent africain (D. Boureima, communication personnelle, 2013).

Ces différentes initiatives ont poussé les autorités au niveau de certains pays (Sénégal, Mali, Burkina, etc.) à revoir leur législation foncière dans le but d'adopter un nouveau code foncier qui puisse accorder aux éleveurs des droits pouvant prendre en compte les aspects de la mobilité et de la protection du cheptel dans les déplacements au niveau des espaces pastoraux. Il s'agit d'une nouvelle donne qui vient renforcer la mobilité des éleveurs et le commerce des produits de l'élevage à l'échelle de la sous-région. Cela fait qu'aujourd'hui les communautés d'éleveurs se sont installées, de façon plus ou moins durable, de part et d'autre des frontières et s'activent dans le commerce du bétail. Pour le cas du Sénégal, la mobilité sur fond de circulation du bétail, a permis à certains membres des communautés d'éleveurs maliens et mauritaniens de s'installer dans le pays. Il s'agit globalement d'acteurs qui évoluent dans le secteur de l'élevage ovin. Cela se

justifie et se maintient par le fait que le Sénégal connaît toujours une forte demande de moutons surtout durant la période de la fête de Tabaski (Aïd-el-kébir). Dans ce registre, plus de 70% de la consommation locale sénégalaise vient des productions de l'élevage du Mali, de la Mauritanie et, dans une moindre mesure, du Niger (Ninot, Dia, Gassama, & Seye, 2009).

Le commerce du mouton est un secteur dont le monopole reste encore au Sénégal un privilège des communautés d'éleveurs de la Mauritanie et du Mali. Elles occupent une position stratégique dans ce domaine et se sont installées dans toutes les régions du Sénégal. C'est le cas du président de la communauté mauritanienne qui souligne :

« Je suis le président de la communauté mauritanienne au foiral de Goundiane (région de Thiès). Depuis 2009, je me suis installé dans ce village. Je ne peux plus faire des vas-et-viens entre le Sénégal et la Mauritanie alors que les gens ont besoin de moi sur place (à Goundiane). C'est pourquoi, j'ai construit une maison ici et je travaille avec les parents éleveurs qui viennent de la Mauritanie. Cela me permet d'évaluer la quantité de moutons qui arrive dans le marché avec les parents Siby-Siby, les Dicko-Dicko, les Baal-Baal, etc. J'évalue aussi les ventes et les problèmes que les parents éleveurs rencontrent ici »⁴.

En effet, les éleveurs de la Mauritanie installés au Sénégal sont globalement autour des moutons dont la vente atteint des pics durant les grandes fêtes comme celle de la Tabaski. Il s'agit globalement de vente de béliers auxquels les Sénégalais font recours pour le sacrifice abrahamique. Par ailleurs, après les ventes de la Tabaski, certains éleveurs restent au Sénégal pour gérer les restes de moutons qui seront complétés par d'autres

⁴ Entretien réalisé le 13 Août 2022 au foiral de Goundiane, dans la région de Thiès.

arrivées qui alimenteront en permanence les foirals, les dibiteries⁵ et les autres marchés de la viande ovine. Mais, le niveau des activités comparé à la période de la Tabaski, baisse sensiblement d'intensité. Pendant que ce commerce ne bat plus son plein après la Tabaski, les acteurs du secteur adoptent des stratégies adaptatives. Dans ce sens, certains éleveurs s'orientent vers d'autres commerces ou créent des dibiteries où est grillée et vendue, dans la plupart des cas, la viande des femelles non gestantes.

Le mouton est en réalité un animal très sollicité au Sénégal et sa consommation ne souffre d'aucune contrainte liée aux interdits culturels. Chaque année, les demandes de moutons dans le pays flambent et les ménages ne manquent pas de stratégies pour se procurer un mouton de Tabaski dont les prix, de plus en plus, pèsent lourd dans les bourses des familles. Pour faire face à cette cherté des prix corrélativement au poids des autres dépenses de consommation, de nombreux ménages s'investissent dans l'élevage ovin qui devient, dans certains cas, une activité improvisée qui finit par imposer l'aménagement de la terrasse ou un coin de la cour de la maison pour abriter les moutons (DIAO, 2004). Les citadins, dans la plupart des villes sénégalaises, se sont appropriés des moutons maures appelés Touabir qu'ils croisent avec les races Bali-bali venues du Mali et les autres races locales Peul-peul et Djallonké du Sénégal.

Ces différents croisements couplés d'une certaine sélection, ont donné un produit distinctif et très prisé aujourd'hui dans le secteur de l'élevage ovin en milieu urbain et périurbain. Il s'agit d'une supposée race de moutons appelée Ladoum qui se présente par ses qualités esthétiques et bouchères. Ce sont des moutons dont l'élevage suscite des passions et des engouements mais ils restent dans une certaine mesure, un élevage d'élite et de classe

⁵ Une dibiterie au Sénégal est un restaurant où se fait la grillade de viande et bien souvent de mouton. C'est un lieu culinaire très répandu dans les quartiers urbains et périurbains du Sénégal. Aujourd'hui, il existe des dibiteries ambulantes dans la plupart des villes au Sénégal.

moyenne dans des villes. Cependant, la pratique de cet élevage ovin globalement, se présente par la diversité des produits dont les effets sont de plus en plus ressentis dans les nouvelles dynamiques sociales.

De la mobilité des éleveurs aux incidences des profils d'acteurs sur les choix des races de moutons et les types d'élevage en zones urbaines et périurbaines sénégalaises

L'élevage au Sénégal, renvoie traditionnellement à la campagne et à certains groupes ethniques qui ont fait du rapport aux animaux une pratique coutumière distinctive comme étant un élément essentiel de leur culture. Les Peulh se situent dans ce registre (Dupire, 1996) et sont ainsi identifiés comme une communauté dont la vie est intimement liée à l'élevage bovin. Cependant, quant aux petits ruminants, leur élevage est pratiqué par tous les groupes. C'est un élevage qui a plus particulièrement été un domaine d'intérêt pour les populations rurales. Mais, depuis quelques temps, nous assistons de plus en plus à une réactivation de cette pratique d'élevage avec une nette préférence accordée aux moutons dans les zones urbaines et périurbaines.

L'élevage des moutons au Sénégal, connaît un développement remarquable dans les villes. Les moutons ont envahi le décor des citadins et leur élevage se constitue depuis le Mali et la Mauritanie à travers les différents réseaux d'éleveurs structurés à alimenter les différents circuits commerciaux du bétail au Sénégal. Chaque année, à l'occasion de la fête de Tabaski, des milliers de têtes de moutons traversent les frontières et se déversent dans les marchés du bétail au Sénégal. Cela se justifie par la demande croissante de moutons au Sénégal. Il s'agit d'une situation qui renforce le potentiel du marché du bétail et conduit les populations urbaines à se lancer de plus en plus dans l'élevage ovin. Aujourd'hui, dans les villes comme Dakar et Thiès, près d'un ménage sur deux abrite un élevage ovin dont l'évolution se nourrit d'une longue tradition de croisements de produits convoyés au Sénégal par des

éleveurs mauritaniens et maliens (ANSD, 2013). Cette tradition de croisement entretenue au départ par une petite minorité d'acteurs d'une certaine classe moyenne sénégalaise des villes, a donné de nouvelles races ovines dérogeant aux vieilles traditions de conduite d'élevage de moutons locaux. Les nouvelles dynamiques sociales au Sénégal induisent, dans leur développement, des effets différentiels sur ces nouvelles races élitistes de qualité esthétique et bouchère.

Le développement des villes au Sénégal se fait parallèlement aux pratiques d'élevage de moutons constituées de différentes races qui composent le cheptel. Des travaux en médecine vétérinaire (Dia, 1979 ; Diédhiou, 1996; Hamadou, 2011; Thior, 2013) ont montré la composition des cheptels, la morphologie des moutons et ont fini par décliner in fine, la caractéristique des différentes races. Toutefois, il reste dans l'ombre la distribution de ces races en fonction des catégories d'acteurs en matière d'élevage urbain et périurbain dans les régions de Dakar et de Thiès. C'est un domaine très peu exploré et les acteurs de cet élevage n'apparaissent qu'en filigrane dans la plupart des travaux de recherche sur les moutons en rapport avec le contexte de développement urbain. A partir de ce moment, il devient important de montrer les types d'acteurs et les différents profils qui s'intéressent aux moutons suivant les déterminations et les caractéristiques raciales ou distinctives du cheptel ovin.

Le choix des animaux d'élevage est loin d'être une réalité anodine dans le contexte de changement en milieu urbain et périurbain sénégalais. Il est profondément influencé par certaines dispositions sociales se rattachant au profil des acteurs d'autant plus que l'élevage en soi, n'est pas une simple histoire de passion et d'amour pour les animaux dont la survie et le contrôle, indéniablement, exigent toute sorte d'investissements (Faugere, Dockes & Perrot, 1990). Cela est davantage accentué dans le contexte d'urbanisation où se posent de réels problèmes d'espaces et de moyens pour l'entretien du cheptel. L'accès à l'espace et la

disponibilité des moyens ne sont pas donnés de la même façon. Ils varient et s'inscrivent dans les disparités sociales et se rattachent aux éleveurs selon une certaine différenciation qui décline plusieurs types d'acteurs dont les investissements sur les moutons sont conditionnés dans une large mesure, par la disponibilité et la valeur (coût) des races de moutons.

Ainsi, des moutons peulh-peulh, Touabir, Djallonké, Waralé, Bali-Bali, Azawat, aux Ladoum, le rapport aux différentes races se construit par ailleurs sur la base d'un certain nombre de critères sociaux déterminant le profil des acteurs. Sur ce plan, nous retrouvons déjà que les Ladoum représentent une race qui échappe quasi-totalement aux couches sociales à faibles revenus et plus particulièrement aux femmes alors qu'auparavant, c'est à elles que les petits ruminants étaient souvent réservés (Baroin & Boutrais, 2009). Par contre, les Ladoum représentent presque un élevage d'élite qui correspond en quelque sorte, au profil des « boss » avec une certaine capacité financière.

En partant de notre enquête, les résultats montrent que les Ladoum sont davantage élevés par des individus évoluant dans la plupart des cas, dans des professions libérales. Il s'agit majoritairement de commerçants et de toute sorte de petits et grands entrepreneurs. Certains cadres supérieurs ont également débarqué avec certains moyens dans cet élevage de Ladoum. On y rencontre de plus en plus des acteurs issus des catégories moyennes de la hiérarchie sociale. Le dénominateur commun entre ces différents acteurs à profils variés, est le fait de détenir une certaine capacité financière et des sources de revenus assez importantes tirées au-delà de l'élevage des Ladoum.

Il s'agit d'une race qui représente, à plusieurs égards, une sorte d'élevage de gros ou d'importants bonnets. A titre d'exemple, à la réunion de certaines associations majoritairement composées d'éleveurs de Ladoum, le nombre de membres qui arrivent à la rencontre avec leur voiture personnelle est assez édifiant à cet effet. En plus, les apparences extérieures (habillement, montres,

téléphones, les tablettes de valeurs, etc.) et le style de langage, donnent à la rencontre les marques ou allures d'une sorte de « club de boss ». Pourtant, personne parmi eux ne souhaiterait explicitement exprimer un « statut de boss », c'est-à-dire, d'une personne fortunée ou riche.

Malgré les mutations sociales induites par l'urbanisation, les Sénégalais gardent encore de ces réalités qui font que même les grands patrons (les riches) se disent à la fois pauvres et talibés. Il s'agit de laisser tomber son orgueil personnel et donner place à la modestie et à la simplicité comme qualités que le commun des Sénégalais souhaiterait partager au sein de leur entourage. Se montrer expressément riche et se situer soi-même à l'autre extrémité, suscite des réprobations (Goffman, 1974). Dans ce cas, il faut se désavouer en se faisant à la fois humble et modeste tout comme on doit, par niaiserie ou plaisanterie désavouer ceux qui, en retour, nous appellent patrons et « borom Ladoum », c'est-à-dire propriétaire de Ladoum. Il s'agit de récuser une réalité évidente puisqu'être dans le Ladoum est en soi et dans une large mesure, un signe distinctif qui témoigne de la capacité matérielle et financière. Cela n'est pas évidemment le cas avec les autres races de moutons tels que les peulh-peulh, les Touabir, les Djallonké très accessibles au commun des Sénégalais. Ce sont des moutons dont l'élevage traditionnellement, n'exige presque pas pour les ménages, de moyens significatifs.

Traditionnellement, les ménages ont toujours abrité dans les zones rurales l'élevage de ces moutons locaux (Touré, 1997). Dans ce cas, les animaux sont laissés à eux-mêmes dans la plupart des cas et peuvent circuler librement pour s'alimenter. Par contre, ces mêmes pratiques transposées dans les zones urbaines et périurbaines en pleine mutation, sont réellement mises à l'épreuve à cause de la promiscuité et des contraintes résultant en général, de l'étroitesse du cadre de vie. C'est pourquoi, compte tenu des vieilles habitudes villageoises héritées dans ces élevages transplantés dans les villes, il arrive de voir certains éleveurs

laisser encore leurs moutons trainer dans les rues de Dakar et de Thiès. Cela est davantage possible pour les éleveurs de moutons peulh-peulh et Touabir. Les éleveurs de Ladoum ne peuvent presque jamais envisager une telle option qui constituerait vraisemblablement, un réel risque pour ces moutons dont l'élevage a toujours été réalisé dans des espaces contrôlés et surveillés du fait de leur valeur marchande.

Les individus qui revendiquent le statut de paysans et de maraîchers et qui habitent dans la plupart des cas les zones périurbaines, sont davantage attachés aux moutons Touabir qui sont d'origine mauritanienne. Ce sont eux également qui élèvent globalement les moutons peulh-peulh qui viennent de l'intérieur du Sénégal. Leur proportion est très faible dans l'élevage des Ladoum, fruit de différents croisements entre moutons locaux et étrangers. A titre d'exemple, la plupart des éleveurs au quartier Peycouck (périphérie de Thiès) sont avec des moutons Touabir et peulh-peulh dont l'élevage est souvent développé parallèlement aux activités paysannes et maraîchères. Ce sont deux races dont l'élevage est associé à l'agriculture ou au maraîchage (Landais & Lhoste, 1990) chez la plupart des individus rencontrés dans ces quartiers périurbaines de Thiès. Les moutons partagent le même enclos et leur élevage se réalise sur fond de croisement bien que les éleveurs ne soient pas assez versés dans une certaine exigence de sélection. La reproduction se fait, dans la plupart des cas, naturellement comme dans les vieilles traditions d'élevage sans que les acteurs soient dans des stratégies consistant à conduire les sevrages plutôt et à provoquer les chaleurs dans le but de renforcer la prolificité du cheptel. Ce sont des acteurs chez qui le poids des traditions est encore vivace. Cela limite les possibilités de changement dans les pratiques d'élevage contrairement aux éleveurs de Ladoum qui sont beaucoup inscrits dans les nouvelles dynamiques sociales en villes et qui font de l'élevage ovin une véritable activité de business avec comme objectifs de produire ou de générer des revenus importants.

L'élevage des races locales rustiques (Touabir, peulh-peulh) est largement conditionné par des profils d'acteurs à faible niveau de vie et dont les revenus, dans une large mesure, sont limités. Il faut noter que dans ces zones périurbaines avec des acteurs à revenus limités, les moutons sont également, au-delà des paysans et des maraîchers, investis par des ménagères, des retraités, des artisans/commerçants (des petits commerçants, des chauffeurs, des tailleurs, des menuisiers, des maçons), les agents de développement, etc. Toutefois, certains commerçants associent l'élevage des Touabir aux Ladoums, aux Bali-Balis et aux Azawats. Ces deux dernières races (Bali-Bali et Azawat) ont connu, au tournant des années 1990, leurs heures de gloire dans le système d'élevage ovin urbain et périurbain de Dakar et de Thiès. A l'image des Ladoums d'aujourd'hui, ils ont aussi été élevés, dans la plupart des cas, par des acteurs avec des revenus assez acceptables. Il s'agit à présent de moutons qui retombent entre les mains d'acteurs à revenus intermédiaires parmi lesquels on peut trouver, au-delà des petits commerçants, les mécaniciens, les menuisiers, les agents de l'administration, les agents de l'élevage, etc. Ces Bali-Bali et Azawat entrent dans le cadre de races de moutons de valeurs intermédiaires largement investies par des catégories d'acteurs à revenus moyens et dont les expériences avec les moutons, sont inscrites dans une certaine typologie en matière d'élevage.

Dynamiques induites par les races dans les systèmes d'élevage ovin suivant les expériences des acteurs

Les systèmes d'élevage ovin sénégalais, en fonction des pratiques, laissent entrevoir certains modes de rapport aux moutons. Traditionnellement, les moutons sont élevés suivant un système pastoral ou semi pastoral à caractère extensif. C'est un élevage, dans la plupart du temps, développé dans les zones rurales sénégalaises par certaines communautés comme les Peulh (FAUGERE, 1990). Il consiste à regrouper les bêtes en troupeau

de taille plus ou moins grande. Les animaux sont suivis tous les jours par un berger qui les conduit au pâturage. Dans certains cas, les moutons et les chèvres sont associés pour constituer un seul troupeau. C'est une pratique qui a toujours cours dans les zones sylvopastorales mais, elle reste développée, dans les autres milieux, à des niveaux assez faibles.

Il s'agit d'un système d'élevage qui relève de la spécificité des communautés pastorales Peulh très versées dans le nomadisme et la transhumance en matière d'élevage bovin. D'ailleurs, c'est ce système d'élevage bovin qui est, en quelque sorte, transposé aux moutons. Par contre, au-delà des pasteurs, cette pratique s'amenuise et laisse place, chez les communautés Wolof et Sérères, à un système d'élevage ovin sédentaire et agro-extensif. Il s'agit souvent d'un petit élevage de concession avec un nombre relativement faible de moutons. Dans ce système, les moutons sont gardés particulièrement pendant l'hivernage qui constitue une période durant laquelle, les cultures sont développées un peu partout aux alentours des concessions en zones rurales.

Après l'hivernage et à la fin des récoltes, les moutons peuvent être libérés et sont abandonnés un à mode d'élevage qui leur permet de divaguer ou de circuler sur de courtes distances pour ainsi s'alimenter des résidus de cultures et des déchets domestiques. Cela correspond à la saison sèche. Il s'agit d'une période durant laquelle les moutons ne posent plus une certaine contrainte puisqu'ils sont laissés à eux-mêmes dans la mesure où leur élevage n'est pas une activité principale pour ces populations sédentaires paysannes et dont la survie dépend largement de l'agriculture. Ce qui fait que les moutons ne bénéficient pas de soins particuliers. Toutefois, c'est un système d'élevage ovin assez répandu à l'échelle du territoire national contrairement au système pastoral. Mais, les deux systèmes gardent en commun leur caractère extensif résultant du fait que les moutons ne reçoivent pas de soins réguliers et leur mode d'alimentation est largement abandonné à la rusticité et à la providence de la nature. Cela ne

serait pas facile dans les contextes urbains et périurbains sénégalais.

Ces systèmes, en effet, dans les zones urbaines et périurbaines sénégalaises, connaîtront une reproduction de la part des populations sur fond de petites modifications engendrées par les contingences et les effets de l'urbanisation. Cela débouche en partie sur une réappropriation de l'élevage ovin qui se développe dans le contexte urbain et périurbain, sur de nouveaux mécanismes qui occasionnent en substance, des changements dans le rapport aux moutons. L'élevage dans cette perspective, conduit à des produits résultant d'une certaine réinvention des systèmes traditionnels de rapport aux moutons. Aujourd'hui, l'élevage ovin dans le contexte urbain et périurbain des régions de Dakar et de Thiès, se rapporte davantage au système de stabulation. Mais il arrive que ce mode de stabulation soit accompagné d'un système de conduite au pâturage et de la divagation.

92,3% des individus enquêtés sont dans un système d'élevage qui se rapporte à la stabulation. Il s'agit bien d'un système dans lequel les moutons sont gardés et leur alimentation est complètement pourvue par l'éleveur. Dans les ménages, on peut rencontrer les enclos un peu partout et dans toutes les formes. De la cour de la maison, dans un coin aménagé, à l'angle d'une véranda en passant par un espace à l'arrière-cour, sous les escaliers d'un étage jusqu'à la terrasse, les bergeries peuvent être installées partout où le ménage peut donner un espace aux moutons. Cependant, les types de bergeries peuvent largement varier. Cela dépend de plusieurs facteurs dont les races de moutons élevés, les moyens et les statuts de l'éleveur dans la maison (locataire ou non), les investissements consacrés au cheptel, les sensibilités, les exigences pour l'hygiène, etc. Dans ce cas, nos observations montrent que dans la plupart des cas, les Ladoum sont élevés dans des bergeries souvent bien entretenues compte tenu du fait que ce sont des moutons sensibles que certains qualifient de « fragiles ». C'est pourquoi, leur élevage dans un système de

stabulation, exige de nombreuses précautions dont les éleveurs doivent se prémunir (Gatenby, 1993).

La stabulation est souvent sources d'insalubrité et de développement de maladies parasitaires et contagieuses dans la mesure où elle pose un problème de promiscuité. Cela impose des règles d'hygiène qui puissent maintenir dans les bergeries, une ambiance générale propice à un bon état des moutons et à la santé animale ovine. Pour les éleveurs de Ladoum, les exigences des moutons font que la construction des bergeries doit prendre en compte les effets de la chaleur, de l'humidité, de la ventilation, de la structure des sols, des murs, etc. Les bergeries sont de plus en plus améliorées.

Malgré les contraintes de la stabulation, les éleveurs dans une large majorité, préfèrent ce système pour trois raisons principales que sont le suivi et l'engraissement des bêtes, la sécurité et le souci de maintenir des rapports de bons voisinages dans la communauté. Ce tableau ci-dessous révèle que 31,7% des individus rencontrés, disent préférer la stabulation pour suivre leurs moutons et leur offrir une alimentation appropriée dans le but de renforcer leur croissance.

Tableau N°1 : Système d'élevage /avantage du système

		Système d'élevage			Total
		Stabulation	Stabulation - pâturage	Stabulation - Divagation	
Avantages du système	Suivi et engraissement	33	0	0	33
	Sécurité	59	0	0	59

d'élevage	Réduire dépenses	0	6	2	8
	Voisins - problèmes	4	0	0	4
Total		96	6	2	104

Source : enquête B. BARRY, 2022

Cette préférence est largement partagée par les éleveurs de Ladoum dont les investissements sont pondérés sur la croissance des bêtes, la productivité et la qualité, à la limite, esthétique des moutons. Mais il arrive aussi que les Touabir soient élevés à travers le mode de stabulation avec comme objectif recherché de leur garantir le suivi régulier et l'engraissement. A titre d'exemple, quelques mois avant la fête de Tabaski où la demande en moutons est à son paroxysme, certains éleveurs de Dakar et de Thiès, vont dans les Louma (marchés souvent hebdomadaires) ou dans les Daarals (foirals) acheter des têtes de moutons souvent venant de la Mauritanie ou du Mali. En retour, ces moutons sont bien entretenus et engraisés avant la Tabaski. Cela permet de booster leur poids et leur apparence extérieure. Une certaine classe aisée de Dakar et de Thiès accordent une préférence aux moutons bien entretenus et engraisés localement. Cela n'est possible que dans les conditions d'un système d'élevage se rapportant à la stabulation dont les avantages, pour 56,7% des éleveurs, au-delà du suivi et de l'engraissement, sont liés à la sécurité qu'offre ce mode d'élevage ovin.

La sécurité dont parlent les éleveurs en rapport avec les avantages de la stabulation, revêt plusieurs aspects et dépasse à la fois le simple vol de bétail bien fréquent à Dakar et à Thiès. Il s'agit par ailleurs d'un problème de santé et des accidents auxquels les moutons peuvent être exposés au cas où ils seraient laissés à divaguer et à circuler un peu partout dans les rues. Dans ces circonstances de divagation, les moutons peuvent manger des produits toxiques et peuvent aussi s'exposer aux accidents dans la circulation. Cela serait une réelle perte surtout pour les éleveurs

qui font de l'élevage des moutons une pratique devenue un business au sens propre du terme dans la mesure où il rapporte des profits. De plus en plus, les éleveurs sont dans une dynamique de recherche de profits. C'est à ce titre que la stabulation présente des garanties même si une certaine proportion des éleveurs maintient un système combinant à la fois, tabulation, divagation et la conduite au pâturage. Toutes ces pratiques témoignent des dynamiques sociales en cours dans les villes sénégalaises où les populations ne se sont pas complètement détachées des traditions rurales d'élevage.

Les dimensions de cette ruralité se retrouvent encore dans certains milieux urbains et surtout périurbains de Dakar et de Thiès. La permanence de cette ruralité se retrouve également dans les systèmes d'élevage combinant à la fois stabulation et conduite au pâturage. On rencontre cette pratique dans de très faibles proportions avec 1,9% des individus parmi les éleveurs interrogés dans les zones périurbaines de Thiès. Il s'agit, dans une large mesure, des cas où l'éleveur possède encore un petit troupeau de vaches auxquelles il associe quelques moutons qu'il conduit ensemble au pâturage aux extrêmes périphéries de Thiès.

Dans ce système, le berger n'est pas souvent le seul propriétaire du cheptel en ce sens que les parents, les amis et certaines connaissances peuvent lui confier des têtes de bétail. Néanmoins, cette pratique est à l'état de traces dans les zones périurbaines où le système de stabulation est de plus en plus adopté compte tenu des problèmes d'espaces et des exigences de nouvelles expériences d'élevage avec les races Ladoum. Mais, il demeure que même ces expériences gardent des empreintes de certaines traditions d'élevage dans la mesure où les changements et les nouvelles orientations dans le domaine de l'élevage ovin ne s'inscrivent pas dans une dynamique de rupture totale.

Les nouvelles races et leurs exigences induisent tout de même de nouvelles pratiques qui se nourrissent toujours d'une certaine tradition revisitée en matière d'élevage d'autant plus que la plupart

des éleveurs avaient déjà trouvé leurs parents entretenant des rapports avec les moutons. A ce titre, 88,5% des individus rencontrés dans le cadre de notre enquête, nous ont rapporté qu'ils ont trouvé leurs parents dans l'élevage ovin. Cela justifie leur large expérience avec les moutons. Les familles sénégalaises musulmanes ont toujours gardé une tradition d'élevage ovin qui se transmet aux enfants comme capital culturel. La perpétuation de cette pratique aujourd'hui se fait avec des acteurs qui puisent dans leurs traditions toute sorte de compétences diffuses qui peuvent impacter à des degrés divers, le succès des élevages ovins urbains et périurbains dakarois et Thiessois.

Il se dégage en définitive des résultats de cette étude une compréhension de la mobilité des éleveurs qui, par ses différentes variations, se définit à l'échelle sous-régionale, comme un phénomène à la fois massif et complexe. Il s'agit d'une réalité qui se nourrit des traditions des communautés d'éleveurs dont découlent les pratiques de transhumance et de nomadisme (Faugère, 1990). Cela s'inscrit dans les stratégies d'adaptation et de valorisation des produits de l'élevage. Les entretiens avec les éleveurs mauritaniens et maliens rencontrés (au Sénégal) ont permis de saisir cette mobilité comme une réalité conçue et étendue sur les différents segments des familles d'éleveurs qui, par leurs réseaux, réussissent à organiser la circulation du cheptel par-delà de l'exiguïté des frontières nationales. Ainsi, par vagues successives, le cheptel se constitue depuis les différents segments familiaux pour être convoyé vers les différents points de chute au Sénégal où les répondants des réseaux d'éleveurs ont déjà un ancrage suffisamment solide.

Il existe une réelle distribution de ces points de chute à l'échelle des villes sénégalaises. Il s'agit de marchés à partir desquels la grandeur de l'économie du bétail (Barouin & Boutrais, 2009) est discutée et partagée par une mosaïque d'acteurs qui s'emparent essentiellement des moutons dont l'élevage à présent, est en plein essor dans les villes de Dakar et de Thiès.

Les différentes catégories de cheptel ovin qui arrivent au Sénégal ont impacté l'élevage urbain et périurbain qui est aujourd'hui largement dominé par les moutons métissés fruits de plusieurs croisements et de sélection. Cela a permis de créer ce que les éleveurs appellent les nouvelles races essentiellement centrées sur les moutons Ladoum, les Bali-bali et Azawat, dans une moindre mesure (Diédhiou, 1996 ; Hamadou, 2011; Thior, 2013). Par leur qualité esthétique et bouchère, ces nouvelles races se différencient des moutons locaux Peul-peul, Djallonké et en partie, des Touabir.

Les effets de ce changement sont ressentis sur les profils des éleveurs dans les villes où les catégories sociales relativement aisées, font de ces Ladoum un élevage d'élite autour duquel se constituent, dans les quartiers de Dakar et de Thiès, des associations en forme de « club de boss » et de cercles d'amitié dont les moutons dans certains cas, peuvent se vendre plus d'un million de franc CFA. Il s'agit d'un élevage ovin qui échappe largement aux classes démunies. Cela se justifie par les contraintes de cet élevage qui empiète sensiblement l'espace familial dans des maisons souvent habitées par excès (Bao, 2020). Les besoins de la famille sont aussi éprouvés par les exigences de survie du cheptel qui dérogent en termes d'alimentation, au mode zooteknique du « cut and carry » dans la mesure où les éleveurs doivent entièrement acheter la nourriture des moutons. Ces résultats montrent aussi une forte incidence de l'élevage dans les dépenses des ménages dont les revenus souvent tirés de la principale activité des éleveurs, sont quotidiennement utilisés pour l'achat des aliments de bétail.

Conclusion

La mobilité des éleveurs apparaît au terme de ce travail comme un phénomène très dense et bien répandu. Elle constitue une stratégie qui, par les différents mouvements du cheptel,

permet de transcender les contraintes d'un milieu à un autre et partant, crée des conditions d'optimiser les produits de l'élevage à l'échelle de la région sahélo-saharienne. Sur de vastes territoires, la mobilité ouvre des brèches entre les frontières et montre, à travers le travail quotidien de simples éleveurs, les possibilités d'intégration des communautés par le truchement des mouvements du bétail.

Le travail des éleveurs au-delà des mécanismes institutionnels, a permis au Sénégal la constitution de points de chute du bétail qui se définissent comme des marchés accueillant globalement les moutons très appréciés par les populations locales. Dans sa dimension temporelle, cette mobilité, dans le tournant des années 1990, a produit des effets de « boum » dans l'élevage ovin qui gagne un réel regain d'intérêt dans les villes sénégalaises. Toutefois, au regard des contraintes qu'imposent les moutons de villes, une bonne variante de cet élevage (les races Ladoum) échappe de plus en plus aux catégories sociales démunies et devient un business de classe moyenne sénégalaises en quête de reconnaissance sociale autour de ce que les éleveurs eux-mêmes appellent les « bêtes de prestance » avec une certaine qualité esthétique et bouchère.

Le champ de l'élevage ovin urbain et périurbain sénégalais se caractérise par la diversité des profils d'acteurs se rattachant aux dynamiques d'une société en pleine mutation. Au cœur de ces dynamiques, l'élevage ovin apparaît avec un double visage à travers lequel, l'on reconnaît d'une part, des éleveurs avec un certain pouvoir d'achat entretenant une activité dont les produits sont quasi inaccessibles au commun des Sénégalais et d'autre part, les catégories démunies dont la modicité des moyens, ne permet presque plus en villes de faire face aux exigences d'un élevage rentable pouvant satisfaire la demande sociale. Dans ce contexte, les demandes sociales se multiplient et sous l'angle de l'élevage, posent des défis aux pouvoirs publics qui au moment des fêtes, cherchent après de multiples visites dans les pays de la sous-

région, à satisfaire les exigences de « la Tabaski pour tous et le mouton pour chacun ».

Références bibliographiques

ANKOGUI-MPKO Guy-Florent, PASSINGRING Kedeu, GANOTA Boniface et KADEKOY-TIGAGUE David, 2010. Insécurité, mobilité et migration des éleveurs dans les savanes d'Afrique centrale, *CIRAD*, Paris

ANSD, 2013. *Rapport-definitif- du Recensement Général de la Population, de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Élevage (RGPHAE)*, ANSD, Dakar

BAO Ibrahima, 2020, *Carcans communautaires et élans individualistes*, *Revue Africaine de Sciences Politique et Sociales (RASPOS)*, n° 28, IBSN N°979-10-91817-02-B, pp. 145-159.

BAROIN Catherine et BOUTRAIS Jean, 2009. Bétail et société en Afrique. *Journal des africanistes*, n° 78/1/2, 9/52, Paris

BONNET Bernard, 2013. Vulnérabilité pastorale et politiques publiques de sécurisation de la mobilité pastorale, *Mondes en développement*, pp. 71-91, France, Nancy

BOUREIMA Dodo, 2013. *La constitution d'un réseau régional avec les communautés pastorales d'afrique de l'ouest* [Communication personnelle], Inter-Réseaux, Nogent-sur-Marne, France

BRISEBARRE Anne-Marie et KUCZYNSKI Liliane, 2009. *La Tabaski au Sénégal : Une fête musulmane en milieu urbain*, Karthala éditions, Paris

CAMARA, Astou Diao, 2013. *Le rapport au changement en société pastorale : Le cas des éleveurs du Ferlo et de Colonnat*, Thèse de doctorat, Université Bourgogne, France

CESARO Jean-Daniel, 2009. *Mobilité pastorale et accès aux marchés : Le cas des éleveurs du forage de Niassanté Nord du Ferlo, Sénégal*, Université Paris 1.

DIA Papa Ibrahima, 1979. *L'élevage ovin au Sénégal : Situation actuelle et perspective d'avenir*. Thèse Vêto-EISMV-UCAD, Dakar

- DIAO Maty Ba**, 2004. Situation et contraintes des systèmes urbains et périurbains de production horticole et animale dans la région de Dakar. *Cahiers Agricultures*, Paris, France
- DIEDHIOU Madicoye**, 1996. *Le mouton à Dakar : Production et commercialisation à la Tabaski*, EISMV-UCAD, Dakar
- DUPIRE Marguerite**, 1996. *Peuls nomades : Étude descriptive des Wodaabé du Sahel nigérien*, pp. 1-340, Karthala éditions, Paris
- FAUGÈRE Olivier**, 1990. L'élevage traditionnel des petits ruminants au Sénégal. II. Pratiques de conduite et d'exploitation des animaux chez les éleveurs de la région de Louga. *Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux*, n° 43(2), 261-273. <https://doi.org/10.19182/remvt.8868>, Paris
- FAUGÈRE Olivier, DOCKES Anne Charlotte, PERROT Christophe et FAUGÈRE Bernard**, 1990. L'élevage traditionnel des petits ruminants au Sénégal. I. Pratiques de conduite et d'exploitation des animaux chez les éleveurs de la région de Kolda. *Revue d'Élevage et de Médecine vétérinaire des Pays Tropicaux*, n° 43(2), 249-259, Paris
- FEUNTEUN Louis michel**, 1955. L'élevage en Afrique occidentale française : Son importance économique et sociale, les conditions de son développement et de son amélioration. *Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux*, n° 8(2-3), 137-162, Montpellier, France
- GATENBY Ruth Mary**, 1993. *Le mouton* (Maisonneuve et Larose, 1-243 p.). Maisonneuve et Larose, Paris
- GOFFMAN Erving**, 1974. *Les rites d'interaction*, Éditions Minuit, Paris
- HAMADOU Oumarou**, 2011. *Analyse socio-économique des élevages de moutons Ladoum dans la commune de Thiès*. EISMV-UCAD, Dakar
- HOCHET Paul**, 2006. Migrations, agro-élevage et développement parmi les Minyanka du sud-est du Mali : La construction de l'étranger utile. *Cahiers d'études africaines*, France
- IINTER-RÉSEAUX**, 2015. *Le pastoral en Afrique*. Équipe Inter-

réseau Développement durable, Inter-Réseaux, Nogent-sur-Marne, France

LANDAIS Etienne et LHOSTE Pierre, 1990. L'association agriculture-élevage en Afrique intertropicale: Un mythe techniciste confronté aux réalités du terrain. *Cahiers des sciences humaines*, n° 26(1-2), 217-235, Paris

MAALIM Mahboub, 2010. *Modernité, mobilité: L'avenir de l'élevage dans les zones arides d'Afrique*, SOS-Sahel, Oxford, United Kindom

MARÉCHAL Gilles et SPANU Alexiane, 2010. Les circuits courts favorisent-ils l'adoption de pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement ? *Le Courrier de l'environnement de l'INRA*, n° 59, pp. 33-45, Paris, France

NINOT Olivier, 2009. *Fête du mouton, des moutons pour la fête. Enjeux économiques de la Tabaski au Sénégal*. Cirad, Montpellier, France

SOS FAIM, 2012. Le pastoralisme en Afrique subsaharienne : Connaître ses atouts, comprendre ses enjeux, agir pour sa durabilité. *Inter-Réseau Billital Maroobé -CTA*.

THIOR Yahya El'hadji, 2013. *Analyse des stratégies endogènes d'alimentation en élevage ovin Ladoum dans la région de Thiès et proposition d'amélioration*. EISMV-Dakar.

TOURÉ Gaoussou, 2005. Commercialisation des moutons à Bouaké, Côte d'Ivoire: Variations des prix sur le marché de petits ruminants. *Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux*, n° 58(1-2), France

TOURÉ Ossouby, 1997. *Espace pastoral et dynamiques foncières au Sénégal*, IIED, Dakar

PROSPECTING A COMMUNIST SOCIETY: AN ANALYSIS OF CHARACTERS' SELFLESSNESS IN GEORGE ORWELL'S ANIMAL FARM

Brou François KOUAME

francoiskouame7861@gmail.com

Abstract

This article explores the question of selflessness in George Orwell's Animal Farm via semiotic theory. In a society where humans are looking for solutions to face natural catastrophes and other great challenges, it is necessary to practice and promote selflessness. In his fictional book, Orwell pleads for individuals' sense of selflessness through characters' actions and behaviours. Thanks to the sacrifice, loyalty, humbleness of some animals, they succeed in their rebellion against human beings. Moreover, they have built an animalist community with its government similar to that of humans. However, due to the selfish thoughts of the others, peace, harmony and compassion have disappeared among them in Animal Farm. Threats, distrust and regret prevail. That is a lesson for human beings. It is useful to abandon selfish desires and work for the welfare of the community since everyone's wellbeing depends on it.

Key words: *Selflessness, selfish, community, humans, sacrifice*

Résumé

Cet article aborde la question de l'altruisme dans Animal Farm de George Orwell à la lumière de la théorie de la sémiotique. Dans une société où les humains cherchent des solutions aux catastrophes naturelles et autres grands défis, il est nécessaire de pratiquer et de promouvoir l'altruisme. Dans son livre de fiction, Orwell plaide pour le sens de l'altruisme des individus à travers les comportements et actions des personnages. Grâce au sacrifice, à la loyauté et à l'humilité de certains animaux, ils réussissent leur rébellion contre les hommes. De plus, ils ont construit une communauté animale avec son gouvernement à l'image de celle des hommes. Toutefois, à cause des pensées égoïstes des autres, la paix, l'harmonie et

la compassion ont disparu parmi eux dans *Animal Farm*. Les menaces, la méfiance et le regret surgissent. Cela est une leçon pour les êtres humains. Il est important d'abandonner les désirs égoïstes et de travailler pour le bien-être de la communauté puisque celui de chacun en dépend.

Mots clés : Altruisme, égoïste, communauté, hommes, sacrifice

Introduction

In the quest for a hopeful future, there are some values humans should have and promote. Among those values, there is selflessness. It is one of the themes developed in George Orwell's *Animal Farm*. Selflessness can be defined as a value consisting in acting for the well-being of other people or the community. For a better understanding of selflessness, one can refer to Seth Adam Smith who highlights:

Honest selflessness is much deeper than our actions—it's a condition of our heart. Being selfless is about opening yourself up to others and learning how to receive life from them and give life back to them. True selflessness is perhaps one of the most paradoxical things in nature: You don't lose yourself for being selfless—you find yourself. You don't lose everything xii Disclaimer for being selfless—you gain everything. Your life doesn't diminish as you live it for others—it expands. (S. A. Smith, 2014, pp.xii-xiii)

Selflessness is the essence of life. *Animal Farm* is a novel published in 1945. It tells a story taking place in a farm. It is about animals that decide to fight against Mr. Jones and his team for their freedom and welfare. They organise a rebellion after a wonderful dream of Old Major. Two leaders known as Snowball and Napoleon lead them after the death of Major. Snowball is chased away by Napoleon who becomes the mighty leader of *Animal Farm*.

However, his selfishness jeopardizes the community built thanks to some of his comrades' selflessness and sacrifices.

Critics agree on the fact that *Animal Farm* is a political novel. Dian Fajrina focuses on the metaphor used by Orwell through characters. His characters are the fictionalization of Soviet Union leaders to depict social and political hardships in USSR¹ at his time. In this regard, D. Fajrina (2016, p.86) argues, "The description of the characters of the Soviet Union leaders in the early of the 20th century is depicted lively by George Orwell by analogizing them with the characters of *Animal Farm*". The book displays the "The Russian Revolution" (R. Pelpuo et al., 2018, p.2) symbolized by the rebellion of animals. Its characters are connotative. They portray three categories of connotation which are "positive, neutral and negative" (A. MBon & G.I. Mabiala, 2022, p.124). Animals like Snowball and Boxer are part of those with positive connotation. Moses is neutral while Napoleon, Squealer and humans have negative connotation. The quest for power creates internal conflicts among both animals and humans. The story shows it as "a great issue every country in the whole world has been facing" (H. Seguedeme et al., 2022, p.49). But all the critics have not mentioned a plea for selflessness for a happy world in the future.

This article intends to plead for selflessness practice and promotion in our society for a hopeful future. It can be possible through individual and common selfless actions by banning selfish ones. The work is conducted using semiotics theory. T.A. Sebeok (2001, p.3) defines semiotics as "the instinctive capacity of all living organisms to produce and understand signs". From this definition, it can be understood that semiotics is "a technique for studying anything that produces signs" (T.A. Sebeok, 2001, p.5). It is simply the study of signs. Semiotics is used as a theory in so far as Orwell's novel is full of signs. *Animal Farm's* characters are

¹ USSR stands for Union of Soviet Socialist Republics.

symbolic representations. They are analysed as symbols. Their living place symbolizes any country in the world. Thus, semiotics is concerned with how a message, a word, an image and a name are used to vehicle a message. This article is based on the analysis of characters. This analysis turns around three points. The first is common fight for individuals' liberty. The second is individual sacrifice for the well-being of the community. The last is about selfishness and internal divisions.

1. Common Fight for Individuals' Liberty

Selflessness calls for a common fight for the community's freedom. Individuals raise up together as a single person to fight against the common enemy. George Orwell fictionalizes this aspect of selflessness through animals' struggle for freedom under Mr. Jones and other human beings' control. They individually and collectively suffer under man's dominion. The narrator states, "All the animals were now present except Moses, the tame raven, who slept on a perch behind the back door. When Major saw that they had all made themselves comfortable and were waiting attentively" (*Animal Farm*², p.8). The narrator describes the meeting by Old Major to present himself to his mates and brother animals. The presence of all the animals demonstrates that each of them undergoes a sad and undesirable living condition.

Attending Old Major's meeting is the first step to unity and union for animals in the farm. The creation and learning of an anthem are a symbol of union and solidarity. These words best illustrate it, "Beasts of England, beasts of Ireland, Beasts of every land and clime, Harken to my joyful tidings Of the golden future time" (AF, p.14). It is obvious that union has led ancestors to make national anthems. This song has been taught by Old Major to others. They show their willingness to listen to their leader and

² Hereafter, any quotations from the novel will be shown by this acronym 'AF' followed by the page numbers.

elder. Obedience is a form of selflessness since it throws light on one's humility. In the story, animals' obedience to their mutual father is observable when Major has "raised his trotter for silence" (AF, p.12) and asked for a vote whether rats should be friends with them or not. In this context, they obey him. For instance, the narrator accounts, "The vote was taken at once, and it was agreed by an overwhelming majority that rats were comrades. There were only four dissentients, the three dogs and the cat, who was afterwards discovered to have voted on both sides" (AF, p.13).

Unless their disagreement, cats and dogs accept the decision for the interest of the community. The mutual interest prevails over the individuals' ones. In this regard, S. A. Smith (2014, p.xi) writes, "Your life isn't for you. Really. It's not. Your life isn't for you and my life isn't for me. The truth is that nature didn't design us to find fulfillment in living for ourselves. We can achieve the fullest measure of life only by living it for others". For Adam Smith, a selfless person is aware that his/her life is not his/hers. Selflessness gathers individuals around the same and single vision. In *Animal Farm*, animals have a common vision. And this project is to fight their enemies for their freedom and well-being:

This was early in March. During the next three months there was much secret activity. Major's speech had given to the more intelligent animals on the farm a completely new outlook on life. They did not know when the Rebellion predicted by Major would take place, they had no reason for thinking that it would be within their own lifetime, but they saw clearly that it was their duty to prepare for it. (AF, p.17)

Understanding reigns among animals as the common goal is anyone's objective. Since they are united, animals well-organise themselves

to reach their goal. Selflessness favours union and unicity. Determination characterizes selfless people for the community's independence. It helps them escape any type of slavery and dominion. Orwell presents it in his book through Animals' case. Actually, the narrator observes, "Meanwhile the animals had chased Jones and his men out on to the road and slammed the five-barred gate behind them. And so, almost before they knew what was happening, the Rebellion had been successfully carried through: Jones was expelled, and the Manor Farm was theirs" (AF, p.22). The union resulted from the selflessness of animals of the Manor Farm leads them to succeed their rebellion.

The success of this rebellion testifies that union and determination are roots of victory. Selflessness of a team members always leads them to overcome challenges and difficulties. They receive strength from one another. They work mutually. The strongest individuals support the weakest ones. They act as interconnected rings of a chain. Each ring is useful and necessary. They complete each other during assignments. Taking animals as a symbol, the narrator underscores, "So the animals trooped down to the hayfield to begin the harvest, and when they came back in the evening it was noticed that the milk had disappeared" (AF, p.29). The action of trooping highlights a work of team. A team is a union of individuals gathered by a single vision and goal. Generally, a work of team ends by a kind of success as it is demonstrated in Orwell's novel:

How they toiled and sweated to get the hay in! But their efforts were rewarded, for the harvest was an even bigger success than they had hoped... In the end they finished the harvest in two days' less time than it had usually taken Jones and his men. Moreover, it was the biggest harvest that the farm had ever seen. There was no wastage whatever; the hens and ducks with their sharp eyes had gathered

up the very last stalk. And not an animal on the farm had stolen so much as a mouthful... All through that summer the work of the farm went like clockwork. The animals were happy as they had never conceived it possible to be. (AF, pp.30-31)

Common efforts of animals bring them success. Their achievement has gone beyond their expectations. If individuals grasp their knowledge and strength together, success will become their daily habit.

The community's liberty is possible thanks to individuals' solidarity, which results from their selflessness. Selfless people are for the promotion and practice of solidarity. Orwell is not the only one to throw light on it. Ali Smith tackles it in her four seasonal novels. First, in *Autumn*, solidarity is portrayed by Daniel and Elisabeth. They bring help and affection to each other. Daniel gives a parental affection to Elisabeth while the lady makes him feel happiness of being a grandfather. Elisabeth's answer to the care assistant's question is the first evidence, "He wrote songs, she says. And helped out a lot with my childhood. When I was little" (A. Smith, 2016, p.170). The second proof is what the care assistant tells her about Daniel, "Wise man, your grandad. Clever man" (A. Smith, 2016, p.171). Another aspect is the mutual goal of both characters. Their mutual objective is Elisabeth's success. Daniel has always been available any time she needs help for her studies. For instance, when he decides to stay alone, he accepts to welcome Elisabeth. He asks her to "come in" (A. Smith, 2016, p.157) when she knocks. Although they are not relatives, they manifest communal solidarity towards each other.

In *Spring*, aged characters including Paddy and Richard Lease portray mutual solidarity. Their solidarity is perceived through their conversations and actions at their office and at home. Indeed, Paddy reassures him of his capacity to succeed in his new job, "Yeah, you've a good eye. I'll give you that. And you're

very young. So, a lot's still possible. And you want me to work with you so much because I wrote something into it that meant they had to use your shots. Is that it?11" (A. Smith, 2018, p.20). As far as Richard is concerned, he supports her during her last moments. He encourages her to stay positive. He tells her, "You'll never die [. . .] Oh no you won't" (A. Smith, 2018, p.32). Richard does what doctors ask patients' parents and care assistants to do. They advise them to tell positive words, amazing stories to them so that they can strongly fight against the disease and death.

In *Summer*, Charlotte manifests her solidarity towards Grace and her family. To prove her solidarity to this family, she makes them watch a film. It tells the story of "two men who are friends and are both deaf mutes" (A. Smith, 2020, p.109). In doing so, she calms down the atmosphere between Grace and her ex-husband and Ashley. Moreover, Charlotte shows her solidarity for refugees and immigrants detained in cells. Iris and she visit "the detainees in the SA4A Immigration Removal Centre" (A. Smith, 2018, p.341). After they have had the information about the release of detainees, they have started preparing a house to welcome them. They prepare "empty bedrooms" and "enough food for everyone for a couple of months" (A. Smith, 2018, p.342). This action demonstrates the characters' selflessness towards marginalized or detainee people in their country. It makes us understand that people act individually for the welfare of the community.

2. Individual Sacrifice for the Well-being of the Community

Selflessness can be proved through individuals' actions in the progress of their village, town, region or country. A selfless person shares his/her vision with others. This can be a dream. Old Major is used to portray it. Indeed, in the narrative, he is the pioneer of the revolution in the farm. He decides to share his dream with the group of animals. He does not want to keep it for

himself only. As evidence, the narrator says, "Word had gone round during the day that old Major, the prize Middle White boar, had had a strange dream on the previous night and wished to communicate it to the other animals. It had been agreed that they should all meet in the big barn as soon as Mr. Jones was safely out of the way" (AF, pp.5-6). Communicating his dream to his comrades is a kind of sacrifice from Major.

The wisdom of a selfless person is profitable for the whole team. Major is a wise character. He has acquired this wisdom since his longevity. For instance, he states, "before I die, I feel it my duty to pass on to you such wisdom as I have acquired. I have had a long I life, I have had much time for thought as I lay alone in my stall, and I think I may say that I understand the nature of life on this earth as well as any animal now living. It is about this that I wish to speak to you" (AF, pp.8-9). He uses his wisdom for the welfare of his community. His speech in front of others is full of wisdom. He sheds light on his desire to see animals free of any slavery from human beings. Humans are considered as their oppressors. His words serve as a strong stimulation to fight for their freedom. This is an extract of his famous speech:

Now, comrades, what is the nature of this life of ours? Let us face it: our lives are miserable, laborious, and short. We are born, we are given just so much food as will keep the breath in our bodies, and those of us who are capable of it are forced to work to the last atom of our strength; and the very instant that our usefulness has come to an end we are slaughtered with hideous cruelty. No animal in England knows the meaning of happiness or leisure after he is a year old. No animal in England is free. The life of an animal is misery and slavery: that is the plain truth. (AF, p.9)

Major makes a recall of animals' sufferings. It is an expression of his anger faced to undesirable living conditions set up by humans against animals. That is why he suggests to "Remove Man from the scene, and the root cause of hunger and overwork is abolished for ever" (AF, p.10). For him, only rebellion against 'Man' can solve their problems and make their hardships disappear forever.

The elder of the animals succeeds in motivating his companions for the fight. Powerful words in his song sound as a leitmotiv for them. An expression like "the golden future time" (AF, p.15) motivates conscious people to struggle for their future. That is what animals from the Manor Farm do. They begin to sing together with Major the song of the revolution:

The singing of this song threw the animals into the wildest excitement. Almost before Major had reached the end, they had begun singing it for themselves. Even the stupidest of them had already picked up the tune and a few of the words, and as for the clever ones, such as the pigs and dogs, they had the entire song by heart within a few minutes. And then, after a few preliminary tries, the whole farm burst out into 'Beasts of England' in tremendous unison. The cows lowed it, the dogs whined it, the sheep bleated it, the horses whinnied it, the ducks quacked it. They were so delighted with the song that they sang it right through five times in succession, and might have continued singing it all night if they had not been interrupted. (AF, pp. 15-16)

The song is a call for union and unity among animals. It is summarized by "unison" (AF, p.15). Major's words create excitement inside his mates. They are now ready to take their future in their hands. From Major's features, it comes out that

revolutionary ideas come from an individual who communicates them to others. That can be seen as a promotion of communism over capitalism. An idea shared by D. Fajrina (2016, p.85) when he states, "Old Major and his speech are a resemblance to Karl Marx with his communist manifesto which said that capitalism would be vanished and be substituted by communism". Thus, like a single person, everybody works secretly for the final victory. For a bright future, the current world needs a wise man as portrayed by Manor Farm animals' elder. Major's actions resulted from his selflessness are perpetrated by Snowball.

Snowball is one of the leaders after the death of Major. He is characterized by love, friendship and communion. In this sense, the narrator underscores, "Snowball was a more vivacious pig than Napoleon, quicker in speech and more inventive" (AF, p. 18). Thanks to his creativity, he finds out a way to help all animals mastering the seven commandments:

None of the other animals on the farm could get further than the letter A. It was also found that the stupider animals, such as the sheep, hens, and ducks, were unable to learn the Seven Commandments by heart. After much thought Snowball declared that the Seven Commandments could in effect be reduced to a single maxim, namely: "Four legs good, two legs bad." This, he said, contained the essential principle of Animalism. Whoever had thoroughly grasped it would be safe from human influences. (AF, p.37)

Snowball wants everybody to feel at ease being a member of a single family. That is why he devotes all his time for their welfare. This statement highlights it "Snowball also busied himself with organising the other animals into what he called Animal

Committees. He was indefatigable at this" (AF, p. 35). He is a promotor of animalism as T. Xie (2020, p.219) pinpoints:

Snowball [. . .] was intelligent, brave, and all above, he acted as a staunch animalist seeker. He contributed greatly to the birth of Animal Farm [. . .] Snowball also devoted his time and energy to improving the lives of his fellow animals by teaching them to read and write and envisioning windmill plans so that it could generate electricity for the farm and earned income to feed them. Everything Snowball did is aimed at making Animal Farm like what Old Major fantasized it would be equal for each animal.

A selfless person is for equality and equity among countrymen/women. This is one of the qualities of Snowball. For him, everything is for the community. The seven commandments well-illustrate it:

Whatever goes upon two legs is an enemy.
Whatever goes upon four legs, or has wings, is a friend.
No animal shall wear clothes.
No animal shall sleep in a bed.
No animal shall drink alcohol.
No animal shall kill any other animal.
All animals are equal. (AF, p.27)

The last law establishes equality among animals of the *Animal Farm*. It is obvious that the idea comes from Snowball. Another aspect is that a selfless citizen is a loyal individual. S/he is characterized by her/his loyalty towards the leader. S/he devotes his/her efforts for the welfare of the community. Whatever s/he

does, it is with love and determination without tiredness. Boxer is a character that portrays these values:

Boxer was the admiration of everybody. He had been a hard worker even in Jones's time, but now he seemed more like three horses than one; there were days when the entire work of the farm seemed to rest on his mighty shoulders. From morning to night he was pushing and pulling, always at the spot where the work was hardest. He had made an arrangement with one of the cockerels to call him in the mornings half an hour earlier than anyone else, and would put in some volunteer labour at whatever seemed to be most needed, before the regular day's work began. His answer to every problem, every setback, was "I will work harder!"- which he had adopted as his personal motto. (AF, p.32)

This citizen is faithful to the authorities as displayed by Boxer and Clover. For instance, the narrator explains, "Their most faithful disciples were the two cart-horses, Boxer and Clover" (AF, p.20). Both horses represent the most faithful disciples for animals' leaders Napoleon and Snowball. They do it since they are attached to animalist ideology praised during the rebellion. Thus, they give respect to them so that they can easily think about a good future of their society. They respect everybody. They are humble. For a bright future, it is necessary to have selfless people whose common goal is the well-being of the world. Nonetheless, the equation of selfishness remains unsolved. The novel presents selfish individuals and their actions which can jeopardize human society.

3) Selfishness and Internal divisions

Selfishness is one of the causes of internal divisions and conflicts. Selfish citizens always work for their personal interest. They do not give priority to mutual welfare. They want to be at the top and center of everything. Napoleon is described as selfish character. Indeed, "Napoleon was a large, rather fierce-looking Berkshire boar, the only Berkshire on the farm, not much of a talker, but with a reputation for getting his own way" (AF, p.18). What interests the second leader of animals after the death of Major is making his own reputation. That develops a big pride in him. Thus, he refuses to attend his colleague Snowball's meetings and training sessions. As evidence, the narrator argues, "Napoleon took no interest in Snowball's committees" (AF, p. 38). His selfishness makes him very different from Snowball.

Due to Napoleon's selfishness, animals are divided. Snowball is chased away by dogs under the instructions of Napoleon. That action intends to set up Napoleon's dictatorship. A dictator controls everything in the country. H.A Seguedeme et al. (2022, p.52) pinpoint, "Dictators always oppress and suppress people. Or even promote their own favourites and interests. This causes inequality, but no one really objects because it would mean putting oneself in danger at the hands of the ruling government". Under Napoleon's leadership, no one can go against his decisions. Everybody fears dogs, his guardians. As a matter of fact, "Napoleon's dictatorship also manifested itself in his control of the sheep" (T. Xie, 2020, p. 220). Animals are under the leader's dominion. So, they undergo changes of the seven commandments and their motto. The motto has changed and become "Four legs good, two legs better! Four legs good, two legs better! Four legs good, two legs better!" (AF, p.141). Napoleon has changed it for his personal interest.

A selfish being is animated by a huge envy of glory. S/he puts her/himself at the level of a god. It is someone who is more

superior than the others. In the story, Napoleon represents such an individual. At a certain time, he is called through famous titles:

Napoleon was now never spoken of simply as "Napoleon." He was always referred to in formal style as "our Leader, Comrade Napoleon," and this pigs liked to invent for him such titles as Father of All Animals, Terror of Mankind, Protector of the Sheep-fold, Ducklings' Friend, and the like... It had become usual to give Napoleon the credit for every successful achievement and every stroke of good fortune. (AF, p.99)

A selfish person wants to be recognized as the saviour, the most powerful and intelligent being of the community. That is what Napoleon does. He becomes the master of any animal in *Animal Farm*. The narrator does not fail to mention that Napoleon occupies "the seat of honour at the table" (AF, p.144) during ceremonies. He succeeds in it thanks to his spokesperson Squealer. Napoleon and his team establish discrimination on the farm. Pigs and dogs receive privileges while others do not. They make the former seven commandments disappear and create a single one. It stipulates that "ALL ANIMALS ARE EQUAL BUT SOME ANIMALS ARE MORE EQUAL THAN OTHERS" (AF, p.142). There are animals that can behave and live like human beings and there are others who remain just animals because they are stupid and ignorant. Their ignorance is highlighted when Boxer is taken out of the farm by humans under the pigs' order. Thus, it is written, "But the stupid brutes, too ignorant to realise what was happening, merely set back their ears and quickened their pace" (AF, p.130).

In front of a leader's selfish actions, it is a bit difficult to react against it in the beginning. That is what happens to Clover, Benjamin and their fellows. The narrator underlines that "There was a deadly silence. Amazed, terrified, huddling together, the

animals watched the long line of pigs march slowly round the yard" (AF, p.141). The other animals sadly observe Napoleon's team acting in violation of the seven commandments. Though they are wicked, they are unable to do something. Squealer always finds explanation for any action which seems strange to the principles established during Major's meeting and just after the rebellion. Such an ideology cannot lead the community to success.

Discrimination usually creates frustration inside individuals. Frustration then leads to revolution. Napoleon's selfish actions and decisions deeply touch Clover. Clover notices a significant change of their commandments even if she is unable to read full words. To be sure of that, she asks Benjamin to read the ancient laws and the current ones so that they can compare and contrast them. The scripture below is an illustration:

Benjamin felt a nose nuzzling at his shoulder. He looked round. It was Clover. Her old eyes looked dimmer than ever. Without saying anything, she tugged gently at his mane and led him round to the end of the big barn, where the Seven Commandments were written. For a minute or two they stood gazing at the tatted wall with its white lettering.

'My sight is failing,' she said finally. 'Even when I was young I could not have read what was written there. But it appears to me that that wall looks different. Are the Seven Commandments the same as they used to be, Benjamin?' (pp.141-142).

Clover is strongly chocked by the attitudes of pigs. She is certain that what is done is the contrary of what they have set up in the beginning. As a matter of fact, she asks Benjamin whether the seven commandments are the same or not testifies it. Napoleon's abuse of power is clearly noticed by Clover in spite of her old eyes.

Clover, Benjamin and their comrades are aware that the situation has changed from the best to the worst in *Animal Farm*. Distrust starts growing up among animals.

Human beings' selfishness puts them in competition with one another. Being in competition is not bad as such. But using whatever one has to win it, is not good. Napoleon symbolises some world political leaders today. Their selfishness creates a strong thirst for power. They use any means to maintain power. H.A. Seguedeme et al. (2022, p.53) uphold:

Our Society is a place of competition. Humans use their powers in different contexts and through various modes. The choice is either to fight for power, to be the leader of the community, or to accept power from other sources. Most of the time people fight for power because they don't want to serve under someone else's dictatorship.

Selfish citizens refuse to be ruled by other people. That is why they are able to do all their best to hold power. Orwell throws light on it through the refusal of Napoleon to have Snowball as a leader. He tries to persuade his comrades to be the one who loves them by bad testimonies from his brother. He accuses Snowball to have destroyed their windmill:

'Comrades,' he said quietly, 'do you know who is responsible for this? Do you know the enemy who has come in the night and overthrown our windmill? SNOW BALL!' he suddenly roared in a voice of thunder. 'Snow ball has done this thing! In sheer malignity, thinking to set back our plans and avenge himself for his ignominious expulsion, this traitor has crept here under cover of night and destroyed our work of nearly a year. Comrades, here and now

I pronounce the death sentence upon Snowball. 'Animal Hero, Second Class,' and half a bushel of apples to any animal who brings him to justice. A full bushel to anyone who captures him alive!

The animals were shocked beyond measure to learn that even Snowball could be guilty of such an action. There was a cry of indignation, and everyone began thinking out ways of catching Snowball if he should ever come back. (AF, pp.76-77)

Napoleon's persuasion succeeds since almost everybody starts hating Snowball. Napoleon's action is called propaganda. His selfishness destroys harmony that prevails in *Animal Farm*. Anthropomorphic characters are also selfish beings in the story.

Anthropomorphic characters are all the characters who do have human characteristics in a work of fiction. Those characters have real names. In *Animal Farm*, there are Mrs. Jones, Frederick and Mr. Pilkington just to quote a few. All of them perform selfish acts. According to A. MBon and G. Mabiala (2022, p.120), "there is no human that can be cited as a character with positive values". On the one hand, Mr. Jones mistreats animals for his own interest. Due to his actions, animals have a negative image of human beings. For animals, humans do not have hearts since they are so hard without sympathy towards other creatures. Major expresses it through this excerpt, "Is it not crystal clear, then, comrades, that all the evils of this life of ours spring from the tyranny of human beings? Only get rid of Man, and the produce of our labour would be our own. Almost overnight we could become rich and free" (AF, pp.11-12). Mr. Jones's behaviour shows that human's existence is a danger for other beings. He is able to destroy anything provided he takes profit from it. The narrator exemplifies that "Man serves the interests of no creature except himself" (AF, p.12). Mr. Jones's attitude allows animals to accept Napoleon's actions

regardless of whether they are good or not. What they do not want is the return of Man.

On the other hand, Frederick and other farms owners show no real compassion to Mr. Jones when he undergoes a rebellion from animals in his Manor Farm. They do not really share his pain and bring support to him. Surprisingly, each one would like to take advantage of the situation to become rich. The passage below is evidence:

Most of this time Mr. Jones had spent sitting in the tap room of the Red Lion at Willingdon, complaining to anyone who would listen of the monstrous injustice he had suffered in being turned out of his property by a pack of good-for-nothing animals. The other farmers sympathised in principle, but they did not at first give him much help. At heart, each of them was secretly wondering whether he could not somehow turn Jones's misfortune to his own advantage. (AF, pp.41-42)

The other farmers show a semblant sympathy to Mr. Jones. It is an irony. They react like selfish people react. Selfish individuals do not care about a person's pain. Only their profit and interest prevail. Selfishness hinders humans to get united and defeat Napoleon and his team so that Mr. Jones can get his farm back. In the same way, it is an obstacle to unity. In a selfish society, each citizen wants to be at the top. S/he wants to dominate and control the others. A withdrawal of someone is welcome by her/his countryman/woman because they are involved in a competition of fortune and power. All are thirsty for fame. As H. A. Seguedeme et al. (2022, p.53) posit, "All desire power, and everyone desires a different kind of power. Power makes people feel different because it gives them what they want. Human desires never end,

so power can never satisfy all human desires". Selfishness puts everybody in a conflict as underscored by Thomas Hobbes. It does not help build a prosperous future but it favours a doubtful future.

Conclusion

Throughout this article, it comes out that selflessness is promoted in George Orwell's *Animal Farm*. Selflessness is manifested through collective and individuals' actions. Like in the story, it is a strong root of success and victory. Thanks to Old Major, Snowball, Boxer and Clover's selflessness, animals from the Manor Farm have succeeded in defeating Mr. Jones and his team via a rebellion. They have built Animal Farm as a substitution of the former one. Selflessness can allow human beings to overcome difficulties. It can help overcome natural catastrophes and other significant challenges. Selflessness should be promoted and taught as Major does it so that human society can be a wonderful one in the next decades and centuries. Selfless people are advertisers of equity, equality, compassion and love between countrymen/women. Nonetheless, its opposite selfishness shall not be forgotten.

Selfishness represents one of the pains of humanity. It creates internal divisions in the community. That has been proved in the book under study. Internal divisions weaken harmony within the group. In this regard, competition of power starts. But it does not help the community since "the fact of being too thirsty for power can push the nation into a total fear thus prohibiting them from being free in their expression and actions" (H. A. Seguedeme et al., 2022, p.53). If we want our society to prosper in the future, selflessness must be our mutual motto. Selfishness should be banned from everybody's mind. Strength comes from union and sacrifice, which are features of selflessness. Selflessness is a powerful solution to wars, conflicts and internal divisions. Conflicts and wars can be avoided when everyone is able to

practice selflessness. Therefore, peaceful, strong and rich communist human societies can be built for the next generation. The semiotic approach helped identify in Orwell's novel several characters, which function as symbols of prosperity, selflessness and selfishness in a society.

Bibliography

FAJRINA Dian, 2016, "Character Metaphors in George Orwell's *Animal Farm*", in Studies in

English Language and Education, Vol.3, N°1, pp79-88.

MBON Armel and MABIALA Ibouanga Garice Revaud, 2022, "A Connotative Analysis of

Characters in George Orwell's *Animal Farm*", in International Journal of Literature Studies, Vol.2, N°2, 30 December 2022, pp118-125.

ORWELL George, 1945. *Animal Farm*, Project Gutenberg, London
PELPUO Rashid Hassan, BAKUURO Justine and TUUROSONG Damasus, 2018, "Literature

And Politics-A Review Of George Orwell's *Animal Farm* And Chinua Achebe's *A Man Of The People*", in International Journal of English Language and Linguistics Research, Vol.6, No 2, April 2018, pp. 1-22, www.eajournals.org.

SEGUEDEME Hergie Alexis, DIKPO Toliton Telesphore and ABODOHOUI Orierien Olivier,

2022, "A Critical Overview of Abuse of Power in George Orwell's *Animal Farm*", in Int. J Res. Acad. World, Vol 1, Issue 13, 11 September 2022, pp49-54.

SMITH Ali, 2016. *Autumn*, Penguin Books, UK

SMITH Ali, 2018. *Spring*, Penguin Books, UK

SMITH Ali, 2020. *Summer*, Penguin Books, UK

SEBEOK Thomas A, 2001. *Signs: An Introduction to Semiotics Second Edition*, University of Toronto Press Incorporated, Canada

SMITH Seth Adam, 2014. *Your Life Isn't for You: A Selfish Person's Guide to Being Selfless*,

Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco

XIE Tian'ai, 2020, "An Analysis of Political Allegory in *Animal Farm*: from the Perspective

of Animal Metaphor", in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 496, pp219-224.

LE RÉALISME MACHIAVÉLIEN DANS LES STRATÉGIES POLITIQUES AFRICAINES

DAHÉ Youldé Stéphane (Université Alassane Ouattara)

Address postal: 13 BP 2441 ABIDJAN 13

dryoulde@gmail.com

Résumé :

Depuis les indépendances, les systèmes politiques africains se caractérisent par un pragmatisme fondé sur le compromis, l'autoritarisme centralisé et parfois la ruse ou la force. Loin d'être de simples dérives, ces pratiques s'inscrivent dans une logique de réalisme politique comparable à celle développée par Machiavel dans Le Prince. Cet article explore les fondements et les manifestations de ce réalisme machiavélien dans les stratégies de pouvoir en Afrique contemporaine. Il interroge notamment s'il s'agit d'une application implicite de la pensée machiavélienne ou d'une réponse contextuelle dénuée de cadre théorique. Une analyse politico-philosophique, appuyée sur des cas récents (Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Rwanda, RDC...), examine les discours, institutions et pratiques de gouvernance entre 2000 et 2024. Il en ressort que les dirigeants africains mobilisent des logiques de pouvoir fondées sur l'opportunisme, la prudence, la manipulation et l'usage calculé de la violence. Ce réalisme, bien que proche de Machiavel, demeure souvent sans visée éthique ou projet collectif structuré. Il suscite alors une défiance croissante des populations et alimente les mouvements de contestation. D'où l'urgence de penser un réalisme africain renouvelé, conjuguant efficacité, souveraineté et exigence morale.

Mots clés : Autoritarisme - Éthique du pouvoir - Machiavélisme - Pragmatisme - Réalisme politique

Abstract :

Since independence, African political systems have been characterized by a form of pragmatism based on compromise, centralized authoritarianism, and at times, cunning or force. Far from being mere

deviations, these practices reflect a political realism akin to that developed by Machiavelli in *The Prince*. This article explores the foundations and manifestations of this Machiavellian realism in contemporary African power strategies. It specifically questions whether these strategies represent an implicit application of Machiavellian thought or a contextual response lacking a clear theoretical framework. A political-philosophical analysis, supported by recent case studies (Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Rwanda, DRC, etc.), examines political discourse, institutional practices, and governance strategies from 2000 to 2024. The findings reveal that African leaders often rely on power logics rooted in opportunism, caution, manipulation, and the calculated use of violence. This form of realism, while echoing Machiavelli, frequently lacks an ethical vision or coherent collective project. As a result, it increasingly provokes public distrust and fuels social and political contestation. Hence, the urgent need to envision a renewed African realism that combines strategic effectiveness, national sovereignty, and moral responsibility.

KEYWORDS: Authoritarianism - Ethics of Power - Machiavellianism - Pragmatism - Political Realism.

Introduction

L'histoire politique de l'Afrique postcoloniale est jalonnée de régimes qui, pour se maintenir au pouvoir, ont souvent eu recours à la ruse, à la force ou à la peur, tout en prétendant servir l'intérêt général. Ces méthodes de gouvernement ne relèvent pas simplement de pratiques empiriques ou conjoncturelles ; elles s'inscrivent également dans une logique doctrinale que la pensée politique occidentale a déjà théorisée, notamment à travers l'œuvre de Nicolas Machiavel. Dans *Le Prince*, l'auteur florentin élabore une théorie du pouvoir fondée sur une observation lucide, parfois désenchantée, du comportement des hommes et des États. Il y rejette « l'idéalisme moral au profit de l'efficacité politique » (N. Machiavel, 2004 [éd. orig. 1532], p. 76). Cette approche, qualifiée de réalisme machiavélien, privilégie la stabilité de l'État, la gestion stratégique des rapports de force et l'adaptation aux

circonstances : autant d'éléments que l'on retrouve aujourd'hui dans de nombreuses stratégies politiques africaines.

Dans un contexte marqué par des transitions démocratiques inachevées, des insurrections populaires, des coups d'État récurrents et une lutte permanente pour la souveraineté, les gouvernants africains adoptent fréquemment une posture réaliste dans la gestion du pouvoir. La primauté de la sécurité sur la liberté, le contrôle de l'information, la personnalisation du pouvoir ou encore l'instrumentalisation des institutions sont, comme le souligne Achille Mbembe, (2010, p. 134) « des pratiques récurrentes qui interpellent ». Faut-il y voir une résurgence inconsciente des préceptes de Machiavel ? Ou s'agit-il d'un pragmatisme politique purement circonstanciel ? En d'autres termes, le réalisme machiavélien constitue-t-il un fondement implicite de l'action politique africaine contemporaine ?

Pour répondre à cette problématique, cette étude mobilise le réalisme machiavélien comme cadre théorique principal. Cette théorie rompt avec l'idéalisme normatif pour proposer une conception stratégique et fonctionnelle du pouvoir. Elle s'articule autour de concepts fondamentaux tels que la *virtù* (la capacité d'action et de décision du dirigeant), la *fortuna* (le rôle du hasard et des circonstances), l'alternance entre la ruse et la force, et la raison d'État, selon laquelle l'intérêt du pouvoir prime sur la morale. (N. Machiavel, op. cit., p. 65-90). Ce cadre théorique permet une lecture critique des mécanismes de légitimation, de conservation et de conquête du pouvoir, en mettant l'accent sur les rationalités profondes qui guident les choix politiques, parfois en rupture avec les discours de surface.

Sur le plan méthodologique, cette recherche adopte une approche qualitative, philosophico-politique, centrée sur l'analyse documentaire et comparative. Le choix de cette méthode se justifie par la nature essentiellement symbolique et stratégique des pratiques politiques observées, que seule une lecture interprétative permet de décoder. L'analyse repose ainsi sur

l'examen de discours politiques, de pratiques de gouvernance et d'événements marquants dans plusieurs pays africains (Rwanda, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Tchad, etc.), mis en regard avec les concepts-clés de la pensée machiavélienne. Cette méthode vise à dégager les constantes, les spécificités et les implications politiques et éthiques du réalisme en contexte africain.

L'approche choisie est également orientée vers une finalité socio-utilitaire : en fournissant des outils d'analyse critique aux citoyens, chercheurs et décideurs, elle vise à renforcer la compréhension des logiques de pouvoir sur le continent, tout en contribuant à l'élaboration d'une pensée politique africaine plus lucide et plus stratégique. Ainsi, trois axes structureront notre réflexion. Il s'agira pour nous d'analyser d'abord les fondements philosophiques du réalisme machiavélien ; ensuite, étudier les manifestations concrètes de ce réalisme dans les stratégies politiques africaines contemporaines et enfin, nous interrogerons les limites éthiques et les perspectives d'un réalisme repensé, au service de la souveraineté, de la justice et du développement du continent.

1. Les fondements philosophiques du réalisme machiavélien

Le réalisme machiavélien repose sur une vision du politique qui rompt radicalement avec les idéaux normatifs de la tradition antique et médiévale. Il postule que la politique ne peut être jugée selon les critères de la morale, mais selon ceux de l'efficacité. Pour bien comprendre l'influence de cette pensée sur les pratiques politiques africaines, il est nécessaire d'en explorer les soubassements philosophiques.

1.1. La rupture entre morale et politique

L'une des contributions majeures de Machiavel à la pensée politique est la dissociation entre la morale chrétienne et la

pratique du pouvoir. Pour lui, un bon gouvernant n'est pas nécessairement un homme vertueux au sens moral du terme, mais un homme capable d'assurer la stabilité de l'État. Il affirme ainsi : « Un prince qui veut se maintenir est souvent contraint de ne pas être bon » (N. Machiavel, 2004 [éd. orig. 1532], p. 65). En cela, il introduit une forme de réalisme moral, où la fin (la conservation du pouvoir) justifie parfois les moyens, fussent-ils répréhensibles. Cette vision heurte la tradition platonicienne et aristotélicienne pour laquelle le bon gouvernement était celui qui incarnait le Bien. Machiavel, au contraire, refuse de bâtir la politique sur des utopies : « Un homme qui veut faire profession de bonté dans toutes ses actions est voué à sa perte parmi tant d'autres qui ne sont pas bons » (N. Machiavel, 2004 [éd. orig. 1532], p. 62). Il rompt ainsi avec la théologie politique médiévale et ouvre la voie à une science autonome du pouvoir.

1.2. Le réalisme comme méthode d'analyse politique

Le réalisme machiavélien repose également sur une observation lucide du comportement humain. Il part du postulat que l'homme est naturellement égoïste, instable, ingrat et avide de pouvoir. Il écrit : « Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine » (N. Machiavel, 2004 [éd. orig. 1532], p. 82). En ce sens, le bon prince ne doit pas se fier à la bonté humaine mais anticiper la trahison, la jalousie et la révolte. Ce constat l'amène à recommander une gouvernance pragmatique, qui s'ajuste aux circonstances. « Le réalisme machiavélien est donc moins une idéologie qu'une méthode d'analyse fondée sur l'expérience historique, les lois du rapport de force, et l'usage raisonné de la violence et de la ruse ». (D. Gaxie, 1978, p. 54).

1.3. La fortune et la virtù : deux piliers de l'action politique

Deux notions clés structurent la pensée machiavélienne : la fortune et la virtù. La fortune désigne le hasard, l'imprévisibilité des événements ; la virtù, quant à elle, désigne la capacité du prince

à s'adapter, à anticiper et à dominer les circonstances. Machiavel insiste : « Il vaut mieux être impétueux que prudent, car la fortune est une femme qu'il faut battre et maltraiter ». (N. Machiavel, 2004 [éd. orig. 1532], p. 121). Le dirigeant idéal est donc celui qui, grâce à sa vertu, parvient à transformer la fortune en opportunité. Cette dialectique entre nécessité et liberté fonde un art politique fondé sur la maîtrise du temps, des passions et des alliances. Dans le contexte africain, nombre de dirigeants qui ont su exploiter les crises pour renforcer leur légitimité (par exemple Paul Kagame au Rwanda ou Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire) illustrent cette logique de la vertu confrontée à la fortune.

2. Manifestations du réalisme machiavélien dans les stratégies politiques africaines

Dans le contexte africain postcolonial, les pratiques de gouvernance ont souvent été marquées par un recours à des stratégies d'autorité, de ruse et de contrôle du pouvoir qui rappellent fortement les préceptes de Machiavel. De nombreux dirigeants, bien qu'ils ne s'en revendiquent pas explicitement, ont adopté une posture réaliste où la préservation du pouvoir prime sur les considérations morales ou démocratiques.

2.1. La conquête et la conservation du pouvoir comme finalité politique

À l'instar de ce que recommande Machiavel dans *Le Prince*, plusieurs chefs d'État africains ont considéré la conquête et la conservation du pouvoir comme une finalité en soi. En Côte d'Ivoire, par exemple, la succession de crises politiques (1999, 2002, 2010) a été dominée par des logiques de contrôle des institutions clés (armée, Conseil constitutionnel, Commission électorale) au service de la sécurisation du pouvoir. (N. Yao, 2022, p. 118).

Le réalisme politique s'est aussi manifesté dans l'usage stratégique du multipartisme, non pas comme un instrument d'expression

démocratique, mais comme une méthode de légitimation internationale. Comme le soulignait (N. Machiavel, 2004, p. 73 : « Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé », et cette maxime semble parfois guider certaines politiques d'État dans la gestion des oppositions et des mouvements sociaux. Cette instrumentalisation du pluralisme politique évoque ce que Huntington désignait comme un « multipartisme de façade », où les institutions démocratiques sont adoptées pour satisfaire aux critères internationaux, sans réelle volonté de pluralisme. (S. Huntington, 1997, p. 142). Et si nos États africains peinent aujourd'hui à amorcer leur souveraineté et leur stabilité tant au plan économique, politique et sécuritaire, c'est sans doute à cause de cette instrumentalisation du pluralisme politique.

2.2. L'instrumentalisation des institutions et des alliances

Le réalisme machiavélien suppose que le prince s'entoure de conseillers utiles, tout en gardant la main sur les rouages essentiels du pouvoir. Cela se traduit en Afrique par un usage très pragmatique des institutions : celles-ci sont modelées ou neutralisées en fonction des intérêts du pouvoir en place. Les révisions constitutionnelles pour proroger les mandats présidentiels (Rwanda, Côte d'Ivoire, Congo, Togo...) illustrent parfaitement cette logique. (M. Tshiyembe, 2001, p. 207).

De même, l'usage des alliances tribales, religieuses ou internationales comme leviers de gouvernance rejoint la tactique du « *diviser pour régner* », que Machiavel considérait comme une méthode de domination efficace. (J.G. Bidima, 1997, p. 101). Ces pratiques rappellent aussi l'analyse de Christian Claudel, pour qui le machiavélisme est d'abord un art de la dissimulation et de l'adaptation aux circonstances, où « la ruse supplée à la loi et la peur à la justice ». (C. Claudel, 2008, p. 89). Ainsi, certains régimes n'hésitent pas à instrumentaliser les clivages identitaires pour mieux contrôler l'opinion et fragmenter l'opposition. Cette logique d'exploitation des fractures sociales est visible notamment dans

des contextes de tensions électorales, où les élites au pouvoir se présentent comme les garants d'un ordre menacé, justifiant ainsi leur maintien autoritaire.

2.3. La gestion de la violence et du chaos comme outil de légitimation

L'un des aspects les plus controversés de la pensée machiavélienne est l'idée selon laquelle le prince doit parfois user de la violence pour préserver l'ordre politique. En Afrique, cette logique a été observée dans la gestion de certaines crises : répression ciblée, état d'urgence prolongé, usage stratégique des forces de sécurité pour dissuader les contestations. Cette approche rejoint la pensée de Thomas Sankara, qui tout en rejetant le cynisme politique, reconnaissait la nécessité d'un pouvoir fort face aux menaces internes et externes : « Il faut une certaine dose d'autorité pour faire triompher la révolution dans un contexte hostile ». (T. Sankara, 1987, p. 54).

Par ailleurs, certaines situations de chaos (insécurité, conflits intercommunautaires, menace terroriste) sont instrumentalisées pour justifier la concentration des pouvoirs exécutifs, parfois même avec le soutien de la communauté internationale. Cela rejoint l'analyse machiavélienne selon laquelle la peur et le désordre peuvent renforcer l'autorité d'un dirigeant : « Le prince doit apprendre à ne pas être bon, et à user ou non de cette connaissance selon la nécessité ». (N. Machiavel, 2004, p. 67).

Samuel Huntington soulignait déjà que dans certaines sociétés, le maintien de l'ordre primait sur l'aspiration à la démocratie, et que la stabilité pouvait justifier des mesures autoritaires, tant qu'elles assuraient la continuité de l'État. (S. Huntington, 1997, p. 176).

3. Enjeux et limites d'un machiavélisme africain contemporain

Si le réalisme machiavélien a permis à certains régimes africains de se maintenir au pouvoir dans des contextes de fragilité institutionnelle, ses effets à long terme soulèvent des interrogations majeures quant à la durabilité des États, à la stabilité politique et à la confiance des populations dans les institutions. Une réinvention stratégique s'impose donc pour concilier efficacité politique et légitimité démocratique.

3.1. Les dérives autoritaires et la crise de légitimité

L'un des risques majeurs du réalisme politique à l'africaine est la dérive autoritaire. En valorisant la ruse, la peur ou la manipulation au détriment du dialogue et de la transparence, plusieurs régimes ont alimenté une rupture de confiance entre gouvernants et gouvernés. Comme l'affirme Achille Mbembe, « les régimes postcoloniaux africains fonctionnent souvent selon une logique de surreprésentation du pouvoir et de sous-représentation des droits » (A. Mbembe, 2000, p. 221).

Jean-François Bayart souligne quant à lui que les élites africaines ont souvent recours à une « politique du ventre » où l'accaparement du pouvoir devient un instrument de prédation plutôt que de gestion publique rationnelle (J.-F. Bayart, 1989, p. 187). Ce type de gouvernance, qui s'apparente à une instrumentalisation cynique du pouvoir, s'inscrit pleinement dans une lecture machiavélienne dévoyée : la fin (le maintien au pouvoir) justifie tous les moyens, y compris les plus coercitifs. Ces logiques autoritaires nourrissent un climat de méfiance, de désengagement civique, voire de radicalisation des oppositions. Le pouvoir devient alors une forteresse assiégée, privée d'ancrage dans le contrat social et constamment sur la défensive.

3.2. L'essoufflement du modèle machiavélien face aux exigences de gouvernance moderne

Dans un monde de plus en plus interconnecté, les attentes des citoyens africains, notamment des jeunes générations,

évoluent rapidement. Connectées, éduquées et critiques, ces générations réclament davantage de participation, de transparence et de justice sociale. Le modèle du prince machiavélien, fondé sur la dissimulation et la crainte, entre alors en dissonance avec cette aspiration à la démocratie délibérative. Comme le rappelle Patrick Chabal et Jean-Pascal Daloz, l'État africain repose souvent sur une « politique du signe » où la mise en scène du pouvoir supplante sa substance (P. Chabal & P. Daloz, 1999, p. 16). Une telle stratégie, efficace à court terme, devient intenable à l'heure des réseaux sociaux et des mobilisations transnationales, qui rendent visibles les abus et les dérives.

Par ailleurs, les bailleurs de fonds internationaux, les ONG et les institutions multilatérales conditionnent de plus en plus leur soutien à des critères de bonne gouvernance, de reddition de comptes et de respect des droits humains. Ces exigences, tout en étant parfois perçues comme néocoloniales, entravent le fonctionnement d'un autoritarisme masqué ou souterrain qui cherche à perdurer sous un vernis démocratique.

3.3. Vers un réalisme renouvelé : efficacité politique et légitimité démocratique

Il ne s'agit pas de rejeter Machiavel dans son entier, mais d'en proposer une relecture stratégique et contextuelle. Le réalisme machiavélien peut encore offrir des outils de compréhension du pouvoir, à condition d'être réinterprété à la lumière des exigences démocratiques contemporaines. Il s'agirait d'adopter un réalisme éthique ou un « machiavélisme démocratique », qui conjugue efficacité et responsabilité, stratégie et inclusion, autorité et redevabilité.

Le politologue Jean-François Médard propose une voie médiane, en suggérant une hybridation entre logiques patrimoniales et rationalité bureaucratique (J.F. Médard, 1991, p. 309). De même, Bayart, dans sa critique du développementisme dogmatique, appelle à une lecture plus fine des dynamiques de pouvoir qui

articule les rapports sociaux locaux à l'espace global (J.F. Bayart, 2006, p. 46). Ainsi, le dirigeant africain du XXI^e siècle pourrait incarner un nouveau type de « prince » : non plus celui qui gouverne par la peur et le mensonge, mais celui qui comprend les rapports de force et les oriente vers le bien commun. Comme le résume Alain Deneault : « Gouverner, ce n'est pas dominer, c'est tenir la complexité du réel dans une main lucide » (A. Deneault, 2013, p. 86).

Conclusion

Le réalisme machiavélien, en tant que paradigme d'analyse des logiques de pouvoir, éclaire particulièrement les trajectoires politiques africaines contemporaines, marquées par des dynamiques de contrôle, de survie des régimes et de gestion des incertitudes institutionnelles. Si l'héritage de Machiavel a offert aux élites dirigeantes des outils d'adaptation stratégique dans des contextes marqués par l'instabilité, la conflictualité ou la faiblesse des institutions, il a également, dans certains cas, servi de justification à des formes de gouvernance autoritaires, clientélistes et peu soucieuses du bien commun. (N. Machiavel, 2004 [éd. orig. 1532], p. 65-80). Dès lors, la présente étude, plus qu'une analyse théorique, vise à mettre en lumière la dialectique entre efficacité politique et exigence éthique ; et ce, dans un contexte africain où la légitimité du pouvoir demeure une question brûlante. Sa portée socio-utilitaire s'inscrit dans une triple dimension : d'abord, elle constitue une contribution à l'éducation civique et politique des citoyens, en leur fournissant des clés de compréhension sur les stratégies souvent invisibles ou déguisées du pouvoir (J-F. Bayart, 2006, p. 23-45) ; ensuite, elle interpelle les élites politiques sur la nécessité d'un réalisme repensé, qui conjugue ruse stratégique et responsabilité morale dans la gouvernance (M. Weber, 10/18, 2003, p. 112-120) ; enfin, elle alimente la réflexion académique sur les modèles de leadership

africain à promouvoir face aux défis de démocratisation, de développement et de souveraineté (A. Mbembe, 2010, p. 89-104). À l'heure où l'Afrique est appelée à réinventer son avenir dans un monde globalisé et concurrentiel, nous plaidons à travers cette étude pour une lecture critique et contextualisée du machiavélisme, non pas comme un manuel de domination, mais comme un instrument d'intelligence politique au service du bien commun. (P. Hountondji, 2007, p. 51-66). En définitive, penser le réalisme machiavélien à l'aune des réalités africaines contemporaines revient à promouvoir une culture politique lucide, stratégique, mais profondément éthique, condition nécessaire pour une refondation durable de la gouvernance sur le continent.

Dans cette perspective, un prolongement de la réflexion pourrait consister à étudier l'articulation entre réalisme politique et participation citoyenne à travers les mouvements sociaux, les nouvelles formes d'activisme numérique et la diplomatie populaire. Une telle approche permettrait de réinterroger, à partir de la base, les rapports entre légitimité, efficacité et justice dans la construction de l'État en Afrique.

Bibliographie

BAYART Jean-François, 1989. *L'État en Afrique : la politique du ventre*, Fayard, Paris.

BAYART Jean-François, 2006. *Le gouvernement du monde. Une critique politique de la globalisation*, Fayard, Paris.

BIDIMA Jean-Godefroy, 1997. *La palabre : une juridiction de la parole*, Michalon, Paris.

CHABAL Patrick & DALOZ Jean-Pascal, 1999. *Africa Works: Disorder as Political Instrument*, James Currey, Oxford.

- CLAUDEL Christian**, 2008. *Machiavel et le machiavélisme*, Armand Colin, Paris.
- DENEAULT Alain**, 2013. *Gouvernance : le management totalitaire*, Lux Éditeur, Montréal.
- GAXIE Daniel**, *Le cens caché*. 1978. *Inégalités culturelles et ségrégation politique*, Seuil, Paris.
- HUNTINGTON Samuel**, 1997. *Le choc des civilisations*, Odile Jacob, Paris.
- MACHIAVEL Nicolas**, 2004 [éd. orig. 1532]. *Le Prince*, Flammarion, Paris.
- MBEMBE Achille**, 2000. *De la postcolonie. Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine*, Karthala, Paris.
- MBEMBE Achille**, 2010. *Sortir de la grande nuit. Essai sur l'Afrique décolonisée*, La Découverte, Paris.
- MÉDARD Jean-François**, 1991. « Le 'Big Man' en Afrique : esquisse d'analyse du politicien entrepreneur », in MÉDARD Jean-François (dir.), *État et bourgeoisie en Afrique noire*, Karthala, Paris.
- N'GUESSAN Yao**, 2022. *Côte d'Ivoire : Pouvoir et crises politiques de 1990 à 2020*, CERAP, Abidjan.
- N'GUESSAN Yao**, 2022. *Pouvoir politique et institutions en Afrique francophone*, Les Classiques Ivoiriens, Abidjan.
- SANKARA Thomas**, 1987. *Discours et interventions*, Présence Africaine, Paris.
- TSHIYEMBE Motole**, 2001. *La crise de l'État en Afrique*, Karthala, Paris.
- TSHIYEMBE Motole**, 2001. *Les transitions démocratiques africaines : enjeux et perspectives*, Karthala, Paris.
- WEBER Max**, 2003. *Le savant et le politique*, 10/18, Paris.

"AGRICULTEURS IMMIGRES ET LA QUESTION FONCIERE A BANGOURAIN AU CAMEROUN : CAS DES MARAICHERS ANGLOPHONES (1993-2018)".

Daouda CHOUAPINE

Enseignant d'Histoire à la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Bertoua (Cameroun).

(Chouapined@gmail.com)

Resume :

Les cultures maraichères sont en expansion considérable depuis plus d'une quinzaine d'années dans la localité de Bangourain. Ces cultures représentent des enjeux socio-économiques et politiques importants eu regard de la forte communauté étrangère notamment celle anglophone à nourrir et à laquelle, il faudrait ajouter les Autochtones. Toutefois, il est à noter que la pratique intense de ces cultures par les Allogènes anglophones est influencée par l'existence de plusieurs différends relevant des espaces cultivables. D'où, la problématique foncière. Il est question dans cet Article d'analyser les difficultés rencontrées par ces Allogènes dits anglophones pour accéder aux terres cultivables dans cette localité érigée en Unité Administrative en 1993. Les potentialités naturelles et humaines dont dispose cette zone d'étude ont attiré bon nombre d'étrangers surtout en 2018, date à laquelle, on a assisté à une ruée d'immigrés anglophones vers cette circonscription administrative fuyant la guerre dans leurs zones de résidence. A cet effet, l'on note une cohabitation remarquable qui règne depuis des années entre les Bamoun et les Allogènes. Cela s'est matérialisé par la présence de plusieurs ethnies dans la pratique intense de certaines variétés maraichères telles : la tomate ; les légumes ; les choux ; la pastèque ; les pommes de terre et bien d'autres. Les disputes foncières ne cessent de se manifester dans les différentes zones de production maraichère. Les observations directes et les enquêtes menées auprès des producteurs, ont montré que ce manque d'espaces cultivables engendre les problèmes fonciers. Les parties prenantes se sont données pour mission d'endiguer ce phénomène. Des esquisses des solutions se sont avérées indispensables pour assurer la

nécessité de production maraîchère incontournable pour les besoins vitaux des différentes couches de populations.

Mots clés : *Agriculteurs immigrés ; Question foncière ; Bangourain ; Cameroun ; Maraîchers anglophones.*

Abstract:

Market gardening has been expanding considerably for more than fifteen years in Bangourain. These cultures represent important socio-economic and political issues with regard to the large foreign community to feed, particularly the Anglophones and the Indigenous people. However, it should be noted that the intensive practice of these cultures by the non-indigenous English-speaking community is influenced by several land disputes. This article aims to analyze the difficulties encountered by this so-called non-indigenous English-speaking community in gaining access to cultivable land in this locality, which was established as an administrative unit in 1993. That said, the natural and human potentialities of this area have attracted a good number of foreigners especially in 2018, when there was a rush of English. For years now they is a remarkable cohabitation that reigns for between the Bamoun and the non-indigenous community. This can be seen through the presence of several ethnic groups involé in the intensive cultivation of certain market gardening crops like: tomato; the vegetables; cabbage; watermelons; potatoes and many others. Land disputes are till common in vegetable production areas. Land disputes are due to lack of arable land according to the observations and surveys conducted among formers. Stakeholders have made it their mission to stem this phenomenon. The outlines of the solutions have proved indispensable to ensure the necessity of market gardening for the vital needs of the different populations at all levels.

Keywords: *Immigrant farmers; Land issue; Bangourain; Cameroon; English speaking, market gardeners.*

Introduction

Le départ des Européens du Cameroun en 1960/1961 a laissé le libre cours aux populations camerounaises d'avoir une relative autonomie de la gestion de leurs propres affaires. A cet

effet, l'occasion a été offerte aux Nationaux de se mouvoir, de penser et de planifier à court et à long terme les politiques du pays dans tous les secteurs d'activité. Certaines mesures furent prises par les pouvoirs publics en vue de procéder à l'amélioration du cadre de vie de ses populations tant sur le plan social qu'économique (Obam Mbom, 1976 : 105-108). La localité de Bangourain érigée en Arrondissement en 1993, semble avoir bénéficié de la bienveillance de l'Administration qui fait d'elle, l'un des bassins de productions agricoles. Ainsi, cette zone regorge des potentialités favorables à la pratique intense de l'agriculture en général et des cultures maraîchères en particulier. Cette partie du pays de par ses multiples richesses, a longtemps attiré tant d'immigrés notamment ceux de la communauté anglophone venus en masse pratiquer l'agriculture plus précisément le maraîchage. Au-delà de cette ruée étrangère observée depuis plus de deux décennies, l'on assiste à des litiges fonciers qui se font sentir entre les Allogènes et les Autochtones (Moupou, 1991 : 189-1904). Il est important de poser la question dans cette étude de savoir : quels sont les obstacles que rencontrent ces derniers installés à Bangourain pour la recherche de meilleure vie ? Cette problématique nous permet de déceler d'abord les potentialités de cette zone, ensuite d'évoquer les Acteurs et les problèmes fonciers et enfin, proposer des perspectives.

I - Présentation de la zone d'étude

Située dans la partie Nord-ouest du Département du Noun, (Région de l'Ouest-Cameroun), Bangourain est une localité qui a été érigée en Unité administrative en 1993. Coincé entre la bordure orientale et la plaine du Ndop (Région du Nord-ouest), l'ancien massif volcanique du Mbam, Bangourain (5° 56° Nordet 10°39' Est) s'étend sur 22 Km du Nord au Sud et sur 7 à 8 Km de large au Nord-ouest du Département du Noun. C'est une localité en forme de boomerang sur un site de piémont formé par une succession du

Monoun (Moupou, 29). Elle est située dans l'ancien barrage volcanique du Noun où, les sols sont fertiles et reposent sur des basaltes. L'abondance avoisine les 2400 mm par et favorise la pratique intense de l'agriculture et surtout du maraîchage. La Commune de cet arrondissement est considérée comme le facteur majeur de promotion de l'agriculture. Le relief de cette région est caractérisé par une altitude, un volcanisme et des facteurs attractifs. Cette zone d'étude constitue un élément physique unique en son genre.

Résultats et discussions

1- Une diversité d'acteurs dans les activités de la pratique agricole en général et du maraîchage en particulier

La production maraîchère dans l'Arrondissement de Bangourain fait intervenir une diversité d'acteurs : les potentialités naturelles et humaines.

1-1 - Le relief

On y rencontre une série des hauts plateaux les supérieurs à 1000 mètres, étagés de part et d'autre de la "dorsale camerounaise", véritable alignement d'imposants massifs orientés et s'étirant du Golfe de Guinée jusqu'à l'Est du Noun. Dans cette zone, on énumère des principaux massifs alignés sur cette dorsale tels que : la plaine Ndop ; le Mont Mbam et le Mont Nkogham. Ce relief est constitué des deux plateaux étagés et dominés par des massifs, trouvés localement de dépressions (plaine Ndop), séparés enfin des plaines périphériques (au Sud et à l'Est) par les vigoureux escarpements (Dongmo, 1985 : 146-149). Tous ces éléments caractérisant le relief attirent les Allogènes vers cette zone dans le but de pratiquer l'agriculture plus précisément le maraîchage.

1-2 - La végétation

Bangourain reflète l'extrême avancée de la savane vers le Sud. Il s'agit surtout de la végétation anthropique née de l'action destructrice de l'homme. On estime que la forêt dense s'étendait au quaternaire jusqu'au 6^e de latitude Nord et qu'elle a dû reculer sous les influences anthropiques, climatiques, édaphiques et biotiques combinées. La végétation dominante dans cette localité est celle de la savane herbacée ou *Grass Savannah à impérata cylindrica* parsemée d'arbustes aux troncs tortueux recouverts par le cambium (plantes *Sciaphiques* qui résistent au feu de brousse).

En outre, les bordures des cours d'eau qui s'y trouvent, sont colonisées par les forêts galeries d'autrefois. Les essences rencontrées sont peu variées jusqu'au point où, la plupart est herbacée et ligneuse (Morin, 1989 : 70). D'une manière générale, la forêt dense a cédé la place à une savane herbeuse conquérante. Toutefois, l'extension des forêts galeries est la marque d'un réseau hydrographique dense et hiérarchisé pouvant favoriser la pratique sempiternelle de l'agriculture.

1-3- Hydrographie

Le réseau hydrographique de Bangourain s'organise autour des grandes rivières qui permettent d'irriguer les champs ou les plantations maraîchères en saison sèche sans pour autant ressentir les effets de la saison. C'est ainsi qu'on a les rivières comme : le Barrage qui prend sa source dans la région de Nord-Ouest, la Nafomba qui comporte un bras Nord et un bras Sud, le fleuve Nchahké qui s'étend dans la partie Est de la zone d'étude, le fleuve Ndop dans la région du Nord-Ouest etc. Nous pouvons clarifier que le fleuve Noun coule dans la direction Nord-Est et comporte des méandres et de nombreux affluents parmi lesquels, nous pouvons citer : le Nsom ; le Ntam ; le Moulain. Leur affluence avec le Noun, le Ndop crée un environnement hydromorphe et très

favorable à la pratique des cultures maraîchères ou de contre-saison et des cultures exigeantes en eau à l'instar du riz.

Au Sud en direction de l'Est, les cours d'eau de Mbam Nord et Sud Bamoun constituent les frontières naturelles entre les Bamoun et les Nso'o. Leur rencontre engendre des marais qui sont autant de zones d'agriculture maraîchère (Chouapine, 2019 : 88-89). Dans son rapport trimestriel (Juillet, Août, Septembre 2017) la Délégation d'Arrondissement d'Agriculture et du Développement Rural de Bangourain, fait des efforts pour que les cultures maraîchères soient cultivables en contre-saison. Le Lac Mont Mbam est un élément touristique de bonne facture dont les eaux arrosent les flancs et améliorent le taux de climat tropical de mousson revêt ainsi un double atout.

2- Potentialités humaines

Bangourain de par l'historique de son peuplement, est une zone qui a connu au cours des siècles d'importants flux migratoires. Il est doté d'une richesse énorme due aux sols fertiles pour la plupart favorables à l'épanouissement de l'agriculture et d'une forte implantation humaine (Tardits, 1980 : 187). On dénombre plusieurs couches sociales venues de quatre coins du pays et de l'extérieur pour meubler cette région si riche en potentialités naturelles pouvant permettre à l'on de se sédentariser et de pratiquer un certain nombre d'activités agricoles. On distingue plusieurs groupes ethniques dans cette contrée.

2-1 - Les populations

Dans le sens d'exploiter les terres de la zone de Bangourain par des multiples voies, les populations présentes dans cette contrée ont manifesté leur engouement vis-à-vis de l'agriculture et bien d'autres activités telles que le commerce, l'élevage la pêche et l'artisanat. Il est primordial de préciser que les mouvements migratoires quotidiens, temporaires ou définitifs observés depuis

plusieurs siècles dans ce territoire du Cameroun, ont contribué à l'enrichissement de cet Arrondissement qui présente aujourd'hui, une population diversifiée et dynamique et reflète la pluralité qui s'apparente d'une manière ou d'une autre aux traits caractéristiques de chaque ethnie (Tardits, 1990 :287).

En dehors des Bamoun qui sont des Autochtones, l'on note une forte présence de la communauté anglophone dans cette zone limitrophe à la région du Nord-Ouest. Ils sont majoritairement venus de la partie Nord-Ouest et du Sud-Ouest-Cameroun et sont composés des ouvriers agricoles, exerçant aussi les petits métiers. Ils pratiquent du maraîchage dans les basfonds, sur les pentes abruptes, les massifs, les plaines, ainsi que dans les vallées et les basses terres.

Les Haoussa sont également présents dans cette région. Ils exercent le petit commerce, parfois ambulants et ne sont pas nombreux. Par contre, les Bamiléké de par leur nature, sont des commerçants et des agriculteurs très dynamiques. Ils occupent le centre de la subdivision ainsi que certaines zones périphériques. Quant au peuple Bororo, il est en majorité composé de nomades et d'éleveurs. Moins nombreux, ils s'intéressent plus particulièrement au nomadisme et à l'élevage (Moupou, 1987 : 16-19).

2 -2- Le cosmopolitisme des populations

Le centre villes de cette zone de cette contrée reste le principal foyer de concentration humaine. On a par exemple le quartier Nchoutpa qui a presque toutes les couches sociales et dont les Bamoun qui sont majoritaires, représentent 60% de populations. Ces peuples seraient venus du Tikar plus précisément de "Rifum", un ancien village des Tikar situé près de Bankim, sur la route de Foumban, Banyo (Tardits, 1990 : 24-30).

En dehors des Bamoun, il y a la présence effective des paysans tels que les Bororo, les Bansa'o, les Bamiléké, les Bassa, les Bulu. Bref, toutes les couches sociales sont présentes dans ce lieu pour des raisons économiques, sociales, commerciales et même

professionnelles (Mimche, 2007 : 467). C'est juste à travers l'existence de plusieurs groupes ethniques qu'on est parvenu à parler du cosmopolitisme des populations du village Bangourain, donnant ou provoquant ce qu'on appelle le brassage culturel et la cohabitation sociale. Alors, il faut mentionner que le cosmopolitisme des populations de cette zone fait d'elle une grande région de production agricole et des cultures maraîchères.

2-3 - Le dynamisme des populations

Bangourain est une zone qui a un trait caractéristique du phénomène économique dans l'ancienne société du Noun. Elle touche certes à des degrés divers presque tous les éléments actifs de chaque communauté. En fait, l'agriculture, le commerce, la pêche et l'artisanat sont des activités libres, accessibles à tout le monde même si les chefs, les notables et leurs femmes ne les pratiquent que de façon indirecte. Les populations de cette zone d'étude sont dynamiques.

Tout de même, ces enfants accompagnaient leurs parents aux champs pour la pratique de certaines activités agricoles. L'agriculture de façon générale a pu connaître un essor spectaculaire dans ladite zone grâce à l'existence des populations très jeunes. Ce qui fait la force de cette région en matière de cultures maraîchères qui demandent une main d'œuvre forte et abondante.

2- 4 - L'hospitalisation des Autochtones

Les populations originaires de Bangourain sont très hospitalières. Cela se justifie par la présence de plusieurs ethnies dans cette zone. On constate que celles-ci ne sont pas hostiles aux étrangers, car depuis 1993 qui renvoie à la date de création de cet Arrondissement, nous assistons à une ruée d'Allogènes anglophones particulièrement qui quittent leurs zones pour venir s'installer à Bangourain dans le but de chercher les meilleures conditions de vie. La crise anglophone qui a commencé en novembre 2016 a poussé

la plupart de ces immigrants à venir se sédentariser dans cette zone afin d'exercer certaines activités à l'occurrence les cultures maraîchères. On note depuis des années une cohabitation parfaite entre les Allogènes et les Autochtones bamoun dans la localité de Bangourain.

II - Les Acteurs et les problèmes fonciers

Quand on parle des acteurs qu'on trouve dans la résolution des problèmes fonciers à Bangourain, on a souvent recours aux Autochtones qui sont installés dans cette zone depuis plusieurs siècles. La recherche des nouveaux espaces pour la sédentarisation et la pratique des activités telles que l'agriculture, l'élevage et la pêche ont poussé ces derniers pendant la période des mouvements migratoires à venir s'installer à Bangourain. Nous avons également les peuples anglophones qu'on trouve dans ce lieu. La présence de l'Etat se manifeste à travers les Chefferies, la Sous-préfecture, La Municipalité et la Délégation d'Arrondissement en charge d'Agriculture et du Développement Rural de Bangourain.

1 - Les Autochtones

Les Autochtones qu'on retrouve dans cette partie du département du Noun sont les Bamoun. Ils se sont retrouvés dans ce territoire par les différents mouvements depuis le XIV^e siècle. Ces derniers sont appelés à cohabiter avec leurs voisins proches qui sont les Anglophones. Etant limitrophe à la région du Nord-Ouest, Bangourain est une localité qui abrite beaucoup d'Allogènes en l'occurrence la communauté anglophone. Ces peuples sont souvent confrontés à des problèmes fonciers lorsqu'ils se mettent à pratiquer de l'agriculture et particulièrement le maraîchage qui leur permet de survivre (Ngoupayou Abdou, 1919). La cohabitation entre les Bamoun et les Agriculteurs immigrants anglophones est parfaite, mais quelques différends s'y trouvent au niveau de l'exploitation des espaces cultivables.

1-1- Les Anglophones

L'appellation commune de ce peuple d'expression anglaise a montré que ces derniers sont issus d'une même origine. A l'intérieur de cette communauté, se trouvent plusieurs ethnies avec des dialectes différents.

Les Bangoulan sont proches de la localité de Bangourain. Beaucoup d'entre eux exercent certaines de leurs activités dans le territoire du village Bangourain. Les enquêtes de terrain ont également prouvé que Bangourain est une zone où, on trouve plusieurs couches sociales venant de la région du Nord-Ouest à savoir : les Babissi ; les Bans'o ; les Mambila ; les Oku et bien d'autres qui sont installés dans ce territoire depuis fort longtemps. Leurs activités principales sont : l'agriculture plus précisément le maraîchage et le commerce.

1-2 - L'Etat

L'existence de l'Etat dans cette partie du pays s'est manifestée par la présence de la Sous-préfecture, la Commune, les chefferies et la Délégation d'Arrondissement en charge d'Agriculture et du Développement Rural. Certains litiges fonciers venant de la pratique intense de l'agriculture dans cet Arrondissement sont résolus par les chefs. Lorsque ces problèmes perdurent, on fait appel au Sous-préfet qui est le patron de la circonscription pour que le calme et la paix reviennent.

La Commune et la Délégation interviennent souvent dans le cadre de la campagne des activités agricoles faite par des Ingénieurs agronomes et les responsables de la Mairie. Les Organisations Non Gouvernementales à caractère agricole à l'instar du "Women Group Agriculture", intervient dans la vulgarisation des projets agricoles et de sensibilisation des réfugiés anglophones qui ont quitté leur localité respective à cause de la crise pour venir s'installer à Bangourain.

3 - Problèmes liés à l'acquisition de terres cultivables

Les problèmes fonciers à ce niveau sont d'ordre générique. On a l'appropriation des terres par des populations autochtones. La terre qui appartient aux chefs supérieurs, aux chefs de regroupement, aux chefs des villages et à un certain nombre d'élites intérieures et extérieures de Bangourain, devient de plus en plus une denrée rare.

Les grandes parcelles de terres sont sollicitées par les paysans dans certaines zones de cette localité pour la pratique de l'agriculture qui demande un bon espace et un entretien méticuleux lors de leur pratique ou pendant la saison. Il convient de souligner que l'appropriation des terres à Bangourain n'est pas du tout facile, car il faut disposer de l'argent pour louer des hectares afin de mieux pratiquer ces activités agricoles (Mounben Adamou, 2019). Il existe également le prêt de terrain surtout à Maroungouo et bien d'autres zones de la région. Il suffit qu'on ait des amis qui sont issus des familles royales ou qui sont des fils des chefs, des notables de la circonscription pour que le problème de parcelle soit résolu immédiatement.

Néanmoins, l'appropriation des terres est un phénomène qui se vit au quotidien. Pour cela, les Allogènes qui n'ont aucune chance d'avoir les terrains peuvent bien en trouver sans difficultés. C'est l'une des particularités de cette région d'étude qui lui permet d'être considérée comme l'une des grandes zones de production agricole au Cameroun.

3-1 - Les modes d'accès à la terre

La production des cultures maraîchères nécessite des terres disponibles et bien positionnées. La création des grandes plantations agricoles dans cette localité a entraîné une forte immigration des étrangers comme nous l'avons vu plus haut (Chouapine, 2019 : 124-127). Ceux-ci devenus plus nombreux dans certaines zones de la région, sont comptés parmi les propriétaires terriens par plusieurs procédés. En effet, la crise économique des

années 1980 a occasionné la chute des prix des produits tels que le café et le cacao. Les Autochtones qui étaient habitués à disposer de fortes sommes d'argent ne surent plus s'adapter à la nouvelle situation dominée par les cours inférieurs à ceux des années précédentes. Ils durent s'endetter auprès de leurs employés à qui, ils demandèrent d'attendre la prochaine campagne. Malheureusement, la situation ne s'améliora guère les années qui suivirent. Ils se trouvèrent dans l'incapacité de rembourser leurs dettes et furent obligés de payer autrement. Ils leur donnèrent en paiement quelquefois une femme et le plus souvent une partie de leurs biens.

Force est de souligner que l'autre mode d'accès à la terre est le "Faire valoir" direct ou certains exploitants importants comme les personnes physiques sont détenteurs de titre de propriétés officielles sur les terres qu'ils mettent directement en valeur pour leur compte. Il s'agit en fait, des anciennes possessions françaises qui continuent d'être exploitées pour d'autres besoins. Un autre mode d'accès à la terre le plus fréquent dans cette région se résume aux propriétaires terriens qui sont les chefs supérieurs, les chefs de 2^{ème} et de 3^{ème} degré qui sont des chefs des villages.

Il existe également le mode d'accès à la terre par héritage. Dans ce cas, la terre est partagée aux enfants lorsque leur parent ne vit plus. Ils deviennent eux-mêmes les propriétaires terriens et peuvent mettre cela en location. C'est le mode d'accès le plus récurrent dans Bangourain. Il faut mentionner que l'accès à la terre dans ce lieu a facilité la pratique et la production intense de l'agriculture maraîchère. On peut évoquer aussi l'achat de terrain ou d'espaces cultivables. Toutefois, le titre de propriété est délivré à l'acheteur après la mise en valeur effective. Ces achats se font soit auprès des Autochtones soit auprès des Allogènes longtemps installés dans la zone et ayant constitué de grands patrimoines fonciers.

Cependant, certains Allogènes Bamiléké, Bansa'o et bien d'autres couches sociales, après avoir passé un bon nombre

d'années dans cette zone, ont procédé à l'achat de terrains et sont devenus des propriétaires. Il existe également un autre mode d'accès à la terre cultivable qui est le prêt. Cette méthode d'avoir un espace pour la pratique de l'agriculture existe depuis à Bangourain. Pour les populations qui ne disposent pas assez de moyens, elles peuvent procéder aux prêts de la terre pour la pratique des cultures maraîchères qui ont leurs exigences. Il est important de mentionner que la plupart d'espaces cultivables sont gérés par les chefs supérieurs de groupement et de villages.

Les chefferies traditionnelles sont considérées comme l'unité organique territoriale et politique dans certaines localités de la région. La terre de façon collective appartient à tous les lignages de la chefferie, le chef n'en étant que le gérant. Avec le temps, chaque lignage a également réussi à préciser les limites de son territoire vital, qu'il a ensuite réparti entre famille de telle sorte que chacune d'elle puisse disposer des terres suffisantes pour ses membres, terres généralement encloses, ce qui donnait autrefois au paysage un aspect de bocage. Chaque famille du lignage habitait en fait sur ses terres ou sur son exploitation agricole, ce qui donnait aussi à l'habitat un aspect de dispersion ordonnée. Il est également judicieux de préciser que dans chaque famille du lignage, une seule personne de sexe masculin hérite de l'exploitation familiale, le chef étant l'arbitre et le gérant. Dans une chefferie faiblement peuplée, la pression sur les terres a tendance à croître, plusieurs paysans se reconvertissent dans les bas-fonds à l'instar de la plaine de Maroungou ; de Njigoubam ; de Bangambi. En dehors de ces différents facteurs naturels qui encouragent l'épanouissement de l'agriculture maraîchère dans cette contrée, on remarque que ce type de culture qui demande beaucoup de précautions, ne se limite pas seulement à l'accès aux espaces cultivables, mais aussi à l'utilisation de la main d'œuvre abondante pour avoir des productions rationnelles.

Tableau n° 1 : Taux d'accès à l'espace cultivable par immigrants anglophones

Années	1993	1998	2005	2010	2015	2018
Immigrés. Anglophones	07%	13%	16%	17%	18%	19%
Autochtones	25%	38%	45%	58%	65%	75%
Autres Allogènes	10%	18%	21%	28%	30	35%

Source : DAADER, "Rapport d'activités agricoles", 2012, p.30.

Les analyses de ce tableau montrent que les immigrants anglophones ont rencontré des difficultés pour avoir accès aux espaces pour pouvoir pratiquer l'agriculture plus précisément les cultures maraichères. Cela se justifie par les faibles taux de pourcentage qu'on constate dans ce tableau.

3-2 - Les chefferies

Les chefs traditionnels qui sont à la tête de toutes les chefferies situées dans la localité de Bangourain, sont les principaux acteurs qui interviennent dans le cadre d'apporter des solutions idoines aux litiges fonciers qui surviennent. Depuis des années, le rôle ou la mission majeure de ces derniers est de recenser tout étranger qui conque entre dans la localité de Bangourain. Ceci dans le sens d'éviter des éventuels problèmes qui peuvent survenir.

Force est de constater que depuis le mois de novembre 2016, certains habitants de la région du Nord-Ouest et même ceux du Sud-ouest, sont arrivés massivement dans la localité de Bangourain (Rapport d'activités de la Commune de Bangourain, 2017). Etant donné que ces deux parties du Cameroun sont en ébullition, les peuples venus de ces régions, sont recensés et contrôlés par les chefs des villages et des quartiers afin de

préservé la paix ; le calme et la tranquillité dans Bangourain. Certains parmi ces immigrés anglophones pratiquent de l'agriculture pour survivre. Les terres octroyées à ceux-ci sont souvent contrôlées et réparties proportionnellement par les chefs dans l'optique de contrecarrer les éventuels litiges fonciers qui peuvent les opposer aux Autochtones.

3-3 - Les pouvoirs publics

La prompté réaction de la sous-préfecture à résoudre les problèmes de terres cultivables qui surviennent entre les Autochtones et les Allogènes dans cet Arrondissement est à noter. Le Sous-préfet trivialement appelé "Chef de terres", est le patron de la circonscription territoriale. C'est lui qui tranche souvent les querelles qui arrivent entre les Autochtones et les Allogènes. Bangourain est une localité où tout le monde cohabite sans anicroche.

Les Anglophones qui ont quitté leur village pour venir s'installer dans cette unité administrative, vivent sans problème. On dirait que la cohabitation entre les Autochtones et les autres tribus ou ethnies est pacifique. Les seuls problèmes rencontrés dans cette localité sont le manque de terres cultivables pour les immigrés anglophones. Etant des grands agriculteurs, ils ont bien voulu pratiquer l'agriculture notamment les cultures maraichères qui ne mettent pas long avant d'être récoltées. Mais, les bas-fonds et les plaines qu'ils trouvent sont insuffisants et sont rares trouver. Ce qui fait que quand on trouve un espace qui peut permettre la pratique des produits comme la tomate ; la pastèque ; les pommes de terre, on l'exploite rationnellement.

3-4- La portée sociale et utilitaire

Il est nécessaire de mentionner que l'arrivée des immigrés anglophones dans l'arrondissement de Bangourain a stimulé la pratique intense des cultures maraichères. Cela se justifie par l'implication d'autres ethnies ainsi que des autochtones dans la

pratique de cette activité agricole. Les revenus de cette activité ont permis de voir des réalisations de plusieurs objectifs socio-économiques. On a assisté à l'amélioration de condition de vie des immigrés anglophones, à l'achat de terrain et à la construction de maisons par ces derniers, à l'envoi des enfants à l'école l'achat des motos et des voitures grâce aux revenus du maraîchage, malgré des problèmes fonciers qui ne cessent de se faire sentir.

III - Perspectives de résolution de litiges fonciers

Plusieurs facteurs sont à l'origine des différends qui opposent les Agriculteurs immigrés anglophones aux Autochtones de Bangourain. Ces facteurs qui constituent des contraintes occasionnent l'instabilité de la localité et donnent lieu aux différents problèmes fonciers. Toutefois, il convient d'avoir recours aux parties prenantes qui doivent intervenir afin que ces litiges puissent être endigués.

1 - Les rôles des Acteurs

Les rôles des Acteurs ici renvoient à l'action de toutes les parties prenantes qui interviennent dans le but d'apporter une ou des solutions à ces questions foncières qui ne cessent de s'accroître dans la zone Bangourain.

1-2- La part de communauté anglophone

Les Agriculteurs anglophones doivent avoir l'obligation de respecter scrupuleusement les lois établies par l'autorité administrative de Bangourain. Ceci dans l'obligation de bien s'installer dans cette partie du département du Noun. Il est nécessaire de souligner que ces derniers ne doivent pas transposer l'esprit de guerre en terres étrangères (Chouapine, 2019 : 245-300). Ils ont intérêt d'implémenter le "Vivre ensemble" prôné par le chef de l'Etat camerounais. L'esprit de solidarité et de fraternité doit primer.

2 - La tâche des Autochtones

Face aux multiples problèmes fonciers dont font face les originaires de Bangourain, ceux-ci doivent cultiver le principe de sociabilité. La vente d'espaces cultivables à plusieurs personnes doit être bannie. Ils doivent savoir qu'ils sont appelés à cohabiter avec leurs voisins anglophones sans pour autant avoir l'esprit de tribalisme. La sur-location de terres est à endiguer car, cela ne fait pas prospérer la localité.

B - L'action des pouvoirs publics

Les rôles des pouvoirs publics dans cette zone sont destinés probablement aux services compétents qui sont basés dans cette région. C'est ainsi qu'on assiste à l'intervention de l'Etat et des Organisations Non Gouvernementales qui doivent jouer le rôle d'arbitres entre les Agriculteurs immigrés et les Autochtones basés à Bangourain.

1 - La mission de l'Etat

L'Etat a une lourde mission qui est celle de lutter contre les éventuels litiges fonciers qui peuvent survenir dans la localité de Bangourain. Cela constitue un obstacle ou un frein pour l'évolution de la localité. Les pouvoirs publics sont appelés à redéfinir les lois qui régissent la normalisation et la gestion de l'espace, pour que les uns et les autres y compris les chefs traditionnels et bien d'autres concernés sachent ce qui est recommandé, et ce qui ne l'est pas.

2 - La responsabilité des Organisations Non-Gouvernementales

Le recours aux ONG permet aux Agriculteurs anglophones et aux Autochtones de poser les jalons afin de ne pas avoir des problèmes fonciers dans la pratique de l'agriculture en général. Les Organisations Paysannes sont une force qui devait s'assagir pour

acquérir des financements des projets et vendre aussi mieux les produits.

Les Organisations Non-Gouvernementales ne financent que les groupes structurés et reconnus. Les organisations à caractère agricole sont des espaces de réflexion des Agriculteurs qui, en fonction des objectifs fixés par les membres, se donnent des moyens de façon collective pour résoudre les litiges fonciers auxquels, ils font face (Chouapine, 2014). Les Groupes d'Initiative Communes, les coopératives et les Organisations Non Gouvernementales à caractère agricole doivent avoir des spécialistes de questions foncières qui peuvent prodiguer des conseils aux différents acteurs en matière de résolution foncière.

Conclusion

Au terme de cette étude portant sur "les Agriculteurs immigrés et la question foncière à Bangourain au Cameroun : cas des maraîchers anglophones (1993-2019)", il a été question d'analyser en terme d'objectif, les difficultés rencontrées par les acteurs en l'occurrence les immigrés anglophones dans la pratique du maraîchage afin de promouvoir développement socio-économique et utilitaire de l'arrondissement de Bangourain. Les enquêtes de terrain et la revue de littérature ont permis de mieux circonscrire le rôle des populations rurales et les acteurs dans la structuration de maraîchage. Il en ressort que les différentes parties prenantes. Elles profitent pour engranger des revenus qui permettent d'améliorer leur condition de vie dans les familles. Elles investissent également dans d'autres activités économiques, malgré de nombreux obstacles qui freinent leur épanouissement dans l'exercice du maraîchage. L'appui des pouvoirs publics et le renforcement des capacités productrices de ces agriculteurs immigrés anglophones en particulier constituent autant de points focaux d'expérimentation.

References bibliographiques

OBAM MBOM, Samuel, 1976. « La politique agricole du Cameroun », Thèse de Doctorat de 3^{ème} cycle en Sciences Economiques, Université de Yaoundé.

MORIN, 1989. « Hautes terres de l'Ouest et bassins : études géographiques », Thèse de Doctorat es Lettres, Université de Bordeaux III.

CHOUAPINE Daouda, 2019. « Les cultures maraîchères dans l'économie des Grassfields : essai d'analyse historique (1960-2015) », Thèse de Doctorat/Ph. D en Histoire, Université de Yaoundé1.

TARDITS Claude, 1980. *Le royaume bamoun, chronologie, implantations, commerce, diffusion du maïs et du manioc*, Armand Collins, Paris.

MIMCHE Honoré, 2007. « Du nomadisme à la sédentarisation : immigration, recompositions familiales et enjeux socio-démographiques chez les Mbororo des Grassfields du Cameroun », Thèse de Doctorat/Ph.D en Sociologie de la population et du développement, Université de Yaoundé1.

MOUNBEN Adamou, 2019, 56 ans, Maire de la Commune de Bangourain, Bangourain.

NSAPGOU TALLO Iliassou, 2019, 40 ans, Infirmier Diplômé d'Etat en service à l'hôpital de district de Bangourain, Bangourain.

APN. 1AC169, 1997-2002. « Région agricole Bamoun, rapports annuels 1997-2002 ».

DAADERB, 2007. « Rapports d'activités agricoles », Bangourain.

DAADERB, 2011. « Rapports annuels d'activités agricoles 2010-2011 », Bangourain.

MASSAPCHOURA Awa, 2019. 47 ans, maraîchère, Bangourain.

MOUPOU Moïse, 1991. « L'organisation de l'occupation du sol en pays bamoun : contribution de l'imagerie satellitaire à l'étude de la dynamique des paysages », Thèse de Doctorat nouveau régime en

Sciences géographiques et de l'aménagement du territoire, Université d'Aix Marseille II.

Ndam Salifou, 2019. 40 ans, Ingénieur agronome, Bangourain.

MOUNCHIKPOU Yacouba, 2019. 63 ans, Chef de 3^{ème} degré, Bangourain.

MFOPIT Arouna, 2019. 70, Ingénieur Agronome retraité, Bangourain.

KOUPIT Adamou, 2019. 49 ans environ, Conseiller Municipal à la Commune de Bangourain, Bangourain.

DAAF, 2010-2011. « Rapports annuels des activités agricoles de la Délégation d'Arrondissement de l'Agriculture et du Développement Rural de Bangourain.

MOUPOU Moïse, 1987. « Innovations culturelles et développement rural à Bangourain (Noun) », in *Revue de Géographie du Cameroun*, Yaoundé.

DONGMO Jean-Louis, 1985. « Importance relative des cultures vivrières et des cultures de rente à travers les plans de développement des Etats africains : le cas du Cameroun », *Annales de Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Yaoundé*, Volume 1 N°2.

LESSIE, 2008. « L'agriculture camerounaise « culture de rente » et « culture vivrière » : le cas de la Province de l'Ouest-Cameroun (1924-1994) », *Mémoire de Maîtrise en Histoire*, Université de Yaoundé 1.

GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS : ENJEUX ET IMPACTS SUR LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE À ABOISSO

KONE Vassamouka¹,

Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Abidjan

PREGNON Lhey Raymonde Christelle²,

Université Alassane OUATTARA, Bouaké

Résumé

La gestion des déchets ménagers reste un enjeu majeur dans les villes ivoiriennes. Cette étude se concentre sur le cas d'Aboisso, localité située à 100 km d'Abidjan, où la dégradation du cadre de vie semble liée à une mauvaise gestion des ordures. L'objectif est d'évaluer le système en place à travers une méthode combinant revue documentaire, observation de terrain et enquête par questionnaire auprès de 1891 ménages, sélectionnés selon un procédé de carroyage cartographique. Les résultats montrent une prise en charge principalement assurée par la mairie, appuyée par l'implication des habitants. Toutefois, les capacités des autorités locales restent limitées, entraînant l'apparition de dépôts sauvages, la stagnation des eaux usées et des nuisances environnementales. Pour remédier à cette situation, l'étude recommande un modèle de gestion participative fondé sur une collaboration étroite entre collectivités, populations et acteurs privés, afin d'améliorer l'efficacité du service et préserver la qualité de vie urbaine.

Mots clés : *gestion ; déchets ménagers ; enjeux ; cadre de vie ; Aboisso*

¹ Enseignant-Chercheur à Institut de Géographie Tropicale, Université Felix Houphouët-Boigny d'Abidjan.

² Enseignant-chercheur au Département de Géographie à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké

Correspondance : KONE Vassamouka : kvassamouka@yahoo.com,

PREGNON Lhey Raymonde Christelle : lheyramonde@yahoo.fr

Abstract

Household waste management remains a major issue in Ivorian cities. This study focuses on the case of Aboisso, a town located 100 km from Abidjan, where the deterioration of the living environment seems to be linked to poor waste management. The aim was to assess the existing system using a method combining documentary review, field observation and a questionnaire survey of 1,891 households, selected using a grid mapping process. The results show that the system is mainly managed by the local council, supported by the involvement of local residents. However, the capacity of the local authorities remains limited, leading to the emergence of illegal dumping, stagnant wastewater and environmental nuisance. To remedy this situation, the study recommends a participatory management model based on close collaboration between local authorities, residents and private players, in order to improve the efficiency of the service and preserve the quality of urban life.

Key word: Management - Household waste - Issues - Living environment - Aboisso

Introduction

La problématique de la gestion des déchets ménagers constitue un enjeu majeur pour les sociétés modernes, face à l'urbanisation croissante et à l'évolution des modes de consommation. Chaque jour, des tonnes de déchets sont générées dans les foyers, posant des problématiques complexes liées à leur collecte, leur traitement et leur élimination. Et, la manière dont ces déchets sont collectés, traités et éliminés a un impact direct sur la qualité de vie des ménages. En conséquence, une gestion inefficace peut entraîner des nuisances considérables telles que la pollution de l'air et de l'eau, la prolifération de maladies et la dégradation des paysages urbains. Cette problématique de gestion des déchets se pose avec acuité dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Au nombre de celles-ci se trouve la ville d'Aboisso.

Localisée dans le Sud-Est ivoirien, cette localité subit une détérioration continue de son environnement, principalement due à

une gestion inadéquate des déchets ménagers et des rejets liés aux activités socioéconomiques. L'observation de l'environnement laisse entrevoir une ville avec des rues encombrées de détritrus, avec des sacs plastiques, des cartons et des objets abandonnés formant des amas à chaque coin de rue. Les trottoirs fissurés et jalonnés de friches sauvages témoignent de l'absence prolongée d'entretien. Certains endroits publics comme les aires de jeux et espaces verts, jadis lieux de rassemblement et de détente, sont jonchés de détritrus et de bancs délabrés. De plus les caniveaux débordants, incapables de drainer les eaux stagnantes après une pluie, exhalent une odeur désagréable qui s'infiltré partout. Dans ce décor, la vie continue néanmoins, avec des habitants qui tentent de s'adapter à cette détérioration du cadre de vie, souvent résignée, mais parfois mobilisée pour un changement qui semble encore lointain.

Face à ces constats, l'on se demande comment une ville, censée être la locomotive d'une région, a un environnement urbain aussi dégradé. À partir de ce problème, la question principale de cette recherche est de savoir comment se déploie le système de gestion des déchets ménagers de la ville d'Aboisso ? L'intérêt de cette étude est d'améliorer la gestion des déchets ménagers pour réduire leur impact environnemental tout en préservant la qualité du cadre de vie des populations d'Aboisso.

Cet article explore donc les différentes facettes de la gestion des déchets et analyse son impact sur le quotidien des ménages, en mettant en lumière les pratiques exemplaires et les défis à relever.

I-Cadre théorique

1-Présentation de la zone d'étude

Aboisso, située à 116 km à l'est d'Abidjan, est une ville dynamique de la Côte d'Ivoire, occupant une position stratégique dans la région du Sud-Comoé (figure 1). Proche de la frontière

ghanéenne, elle est ancrée dans une riche histoire culturelle portée par le peuple Agni Sanwi, les propriétaires coutumiers des terres, issus du groupe Akan originaire de l'actuel Ghana. La ville bénéficie d'une infrastructure routière relativement acceptable, facilitant les échanges et la mobilité. Elle abrite des infrastructures socio-économiques de base essentielles, avec un marché central, deux marchés périphériques, et plusieurs supermarchés, attestant de son rôle de hub commercial régional.

Traversée par le fleuve « Bia », Aboisso est également reconnue pour sa pêche artisanale. La commune d'Aboisso profite d'une pluviométrie abondante, idéale pour les cultures de rente telles que l'hévéa, le palmier à huile et le cacao. Cette richesse agricole est soutenue par un tissu agro-industriel dynamique, incluant des unités industrielles comme Palmci, Coopalem, Dekel Oil, pour la production de l'huile de palme et SCC et SAPH dans l'hévéa culture. Sur le plan touristique, c'est une localité qui dispose de nombreux complexes hôteliers de moyen standing qui accueillent visiteurs et professionnels. La ville est également un point de départ vers des sites touristiques variés, témoignant de son potentiel dans ce domaine.

Enfin, Aboisso se présente comme un carrefour où tradition et modernité se mêlent, avec une économie diversifiée et une culture vivante, reflet de son dynamisme et de ses opportunités de développement.

Figure 1 : localisation de la ville d'Aboisso

2-Méthode et des données

La rédaction de cet article s'appuie sur l'utilisation de deux principales techniques de collecte de données : la recherche documentaire et l'enquête de terrain, chacune jouant un rôle essentiel dans l'élaboration et l'approfondissement de l'analyse. Le choix de ces deux approches s'inscrit dans une logique d'appréciation tangible du mode de gestion des déchets dans cette ville, chose qu'il serait difficile de faire dans le cadre d'une enquête purement documentaire.

Fondement conceptuel de l'étude, la recherche documentaire a constitué la première étape de cette étude. Elle a permis d'établir les bases conceptuelles en s'appuyant sur la consultation de documents numériques et physiques. Plusieurs moteurs de recherche et plateformes spécialisées (revues pluridisciplinaires, bases de données en ligne) ont été explorés pour :

- Évaluer les travaux existants sur le sujet,
- Identifier les lacunes dans les connaissances,
- Situer cette étude dans un contexte scientifique plus large.

Les documents physiques, comprenant thèses, ouvrages, mémoires et rapports, ont principalement été consultés dans des bibliothèques et centres de documentation. Cette démarche documentaire a non seulement permis de mieux définir la problématique, mais aussi d'affiner l'approche méthodologique la plus adaptée au sujet et au champ d'expérimentation.

L'enquête de terrain, deuxième volet méthodologique, a mobilisé deux catégories de données : celles issues de l'observation directe et de l'administration de questionnaire.

L'observation de terrain visait à observer de manière directe les éléments suivants :

- Le cadre de vie dans son ensemble (bâtis, modèle de constructions, équipements, service de base, etc.) ;
- Les modes de gestion des déchets ménagers dans les ménages ;
- Les pratiques de gestion des déchets issus des activités socioéconomiques des populations.

Cette observation a permis in fine d'appréhender l'impact spatial de la mauvaise gestion des déchets ménagers dans la ville, notamment à travers des prises de vue pour documenter les réalités observées.

La seconde phase de l'enquête de terrain a consisté à administrer un questionnaire à 1891 chefs de ménage, sélectionnés selon une méthode empirique de carroyage cartographique. Cette méthode a été définie par J. CHARRE (1995) comme étant la description d'un espace à travers des unités spatiales carrées de même surface. Les raisons qui motivent le choix de cette méthode résident dans un souci d'harmonisation des données sur l'ensemble de l'espace d'étude. Ainsi, pour effectuer le morcellement, nous avons procédé à la détermination d'une échelle de morcellement de notre champ d'expérimentation en fonction de l'étendue et de la densité du bâti de cette ville. En tenant compte de ces paramètres, l'option de morcellement en carreaux de 300 mètres de côté s'est révélée la plus appropriée. L'ensemble de la zone d'étude a donc été morcelé en carreaux de 300 mètres de côté. Ce découpage

qui a abouti à une grille (un maillage régulier) est présenté par la figure 2 ci-dessous.

Figure 2 : Carroyage de la zone d'étude

Ainsi, sur l'ensemble du site d'étude nous avons obtenu une grille de 137 carreaux. Dans chaque carreau nous avons enquêtés un nombre variant entre 10 et 20 chefs de ménage et ceux selon la présence d'habitations. Cette méthode a assuré une représentativité équilibrée des données collectées sur l'ensemble de la zone d'étude. Au total, les 1891 chefs de ménage ciblés ont été interrogés sur divers aspects liés à la gestion des déchets dans leur environnement.

Enfin, cette méthodologie combinant une recherche documentaire approfondie et une enquête de terrain structurée a permis de croiser des données théoriques et empiriques. Par ailleurs, elle offre ainsi une vision complète et détaillée des dynamiques observées, tout en garantissant la rigueur scientifique nécessaire à l'interprétation des résultats.

3-Le traitement des données

Après la mobilisation des données indispensables à la rédaction de cet article, celles-ci ont fait l'objet de traitement suivant leur nature. Ainsi, pour les données issues l'observation directe de terrain, compte tenu de leur caractère qualitatif, elles ont été hiérarchisées par thème ou centre d'intérêt afin de faciliter leur exploitation.

Quant aux données collectées à partir du questionnaire, elles ont fait l'objet d'un traitement spécifique dans le logiciel Excel. Le traitement des données qualitatives et quantitatives a conduit aux différents résultats attendus au bout de cette étude. Ils se traduisent en tableaux de contingences, graphiques et cartes.

Par ailleurs, des coefficients de variation des différentes proportions sont calculés pour s'assurer de la validité statistique de celles-ci dans l'échantillon. Il correspond au rapport de l'écart-type à la moyenne. Plus sa valeur est élevée, plus la dispersion autour de la moyenne est grande. Sans unité, il permet la comparaison de distributions de valeurs dont les échelles de mesure ne sont pas comparables. Ainsi, lorsque la valeur du coefficient de variation (CV) est inférieure à **15%**, la proportion est considérée comme bonne, lorsqu'il est supérieur ou égal à **15 %** ou inférieur à **25 %**, la proportion est à interpréter avec prudence (*) et enfin lorsque le CV est supérieur ou égal à **25%**, la proportion ne doit pas être présentée pour coefficient de variation élevé ou proportion présentée à titre illustratif (**).

II-Resultats

Après la mobilisation des données à l'issue de l'enquête, celles-ci ont été organisées autour des points suivants :

- État de la gestion des déchets dans la ville d'Aboisso
- Impact de cette gestion sur la qualité du cadre de vie

1-État des lieux de la gestion des déchets ménagers à Aboisso

1.1 -Une gestion majoritairement assurée par la mairie

Le tableau suivant présente la répartition des modes de gestion des ordures dans la ville d'Aboisso. Sur un total de 1 891 ménages interrogés, 56,80 % déclarent que la gestion est assurée par les services de la mairie. Cet état de fait montre que la mairie est l'acteur principal dans cette gestion. Les populations elles-mêmes prennent en charge cette tâche dans 40,72 % des cas, révélant ainsi une implication communautaire importante. Les collecteurs privés, quant à eux, interviennent très marginalement, avec seulement 2,49 % des réponses.

Au vu de ce qui précède, on note que la gestion des ordures dans le quartier est majoritairement assurée par la mairie, mais une part significative des habitants s'implique encore directement. Cette situation soulève la nécessité de mutualiser les efforts pour une efficacité accrue de la gestion des déchets dans la ville.

Tableau 1 : Gestion des ordures dans la ville d'Aboisso

Gestion des ordures dans le quartier	Effectif	%	p	1-p	ET(p)	CV(p)
Des collecteurs privés	47	2,49	0,02 4	0,97 6	0,00361 645	14,7
Les populations elles-mêmes	770	40,72	0,40 7	0,59 3	0,01160 852	2,8
Les services de la mairie	1074	56,80	0,56 8	0,43 2	0,01170 491	2,0
Total général	1891	100				

Source : Nos enquêtes de terrain, avril 2023

1.2- Méthodes de gestion des déchets solides ménagers : une prédominance des solutions individuelles

Les données sur les méthodes de gestion des ordures ménagères présentées dans le tableau ci-après révèlent une diversité de pratiques adoptées par les ménages, avec une nette prédominance de solutions individuelles improvisées ou semi-

organisées. La méthode la plus courante est l'utilisation de sachets poubelles, qui concerne 670 ménages, soit 35,43 %. Cette proportion témoigne d'une certaine prise de conscience en matière de gestion hygiénique des déchets, bien que cette solution puisse poser des problèmes de traitement final si elle n'est pas intégrée à un système de collecte.

Ensuite viennent les ménages (644), soit 34,06% utilisant des sceaux en plastique. Cette pratique peut refléter une volonté d'organisation, mais son efficacité dépend du devenir des déchets après leur mise en sceau, notamment si le ramassage n'est pas régulier. Troisième dans cette classification, les dépôts sauvages concernent 252 ménages (13,33 %). Cette proportion non négligeable montre un déficit de couverture ou d'efficacité du service public de gestion des déchets. À leur suite, on retrouve 223 ménages (11,79 %) qui se contentent de sacs de fortune pour gérer leurs déchets. Cette pratique, moins structurée, est probablement du fait des ménages ayant des contraintes économiques.

Quant à la méthode qui consiste à incinérer les déchets dans la cour (3,01 %) et les autres méthodes non spécifiées (2,38 %), elles restent marginales, mais traduisent une absence de solutions durables pour certains foyers.

En définitive, bien que plus de deux tiers des ménages utilisent des contenants pour regrouper leurs déchets (sachets, sacs, sceaux), l'absence de solutions de traitement ou de collecte centralisée conduit encore à des pratiques à risque comme le dépôt sauvage ou l'incinération domestique.

Tableau 2 : Méthodes de gestion des ordures ménagères

Méthodes de gestion des ordures ménagères	Effectif	%	p	1-p	ET(p)	CV(p)
Dans des sachets poubelles	670	35,4 3	0,35 4	0,6 46	0,01129 978	3,1
Dans des sacs de fortunes	223	11,79	0,11 7	0,8 83	0,0075 9496	6,3
Dans des sceaux en plastique	644	34,0 6	0,34	0,6 6	0,01119 344	3,2
Dépôt sauvage	252	13,33	0,13	0,8 7	0,0079 4664	5,9
Incinérées dans la cour	57	3,01	0,03	0,9 7	0,0040 3087	13,1
Autre	45	2,38	0,02 3	0,9 77	0,0035 4212	15,0*
Total général	1891	100				

(*) : à interpréter avec prudence, car $15 \% \leq CV < 25 \%$

Source : Nos enquêtes de terrain, avril 2023

1.3- Mode d'évacuation des ordures ménagères : une coexistence entre modes d'évacuation encadrés et pratiques non conformes

L'analyse du tableau 3 relatif aux modes d'évacuation des ordures met en lumière une diversité de pratiques, traduisant à la fois une disparité dans l'accès aux services de gestion des déchets et des comportements ancrés dans les usages locaux.

Tout d'abord, deux modes d'évacuation dominent : les centres de groupage (31,46 %) et l'usage des bacs à ordures à proximité (29,35 %). Ensemble, ces deux modes regroupent plus de 60 % des ménages. Cette proportion démontre l'utilisation des dispositifs relativement organisés par une frange importante de la population pour se débarrasser de leurs ordures. Cependant, à côté de cette catégorie, une part non négligeable des ménages (27,87 %) continue de jeter les ordures dans les broussailles. Ils justifient cette pratique par un manque d'alternatives accessibles

ou un manque de conscience des conséquences environnementales de leurs actions.

Les ménages ayant opté pour le dépôt dans la rue représentent 6,61 % des enquêtés. Cette pratique peut engendrer à terme un problème évident de salubrité publique. Le reste de l'échantillon est le fait de personnes qui ont des pratiques marginales, mais préoccupantes comme le jet dans les caniveaux (1,59 %) et l'incinération dans la cour (1,11 %). L'enlèvement par un camion de recyclage est très insignifiant (0,37 %) comme pratique dans la ville d'Aboisso.

Enfin, une petite proportion (1,64 %) évoque des modes alternatifs, notamment le dépôt dans des lieux informels comme les abords de la cour ou le fleuve Bia.

Ce tableau met en évidence une coexistence entre modes d'évacuation encadrés et pratiques non conformes, souvent liées à un déficit d'infrastructures ou à une faible sensibilisation des populations.

Tableau 3 : Modes d'évacuation des ordures

Mode d'évacuation des ordures	Effectif f	%	p	1-p	ET(p)	CV(p)
Centre de groupage	595	31,46	0,315	0,685	0,01067839	3,4
Dans la rue	125	6,61	0,066	0,934	0,00571354	8,6
Dans les bacs à ordures proche	555	29,35	0,294	0,707	0,01047163	3,6
Dans les broussailles	527	27,87	0,279	0,721	0,01031052	3,7
Dans les caniveaux	30	1,59	0,016	0,984	0,00287655	18,1*
Enlèvement par un camion de recyclage	7	0,37	0,004	0,996	0,00139621	37,7* *
Incinération dans la cour	21	1,11	0,011	0,989	0,00240931	21,7*
Autre (Dans la bia, devant la cour)	31	1,64	0,016	0,984	0,00292069	17,8*
Total général	1891	100				

(*) : à interpréter avec prudence, car $15 \% \leq CV < 25 \%$

(**): Présentée à titre illustratif, car $CV \geq 25\%$, faible nombre de répondants

Source : Nos enquêtes de terrain, avril 2023

1.4- Modes de gestion des déchets liquides : une gestion principalement informelle

La gestion des déchets liquides à Aboisso est gérée de plusieurs manières. L'analyse du tableau 4 montre que la gestion des eaux usées par les systèmes conventionnels, tels que les égouts, représente une minorité (8,25 %). Une part importante des eaux usées est incontrôlée, soit 75 %. Cela comprend les rejets dans les buissons (19,04 %), les cours (16,55 %), les rues (16,98 %) et les caniveaux (22,32 %). Les eaux usées rejetées par les fosses septiques représentent une part importante (15,23 %). Un faible pourcentage est imprécis (0,42 %) ou utilise d'autres méthodes (1,22 %). En somme, la gestion des eaux usées à Aboisso est largement informelle et potentiellement polluante, avec une faible utilisation des infrastructures d'égouts.

Tableau 4 : Modes de gestion des déchets liquides

Gestion des eaux usées	Effectif	%	p	1-p	ET(p)	CV(p)
À travers les égouts	156	8,25	0,083	0,9175	0,0063268	7,7
Dans la brousse	360	19,04	0,190	0,8096	0,00902865	4,7
Dans la cour	313	16,55	0,166	0,8345	0,00854607	5,2
Dans la rue	321	16,98	0,170	0,8302	0,00863405	5,1
Dans les caniveaux	422	22,32	0,223	0,7768	0,00957538	4,3
Dans les fosses septiques	288	15,23	0,152	0,8477	0,00826276	5,4
Aucune précision	8	0,42	0,004	0,9958	0,00148718	35,4**
Autre	23	1,22	0,012	0,9878	0,00252446	20,7*
Total général	1891	100				

(*) : à interpréter avec prudence, car $15\% \leq CV < 25\%$

(**): Présentée à titre illustratif, car $CV \geq 25\%$, faible nombre de répondants

Source : Nos enquêtes de terrain, avril 2023

1.5-Structure de précollecte : une précollecte partagée entre la population et la mairie

Les résultats de l'enquête ont révélé que la précollecte des ordures est assurée principalement par les populations, les services municipaux et des précollecteurs privés. Ainsi, l'observation des données contenues dans le tableau révèle que la précollecte des déchets à Aboisso repose majoritairement sur les initiatives des populations (56,21%). Elles sont secondées par les services municipaux qui contribuent significativement à hauteur de 40,14%. Une part minoritaire est assurée par des précollecteurs privés (3,28%), tandis qu'un faible pourcentage (0,37%) ne spécifie pas sa structure.

Au vu de ce qui précède, on retient que la précollecte des déchets à Aboisso est principalement assurée par les habitants et les services municipaux, avec une implication limitée du secteur privé.

Tableau 5 : Structure en charge de précollecte

Structure de précollecte	Effectif	%	p	1-p	ET(p)	CV(p)
Aucune précision	7	0,37	0,003 7	0,99 6	0,0013962 1	37,7* *
Les populations	1063	56,2 1	0,5621	0,43 8	0,0114090 2	2,0
Les services municipaux	759	40,1 4	0,4014	0,59 9	0,0112722 7	2,8
Précollecteurs privés	62	3,28	0,032 8	0,96 7	0,0040959	12,5
Total général	1891	100				

(**) : Présentée à titre illustratif, car $CV \geq 25\%$, faible nombre de répondants

Source : Nos enquêtes de terrain, avril 2023

1.6-Fréquence de ramassage des ordures

Le tableau 6 présente la fréquence de ramassage des ordures et sa distribution au sein d'un échantillon de 1891 enquêtés. On observe une nette prédominance du ramassage quotidien, qui concerne 42,09% des cas. Cela dénote une certaine régularité dans l'évacuation des déchets. Viennent ensuite, avec des proportions notables, les ramassages hebdomadaires (19,67%) et bi-hebdomadaires (16,98%). Leur pratique indique une fréquence de collecte relativement élevée pour une part importante de l'échantillon.

Cependant, des fréquences moins régulières existent également. Il s'agit du ramassage trois fois par semaine (9,52%) des ordures, tandis qu'une catégorie ayant évoqué un manque d'information représente 8,09%. Des fréquences beaucoup plus espacées, comme bimensuelles (0,32%) et mensuelles (0,37%), concernent une minorité des ménages. La catégorie dénommée aléatoire représente 1,64% de l'échantillon. Enfin, la catégorie autre (1,32%) qui englobe des modalités spécifiques non listées.

En somme, l'étude montre que les ordures sont principalement collectées chaque jour, avec une fréquence moindre pour les ramassages effectués une ou deux fois par semaine.

Tableau 6 : Fréquences de ramassage des ordures

Fréquence de ramassage d'ordure	Effectif	%	p	1-p	ET(p)	CVp
Deux fois par semaine	321	16,98	0,1698	0,830	0,00863405	5,1
Trois fois par semaine	180	9,52	0,0952	0,905	0,00674915	7,1
Quotidienne	796	42,09	0,4209	0,579	0,01135326	2,7
Aucune précision	153	8,09	0,0809	0,919	0,00627061	7,8
Bimensuelle	6	0,32	0,0032	0,997	0,00129877	40,6**
Hebdomadaire	372	19,67	0,1967	0,803	0,00914103	4,6

Aléatoire	31	1,64	0,016 4	0,98 4	0,002920 69	17,8 *
Mensuelle	7	0,37	0,003 7	0,99 6	0,001396 21	37,7 **
Autre	25	1,32	0,013 2	0,98 7	0,002624 56	19,9 *
Total général	1891	100				

(*) : à interpréter avec prudence, car $15 \% \leq CV < 25 \%$

(**) : présenté à titre illustratif, car $CV \geq 25 \%$ et faible nombre de répondants

Source : Nos enquêtes de terrain, avril 2023

2-Impact de la gestion des déchets sur la qualité du cadre de vie à Aboisso

2.1- Perception du cadre de vie par les ménages à Aboisso

Le tableau 7 résume l'évaluation du cadre de vie par les ménages interrogés à Aboisso. Les résultats montrent que 71,87 % des répondants (1 359 personnes) jugent leur cadre de vie acceptable. Cependant, 527 ménages (27,87 % de l'échantillon) ont une opinion négative et jugent leur cadre de vie inacceptable.

On constate que la grande majorité des ménages sont relativement satisfaits de leur cadre de vie, tandis qu'un peu plus d'un quart des ménages sont plutôt insatisfaits.

Cette analyse met en évidence le niveau de satisfaction global et souligne les points à améliorer pour répondre aux préoccupations des personnes insatisfaites.

Tableau 7 : Perception sur la qualité du cadre de vie

Perception du cadre de vie	Effectif	%	p	1-p	ET(p)	CVp
Acceptable	1359	71,8 7	0,71 9	0,281 3	0,0103398 2	1,4
Pas acceptable	527	27,8 7	0,27 9	0,721 3	0,0103105 2	3,7
Aucune précision	5	0,26	0,00 3	0,997 4	0,0011710 5	45,0* *

Total général	1891	100	
---------------	------	-----	--

(**) : Présentée à titre illustratif, car $CV \geq 25\%$, faible effectif des répondants

Source : Nos enquêtes de terrain, avril 2023

2.2-Principales causes de la prolifération des ordures : entre défaillances infrastructurelles et incivisme des populations

L'analyse des données issues de l'enquête révèle cinq principales causes de la prolifération des déchets ménagers dans la ville d'Aobisso, telles que perçues par les populations locales. Il s'agit de la collecte irrégulière des ordures, du déficit d'infrastructures de stockage, de l'insuffisance de précollecteurs, du manque de sensibilisation et de l'incivisme des habitants (tableau 8).

Parmi ces facteurs, le manque d'infrastructures de stockage ressort comme la cause la plus fréquemment évoquée, représentant 26,20 % des réponses. Cette insuffisance contraint de nombreux ménages à abandonner leurs déchets dans des lieux inappropriés, notamment à certains carrefours (photo 1).

La collecte irrégulière et l'absence de campagnes de sensibilisation suivent, avec des proportions proches de 18,8 %. Enfin, l'insuffisance des précollecteurs (16,30 %) et l'incivisme (18,77 %) complètent ce tableau des facteurs ayant un impact significatif sur la gestion des déchets à Aobisso.

Tableau 8 : Répartition des causes de la prolifération des ordures

Causes de la prolifération des ordures	Fréquence	%	p	1-p	ET(p)	CVp
Collecte irrégulière	717	18,77	0,188	0,8123	0,00897934	4,8
Manque d'infrastructure de stockage	1000	26,20	0,262	0,738	0,01011191	3,9
Insuffisance des précollecteurs	624	16,30	0,164	0,8365	0,00850445	5,2
Manque de sensibilisation des populations	719	18,8	0,188	0,8116	0,00899219	4,8

Incidivisme des populations	717	18,7 7	0,18 8	0,812 3	0,00897 934	4,8
Autre	41	1,07	0,01 1	0,98 93	0,00236 597	22, 1*
Échantillon	1891					

(*) : à interpréter avec prudence, car $15 \% \leq CV < 25 \%$

Source : Nos enquêtes de terrain, avril 2023

En résumé, les problèmes d'infrastructures et de gestion des déchets, combinés aux comportements humains, sont les facteurs majeurs de la prolifération des ordures dans la zone étudiée.

Vu arienne d'un dépôt sauvage d'ordure au quartier Skourala
Image drone : avril 2023

2.3- Une présence massive des maladies infectieuses dans le ménage

La figure 3, concernant les maladies domestiques, met en évidence la charge des maladies infectieuses à Aboisso. Le paludisme était la maladie la plus fréquente (53,11 %) dans les ménages visités. Cette situation s'explique par une mauvaise gestion des déchets ménagers, source majeure de vecteurs de maladies infectieuses.

Les maladies diarrhéiques et la fièvre typhoïde représentent également une part importante, avec des taux respectifs de 11,21 % et 10,17 %. La présence de ces pathologies

dans les ménages s'explique par une mauvaise gestion des eaux usées. L'anémie, avec une prévalence d'environ 10 %, touche également une proportion importante de ménages. D'autres maladies, telles que le choléra, l'hypertension et les infections respiratoires aiguës (IRA), sont également présentes.

Globalement, ce tableau met en évidence le fardeau des maladies infectieuses sur la santé des ménages dans la ville d'Aboisso.

(*) : à interpréter avec prudence, car $15\% \leq CV < 25\%$

Source : Nos enquêtes de terrain, avril 2023

Figure 3 : Les maladies présentes dans les ménages

Discussion

La démographie accélérée et l'urbanisation non maîtrisée dans la majorité des villes africaines fragilisent le système de gestion des déchets ménagers mis en place dans nos provinces (J. R. NGAMBI, 2015 : p 13). Ainsi, dans les villes des pays en développement,

singulièrement dans les villes ivoiriennes, la collecte des ordures ménagères constitue l'une des plus grandes difficultés que rencontrent nos autorités publiques en dépit de nombreuses actions engagées par ceux-ci. Ces dysfonctionnements se manifestent généralement par l'insuffisance d'infrastructures adaptées à la gestion des déchets et l'absence d'un système efficace de collecte. En conséquence on assiste à une accumulation des ordures ménagères ainsi que la prolifération de dépotoirs sauvages dans des espaces inappropriés. La ville d'Aboisso n'échappe pas à cette problématique.

Les données recueillies indiquent qu'à Aboisso, la gestion des déchets ménagers est assurée majoritairement par la municipalité (56,80 % des répondants), suivie par les initiatives individuelles des populations (40,72 %), positionnant ainsi la mairie et les habitants comme les principaux acteurs de ce processus. Ce résultat corrobore avec une étude réalisée au Cameroun où l'État à travers les autorités communales de Douala (Commune d'Arrondissement de Douala IV) et les populations elles même sont au centre de la gestion de leurs ordures et ceux à travers des opérations hebdomadaires d'embellissement de leur ville (B. MOUGOUE et al., 2021, p.146).

Cette recherche a également démontré que plus de la moitié de la population utilise des dispositifs organisés pour se débarrasser de leur ordures. Néanmoins, une part non négligeable opte pour la broussaille, les rues, les caniveaux, les abords des cours, l'incinération et le rejet dans le fleuve Bia. Ce caractère approximatif des modes de gestion individuels et de rejet incontrôlé des ordures constitue un facteur de risque important de santé publique, mais également impacte négativement l'environnement. Ce constat est le même dans la ville de Gagnoa selon les travaux de L. PRÉGNON et al (2018, p. 325). En effet, dans cette ville, la majorité des ménages adoptent des pratiques informelles d'évacuation des déchets, consistant à les jeter dans les broussailles avoisinantes, à faire appel à des précollecteurs, à

les entasser devant leurs habitations ou encore à les abandonner dans les zones de bas-fonds. L'analyse de l'étude de N. MBATBRAL (2024 ; p.153) rejoint nos résultats également, car à N'Djemena au Tchad les ménages jettent les ordures ménagères dans la rue, dans la cour de la concession, dans les mares, dans les trous, dans les bacs à ordures, dans les centres de transferts et enfin dans les caniveaux. Ces pratiques contribuent à l'accumulation de déchets solides dans le milieu urbain et engendrent une dégradation significative de l'environnement. La situation est des plus alarmante à Kinshasa précisément dans la commune de Kasa-Vubu, car selon les experts H. M. HOLENU et al (2022, p. 15) seulement 3,33% des ménages affirment que leurs déchets sont collectés par les services publics tandis que 30% pratiquent l'incinération et presque la moitié soit 40% de la population jettent les ordures ménagères qu'elles produisent un peu partout.

La coexistence entre modes d'évacuation encadrés et pratiques non conformes à Aboisso est souvent liée à un déficit d'infrastructures ou à une faible sensibilisation des populations ce qui entraîne dans cette citée une prolifération des dépôts sauvages qui cause un véritable problème de santé publique. Ces résultats sont similaires aux travaux effectués dans les villes de N'Djamena au Tchad, de Libreville au Gabon, et de Douala au Cameroun (N. MBATBRAL et al, 2024, p. 153 ; P. C. MVELE-N'DANGO'O, 2007, p. 239 ; B. MOUGOUE et al ; 2021, p. 145). À cet effet, N. MBATBRAL et al (2024, p.155) explique que l'incivisme de la population N'Djaménoise est à l'origine de la prolifération des déchets urbains dans la ville, car les ménages eux-mêmes détruisent les bacs à ordures mis à leur disposition. Selon cet auteur, dans cette ville la présence de bacs à ordures est de plus en plus mal ressentie par la population des quartiers, car ils ne sont pas vidés de façon régulière.

L'impact de la défaillance de la gestion de déchets ménagers et des eaux usées dans la ville d'Aboisso est source de vecteurs de maladie infectieuse. Ainsi, le paludisme est la maladie

la plus répandue dans les ménages d'Aboisso. Les maladies diarrhéiques et la fièvre typhoïde sont aussi présentes dans les ménages. Ces résultats sont identiques aux travaux de L. PREGNON (2018, p. 332), car les données de l'hôpital général de la ville de Gagnoa révèlent que les trois affections les plus fréquentes qui poussent à recourir aux structures de santé dans la ville de Gagnoa sont : le paludisme, les IRA et la diarrhée. Cette situation est similaire à celle vécue à Kinshasa, car la présence des décharges pirates entraîne la prolifération de nombreuse maladie au sein des populations, soit, 67% de la population souffre du paludisme, 17 % souffrent de la dysenterie amibienne, 10% de la fièvre typhoïde et 7% de la diarrhée (H. M. HOLENU et al ; 2022, p. 2).

La forte progression de l'insalubrité urbaine à Aboisso souligne la nécessité d'adopter une approche de gestion plus inclusive et structurée. Un modèle participatif impliquant à la fois les autorités publiques, les populations locales et les acteurs privés, notamment les précollecteurs, pourrait constituer une solution efficace pour améliorer la gestion des déchets ménagers et préserver durablement le cadre de vie des populations.

La méthode mobilisée dans le cadre de contribution, fondée sur la complémentarité entre recherche documentaire et enquête de terrain, a permis de faire une analyse à la fois théorique et empirique des dynamiques de gestion des déchets à Aboisso. Son principal avantage réside dans la richesse des données croisées, assurant une meilleure compréhension du phénomène étudié. Cependant, elle présente des limites liées à la subjectivité possible de l'observation directe et aux biais inhérents aux réponses déclaratives des ménages. En dépit de cette subjectivité, cette approche garantit une représentativité satisfaisante et une rigueur scientifique dans l'analyse des résultats.

Conclusion

Dans les villes Ivoiriennes, la gestion des déchets ménagers reste un défi permanent pour nos municipalités ainsi que les structures en charge de cette mission. Cet article est une contribution qui permet de cerner la singularité du mode de gestion des déchets ménagers dans la ville d'Aboisso, son impact sur le cadre de vie et sur la santé des populations de cette province. Ainsi, cette étude révèle que dans la ville d'Aboisso la gestion des ordures ménagères est assurée principalement par les élus locaux. Toutefois, face à certaines carences du service public, une part significative des déchets est éliminée à travers des dépôts sauvages, des rejets dans les caniveaux ou par incinération informelle par les populations. Parallèlement, la gestion des eaux usées reste largement informelle dans ladite ville, les canaux d'évacuation conventionnels étant peu utilisés. Ces modes de gestion de déchets solides et liquides accentuent les risques environnementaux et sanitaires des populations. À ce sujet, cette recherche a dévoilé que le paludisme, les maladies diarrhéiques et la fièvre typhoïde sont les principales affections auxquelles sont confrontées les ménages enquêtés. De plus, cette étude également démontrée que les principaux facteurs de la prolifération des déchets sont multiples, conjuguant déficits en infrastructures de stockage, insuffisance de la collecte, manque de sensibilisation et comportements inciviques des populations. Ces causes, identifiées par les populations elles-mêmes, traduisent une inadéquation persistante entre les besoins des habitants et l'offre municipale de gestion des déchets.

À l'issue de cette recherche nous estimons que le mode de gestion des matières résiduelles de la ville d'Aboisso doit être repensé. En adoptant un modèle de gestion participatif, fondé sur une meilleure coordination entre les services municipaux, les populations et les opérateurs privés. En définitive, à Aboisso, la gestion des déchets ménagers doit apparaître comme un enjeu

territorial majeur, alliant qualité du cadre de vie, santé publique et développement durable, sous l'impulsion d'une gouvernance locale concertée.

Référence bibliographique

CHARRE Joeil, 1995. "*Statistique et territoire*", Reclus - Espace, mode d'emploi, 119 p.

INSEE, 2020. *Courrier des Statistiques*, N°5, 132 p.

HOLENU Mangenda Holy, VUNI SIMBU Alexis et NGOMA NSUNGU Dervie, 2022. Analyse du système de gestion des décharges pirates et l'impact sanitaire et environnemental dans la commune de Kasa Vubu, ville de Kinshasa en République démocratique du Congo, <https://hal.science/hal-03722732v1>

MBATBRAL Naskida, MBAILAOU Ngoussou et RIMHOUDAL et Ngaramndi, 2024. Déficit d'assainissement urbain : facteur de la prolifération des déchets ménagers solides et de la dégradation environnementale à N'Djamena (Tchad), In : *La Revue Africaine des Sciences Sociales (RASS) « Pensées genre. Penser autrement ».*, VOL 4, N°2 ; pp. 145-159.

MOUGOUE Benoît, AGOFAK Clarisse Viviane, NYA Esther Laurentine, 2021. Gestion des déchets ménagers dans le quartier Mambanda (Douala-Cameroun) : Quelles stratégies durables? In : *European Scientific Journal, ESJ*, vol 17, n°39, pp 138-156

MVELE-N'DANGO'O Pierre-claver, 2007. La gestion des ordures ménagères à Libreville et Abidjan, In : *Villes en parallèle*, n°40-41, villes du Gabon, pp. 226-241.

NGAMBI Jules Raymond, 2015. *Déchets solides ménagers de la ville de Yaoundé : de la gestion linéaire vers une économie circulaire*, Thèse de Doctorat de l'Université du Maine, 490p.

PREGNON Lhey Raymonde Christelle, ANOH. Kouassi Paul, BOLOU Gbitry Abel, 2018. Gestion des ordures ménagères dans les villes forestières ivoiriennes : cas de la cité du fromager (Gagnoa-Côte d'Ivoire), In : *La Problématique du développement*

dans l'ouest de La Côte d'Ivoire : éléments de diagnostic et de réflexion, Gcréa, pp. 317- 336.

QUALITÉ DES RÉPONSES INSTITUTIONNELLES ET SATISFACTION DES MINEURES SURVIVANTES DE VIOL À ABIDJAN

KOUAKOU Konan Isidore

*Maître-Assistant, UFR Criminologie,
Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan
konanisidore@gmail.com*

&

SISSOKO Mariam dite Diarafa

*Maître-Assistant, UFR Criminologie,
Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan
diaraph05@gmail.com*

&

DEDOU Zozo Alain

*Maître-Assistant, UFR Criminologie,
Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan
alaindedou@gmail.com*

Résumé

Dans le district d'Abidjan, les violences sexuelles commises à l'encontre des filles mineures représentent une urgence sociale, face à laquelle les dispositifs institutionnels existants apparaissent fragmentés, peu coordonnés et insuffisamment adaptés aux besoins des survivantes. Cette étude s'appuie sur les récits de 50 mineures et de 14 professionnels pour analyser la qualité perçue des services publics et associatifs, à partir d'un cadre interdisciplinaire mobilisant l'action publique, la victimologie critique et le modèle SERVQUAL d'évaluation de la satisfaction. L'échantillonnage adopté repose sur une stratégie raisonnée, propre aux recherches qualitatives centrées sur l'analyse approfondie des expériences subjectives d'une population cible. L'enquête, conduite entre septembre et décembre 2024, révèle des attentes fortes en matière d'écoute, de reconnaissance symbolique, de soutien psychologique et de continuité du suivi. Les résultats montrent que les lacunes en matière de

coordination interinstitutionnelle, d'accessibilité matérielle et d'empathie professionnelle compromettent la résilience des survivantes et leur confiance dans les institutions. L'article recommande la création de guichets uniques de prise en charge pour des actions interinstitutionnelles et publiques-privées, la formation spécialisée des intervenants et une approche éthique centrée sur les besoins des jeunes filles. La qualité perçue émerge ainsi comme un levier essentiel de justice, de réparation et de reconstruction identitaire.

Mots-clés : *violences sexuelles, mineures, qualité perçue, institutions, résilience, Abidjan*

Abstract

In the district of Abidjan, sexual violence committed against underage girls represents a social emergency, in the face of which existing institutional mechanisms appear fragmented, poorly coordinated and insufficiently adapted to the needs of survivors. This study draws on the accounts of 50 minors and 14 professionals to analyze the perceived quality of public and associative services, using an interdisciplinary framework mobilizing public action, critical victimology and the SERVQUAL model for evaluating satisfaction. The sampling adopted is based on a reasoned strategy, specific to qualitative research focused on the in-depth analysis of the subjective experiences of a target population. The survey, conducted between September and December 2024, reveals strong expectations in terms of listening, symbolic recognition, psychological support and continuity of follow-up. The results show that gaps in inter-institutional coordination, material accessibility, and professional empathy compromise survivors' resilience and their trust in institutions. The article recommends the creation of one-stop care centers for inter-institutional and public-private initiatives, specialized training for stakeholders, and an ethical approach focused on the needs of young girls. Perceived quality thus emerges as an essential lever for justice, reparation, and identity reconstruction.

Keywords: *Sexual violence, minors, perceived quality, institutions, resilience, Abidjan*

Introduction

Dans les sociétés urbaines africaines contemporaines, les violences sexuelles faites aux filles mineures prennent des proportions alarmantes, s'inscrivant à la croisée de plusieurs enjeux majeurs : un drame humain aux répercussions psychologiques et sociales profondes, un problème de santé publique de grande ampleur, et un défi institutionnel pour les systèmes de protection de l'enfance (Diallo, 2022 ; Koffi, 2024). Ces violences, loin d'être des faits isolés, s'ancrent dans un contexte structurel marqué par la précarisation croissante des ménages, la désagrégation des liens sociaux, la faiblesse des dispositifs préventifs et la persistance d'une culture de la tolérance face à certaines formes de domination et de violence genrée (KOUDOU et al., 2019 ; DJIDJÉ, 2020).

En Côte d'Ivoire, le district d'Abidjan constitue un terrain d'analyse particulièrement révélateur. Capitale économique et centre névralgique des politiques sociales, cette métropole dense et contrastée concentre un nombre préoccupant de cas de violences sexuelles sur mineures. À titre illustratif, rien qu'en 2020, la seule commune de Yopougon enregistrait 34 cas de viols sur des filles mineures, sur un total de 48 femmes violées (DJIDJÉ, 2020). À l'échelle nationale, 1 067 cas de viol ont été officiellement rapportés et pris en charge en 2023, dont près de 3 283 actes de violence perpétrés sur des enfants de moins de 18 ans (KOFFI, 2024). Ces chiffres, bien qu'importants, sont vraisemblablement en deçà de la réalité, du fait des nombreux cas non déclarés liés à la peur de la stigmatisation, à l'impunité et à la méfiance à l'égard des institutions (Koné, 2023 ; Inspection Générale, 2023).

Face à cette situation, un réseau institutionnel multisectoriel s'est mis en place, combinant les efforts des structures sanitaires, des commissariats dotés de points focaux genre, des juridictions spécialisées pour mineurs, des centres de transit, ainsi que des

organisations non gouvernementales (Touré, 2021 ; Coulibaly, 2020). Des initiatives telles que la Stratégie Nationale de Lutte contre les Violences Basées sur le Genre (SNLVBG) adoptée en 2014 ont permis le renforcement des capacités de milliers d'acteurs étatiques et communautaires, ainsi que la réhabilitation de centres spécialisés comme le centre PAVIOS (Koffi, 2024 ; ONU Femmes, 2023). Malgré ces avancées, les dispositifs existants demeurent fragmentés, inégalement accessibles et parfois inadaptés aux besoins spécifiques des jeunes survivantes (UNICEF, 2022). En effet, plusieurs études soulignent que les parcours de prise en charge des mineures victimes de violences sexuelles à Abidjan sont souvent chaotiques, marqués par une absence de coordination interinstitutionnelle, un déficit de formation spécialisée des intervenants, et un suivi psychosocial insuffisant, voire inexistant (Koudou et al., 2019 ; Inspection Générale, 2023 ; Gnimagnon, 2021). La réponse institutionnelle, lorsqu'elle existe, est fréquemment perçue comme inadéquate ou insensible par les jeunes filles elles-mêmes, ce qui tend à renforcer leur vulnérabilité et à accroître leur désaffiliation vis-à-vis des structures censées les protéger (Beudon & Doumbia, 2023).

Par ailleurs, le poids des stéréotypes de genre, la crainte du jugement social, ainsi que les dynamiques patriarcales persistantes au sein des familles et communautés constituent des obstacles majeurs à la dénonciation et à la recherche d'aide (Yao & Allou, 2023). Ainsi, la reconstruction identitaire et l'autonomisation économique sont des leviers fondamentaux mais trop rarement intégrés aux programmes de réinsertion (Djidjé, 2020).

Dans ce contexte tendu, une question centrale émerge et oriente notre réflexion : la pluralité des dispositifs institutionnels déployés à Abidjan permet-elle une prise en charge de qualité, telle qu'elle est perçue et vécue par les survivantes mineures elles-mêmes ? Cette interrogation invite à dépasser une évaluation strictement institutionnelle des dispositifs pour prendre en compte les perceptions subjectives des jeunes filles concernées,

leurs parcours, leurs attentes, mais aussi les critères qu'elles mobilisent pour juger de la pertinence et de l'efficacité de l'aide reçue. L'enjeu est donc double : analyser les limites structurelles de la réponse institutionnelle, et restaurer la parole des survivantes comme outil critique d'évaluation et de transformation des dispositifs existants.

Le présent questionnement s'ancre dans un double constat empirique et théorique. D'une part, les réponses institutionnelles aux violences sexuelles faites aux mineures en milieu urbain africain, notamment à Abidjan, tendent à s'inscrire dans une logique sectorielle cloisonnée, marquée par un manque de coordination interinstitutionnelle et par une faible prise en compte de la parole et de l'expérience vécue des jeunes survivantes (A. LEISENRING, 2020 ; E. Krug et al., 2023). Ce morcellement de l'action publique crée non seulement des redondances et des pertes d'informations, mais engendre également un sentiment d'abandon, d'incompréhension ou de méfiance vis-à-vis des structures censées assurer la protection de l'enfance (A. ZERBO, 2022). D'autre part, les dispositifs de prise en charge existants peinent à adopter une approche holistique intégrant les dimensions psychosociales, émotionnelles, juridiques et communautaires de la réparation du traumatisme subi (P. ABOAGYE et al., 2024). Nombre de structures se focalisent encore sur des interventions médicales d'urgence ou sur la procédure judiciaire, au détriment de l'accompagnement à long terme et du soutien psycho-affectif des mineures survivantes, dont les besoins évoluent dans le temps (F. TOUNKARA, 2021 ; A. DIABATÉ, 2020). Cette approche fragmentaire contrevient aux recommandations des instances internationales de protection des droits de l'enfant, qui appellent à des mécanismes intégrés, centrés sur la victime et respectueux de son rythme de reconstruction (UNFPA, 2022). Or, plusieurs travaux récents démontrent que la qualité perçue de la prise en charge constitue un facteur déterminant dans le processus de résilience des victimes de violences sexuelles. Elle influence non

seulement la reconstruction identitaire et émotionnelle, mais également la capacité à rétablir une forme de confiance envers les institutions sociales, judiciaires et communautaires (J. MISSIÉ, 2020 ; WORLD HEALTH ORGANISATION, 2022). L'expérience positive ou négative du parcours institutionnel façonne ainsi la trajectoire post-traumatique des survivantes, impactant leur estime de soi, leur rapport aux autres, et parfois même leur projet de vie (M., WIEVIORKA, 2019 ; UNFPA, 2022). Ce déficit d'adéquation entre l'offre institutionnelle et les attentes subjectives des survivantes mineures représente aujourd'hui un angle mort préoccupant des politiques publiques de lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) dans les métropoles africaines. Il révèle à la fois une faiblesse dans l'opérationnalisation des droits des victimes et une insuffisance dans la mise en œuvre de dispositifs participatifs et inclusifs, capables d'intégrer la voix des premières concernées dans l'évaluation et l'amélioration des services. Dès lors, il devient essentiel d'interroger la perception qu'ont les filles mineures survivantes de viol des différentes réponses institutionnelles mobilisées à leur égard à Abidjan, afin de dégager des pistes pour une prise en charge plus cohérente, empathique et centrée sur la personne. Une telle démarche permet non seulement d'identifier les défaillances systémiques, mais aussi de repenser les modèles d'intervention à partir des attentes réelles des bénéficiaires et des indicateurs de satisfaction exprimés par celles-ci (O. KOUDOU et al., 2019).

Afin de saisir les dynamiques complexes qui sous-tendent la relation entre la qualité perçue des réponses institutionnelles et le niveau de satisfaction des mineures survivantes de viol à Abidjan, cette recherche adopte un cadre théorique interdisciplinaire. Celui-ci articule les apports de la sociologie de l'action publique, de la victimologie critique et des sciences de gestion, dans une perspective contextualisée et critique. Trois axes complémentaires structurent cette approche.

Le premier axe s'appuie sur la théorie de l'action publique, en particulier les travaux de P. LASCOUMES et P. Le GALÈS (2012), qui analysent les politiques publiques comme des processus de construction sociale, traversés par des logiques d'acteurs, des configurations institutionnelles et des rationalités pratiques. Cette perspective permet d'interroger les fondements normatifs et organisationnels des dispositifs de prise en charge des violences sexuelles, souvent marqués par des injonctions contradictoires entre impératifs sécuritaires, préoccupations humanitaires et contraintes budgétaires (P. MULLER, 2015 ; P. HASSENTEUFEL, 2017). Elle éclaire également les formes de décalage entre les intentions affichées par les politiques de lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) et leur traduction opérationnelle sur le terrain.

Le deuxième axe mobilise la notion de parcours de victime, développée dans le champ de la victimologie interactionniste et des études critiques sur la justice (C. MAILLART, 2019 ; A. FATTAH, 1986). Cette approche vise à restituer la dimension subjective, évolutive et souvent discontinue des trajectoires que les survivantes empruntent à travers les différentes sphères institutionnelles, notamment, la santé, la police, la justice, l'aide aide sociale. Elle permet ainsi d'appréhender les logiques de renoncement, de contournement ou de réappropriation qui jalonnent ces parcours, en mettant l'accent sur les interactions vécues, les obstacles rencontrés, les ressources mobilisées, mais aussi sur le rôle des représentations sociales dans la légitimation ou la disqualification des victimes (M. FELSON & R-L. BOBA, 2020).

Enfin, le troisième axe s'appuie sur les modèles d'évaluation de la satisfaction des usagers, en particulier le cadre analytique SERVQUAL développé par A. PARASURAMAN, A. ZEITHAML et L-L. BERRY (1990), qui identifie cinq dimensions essentielles à la qualité perçue des services : la fiabilité, la réactivité, l'empathie, l'assurance et les éléments tangibles. Ce modèle a été réadapté

dans plusieurs recherches empiriques en contexte africain pour rendre compte des spécificités culturelles, institutionnelles et émotionnelles de la relation entre usagers et services publics (J. MISSIÉ, 2020). Il permet d'analyser les écarts entre les attentes des survivantes et les services effectivement reçus, en tenant compte de la charge symbolique, affective et sociale attachée à cette prise en charge (ZEITHAML et al, 2018).

L'articulation de ces trois dimensions théoriques permet ainsi une compréhension à la fois macro (logiques de politiques publiques), méso (fonctionnement des institutions) et micro (expérience subjective des usagères) de la problématique. Elle offre un cadre analytique robuste pour interroger la qualité perçue des dispositifs d'aide aux survivantes de viol et pour formuler des recommandations fondées sur une meilleure adéquation entre l'offre institutionnelle et les besoins exprimés par les bénéficiaires.

Afin d'assurer une compréhension rigoureuse et partagée des enjeux abordés dans cet article, il convient de clarifier plusieurs notions clés mobilisées dans l'analyse. Ces définitions opérationnelles s'inscrivent dans la littérature scientifique contemporaine tout en tenant compte du contexte particulier des violences sexuelles subies par les mineures en milieu urbain ivoirien.

La notion de qualité perçue occupe une place centrale dans cette étude. Elle renvoie à l'évaluation subjective qu'un usager - ici, une survivante mineure - formule à l'égard d'un service reçu, en fonction de l'écart entre ses attentes initiales et sa perception réelle de la prestation (C. GRÖNROOS, 2007 ; A. PARASURAMAN et al., 1985). Contrairement à la qualité objective, fondée sur des critères techniques ou normatifs, la qualité perçue met en lumière la manière dont les bénéficiaires expérimentent et interprètent l'intervention institutionnelle, en tenant compte de facteurs émotionnels, symboliques et relationnels (A., BOYER & S. GAGNON, 2015).

Le concept de satisfaction est ici entendu comme un état psychologique résultant de la confrontation entre les attentes préalables d'un individu et les résultats concrets d'une action ou d'un service. Il peut se traduire par un sentiment de contentement, d'indifférence ou de déception, selon que le service reçu est jugé conforme, supérieur ou inférieur aux attentes (V. ZEITHAML et al., 1990 ; R. OLIVER, 1997). La satisfaction constitue un indicateur central dans l'évaluation des services publics, dans la mesure où elle influence la propension des usagers à renouveler leur recours, à recommander les dispositifs et à maintenir un certain niveau de confiance institutionnelle (H. NGUYEN & M. SIMARD, 2020).

L'usage du terme « survivante » plutôt que celui de « victime » répond à une volonté éthique et analytique de reconnaître la capacité d'agir des mineures ayant subi un viol. Dans cette étude, une mineure survivante désigne une fille âgée de 13 à 18 ans ayant été confrontée à un acte de viol, au sens juridique du terme, et ayant engagé, volontairement ou par l'intermédiaire de tiers, un processus de recours à une ou plusieurs institutions d'aide ou de protection (M.-A., DJIDJE, 2020). Cette désignation met l'accent sur le parcours de résilience engagé, sans nier la violence subie ni les séquelles psychiques et sociales qui en découlent (L. KELLY, 1988). Enfin, l'expression « dispositifs institutionnels » désigne l'ensemble des structures formelles, publiques ou parapubliques, ainsi que les organisations de la société civile (ONG, associations de soutien, centres d'écoute) intervenant dans la chaîne de prise en charge des violences sexuelles envers les mineures. Cela inclut les services de santé (urgences, gynécologie, psychologie), les forces de l'ordre (brigades des mineurs, unités VBG), les juridictions spécialisées, les services sociaux, et les structures d'hébergement ou de médiation communautaire (P., Koffi & O., Tapé, 2023). Ces dispositifs forment un écosystème d'intervention qui, bien que juridiquement encadré, reste hétérogène dans son fonctionnement, ses ressources et sa

capacité à répondre aux besoins spécifiques des jeunes survivantes.

Dans une perspective compréhensive et critique, cette étude vise à analyser la manière dont les filles mineures survivantes de viol à Abidjan perçoivent la qualité des services institutionnels qui leur sont destinés, et comment cette perception conditionne leur niveau de satisfaction et leur processus de reconstruction.

L'objectif principal vise à analyser les écarts entre l'offre institutionnelle de prise en charge des violences sexuelles à l'égard des mineures et les attentes subjectives des survivantes, en vue de proposer des pistes d'amélioration cohérentes avec les principes d'une intervention centrée sur la personne.

Quant aux objectifs spécifiques, ils consistent à :

- ✓ Identifier les critères de qualité perçue mobilisés par les survivantes mineures dans leur évaluation des services reçus (sanitaires, judiciaires, policiers, associatifs), en mettant en lumière les dimensions relationnelles, émotionnelles, temporelles et symboliques jugées essentielles.
- ✓ Évaluer l'influence de ces critères sur leur niveau global de satisfaction, défini comme un indicateur composite de sentiment d'écoute, de justice, de sécurité et de reconnaissance institutionnelle.
- ✓ Examiner les effets différenciés de l'expérience institutionnelle sur la trajectoire de résilience des survivantes, leur confiance dans les services publics et leur propension future à dénoncer ou à solliciter un accompagnement.

L'article est structuré comme suit : après la présentation de la méthodologie employée, les résultats empiriques seront exposés, suivis d'une discussion critique articulant les données recueillies au cadre théorique. La conclusion mettra en lumière les implications pratiques et les recommandations pour une amélioration effective des dispositifs à destination des survivantes mineures de viol.

1. Méthodologie

1.1. Site et participants

Cette étude s'inscrit dans une démarche qualitative compréhensive, centrée sur l'expérience subjective des mineures survivantes de viol à Abidjan, dans le but d'évaluer la qualité perçue des réponses institutionnelles et leur impact sur la satisfaction globale des bénéficiaires. Elle repose sur un double corpus de données : d'une part, les récits de survivantes âgées de 13 à 18 ans ayant eu recours à au moins un dispositif institutionnel ; d'autre part, les entretiens réalisés avec des professionnels impliqués dans la chaîne de prise en charge (santé, police, justice, travail social, psychologie et sociologie).

L'enquête a été conduite entre septembre et décembre 2024 dans le District autonome d'Abidjan. Capitale économique de la Côte d'Ivoire, ce territoire urbain à forte densité institutionnelle marqué par d'importantes inégalités d'accès aux services et des vulnérabilités structurelles, notamment dans les communes d'Abobo, Yopougon, Koumassi et Port-Bouët. Cette étude s'appuie sur les récits des mineures survivantes et de professionnels pour analyser la qualité perçue des services publics et associatifs, à partir d'un cadre interdisciplinaire mobilisant l'action publique, la victimologie critique et le modèle SERVQUAL d'évaluation de la satisfaction. L'échantillonnage adopté dans cette étude repose sur une stratégie raisonnée (ou par choix délibéré), propre aux recherches qualitatives cherchant à analyser en profondeur les expériences subjectives d'une population cible, notamment, les mineures survivantes de viols. Il ne s'agit donc pas de viser une représentativité statistique, mais plutôt une pertinence empirique, fondée sur la richesse informationnelle des cas sélectionnés. L'échantillon comprend 50 survivantes recrutées via cinq ONG actives (MESAD, Orchidées Rouges, DDE-CI, AKWABA MOUSSO, GFM3), selon des critères d'inclusion rigoureux : reconnaissance formelle du statut de survivante, âge compris entre 13 et 18 ans,

recours effectif à un service de prise en charge et aptitude à participer sans risque de rétraumatisation (évaluée en amont par un professionnel référent). À ces récits s'ajoutent les propos de 14 professionnels (3 agents de santé, 3 travailleurs sociaux, 3 policiers, 3 agents judiciaires, 1 psychologue et 1 sociologue), sollicités pour croiser les perceptions institutionnelles avec les vécus des bénéficiaires.

1.2. Instruments de collecte et d'analyse des données

La méthode de collecte principale repose sur des entretiens semi-directifs inspirés du modèle SERVQUAL (PARASURAMAN et al., 1991), adapté au contexte sensible des violences sexuelles et au public mineur. Le guide d'entretien comprend cinq dimensions analytiques : fiabilité, assurance, tangibilité, empathie et réactivité, chacune traduite en question simples, ouvertes et contextualisées, permettant de recueillir des témoignages riches sur les parcours de prise en charge, la qualité relationnelle, les conditions matérielles, le ressenti émotionnel et les obstacles rencontrés.

Les entretiens, d'une durée moyenne de 45 à 60 minutes, ont été menés par notre équipe de recherche dans des lieux neutres, sécurisés et choisis par les participantes, avec présence ou disponibilité d'un accompagnement psychosocial. Des supports visuels (échelles de satisfaction illustrées) ont été mobilisés pour faciliter l'expression des émotions chez les plus jeunes. Chaque échange a été précédé d'un protocole éthique strict, incluant une note d'information adaptée à l'âge, un consentement éclairé signé par le représentant légal (père, mère ou tuteur) et un assentiment formel ou symbolique de la mineure.

Les entretiens ont été enregistrés avec consentement, retranscrits intégralement, puis traités par analyse de contenu thématique, mobilisant une grille de codage fondée sur les cinq dimensions du SERVQUAL, complétée par des catégories transversales (obstacles, suggestions, satisfaction globale). Cette

analyse a été menée de manière inductive, en identifiant les récurrences, contrastes et articulations dans les récits, tout en maintenant une posture réflexive et empathique afin d'éviter la revictimisation ou la chosification des expériences.

Ce double regard, croisé entre paroles de survivantes et discours professionnels, a permis de construire une lecture fine, ancrée et critique des dynamiques institutionnelles, des écarts de perception et des marges d'amélioration d'un système d'aide encore largement perfectible.

2. Résultats

L'analyse des données recueillies auprès des filles mineures survivantes de viol et des professionnels impliqués dans leur prise en charge révèle des perceptions contrastées quant à la qualité des dispositifs institutionnels mobilisés à Abidjan. Les résultats sont présentés selon deux axes principaux : d'une part, l'expérience directe des survivantes face aux dispositifs institutionnels, d'autre part, l'appréciation des dynamiques interinstitutionnelles en matière de coordination, de continuité et de suivi.

2.1. Perceptions de la qualité des dispositifs institutionnels par les survivantes

La qualité perçue des dispositifs institutionnels constitue un indicateur clé pour comprendre les attentes, les satisfactions partielles ou les frustrations exprimées par les survivantes. L'évaluation de cette qualité repose principalement sur l'accessibilité des services, la manière dont l'accueil est organisé, le respect de la dignité des victimes ainsi que la capacité des agents à fournir une écoute empathique et sans jugement.

2.1.1. Accessibilité, accueil et respect de la dignité

L'accessibilité aux dispositifs d'aide pour les mineures survivantes de viol ne peut être réduite à une dimension strictement géographique ou logistique. Elle engage, de manière plus profonde, la question du premier contact et de la qualité relationnelle au sein des structures, notamment en matière d'accueil, d'écoute et de respect de la dignité. En effet, les dispositifs institutionnels sont d'autant plus pertinents qu'ils parviennent à garantir non seulement un accès physique aux services (proximité, horaires d'ouverture, gratuité), mais aussi un accès symbolique, c'est-à-dire une reconnaissance empathique, bienveillante et sécurisante. C'est à cette interface que se joue la première épreuve de confiance entre la survivante et les institutions. Les données recueillies mettent en évidence une forte variabilité des expériences d'accueil, particulièrement au sein des commissariats de police et des structures sanitaires publiques. Les discours des survivantes oscillent entre récits d'attention humaine ponctuelle et récits de maltraitance institutionnelle, marqués par la stigmatisation, l'incompréhension ou le manque de confidentialité.

Comme en témoigne une jeune fille survivante interrogée :

« Quand je suis allée au commissariat, j'ai dû attendre longtemps, et personne ne m'a parlé gentiment. On me regardait comme si j'étais coupable. » (Mimi, 17 ans)

Ce sentiment d'indignité vécue dès l'accueil est renforcé par le regard des professionnels eux-mêmes sur les dysfonctionnements du système. Un agent de santé confie ainsi :

« Nous manquons souvent de formation spécifique. Face à une victime mineure, certains collègues posent des questions intrusives, sans se rendre compte de la violence qu'ils reproduisent. » (Moya, Agent de santé)

Ces propos traduisent une carence structurelle en matière de formation éthique et psycho-traumatique, qui rend certains professionnels involontairement vecteurs de violence secondaire. Le rôle déterminant de l'accueil est par ailleurs souligné par une psychologue :

« L'accueil initial détermine la suite du parcours. Si la jeune ne se sent pas respectée ou écoutée, elle abandonne très vite. Le problème, c'est que notre système est conçu sans réelle sensibilité à ces vulnérabilités. » (Patricia, Psychologue)

Ainsi, l'accessibilité effective ne saurait se limiter à l'ouverture des portes : elle suppose une véritable disponibilité humaine, une capacité d'écoute active et un encadrement respectueux de la parole traumatique. Sans cela, les dispositifs perdent leur sens auprès de celles qu'ils prétendent protéger. Ce constat met en exergue le décalage entre les normes institutionnelles d'accueil et les attentes subjectives des survivantes, renforçant leur désillusion et leur isolement.

Mais au-delà de cette première interaction, souvent décisive, se pose une autre problématique : celle de la continuité de la prise en charge. Car si le premier accueil peut parfois être convenable, il est rarement suivi d'un accompagnement coordonné et cohérent. C'est précisément ce que révèle l'analyse des discours autour de la fragmentation des parcours et de l'absence de synergie entre les structures concernées.

2.1.2. Cohérence, coordination et suivi interinstitutionnel

La prise en charge des mineures survivantes de viol suppose une mobilisation multisectorielle : police, justice, santé, accompagnement psychosocial. Pourtant, les témoignages recueillis dénoncent une réalité bien différente, marquée par l'isolement des dispositifs et l'absence d'un protocole interinstitutionnel fonctionnel. Les parcours institutionnels apparaissent comme

discontinus, morcelés et parfois redondants. Cela génère un fardeau émotionnel supplémentaire pour des jeunes déjà éprouvées. Cette défaillance de la coordination est illustrée par les propos d'une survivante :

« J'ai raconté mon histoire au commissariat, puis à l'hôpital, puis encore à la dame de l'association. À chaque fois, je devais tout redire... ça me faisait mal. » (Louise, 17 ans)

Ce phénomène de répétition forcée du récit traumatique, souvent qualifié de « *victimisation secondaire* », constitue un obstacle majeur à la reconstruction. Il est perçu non seulement comme une perte de temps, mais surtout comme une « *retraumatisation administrative* », dans laquelle la victime devient prisonnière d'un système insensible à sa souffrance.

Les professionnels eux-mêmes reconnaissent cette faiblesse structurelle. Une intervenante du secteur social l'affirme :

« Il n'existe pas de protocole clair pour assurer un lien entre les services. Chaque structure agit de façon isolée. Nous essayons de faire de notre mieux, mais sans coordination, on perd les enfants en chemin. Car les procédures s'alourdissent d'un service à un autre. » (Denise, Assistante sociale)

Ce manque de communication entre institutions se traduit par des interruptions fréquentes dans le suivi, une dilution des responsabilités, voire une absence totale de soutien post-traumatique à moyen et long terme. En l'absence d'un dispositif intégré, la mineure est souvent laissée seule pour naviguer entre les structures, sans repères ni accompagnement stable.

L'analyse de ces discours révèle donc l'urgence de mettre en place une approche systémique, fondée sur la mutualisation des compétences, la circulation fluide de l'information et la définition partagée des responsabilités. Le suivi psychosocial doit être

envisagé comme un processus continu, allant bien au-delà de l'acte médical ou judiciaire initial. Il constitue un levier essentiel pour reconstruire l'estime de soi, restaurer le lien social et prévenir les risques de désaffiliation.

2.2. Facteurs influençant la satisfaction des mineures survivantes

La satisfaction des mineures survivantes de viol vis-à-vis des dispositifs institutionnels ne se limite pas à la simple évaluation des prestations reçues. Elle est intimement liée à un ensemble de facteurs subjectifs et objectifs, qui englobent à la fois la qualité des interactions, le degré de reconnaissance symbolique obtenu, la pertinence de l'accompagnement émotionnel, le sentiment de justice rendu, ainsi que les conditions concrètes d'accès aux services. L'analyse des discours recueillis permet de distinguer deux dimensions majeures : d'une part, les facteurs relationnels et symboliques ; d'autre part, les déterminants matériels liés à l'accessibilité.

2.2.1. Reconnaissance symbolique, soutien émotionnel et sentiment de justice

La reconnaissance du préjudice moral subi par les mineures apparaît comme un levier fondamental de satisfaction, souvent jugé plus important que les procédures judiciaires elles-mêmes. Dans de nombreux témoignages, les survivantes expriment un besoin profond d'être écoutées, crues et considérées comme des sujets de droit, plutôt que comme de simples dossiers ou objets de compassion.

Cette reconnaissance prend plusieurs formes : un regard bienveillant, une parole rassurante, un accompagnement stable, ou encore un geste symbolique de réparation. Pour certaines jeunes interrogées, ces gestes pèsent davantage que l'issue judiciaire du dossier :

« Quand j'ai parlé à la psy, elle m'a pas coupée, elle m'a laissée raconter tout. Franchement, ça m'a soulagée. Même si mon violeur est toujours dehors, au moins quelqu'un m'a écoutée. » (Joëlle, 14 ans)

« La dame de l'assistance sociale m'a regardée droit dans les yeux, elle m'a dit : "Tu n'as rien fait de mal." J'ai pleuré. C'était la première fois qu'on me disait ça. » (Paule, 16 ans)

Du côté des institutions judiciaires, les agents eux-mêmes soulignent les limites d'un système centré uniquement sur la procédure légale :

« La plupart des mineures que nous recevons n'attendent pas seulement une sanction pénale. Elles veulent surtout comprendre ce qui leur arrive, se sentir soutenues et ne pas être jugées. La procédure, à elle seule, est insuffisante. » (Kouadio, Agent de justice)

« Le langage que nous utilisons est souvent trop technique, trop froid. Cela crée une distance avec les victimes, qui se sentent exclues de leur propre histoire. » (Marie, Agent de justice)

Les discours recueillis dans les commissariats confirment cette tendance :

« Il nous arrive de faire preuve d'écoute, mais ce n'est pas toujours systématique. Une meilleure formation serait indispensable pour comprendre les réalités psychosociales que vivent ces adolescentes. » (Charles, Agent de police)

« Honnêtement, dans l'urgence, on bâcle parfois l'accueil. Pourtant, chaque mot qu'on dit peut laisser une trace, bonne ou mauvaise. » (Adèle, Agent de police)

« Dès qu'une fille sent qu'on la prend au sérieux, elle s'ouvre. Sinon, elle se referme, elle se coupe. On perd sa confiance en deux minutes. » (Raïssa, Agent de police)

Ces éléments montrent que la satisfaction des survivantes dépend autant de la qualité relationnelle et émotionnelle du suivi que de l'efficacité institutionnelle. Le sentiment de justice ne se résume pas à la condamnation de l'agresseur : il s'exprime aussi à travers la reconnaissance sociale du tort subi et la possibilité de reconstruire une identité digne. Ce besoin de validation symbolique souligne la nécessité d'intégrer une approche humanisante et empathique dans tous les segments de la prise en charge. Toutefois, cette reconnaissance ne peut porter ses fruits que si les survivantes parviennent réellement à accéder aux services. Or, les conditions économiques et géographiques constituent souvent des obstacles majeurs, en particulier pour les jeunes issues de milieux défavorisés ou vivant en périphérie du centre urbain.

2.2.2. Accessibilité économique et géographique des dispositifs de prise en charge

Au-delà des dimensions qualitatives du service, la capacité effective des survivantes à accéder aux dispositifs constitue un facteur déterminant de leur satisfaction globale. Plusieurs contraintes structurelles freinent cet accès : coûts de transport, éloignement géographique, files d'attente prolongées, indisponibilité des professionnels, ou encore complexité administrative.

Les survivantes interrogées décrivent à plusieurs reprises la difficulté de se rendre dans les structures compétentes :

« Je devais marcher longtemps pour aller à l'hôpital, et quand j'arrivais, il fallait encore attendre des heures. » (Jeanne, 14 ans)

« Mon oncle n'a pas voulu payer le taxi, alors je n'ai pas pu retourner voir la psychologue. »

(Mariame ; 16 ans)

« À chaque fois, on me disait de revenir le lendemain, mais c'était trop loin. J'ai abandonné. »

(Aya, 18 ans)

Ces témoignages soulignent le rôle central de la proximité géographique et financière dans la continuité du parcours de soins et d'accompagnement. Les professionnels de santé confirment l'impact de ces contraintes sur l'efficacité de la prise en charge :

« Beaucoup de jeunes abandonnent le suivi faute de transport. Ils vivent loin des structures et n'ont pas les moyens de s'y rendre. Cela rend le suivi médical ou psychosocial pratiquement impossible. »

(Angèle, Agent de santé)

« Certains soins sont effectivement pris en charge. Mais d'autres restent payants et représentent un coût. Or, les familles n'ont pas toujours les ressources nécessaires pour y accéder. »

(Moussa, Agent de santé)

« Les structures d'accueil sont trop concentrées au centre-ville. Celles des quartiers périphériques ou des zones rurales sont rares ou inexistantes. Il faudrait créer davantage de centres décentralisés pour garantir un accès équitable. »

(Pablo, Agent de santé)

Du point de vue psychologique, la difficulté d'accès peut elle-même renforcer le sentiment d'abandon et d'indifférence institutionnelle :

« Lorsqu'une survivante peine à accéder aux services, en raison de la distance, du coût ou de l'attente, elle intériorise souvent un sentiment d'exclusion ou d'abandon. Elle en vient à croire que sa souffrance n'est pas prioritaire, que les institutions minimisent ce qu'elle a vécu. Ce ressenti nourrit un profond découragement, qui peut l'amener à interrompre tout recours, convaincue qu'elle dérange ou qu'elle n'est pas digne d'aide. » (Patricia, Psychologue)

« Les politiques publiques tendent à se focaliser sur la gratuité des soins ou des services sans prendre en compte les frais indirects supportés par les survivantes, tels que le transport, les repas ou les absences scolaires. Pourtant, ces « coûts cachés » représentent des obstacles réels qui conditionnent la capacité effective des mineures à bénéficier d'un accompagnement durable et régulier. » (Sociologue)

Ces propos convergent vers une conclusion claire : l'accessibilité matérielle est une condition sine qua non de la qualité perçue. Sans efforts concrets en matière de décentralisation, de gratuité effective et d'adaptation des horaires, les dispositifs risquent de rester théoriquement disponibles, mais pratiquement inaccessibles pour les mineures les plus vulnérables.

3. Discussion

Les résultats de cette étude mettent en lumière une tension manifeste entre la diversité formelle des dispositifs d'aide existants à Abidjan et l'expérience vécue, souvent fragmentée et insatisfaisante, par les mineures survivantes de viol. Ce paradoxe interroge non seulement la cohérence des politiques publiques de prise en charge des violences sexuelles, mais aussi la manière dont ces dispositifs sont concrètement mis en œuvre sur le terrain. En analysant ces résultats à la lumière des cadres théoriques mobilisés et des recherches existantes, cette discussion vise à en

dégager la portée analytique, les convergences et ruptures avec la littérature scientifique, ainsi que les implications pratiques et méthodologiques.

Deux enseignements majeurs se dégagent de l'analyse. D'une part, les survivantes expriment un niveau de satisfaction globalement faible à l'égard des dispositifs d'aide, en raison d'un accueil souvent inadéquat, d'un manque de reconnaissance symbolique et d'une accessibilité limitée. D'autre part, l'absence de coordination interinstitutionnelle et la discontinuité des parcours d'accompagnement contribuent à accentuer leur vulnérabilité, leur isolement et leur méfiance vis-à-vis des institutions.

Ces constats traduisent le fonctionnement en silos des services, dans lesquels chaque structure agit selon ses propres logiques professionnelles, sans articulation ni partage d'information. La prise en charge s'apparente alors à une succession de contacts ponctuels, dépourvus de suivi structuré, ce qui compromet la reconstruction psychosociale des jeunes victimes (C. MAILLART, 2019). En outre, l'importance accordée aux procédures judiciaires formelles tend à invisibiliser les dimensions émotionnelles, symboliques et sociales du traumatisme, pourtant essentielles à une réparation durable. La notion de « *retraumatisation institutionnelle* » émerge alors comme un enjeu central, illustrant l'incapacité des dispositifs à s'adapter aux réalités vécues par les survivantes (E. KRUG et al., 2002 ; B. GAILLARD, 2002).

Les résultats de cette recherche rejoignent plusieurs études menées dans des contextes urbains africains, qui soulignent les carences systémiques des dispositifs d'aide aux victimes de violences sexuelles. L'Organisation mondiale de la santé (WHO, 2023) insiste sur la nécessité d'une approche intégrée, multisectorielle et centrée sur les survivantes, faute de quoi les structures institutionnelles contribuent à leur marginalisation. De manière similaire, B. MAKUBA (2022) évoque les discontinuités administratives, les lenteurs procédurales et la faible spécialisation des agents de première ligne comme obstacles

majeurs à l'efficacité des dispositifs. Ces convergences renforcent la validité des constats empiriques issus de notre étude.

Toutefois, certaines expériences africaines montrent qu'une meilleure intégration des services est possible, même dans des contextes à ressources limitées. A. CISSÉ et A. NDIAYE (2023), dans leur analyse comparative des dispositifs de prise en charge à Dakar et Kinshasa, soulignent que la mise en place de guichets uniques et de cellules de coordination locale a permis d'améliorer la satisfaction des survivantes, sans nécessiter d'importants financements additionnels. Ces exemples invitent à dépasser une lecture fataliste des blocages institutionnels et à explorer des solutions d'organisation fondées sur la mutualisation, la proximité et la concertation.

Par ailleurs, cette étude plusieurs implications tant au niveau théorique qu'au niveau pratique.

Sur le plan théorique, les résultats appellent à une redéfinition de la notion de satisfaction des usagers dans les politiques publiques, en intégrant des dimensions symboliques, relationnelles et participatives. En effet, comme le souligne N. FRASER (2004), la reconnaissance institutionnelle constitue un pilier central de la justice sociale, aux côtés de la redistribution matérielle. Appliquer cette lecture à la prise en charge des survivantes implique de penser la satisfaction non pas uniquement comme un retour sur service rendu, mais comme un indicateur de la reconnaissance morale et sociale accordée à la victime.

Sur le plan pratiques, les résultats appellent des réformes concrètes :

- ✓ La création de guichets uniques dans les hôpitaux ou commissariats, permettant de centraliser l'accueil, l'orientation et le suivi.

- ✓ Le renforcement de la mise en réseau intersectorielle, via des protocoles partagés et des réunions régulières entre acteurs (justice, santé, ONG, éducation).
- ✓ Une formation spécialisée obligatoire pour les agents de première ligne, portant sur les traumatismes, la communication non violente et la protection de l'enfance.
- ✓ La systématisation du soutien psychologique, dès le premier contact, comme condition essentielle à toute forme de prise en charge.

Ces recommandations visent à restaurer la confiance des survivantes dans les institutions, à fluidifier leurs parcours d'accompagnement et à garantir une véritable prise en compte de leurs besoins spécifiques.

Cette étude présente plusieurs limites. D'abord, la taille restreinte de l'échantillon limite la généralisation des résultats, bien qu'elle permette une profondeur d'analyse qualitative. Ensuite, l'absence d'un suivi longitudinal empêche de mesurer l'évolution du niveau de satisfaction dans le temps et selon les différentes étapes de la prise en charge.

Il serait pertinent de mener des études comparatives dans d'autres villes ou régions, en incluant des populations diversifiées (jeunes garçons, jeunes adultes, personnes en situation de handicap). Par ailleurs, des approches mixtes combinant entretiens qualitatifs et enquêtes quantitatives permettraient d'objectiver les niveaux de satisfaction selon les types de services reçus, les délais de traitement et les profils socio-économiques des survivantes.

Conclusion

Les résultats de cette recherche mettent en évidence un constat sans appel : la qualité perçue des services institutionnels exerce une influence déterminante sur la satisfaction des mineures survivantes de viol, bien au-delà de la réponse judiciaire stricto

sensu. Ce sont moins les décisions rendues par les tribunaux que l'accueil initial, la reconnaissance symbolique, l'écoute empathique et la continuité du suivi qui fondent, aux yeux des survivantes, un sentiment de justice, de réparation et de réhabilitation.

À travers les voix recueillies, l'étude révèle un double déficit : d'une part, une insuffisante préparation des professionnels à accueillir et accompagner des jeunes en situation de traumatisme ; d'autre part, une absence criante de coordination entre les institutions censées agir de concert. Ce cloisonnement produit des parcours chaotiques, favorise la retraumatisation administrative, et alimente un sentiment d'abandon parmi les survivantes, compromettant ainsi les efforts de reconstruction.

Face à ces limites structurelles, l'urgence d'une approche interinstitutionnelle, intégrée et centrée sur les besoins réels des survivantes s'impose. Une telle approche suppose la mise en place de guichets uniques, la formalisation de protocoles de collaboration, la formation spécialisée des agents de première ligne et l'institutionnalisation du soutien psychologique tout au long du parcours.

Au-delà des réformes techniques, il s'agit de repenser les dispositifs non plus comme des instruments strictement normatifs, mais comme des espaces de reconnaissance et de réparation, capables de restaurer la dignité des jeunes filles victimes de violences sexuelles. Cela implique une transformation culturelle des institutions, qui doivent passer d'une logique administrative à une posture véritablement éthique, humaine et inclusive.

En définitive, améliorer la satisfaction des mineures survivantes, c'est non seulement garantir un meilleur accès à leurs droits, mais aussi renforcer la légitimité de l'action publique dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. C'est reconnaître que derrière chaque plainte, chaque silence ou chaque renoncement, se joue une quête profonde de justice, de sécurité et de sens.

Bibliographie

ABOAGYE Richard Gyan, DONKOH Irene, OKYERE Joshua, SEIDU Abdul Aziz, AHINKORAH Bright Opoku et YAYA Sanni, 2024. Association between sexual violence and multiple high-risk fertility behaviours among women of reproductive age in sub-Saharan Africa. *BMC Public Health*. [En ligne]. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-17444-3>

AL JOBOORY Samantha, SOULAN Xavier, LAVANDIER Alix, TORTES SAINT JAMMES Juliane, DIEU Erwan, SOREL Olivier et BOUCHARD Jean-Pierre. 2019. « Psychotraumatologie : prendre en charge les traumatismes psychiques », *Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique*, 2019/177, N°7, pp. 717-727. [En ligne] <https://doi.org/10.1016/j.amp.2019.07.002>

BOYER, André et NEFZI, Ayoub, « La perception de la qualité dans le domaine des services : Vers une clarification des concepts », *La Revue des Sciences de Gestion*, 2009, n° 237-238, pp. 43-54.

CISSÉ, Mariama, et NDIAYE, Alioune, « Modèles de coordination des services de prise en charge des violences sexuelles en Afrique de l'Ouest. », *Revue Africaine de Gouvernance*, 2023/8, N° 1, pp. 57-78.

DAUMAN, Nicolas et KELLER, Pascal-Henri, «Victimes de violences : parcours juridique et clinique des discours », *Cliniques méditerranéennes*, 2008, n° 77, pp. 137-146.

DIALLO, Aïssata, 2022. *Enfance et violences sexuelles en Afrique de l'Ouest : Une crise silencieuse*, Éditions Donniya, Bamako.

DJIDJÉ, Marie-Adèle, 2020. «Violences basées sur le genre : 48 femmes dont 34 mineures violées à Yopougon», In *Fraternité matin*. [En ligne]. Disponible sur : <https://www.fratmat.info>

EL ABDALI, Abdelmoumen, « L'impact de la qualité perçue des services publics communaux sur la satisfaction des usagers : une

étude empirique », *African Scientific Journal*, 2023/3, N° 20, pp. 349 - 372.

FATTAH, Ezzat, 1986. *From Crime Policy to Victim Policy: Reorienting the Justice System*, Palgrave Macmillan, London.

FRASER, Nancy, « Justice sociale, redistribution et reconnaissance », *Revue du MAUSS*, 2004, n° 23, pp. 152-164.

GOVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, 2024. *Violences basées sur le genre : 8 782 cas rapportés et pris en charge en 2023*, Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Abidjan. [En ligne]. Disponible sur : <https://www.gouv.ci> (Page consultée le 21-03-2024).

GRÖNROOS, Christian, 2007. *Service Management and Marketing: Customer Management in Service Competition*, John Wiley & Sons Ltd, Chichester.

HASSENTEUFEL, Patrick. 2017. *Sociologie politique : L'action publique*, Armand Colin, Paris.

INSPECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE et INSPECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES SOCIALES. 2023. *Mission aux fins d'amélioration de la prise en charge et de l'accompagnement des victimes de faits d'inceste et de violences sexuelles pendant leur minorité*. Rapport n°074/23 - n°M2023-088R. Ministère de la Justice / Ministère des Solidarités, Paris.

JOUGLEUX, Muriel, « Enrichir l'approche théorique de la qualité dans les services : qualité du service et qualité de service. Recherche et Applications en Marketing (French Edition), 2006/21, n° 3, pp. [non précisé]. [En ligne] <https://hal.science/hal-02023866>

KELLY, Liz, 1988. *Surviving Sexual Violence*, University of Minnesota Press, Minneapolis.

KOFFI, Mouroufié, Paul et TAPE, Ouohi, Ouidré, « Les obstacles à la prise en charge psychosociale des mineurs victimes d'abus et de violences à l'ONG DDE-CI ». *Revue Hybrides (RALSH)*, 2023/1, n° 2, décembre 2023, pp. 168-185.

KOUDOU, Opadou, CRIZOA, Hermann et De SERIFOU Magnatié, « Déterminants des obstacles à la prise en charge des femmes victimes de viol à Abidjan », *Sciences & Actions Sociales*, 2019, n° 11, pp. 123-138.

KRUG, Etienne, DAHLBERG, Linda, MERCY, James, ZWI, Anthony et LOZANO, Rafael, 2002. *World Report on Violence and Health*, WHO, Geneva.

KRUG, Etienne, DAHLBERG, Linda, MERCY, James, ZWI, Anthony et LOZANO, Rafael, 2023. *World Report on Violence and Health*, WHO, Geneva.

LASCOUMES, Pierre et LE GALÈS, Patrick. 2012. *Sociologie de l'action publique*, Armand Colin, Paris.

LASCOUMES, Pierre et LE GALÈS, Patrick. 2012. *Sociologie de l'action publique*, Armand Colin, Paris.

LATZKO-TOTH, Guillaume, MILLERAND, Florence, MILLETTE, Mélanie et MYLES, David (dirs.). 2020. *Méthodes de recherche en contexte numérique : Une orientation qualitative*, Les Presses de l'Université de Montréal, Montréal.

MAILLART, Claire, « Le parcours de la victime : Une approche interactionniste. » *Champ Pénal*, 2019.

MAKUBA, Béatrice, « Retraumatization institutionnelle et violences sexuelles : L'envers du soin. », *Santé et Société*, 2022/28, N°1, pp. 151-172.

GAILLARD, Bernard, 2014. *Violences institutionnelles : Analyse et interventions*. *Champ social*, Nîmes.

MISSIÉ, Joséphine, 2020. *Perceptions des survivantes et qualité des services publics en contexte de violences sexuelles*, Éditions Scientifiques Africaines, Abidjan.

MÜLLER, Pierre, 2008. *Les politiques publiques*, Presses Universitaires de France, Paris.

MULLER, Pierre, 2015. *Les politiques publiques*, Presses Universitaires de France, Paris.

N'GUESSAN, Roland et YAO, Aimée, « Urbanisation, précarité et violences sexuelles en Côte d'Ivoire. », *Cahiers d'Études Urbaines*, 2022/6, N° 2, pp. 99-122.

NGUYEN, Hanh, et SIMARD, Michel, « L'évaluation de la satisfaction dans les politiques sociales: Enjeux et méthodes. » *Politiques et Management Public*, 2020/37, N° 2, pp. 89-104.

OLIVER, Richard, 1997. *Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer*, The McGraw-Hill Companies, New York.

PARASURAMAN, Anantharamanayan, ZEITHAM, Valarie et BERRY, Leonard 1990. « SERVQUAL : une échelle multi-items de mesure des perceptions de la qualité de service par les consommateurs. », *Recherche et Applications en Marketing*, 1990/5, n° 1, pp. 19-42. [En ligne] <https://www.jstor.org/stable/40588775>

TOURÉ, Mariam, « Les limites de la coordination institutionnelle dans la prise en charge des survivantes. » *Administration & Société*, 2021/29, N° 2, pp.73-97.

TOUNKARA, Fatoumata, « Psychotrauma et accès à l'aide en contexte africain : Cas des mineures abusées sexuellement. », *Psychologie et Société Africaine*, 2021/8, N°1, pp. 105-124.

TOUKOUROU, Frédéric, 2020. *Méthodes de recherche en contexte de vulnérabilité*, Presses de l'UAC, Cotonou.

UNFPA. 2022. *De la survivance à la résilience, un parcours de vie exceptionnel de Sandra Nkuba*. République Démocratique du Congo, 26 octobre 2022. [En ligne] <https://www.unfpa.org>

WIEVIORKA, Michel. 2019, « Les problèmes de la reconstruction identitaire », In : *Sociologie de la violence*, pp. 122-131.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. 2022. *Prise en charge clinique des survivantes de viol et de violence exercée par un partenaire intime : Élaboration de protocoles à adopter dans les situations de crise humanitaire*. Genève: World Health Organization. [En ligne] <https://www.jstor.org/stable/resrep44191>

YAMEOGO, Aristide, Relwendé, MILLOGO, Georges Rosario Christian, PALM, Arlette, Flore, BAMOUNI, Joël, MANDI, Germain, Dagaboué, KOLOGO, Jonas, Koudougou, SAMADOULOUGOU, André, Koudnoaga et ZABSONRÉ, Patrice, « Évaluation de la satisfaction des patients dans le service de cardiologie du CHU Yalgado Ouedraogo », *Pan African Medical Journal*, 2017/28, n° 267, novembre 2017. [En ligne] <https://doi.org/10.11604/pamj.2017.28.267.13288>

ZEITHAML, Valarie, PARASURAMAN, Anantharamanayan et BERRY, Leonard, 1990. *Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations*, The Free Press, New York.

ZERBO, Adama, « Crise de confiance institutionnelle et violences sexuelles : Étude de cas à Abidjan. », *Journal Africain de Criminologie*, 2022/5, N°2, pp. 77-94.

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES SUR L'AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES IVOIRIENNES

KPANGBA Boni Hyacinthe,

Enseignant-Chercheur, Université Alassane Ouattara,
bonihyacinthe@gmail.com

NOGBOU Orphée Marcelle,

Doctorante en Sciences de la communication, Université Alassane Ouattara,
nogbouorpheemarcelle@gmail.com

YAPI Georges Harold,

Docteur en Sciences de la communication, Université Alassane Ouattara,
haroldyapi2000@gmail.com

Résumé

Dans un contexte marqué par l'expansion du numérique et la persistance des inégalités de genre, cette étude vise à interroger l'impact réel des TIC sur l'autonomisation économique des femmes en Côte d'Ivoire, plus précisément dans la ville de Bouaké et ses environs. Elle adopte une démarche mixte qui associe enquête statistique et analyse documentaire. L'étude a révélé des usages informels innovants chez les jeunes femmes mais aussi une exclusion marquée chez les plus âgées, en raison de barrières éducatives, culturelles et institutionnelles. Les données ont mis en évidence un déficit de médiation numérique, un manque de structuration des dispositifs d'accompagnement, et une invisibilisation des pratiques féminines dans les modèles de développement. L'analyse valide les hypothèses de départ tout en soulignant les limites liées à l'infrastructure et à l'absence d'indicateurs genrés. Revaloriser les savoirs situés et intégrer le genre comme pouvoir structurant sont des conditions indispensables pour faire du numérique un levier de développement inclusif et durable.

Mots-clés : *autonomisation de la femme, genre et développement, technologies numériques, développement inclusif, Côte d'Ivoire.*

Abstract

In the context of increasing digital penetration and persistent gender disparities, this study explores the real impact of digital technologies on the economic empowerment of women in Côte d'Ivoire, particularly in Bouaké and surrounding areas. Using a mixed-method approach that combines quantitative data with documentary analysis, the research highlights the contrasting realities of access and use among different female populations. While younger women demonstrate innovative informal practices, older and less educated women remain digitally excluded due to cultural, educational, and infrastructural barriers. The findings reveal a lack of structured support systems and gender-sensitive policies. This paper argues that without integrating gender as a structural power and valuing local knowledge, digital technologies may deepen existing inequalities rather than bridge them.

Keywords : *women's empowerment, gender and development, digital technologies, inclusive development, Ivory Coste.*

Introduction

Dans les reconfigurations économiques et sociales qui traversent l'Afrique subsaharienne contemporaine, la question de l'inclusion économique des femmes s'impose comme un enjeu central, à la croisée des dynamiques de développement, de justice sociale et d'équité. En Côte d'Ivoire, cette problématique revêt une acuité particulière à l'heure où l'économie numérique s'impose comme l'un des moteurs majeurs de transformation des sociétés (BAD, 2015 ; LaRose, 2016 ; Pitseys, 2017). Comme le souligne Loukou (2012b), l'appropriation des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) ne constitue pas un simple transfert technologique, mais implique une recomposition profonde des rapports sociaux et économiques à l'échelle locale.

Bien que les politiques publiques ivoiriennes et les stratégies internationales affichent clairement leur volonté de promouvoir l'autonomisation des femmes à travers les TIC (Goh, 2024, p. 102-137 ; Ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, 2023), les effets réels sur le terrain restent contrastés. Autrement dit, le passage de l'intention politique à une transformation tangible dans la vie des femmes demeure incertain, voire inégalement observable. D'où la question centrale qui guide cette étude : Dans quelle mesure les technologies numériques participent-elles à l'autonomisation économique des femmes ivoiriennes, en tenant compte des freins structurels, culturels et éducatifs qui conditionnent leur appropriation ?

Cette interrogation s'inscrit dans un contexte où, depuis une quinzaine d'années, de nombreuses initiatives - portées par des institutions gouvernementales, des organisations internationales et des acteurs locaux - visent à réduire les inégalités de genre par le numérique (OCDE, 2019 ; ONU, 1987 ; Vendramin, 2011). Pourtant, malgré ces efforts, un écart persistant entre les ambitions politiques et les réalités sociales demeure.

L'analyse de la littérature révèle en effet une fragmentation des approches. Les contributions d'Afrobarometer (2019), de la GSMA (2020) ou de Riquet & Bin-Humam (2018) documentent les inégalités d'accès aux infrastructures numériques, notamment entre zones urbaines et rurales. Toutefois, l'étude des usages concrets, des effets socioéconomiques différenciés, et surtout des processus d'appropriation par les femmes reste encore marginale. Même dans les programmes phares comme le mobile money, souvent présenté comme un levier d'inclusion financière, des tensions entre innovation et exclusion persistent (Sagna, 2006).

À ces limites s'ajoute un angle mort majeur : les dimensions socioculturelles, les représentations genrées et les dynamiques identitaires qui influencent l'appropriation des technologies par les femmes restent largement sous-explorées. C'est dans ce sens que

l'approche communicationnelle prend tout son sens : elle permet de relier les données objectivables aux récits situés, d'articuler les pratiques aux représentations, et d'interroger les rapports de pouvoir symboliques qui façonnent les usages du numérique.

La présente étude propose donc une lecture transversale, à la fois critique et contextualisée, de l'impact des TIC sur les trajectoires économiques féminines en Côte d'Ivoire. Elle s'appuie sur une double méthodologie mêlant analyse documentaire des politiques publiques et enquête statistique de terrain, menée auprès de femmes entrepreneures urbaines et rurales dans la région de Bouaké. L'hypothèse centrale postule que les TIC peuvent contribuer à la réduction des inégalités de genre, à condition que leurs conditions d'appropriation soient analysées à partir des contraintes réelles des femmes : barrières éducatives, normes sociales, logiques d'exclusion infrastructurelle.

De ce fait, cette étude vise à identifier les dynamiques d'usage, les obstacles rencontrés, mais aussi les formes de résilience et d'innovation informelle, afin de proposer des leviers d'action adaptés. En tant que discipline, la communication permet d'analyser ces tensions entre promesses de modernité et logiques d'exclusion, en mobilisant des grilles de lecture centrées sur les médiations, le sens, les pratiques langagières et les rapports de pouvoir. Ce cadre offre une perspective critique pour repenser les modèles de développement actuels, encore trop technocentrés et androcentrés.

Sans verser dans un déterminisme technologique, cette étude entend recentrer la figure de la femme ivoirienne au cœur du débat sur l'innovation et l'inclusion numérique, non comme bénéficiaire passive, mais comme actrice stratégique de recompositions économiques, sociales et culturelles. Ce positionnement analytique entend nourrir le débat scientifique tout en contribuant à des propositions opérationnelles pour renforcer l'ancrage local et généré des politiques numériques.

1. Cadre méthodologique de l'étude

1.1. Contexte et approche générale

Dans le cadre de cette étude, une approche mixte a été privilégiée. Celle-ci a associé des méthodes quantitatives à une analyse documentaire qualitative, dans le but de produire une compréhension nuancée des dynamiques d'appropriation des TIC au sein des trajectoires féminines. L'étude mobilise trois cadres théoriques complémentaires : la théorie de la diffusion de l'innovation (Rogers, 1962), utile pour comprendre les dynamiques d'adoption technologique ; la théorie du comportement planifié (Ajzen, 1985), permettant d'expliquer les intentions d'usage ; et la théorie des réseaux sociaux (Granovetter, 1973), pour analyser le rôle des liens faibles dans les formes d'appropriation informelle. À ces approches s'ajoute la lecture proposée par Tianet Goh (2024), qui envisage le genre comme un pouvoir structurant, en interaction avec les autres systèmes d'organisation sociale.

1.2. Échantillon et procédure de collecte

L'enquête de terrain a été réalisée auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de 100 femmes ivoiriennes, réparties dans la ville de Bouaké et ses zones périphériques rurales. La diversité socioprofessionnelle et résidentielle des participantes constituait un critère central dans la structuration de l'échantillon.

- **Tranche d'âge** : de 15 à 75 ans. Cela intègre à la fois les jeunes en formation et les femmes en activité (ou non) ou retraitées.
- **Milieu de vie** : zones urbaines, rurales et zones intermédiaires (mobilité entre les deux).
- **Niveaux de scolarisation** : partant du non-scolarisé au niveau universitaire.
- **Profils d'alphabétisation** : hétérogènes, ce qui reflète des niveaux d'éducation et de maîtrise numérique très variés.

- **Secteurs d'activité** : élèves, étudiantes, enseignantes (du primaire, du secondaire et du supérieur) ; commerçantes, agricultrices, ménagères, femmes du secteur informel, etc.

Certaines participantes ont été contactées grâce à des relais communautaires, associations locales et structures éducatives. Aucune discrimination n'a été opérée en fonction du statut social ou professionnel, afin de garantir une représentativité adaptée aux objectifs exploratoires de l'étude. Les données collectées ont ensuite été anonymisées pour éviter des biais cognitifs.

1.3. Instruments de mesure et collecte des données

La collecte s'est appuyée sur :

- Un **questionnaire structuré** à questions fermées et semi-ouvertes, administré en présentiel et en version numérique. Il portait sur :
 - o Les usages des TIC dans les activités économiques ;
 - o Les bénéfices perçus (revenus, opportunités, visibilité professionnelle) ;
 - o Les obstacles rencontrés (infrastructure, formation, normes sociales) ;
 - o Les parcours d'accès aux outils numériques et aux formations.
- Une **analyse documentaire** qualitative portant sur des politiques publiques, rapports d'organisations internationales, et articles scientifiques relatifs à l'inclusion numérique et aux innovations genrées en Afrique de l'Ouest.
- Quelques **entretiens exploratoires** informels auprès d'actrices locales clés, notamment des formatrices en numérique et des responsables associatives, pour enrichir le cadrage terrain. Les témoignages ont été codés manuellement selon des axes thématiques préalablement définis, puis intégrés à l'analyse globale.

1.4. *Méthodes d'analyse des données et variables étudiées*

Les données quantitatives issues des questionnaires ont été traitées avec le logiciel Sphinx (version iQ 2), choisi pour sa capacité à produire des analyses claires, accessibles et pertinentes dans le cadre d'enquêtes socio-communicationnelles. Les analyses ont été menées selon une démarche descriptive (fréquences, moyennes, croisements) et exploratoire, afin de dégager des tendances générales et des corrélations significatives entre les variables sociodémographiques et les usages technologiques.

Les données qualitatives ont été explorées par analyse thématique inductive, qui nous a permis de dégager des catégories récurrentes autour des représentations de l'autonomisation, des stratégies de contournement des freins, et des formes hybrides d'usage des TIC. Ce qui a eu pour conséquence de dégager les variables suivantes à étudier :

- **Variable dépendante** : degré d'autonomisation économique (mesuré à partir de critères tels que revenus, diversification des activités, accès aux services financiers numériques).
- **Variables indépendantes** : niveau de scolarisation, milieu de résidence, accès aux TIC, nature de l'activité économique.
- **Variables de contrôle** : âge, situation matrimoniale, nombre d'enfants, exposition aux formations numériques.

2. Résultats de l'étude

Les résultats présentés ici ne se limitent pas à une lecture descriptive. Ils traduisent une réalité sociale complexe, faite d'appropriations différenciées, de fractures d'accès, mais aussi

d'initiatives invisibles qui témoignent d'un potentiel à capitaliser. Cette étude met ainsi en lumière les inégalités structurelles et culturelles qui freinent l'inclusion numérique des femmes, tout en révélant les bases nécessaires pour une autonomisation économique durable et inclusive.

Les résultats se présentent comme suit :

2.1. *Caractéristiques des participantes*

L'échantillon se compose de 100 femmes âgées de 15 à 75 ans, issues de milieux urbains, ruraux et intermédiaires autour de Bouaké. Cette diversité sociogéographique permet de capter les variations d'usages et d'accès aux TIC selon les profils sociaux, éducatifs et économiques. Les participantes se répartissent entre femmes non scolarisées, commerçantes, agricultrices, enseignantes, étudiantes et travailleuses du secteur informel. Ce choix d'échantillonnage pluriel permet de poser un diagnostic représentatif et pertinent des écarts d'inclusion numérique, tout en soulignant les enjeux d'équité dans les politiques d'autonomisation. De ce fait, les résultats globaux se déclinent dans le tableau qui suit :

Tableau 1 : Récapitulatif des principaux indicateurs liés aux femmes

INDICATEURS	VALEUR ABSOLUE / POURCENTAGE	SOURCE
Population féminine nationale (2025)	15 062 087	(GlobalPopulations.Com, 2025)
Jeunes femmes (16-35 ans)	10 817 025	(Institut National de Statistiques, 2021)
Taux d'alphabétisation des femmes (15+)	42,6 %	(Institut National de Statistiques, 2021)
Taux d'analphabétisme des femmes rurales (15+)	74 %	(Ehouman, 2024 ; Institut National de Statistiques, 2021)
Femmes chefs de ménage	19,3 %	(Institut National de Statistiques, 2021)

Femmes dans la fonction publique	35,4 %	(MFFE, 2021)
Part des femmes dans la région de Bouaké (Gbêkê)	≈ 53 % de la population locale	(Institut National de Statistiques, 2021)

Source : notre conception

Cette diversité reflète les inégalités d'opportunité et de littératie numérique qui structurent l'économie féminine ivoirienne. Elle permet aussi d'identifier des groupes cibles pour les futures politiques publiques.

2.2. Accès et usages des TIC

- 61 femmes (soit 61 %) ont déclaré utiliser au moins un outil numérique dans leur quotidien économique.
- Les jeunes femmes (moins de 35 ans) sont les plus actives en ligne, notamment via les réseaux sociaux comme WhatsApp et Facebook pour vendre, présenter ou négocier leurs produits.
- En revanche, 39 femmes (39 %) affirment ne pas avoir accès à Internet ou ne pas savoir utiliser un téléphone de manière fonctionnelle.
- Le taux de non-utilisation est particulièrement élevé chez les femmes non scolarisées, vivant en situation de précarité éducative ou isolées géographiquement.

Ces données révèlent à la fois un réservoir d'innovation féminine chez les jeunes connectées et un risque d'exclusion numérique généralisée pour les femmes les plus vulnérables. L'étude pourrait ainsi d'envisager un ciblage des actions de formation, de médiation et d'équipement, en priorisant les zones et les groupes les plus en retard.

2.3. Niveau de formation et perception du numérique

- Même parmi les femmes les plus instruites (enseignantes-chercheuses), peu ont bénéficié d'une formation pratique en numérique.
- Le numérique est perçu comme élitiste par une majorité des participantes, en particulier celles ayant un faible niveau d'alphabétisation.
- En zone rurale, l'usage du téléphone mobile reste limité à la fonction vocale. Les outils comme Internet, les applications de messagerie ou les paiements numériques sont peu connus ou mal maîtrisés.

Ces résultats montrent que l'accès à l'école ne garantit pas l'inclusion numérique. La fracture ne se limite pas au matériel mais touche aussi les représentations, la confiance et l'adaptation des contenus. Il est urgent d'imaginer des dispositifs pédagogiques contextualisés, adaptés aux besoins réels des femmes, pour sortir d'une conception technocentrée de la transformation numérique.

2.4. Fracture générationnelle et éthique comme limite à l'autonomisation

- Seulement 18 femmes (18 %) estiment que les TIC ont eu un impact positif clair sur leurs revenus.
- Les obstacles majeurs identifiés sont : manque de formation, coût élevé des appareils, pression sociale, et absence de structures d'accompagnement.
- Les jeunes femmes adoptent rapidement les outils numériques, mais sans cadre éthique, ni soutien structuré.
- Aucune répondante n'a identifié l'existence d'un centre local d'alphabétisation numérique ou de médiation ciblée pour les femmes dans leur zone.
- Plusieurs participantes évoquent des dérives liées aux usages numériques : marchandisation du corps, exposition involontaire ou mal maîtrisée sur les réseaux.

Cette fracture générationnelle est moins une affaire d'âge que de contexte d'encadrement. Le manque de dispositifs locaux (espaces

numériques, encadrement communautaire, régulation) fragilise les usages, en particulier chez les jeunes femmes. L'étude alerte ainsi sur la nécessité de repenser l'accès au numérique comme une question de justice sociale et de sécurité des femmes.

3. Discussions

Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude confirment l'hypothèse centrale selon laquelle les technologies de l'information et de la communication (TIC) peuvent jouer un rôle fondamental dans le processus d'autonomisation des femmes, à condition que soient levés les freins à la fois éducatifs, culturels, économiques et structurels. L'ensemble des observations issues de l'analyse des données fait apparaître une réalité sociale contrastée, dans laquelle coexistent des dynamiques d'innovation portées par certaines jeunes femmes et des formes persistantes d'exclusion, notamment dans les zones rurales. Ces résultats permettent de dégager des axes d'analyse qui interpellent autant les politiques publiques que les paradigmes de communication pour le développement.

3.1. Analyse des résultats généraux et interprétation

L'analyse des données met en lumière une forte polarisation entre, d'une part, une jeunesse féminine urbaine et périurbaine relativement connectée, utilisant les outils numériques pour se promouvoir ou entreprendre, et d'autre part, une majorité de femmes, en particulier rurales, qui restent en marge du numérique. Ce contraste générationnel et cognitif ne peut être réduit à une simple différence d'âge. Il découle de rapports sociaux inégalitaires ancrés dans des dimensions plus profondes : alphabétisation, accès à la scolarisation, représentations sociales, norme genrée et asymétries de pouvoir. À Bouaké, les résultats font apparaître une stratification très marquée des usages numériques selon les contextes sociaux, éducatifs et territoriaux.

Ce constat s'accompagne d'une dénonciation implicite de l'absence d'infrastructures de médiation et de formation adaptées. Les femmes les plus instruites, y compris les enseignantes-chercheuses, n'ont souvent reçu aucune formation pratique sur les outils numériques. Cette situation pose la question de l'appropriation professionnelle des TIC, de leur utilité dans les trajectoires d'autonomisation, mais aussi de la construction d'une capacité d'agir dans un environnement technologique. Ainsi, comme le souligne Pitseys (2017), il est dangereux de considérer les TIC comme de simples instruments techniques d'inclusion. Elles doivent être appréhendées dans leurs ancrages sociaux et leurs usages situés. Goh (2024, p.102-137) complète cette analyse en définissant le genre comme un "septième pouvoir", structurant les rapports sociaux, à l'instar des pouvoirs classiques définis par Montesquieu (Feldman, 2010 ; Olivesi, 2024) et les extensions contemporaines décrites par Burke (Balle, 2014), Ramonet (2003) et Scheepmans (2021).

La mise en perspective de cette théorie avec les résultats de terrain révèle une double dynamique. D'une part, les femmes rurales restent écartées de l'espace numérique, faute de reconnaissance, d'encadrement et d'accès à la formation ; d'autre part, les jeunes urbaines réinventent des formes de participation à l'économie numérique par des pratiques informelles (WhatsApp commerce), sans toutefois accéder à une reconnaissance institutionnelle. Le genre, dans cette configuration, doit être pensé comme une grille de lecture transversale permettant de saisir les asymétries d'accès, de pouvoir et de représentation dans les dynamiques de transformation digitale.

3.2. Articulation aux modèles d'adoption

L'analyse des usages féminins à Bouaké s'inscrit partiellement dans la théorie de la diffusion de l'innovation (Rogers, 1962). Les jeunes femmes urbaines apparaissent comme des « adoptrices précoces » capables d'intégrer des outils numériques à des fins

commerciales ou relationnelles. Toutefois, cette dynamique reste très contextuelle. Elle s'estompe lorsque l'on prend en compte les dimensions sociales, éducatives et économiques qui conditionnent l'usage. Le modèle du comportement planifié d'Ajzen (1985) montre ici ses limites : l'intention ne se traduit pas toujours en action. Les obstacles tels que le coût du matériel, le manque de formation ou la stigmatisation bloquent les processus d'appropriation.

Par ailleurs, l'approche de Granovetter (1973) sur les réseaux sociaux comme vecteurs de lien faible trouve un écho pertinent. WhatsApp est utilisé comme plateforme d'échange, de commerce informel et de soutien communautaire. Cette dynamique montre que les femmes adaptent l'outil à leurs besoins, contournant les usages formels pour en faire des vecteurs de résilience et de solidarité. L'appropriation numérique passe ainsi par une logique d'adaptation et de réinterprétation des technologies.

3.3. Pertinence communicationnelle des usages informels comme source de micro-innovation

L'absence de dispositifs de médiation culturelle et communicationnelle dans la région de Bouaké constitue une limite majeure à l'intégration des femmes dans la sphère numérique. Le numérique, tel qu'il est vécu, reste désincarné des réalités locales. Cette absence de contextualisation produit un écart entre les potentialités théoriques du numérique et ses effets pratiques sur les femmes. La communication pour le développement apparaît ici comme un levier essentiel. Elle permet d'appréhender le numérique comme un espace de médiation, de dialogue et de négociation des représentations.

Les usages informels des TIC, souvent invisibilisés par les statistiques classiques, traduisent en réalité une créativité sociale. Les jeunes femmes transforment WhatsApp, Facebook ou Instagram en outils de micro-entrepreneuriat. Ces pratiques constituent des formes de micro-innovation qu'il convient de reconnaître et de soutenir. Elles illustrent une agentivité féminine

fondée sur l'adaptation, l'expérimentation et la résilience. Leur reconnaissance institutionnelle est un enjeu stratégique pour une autonomisation durable.

3.4. *Intégrer le genre dans les réformes institutionnelles*

La marginalisation des femmes dans les dispositifs numériques est révélatrice d'un déséquilibre structurel. Comme le souligne Goh (2024), le genre ne doit pas seulement être une variable d'analyse, mais un principe structurant des politiques publiques. Le concept de "genre comme septième pouvoir" incite à penser les inégalités comme des constructions sociales ancrées dans des systèmes de pouvoir. Les politiques numériques doivent intégrer cette perspective pour corriger les déséquilibres d'accès, de représentation et de reconnaissance.

LaRose (2016) rappelle que toute innovation technologique implique une reconfiguration des rapports sociaux. Ainsi, l'inclusion numérique ne peut être effective que si elle repose sur des réformes structurelles, éducatives et institutionnelles. L'État ivoirien, à travers le Ministère de l'Économie (2023), affiche une volonté de modernisation, mais les résultats montrent un déficit d'appropriation dans les zones rurales. Les travaux de Loukou (2012b) soulignent à juste titre que les TIC ne peuvent être comprises comme des outils neutres, mais comme des dispositifs porteurs de valeurs, de normes et de logiques de pouvoir.

3.5. *Économie invisible et agentivité cachée : quelles implications pour le développement durable ?*

Les femmes sont au cœur de l'économie ivoirienne, mais leur contribution reste peu reconnue. Leur rôle dans l'agriculture, le commerce informel ou les services de proximité est crucial. Pourtant, leur accès à l'information, à la formation et aux ressources reste limité. Les indicateurs de l'Institut National de Statistiques (2021) et d'Ehouman (2024) révèlent une fracture importante entre zones urbaines et rurales. Les politiques de

l'OCDE (2019) ou de l'ONU (1987) restent peu opérationnalisées au niveau local.

L'étude révèle également que les initiatives informelles portées par les femmes ne sont pas suffisamment valorisées. Le mobile money, bien que perçu comme un outil d'inclusion, reste inaccessible à une grande partie des femmes. Les travaux de Sagna (2006), Afrobarometer (2019), GSMA (2020) et Riquet & Bin-Humam (2018) confirment que l'inclusion ne peut réussir que si elle est accompagnée de dispositifs adaptés aux besoins locaux. La théorie de Goh (2024) éclaire ces données en montrant que les femmes doivent être considérées comme actrices de la recomposition numérique.

L'autonomisation par les TIC passe donc par une approche systémique. Il ne suffit pas d'équiper les femmes. Il faut aussi leur donner les moyens de comprendre, de s'appropriier et de transformer les outils numériques. Cette vision implique de repenser la gouvernance du numérique à partir des réalités des femmes, de leurs savoirs situés, de leurs aspirations et de leurs contraintes. La durabilité sociale de l'inclusion numérique ne peut être pensée sans une reconnaissance pleine de l'agentivité féminine.

Limites et perspectives de recherche

Cette étude, bien qu'ayant permis de poser des jalons importants, reste circonscrite à la région de Bouaké. Une extension géographique permettrait d'enrichir la diversité des résultats. De plus, une démarche comparative entre milieux urbains, périurbains et ruraux dans différentes régions ivoiriennes, voire ouest-africaines, pourrait approfondir la compréhension des logiques différenciées d'appropriation des TIC. Enfin, le recours à des approches qualitatives (ethnographie, récits de vie, focus groups) permettrait de faire émerger des subjectivités féminines souvent absentes des enquêtes quantitatives classiques. Une analyse sectorielle plus ciblée (santé, éducation, commerce, religion)

pourrait également affiner les implications sociales et politiques de l'appropriation numérique.

Conclusion

La réflexion développée dans cet article converge vers un message central clair. Le numérique, loin d'être un simple vecteur de modernisation, se révèle comme un espace de pouvoir, d'inégalités et de renégociation des rapports sociaux (un terrain où les femmes ne peuvent être considérées comme bénéficiaires passives, mais comme actrices plurielles de transformation). L'on y perçoit le fait que les technologies numériques, bien que porteuses de promesses pour l'autonomisation économique des femmes ivoiriennes, n'engendrent des effets réellement inclusifs que lorsqu'elles sont pensées, appropriées et accompagnées selon des logiques sociales, culturelles et structurelles contextualisées.

Les arguments avancés tout au long de l'étude s'articulent autour de plusieurs constats empiriques et théoriques convergents. D'abord, une fracture numérique multidimensionnelle persiste, particulièrement marquée entre les femmes jeunes, connectées mais peu accompagnées, et les femmes adultes ou marginalisées, exclues des dynamiques numériques. Ensuite, les politiques publiques et dispositifs institutionnels, bien qu'orientés vers une inclusion affirmée, peinent à produire des effets structurels durables, notamment en raison d'un déficit de médiation et d'une faible adaptation aux trajectoires éducatives des femmes. Enfin, les pratiques informelles, souvent invisibilisées, traduisent une intelligence de terrain et une capacité d'innovation qui mériteraient une reconnaissance et une valorisation institutionnelle. Au regard des limites méthodologiques, notamment la concentration géographique sur Bouaké et le caractère exploratoire de certains outils d'enquête, nos arguments demeurent fiables car ils reposent sur une triangulation entre données quantitatives, lectures théoriques

critiques et observations empiriques. Ils permettent de valider les hypothèses posées au départ qui stipule que les TIC peuvent effectivement contribuer à l'autonomisation des femmes, mais seulement si les freins éducatifs, normatifs et infrastructurels sont levés. Les objectifs de recherche sont donc atteints, à savoir : identifier les dynamiques d'appropriation des technologies, exposer les obstacles à l'inclusion numérique, et envisager des conditions pour une autonomisation économique durable.

Les recommandations proposées s'inscrivent dans une logique transformatrice. D'une part, il est nécessaire d'institutionnaliser des programmes de formation adaptés aux réalités éducatives, linguistiques et sociales des femmes, notamment en zones rurales et dans le secteur informel. D'autre part, les politiques numériques doivent adopter une lecture genrée et territorialisée des usages, en concevant des outils d'analyse et de suivi intégrant les savoirs féminins situés. En outre, un design participatif des dispositifs d'accompagnement, porté par des relais communautaires, permettrait de réduire les écarts entre usage spontané et accès structuré.

Cette recherche offre ainsi une double portée : d'un côté, une lecture critique des dynamiques genrées de l'inclusion numérique ; de l'autre, des pistes concrètes pour repenser les politiques publiques à partir des usages situés, des obstacles réels et des formes d'innovation portées par les femmes elles-mêmes. Sa visée est à la fois académique et transformationnelle.

Bibliographie

AFROBAROMETER, 2019. Africa's digital gender divide may be widening, Afrobarometer survey finds. Afrobarometer. Disponible sur : <https://www.afrobarometer.org/articles/africas-digital-gender-divide-may-be-widening-afrobarometer-survey-finds/>

BAD (Banque Africaine de Développement), 2015. Lever les obstacles liés à l'inclusion financière, l'autonomisation et l'accès à

la terre des femmes africaines. Groupe Banque Africaine de Développement. Disponible sur : [https://www.afdb.org/fr/news-and-events/...](https://www.afdb.org/fr/news-and-events/)

BALLE Francis, 2014. Les médias : Un quatrième pouvoir ? *Que sais-je ?*, 8(3694), pp. 94-98.

BANQUE MONDIALE, 2024. Côte d'Ivoire : Vue d'ensemble. World Bank. Disponible sur : <https://www.banquemondiale.org/fr/country/cotedivoire/overview>

DAGNOGO Laetitia Blama & SAMASSE Arrouna, 2022. Jeunesse de l'Université de Bouaké et socialisation à l'ère de l'Intelligence Artificielle. *Communication, technologies et développement*, 11. Disponible sur : <http://journals.openedition.org/ctd/7529> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/ctd.7529>

EHouman Adrienne, 2024. Le taux de chômage des jeunes atteint son plus bas niveau depuis 15 ans (OIT). Agence Ivoirienne de Presse. Disponible sur : [https://www.aip.ci/94886/...](https://www.aip.ci/94886/)

FELDMAN Jean-Philippe, 2010. La séparation des pouvoirs et le constitutionnalisme. *Revue française de droit constitutionnel*, 2010/3, n° 83, pp. 483-496.

GOH Tianet Yannick Emmanuel, 2024. Agritech, genre et développement de la production vivrière en Côte d'Ivoire. Thèse de doctorat en Sciences de la communication et développement, Université Alassane Ouattara, Bouaké. Disponible sur : <https://hal.science/tel-05154993v1>

GSMA, 2020. Mapping the mobile money gender gap : Insights from Côte d'Ivoire and Mali. *Mobile for Development*. Disponible sur : [https://www.gsma.com/...](https://www.gsma.com/)

INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUES, 2021. Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH 2021), Côte d'Ivoire.

LAROSE Chalmer, 2016. Introduction. Développement et inclusion : Le défi de notre temps. *Revue Interventions économiques*, 56.

Disponible sur :
<http://journals.openedition.org/interventionseconomiques/2949> ;
DOI : <https://doi.org/10.4000/interventionseconomiques.2949>

LOUKOU Alain François, 2012a. La diffusion de l'Internet en Côte d'Ivoire. *Netcom*, Vol 26 n°(3/4), pp. 307-328.

LOUKOU Alain François, 2012b. Les TIC au service du développement en Afrique. *tic&société* Vol 5 n°(2-3). DOI : <https://doi.org/10.4000/ticetsociete.1047>

MFFE, 2021. Statistiques relatives à la situation de la femme en Côte d'Ivoire. Direction de la Planification, des Études et de la Documentation, Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Disponible sur : [https://famille.gouv.ci/...](https://famille.gouv.ci/)

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, 2023. Numérique et autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire : Nialé Kaba promeut l'inclusion des femmes. Disponible sur : [https://plan.gouv.ci/...](https://plan.gouv.ci/)

OCDE, 2019. Transformation numérique et productivité : Une histoire de complémentarités. *Perspectives économiques de l'OCDE*, 105(1), pp. 65-100.

OLIVESI Stéphane, 2024. La séparation des pouvoirs. Aux origines d'un lieu commun. *Essais*, 21. Disponible sur : <http://journals.openedition.org/essais/13679> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/essais.13679>

PITSEYS John, 2017. Démocratie et citoyenneté. *Dossiers du CRISP*, 88(1), pp. 9-113.

RAMONET Ignacio, 2003. Le cinquième pouvoir. *Le Monde diplomatique*, octobre. Disponible sur : <https://www.monde-diplomatique.fr/2003/10/RAMONET/10395>

RIQUET Corinne & BIN-HUMAM Yasmin, 2018. Understanding Côte d'Ivoire's Financially Excluded Women. *CGAP*. Disponible sur : [https://www.cgap.org/blog/...](https://www.cgap.org/blog/)

SAGNA Olivier, 2006. La lutte contre la fracture numérique en Afrique : Aller au-delà de l'accès aux infrastructures. *Hermès, La Revue*, 2(45), pp. 15-24.

SCHEEPMANS Lionel, 2021. Le sixième pouvoir. AgoraVox. Disponible sur : <https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-sixieme-pouvoir-233262>

VENDRAMIN Patricia, 2011. TIC et genre : Des regards multiples. *tic&société*, Vol. 5, n° 1. <https://doi.org/10.4000/ticetsociete.938>

PRATIQUES PAYSANNES DANS L'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU TCHAD : CULTURE MARAICHÈRE AU LOGONE ORIENTAL

MADIDE Ndingatoloum Silas

Université de Doba au Département de Géographie

Silasmadide96@gmail.com / BP : 03 Doba-TCHAD

Résumé

Le changement climatique affecte profondément les agriculteurs au Tchad, en particulier la culture maraichère dans les zones rurales au Sud du pays. Cette étude, menée dans la Province du Logone Oriental, s'intéresse aux pratiques paysannes développées pour s'adapter aux perturbations climatiques. À partir d'enquête de terrain, elle met en lumière des stratégies locales telles que la gestion artisanale de l'eau, le paillage, la diversification des cultures et l'usage des semences résistantes. Ces pratiques témoignent d'un savoir-faire endogène et d'une capacité d'adaptation notable, mais elles demeurent limitées par des contraintes économiques, un faible encadrement institutionnel et des inégalités sociales. L'étude conclut sur la nécessité d'un appui technique, financier et politique accru pour rendre ces efforts plus durables et équitables.

Mots-clés : changement climatique, adaptation paysanne, maraichage, politiques locales, Logone Oriental, Tchad.

Abstract

Climate change seriously affects farmers in Chad, particularly market gardening in the southern rural areas of the country. This study, carried out in the Logone Oriental Province, is interested in the developed farming practices in order to be adapted to climate disturbances. A survey on the ground enables the study to detail the local strategies such as water arable management, straw mulching, farming diversification and use of resisting seeds. The developed farming practices show an endogenous know-how and a notable adaptation capacity. They, however, remain limited by economic problems, an institutional insufficient training

and social inequalities. The study concludes that a better technical, financial and political support is needed to make these efforts lasting and fair.

Key words: *climate change; farming adaptation; market gardening; local policies; Logone Oriental; Chad.*

Introduction

Le changement climatique constitue aujourd'hui l'un des défis les plus pressants auxquels sont confrontés les pays sahéliens, dont le Tchad. Ce phénomène se manifeste par des modifications importantes de régimes pluviométriques, une élévation des températures, une fréquence accrue de sécheresses, ainsi que par une variabilité climatique marquée. Pour un pays comme le Tchad, dont plus de 80 % de la population dépend de l'agriculture pour sa subsistance, les effets du changement climatique compromettent directement la sécurité alimentaire et les moyens de vie des populations rurales. Parmi les formes d'agriculture pratiquées, le maraichage occupe une place de plus en plus importante dans la stratégie paysanne de diversification et de sécurisation des revenus, notamment dans les régions du Sud du pays. Dans la province du Logone Oriental, le maraichage est pratiqué aussi bien en saison sèche qu'en saison des pluies, et constitue une activité cruciale pour de nombreuses familles, notamment les femmes. Toutefois, cette pratique agricole est particulièrement exposée aux aléas climatiques tels que les inondations, la rareté ou l'irrégularité de l'eau, la baisse de la fertilité des sols, et la prolifération de maladies liées aux cultures.

Face à ces contraintes, les producteurs maraichers développent des stratégies d'adaptation locales, souvent basées des savoirs traditionnels et des innovations empiriques. Ces pratiques, bien qu'efficaces à court terme, soulèvent des questions quant à leur durabilité, leur efficacité réelle face à l'intensification des impacts climatiques, et leur compatibilité avec des politiques nationales d'adaptation. Par ailleurs, ces efforts paysans restent

encore peu documentés et insuffisamment appuyés par les institutions. Ainsi, cette étude vise à analyser les pratiques paysannes d'adaptation au changement climatique dans le cadre spécifique de la culture maraichère dans le Logone Oriental. Elle s'appuie sur des enquêtes de terrain et des entretiens auprès des producteurs pour comprendre comment ces derniers réagissent face aux perturbations climatiques et quelles stratégies ils mettent en œuvre pour maintenir leur production.

1. Problématique

Comment les paysans du Logone Oriental adaptent-ils leurs pratiques maraichères aux effets du changement climatique, malgré des ressources limitées et un encadrement technique insuffisant ?

L'objectif de cette étude consiste à analyser les stratégies d'adaptation développées par les maraichers face aux effets du changement climatique dans le Logone Oriental. Spécifiquement, cette étude vise à :

- Identifier les impacts du changement climatique sur la culture maraichère.
- Décrire les pratiques paysannes utilisées pour s'adapter à ces impacts.
- Evaluer les limites et la durabilité de ces pratiques.

1.1. Domaine et intérêt de l'étude

Cette recherche s'inscrit dans le domaine des sciences sociales et de l'environnement, à l'intersection entre l'agronomie, la géographie du développement et l'adaptation au changement climatique. Elle mobilise des approches interdisciplinaires pour comprendre les dynamiques agricoles locales dans un contexte de vulnérabilité croissante des écosystèmes et des sociétés rurales.

L'intérêt principal de cette étude réside dans sa focalisation sur les savoirs et pratiques paysannes, souvent négligées dans les politiques publiques d'adaptation. En mettant en lumière les stratégies locales d'adaptation dans le secteur du maraichage, elle permet de :

- Valoriser les connaissances endogènes et initiatives communautaires,
- Identifier les limites structurelles auxquelles sont confrontés les producteurs ruraux,
- Fournir des éléments de réflexion aux acteurs institutionnels et aux ONG intervenant dans le développement rural et l'adaptation au climat.

L'étude revêt également un intérêt pratique pour les politiques agricoles, dans mesure où elle propose des recommandations fondées sur l'expérience de terrain pour améliorer la résilience du secteur maraicher face aux aléas climatiques.

1.2. Justification de l'étude

Le Tchad, pays sahélien fortement dépendant de l'agriculture, est l'un des territoires les plus exposés aux effets du changement climatique. Malgré cette vulnérabilité, les réponses institutionnelles demeurent limitées, et peu de travaux s'intéressent spécifiquement aux réactions locales des producteurs, en particulier dans les régions du Sud telles que le Logone Oriental. Le maraichage, bien que représentant une source essentielle de revenus et de sécurité alimentaire pour de nombreuses familles rurales, reste peu documenté dans le cadre des stratégies d'adaptation au climat. Cette lacune rend difficile la formulation de politiques adaptées aux réalités des petits producteurs. Cette étude se justifie donc par la nécessité de :

- Mieux comprendre les pratiques paysannes d'adaptation développées face aux aléas climatiques ;
- Mettre en lumière les contraintes auxquelles les maraichers sont confrontés ;

- Contribuer à la construction de politiques climatiques locales plus inclusives et adaptées aux réalités rurales ;
- Soutenir la résilience des systèmes agricoles dans une optique de durabilité et de sécurité alimentaire.

Elle vise ainsi à apporter une contribution scientifique et pratique à la réflexion sur l'adaptation agricole en contexte sahélien, en intégrant la voix et l'expérience des producteurs eux-mêmes.

2. Méthodologie

2.1. Zone d'étude

L'étude se concentre sur la Province du Logone Oriental, située dans le Sud du Tchad, une région marquée par forte activité maraichère, particulièrement durant la saison sèche. La Province du Logone Oriental couvre une superficie de 28035 km² où réside une population de 796 453 habitants soit une densité qui passe de 15,7 en 1993 à 28,4 habitants au km² (RGPH2,2009). Elle est localisée entre 7°20' et 9°10' de latitude Nord, et 15°20' et 17°15' de longitude Est et est limitée au Nord par la Tandjilé, à l'Est par le Mandoul, au Sud par la RCA, à l'Ouest par le Cameroun et le Mayo-Kebbi ouest, et au Nord-Ouest par le Logone occidental. Celle-ci est donc subdivisée en six Départements dont celui de Kouh-Est (cf, figure 1).

Figure 1 : Localisation de la Province du Logone Oriental

Le choix de cette zone repose sur son importance pour l'économie locale et sa vulnérabilité aux impacts du changement climatique, notamment à travers la variabilité pluviométrique et les périodes de sécheresse prolongées. Cette Province abrite de nombreuses exploitations agricoles petites et moyennes, dont une grande partie est dédiée à la culture maraîchère en saison sèche.

2.2. Approche méthodologique

L'approche adoptée est essentiellement qualitative, complétée par des éléments quantitatifs pour appuyer les observations de terrain. Cette méthodologie permet une compréhension approfondie des pratiques agricoles locales, des perceptions des producteurs et des stratégies d'adaptation mises en place face au changement climatique.

Les données ont été collectées à travers plusieurs méthodes complémentaires :

- ✓ Enquêtes et entretiens semi-structurés sont réalisés avec les maraîchers de la région, ces entretiens ont permis de recueillir des informations sur leurs pratiques agricoles, les techniques d'adaptation utilisées, ainsi que les

perceptions concernant changement climatique et ses impacts. Les entretiens ont également abordé les enjeux sociaux et économiques.

- ✓ Les observations directes sur le terrain ont été effectuées pour observer les pratiques d'irrigation, de gestion des cultures et de conservation de l'eau, ainsi que les conditions d'exploitations des terres agricoles.
- ✓ Des discussions par groupe ont été menées avec des producteurs membres de coopératives agricoles, pour recueillir des avis collectifs et favoriser les échanges sur les solutions locales d'adaptation.

2.3. Echantillon

L'échantillon est composé de 50 maraichers dans plusieurs villages du Logone Oriental notamment de Doba et de Bébidjia. L'échantillonnage a été effectué de manière aléatoire, avec une attention particulière portée à la représentation des femmes et des jeunes, deux groupes souvent marginalisés dans les décisions agricoles. L'âge des répondants varie de 25 à 40 ans dont 7 femmes, soit 14 %. Les producteurs sélectionnés pratiquent principalement le maraichage et ont une expérience directe de l'adaptation au changement climatique. L'échantillon couvre une gamme de tailles d'exploitation, de type culture et pratiques d'irrigation.

2.4. Analyse des données

Les données recueillies ont été analysées à l'aide de méthodes qualitatives, notamment l'analyse de contenu, pour dégager les thèmes récurrents et les tendances en matière de pratiques d'adaptation. Des éléments quantitatifs comme rendements, surface cultivée, ressource en eau, ont également été intégrés pour compléter l'analyse en vue d'apprécier les rendements et la productivité.

2.5. Limites de la méthodologie

Bien que la méthodologie ait permis d'obtenir une vue d'ensemble des pratiques paysannes, certaines limites doivent être notées :

- ✚ L'étude s'est concentrée sur un nombre restreint de localités, ce qui limite la généralisation des résultats à l'ensemble de la Province ou du pays.
- ✚ Les réponses des producteurs peuvent être influencées par des facteurs sociaux et culturels, ce qui nécessite une analyse critique des données recueillies.

3. Résultats

3.1. Le changement climatique au Tchad et ses effets

Le Tchad, pays sahélien enclavé, est confronté à une variabilité climatique extrême marqué par des périodes de sécheresse prolongées, des inondations saisonnières et une dégradation progressive des ressources naturelles. Le pays est divisé en trois grandes zones agroécologique : saharienne au Nord, sahélienne au centre et soudanienne au Sud. Le Logone Oriental, situé dans la zone soudanienne, bénéficie d'un climat relativement humide, ce qui favorise l'agriculture pluviale et le maraichage, mais cette région n'échappe pas aux impacts du changement climatique. Depuis les années 1970, le Tchad connaît une réduction significative de la durée de la saison des pluies, accompagnée d'une irrégularité croissante des précipitations. On observe également une augmentation progressive des températures, une nette régression de précipitations, qui entraîne une évaporation plus rapide de l'eau et une pression accrue sur les ressources hydriques. Ces phénomènes compromettent directement la disponibilité en eau pour l'irrigation et modifient les calendriers agricoles traditionnels.

L'agriculture tchadienne repose majoritairement sur des pratiques traditionnelles, non mécanisées, fortement dépendantes des conditions climatiques. Les petits exploitants, qui constituent la

majorité des producteurs agricoles, n'ont souvent qu'un accès limité aux intrants agricoles modernes, aux crédits et à l'information climatique. Cette dépendance accrue rend le secteur agricole particulièrement vulnérable aux chocs climatiques. Dans le cas spécifique du maraichage, les impacts du changement climatique se manifestent par :

- ❖ des pénuries d'eau pour l'irrigation durant les saisons sèches prolongées ;
- ❖ un retard récurrent des pluies ;
- ❖ une baisse de fertilité des sols,
- ❖ la prolifération de ravageurs et de maladies favorisée par des conditions climatiques instables,
- ❖ et des inondations soudaines qui détruisent les cultures en bord de fleuve ou dans les bas-fonds.

Ces aléas affectent directement les rendements et fragilisent les revenus des producteurs maraichers.

Dans la province du Logone Oriental, le maraichage est une activité agricole pratiquée principalement en saison sèche, grâce à la disponibilité relative de l'eau dans certaines localités.

Photos des parcelles au site de PIC de différentes cultures(a,b,c,d,e,f, g,h,i et j)

Source : Photo, plancher de parcelles sur le site de PIC, enquête

de terrain 2024 (MADIDE)

- a) photo de parcelle en préparation ; b) parcelle d'oignon ;
- c) parcelle en préparation; e) parcelle d'arachide ; f)
- aubergine et piment ; h) parcelle de maïs ; i) parcelle de
- sorgho de repousse, et j) parcelle de sorgho semé.

Cependant, l'irrégularité croissante des précipitations et l'épuisement progressif de ressources en eau mettent en péril la durabilité de cette pratique. Les maraichers locaux doivent faire face à :

- la réduction du niveau de nappes phréatiques, rendant plus difficile l'accès à l'eau pour l'irrigation manuelle,
- une augmentation de la fréquence des maladies sur les cultures maraichères (tomates, oignons, laitues, gombo),
- une fluctuation des saisons agricoles, compliquant la planification des activités.

Ces impacts mettent en lumière la nécessité d'adaptation continue des pratiques agricoles. Les producteurs ne peuvent plus se baser uniquement sur les repères climatiques traditionnels, ce qui les oblige à réinventer leurs stratégies de production, souvent sans accompagnement technique adéquat des politiques agricoles nationales.

3.2. Les pratiques paysannes d'adaptation au Logone Oriental

Face aux perturbations climatiques croissantes, les producteurs maraichers du Logone Oriental ont progressivement mis en place une série de pratiques empiriques et endogènes pour faire face aux contraintes environnementales. Ces pratiques, souvent issue d'un savoir-faire local, combinent connaissances traditionnelles et adaptations pratiques au contexte climatique.

L'un des enjeux majeurs du maraichage en saison sèche est l'accès à l'eau pour l'irrigation. En l'absence de systèmes d'irrigation modernes, les producteurs ont mis en place diverses techniques artisanales :

- puisage manuel de l'eau à l'aide de seaux, souvent à partir de puits ou de rivières voisines.
- Utilisation de motopompes pour les exploitants les plus équipés, bien que leur coût élevé limite leur diffusion.
- Création de petits bassins de rétention ou de rigoles pour mieux stocker et canaliser l'eau de pluies.

Certains producteurs adoptent aussi des pratiques économes en eau comme :

- ✓ Le paillage, qui consiste à recouvrir le sol de matières organiques (feuilles sèches, paille) pour limiter l'évaporation.
- ✓ La rotation des cultures ou l'assolement pour préserver la fertilité du sol et réduire le besoin en irrigation.

Pour réduire les risques liés aux aléas climatiques, les maraichers diversifient leurs cultures :

- Association de cultures à cycle court (laitue, radis, épinards) avec des cultures plus résistantes (oignons, carottes, gombo).
- Sélection des variétés locales plus résistantes à la sécheresse et aux maladies.
- Introduire progressivement de semences améliorées, parfois via des ONG, bien que leur accès reste limité.

Cette diversification permet non seulement de limiter les pertes en cas d'échec d'une culture, mais aussi d'étaler les récoltes sur une période plus longue pour assurer une sécurité alimentaire minimale.

Les pratiques d'adaptation sont souvent transmises oralement entre génération ou à travers des coopératives locales. L'innovation paysanne repose ainsi sur :

- L'expérimentation empirique à travers les essais de techniques par les producteurs eux-mêmes selon leur observation du climat.

- L'entraide communautaire par le biais de partage d'outils, de semences, ou de techniques, particulièrement dans les zones rurales soudées.
- Le rôle central des femmes, qui assurent une grande partie des travaux maraichers, en plus de jouer un rôle essentiel dans la sélection des semences et la gestion d'eau.

Des ONG et projets de développement ont parfois introduit des outils ou formations visant à renforcer la résilience des producteurs :

- Formation à l'agriculture de conservation ou agroécologie.
- Distribution de semences résistantes.
- Appui à la création des groupements des producteurs.

Cependant, ces interventions restent ponctuelles et limitées en couverture géographique. Beaucoup de maraichers estiment ne pas avoir bénéficié d'un accompagnement suffisant.

3.3. Enjeux et limites des stratégies paysannes

Bien que les producteurs du Logone Oriental aient développé des réponses locales face au changement climatique, ces stratégies demeurent confrontées à plusieurs limites structurelles, techniques et sociales. Comprendre ces enjeux permet de mieux cerner les conditions dans lesquelles les pratiques d'adaptation pourraient devenir plus durables et inclusives.

La principale difficulté rencontrée par les maraichers est l'insuffisance de moyens financiers. La majorité des producteurs opère avec des ressources très limitées :

- ✚ Peu d'accès au crédit agricole, en raison de l'absence de garanties ou de titres fonciers.
- ✚ Difficulté à acquérir des intrants agricoles modernes (semences améliorées, engrais, motopompes).
- ✚ Cout élevé des équipements d'irrigation ou de conservation.

Cette précarité rend les producteurs dépendants de solutions artisanales, parfois peu efficaces à long terme, et limite leur capacité à investir dans des techniques d'adaptation plus robustes.

L'Etat et les structures agricoles locales offrent un encadrement très limité, particulièrement dans les zones rurales :

- Absence ou rareté d'agents de vulgarisation agricole.
- Peu de programmes publics axés sur l'adaptation spécifique des petits producteurs maraichers
- Manque de coordination entre les acteurs institutionnels, ONG et groupements paysans.

Les politiques agricoles en matière d'adaptation restent souvent générales et peu contextualisées, alors que les réalités locales nécessitent des approches ciblées et participatives.

Les femmes et les jeunes sont particulièrement exposés aux effets du changement climatique, tout en étant moins dotés en ressources pour s'adapter :

- Faible accès à la terre pour les femmes, souvent privées de droits fonciers formels.
- Marginalisation dans les circuits de formation et d'information agricole.
- Sous-représentation dans les instances de décision et les groupements des producteurs.

Cela crée des inégalités d'accès aux pratiques d'adaptation, alors que ces groupes jouent un rôle crucial dans la pratique de maraichage.

Les pratiques paysannes d'adaptation observées sont pertinentes à court terme, mais posent des questions sur leur durabilité :

- ✓ Dépendance au travail manuel intensif, difficile à maintenir si les conditions climatiques se détériorent davantage.
- ✓ Faible capacité de stockage et de transformation des produits, ce qui limite les revenus hors saison.
- ✓ Pratiques parfois néfastes à l'environnement (surexploitation de l'eau, absence de rotation sur de longues périodes).

Sans soutien externe, ces pratiques risquent de s'essouffler ou de devenir insuffisantes face à l'intensification des chocs climatiques.

Pour rendre les pratiques paysannes plus efficaces, plusieurs pistes sont envisageables :

- ❖ Renforcer des capacités techniques des producteurs par des formations ciblées.
- ❖ Appui financier, via des microcrédits agricoles ou subventions ciblées.
- ❖ Reconnaissance du rôle des savoirs locaux dans les politiques agricoles nationales.
- ❖ Renforcement des coopératives locales pour faciliter l'accès aux intrants et aux marchés.

3. Discussion

Les résultats de cette étude montrent que les producteurs du Logone Oriental ont développé une diversité de stratégies d'adaptation face aux effets du changement climatique. Ces pratiques, en grande partie basées sur des savoirs traditionnels, révèlent la résilience des communautés agricoles, aussi les limites structurelles qui freinent une adaptation efficace et durable.

Les techniques de gestion de l'eau sont sans doute plus marquantes parmi les pratiques d'adaptation observées. L'irrigation manuelle à partir des puits et rivières, bien qu'efficace sur le court terme, reste cependant limitée par la faible disponibilité en eau et la dépendance à des équipements rudimentaires. Cette situation expose les producteurs à de fortes variations des rendements, surtout en période de sécheresse prolongée. Les techniques de paillage et de conservation d'eau ont montré des résultats positifs en termes de réduction de l'évaporation et de préservation de l'humidité du sol. Cependant, leur adoption reste inégale, principalement en raison de la main-d'œuvre nécessaire et du manque de ressources pour s'approvisionner en matériaux de paillage. De plus, bien que le paillage ait un impact immédiat sur l'irrigation, son efficacité à long terme reste limitée sans renouvellement constant de ressources naturelles. La

diversification des cultures semble être une stratégie efficace pour réduire les risques liés aux aléas climatiques. Elle permet aux producteurs de maintenir une source de revenu stable, même en cas de perte de certaines cultures sensibles. Cependant, cette diversification est freinée par le manque d'information sur les variétés résilientes et l'absence d'accompagnement dans le choix de semences. Les stratégies d'adaptation identifiées, bien qu'innovantes, sont souvent insuffisantes face à l'ampleur des défis climatiques. L'un des obstacles majeurs à une adaptation efficace reste la faible capacité d'investissement des maraichers. Sans accès au financement ou à des outils modernes, les producteurs peinent à mettre en œuvre des pratiques d'adaptation plus efficaces et pérennes. Par ailleurs, l'absence d'une infrastructure d'irrigation moderne et d'une gestion centralisée de l'eau complique encore plus la situation. Une limite importante réside dans l'absence d'un accompagnement institutionnel adéquat. Les producteurs du Logone Oriental se sentent souvent isolés face aux défis du changement climatique. Les programmes d'accompagnement et d'information agricole sont rares et leur portée reste faible. De plus, l'absence d'une politique agricole climato-sensible compromet la mise en œuvre de solutions à grande échelle.

Une des caractéristiques marquantes des pratiques d'adaptation observée est le rôle des femmes et des jeunes dans l'agriculture maraichère, bien qu'ils soient confrontés à des inégalités d'accès aux ressources et à l'information. Les femmes, en particulier, sont soumises à des contraintes socio-économiques qui restreignent leur capacité à adopter des pratiques d'adaptation efficaces, notamment en raison du manque de contrôle sur les terres agricoles et l'absence de soutien pour l'accès à des financements. Les jeunes, quant à eux, expriment un désintérêt croissant pour l'agriculture, principalement en raison des conditions de travail pénible et des perspectives de revenus limitées, accentuées par les aléas climatiques. L'absence de politiques agricoles attractives

pour les jeunes, représente donc un frein majeur à l'adaptation durable et au renouveau du secteur agricole.

Les résultats de cette étude soulignent l'importance de la mobilisation collective et de l'appui institutionnel pour une adaptation plus durable et inclusive. Les pratiques paysannes doivent être considérées comme une base solide pour les politiques agricoles, mais elles doivent être renforcées par des investissements dans des infrastructures modernes, une formation technique et des mécanismes de financement adaptés. En outre, une reconnaissance accrue des droits fonciers des femmes et des jeunes est essentielle pour assurer une véritable inclusion dans les stratégies d'adaptation. L'adoption de pratiques agricoles climato-résilientes nécessite également une coordination accrue entre les acteurs institutionnels, les ONG et les organisations communautaires. Cela pourrait inclure des partenariats publics-privés pour le financement de solutions innovantes, ainsi qu'un renforcement de la gouvernance locale pour une meilleure gestion des ressources naturelles.

Conclusion

L'étude des pratiques paysannes d'adaptation au changement climatique dans le domaine du maraichage au Logone Oriental révèle une capacité d'innovation et de résilience importante des producteurs locaux. Face à des conditions climatiques de plus en plus imprévisibles, les maraichers ont su mobiliser des savoirs traditionnels, des solutions pratiques et une entraide communautaire pour préserver leurs moyens de subsistance. Cependant, ces stratégies, bien que fonctionnelles à court terme, montrent des limites importantes en matière de durabilité, rentabilité et d'inclusivité sociale. L'absence de soutien institutionnel structurant, les obstacles économiques, et les inégalités sociales, notamment envers les femmes et les jeunes, réduisent la portée de ces efforts d'adaptation.

Il apparaît donc urgent de renforcer les capacités locales à travers des politiques agricoles climato-sensibles, une meilleure intégration des savoirs endogènes, et un accompagnement technique et financier adapté. Une synergie entre acteurs locaux, institutions publiques et partenaires au développement est nécessaire pour faire de l'adaptation paysanne un levier réel de sécurité alimentaire et de développement durable.

Bibliographie

- Adefolalu, D.**, 1998. Climate change and Agriculture in Africa : Implications for Rural Development. Longman Publishers.
- ABDOULAYE ABDERAMANE**, 1997. L'impact de la fertilisation des sols sur le développement agricole : Cas de Déli au Tchad, 127p.
- Alain BOURQUE**, 2000. Les changements climatiques et leurs impacts Numéro Spécial [Volume1, Numéro 2 septembre 2000](#)
- AMADOU M. L., ADAMOU M, MAHAMADOU A. et KATIELLA M.**, 2008. Impact de la variabilité climatique sur les systèmes de production agricole au Niger : cas des zones de Gaya et d'Aguié, in CTA Ouagadougou 26-31 octobre 2008, 15p.
- AMINATA N.**, 2007. Variabilité climatique et indices de développement humain dans le Sahel rural sénégalais, in Revue du CAMES, Nouvelle série B, Vol 009, N°2-2007 (2e semestre), 10p.
- BAOHOUTOU LAOHOTE**, 2007. Les précipitations en zone soudanienne tchadienne durant les 4 dernières décennies, variabilité et impact, thèse de doctorat. 231p, Université Nice-Sophia Antipolis
- BELLONCLE, GUY**, 1987. *Recherche, vulgarisation et développement rural en Afrique Noire*. Colloque de Yamoussoukro, Ministère de la Coopération et du Développement, Focal Coop.
- BILLARZ R. ; DUFUMIER M.**, 1980. Recherche et Développement en agriculture, développement des zones arides, Paris, PUF, 190p.
- Doumbia, A.**, 2020. Adaptation des systèmes agricoles au changement climatique au Tchad : le cas du Logone Oriental.

DUPRIEG, HUGUES, 1977. Amélioration de la productivité cotonnière et développement rural intégré en zone sud du Tchad, 225P

DUFOUR A., 1988. Situation de l'agriculture dans la zone cotonnière : rapport de mission. Paris, France, CFDT, 9p.

FAO., 2018. Réponses des systèmes agricoles au changement climatique au Sahel. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

<https://www.fao.org/climatechange/sahel>. Gouvernement du Tchad., 2019. Stratégie nationale d'adaptation climatique du Tchad. Ministère de l'environnement et de la gestion des Ressources Naturelles.

IPCC., 2014. Climate Change 2014 : Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Cambridge University Press.

Jean Bosco K. Vodounou et Yvette Onibon Doubogan., 2016. Agriculture paysanne et stratégies d'adaptation au changement climatique au Nord-Bénin,

<https://doi.org/10.4000/cybergeo.27836>

MADIDE NDINGATOLOUM Silas, 2025. Cultures Maraichères Innovation Stratégique de Lutte contre l'Insécurité Alimentaire en Période de Changement Climatique au Département de Kouh-Est (Sud du Tchad) Revue ASTR-GHANA Vol 1 n°3 April 2025.

MADIDE NDIGATOLOUM Silas, 2024. Dynamiques des Organisations Paysannes face aux enjeux du changement climatique au Tchad, Département de Kouh-Est au Logone Oriental, thèse de doctorat unique, Université de N'Djaména, 290p.

Marie-Josèphe Dugué, 2012. CARACTERISATION DES STRATEGIES D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN AGRICULTURE PAYSANNE.

NATHALIE R., 2007. Vulnérabilité des ressources hydriques au changement climatique : quelles stratégies d'adaptation dans les plaines céréalières du Nord de la Chine, in Actes des JSIRAUF, Hanoi, 6-9 novembre, 2p.

Nguenang, M., 2017. Les stratégies d'adaptation au changement chez les agriculteurs. *Revue de l'agriculture africaine*, 52(4), 142-157. <https://doi.org/10.11000/raa.2017.0036>.

PLATEAU, F., 1957. Modernisation rurale et action des crédits en faveur des africains,

Rameaux MEKONYO, Mbaindogoum DJEBE et Anselme WAKPONOU, 2022. Stratégies paysannes d'adaptation à la variabilité climatique dans le haut bassin du Logone au Tchad.

RATNAN A., 2002. Impact de la variabilité des précipitations sur la production agricole : cas de la préfecture du Chari-Baguirmi, mémoire de Maîtrise, Université de N'Djamena, 76p.

RAYMOND, G., 1991. Gestion de la fertilité des sols et production cotonnière dans le Sud du Tchad, Paris, 31p

Roudier, P., & Sultan, B., 2015. Impact des changements climatiques sur l'agriculture en ZAFrique de l'Ouest. *Journal of climate change and Agriculture*, 29(2), 88-104. <https://doi.org/10.1016/j.jclimategri.2015.04.002>.

Sambo, Armel., 2014. Vulgarisation des savoirs locaux agricoles comme stratégies d'adaptation au changement climatique dans la région de l'Extrême Nord du Cameroun. *Science et technique, Lettres, Sciences sociales et humaines*, numéro spécial 1, 173-185.

Sehoueto, Lazare Maurice, 1996. Savoirs locaux ou savoirs localisés. La production et la diffusion des savoirs agricoles paysans au Bénin : éléments empiriques pour une anthropologie sociale des savoirs « locaux ». Thèse de doctorat, Université libre de Berlin. DOI: 10.3917/riss.187.0127.

HISTOIRE DES BISSA DE DABOU : 1949-2020

Mamadou FOFANA

Assistant

Enseignant-chercheur

Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)

Département d'Histoire

rahim.2fof@gmail.com

Resume

Localité située en pays adioukrou au Sud de la Côte d'Ivoire, Dabou est depuis la période coloniale, précisément à partir de 1949, le lieu d'implantation d'une forte communauté bissa ou boussanga. Ce peuplement s'est poursuivi et consolidé jusqu'en 2020, borne extrême de cette étude qui marque le retour d'un bon nombre de Bissa dans leur pays d'origine, suite aux violences intercommunautaires qui ont éclatées et opposées les autochtones Adioukrou aux populations étrangères. Cet article qui examine l'histoire des Bissa de Dabou met d'abord en relief leur origine et les facteurs de leur migration en direction de Dabou, ensuite leur organisation socioculturelle et économique et enfin les rapports qu'ils entretiennent avec leur pays d'origine. Pour aboutir à ces résultats, des données des sources orales, des ouvrages, des articles et thèses ont été confrontées et analysées par thème afin de ne retenir que les informations fiables.

Mots clés : migration, peuplement, Bissa, Dabou

Summary

Locality located in Adioukrou country, in the South of Côte d'Ivoire, Dabou has since the colonial period, precisely from 1949, the place of establishment of a strong Bissa community. This settlement continued and consolidated until 2020, extreme terminal of this study that marks the return of a good number of Bissa in their home country, following intercommunity violence that erupted and opposed indigenous Adioukrou

to foreign populations. This article that examines Dabou's history of Bissa first highlights their origin and the factor of their migration toward Dabou, then their socio-cultural and economic organization and finally the reports they carry with their home country. To lead to these results, data from oral sources, works, articles, and theses have been confronted and analysed by theme in order to retain only reliable information.

Keywords : migration, peuplement, Bissa, Dabou

Introduction

La Côte d'Ivoire est un pays de migration pour les populations ouest africaine depuis la période coloniale. Les ressortissants de la Haute-Volta devenue, en août 1984, le Burkina Faso n'ont pas échappé à cette réalité. Bien au contraire, les autorités coloniales ont toujours encouragé leur migration en direction de la Côte d'Ivoire, dans le but de travailler sur les grands chantiers d'infrastructures et dans les plantations de café et de cacao. L'accession à l'indépendance de ces deux Etats, en août 1960, a davantage boosté ces mouvements migratoires à cause de la croissance économique remarquable que la Côte d'Ivoire a connue de 1960 à 1980. Ainsi, de nombreux ressortissants de l'actuel Burkina Faso se sont établis en Côte d'Ivoire. Tel est le cas des Bissa installés à Dabou.

Les Bissa nommés également Boussanga appartiennent aux peuples mandé. Originaires du Sud-est de l'actuel Burkina Faso, nombreux d'entre eux ont migré, pour plusieurs causes, en Côte d'Ivoire, notamment à Dabou. Aucune étude scientifique n'a encore porté sur ces derniers. Certes, certains auteurs ont abordé les migrations voltaïques ou burkinabè en direction de la Côte d'Ivoire dans leurs travaux. Ce sont, entre autres, R. Blion (1995), L. J. Tokpa (2006), C. Cissé (2007), et H. Yoda (2019). Les trois premiers auteurs mettent en relief, dans leurs études, les motifs des migrations et l'orientation des travailleurs voltaïques, notamment mossi qui sont les plus nombreux, vers les zones caféières et cacaoyères de la Côte d'Ivoire. Quant à Yoda, elle

s'intéresse, dans son travail, à la migration et à l'implantation d'une colonie de Bissa à Garango, à quelques kilomètres de Bouaflé. Mais, elle, tout comme les autres, ne fait mention des Bissa de Dabou. D'où l'intérêt de cette étude qui permettra d'appréhender la dynamique des migrations, de l'organisation socioculturelle et économique ainsi que des rapports que ce groupe ethnique implanté à Dabou entretient avec son pays d'origine.

Localisée au Sud de la Côte d'Ivoire, à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan, Dabou¹ est une ville coloniale où a migré une importante communauté bissa à partir de 1949. Cette date correspond à l'arrivée des premiers éléments de cette ethnie dans ladite localité, en tant que manœuvres, pour le bitumage de la voie Abidjan-Dabou. Ils sont donc les pionniers de la migration bissa à Dabou. D'où le choix de la date de leur arrivée comme point de départ de cette étude qui se limite en 2020. Cette dernière borne chronologique marque le retour au Burkina Faso de nombreux Bissa pour s'y réfugier, à cause des violents affrontements intercommunautaires qui ont opposés les autochtones Adioukrou aux étrangers, à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire.

Tous ces faits évoqués ont suscité cet article dont le thème est : « histoire des Bissa de Dabou : 1949-2020 ». Ce thème s'intègre dans plusieurs théories migratoires. Il s'inscrit à la fois dans les « approches macro-structurelles et micro-individuelles »² (V. Piché, 2013 : 154-159). Cette étude met aussi en relief les effets de la migration, notamment au niveau de son impact sur le

¹ Voir la localisation de Dabou, d'Abidjan, de Bouaflé ainsi que de Zuénoula sur la carte à la page 7.

² L'approche macro-structurelle est une théorie qui soutient que la migration ne peut pas se comprendre en dehors d'un contexte global. Ce contexte inclut, selon Akin Mabojunje, tous les éléments de l'environnement qui peuvent affecter les mouvements migratoires. Il s'agit, entre autres, de l'environnement économique et social, des facteurs politiques, du rôle important de la circulation de l'information et du maintien des contacts du migrant avec son lieu d'origine. Par contre, l'approche micro-individuelle explique la migration par une prise de décision individuelle. Celle-ci est fondée, selon Larry Sjaatad, sur le rapport coûts-bénéfices de la migration qui est appréhendée comme un investissement.

lieu d'origine des émigrants. La problématique qui s'en dégage est la suivante : **Comment l'histoire des Bissa implantés à Dabou a-t-elle évoluée de 1949 à 2020 ?**

Pour répondre à cette problématique, les informations provenant des sources orales, des thèses de doctorat, des articles scientifiques et des ouvrages ont été compulsées. Elles ont été soumises à des recoupements thématiques avant de les confronter entre elles pour en retenir celles qui sont crédibles. Ces informations ont été abordées suivant trois axes, à savoir l'origine et les facteurs des migrations bissa vers Dabou d'abord, ensuite leur organisation socioculturelle et économique et enfin les rapports entre les Bissa de Dabou et leur pays, le Burkina Faso.

1-L'origine et les causes des migrations bissa vers dabou

D'où viennent les Bissa ? Pourquoi sont-ils venus s'installer à Dabou ? Les réponses à ces deux interrogations permettront de déterminer leur origine et les facteurs qui ont entraîné leur migration et leur implantation à Dabou.

1-1-L'origine des Bissa de Dabou

Les Bissa qui sont implantés à Dabou proviennent du Burkina Faso³. Leur territoire se situe dans la zone méridionale du pays, précisément au Sud-est. Ils font frontières avec le Ghana et le Togo (voir carte à la page 7). Les Bissa occupent, exclusivement, les sous-préfectures de Garango, Zabré et, en grande partie, celle de Tenkodogo qu'ils partagent avec les Mossi (J.B. Sœur, 1966 : 11). Ils forment donc une enclave mandé au sein des peuples voltaïques, notamment les Mossi, les Kasena et Nakana. La population bissa ne représenterait que 5% de la population totale du Burkina Faso (S. Fainzang, 1986 : 10-11).

³ Zerba Seydou, chef de la communauté bissa de Dabou, entretien réalisé le 10-07-2023 à Dabou.

Le peuplement du pays bissa s'est étalé du XIII^e au XVIII^e siècle, à travers trois grandes vagues migratoires (J.P. Lahuec et J.Y. Marchal, 1979 : 37-38). Celles-ci sont parties du Yendi, une région située au Nord-est de l'actuel Ghana et du pays mossi (J.B. Sœur, 1966 : 44 ; S. Fainzang, 1986 : 11).

La première migration des Bissa remonterait à la fin du XIII^e siècle, en compagnie des Samo avec lesquels ils auraient un ancêtre commun nommé Bambara (J.B. Sœur, 1966 : 44). Mais, ces deux peuples se seraient séparés du fait des mésententes à propos de la tête d'un chien tué au profit d'un fétiche. A ce sujet, les traditions orales des populations affirment que :

Les Samo formaient une seule famille entre eux et habitaient au pied de la montagne de Garango : on y montre leurs tombeaux et l'emplacement de leurs cases. Ils représenteraient une branche cadette. Lors d'un sacrifice de chien immolé au fétiche appelé « Kusi », fétiche d'un clan, les ancêtres des Samo réclamèrent la tête du chien. Or la tête est toujours pour l'ainé de la famille. Les ancêtres des Boussancé refusèrent, d'où brouille et séparation. Ces faits auraient eu lieu avant l'invasion des Mossi (J.P. Lahuec et J.Y. Marchal, 1979 : 35).

Outre ce premier mouvement migratoire des Bissa en compagnie des Samo, il aurait eu une seconde vague de migrants bissa au XV^e siècle (S. Fainzang, 1986 : 11) partie du pays mossi. En effet, l'arrivée et l'occupation de certains territoires par ces derniers poussent des Bissa qui y étaient déjà établis à migrer pour rejoindre le vieux fond de peuplement bissa, afin de fuir la domination des Mossi (J.P. Lahuec et J.Y. Marchal, 1979 : 38).

La dernière vague de migration bissa se situerait au XVIII^e siècle. Contrairement aux deux premiers mouvements migratoires bissa sur lesquels les documents consultés restent muets sur les causes des migrations, pour celle-ci, nous avons des informations. En effet, les Dagomba, ayant été soumis par les Ashanti dans la première moitié du XVIII^e siècle, devaient fournir à ces derniers, de façon régulière, des esclaves comme tribus. Pour y parvenir, les Dagomba entreprirent le pillage continu de certains peuples parmi lesquels il y avait les Bissa. Ces derniers ont donc migré pour s'installer auprès de leurs frères établis dans l'actuel Burkina Faso (J.P. Lahuc et J.Y. Marchal, 1979 : 38). C'est donc de ce dernier territoire que sont partis les Bissa qui sont implantés à Dabou pour diverses raisons.

1-2-Les causes des migrations bissa vers Dabou

Plusieurs causes justifient les migrations des Bissa en direction de Dabou. Il s'agit de la question de la main-d'œuvre pour la mise en valeur de la colonie de la Côte d'Ivoire, la quête d'un mieux-être par les populations voltaïques où burkinabè et les potentialités économiques de Dabou.

1-2-1-Les causes liées à la colonisation

Les mouvements migratoires des Bissa vers Dabou s'intègrent dans le contexte historique des rapports entre les colonies de la Côte d'Ivoire et de la Haute-Volta. Celle de la Côte d'Ivoire, créée le 10 mars 1893, était la plus riche. Ce territoire disposait, en effet, de fondements naturels très favorables, notamment dans sa partie méridionale que la métropole, la France, envisageait mettre en valeur pour développer son économie et s'enrichir. Mais, pour atteindre cet objectif, il fallait une main d'œuvre abondante que la Côte d'Ivoire seule ne pouvait satisfaire. D'où le recours à la Haute-Volta, colonie voisine du Nord à faibles potentialités économiques. Issue de la dislocation du Haut-Sénégal-Niger, le 1^{er} mars 1919 (H. Yoda, 2019 : 123), cette colonie fut sollicitée en tant

que réservoir de main d'œuvre (C. Cissé, 2007 : 9), car « la population burkinabè (voltaïque) avec plus de 3 millions d'habitants représentait plus du quart de la population de l'AOF » (R. Blion, 1995 : 81). Cette population nombreuse a été, à partir de 1920, le socle de la migration de travail en direction de la Basse Côte d'Ivoire, sous l'impulsion de l'administration coloniale (C. Cisse, 2007 : 8).

Les travailleurs voltaïques étaient recrutés sous la contrainte. En 1935, le taux de recrutement forcé par cercle était de 5% (E. Bouda, 2009 : 2). Ce type de recrutement était indispensable, parce qu'il fallait absolument résoudre le déficit aigu de bras valides dont souffrait la Côte d'Ivoire pour l'exploitation efficiente de sa partie méridionale. Cependant, l'adoption de la loi n° 46-645, défendue par Félix Houphouët-Boigny, le 11 avril 1946, qui met fin au travail forcé (C. Cissé, 2007 : 8-11 ; 440) entraîne, de facto, la suppression de ce mode de recrutement.

Malgré cette nouvelle donne, les flux migratoires des Voltaïques en direction de la Basse Côte d'Ivoire se sont poursuivis et accentués, à partir de 1948 (C. Cissé, 2007 : 452-456), du fait des décisions incitatives arrêtées par les planteurs et les autorités coloniales. Il s'agit entre autres, selon Reynald Blion, de : « La prise en charge du transport du migrant et de sa famille, la garantie d'une rémunération minimale et d'un statut de métayer sont les termes du contrat proposé aux futurs migrants » (R. Blion, 1995 : 82). Aussi, une carte spéciale offrait-elle à chaque travailleur d'autres faveurs telles que « les rations alimentaires de riz, de savon, d'huile, de sucre, d'allumettes, voire de rhume » (C. Cissé, 2007 : 463).

Les cercles de Bobo-Dioulasso, Koudougou, Dédougou, Ouagadougou, Kaya, Gaoua, Batié et Tenkodogo étaient les plus pourvoyeurs de main d'œuvre en Haute-Volta (C. Cissé, 2007 : 180 ; 463). Les Bissa installés à Dabou proviennent du dernier cercle

cité⁴. Ils ont migré en Côte d'Ivoire, tout comme les autres travailleurs Voltaïques, pour avoir les moyens financiers nécessaires pour s'acquitter de l'impôt de capitation mais aussi pour subvenir aux besoins de leurs familles restées au pays⁵.

Au total, toutes les mesures attractives ont conduit à l'arrivée de nombreux travailleurs de la Haute-Volta. Ces derniers ont été employés dans les plantations de café, de cacao et sur les grands chantiers coloniaux, notamment au niveau de la construction et de l'entretien des routes. D'ailleurs, c'est lors des travaux de bitumage de la voie Abidjan-Dabou lancés en 1949 que les premiers Bissa qui étaient employés comme manœuvres découvrent et s'implantent à Dabou. Ce sont Saré Issiaka, Brahim Koudougou, Souleymane Saré, Seydou Bouèbané, Yacouba Zerba et Arouna Daboné⁶. Ces derniers ont été rejoints par d'autres Bissa, après l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance.

1-2-2-L'indépendance et les migrations voltaïques en Côte d'Ivoire

L'indépendance de la Côte d'Ivoire qui survient le 07 août 1960, deux jours après celle de la Haute-Volta, ne met pas fin aux flux migratoires des Voltaïques. Les orientations politiques et économiques adoptées par les deux Etats, nouvellement indépendants, renforcent les migrations des populations de la Haute-Volta vers la Côte d'Ivoire. A ce propos, Edouard Bouda écrit : « *Si la Colonisation a fait de la Haute-Volta le binôme de la Côte d'Ivoire, cette dépendance a été confortée par les choix politiques et économiques des deux Etats une fois leur souveraineté acquise* » (E. Bouda, 2009 : 3). En effet, après son indépendance, la Côte d'Ivoire décide de baser son développement

⁴ Zerba Seydou, chef de la communauté bissa de Dabou, entretien réalisé le 10-07-2023 à Dabou.

⁵ Gnégne Daouda, Imam de la mosquée bissa de Boussangabougou, entretien réalisé le 10-07-2023 à Dabou.

⁶ Gnégne Daouda, Imam de la mosquée bissa de Boussangabougou, entretien réalisé le 10-07-2023 à Dabou.

économique sur la production des cultures industrielles, notamment le café et le cacao, qui ne peut se réaliser sans une main d'œuvre abondante (R. Blion, 1995 : 83). De son côté, la Haute-Volta compte sur l'exportation de sa main d'œuvre pour financer son économie.

La complémentarité de ces options économiques conduit à la signature d'une convention entre les deux pays, le 9 mars 1960. Cette convention avait pour objectif d'encadrer l'engagement et l'emploi des travailleurs voltaïques en direction de la Côte d'Ivoire. A travers celle-ci, la Haute-Volta devrait engranger 1500 francs par travailleur engagé et 1000 francs par femme sans contrat de travail qui accompagnerait son mari travailleur (E. Bouda, 2009 : 3). Cependant, jusqu'au milieu des années 1970, date à laquelle la convention a été abandonnée, la Haute-Volta n'a pu contrôler que moins de 15 % du flux migratoire vers la Côte d'Ivoire (R. Blion, 1995 : 85). L'Etat voltaïque a, tout simplement, été dépassé par une migration massive, surtout à cause du boom économique que la Côte d'Ivoire a connu dans les années 1970. Dabou n'échappa pas à ces vagues migratoires voltaïques, en général, et bissa, en particulier.

1-2-3- Les potentialités de Dabou

Dabou est une ville coloniale née à partir de la fondation du fort que les Français y ont bâti, en 1853, suite au traité signé entre eux et les populations de Debrimou, le 11 octobre 1850. Lorsque la Côte d'Ivoire devient une colonie française, le 10 mars 1893, le fort devint un poste colonial de première génération. Il permit à Dabou d'être érigée en chef-lieu du cercle des lagunes, en 1896 (P. Kipré, 1985 : 45 ; 105-107). A partir de 1921, la localité bénéficia des premiers travaux d'assainissement et figurait, au début de 1930, parmi les centres urbains les plus modernes de l'époque avec une dotation budgétaire pour l'aménagement et l'assainissement. La localité a aussi bénéficié de l'électrification publique en 1938 (A.D.F.V. Loba, 2009 : 59-60).

Après l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, Dabou fut érigée en chef-lieu de sous-préfecture, par la loi n° 61-4 du 2 janvier 1961, et en commune de plein exercice, par la loi n° 78-07 du 9 janvier 1978 en son article 2 (T. I. Toa-bi, 2016 : 51 ; 72). Ce dynamisme administratif de Dabou lui a permis de connaître un développement spectaculaire. Mais, ce développement était soutenu par un ressort économique consistant.

Au niveau économique, Dabou était, depuis la période précoloniale, une zone de forte production d'huile de palme. C'est, d'ailleurs, pour contrôler le commerce de ce produit que les Français y ont bâti un fort (J. M. E. Latte, 1992 : 284). Cette potentialité économique a favorisé l'implantation, à Dabou, durant la période coloniale, de plusieurs maisons de commerce. Ce sont, entre autres, la maison Swanzy, la Société Française de la Côte d'Ivoire(SFCI), Wooding et Compagnie, la maison verdier, la Société Commerciale de Kong(S.C.K), la Société Commerciale Française de Kong(S.C.G), la Compagnie Française d'Afrique Occidentale(CFAO), la Société Commerciale Ouest Africaine(SCOA), la Société Domergue et Compagnie, la Société Commerciale et Industrielle de la Côte d'Afrique(CICA), le Commerce Africain(C.A).

Les produits recherchés par ces entreprises étaient l'huile de palme, les palmistes et le caoutchouc. En contrepartie, elles cédaient surtout le sel en sac de 2 kg, les alcools (gin et rhum), les tôles (J. M. E. Latte, 1992 : 409). La présence de toutes ces entreprises commerciales montre l'importance du poids économique de Dabou. Ce rayonnement économique s'est accru avec le bitumage de la route Dabou-Tiassalé dans les années 1950 (T. I. Toa-bi, 2016 : 71). Tous ces atouts ont fait de la localité un véritable pôle d'attraction démographique. Elle attira donc des commerçants européens, Bambara, Sénégalais, Apolloniens, Ghanéens mais aussi des migrants travailleurs d'origine voltaïque, en particulier Bissa.

Les Bissa ont également migré dans la région de Dabou à cause des unités agro-industrielles fondées par l'Etat ivoirien, après son accession à l'indépendance, pour diversifier ses cultures de rente. Il s'agit de la Société de Développement du Palmier à huile (SODEPALM), de la Compagnie de Caoutchouc de Pakidié (CCP) et de la Société Africaine des Plantations d'Hévéa (SAPH). Ces trois entreprises sont pourvoyeuses de milliers d'emplois. D'où l'intérêt de la région de Dabou pour les Bissa.

Au total, plusieurs causes justifient l'installation d'une importante colonie bissa à Dabou. La mise en valeur de la colonie de la Côte d'Ivoire qui nécessitait une main d'œuvre abondante en est la première raison. La seconde est due à la prospérité de l'économie ivoirienne, au cours des deux premières décennies de l'indépendance. Le troisième fondement de leur établissement dans cette localité est liée à la présence d'unités agro-industrielles, de très grandes plantations de palmiers à huile, d'hévéa et à la prospérité des activités commerciales. Ce sont toutes ces raisons qui expliquent les flux migratoires et l'implantation des Bissa à Dabou. Mais, comment ces derniers se sont-ils organisés sur le plan socioculturel et économique ?

CARTE DES MIGRATIONS BISSA EN DIRECTION DE DABOU

2- L'organisation socioculturelle et économique des bissa de dabou

Pour vivre en harmonie et de façon solidaire, les Bissa installés à Dabou ont mis en place une organisation socioculturelle dynamique. Aussi, pratiquent-ils diverses activités économiques pour mener à bien leur vie quotidienne.

2-1- L'organisation socioculturelle des bissa de Dabou

Les Bissa forment une importante communauté à Dabou. Ils habitent dans plusieurs quartiers de la ville. On les retrouve, entre

autres, à Wrod, Bastos, Pépinière, Dioulabougou et Djadj Wrod⁷. Ce dernier quartier est aussi appelé Boussangabougou parce qu'il a été, en grande partie, construit et est, presque exclusivement, habité par les Bissa. Il s'agit d'un lotissement de 50 hectares effectué en 2012 (T.I.Toa-bi, 2016 : 62) qui dénote du poids démographique des Bissa à Dabou. A ce sujet, et relativement au quartier Boussangabougou, Moussana Ousmane, un des témoins oculaires de la création de ce quartier, affirme :

Nous sommes vraiment nombreux. Nous avons été les premiers à être là-bas. Donc nos frères Boussanga qui sont venus après ou qui étaient déjà dans la région ont rejoint les autres. Ce qui a fait que le quartier a pris de l'ampleur, au point que nous ne nous connaissons pas tous, véritablement, aujourd'hui⁸.

Cette affirmation montre combien les Bissa de Dabou sont nombreux. Cette importante population s'est organisée à travers la cellule familiale, s'est pérennisée par le biais du mariage et à mis en place des organisations associatives pour être solidaire les uns des autres, en cas d'événements heureux ou malheureux.

La première unité sociale des Bissa est la cellule familiale. Ceux qui sont implantés à Dabou ne dérogent pas à cette règle. La cellule familiale comprend un homme, sa ou ses femme(s) et ses enfants qui vivent ensemble dans une concession. Le chef de famille qui est le plus âgé des membres en vie, peut y vivre avec ses petits frères et ses petites sœurs non encore mariées. Cependant, il est courant que les petits frères, une fois mariés, quittent la concession du grand frère pour une autre où leur autonomie relative s'exerce. Ces familles nucléaires ainsi formées

⁷ Gnégéné Daouda et Zerba Seydou, entretien réalisé le 10-07-2023 à Dabou.

⁸ Moussana Ousmane, entretien réalisé le 15-07-2023 à Dabou.

donnent naissance à la grande famille dont le chef demeure toujours le plus âgé des membres (H. Yoda, 2019 : 220-221). Ces familles bisssa de Dabou portent divers patronymes qui sont Gnégéné, Zerba, Saré, Bouèbané, Daboné, Bancé, Sinhoné, Sogné, Yoda, Bila, Nombéré, Moussana, Lingaré⁹. Leur mode de filiation est identique à celui de toute la société bisssa. Il s'agit du système patrilinéaire. De ce fait, tous les enfants appartiennent aux clans de leurs pères (J.B. Sœur, 1966 : 77).

La société bisssa applique endogamie. Il leur est, en effet, interdit que des descendants d'un ancêtre lointain puissent se marier entre eux (J.B. Sœur, 1966 : 72). Ainsi, il ne peut avoir de relation matrimoniale entre des personnes de mêmes patronymes. A ce propos, Daouda Gnégéné affirme :

Toi, tu es Fofana. Ta femme et tes enfants peuvent être Fofana. Chez nous les Bissa, ça ne se fait pas. Par exemple, moi je suis Gnégéné. Le chef est Zerba. Donc nos enfants peuvent se marier entre eux parce que nous ne sommes pas de mêmes patronymes¹⁰.

Cette prescription est donc respectée par les Bissa de Dabou qui se marient entre eux. Mais, ils entretiennent aussi des unions matrimoniales avec les Bissa qui sont installés dans la région de Bouaflé¹¹. Ces derniers, faut-il le rappeler, sont arrivés sous l'impulsion de l'administration coloniale, dans les années 1933-1934, pour pallier le manque de main d'œuvre nécessaire à la mise en valeur de la basse Côte d'Ivoire. Ils y ont créé le « village de colonisation »¹² nommé Garango, non loin de Bouaflé (H. Yoda,

⁹ Gnégéné Daouda, entretien réalisé le 10-07-2023 à Dabou.

¹⁰ Gnégéné Daouda, entretien réalisé le 10-07-2023 à Dabou.

¹¹ Gnégéné Daouda et Zerba Seydou, entretien réalisé le 10-07-2023 à Dabou.

¹² Les Bissa étaient en compagnie des Mossi qui sont d'ailleurs les plus nombreux. Ils y ont aussi fondé des villages de colonisation, aussi bien dans la zone de Bouaflé que dans celle de Zuénoula.

2019 : 20). L'épouse de Gnégéné Daouda, un de nos informateurs, y est originaire.

Mais, au-delà de ces mariages intra ethniques, les Bissa de Dabou entretiennent des liens matrimoniaux, non seulement avec leurs frères Burkinabè, notamment les Mossi, mais aussi avec les Ivoiriens du Nord, en particulier les Malinké. Par contre, il est très rare de voir un mariage entre un Bissa et un autochtone Adioukrou. A ce sujet, Gnégéné Daouda soutient que : « J'ai assisté à un seul. Il y a très très longtemps de cela. Ça vaut 40 ans maintenant. Le jeune adioukrou s'appelait Mèlèdje. Il était musulman et originaire de Yomandi. La fille se nommait Saré Mariam. Malheureusement, les deux sont décédés ». Ce témoignage atteste effectivement la rareté des unions entre les Bissa et les autochtones adioukrou.

La règle de résidence qui prévaut dans le mariage bissa est patri-virilocal, c'est-à-dire que la femme mariée doit résider chez son mari (S. Fainzang, 1986 : 12). Le processus du mariage commence par la demande de la main de la fille qu'on désire en envoyant une délégation à ses parents. Cette demande, chez les Bissa, se fait avec deux kilogrammes de colas et une somme de 5000 francs cfa. En pareille circonstance, ce sont les oncles maternels de la fille qui s'en chargent et qui sont habilités à donner leur accord pour le mariage. Une fois que cet accord est obtenu, les prétendants s'acquittent de la dot. Celle-ci est constituée d'une somme d'argent qui oscille entre 10.000 et 15.000 francs cfa. Cet argent est, par la suite, remis à la mariée¹³.

Outre le mariage, un des faits socioculturels des Bissa de Dabou a été la mise en place d'une organisation associative. Cette association regroupe, non seulement, tous les hommes qui résident à Dabou et dans les villages de son ressort administratif, mais aussi ceux qui sont, également, à Songon et à Jacquville¹⁴. Cette

Ces localités sont appelées Kaya, Koupéla, Koudougou et Ouagadougou, en référence à leurs différents lieux de provenance. Pour plus d'informations sur ce sujet, voir la thèse de Doctorat de H. Yoda citée dans la Bibliographie.

¹³ Gnégéné Daouda, entretien réalisé le 10-07-2023 à Dabou.

¹⁴ Zerba Seydou, entretien réalisé le 10-07-2023 à Dabou.

association a été créée, en 1957¹⁵, avec pour premier chef Saré Issiaka. Mais, bien avant sa fondation, les Bissa de Dabou appartenaient à l'association des Mossi de ladite localité, comme le note Gnégéné Daouda :

Au moment où Saré Issiaka et les premiers sont arrivés, le nombre de Bissa était peu. Ils étaient associés, tout comme les autres Voltaïques d'ailleurs, à l'organisation des Mossi dont le chef se nommait Saïdou. Lorsque ce dernier a constaté que les Bissa ont atteint une cinquantaine de personnes, il leur a dit que vous devez avoir un chef maintenant. C'est ainsi qu'il a nommé Saré Issiaka comme chef de la communauté bissa¹⁶.

Saré Issiaka a donc été le premier chef de la communauté bissa de Dabou de 1957 à 2018. A son décès, il devait être remplacé par le plus âgé des Bissa. Mais, ce principe gérontocratique n'a pas été respecté. En effet, Gnégéné Daouda qui devait succéder au premier chef était et demeure toujours l'Imam de la mosquée du quartier Boussangabougou¹⁷. Ne pouvant concilier les deux fonctions, il a préféré se désister et laisser la place à une autre personne. C'est ainsi que Zerba Seydou a été choisi comme le chef de la communauté bissa de Dabou. Cette organisation se réunit une fois par mois à Dabou. Il s'agit d'une association d'entraide et de solidarité qui se manifeste surtout lors des mariages, des décès et des funérailles.

¹⁵ Zerba Seydou, entretien réalisé le 27-07-2024 à Dabou.

¹⁶ Gnégéné Daouda, entretien réalisé le 10-07-2023 à Dabou.

¹⁷ Les Bissa de Dabou sont majoritairement musulmans. Cependant, on y trouve un nombre non négligeable de chrétiens et une minorité d'animistes, selon le chef, Zerba Seydou.

Dans l'élan de la fondation de l'association des hommes, il y a eu celle des femmes qui ne concerne que les résidentes de Dabou. Elles se rassemblent deux fois par mois. A chacun de ces rassemblements, chaque membre cotise une somme de 100 francs. Le montant total de ces cotisations mensuelles qui dépasse la somme de 20.000 francs est bien conservée par une trésorière. L'argent collecté par ces deux associations est ajouté à celui des cotisations exceptionnelles pour faire face aux événements heureux (mariage, baptême) et malheureux (décès, funérailles) les concernant eux-mêmes mais aussi les autres communautés¹⁸.

En somme, la communauté bissa vivant à Dabou a pour socle socioculturel la cellule familiale, le mariage, les organisations d'entraide et de solidarité. Toutes ces structures lui permettent de mener à bien sa vie. Elle est donc bien organisée au niveau socioculturel. Qu'en est-il sur le plan économique ?

2-2- L'organisation économique des Bissa de Dabou

Les Bissa installés à Dabou mènent plusieurs types d'activités économiques. Ils exercent notamment dans l'agro-industrie, dans l'agriculture et le commerce.

Les premiers Bissa qui se sont établis à Dabou ont travaillé dans le domaine agro-industriel, après le bitumage de la route Abidjan-Dabou. Ces derniers qui se nommaient Saré Issiaka, Seydou Bouèbané, Yacouba Zerba et Arouna Daboné étaient employés, en tant que manœuvres dans une huilerie à Dabou, puis à Yassap où ils sont restés jusqu'à leur départ à la retraite¹⁹. Les générations des Bissa qui les ont suivis se sont orientées dans le même domaine. D'autres ont été employés dans les plantations d'hévéa de la SAPH de Toupah, dans certaines plantations villageoises et dans des bananeraies²⁰. Ce fut le cas de ceux qui ont créé le quartier

¹⁸ Lingaré Habibata, entretien réalisé le 10-07-2023.

¹⁹ Gnégne Daouda, entretien réalisé le 10-07-2023 à Dabou.

²⁰ Gnégne Daouda, entretien réalisé le 10-07-2023 à Dabou.

Boussangabougou à Dabou. Ces derniers travaillaient dans une palmeraie qui appartenait à la SODEPALM²¹.

Par ailleurs, certains migrants bissa de Dabou font les cultures maraichères et vivrières. Ils approvisionnent, par ce biais, le marché de Dabou en salade, en aubergine, en tomate, en différents types de plantes comestibles, en maïs, en patate mais surtout en manioc²² qui constitue l'élément fondamental pour la fabrication de l'attiéké, alimentation de base du peuple adioukrou.

Outre ces activités agricoles, les Bissa de Dabou font aussi le commerce. Cette activité est pratiquée par toutes les femmes bissa de ladite localité. A ce sujet, Lingaré Habibata soutient que : *« Les femmes bissa de Dabou pratiquent toutes le commerce. La majorité vend au grand marché. Elles font le commerce de pagne, d'arachide, de manioc, de banane. En tout cas, chacune se débrouille pour être autonome financièrement »*²³.

Les hommes sont aussi commerçants. Certains ont opté pour la vente des vieux ouvrages dans des lieux appelés librairie par terre. Dans ce domaine, les Bissa exercent un véritable monopôle à Dabou²⁴.

Aussi, d'autres Bissa gagnent-ils leur vie par la pratique des métiers tels que la peinture des maisons, les blanchisseries, les pressings, la mécanique de motos et de voitures, la gestion des kiosques à café, des cabines téléphoniques et des points de mobile money, la conduite de véhicules, la maçonnerie, etc²⁵.

²¹ Moussana Ousmane, entretien réalisé le 15-07-2023 à Dabou.

²² Bancé Souleymane, entretien réalisé le 15-07-2023 à Dabou.

²³ Lingaré Habibata, entretien réalisé le 10-07-2023 à Dabou.

²⁴ Bancé Souleymane, entretien réalisé le 15-07-2023 à Dabou.

²⁵ Yoda Awa, entretien réalisé le 10-07-2023 à Dabou.

En somme, les Bissa de Dabou pratiquent divers types d'activités économiques qui leur permettent de gagner des sommes d'argent considérables et de subvenir à leurs besoins. Mais, quelles relations entretiennent-ils avec leur pays d'origine ?

3- Les rapports entre les bisssa de dabou et leur pays, le burkina faso

Les rapports entre les Bissa de Dabou et leur pays sont dynamiques. Ils sont incarnés par des liens socioculturels et financiers. Aussi, le Burkina Faso est-il pour eux un lieu de poursuite des études post-baccalauréat et de refuge en cas de crise politique en Côte d'Ivoire.

3-1 - Les liens socioculturels

Les liens socioculturels des Bissa installés à Dabou avec leur pays sont marqués par plusieurs éléments :

Il y a d'abord le maintien des relations avec les parents restés au Burkina Faso par les visites et les appels téléphoniques réguliers. Aussi, lorsque survient un décès, des funérailles ou un mariage d'un membre de la famille au Burkina Faso, les Bissa de Dabou, notamment les chefs de famille effectuent le déplacement pour assister à ces événements. Il en est de même lorsqu'un des Bissa de Dabou meurt. En effet, après l'inhumation et les rites funéraires, une délégation composée, généralement, des membres de la famille du défunt et de quelques personnes désignées par la communauté, se rend au pays avec les restes mortels pour que les parents qui y demeurent fassent leur deuil et leur cérémonie funéraire²⁶. Les restes mortels sont constitués de quelques affaires du défunt. Il s'agit, notamment, de vêtements, d'une couverture, d'une chaussure, d'un seau en plastique qui permettent, matériellement, d'informer la famille restée au Burkina Faso que

²⁶ Gnégéné Daouda et Zerba Seydou, entretien réalisé le 10-07-2023 à Dabou.

leur enfant parti à l'aventure ne fait plus partie du monde des vivants (H. Yoda, 2019 : 230).

Outre ces cérémonies funéraires, certains Bissa de Dabou, par le biais de leurs parents qui sont au pays, mènent des démarches auprès d'autres familles pour épouser des femmes de leur terroir. Ce n'est qu'après la célébration du mariage que ces dernières, en compagnie des parents de l'époux qui étaient partis de Dabou pour participer aux cérémonies de cette union matrimoniale, viennent en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que ces épouses découvrent, pour la première fois, le pays d'accueil de leurs maris, en général et Dabou, en particulier. Ces exemples de mariages sont légions.²⁷

Tous ces événements, ci-dessus énumérés, occasionnent des visites régulières au pays. Ces visites ont poussé bon nombre de Bissa installés à Dabou à y bâtir des maisons, afin d'éviter de toujours se faire héberger par un parent. Pour eux, cela constitue un déshonneur²⁸.

Les Bissa de Dabou expriment, également, leur attachement à leur pays à travers l'usage de la langue bissa d'une part et d'autre part l'accoutrement lors des mariages entre eux. Ils ont, en effet, leur langue comme moyen privilégié de communication dans leurs conversations entre eux. Cela est d'autant vrai que lorsque vous parcourez le quartier Djadj Wrod, appelé Boussangabougou, vous les entendez parler les deux variantes de la langue bissa : le barka et le lébir ou lébiri. A ce propos, le chef Zerba Seydou affirme : « Dans le quartier ici, c'est en bissa que nous nous exprimons couramment. Même nos enfants qui naissent ici parlent également notre langue »²⁹. A travers donc l'usage régulier du bissa comme premier moyen de communication de la cellule familiale, les Bissa de Dabou manifestent leur attachement à leur lieu de provenance. Il en est de même pour le

²⁷ Gnégéné Daouda, entretien réalisé le 10-07-2023 à Dabou.

²⁸ Zerba Seydou, entretien réalisé le 10-07-2023 à Dabou.

²⁹ Zerba Seydou, entretien réalisé le 10-07-2023 à Dabou.

mariage entre deux Bissa vivant à Dabou. En effet, lorsqu'une telle union matrimoniale advient, la mariée porte une tenue vestimentaire traditionnelle du Burkina Faso. Cette tenue est constituée du *Faso danfani* (pagne traditionnel burkinabè confectionné par les tisserands) et le *iwili pendee* (foulard de couleur rouge au motif d'oiseau blanc). La mariée est parée de cordes ornées d'arachides qu'on noue à son cou, à sa hanche, à ses poignets et à ses chevilles. On lui remet aussi unealebasse qui est décoré avec de l'arachide³⁰. C'est avec cet accoutrement qu'on accompagne la mariée, en dansant, depuis la cour de ses parents jusqu'au domicile de son époux. Les danses en question sont également issues de la culture bissea. Il s'agit de la danse *djéké* ou de la danse *sari sari*³¹.

Outre les rapports socioculturels, les Bissa de Dabou assistent financièrement leurs parents qui vivent au Burkina Faso. En effet, lorsque la période de soudure survient, ces derniers reçoivent de la part de leurs parents immigrés vivant à Dabou des envois réguliers de fonds pour s'approvisionner en denrées alimentaires. Les Bissa de Dabou contribuent ainsi à élever le niveau de vie des ménages de leur terroir. Aussi, lorsque certains parents sont malades, ou organisent des cérémonies de mariage ou même funéraires, ils sont sollicités et font l'effort de s'acquitter des sommes d'argent qui leur sont demandées. Cette assistance financière dénote les liens constants qui existent entre les Bissa implantés à Dabou et leurs familles qui sont dans leur pays ; p qui est aussi un lieu de poursuite des études pour les élèves et de refuge pour certains Bissa, lorsqu'il y a des crises en Côte d'Ivoire.

³⁰ L'arachide est la culture par excellence pratiquée par les Bissa. Lorsqu'on reçoit un étranger en pays bissea, après l'eau, on lui offre de l'arachide immédiatement. Ce dernier doit en consommer, avant qu'on ne lui demande les nouvelles de sa venue.

³¹ Lingaré Habibata, entretien réalisé le 10-07-2023 à Dabou.

3-2- Le Burkina Faso, lieu de poursuite des études et de refuge pour certains Bissa de Dabou

Les progénitures des Bissa de Dabou font, pour la plupart, leurs cycles primaire et secondaire dans ladite localité. Mais, après l'obtention du Baccalauréat, les coûts élevés des études supérieures en Côte d'Ivoire les obligent à aller poursuivre leurs études dans les universités de leur pays d'origine. C'est ainsi que certains d'entre eux découvrent le Burkina Faso pour la première fois. Cette catégorie d'étudiants est qualifiée de « diaspo » par leurs frères qui, depuis leur naissance, ont toujours vécu dans leur pays. Le terme diaspo est une contraction de l'expression « enfants issus ou venant de la diaspora ».

Le diaspo se remarque très rapidement, d'abord par son look à l'ivoirienne (habillement, cheveux coupés très court, voir crâne rasé ou coco taillé), ensuite par son accent (ivoirien), son langage (phrase sans article), son complexe de supériorité, ses manières (expression assez vague et floue qui permet de synthétiser tout ce qui est différent)³².

C'est pour cette raison que leurs frères Burkinabè, notamment les étudiants non-diaspo les qualifient de petits Ivoiriens ratés qui font le malin³³. Cependant, malgré tout, ils finissent, avec le temps, à s'intégrer dans la société burkinabè qui a aussi accueilli de nombreux Bissa, lors des différentes crises politiques qui ont secoué la Côte d'Ivoire.

En 2002, la Côte d'Ivoire a connu une tentative de coup d'Etat militaire qui a fini par se muer en une rébellion armée. Celle-

³² M. Zongo, Les diaspos au Burkina Faso : les parents à problèmes, disponible sur <http://www.pambazuka.org>; consulté le 08-07-2024.

³³ Idem

ci occupa la moitié Nord du pays. Les populations de cette partie du territoire et des pays limitrophes, notamment le Burkina Faso, ont été accusées par les partisans du président au pouvoir, Laurent Gbagbo, de pactiser avec les rebelles. Ce faisant, ils ont subi des représailles de la part des partisans du parti au pouvoir, en particulier ceux appelés « les jeunes patriotes ». Les Bissa n'ont pas été épargnés à cette occasion.

Il en a été de même, en 2020, à l'approche des élections présidentielles. Un conflit intercommunautaire a éclaté à Dabou entre populations autochtones, les Adioukrou et les « Dioula³⁴ », considérés comme les partisans d'Alassane Ouattara. Lors de cette crise, les Bissa ont encore subi des dommages. Certains ont été victimes de violences, leurs biens furent détruits et d'autres sont même passés de vie à trépas. Pour fuir ces tensions et violences, bon nombre d'entre eux sont rentrés dans leur pays. Mais, lorsque la Côte d'Ivoire a retrouvé le calme et la stabilité, ils sont revenus, pour la plupart. Cela est résumé dans les propos de Gnégne Daouda. A la question de savoir si les Bissa n'ont pas été menacés par les Adioukrou, à l'époque de la rébellion de 2002 et lors des différentes crises politiques qu'a connues la Côte d'Ivoire, il répondit :

Oui, il y a eu des menaces. Certains de nos compatriotes ont été violentés, d'autres ont même perdu la vie. Nous étions confrontés à un problème de sécurité. Les domiciles de certains d'entre nous ont été incendiés. Face à cette situation critique, de nombreux Burkinabè de Dabou, les Bissa, en particulier, sont rentrés au pays. Après la crise politique, la majorité est revenue. Mais, certains se sont

³⁴ Le terme dioula ici inclut à la fois les Malinké ressortissants du Nord de la Côte d'Ivoire mais aussi les Maliens, les Guinéens et les Burkinabè.

définitivement installés au Burkina Faso.
Ils y ont reconstruits une nouvelle vie³⁵.

En somme, les Bissa de Dabou ont, dans leur grande majorité, conservé des liens étroits avec leur pays. Cependant, il y a quelques-uns, notamment des natifs de Dabou, qui n'ont pas jugé bon d'entretenir des liens avec leurs parents du Burkina Faso. A ce sujet, le chef Zerba et l'Imam Gnégné Daouda soutiennent que :

Il y a d'autres qui sont nés à Dabou ici. Ils ne connaissent pas le Burkina Faso. Ils ont complètement rompu tout contact avec leurs parents qui y vivent. Lors des différentes crises politiques ivoiriennes, quand les Burkinabè rentraient dans leur pays, ces derniers ne savaient pas où aller parce qu'ils n'ont gardé aucune relation avec leurs parents du Faso.³⁶

Conclusion

Les Bissa se sont implantés à Dabou depuis la période coloniale. Ils sont originaires du Sud-est du Burkina Faso, précisément des sous-préfectures de Garango, Zabré et Tenkodogo qu'ils ont occupé, entre le XIII^e et le XVIII^e siècle, en provenance du Yendi, une région située au Nord-est du Ghana actuel. Leur présence à Dabou se justifie par plusieurs facteurs. Les pionniers de cette migration étaient des manœuvres employés dans les travaux de bitumage de l'axe Abidjan-Dabou, en 1949. Ces derniers ont été suivis par d'autres vagues de migrants qui souhaitaient bénéficier de l'embellie économique que la Côte d'Ivoire a connue, pendant les deux premières décennies de son indépendance. Cette situation

³⁵ Gnégné Daouda, entretien réalisé le 10-07-2023 à Dabou.

³⁶ Gnégné Daouda et Zerba Seydou, entretien réalisé le 10-07-2023 à Dabou.

économique favorable a, positivement, impacté tous les secteurs d'activités dans de nombreuses villes ivoiriennes, en particulier Dabou. Proche d'Abidjan, la capitale économique, Dabou et ses environs disposent d'unités agro-industrielles, des vastes plantations de palmiers à huile et d'hévéa qui sont pourvoyeuses de milliers d'emplois. Aussi, la ville bénéficie-t-elle d'activités commerciales prospères. Tous ces facteurs ont favorisé la migration des Bissa qui s'y sont établis dans plusieurs quartiers, à savoir Wrod, Bastos, Pépinière, Dioulabougou et Djadj Wrod aussi appelé Boussangabougou.

La forte communauté qu'ils représentent comprend divers patronymes qui sont Gnégné, Zerba, Saré, Bouèbané, Daboné, Bancé, Sinhoné, Sogné, Yoda, Bila, Nombré, Moussana, Lingaré. Elle est bien organisée sur le plan socioculturel à travers la cellule familiale, le mariage, les organisations d'entraide et de solidarité. Composée du père, de sa ou ses épouse(s), de ses enfants, ainsi que de ses frères et ses sœurs non encore mariées, la cellule familiale est dirigée par le plus âgé de ses membres. Le mode de filiation qui y règne est le système patrilinéaire. D'où l'appartenance de tous les enfants aux clans de leurs pères.

Les mariages célébrés entre les Bissa de Dabou répondent aux normes matrimoniales de leur société. Ils sont endogamiques. Ce faisant, le mariage n'est donc autorisé qu'entre des personnes de différents patronymes. Mais, au-delà de ces unions matrimoniales intra ethniques, les Bissa de Dabou ont contracté des mariages avec d'autres ressortissants de leurs pays, notamment avec les Mossi. Il en est de même avec les populations originaires du Nord de la Côte d'Ivoire.

Les organisations d'entraide et de solidarité sont au nombre de deux : une pour les hommes et l'autre pour les femmes. Mises en place à la fin des années 1950, ces deux organisations, par le biais des cotisations de leurs membres, permettent aux Bissa de Dabou de faire face aux événements heureux (mariages, baptêmes) et malheureux (décès, funérailles) qui les concernent

eux-mêmes mais aussi les autres communautés avec lesquelles ils vivent.

Au niveau économique, les Bissa implantés à Dabou pratiquent plusieurs types d'activités. Ils sont agriculteurs, manœuvres agricoles, travailleurs dans les unités industrielles, commerçants, libraires par terre, peintres, conducteurs, gestionnaires de kiosques à café et de points de mobile money.

Les Bissa de Dabou ont également conservé des liens étroits avec le Burkina Faso. Ces liens se manifestent lors des décès, des funérailles, et des mariages. De tels événements nécessitent, généralement, leur déplacement dans leur pays d'origine, tout comme c'est le cas pour des visites ordinaires de courtoisie aux parents qui y vivent. La fréquence de ces déplacements au pays a poussé de nombreux d'entre eux à y construire des maisons pour leurs différents séjours, consolidant ainsi leurs rapports avec leur pays. Aussi, transfèrent-ils, régulièrement, des fonds à leurs parents qui y demeurent.

L'usage de la langue bissa (le barka et le lébir) comme moyen privilégié de communication entre eux constitue également une forme d'attachement des Bissa de Dabou à leur patrie. Il en est de même du port du *Faso danfani* (pagne traditionnel burkinabè) et du *iwili pendee* (foulard de couleur rouge au motif d'oiseau blanc) par les femmes Bissa de Dabou lors de leur mariage à un de leurs compatriotes de la même localité.

Le pays constitue également un lieu de poursuite des études pour les bacheliers bissa. Ces derniers regagnent le Burkina Faso, après leur cursus scolaire à Dabou, pour y entamer leurs études supérieures à cause du coût élevé de celles-ci en Côte d'Ivoire. Aussi, leur pays a-t-il été un endroit de refuge pour de nombreux Bissa de Dabou, lors des différentes crises politiques qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, en général et à Dabou, en particulier, notamment en 2002 et 2020.

Sources et bibliographie

Sources orales

NOM ET PRENOM	AGE	FONCTION	DATE ET LIEU D'ENTRETIEN
Bancé Souleymane	40 ans	Libraire par terre Boutiquier	15-07-2023 à Dabou
Gnégné Daouda	67 ans	Imam de la mosquée du quartier Boussangabougou	10-07-2023 à Dabou
Lingaré Habibata	49 ans	Présidente de l'association des femmes bisssa de Dabou	10-07-2023 à Dabou
Moussana Ousmane	46 ans	Commerçant	15-07-2023 à Dabou
Sogné Idriss	57 ans	Libraire par terre	15-07-2023 à Dabou
Yoda Awa	21 ans	Etudiante	10-07-2023 à Dabou
Zerba Seydou	66 ans	Chef de la communauté bisssa de Dabou	10-07-2023 27-07-2024 à Dabou

Source numérique

- <http://www.pambazuka.org>; consulté le 08-07-2024.

Références bibliographiques

- **BLION Reynald**, 1995, « Les Burkinabè de Côte d'Ivoire entre intégration et circulation migratoire » in *Mondes en développement*, Tome 23, n° 91, pp. 81-93.

- **BOUDA Edouard**, 2009, *Le rattachement des Burkinabè de l'étranger à leur pays d'origine et leur apport au développement*, diplôme de cycle supérieur, Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature, 60 p.
- **CISSE Chikouna**. 2007, *Migrations et mise en valeur de la basse Côte d'Ivoire 1920-1960, étude d'une dynamique régionale de mobilité de la main d'œuvre*, Thèse unique de Doctorat d'histoire en co-tutelle, Université d'Abidjan-Cocody, UFR SHS, Département d'histoire ; Université Cheick Anta Diop, FLASH, Département d'histoire, 787 p.
- **FAINZANG Sylvie**, 1986, « *L'Intérieur des choses* », *maladie, divination et reproduction sociale chez les Bissa du Burkina*, Paris, L'harmattan
- **KIPRE Pierre**, 1985, *Villes de Côte d'Ivoire 1893-1940, Tome 1, fondation des villes coloniales en Côte d'Ivoire*, Abidjan-Dakar-Lomé, NEA
- **LAHUEC Jean-Paul, et MARCHAL Jean-Yves**, 1979, *Mobilité du peuplement bissa et mossi*, Paris, ORSTOM
- **LATTE Egue Jean-Michel**, 1992, *Les échanges commerciaux en pays odzukru 1830 à 1898*, Thèse de troisième cycle, UNCI, FLASH, 637 p.
- **LOBA Akou Don Franck-Valery**, 2009, *Dynamique du développement des villes côtières dans la région des lagunes : cas de Bingerville, Dabou et Grand-Lahou*, Thèse unique de Doctorat, Université de Cocody-Abidjan, UFR SHS, IGT, 388 p.
- **PICHE Victor**, 2013, « Les théories migratoires contemporaines au prisme des textes fondateurs » in *Population*, Vol. 68, pp. 153 à 178.
- **SŒUR Jean Bernard**, 1966, *Les Bissa du cercle de Garango, recherches voltaïques*, Paris, CNRS, Ouagadougou, CVRS

- **TOA-BI Tra Ignace**, 2016, *Dabou, une ville étrangère à sa région ?*, Thèse unique de Doctorat, UFR SHS, Institut de Géographie Tropicale, 372 p.
- **YODA Habibatou**, 2019, *Les colons d'origine voltaïque des villages de colonisation de la région de la Marahoué (Bouaflé et Zuénoula) : entre immigration et intégration de 1933 à 2010*, Thèse unique de Doctorat, UFHB, UFR SHS, Département histoire, 554 p.

HALLUCINATION OF HUMAN FAITH AND THE DANGER OF COLONIAL WEAPON: A POSTCOLONIAL READING OF ARTHUR MILLER'S *THE CRUCIBLE*

Manzama-Esso THON ACOHIN,

Enseignant-chercheur,

Université de Kara, Togo,

thonacohindavid@gmail.com,

&

ADJA Ayéoté Anika,

Doctorant,

Université de Kara, Togo

adjaanika@gmail.com.

Abstract:

*The influence of western culture all over the world led to human oppression in various aspects in general and in religious practices in particular. The civilization of the white man propagated Christianity to the rest of the world with diverse interpretations. How does the interpretation of the imported religion push people of the same community to fight one another and what are the reasons which make this western religion more complex? This article highlights and discusses the impact of interpretation of the holy writings that caused the death of innocent people in Salem, Massachussett Bay colony in Arthur Miller's fictional work, *The Crucible*. After colonization, the implementation of Christian religion in colonies becomes controversial in colonies and leads to the extermination of humanity. This results from humans' own will to accuse and fight non-believers in Christianity as narrated in the play. Following the postcolonial approach and the story of Arthur Miller, this article attempts to point out the religious repercussions of colonization. The work suggests that, without the religious liberty in this postcolonial period, there will be misunderstandings among individuals.*

Keywords: Religious practices; postcolonialism; christianism; beliefs; interpretation.

Résumé:

*L'influence de la culture occidentale partout dans le monde a conduit à l'oppression des Hommes dans plusieurs domaines en général et dans les pratiques religieuses en particulier. La civilisation a propagé le Christianisme au reste du monde avec diverses interprétations. Comment l'interprétation de la religion importée pousse-t-elle les peuples de la même communauté à se combattre et quelles sont les raisons qui rendent cette religion occidentale plus complexe? Cet article relève et discute l'impact de l'interprétation des Saintes écritures qui ont entraîné la mort des innocents à Salem, dans la colonie de Massachussettt Bay dans l'œuvre fictive, *The Crucible* d'Arthur Miller. Après la colonisation, la mise en œuvre de la religion chrétienne devient polémique dans les colonies et conduit à l'extermination de l'humanité. Ceci est dû à la volonté humaine d'accuser et de combattre les non-croyants en Christianisme tels que relaté dans la pièce théâtrale. Suivant l'approche postcoloniale et l'histoire d'Arthur Miller, cet article essaie de faire ressortir les répercussions religieuses de la colonisation. Le travail suggère que, sans la liberté religieuse en cette période postcoloniale, il y aura toujours les mésententes entre des individus.*

Mots-clés: *Pratiques religieuses; postcolonialisme; christianisme; croyances; interprétation.*

Introduction

What is the use of religious focus as subject matter in literature produced by colonized people? The question is raised in order to understand the feelings of colonized people who guide their literary pens toward the harm brought by colonization. Literature passes through its fictional hidden path to describe the abstract and daily inner feelings of mankind in many domains as well as in religious beliefs. Many colonized people leave their original religion and trust in the imported religion. The depiction of Salem people in Christianity in Miller's play demonstrates the focus of writers to fictionalize colonized people in the practice of western religion. The description and interpretation of witch

trials in Salem in *The Crucible* sounds as fiction but it reflects the realities of all the colonies. The subject matter in the play seems to be Christian religious focus after the departure of the colonizers. The aim is to show the effect in the implementation of the imported religion in Massachusetts Bay colony and beyond. Thus, postcolonial period refers to times after the westernization of people all over the world. The play particularly fictionalizes the dramatization of the Salem witch trials, which took place from February 1692 to May 1693 in Salem. Miller seems to depict in these 1900s what happened before the independence of America which is still problematic in this contemporary society. Colonization has turned some parts of colonies into Theocratic regimes. It has changed the mind of individuals who no longer believe in their native religions.

Ashcroft Bill *et al.* (1989: 1) remark that "Postcolonial literature gains its significance from the fact that it reflects the influence of colonialism on 'more than three-quarters of the people of the world today', as these people have had their lives shaped by the experience of colonialism." The remark of Ashcroft *et al.* is meaningful, because any reader of literary works produced by colonized people notices that this literary production carries the germs of colonization. As they insist, the literature produced in colonies is truly influenced by colonial tools mainly the technology, the policies and the religion which shift the lives of the colonized. This shift is the image and mode of colonial experiences. However, the most important aspect to raise in this article is the way Arthur Miller depicts the population of Salem area with the application of Christian religion according to the Salem milieu. In the play, the false accusation of people by forcing them to simply accept what they do not do in order to belong to Christ is what Reverends Hale, Danforth and Parris want. The climax of the play's narration is when the character Reverend Hale tells the pretended victims that, those who do not confess their sins will be hanged. This is religious

extremism to hang people who refuse to falsely confess themselves. As a result, some people in Salem prefer lies to save their lives. These lies make them lose the true faith in themselves and in the Almighty. Postcolonial theory interprets works produced by colonies' citizens to see what is happening behind the civilization and Christianization of the world. The hanging of people is a religious oppression in *The Crucible* which is also a violent extremism in the community of Salem.

Edward Said, quoted by Lutfi Hamadi (2014: 40) says that: "The consequences of colonialism are still persisting in the form of chaos, coups, corruption, civil wars, and bloodshed." Said summarizes the harsh shortcomings of colonization in this way to let humanity to be conscious about what we embrace as civilization and Christianization. Colonization leads to a kind of national, social, communal and familial fight because of the acquired features brought by the white man. Corruption, civil wars and bloodshed today as underlined by Said come from the reception of western education, civilization and mainly the Christianization. All the shortcomings raised in Said' expressions are resumed in the play of Arthur Miller. The playwright does not pretend anything in his way of writing. He narrates his people whose lives are sharpened by God's words and any individual who does not praise the name of Christ does not belong to God and therefore he is persecuted. For Salem converted people, the non-converted are still in darkness who need light. This way of understanding the holy words leads to a religious violence in the community.

In a conversation with other intellectuals, Nurudeen Lemu, reported by Kazarian Nicolas (2017: 2) define religious extremism as "The expression of extreme and unjust positions or actions taken by some adherents of a religion, based on their understanding of a religious teaching or scripture." This declaration fits the climax of the play, *The Crucible* when the understanding of Holy writings pushes the Reverends in the play

to kill men and women and force the character John Proctor to accept what he has never done. The assassination of characters by the playwright explains the impacts of colonization. The influence of culture, economy, policy and tradition is mainly the outcome of colonization. Besides, religious belief is the main challenge in the lives of the colonized because they are not interested in their own traditions nowadays. To reach the objectives of this work, we divided it into three parts. The first part shows the value of Christian religion; the second one highlights the illusion of human faith in the play and the last part preconizes the instauration of democracy in religious practices in the life of people.

I. The Value of Christian Religion in Colonies

Like other religions, Christianity brings unity of people and helps humans consider one another. Christianity is one of the colonial tools which save colonies, but its application to the realities of colonies becomes a knife sharpened in their lives. Upon the importance of the imported religion in colonies, Jürgen Habermas quoted by Joram Tarusarira (2020: 90) states that, egalitarian universalism, from which sprang the ideas of freedom and social solidarity, of an autonomous conduct of life and emancipation, of individual morality of conscience, human rights and democracy, is the direct heir to the Judaic ethic of justice and the Christian ethic of love. This means, Christian religion is good for emancipation, equality and opportunity for all. Christianity brings harmony and fights against egoism. Similarly, Arthur Miller's fictional narratives seem to consider Salem as a dark and devilish area which needs charity, light and Christ's security. Historically, the playwright narrates what happened in the past before the arrival of Christ's light and its effect in the devilish Salem. The roles attributed to the characters seem to be the roles played by some Salem people in the past. Added to the

setting, the play stands as a realistic fictional work ever written by Arthur Miller.

The analysis of the play reveals that the implementation of Christianity in Salem has become a challenge and all the characters as well as people have difficulties to embrace this trustworthy religion which gives assurance to individuals. According to Joram Tarusarira (2020: 89),

The modern understanding of religion is a historical construct that emerged in the West. It has become to be applied as a universal concept. Yet it is contingent on context, and cannot be easily translated to different cultural, political, economic, and historical circumstances.

In his quotation, Joram Tarusarira states that Christian religion is a good one all over the world but it is not easy for colonies to introduce it in their different cultures. In the play, the main character Abigail has to believe in Christ and confess herself. This confession does not assure the Theocrats of the play who want the little lady to call the name of other people. Through this way of writing, Miller wants to let the mankind in a huge conformity of Christ. People have to obey the rules revealed by the play's Theocrats. Through the character Putman, Arthur finds that, "There is obedience or the church will burn like Hell is burning!"¹ It is an obligation of Salem people to obey the written and spoken words of Christ; otherwise the Reverends will kill people who do not obey the Christ's rules just like the hell will treat the non-believers.

According to Eli Berman and Laurence R. Iannaccone (2005: 6), "supernaturalism posits the existence of mystical powers that transcend the usual technological constraints and physical limits

¹ Arthur Miller (1953). *The Crucible*. United States of America: Viking Penguin Inc. p.30. All the subsequent references to this play will be parenthetically marked TC in the text followed by the page number.

of everyday life. If it is possible to influence, harness, or benefit from such powers, then the supernatural provides another way to combat scarcity." Christian religion, here means the belief in Christ, a supernatural force in which people trust. The belief in this religion requires having Holy Spirit that can save the folk from devil. As depicted in *The Crucible*, this religion is mainly opposed to traditional practices and any individual who does not confess the name of Christ is considered as devilish. In the play, several examples define Salem people as people connected to devil which seems to be against the norms of colonial Bible. Among the characters involved in the play, some remain connected to devil of Salem forest while others convert themselves to Christianity. Then, Christian religion stands for a model religion. The aim of the imported religion is to save people's souls and prevent them from committing sins. This makes it a trustworthy and protected religion. The narrator in act one of the play reveals that;

At any rate, very few Indians were converted, and the Salem folk believed that the virgin, forest was the Devil's last preserve, his home base and the citadel of his final stand. To the best of their knowledge the American forest was the last place on earth that was not paying homage to God.

For these reasons, among others, they carried about an air of innate resistance, even of persecution. Their fathers had, of course been persecuted in England. So now they and their church found it necessary to deny any other sect its freedom, let their New Jerusalem be defiled and corrupted by wrong ways and deceitful ideas.

They believed, in short that they held in their steady hands the candle that would light the world. We have inherited this belief, and it has helped and hurt us.

It helped them with the discipline it gave them. They were a dedicated folk, by and large, and they had to be survive the life they had chosen or been born in this country. (TC: 5-6).

The above paragraph seems to state that Salem area was a devilish area which needs charity. The arrival of Christianity in the area impacts it positively and changes lives. Young Robert quoted by Abhilash Kaushik (2018: 227) thinks that, post-colonial criticism has embraced a number of aims to re-examine the history of colonialism from the perspective of the colonized; to determine the economic, political, and cultural impact of colonialism on both the colonized people and the colonizing powers; to analyze the process of decolonization. For Young, colonization in some ways impacts positively the economy as it impacts the cultures and beliefs of areas in America like elsewhere.

As Basak Yildiz (2015: 28) mentions it, the Europeans work for forming large colonial groups in which they attempt to educate and shape the 'savage' villagers...Igbo villagers' cultural values and sense of dignity are shaken with the white men's efforts, one of the ways which is building a church next to the village. Conversion of a villager to Christianity and leaving the village is another breaking point. As the story proceeds, number of converts increase, and the villagers begin to question their identity. This is a very noteworthy effect of colonialism over the target society. By the time European missionaries arrive in Umuofia like in Salem, things begin to change. Building the churches around the villages pushes many villagers to convert themselves and move from the darkness to the light. The added value of Christianity is that, it puts people in harmonious life, in peace and helps render homage to their creator. Even though it changes the identity of people around the world, Christianity helps people to accept one another in the community. The target

goal of Christianity is to strengthen the weaker, light the darkness, change despair into hope and make people believe in life after death. Yet, the implementation of this religion by local people brings violence and unfaithfulness in Salem community as raised by the playwright, Arthur Miller.

II. Hallucination of Faith and Survival of Salem Citizens

Physically as well as psychologically, colonization affects the lives of the colonized. Men and women are no longer faithful and truthful under Theocratic regime. Religious belief is abstract and personal, this part of the article does not judge the faith or the degree of belief of individuals, but it discusses the path found by characters to survive in the play. The colonizers left the colonies by letting some graduated men and women in their places to lead religious norms and propagate the words of God to the rest of the world. These local citizens known as Reverends and Pastors cost the lives of their own fellows in their interpretation of the words of Christ. In this vein, people become faithless and have to lie in order to survive. The question that keep us busy in this part is "who are the characters to be considered as faithful and unfaithful in Arthur Miller's play, *The Crucible*?" Those who wrongly confess that they compact with devil in the forest are taken as truthful and faithful people and those who refuse to confess in this way are accused and are taken as liars and unfaithful characters. The threatening with burning and hanging of innocents in the play pushes almost all the characters to tell lies and save themselves. In the play, although the kids, Betty, Abigail and Tituba confess that they never saw the devil in the forest, Reverend Hale insists till they confess wrongly simply to avoid the punishment. Abigail and Tituba say, "I never sold myself! I'm a good girl! I'm a proper girl! No, no; sir, I don't truck with no devil!" (TC: 43). The two girls who come back from the bush are forced to confess that they have become

devil's children and then sinners in Salem. Through the character Hale, the playwright reveals the behavior of the religious believers; this worsens the situation. Reverend Hale says "Open yourself, Tituba—open yourself and let God's holy light shine on you." (TC: 45). Also, the oppression of Parris on Tituba is a dictatorship that leads the little girls to call the name of Salem villagers. Parris, insists: "You will confess yourself or I will take you out and whip you to death, Tituba!" (TC: 44). Parris considers these girls as his own children and talks to them menacingly. (Eli Berman and Laurence R. Iannaccone, 2005: 11) explain that,

Testimonies are more likely to be believed when they come from a trusted source, such as a personal acquaintance or a respected figure. They are credible when testifiers have relatively little to gain (or, better yet, much to lose) from having their claims heard and believed. This helps explain why the character of religious activity is so often collective and the structure of religious organizations is so often congregational. Fellow members are more trustworthy than strangers.

The accusation and gossips have become truth in the play. Abigail says that she truly sees the devil herself:

I want to open myself! I want the light of God, I want the sweet love of Jesus! I danced for the Devil; I saw him; I wrote in his book; I go back to Jesus; I kiss his hand. I saw Sarah Good with the Devil! I saw Goody Osburn with the Devil! I saw Bridget Bishop with the Devil!" (TC: 48).

In this declaration, the Reverends are convinced that the holy spirit falls down on the children who are now telling the truth. As Hale cherishes: "Glory to God! It is broken, they are

free" (TC: 48). This seems as the devil is locking the mouths of Abigail and her sisters to confess themselves. Thus, the Reverends and the chief of Salem accuse people of being responsible for devilish practices. The natural faith of people turns into hallucination; that is illusion in such a way that people who lie are those who are faithful according to Reverend Hale. And those who really tell the truth that they never see the devil are taken as liars and are forced to accept and carry on their shoulders what they have never done. The faith is as simple as the consciousness of people who know and believe in something. Commenting upon the faith in the play, it is an illusion, since the pastors and Reverends in the form of Christ push people to accept the undone acts. Such way of manipulating and forcing them leads people to lose the true faith and lie. The lies which are taken as truth save several characters in the play. Children who do not see anything in the forest have been accused of being witches and wizards. When one of the children starts talking about drinking the blood in the forest, the elders and Reverends agree as if they were expecting it. To save oneself, men and women in Salem have to lose their faith and lie. This illusion is accepted and they are finally known as witches and wizards in the milieu.

Besides, colonization brings people in war against their own friends and family members because of religion. The colonizer brings the words of Christ in one condition, which is to save people's souls after death. This religion is applied on the colonized land in different ways. People hide themselves behind this religion to accuse their enemies in the village. Even if they practice witchcraft or not, the most important thing is to accept that they are witches and wizards and then belong to God. The purpose of the white man while heading all over the world is to colonize, civilize and Christianize. The purpose stands as a dual knife. The three objectives, especially the Christianization, overturns the lives of people of some areas into conflicts against

themselves. Joram Tarusaria (2020: 91) argues that, "Religionists claim to be victims of secularism, which they perceive as a colonial strategy of subordination. The language they use when fighting 'back' is not one of religious doctrines, beliefs, and traditions, but of humiliation, denigration, embarrassment, attack, and annihilation." People do not use any force to reply to the oppression of religion; they rather accept it as it requests. They accept whatever accusation that comes to them in the play in order to save themselves.

If the importation of Christian religion in Salem has become an occasion for people to accuse and judge their enemies, Abhilash Kaushik, (2018: 231) excavates the novel *Things Fall Apart*, and highlights that,

The economy of the people which was mainly an agriculture-centered one was also disrupted to a great extent by the British in the form of the introduction of the trading centers. '...the white man had indeed brought a lunatic religion, but he had also built a trading store and for the first-time palm-oil and kernel become things of great price, and much money flowed in to Umuofia.' Moreover, the imposition of fines by the colonial administrator to those who opposed the new Christian religion coupled with the oppressions of the court messengers.

The imported religion has become an occasion for local people. It has become a trading opportunity for people of Umuofia and an opportunity for people of Salem to clean their dirty and devilish milieu. Applying Christian religion in colonies creates other meanings and therefore the unwilling conversion of people. The administrators who refuse to abide by religious norms in Umuofia are under oppression of court messengers.

Moreover, the death of Proctor's children, the gossiping in Salem and other social problems strengthen the false

accusations. The children of Parris who were amusing in the forest have been reported that they were connected to the devil. To clarify the truth in the village, Betty who lies down is seen by Putnam that it "is notorious sign of witchcraft, Goody Nurse, a prodigious sign!" (TC: 25). The arrival of Christianity in Salem brings people in different types of life where a simple action is a sign of witchcraft. In the village, there are other social problems which Salem people confront. Thus, it is an occasion for them to look for the causes of their problems. Parris makes it meaningful in these words, "When Reverend Hale comes, you will proceed to look for signs of witchcraft here." (TC: 28). Reverends who holds the light of Christ will solve their problems in the village.

However, several reasons explain such false accusations of characters in the play. Some of the reasons are the education of some citizens in Salem, another colonial sword on which Parris bases himself to accuse others, as he says, "I am not some preaching farmer with a book under my arm; I am a graduate of Harvard College." (TC: 29). The graduation and the study of theology gives way to Parris to see his own folks in the play as witches and wizards simply because they do not worship his God. Education which is another imported colonial tool goes hands in hands with religion. Another reason is that, some Salem people don't want to be blamed because the death in the village is conditioned by something which is the witchcraft of their friends. The most visible reason which boosts and makes the accusations of people is the reaction of the gathered group when the children are talking and calling the name of other people that they too, have seen devil. When the crowd accepts or agrees what the little girls say about one character, this character is immediately accused and is therefore known as someone compacting with devil. Proctor, the husband of the character Elizabeth makes a remark which characterizes those who accuse innocents. He sees to all these confessions that Elizabeth has

confessed, because she only thought to save his name (TC: 113). Proctor sees to it that his wife confesses simply to save the name of the family of Proctor.

As such, religious negative shortcomings outweigh the positive ones in the sense that, men and women lose their dignity and true faith by converting themselves in Christianity unwillingly; not to save their lives and souls after death but to save themselves today in Salem. In this way, the Reverends think that the new religion should normally be accepted by everybody in the village. The accusation of witchcraft has been an occasion for them to convert sinners through oppression. In this sense, Danforth, one character of the play tells the children that "Now, children, this is a court of law. The law, based upon the Bible, and the Bible, writ by Almighty God, forbid the practice of witchcraft, and describe death as the penalty thereof. But likewise, children, the law and Bible damn all bearers of false witnesses." (TC: 102). Though only God gives life and has the power and authority to decide when a man and a woman shall die, Danforth together with Reverend Hale threaten children to confess wrongly in order to escape death.

Due to the troublesome faith brought by the white man's religion, there is a great and large separation of people of the community in postcolonialism. Nowadays, religion opposes spouses, siblings, niblings, parents and communities. Through a postcolonial analysis of Chinua Achebe's novel, *Lame Maatla Kenalemang* (2013: 8) notices that, in *Things Fall Apart*, the people of Umuofia are separated into two groups immediately following the arrival of the white missionaries in their land. The first group of people are Igbo followers and the second group of people are the followers of the white missionaries. The converted people choose to abandon their own religion, the traditional ways of life and follow the white man and his ways of worshipping. The arrival of the white man has divided people all over the world. Reverend Hale is clear in his last words and actions; he says: "But it does

not follow that everyone accused is part of it." (TC: 98). It is when individuals tell lies to save their lives that, Hale explains to the crowd that, it is not everybody who sees the Lucifer in the forest. In this loss of faith, individuals need freedom to choose their own religion and convert themselves easily. This provides peace in communities across the world.

III. Freedom in Religious Practices

The United States of America is said to be a democratic nation where citizens have their rights to decide and choose their ways and leaders. The narration of Arthur Miller seems to oppose the American democracy to the Theocracy that governs his play, *The Crucible*. The Reverends in the play only rely on the words of God and treat others as sinners. All the treatment of Hale, Parris and Danforth does not sound as people born in a free country. They could only accuse Abigail, the main character to name other people that they have compacted with devil. All these treatments are mainly due to western religion which wants to see in each corner of the world, everyone praising the name of Christ. Those who do not adhere to that are considered as true sinners and are forced to be jailed or immediately killed. Freedom is one of Americans' cultural identity from the discovery of the continent to the independency or till today. So, its application in any domain sounds well for the security of the continent. Üstün Yüksel and Hakki Büyükbş (2023: 69) reveal that, the American "Founding Fathers played important roles about developing religious freedom in the America history, politics and culture." The American Founding Fathers fought for the liberty of the continent and establish freedom in religious practices in the periods after colonization as well.

Written in this postcolonial era, *The Crucible* depicts today's way of forcing people to convert themselves in Christianity. This Theocratic oppression is assumed as religious

dictatorship which opposes the liberty that prevails in the United States of America. It is truism that every religion is based upon the faith of individuals. As a result, it is crucial to leave people to choose their own religion basing on their faith. Consciously in the play, characters shall honestly tell the truth which is meant to be told. The colonization has empowered the local people whose mind is mainly focused on Christianity and take people who do not practice Christian religion as devil's compacters. The most acceptable way to live is to plan a democratic system in religions. Though the strict application of religious norms in a community turns this community into a Theocratic one, the freedom for religion members to worship with self-conscious makes the beliefs and humans' faith better. Enriched by freedom, democracy is another type of regime in which human rights are respected and citizens are often listened. The lack of this freedom in religion in Salem costs the lives of some characters. Sarrah Good, Goody Osburn and thirty-nine women are accused of witchcraft. In act two of the play, Elizabeth, makes the point about the number of victims. She says: "There be fourteen people in the jail now, and they'll be tried, and the court have power to hang them too." (TC: 52). The right, the lives and the expression of citizens in Salem are not necessary and do not concern the Reverends and the court in the play.

However, the play's narrator reveals the menacing words of the court through the character Elisabeth who still tells her husband Proctor that, "The Deputy Governor promise hangin' if they'll not confess." (TC: 52). The confession is just to accept that they have compacted with Lucifer, and their names will be written in a book and post on the door of the church. This constraint to accept innocently is based on Theocratic applications and directly authoritarian way of living and worshipping. People only gain freedom when they lie. The condemnation and confessions are mainly done by signing a paper.

To free themselves, some characters tell lies, but Proctor remains faithful till the end. He writes his name but does not want to confess the way Danforth and others expect it. His free expressions toward the end of the play is to be underlined if people want to easily implement western religion. He has been honest when he refuses to accept wrongly the accusations. He declares: "God does not need my name upon the church! God sees my name, God knows how black my sins are! It is enough!" (TC: 142). Arthur Miller through such ideas of John Proctor wants to tell the mankind that, only the Creator knows our inner mind and our sins, not human beings who accuse and judge their friends. Proctor wants to keep his dignity and honor; if he tells them that he compacted with devil, they can hang him. This means that he has given them his soul to keep his name safe, because he has children and as he mentions it, "I have three children—how may I teach them to walk like men in the world, and I sold my friends?" (TC: 143). He wants to be the role model for his community in general and for his family in particular. His children are likely to practice what their father used to do; so, he has to be faithful in his actions and expressions.

Further, when we flip toward the end of the play, we remark that such accusations have repercussions on children in this postcolonial period. Hale tells Danforth that,

there are orphans wandering from house to house;
abandoned cattle below on the highroads, the stink
of rotting crops hangs everywhere, and no man knows
when the harlots' cry will end his life—and you
wonder yet if rebellion's spoke? Better you should
marvel how they do not burn your province! (TC: 130).

This point must be considered before accusing people, children of victims become orphans; this leads to other social pathologies which are sufferance, criminality, the burning of the Danforth's province and among others. From religious extremism

to social extremism, habitants in colonies will not have peace if they don't change their manner of believing. According to Eli Berman (2005: 3), to label religious extremism the product of ignorance, coercion, or psychopathology is to foster misunderstanding. To combat extremism (as opposed to extremist violence) with the powers of the state is to invite conflict if that extremism represents a widespread unmet demand for some set of services. To support 'good' religion while repressing 'bad' religion is to invite violence. Religious critics see to it that there is a kind of violence in the practice of religion. The words of Eli Berman are an example in play *The Crucible*. Religious extremists are willing to murder people because they embrace theologies that kill them.

As raised in the introduction, solutions need then to be found in order to allow people convert themselves and worship in better conditions, today. One of the solutions lies in the hands of the governments all over the world. Allison Lamson *et al.*, (2022: 40) uses the words from U.S. Supreme Court which explains that, "Religious freedom is also an evolving concept in U.S. caselaw, with the Court redefining boundaries and freedoms based on the case and time...Even though the activity is based on religious belief, the Court held that government had the right to punish activity judged as criminal. Even though, the government cannot regulate beliefs it could ban the religious practices linked to criminality. Hanging people in the play stands as criminal which is against the social norms. Asides, Üstün Yüksel and Hakki Büyükbş (2023: 71) find that American Founding Fathers based on the colonial experiences and multi-religious background and believed that freedom of religions is a natural right to all individuals; which must be given to them naturally; meaning it is a natural right for individuals to accept and render homage to their Creator without constraint. Although the postcolonial writers are mainly focused on racism, change in policies, they do

not ignore the issue of religion influenced by the colonizers across the world.

Patrick Williams and Laura Chrisman (1994: 286) argue that, "For the category of the post-colonial to work in any other fashion it must become a complicit post-colonialism and therefore effectively postmodern." Working in other fashions makes allusion to postmodernism and refers to the diversity of perspectives in people's mind to have freedom and worship God everywhere and at any time in a calm manner. There should be no single way of looking to the imported religion if people need peace in Salem. Accusing and hanging people do not praise the name of the Creator who gives life to people. People need peace of mind in order to better render homage to their Creator.

Conclusion

Periods after the departure of the white man have shortcomings in the colonies. This article has raised religious shortcomings, the violence that the colonized people face in the hands of their own people in the use of Christian religion. The case in Salem area is similar in all the colonies across the world. The work explained the importance of the imported religion, the false faith that people consider as true faith and preconizes a free way of accepting and worshipping with dignity the spirit involved in this imported religion. In the play, the worst is when Danforth wants Reverend Hale to condemn any name that the pretended children mention. But Hale notices: "I have signed seventy-two death warrants; I am a minister of the Lord, and I dare not take a life without there be a proof so immaculate not slightest qualm of conscience may doubt it." (TC: 99). This means that, human life is not given by human beings and must not be taken by anybody. Consciously, the mind of Reverend Hale is opened and does not want to accuse people without proof. Just like the faith and beliefs are difficult to be proved, all the accusations in the play

are meaningless because there is no proof. Though there is no proof to explain the accusation of people, the Reverends and the court base on the written Bible to kill innocents. Danforth raises the complicity that exists between the court and the church; he says, "the law, based upon the Bible, and the Bible, writ by Almighty God, forbid the practice of witchcraft, and describe death as the penalty thereof. But children, likewise, the law and Bible damn all bearers of false witness." (TC: 102). If the court bases on the Bible to have peace, this means that Theocracy has become a dictatorship.

Throughout the analysis of the play, it is clearly seen that people of Salem do not want to lose their lives since they decide to accept whatever Abigail, Tituba and the Reverends say about them. Fair in the play overwhelmed the accused and they have to accept the accusations except Proctor who decides to keep his dignity. Keeping one's dignity is also another way to explain the true faith of individuals in the society. Proctor remains faithful and does not want to be falsely considered as a disciple of Lucifer. The main point is that democracy needs to be mixed with Theocracy so that people stop losing their true faith. The religion wants truth. However, truth under oppression will not be truth but an illusion. Hale in *The Crucible* is not yet satisfied when Proctor decides to hang himself as a wizard. Reverend Hale tells the wife of John Proctor to, "plead with him! Woman! It is pride, it is vanity. Be his helper! What profit him to bleed? Shall the worms declare his truth?" (TC: 145). In these unsatisfied words of Hale, any reader understands that the imported religion as said above has created misunderstanding, national and family fight leading to death.

Just like any other religion, Christian religion sustains the idea that any human should be connected to their Creator without oppression. It stands as a duty for human beings to surrender their lives to the God. In the play, *The Crucible*, the converted characters do not convert themselves by their will but

under oppression. They convert themselves to save their lives today through violence. Thus, individuals should identify the diverse interpretations that prevail in religion nowadays and choose their own ways of believing. Human beings have to pay homage to their Creator which stands as their duty but not under violence like Arthur Miller sketches. It is necessary to leave individuals alone, in peace and free conditions to worship God with dignity.

Bibliography

ABHILASH Kaushik, 2018, "Orientalizing the Orient: Intricacies of Post-colonialism in Things Fall Apart", *International Journal of Creative Research Thoughts*, volume 6, Issue 2, ISSN: 2320-2882, IJCRT1807017, pp. 227- 232.

ALLISON Lameson et al., 2022, "Freedom of Speech and Hate Speech an American Perspective." *R. Gar Fund Victória*. Volume 23, N°2 2022, pp. 31-56.

ARTHUR Miller, 2016. *The Crucible*, New York, Penguin Books.

ASHCROFT Bill et al., 1989. *The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures*, New York, Routledge.

BASAK Yildiz, 2015, "When Things Fall Apart: Looking through Said's and Spivak's Postcolonial Perspectives", *SOCRATES*, volume 3, N°3 2015, pp. 20-32.

ELI Berman and LAURENCE R. Iannaccone, 2005, "Religious Extremism: The Good, the Bad, and the Deadly." *National Bureau of Economic Research*, 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 021138, pp. 1-36.

EVANS Bette Novit, 1997. *Interpreting the Free Exercise of Religion: The Constitution and American Pluralism*, University of North Carolina Press.

JORAM Tarusarira, 2020, "Religion and Coloniality", *The Review of Faith and International Affairs*, University of Groningen, volume 18, N°3, pp. 87-95.

KAZARIAN Nicolas, 2017, "Religious Extremism in Africa: A Conversation between Rehmah Kasule & Nurudeen Lemu." *The French Institute for International and Strategic Affairs*, France, Paris, pp.1-7.

LAME Maatla Kenalemang, 2013. *Things Fall Apart: An Analysis of Pre and Post-Colonial Igbo Society*. Karlstads Universitet, Faculty Humanities and Social Science, pp. 1-21.

LUTFI Hamadi, 2014, "Edward Said: The Postcolonial Theory and the Literature of Decolonization", *European Scientific Journal*, volume 2, ISSN: 1857-7881, pp.39-46.

PATRICK Williams and LAURA Chrisman (editors), 1994. *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory*, New York, Columbia University Press.

ÜSTÜN Yüksel and HAKKI BüyükbŞ, 2023, "Religious Freedom in USA: Separation Between Church and State." *Erciyes University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences*, Sayı 65, N° 65 2023, DOI 10.18070/erciyesiibd1213140, pp. 67-72.

YOUNG Robert, 2001. *Postcolonialism: An Historical Introduction*, Oxford, Blackwell.

PNEUMATOLOGIE ET CHRISTOLOGIE : ARTICULATION ET PORTEE THEOLOGIQUE

Mlan Kouakou Pierre ANZIAN

Maître-Assistant

UCAO-UUA /Institut Saint Thomas d'Aquin à Yamoussoukro

anzian2009@yahoo.com

Résumé

Cet article voudrait déceler le lien entre la doctrine de l'Esprit Saint (pneumatologie) et la doctrine de la Personne et l'œuvre de Jésus Christ (christologie) et ses implications pour la vie de foi des chrétiens. De nos jours, la Pentecôte dévoile aux croyants qu'ils ne peuvent mener une vie authentiquement chrétienne sans l'Esprit Saint. Alors la question qui guide et oriente cette étude fondamentale et théorique s'énonce comme suit : quelle est la portée théologique de l'interaction entre la pneumatologie et la christologie ? En nous appuyant sur les Écritures, les Pères de l'Église et le Magistère via la théologie systématique comme méthode, nous avons démontré que l'Esprit est considéré comme l'agent de l'Incarnation du Christ, de sa vie, de sa mort et de sa résurrection, de la fondation de l'Église et de l'animation de sa mission évangélisatrice, jouant ainsi un rôle central dans la christologie. In fine, l'Esprit Saint est intimement lié à la christologie au point qu'une christologie pneumatologique a vu le jour en théologie chrétienne. Celle-ci ouvre le chemin d'une foi authentique. Du reste, malgré sa présence omniprésente et son rôle prépondérant dans la vie des chrétiens, l'Esprit Saint est souvent ignoré ou mal compris par les croyants : ce qui fait de lui un « Dieu inconnu ». Cette étude cherche donc à faire découvrir l'Esprit Saint, à révéler sa présence et son action dans la vie des hommes tant dans le passé que dans le présent, et montrer comment il peut être un guide et un consolateur pour chaque homme aujourd'hui.

Mots-clés : *Esprit Saint, Guide et consolateur, Jésus Christ, Passé et présent, Vie chrétienne.*

Abstract

This article seeks to identify the link between the doctrine of the Holy Spirit (pneumatology) and the doctrine of the Person and work of Jesus Christ (Christology) and its implications for the life of faith of Christians. Today, Pentecost reveals to believers that they cannot lead an authentically Christian life without the Holy Spirit. So the question guiding and orienting this fundamental and theoretical study is : what is the theological significance of the interaction between pneumatology and Christology ? Drawing on Scripture, the Church Fathers and the Magisterium, using systematic theology as our method, we have demonstrated that the Spirit is considered the agent of Christ's Incarnation, life, death and resurrection, of the founding of the Church and of the animation of its evangelizing mission, thus playing a central role in Christology. Ultimately, the Holy Spirit is so closely linked to Christology that a pneumatological Christology has emerged in Christian theology. This opens the way to authentic faith. Moreover, despite his omnipresent presence and preponderant role in the lives of Christians, the Holy Spirit is often ignored or misunderstood by believers: which makes him an "unknown God". The aim of this study is to reveal the Holy Spirit's presence and action in human life, both past and present, and to show how he can be a guide and comforter for everyone today.

Keywords : *Holy Spirit, Guide and Comforter, Jesus Christ, Past and Present, Christian life.*

Introduction

La pneumatologie et la christologie, bien que distinctes sont intimement liées dans la théologie chrétienne. Celle-ci est une tradition vive de pensée de plus de 2000 ans. De nos jours, la théologie se présente comme un savoir et l'on parle de « savoir théologique » dans la tradition catholique (Joseph Ratzinger, 1979 ; Karl Rahner, 1983 ; Jean Yves Lacoste, 2009). L'objet d'étude de ce savoir est Dieu. Par ailleurs, l'Église catholique considère que le savoir théologique est rationnel dont l'objet est donné par révélation (la Parole de Dieu), qui à son tour, est transmise et

interprétée par l'Église. La théologie chrétienne se subdivise en plusieurs disciplines. La pneumatologie et la christologie, deux disciplines, de la théologie chrétienne, s'articulent autour de la personne et l'œuvre de l'Esprit Saint et de Jésus Christ, respectivement.

La pneumatologie explore la nature et l'action de l'Esprit Saint, souvent décrit comme le souffle ou l'esprit de Dieu. Elle examine son rôle dans la création, la révélation, la sanctification et l'inspiration des Écritures. Elle interroge sa relation avec le Père, ainsi que son action dans la vie de l'Église et des croyants. Quant à la christologie, elle se concentre sur la personne et l'œuvre de Jésus Christ, sa divinité, son humanité. Elle interroge sa nature (vraiment Dieu et vraiment homme) et sa mission (salut, révélation). Concernant l'articulation entre pneumatologie et christologie, elle se manifeste dans la compréhension de l'œuvre salvatrice de Dieu. L'articulation théologique de la pneumatologie et la christologie révèle que le Saint Esprit joue un rôle essentiel dans la réalisation de l'œuvre salvatrice de Jésus Christ, et que la compréhension de l'un éclaire l'autre (Yves Congar, 1984 ; Walter Kasper, 1990 ; Jean Zizioulas, 1995). La portée théologique de cette articulation réside dans une compréhension plus complète de la Trinité et de l'économie du salut, en mettant en lumière l'unité et la distinction des personnes divines dans leur œuvre commune. En d'autres termes, la portée théologique de l'articulation entre pneumatologie et christologie donne de saisir la compréhension de l'action de Dieu dans le monde et dans la vie des croyants (Jürgen Moltmann, 1999 ; Henri de Lubac, 2003 ; Louis Brouyer, 2009).

Dans cet élan, la théologie postule que Dieu existe et qu'il nous a parlé à travers sa Parole. Dieu parle « sous maintes formes » : dans la création, à travers les prophètes et les sages, à travers les Saintes Écritures et, de la façon définitive, à travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus Christ, le Verbe fait chair (Cf. Hb 1, 1-2). Dans le mystère trinitaire sur lequel se fonde la foi et la vie chrétienne, c'est le Christ qui est au centre du dessein divin

concernant le salut : le Père réalise « le mystère de sa volonté » (Ep 1, 9) en envoyant son Fils bien-aimé pour le salut de tous, et en nous communiquant son Esprit grâce à lui. Selon Vincent Ferrer (2005 : 8), cet admirable dessein divin est le « mystère tenu caché depuis les siècles en Dieu » (Ep 3, 9), qui a été révélé et réalisé dans l'histoire par Jésus-Christ. En effet, le mystère trinitaire est la racine de la théologie chrétienne, mais c'est le Christ qui en est le centre. Il importe de souligner que dans l'histoire du salut, tout converge vers la Personne de Jésus Christ, et la théologie possède donc une structure christocentrique.

Au regard ce christocentrique, il apparaît pertinent de s'interroger sur la place et le rôle de l'Esprit Saint dans l'économie du salut. Si la Pentecôte dévoile aux chrétiens d'aujourd'hui qu'aucun fidèle ne peut mener une vie authentiquement chrétienne sans le Saint Esprit, alors il y a lieu de chercher à déceler l'interaction entre la pneumatologie qui étudie le Saint Esprit et la christologie qui examine la Personne et l'œuvre de Jésus Christ. Ainsi, la question qui émerge de cette recherche pourrait s'énoncer comme suit : quelle est la portée théologique de l'interaction entre la pneumatologie et la christologie ? Notre étude qui est à une recherche théorique et fondamentale voudrait faire progresser la connaissance non seulement sur le rôle crucial de l'Esprit Saint dans la Personne et l'œuvre de Jésus Christ mais aussi les implications de ce rapport dans la vie de foi des croyants aujourd'hui sans toutefois omettre de mettre en évidence sa portée sociale et utilitaire.

Comme objectif principal, notre étude vise à monter l'existence d'un rapport intrinsèque entre pneumatologie et christologie au point d'aboutir à une christologie pneumatologique. Quant à l'objectif spécifique, il voudrait mettre en lumière la portée théologique du lien crucial entre pneumatologie et christologie dans la vie de foi des chrétiens d'aujourd'hui. Montrer l'interaction intime entre pneumatologie et christologie, c'est mettre en avant, d'une part, l'importance de l'Esprit Saint dans la théologie de Jésus

Christ, et d'autre part, son rôle de guide et de consolateur pour chaque homme aujourd'hui. En définitive, la pneumatologie et la christologie sont deux disciples théologiques complémentaires dont l'étude conjointe permet une compréhension plus profonde de Dieu, et de son plan de salut, et de la vie chrétienne.

Pour atteindre ces objectifs, nous recourons à la théologie systématique comme méthode. Elle permet une approche plus structurée et organisée de la doctrine de la Trinité, de la christologie et de la pneumatologie, en intégrant les apports de l'exégèse et de l'histoire de la théologie. L'étude l'articulation entre pneumatologie et christologie implique une approche plus rigoureuse, qui tient compte des dimensions scripturaire, historique, systématique et pratique de la foi. Elle permet de cerner en profondeur la portée théologique de l'articulation entre la pneumatologie et la christologie pour les humains et la vie de foi des chrétiens actuels.

Cette démarche se déploiera suivant trois axes. Dans le premier, nous mettrons en lumière la corrélation entre la pneumatologie et la christologie. Dans le deuxième, il s'agit de montrer que la pneumatologie est le cœur battant de la théologie. Dans le troisième, nous esquisserons une lecture théologique du lien entre la pneumatologie et la christologie pour les chrétiens d'aujourd'hui. Cette lecture conduira les humains, d'une part, à se laisser modeler par l'Esprit Saint jour après jour en vue d'une union intime avec Dieu, et d'autre part, à une foi authentiquement chrétienne car l'Esprit Saint rend droit ce qui est faussé et installe le croyant dans la vérité tout entière. En définitive, la portée théologique de la corrélation entre la pneumatologie et la christologie donne de mettre un terme à l'écartèlement du chrétien africain et ouvre le chemin de l'authentique foi en la Personne de Jésus Christ.

Après cette annonce du plan de notre argumentation, il sied d'aborder le premier axe de notre article dans les lignes qui suivent.

1. L'interaction entre la pneumatologie et la christologie

Le rapport entre la pneumatologie et la christologie est crucial en théologie chrétienne. La pneumatologie étudie le Saint Esprit tandis que la christologie examine la Personne et l'œuvre de Jésus Christ. L'Esprit Saint est considéré comme l'agent de l'Incarnation du Christ, de sa vie, de sa mort et sa résurrection, de la fondation de l'Église et de l'animation de sa mission évangélisatrice, jouant ainsi un rôle central dans la christologie.

Concernant l'Esprit Saint et l'Incarnation, les Écritures dévoilent que l'Esprit Saint est considéré comme l'agent de l'Incarnation, c'est-à-dire que Jésus est conçu par l'Esprit et devient Fils de Dieu. L'Incarnation qui signifie littéralement « entrer dans la chair » ne se résume pas à une simple entrée dans la chair. C'est en effet « l'opération par laquelle Dieu élève jusqu'à lui une nature humaine déterminée, formée dans le sein de la Vierge Marie, pour la faire subsister dans la seconde personne de la Trinité » (Lacoste, 2007 : 1451). L'Incarnation, c'est Dieu fait homme en Jésus-Christ. Les deux descriptions scripturaires les plus saisissantes de l'Incarnation se trouvent, l'une dans le prologue de saint Jean, l'autre dans l'épître aux Philippiens.

Le prologue de saint Jean est d'une richesse dogmatique inépuisable. Ce sur quoi il insiste avec emphase, c'est la dualité des natures et l'unité de la personne : le même qui est dans le sein du Père de toute éternité est venu dans le temps habiter parmi nous ; le même qui est Dieu, Créateur et Vivificateur, s'est fait chair et homme comme nous.

Le texte christologique par excellence de toute l'économie de l'incarnation est, de l'aveu de tous les exégètes, celui de l'épître aux Philippiens : « Le Christ qui avait la condition de Dieu (...) que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus Christ à la gloire de Dieu » (Ph 2, 5-11). Ici apparaissent deux natures et une seule personne.

Pour les Pères de l'Église en tant que premiers théologiens de la foi, Jésus est à la fois vrai homme et vrai Dieu. Ignace d'Antioche a démontré que les attributs divins et les attributs humains conviennent au Christ simultanément. Il a condensé tout le dogme de l'Incarnation en ces formules mystiques : « Deux natures, la divinité selon laquelle il est Dieu, spirituel et inengendré ; l'humanité selon laquelle, il est Fils de Marie, etc. ; une seule personne, c'est le seul et même médecin qui est à la fois inengendré et engendré » (1998 : *Lettre aux Éphésiens*, VII, 2)

Le témoignage de l'Épître à Barnabé (1971 : V, 5-12) évoque le Seigneur, Fils de Dieu, apparu dans la chair afin de vaincre la mort dans la chair, faire la preuve de la résurrection de la chair et expier tous les péchés.

Dans les débats christologiques des premiers siècles, les conciles ont contribué à la formation du dogme de l'Incarnation que l'Église, latine et grecque, a peu à peu reçu comme définition de foi. Au Concile de Nicée (325), l'Église proclame la divinité de Jésus face aux ariens qui nient la divinité du Christ. Au Concile de Constantinople (381), l'Église proclame la divinité du Saint Esprit face au pneumatomaques qui nient la divinité du Saint Esprit. Au Concile d'Éphèse (431), l'Église proclame Marie, Mère de Dieu (grec : *Théotokos*) à la suite de la divinité du Christ. Au Concile de Chalcédoine (451), l'Église définit Jésus comme vrai Dieu et vrai homme pour affirmer la dualité des natures contre les Eutychiens, et l'unité des personnes contre les Nestoriens. Les conciles ultérieurs (du concile de Constantinople II en 553 jusqu'au concile de Florence en 1439) affirmeront la même réalité christologique : une seule personne en deux natures.

Au sujet le Saint Esprit et la vie du Christ, les Écritures révèlent que l'Esprit Saint a joué un rôle central et multiple. Il est présent dès sa conception, le guide tout au long de son ministère et joue un rôle crucial dans sa mort et sa résurrection.

Le Saint Esprit est mentionné dans la conception virginale de Jésus, où Marie est enceinte avec la puissance de Esprit Saint. (Cf.

Lc 1, 26-32). L'Esprit Saint descend sur Jésus lors de son baptême dans les eaux du Jourdain par Jean le Baptiste, symbolisé par la descente par une colombe, et une voix du ciel disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » (Mt 3, 17). L'Esprit Saint est également mentionné durant la vie et le ministère de Jésus. Après son baptême, l'Esprit Saint conduit Jésus au désert où il est tenté par le diable. (Cf. Lc 4, 1-2). Jésus, rempli de l'Esprit Saint, exerce son ministère avec autorité et compassion. L'Esprit Saint donne la puissance nécessaire à Jésus de prêcher, guérir les malades et chasser les démons (Lc 4, 18-19), au point que sa renommée était si grande. Cette puissance est si manifeste que ses auditeurs « étaient frappés d'étonnement » (Mt 13, 54).

Sous l'action de l'Esprit Saint, Jésus accepte le sacrifice de la Croix. Après la célébration de la Sainte Cène, Jésus part avec ses disciples pour le mont des Oliviers (Cf. Mt 13, 36-56). Ainsi, l'Esprit Saint et le sacrifice de la Croix sont intimement liés dans la théologie chrétienne. Le sacrifice de la Croix, où Jésus meurt pour les péchés de l'humanité, est rendu efficace par l'action de l'Esprit Saint, qui donne la foi et permet aux croyants de vivre selon l'Évangile. En d'autres termes, l'Esprit Saint rend le sacrifice de la Croix pertinent et applicable à la vie des croyants. En résumé, le sacrifice de la Croix est un événement historique, mais l'Esprit Saint est celui qui rend ce sacrifice pertinent et efficace dans la vie de chaque croyant. La Croix du Christ se présente comme le lieu indépassable du don de l'Esprit Saint aux hommes. En effet, à partir du moment où l'on apprend à comprendre la Croix du Christ à la manière des Apôtres, dans la lumière de l'Esprit Saint, il devient possible de comprendre l'histoire entière des hommes d'une façon théologique : sous le signe indépassable de la Croix.

Après la Croix intervient la Résurrection. L'Esprit Saint est l'agent de la Résurrection du Christ. Ainsi, l'Esprit Saint et la Résurrection sont intimement liés dans la foi chrétienne. La Résurrection est le cœur de la foi chrétienne, et l'Esprit Saint est celui qui révèle et communique les fruits de cette Résurrection à

l'humanité. L'Esprit Saint, descendu sur les Apôtres à la Pentecôte, est le moyen par lequel les effets de la Résurrection sont communiqués aux croyants. En outre, l'Esprit Saint est celui qui permet aux chrétiens de témoigner de la Résurrection et de vivre dans la puissance de cette victoire. De surcroît, la pensée biblique souligne l'unité de l'être humain, corps et esprit, dans la Résurrection. L'Esprit Saint est donc aussi celui qui implique dans la transformation du corps, le préparant pour la vie éternelle. En somme, la Résurrection de Jésus Christ est le point de départ d'une nouvelle création, et l'Esprit Saint est l'agent divin qui rend cette nouvelle vie accessible et perceptible aux croyants.

La Pentecôte comme achèvement du mystère pascal du Christ est la célébration de la venue de l'Esprit Saint sur les Apôtres de Jésus, dix jours après l'Ascension et cinquante jours après la Pâque juive, *Chavouot*. Cet événement est considéré comme la naissance de l'Église chrétienne primitive. Jésus avait promis à ses disciples qu'ils recevraient la force de l'Esprit Saint avant son Ascension (Cf. Ac 1, 8), et la Pentecôte marque la réalisation de cette promesse. L'Esprit Saint est le protagoniste de toute la mission ecclésiale : son action ressort éminemment dans la mission *ad gentes*, comme on le voit dans l'Église primitive avec la conversion de Corneille (Cf. Ac 10, 23-48), avec les décisions sur les problèmes qui se font jour (Cf. Ac 15, 1-31), avec le choix des territoires et des peuples (Cf. Ac 16,6 -8). Dès lors, la Pentecôte est liée à Jésus Christ à la lumière de la promesse, de la réalisation de la promesse, la fondation de l'Église et de son envoi en mission. « Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » (Ac 28, 18-19).

Le rapport intime entre pneumatologie et christologie laisse apparaître le rôle prépondérant de la pneumatologie dans la vie chrétienne. Au regard de ce rôle intime et central dans la vie de foi, le théologien orthodoxe Nikos Nissiotis (1963 : 86) n'a pas

hésité à affirmer : « La pneumatologie est le cœur de la théologie chrétienne ; elle touche tous les aspects de la foi en Christ ». Quel commentaire pouvons-nous faire de cette affirmation ? L'interprétation des dires du théologien orthodoxe Nikos Nissiotis constitue le deuxième axe de notre de notre article.

2. La pneumatologie : le cœur battant de la théologie

Affirmer que la pneumatologie est le cœur battant de la théologie revient à montrer que l'étude de l'Esprit Saint est au cœur de la foi chrétienne. Cette démonstration s'appuiera essentiellement sur l'action de l'Esprit dans la vocation missionnaire de l'Église, la liturgie et les sacrements, la vie spirituelle et le témoignage chrétien dans le monde comme fruits de l'Esprit Saint.

En ce qui concerne la vocation mission de l'Église, l'Esprit Saint se présente comme l'agent de cet envoi en mission puisqu'à la Pentecôte, il donne naissance à l'Église. Or, « l'Église existe pour évangéliser » comme le rappelle le Pape Paul VI (1975 : n° 14). Et la Pentecôte est une source d'inspiration pour cette mission. Pour Jean-Paul II (2001, n° 2), « l'Église naît missionnaire parce qu'elle naît du Père, qui a envoyé le Christ dans le monde ; du Fils qui, mort et ressuscité, a envoyé les Apôtres à toutes les nations ; de l'Esprit Saint, qui leur communique la lumière et la force nécessaires pour accomplir cette mission ».

Pour Nissiotis, l'Esprit Saint est aussi le principe de la communion ecclésiale. La théologie catholique enseigne que l'Église, en tant que Corps du Christ, est animée et sanctifiée par l'Esprit Saint, qui en fait une réalité vivante. Nissiotis (1993 : 87) souligne cela lorsqu'il écrit : « L'Esprit Saint est celui qui crée l'unité dans la diversité, qui fait de l'Église un seul Corps ». Cette idée rejoint l'enseignement de Paul dans (1 Cor 12,12-13), où il déclare que l'Esprit distribue à chacun ses dons pour l'édification d'un seul Corps. Nissiotis voit également la mission de l'Église comme étant

pleinement spirituelle et pneumatologique. En ce sens, il (1985 : 212) affirme : « L'Église est missionnaire par essence, car elle vit de l'Esprit, et l'Esprit l'envoie dans le monde pour témoigner de l'amour de Dieu ». Cette affirmation rejoint *Evangelii Nuntiandi* de Paul VI, qui souligne que l'Esprit est l'agent véritable de la mission de l'Église. Le Concile Vatican II dans le Décret *Ad Gentes* (1964 : n° 4) confirme que la mission est une action de l'Esprit Saint, appelant l'Église à proclamer la Bonne Nouvelle du salut.

Nissiotis, en soulignant le rôle de l'Esprit Saint dans la mission, renforce aussi la notion de communion. Il rappelle que l'unité de l'Église provient de l'adhésion à l'Esprit : « L'Église ne peut vivre et grandir que si elle est totalement ouverte à l'Esprit, qui fait d'elle une communauté missionnaire et eucharistique » (1994 : 95). Cela rappelle les Paroles de Jésus dans l'Évangile de Matthieu : « Allez, de toutes les nations faites des disciples Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28,19). L'action de l'Esprit Saint est fondamentale à la fois pour l'unité de l'Église et pour sa mission d'évangélisation.

La Pentecôte rappelle à l'Église sa vocation essentielle : transmettre la Bonne Nouvelle avec la puissance du Saint-Esprit. Pour Jean Noël Dol (2016 : 31), l'Esprit Saint, troisième hypothèse qui exprime la relation d'amour au sein de la Trinité se présente à la fois comme un principe ecclésial et d'unité. Ce qui voudrait dire que l'Église est en rapport avec la Trinité, mieux elle tire son origine de la communauté intra-trinitaire. En effet, c'est cette communion intra-trinitaire qui rejaille dans l'Église faisant d'elle le lieu où l'Esprit Saint agit pour rassembler les croyants, faisant d'eux des fils d'un même Père. Dans cet élan, Yves Congar (1979 : 127-128) rapporte que Saint Bonaventure avait écrit : « De même que le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont *un seul principe* de la création en raison de la production de la nature, ainsi sont-ils aussi *un seul Père* en raison du don de la grâce ». En d'autres termes, l'Esprit Saint fait de nous des enfants de Dieu parce qu'il est

l'Esprit du Fils. Nous devenons fils adoptifs par assimilation à la filiation naturelle, selon Thomas d'Aquin (1993 : IV, 21), comme il est dit en Rm 8, 29 ; nous sommes prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. C'est donc l'Esprit Saint qui nous établit dans la filiation divine et fait de nous des frères pour le Christ.

En observant la christologie dans une perspective pneumatologique, on peut y voir la pertinence de l'action de l'Esprit dans l'Église. En effet, l'Esprit Saint agit à toutes les étapes importantes de la vie de Jésus ; dès l'Incarnation (Cf. Lc 1, 35), dans le baptême du Christ (Cf. Mt 3,16), et à la résurrection (Cf. Rm 8,11). Aussi, c'est par l'action de ce même Esprit que naît la foi en Christ (Cf. 1 Co 12,3). Or, être chrétien, c'est être en Christ, faire du Christ le principe de sa vie, mener sa vie au compte du Christ. Yves Congar (1979 :129) laisse entendre que c'est l'Esprit qui rend chrétien et nous assimile au Fils éternel, en nous octroyant le titre de fils de Dieu. Par conséquent, nous sommes astreints par une obligation de conversion à Jésus pour rester fidèle à cet Esprit qui fait de nous des fils.

L'Église sacrement universel de salut engendre à la foi par les sacrements. Le salut opéré par l'Église trouve son expression dans la liturgie et les rites sacramentels où l'Esprit Saint joue un rôle essentiel dans l'efficacité des sacrements.

Dans la tradition catholique, la liturgie et les sacrements sont les moyens par lesquels les croyants rencontrent efficacement le Christ. Nissiotis, fidèle à cette doctrine, place l'Esprit Saint au cœur de l'efficacité des sacrements. Pour lui, l'Esprit est celui qui rend les signes sacramentels opérants, leur conférant la capacité de sanctifier. Das cet élan, il affirme (1982 : 92) : « C'est par l'Esprit que les signes sacramentels prennent leur efficacité et deviennent le moyen de la grâce ». Cette vision s'accorde avec la Constitution *Sacrosanctum Concilium* (1963 : n° 59) du Concile Vatican II, qui enseigne que l'Esprit Saint joue un rôle central dans la sanctification des rites liturgiques. La célébration eucharistique

devient un lieu où, grâce à l'Esprit Saint, les éléments du pain et du vin sont transformés en Corps et Sang du Christ. C'est ce que la doctrine catholique appelle la transsubstantiation : elle affirme que par la consécration opérée par le prêtre et l'effusion de l'Esprit (*épiclèse*), les oblates deviennent réellement le Corps et le Sang du Christ. Nissiotis, en soulignant la dimension vivante de cette transformation, approfondit la compréhension de l'Église sur le mystère eucharistique. En outre, Nissiotis va au-delà de l'efficacité des sacrements pour insister sur leur fonction pédagogique. Dans cette optique, il affirme (1990 : 130) : « La liturgie, loin d'être un simple rituel, est l'outil par lequel l'Église enseigne à ses membres à vivre dans l'Esprit Saint ». Cette idée fait écho à la vision catholique de la liturgie comme une école de vie chrétienne, où les croyants sont formés à la prière et à la communion. Pour Gilles Emery, l'Esprit Saint et sa présence active dans le monde « est fondatrice de la vie chrétienne » (2009 : 143).

Après la réception des sacrements, les chrétiens prolonge l'enracinement de leur relation à Dieu à travers la vie spirituelle. C'est aussi le lieu où l'Esprit Saint se présente comme un agent de fertilité et de présence continue de Dieu dans l'histoire.

Dans la théologie catholique, la vie spirituelle repose sur l'union intime avec Dieu, réalisée par l'Esprit Saint. Pour Nissiotis, l'Esprit ne se limite pas à une présence diffuse ; il est le moteur de la transformation intérieure du croyant. Cette sanctification intérieure n'est pas simplement un acte extérieur, mais une transformation profonde de l'être chrétien. Nissiotis (1995 : 112) le souligne clairement en ces termes : « L'Esprit Saint ne nous transforme pas de manière extérieure, mais il pénètre notre être et fait de nous des participants actifs à la vie trinitaire ». Cette centralité de l'Esprit Saint dans le processus de sanctification est également présente dans la Constitution dogmatique *Lumen Gentium* (1964 : n° 40) du Concile Vatican II, qui enseigne que l'Esprit Saint sanctifie l'Église et chaque croyant. Nissiotis inclut aussi l'aspect affectif dans la transformation spirituelle, mettant

l'accent sur la prière. Pour lui (1984 : 157), « la prière chrétienne ne prend tout son sens que dans l'action de l'Esprit, car c'est lui qui nous permet de dire 'Abba, Père' ». Cette idée rejoint celle de l'Apôtre Paul dans l'Épître aux Romains (Rm 8, 26) où l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. L'Esprit Saint devient donc le principe par lequel les croyants s'approchent de Dieu, transformant la prière en une communion véritable avec le Père. La transformation spirituelle opérée par l'Esprit trouve son expression le témoignage chrétien dans le monde, où l'Esprit joue un rôle essentiel dans la fidélité à l'Évangile et à son message de salut, et l'audace à témoigner de Jésus mort et ressuscité.

Le témoignage chrétien, dans le monde, prend une dimension prophétique et universelle. Il est stimulé par l'Esprit Saint qui rend possible le témoignage dans l'amour, la vérité et la liberté (Cf. Ga 5,22-23). Premièrement, le témoignage se présente comme une œuvre de l'Esprit à travers l'Écriture. En effet, le Christ même promettait déjà l'Esprit Saint (Cf. Ac 1,8) comme force du témoignage de sorte que ce n'est qu'après la Pentecôte que le témoignage n'est possible. L'Esprit Saint transforme les disciples craintifs en Apôtres zélés par qui il parle. « Ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père parlera en vous » (Mt 10, 20). De même, dans la Tradition ecclésial, l'Esprit se présente comme moteur de la mission et du martyre. Saint Irénée de Lyon (2002 : AH III, 24, 1) affirme à ce titre : « Là où est l'Église, là est l'Esprit e Dieu ; et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église et toute grâce. » Il en est de même pour le martyre qui signifie témoin et pour toutes les formes de témoignage dans l'Église. C'est dans l'Église, lieu de l'Esprit Saint, que coule la source d'eau vie et que fructifient les fruits de l'Esprit. L'Église est le corps même du Christ, d'où coule la source limpide de l'esprit qui vivifie ses membres, et le « vase excellent » de notre foi qui, sous l'action de l'Esprit de Dieu, « rajeunit et fait rajeunir le vase même qui la contient » affirme Ysabel de Andia (1986 : 53). Elle est la mère qui nourrit ses enfants à la mamelle en vue de la vie. C'est parce

qu'en elle se trouve l'Esprit vivifiant que l'Esprit est la nouvelle Ève, mère des vivants. Aussi, c'est dans l'Église que les charismes de l'Esprit Saint se manifestent. Ceux-ci sont les signes et les fruits de la vivification des membres et de la communion au Christ par l'Esprit Saint. Autrement dit, l'Esprit Saint rythme les pas de l'Église et conduit les membres à la vérité et à la vie.

Aussi, l'Esprit Saint se présente comme source de renouveau ecclésial, d'unité, et de transformation du monde. Ainsi, professer la foi au Saint Esprit peut être chargé d'un contenu majestueux. « Je crois au Saint-Esprit. Cela veut dire encore : Je crois en Dieu dans notre histoire. Il n'est pas une donnée exilée dans un au-delà. Je crois en Son action, en Sa présence dans la communauté, dans l'Église » affirme Odilo Lechner (1978 : 113). L'Esprit Saint n'est donc pas entre les mains de l'Église, mais Il s'insère lui-même dans la Parole de Dieu, dans les ministères, dans les sacrements de l'Église. Ainsi, l'histoire de l'Église peut se présenter comme une histoire commune de l'Esprit Saint et des hommes, parce que l'Esprit n'est pas séparable de ses dons. Dans cette optique, si les dons de l'Esprit font vivre l'Église, c'est l'Esprit Saint même qui opère par ceux-ci et remplit l'univers.

L'Esprit du Seigneur est à l'œuvre partout ; il remplit l'univers « et lui, qui tient unies toutes choses, sait tout ce qui se dit » (Sg 1,7). Yves Congar (1979 : 279) rapporte que pour Saint Irénée de Lyon, « le don de l'Esprit céleste a été envoyé « *in omnem terram*, à toute la terre » ; qu'il a été « répandu aux derniers temps sur tout le genre humain » ; qu'il « est descendu sur le Fils de Dieu devenu Fils de l'homme ; par-là, avec lui, il s'accoutumait à habiter dans l'ouvrage modelé par Dieu ». Yves Raguin (1978 : 65-72) laisse entendre qu'ayant habité dans le Fils de Dieu, l'Esprit Saint promis par le Fils repose sur l'Église et donne à ses membres de vivre sous sa mouvance pour s'épanouir comme créature de Dieu et se présenter comme des instruments de l'amour de Dieu. Pour Il va donc sans dire qu'on pourrait aisément multiplier les témoignages sur la présence de l'Esprit et son travail dans la vie des âmes. En

définitive, nous saisissons alors que c'est l'Esprit Saint qui conduit l'œuvre de Dieu dans le monde.

En agissant au cœur du monde, l'Esprit manifeste l'actualité de Dieu. La révélation est, certes, close avec Jésus Christ, mais l'Esprit Saint prolonge la compréhension du mystère de Dieu dans le monde. Si l'Esprit Saint peut révéler à chaque génération les économies du Père, c'est qu'il est l'Amour et qu'il met dans les créatures un germe d'amour et d'espérance (Cf. Rm 5,5). Mieux, « l'Esprit noue, en une doxologie, tout ce qui est pour Dieu dans le monde » affirme Yves Congar (1979 : 284). À cet effet, toutes les créatures chantent les louanges du Seigneur par l'Esprit Saint. D'une manière meilleure, d'après le Décret *Ad gentes* (1965 : n° 4) du Concile Vatican II, « c'est l'Esprit Saint qui pousse les fidèles à annoncer le Christ », leur donnant les dons nécessaires à l'évangélisation. Le Pape François (2013 : n° 119), à la suite du Pape Jean-Paul II, soutient que « l'évangélisation est une œuvre de l'Esprit Saint » dont le chrétien n'est pas un protagoniste, mais un témoin animé par l'amour de Dieu diffusé par l'Esprit Saint.

En somme, la pneumatologie de Nikos Nissiotis, tout en étant enracinée dans la tradition chrétienne, propose une réévaluation significative de la place de l'Esprit Saint dans la vie chrétienne et la communion ecclésiale. Dans le fond, Nissiotis redonne à l'Esprit Saint une place centrale, considérant la pneumatologie non comme une doctrine marginale, mais comme le principe vivifiant de toute la Révélation et de la vie chrétienne. À cet effet, il (1967 : 150) affirme : « The Holy Spirit is the source of all life in the Church. Without the Spirit, there is no Church, no Eucharist, no faith, no love, no mission ». Cette affirmation peut être traduite comme suit : "L'Esprit Saint est la source de toute vie dans l'Église. Sans lui, il n'y a ni Église, ni Eucharistie, ni foi, ni amour, ni mission". Ce qui dénote de la nécessité de redécouvrir l'Esprit Saint comme principe et agent de l'économie du salut chrétien. Aussi, cet Esprit est intimement lié au Christ : il y a donc une interaction entre la pneumatologie et la christologie.

Après avoir mis en lumière, d'une part, le rapport intime entre la pneumatologie et la christologie et d'autre part, la place de l'Esprit Saint dans tous les aspects de la foi en Christ, il convient dans les lignes qui suivent de dégager les implications théologiques de l'ultime interaction entre l'Esprit et le Christ pour la vie e foi des chrétiens d'aujourd'hui. Cette tâche se présente comme le troisième axe de notre article.

3. Le sens de l'interaction pneumatologie et christologie pour les chrétiens d'aujourd'hui

L'actualité de l'Esprit Saint dans l'histoire des hommes indique clairement la présence permanente de Dieu auprès de sa création. Depuis la création de l'univers, Dieu a parlé aux prophètes, aux hommes à travers le canal de l'Esprit-Saint. Ainsi, l'Esprit Saint se présente comme l'agent ou le canal par lequel Dieu a parlé autrefois jusqu'à l'Incarnation de son Fils, le Verge fait chair. Le lien entre la pneumatologie et la christologie qui se traduit par une interaction entre l'Esprit et le Christ est le signe que les chrétiens d'aujourd'hui sont invités à devenir des canaux de Dieu par les hommes. L'Esprit Saint, appelé sous divers noms, est celui qui inspire et celui qui prend possession de l'homme pour manifester la volonté de Dieu. Ainsi, l'Esprit-Saint est le médiateur, et il a saisi aussi comme co-créateur car dès le début de la création « l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux » (Gn 1, 2).

Cette co-création doit animer les chrétiens d'aujourd'hui de sorte à transformer le monde. *Changer le monde* est le titre d'un ouvrage de Vincent Cosmao. Dans « cet essai présente 33 propositions sur la problématique du sous-développement et du développement et sur le rôle que peuvent jouer les Églises dans une telle situation : formation de l'opinion publique, combat pour la justice contre les structures d'inégalité et participation à la nécessaire transformation du système économique mondial » rapporte Albert Gaillard (1984 : 292). Pour lui, Cosmao rappelle à

l'Église sa vocation comme « mouvement historique, porteur de l'espérance des pauvres et des opprimés » (Idem). L'interaction entre la pneumatologie et la christologie indique aux chrétiens d'aujourd'hui leur interaction avec le monde. Être chrétien signifie habiter convenable le monde. Dans cet habiter, toutes les questions liées à l'homme doit l'interpeller. Les chrétiens d'aujourd'hui doivent être des porteurs d'espérance. Face à la crise écologique planétaire, aux multiples crises et conflits armés sur le continent africain, à la fabrique de la médiocrité, aux problématiques sanitaires, de justice et de paix, de corruption, de mal gouvernance, de détournements de deniers publics, d'impunité, de TIC et de l'Intelligence artificielle, d'éthiques, de sous-développement, les chrétiens aujourd'hui se doivent d'œuvrer pour une transformation radicale de la société et des problématiques auxquelles elle fait face. C'est d'ailleurs tout le sens du groupe de chercheurs dominicains (religieux de l'Ordre des Prêcheurs) basé à Yamoussoukro pour mener des enseignements, des ateliers, des conférences et des productions scientifiques sur les problématiques de développement de l'Afrique en lien avec la théologie. Cette articulation qui donne la théologie du développement se présente comme un pertinent outil pour repenser le développement de l'Afrique à partir de l'humus africain ou des paradigmes proprement africain ou encore de nouveaux chemins africains.

L'interaction entre la pneumatologie et la christologie apparaît comme un véritable instrument aux mains des chrétiens d'aujourd'hui pour véhiculer un message d'espérance : au regard des défis actuel de l'humanité, l'action secrète et permanente de l'Esprit Saint au cœur du monde exige d'espérer une victoire et un triomphe du Christ sur le mal. L'Esprit Saint illumine et éclaire les consciences humaines et octroyer les moyens nécessaires aux chrétiens pour maîtriser le monde dans lequel ils vivent. L'interaction entre la pneumatologie et la christologie donne la force aux chrétiens d'aujourd'hui de comprendre que l'humanité

n'est pas soumise à une fatalité, et plus encore, ils peuvent transformer ce monde en agissant sur les événements et faire progresser la justice et l'amour dans les relations humaines, y compris dans le domaine social et économique, et même dans une période de crise comme celle que connaît de nombreux pays africains. Cette espérance se fonde sur une conviction : dans l'univers, l'être humain a une dimension particulière qui lui permet de n'être pas soumis à la domination mécanique des phénomènes, qu'ils soient naturels ou économiques et sociaux. Il assume cette dimension particulière dans la mesure où il reconnaît qu'il se reçoit dans une relation à un plus grand que lui, un Absolu, plus grand que chacune de nos existences.

Tout homme, qu'il soit croyant ou non, doit bien prendre position sur la question d'un jugement moral qui dépasse ses intérêts particuliers et dont sa conscience est le témoin. Pour les croyants, cette référence à la transcendance porte le nom de Dieu. Sans la référence à l'Absolu, à Dieu, le développement reste incomplet : la clé du mal-développement, c'est l'homme sans Dieu. En d'autres termes, le développement authentique n'est « possible que si Dieu a sa place dans la sphère publique parce que Dieu est au principe et à la fin de tout ce qui a de la valeur et qui libère » affirme Benoît XVI (2009 : n° 78). Dans les sociétés totalitaires où l'homme exclut Dieu et dans les sociétés matérialistes où Dieu a disparu de l'horizon humain, il ne peut y avoir de véritable développement, car l'homme a besoin de transcendance. Ainsi, « l'humanisme qui exclut Dieu est un humanisme inhumain » affirme Benoît XVI (2009 : n° 78). Dès lors, le développement humain a besoin d'hommes et de femmes tournés vers Dieu et ce développement doit s'appuyer sur la charité et la vérité. Les chrétiens d'aujourd'hui doivent vivre et penser leur foi sur le modèle de libération qui émerge de l'interaction entre l'Esprit et le Christ. Cette pratique pastorale est, en effet, un instrument de développement humain intégral au sens où elle permet la "récréation" de l'être humain. Le modèle de la libération s'inscrit

dans la théologie de la création. Cette théologie permet le renouvellement de toute chose en Jésus-Christ. « Si, donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une créature nouvelle ; le monde ancien est passé, voici toutes choses sont devenues nouvelles » (2 Co 5, 17). Dans cette perspective, l'homme africain est de nouveau créé par l'action libératrice du Christ. Ce qui lui donne accès à une foi authentique. Le modèle de libération qu'enseigne le Christ dans la force de l'Esprit Saint révèle à l'Africain que Dieu continue son œuvre de création dans l'aujourd'hui de son histoire comme il a fait jadis le ciel et la terre, et tout ce qui vit et respire en six jours : la nouvelle humanité se crée avec des chrétiens engagés dans un processus de libération. Celle-ci est un chemin de foi authentique pour les chrétiens africains.

En opérant le redressement de l'homme africain par la praxis libératrice du Christ dans la force de l'Esprit, la conséquence immédiate qui en découle est la vie en abondance. Jean, l'évangéliste nous enseigne que le Christ est venu pour donner la vie et en surabondance. La mission du Verbe se résume donc au don de la vie. « Je suis venu pour les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance » (Jn 10, 10). Cette vie en abondance nous est offerte par le mystère de l'Incarnation. En assumant notre nature humaine, Dieu se montre en Jésus-Christ à l'Africain d'abord comme celui qui est proche de l'homme et qui se donne à l'humanité à tout prix, même au prix de passer à travers la nuit de la souffrance et de la mort. Ensuite, par ce don, Dieu offre la possibilité à tous ceux qui accueillent le Verbe incarné de devenir enfants de Dieu, d'être engendrés par Dieu. Ainsi, l'Incarnation du Christ révèle à l'homme africain courbé que le Créateur de l'univers visible et invisible est le Dieu de la Vie, celui qui engendre et multiplie la Vie. Au matin de Pâques, la Vie jaillit de la mort pour signifier que Dieu est la Vie, et sa capacité créatrice est de tout instant. L'Esprit Saint est donné à la Pentecôte comme force libératrice et transformatrice de la société : « L'effusion de l'Esprit est une force de transformation de la mort en vie, une

force qui constitue le peuple comme sujet libérateur de son histoire» disait Bonnin Eduardo (1982 : 72). Cette libération ouvre la voie de la foi évangélique et par conséquent, elle met un terme à l'écartèlement du chrétien africain. L'Esprit Saint tient un rôle central dans la vie du croyant. Selon la doctrine chrétienne, il est la troisième Personne de la Sainte Trinité. L'Esprit Saint est souvent ignoré ou mal compris par les croyants : ce qui fait de lui un « Dieu inconnu » ou « le Grand Méconnu ». Dans son œuvre L'Esprit Saint, cet inconnu. Découvrir son expérience et sa personne, René Laurentin (1997 : 4^{ème} de couverture) laisse entendre que malgré l'obscurité qui recouvre la Personne l'Esprit Saint, « depuis deux mille ans, des chrétiens et non-chrétiens (récemment les juifs messianniques) découvrent sa lumière et leur vie en est changée... parfois sans avoir bien identifié la cause. » Selon lui (Idem), « tout homme est appelé à faire cette découverte, car l'Esprit Saint déborde les frontières de l'Église : "Il remplit la face de la terre", dit l'Écriture ; il interpelle les consciences au-delà même du christianisme. Pour qui le capte, il devient" une source jaillissante... ». Ce qui revient à dire que l'Esprit Saint agit comme guide et consolateur, rôles affirmés tout au long des Écritures. Dès l'Ancien Testament, la présence de l'Esprit annonce déjà le soutien divin envers son peuple (Cf. Isaïe 61, 1). Le Nouveau Testament, en particulier, détaille le rôle majeur de l'Esprit Saint dans l'accompagnement des croyants après l'Ascension de Christ. Jésus Christ, avant de monter au ciel, a promis l'envoi de l'Esprit Saint à ses disciples. Dans l'Évangile de Jean, Jésus déclare : « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité » (Jn 16 ,13). Cette affirmation souligne la capacité de l'Esprit Saint à diriger les croyants dans une compréhension approfondie des vérités divines, sans les laisser succomber aux déceptions ou aux faux enseignements. La guidance de l'Esprit est donc une navigation sûre dans la volonté de Dieu, aidant le croyant dans ses décisions et son cheminement spirituel.

La promesse de Jésus d'envoyer un "autre consolateur" (Jn 14, 16) révèle l'aspect réconfortant de l'Esprit-Saint. Dans les moments de doute, de souffrance, ou de solitude, l'Esprit est là pour apporter la paix, le réconfort, et la persévérance. Il rappelle aux croyants les promesses de Dieu et renforce leur foi face aux épreuves. Ainsi, l'Esprit-Saint n'est pas seulement une force guidante, mais aussi une présence constante qui console et soutient le croyant durant sa marche avec Dieu. Il appert en toute clarté que le rôle du Paraclet, c'est de consoler et d'encourager. « Il est appelé le Paraclet, parce qu'il console, qu'il donne du courage et qu'il nous élève au-dessus de notre faiblesse » mentionne Paul Galtier (1996 : 106). Dans notre faiblesse, le Christ vient à nous pour mettre un terme à notre écartèlement religieux. Comme le souligne l'Apôtre Paul dans l'Épître aux Galates « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis » (Ga 5, 1). Cette liberté s'exprime pleinement sous l'influence de l'Esprit Saint. En effet, l'Épître aux Romains (Rm 8, 2) nous enseigne que l'Esprit de vie, en Jésus-Christ, nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Par conséquent, vivre selon l'Esprit est vivre une existence libérée des chaînes du péché, un cheminement où la grâce remplace rigoureusement l'observance légale. L'Esprit Saint favorise une relation d'amour et de liberté avec Dieu, où la peur et l'obligation n'ont pas leur place. Aussi, l'Esprit Saint favorise l'ouverture d'un chemin nouveau de foi évangélique pour les chrétiens africains.

La fréquentation et la participation à l'Eucharistie instituée par le Christ, est un moment sacré de communion avec le Seigneur et de rappel de Son sacrifice à la croix. Elle n'est pas liée à la méritocratie chrétienne mais est un acte d'amour, de souvenir et de reconnaissance envers l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. En participant à l'Eucharistie, les croyants renouvellent leur engagement envers Dieu et leur amour pour Lui, guidés par l'Esprit Saint qui ravive en eux la signification profonde de ce sacrifice. Dès lors, ils empruntent la voie de la foi authentique.

L'Esprit Saint, en tant que guide et consolateur, joue un rôle crucial dans la vie du croyant, l'accompagnant dans sa marche de foi, le consolant dans les épreuves, et lui enseignant la profondeur de la vérité divine. Sous la nouvelle Alliance de grâce, Il offre la liberté de servir Dieu avec un cœur sincère, loin des contraintes de la loi. La présence de l'Esprit Saint dans la vie des croyants est une source continue de force, de consolation et de guidance. Dans la fréquentation et la participation à l'Eucharistie et au-delà, le Christ nous rappelle l'amour incommensurable de Dieu et nous incite à vivre selon ses commandements, témoignant ainsi de notre amour pour Lui. De ce pas, le chemin d'une foi évangélique est ouvert.

Comprendre le ministère du Saint-Esprit, c'est trouver de la joie dans son rôle de consolateur (Jn 16, 7 ; Ac 9, 31) qui non seulement nous aide et nous reconforte, mais qui vient à notre secours lorsque nos cœurs sont si chargés que nous ne pouvons même pas prier pour être soulagés (Rm 8, 26). Lorsque nous cherchons à connaître le Saint Esprit, nous découvrons, à notre grande joie, que non seulement il vit en nous, mais qu'il le fait pour toujours, sans jamais nous quitter ni nous abandonner (Jn 14, 16). Toutes ces vérités sont gravées dans nos cœurs lorsque nous étudions la pneumatologie. Or, la pneumatologie ou la théologie de l'Esprit Saint est le cœur de la théologie chrétienne ; elle touche tous les aspects de la vie chrétienne. Ce qui revient à dire que l'Esprit Saint n'est pas une réalité secondaire dans l'économie du salut, mais l'agent de la communion avec Dieu et de la transformation des croyants, ce qui doit modifier profondément la compréhension des chrétiens de la Sainte Trinité et la vie de foi et la vie sacramentelle et la manière de se situer dans le monde comme témoin du Christ. L'Esprit et le Christ se présentent comme des modèles pour la vie de foi des chrétiens d'aujourd'hui. Ils ouvrent la voie d'une foi évangélique. Cette ouverture permet donc de mettre un terme à l'écartèlement du chrétien africain. L'interaction entre l'Esprit et le Christ est un pertinent et

efficace outil de foi authentique et de rupture de l'écartèlement du chrétien africain.

Conclusion

Au terme de cette analyse, l'ultime interaction entre la pneumatologie et la christologie se présente comme un véritable chemin de guidance et de consolation pour les chrétiens d'aujourd'hui. En analysant l'événement Pentecôte, il est ressorti qu'il est impossible de mener une vie authentiquement chrétienne sans l'Esprit Saint. Cette conclusion nous a conduit à nous à nous interroger sur le lien entre la pneumatologie et la christologie. Ainsi, la question qui a guidé et orienté la présente étude s'énonce comme suit : quelle est la portée théologique de l'interaction entre la pneumatologie et la christologie ? La théologie systématique comme méthode que nous avons proposé à l'insigne avantage d'être une approche plus rigoureuse, qui tient compte des dimensions scripturaire, historique, systématique et pratique de la foi. Elle permet une compréhension plus profonde de Dieu, et de son plan de salut, et de la vie chrétienne. Elle donne de déceler de nouveaux sens de l'interaction entre l'Esprit Saint et le Christ pour la vie de foi des chrétiens d'aujourd'hui.

La portée socio-utilitaire de ce travail est de parvenir à une compréhension de la Trinité. L'articulation entre pneumatologie et christologie permet une meilleure entente de la Trinité, les trois Personnes divines (Père, Fils et Esprit Saint) étant interreliés et agissant ensemble dans le plan du salut. En outre, elle permet un approfondissement de la foi. Une étude conjointe et approfondie de la pneumatologie et la christologie renforce la foi du croyant en lui permettant de mieux saisir le mystère de Dieu et son action dans le monde et dans sa vie personnelle. Ce qui revient à dire qu'elle permet aux croyants de croître dans leur foi, de mieux comprendre leur identité en Christ et de vivre une vie transformée par l'Esprit Saint. De plus, l'articulation entre pneumatologie et

christologie impacte la vie spirituelle et pratique. La compréhension de l'œuvre de l'Esprit Saint dans la vie du croyant, inspirée par la christologie, permet une vie chrétienne plus dynamique et transformée par la puissance de l'Esprit. Ce qui revient à dire que la compréhension de l'œuvre du Christ et de l'Esprit Saint a un impact sur la manière dont les croyants vivent leur foi dans la société. L'Esprit Saint, en travaillant à la transformation des individus, les appelle à être des agents de changement social, œuvrant pour un monde plus juste, paisible et en chemin vers le développement intégral. La compréhension de l'œuvre du Christ et de l'Esprit Saint peut donc inspirer un engagement social et éthique, encourageant les croyants à vivre selon les valeurs du Royaume de Dieu et à œuvrer pour la justice, la paix, la réconciliation, la promotion humaine et la conscience écologique. Aussi, la compréhension de l'œuvre du Christ et de l'Esprit Saint favorise le dialogue interreligieux. Une compréhension approfondie de la pneumatologie et de la christologie peut faciliter le dialogue avec d'autres traditions et cultures religieuses, en permettant de partager des richesses de la foi chrétiennes et d'autres traditions et confessions religieuses. Au demeurant, l'étude conjointe de la pneumatologie et la christologie éclaire le rôle de l'Église dans le monde, l'appelant à être une communauté de foi, un signe de la présence de Dieu et un instrument de transformation humaine, sociale, politique, écologique et spirituelle. *In fine*, elle est essentielle pour une compréhension complète de la théologie chrétienne. L'articulation de la pneumatologie et la christologie éclaire la foi chrétienne et son impact sur le monde. Dès lors, elle ouvre le chemin de l'espérance aux chrétiens d'aujourd'hui en raison de la présence continue du Paraclet, l'autre Défenseur. Aussi, elle donne accès à l'Esprit d'être notre guide et notre consolateur. C'est pourquoi le cardinal Léon-Joseph Suenens exhorte les chrétiens à rester ouvert à l'Esprit. Pour lui (1979 : 9), « un chrétien qui ne serait pas charismatique dans le sens ample du mot, c'est-à-dire, disponible à

l'Esprit et docile à ces motions seraient un chrétien oublieux de son baptême, un chrétien qui ne serait pas social serait un chrétien tronqué, méconnaissant les impératifs de l'Évangile ». Faire l'expérience de l'Esprit se présente comme un authentique chemin qui ouvre la voie à l'intimité de Dieu. C'est pourquoi Séraphim de Sarov (1985 : 156) disait : « Le vrai but de la vie chrétienne est l'acquisition de l'Esprit Saint de Dieu »

Comme résultats de cette étude, le regard théologique et systématique sur l'interaction entre la pneumatologie et la christologie a donné de voir que ces deux disciplines et domaines de la théologie catholique ne sont pas isolées mais plutôt des aspects complémentaires de la foi chrétienne. L'articulation de ces deux domaines de la théologie chrétienne permet une compréhension plus riche et plus profonde du mystère de Dieu, de Jésus Christ, et de l'œuvre de l'Esprit Saint dans la vie des croyants et de l'Église. Elle donne de déceler comment l'Esprit Saint, en tant que troisième personne de la Trinité, agit dans la vie de l'Église et du croyant, et comment cette action est liée à la Personne et à l'œuvre salvatrice de Jésus Christ. En langage plus simple, l'étude conjointe de la pneumatologie et la christologie a laissé émerger que l'Esprit Saint est considéré comme l'agent de l'Incarnation du Christ, de sa vie, de sa mort et de sa résurrection, de la fondation de l'Église et de l'animation de sa mission évangélisatrice, jouant ainsi un rôle central dans la christologie.

L'Esprit Saint est intimement lié à la christologie au point qu'une christologie pneumatologique ne peut que mettre en avant l'importance de l'Esprit Saint dans la théologie de Jésus Christ : une intuition théologique du Cardinal dominicain Yves Congar. La christologie est ainsi qualifiée de pneumatologique en raison de l'intérêt qu'elle porte à la place de l'Esprit Saint dans l'élaboration d'une théologie du Christ.

Pour clore, comment pouvons-nous authentifier la présence de l'Esprit Saint au cœur des multiples effusions qu'expérimentent, de nos jours, les groupes et les communautés nouvelles d'obédience

charismatiques dans le catholicisme, et ailleurs, chez Pentecôtistes et les Églises du réveil ?

Références bibliographiques

ANDIA Ysabel de, « Saint, Seigneur et Donateur de vie », in *Communio*, n° 63, Janvier-février, 1986, pp. 40-56

BARNABÉ, 1971. *Épître de Barnabé*, Paris, Cerf

BENOÎT XVI, 2009. Lettre encyclique *Caritas in Veritate*, Paris, Pierre TEQUI

BONNIN Eduardo, 1982. *Espiritualidad y liberacion en America latina*, San José de Costa Rica

CONGAR Yves, 1979. *Je crois en l'Esprit Saint*, Vol II, Paris, Cerf

COSMAO Vincent, 1981. *Changer le monde*. Paris, Cerf

DOL Jean-Noël, 2016. *L'Esprit de Vérité et d'Amour, La pneumatologie de H. U. von Balthasar Esprit subjectif - Esprit objectif - Esprit Absolu ?*, Paris, Lethielleux

EMERY Gilles, O.P., 2009. *La Trinité, Introduction théologique à la doctrine catholique sur Dieu Trinité*, Paris, Cerf

FERRER Vincent, 2005. *Jésus-Christ notre sauveur. Initiation théologique*, Paris, Le Laurier.

FRANÇOIS, 2013, Exhortation apostolique *Evangelii Gaudium*, Paris, Pierre TEQUI

GAILLARD Albert, « V. Cosmao : *Changer le monde*. Paris 1981, Cerf [compte-rendu] » in *Études théologiques et religieuses*, 1982, Vol : 59-2, p. 292

GALTIER Paul, 1996. *Le Saint Esprit en nous d'après les Pères Grecs*, Romae, Universitatis Gregorianae

HUGON Edouard, 2020. *Le mystère de l'Incarnation*, Bordeaux, Quentin Moreau

IGNACE D'ANTIOCHE-POLYCARPE DE SMYRNE, 1998. *Lettres. Martyre de Polycarpe*, Paris, Cerf

IRENÉE DE LYON, 2003. *Contre les hérésies, Livre III. Tome I*, Paris, Cerf

JEAN-PAUL II, 2001. « Homélie du 03 juin : messe en la solennité de pentecôte et translation de la dépouille mortelle du bienheureux Jean XXIII, pape », Cité du Vatican, Libreria Editrice Vaticana

LACOSTE Jean Yves, 2007, « Incarnation », In Dictionnaire Critique de Théologie, J.Y. LACOSTE, pp. 676-780. Paris, PUF

LAURENTIN René, 1997. *L'Esprit Saint, cet inconnu. Découvrir son expérience et sa Personne*, Paris, Fayard

NISSIOTIS Nikos, 1995. *La vie dans l'Esprit Saint*, Paris, Cerf

NISSIOTIS Nikos, 1994. *L'Église, Corps du Christ*, Paris, Cerf

NISSIOTIS Nikos, 1990. *L'Esprit et la vie sacramentelle*, Paris, Cerf

NISSIOTIS Nikos, 1985. *La mission de l'Église*, Paris, Cerf

NISSIOTIS Nikos, 1984. *Pneumatologie et vie chrétienne*, Paris, Cerf

NISSIOTIS Nikos, 1982. *L'Esprit et les sacrements*, Paris, Cerf

NISSIOTIS Nikos, 1967. *One in Christ*, vol. 3, n° 2, 1967, pp. 147-159

NISSIOTIS Nikos, 1963, « Pneumatologie orthodoxe », In : Le Saint-Esprit, PUBLICATIONS AUTONOME DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE, pp. 85-106, Labor et Fides

PAUL VI, 1975. Exhortation apostolique *Evangelii Nuntiandi*, Paris, Pierre TEQUI

PAUL VI, 1965. *CONCILE VATICAN II*, Décret *Ad Gentes*, Paris, Cerf

PAUL VI, 1964. *CONCILE VATICAN II*, Constitution dogmatique *Lumen Gentium*, Paris, Cerf

PAUL VI, 1963. *CONCILE VATICAN II*, Constitution dogmatique *SacroSanctum*, Paris, Cerf

RAGUIN Yves, 1978. « Évangélisation et religions mondiales », in *Concilium*, n° 134, pp. 65-72

SAROV Séraphim de, 1985. *Entretien avec Motovilov*, Paris, Desclée de Brouwer

SUENENS Cardinal Léon-Joseph et CAMARA Dom Helder, 1979. *Renouveau dans l'Esprit et service de l'homme*, Paris, Lumen vitae

THOMAS D'AQUIN, 1993. *Somme contre les Gentils*, Paris, Cerf

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET INEGALITES DE SANTE ENTRE NORD ET SUD GLOBAL : PENSER ET PANSER LES DISCRIMINATIONS

Moctarou BALDÉ,

Université Cheikh Anta de Dakar,

Mohamed Salim Gassama

Université de Montréal

&

Ibrahima Ndiaye,

Université Cheikh Anta de Dakar,

moctarou.balde@gmail.com

Résumé :

Dans ce travail il est question d'explorer la discrimination au prisme de l'égalitarisme relationnel à travers les implications des inégalités de santé entre le Nord et le Sud global, dans un contexte de développement de systèmes d'intelligence artificielle (IA). En croisant les théories de la discrimination de Deborah Hellman et Patrick S. Shin ainsi que la conception rawlsienne de la justice, l'analyse démontre que le défaut d'accès aux soins de santé implique une forme de discrimination qui nie l'égalité morale des populations du Sud global. Mais aussi que cette discrimination peut être exacerbée par le contexte d'émergence de systèmes d'IA en santé et nécessite une approche interdisciplinaire pour être prise en charge.

Mots-clés : *IA, Nord global, Sud global, inégalité, égalitarisme, discrimination, santé*

Abstract:

This work explores discrimination through the prism of relational egalitarianism through the implications of health inequalities between the Global North and the Global South, in the context of the development of artificial intelligence (AI) systems. By combining Hellman and Shin's theories of discrimination and the Rawlsian conception of justice, the

analysis demonstrates that the lack of access to health care implies a form of discrimination that denies the moral equality of populations in the Global South. But also that this discrimination can be exacerbated by the context of the emergence of AI systems in health and requires an interdisciplinary approach to be addressed.

Keywords: *AI, Global North, Global South, inequality, egalitarianism, discrimination, health*

Introduction

Dans « *Global strategy on digital health 2020-2025* », l'Organisation mondiale de la Santé souligne que « les technologies de santé numériques restent inégalement réparties, avec moins de 5% des innovations majeures testées dans les pays à faible revenu ». Parallèlement, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (2019) atteste que 78% des brevets en IA sont détenus par les États-Unis et la Chine, contre moins de 2% pour l'Afrique. Or, dans son rapport *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*, l'UNESCO (2023) souligne que « les déséquilibres géopolitiques dans le développement de l'IA risquent d'exacerber les inégalités sanitaires ». Par conséquent, cette tendance à la monopolisation, qui aggrave les inégalités sanitaires historiques, est un appel à repenser la problématique de la discrimination dans un contexte de développement de systèmes d'IA. Car, une telle situation, loin d'être un hasard, traduit les implications d'un système économique mondialisé, bâti sur un héritage colonial et structurel qui engendre une asymétrie des pouvoirs, dont l'une des facettes est l'injustice et l'inégalité sanitaire mondiale.

En effet, on assiste à une concentration des décisions médicales, dont le dépassement nécessite une démocratisation de la gouvernance sanitaire. Pour cela, il faudrait une analyse des piliers de cette asymétrie de pouvoir, ainsi que les formes de discrimination qu'elle implique dans un contexte d'émergence de système d'IA dans le domaine de la santé.

À ce titre, il y a deux méthodes pour aborder la problématique de la discrimination dans le domaine de l'IA en santé : soit par le biais de l'éthique de l'intelligence artificielle, soit sous l'angle de l'éthique des algorithmes. La première renvoie à un ensemble de politique à visée méthodique dans le développement et le déploiement de l'intelligence artificielle. Ainsi, elle cherche à investir la problématique de l'IA, sous divers angles, afin de proposer des orientations qui détermineront les bases de l'orientation, du rythme, de l'élaboration et du déploiement des systèmes d'IA. Cette activité peut aussi bien s'inscrire dans une perspective locale qu'internationale. Il s'agit, en somme, de la gouvernance de l'IA. En s'adonnant à une tâche pareille, nous pourrions, par exemple, nous demander : comment garantir que les technologies d'IA en santé soient accessibles à tous, en particulier dans les pays à faible revenu ; ou encore, dans quelles mesures les algorithmes de l'IA doivent-ils être transparents pour les professionnelles de Santé et les patients ?

Quant à la seconde approche, appelée éthique des algorithmes, elle vise à construire les piliers éthiques qui doivent présider à l'élaboration des algorithmes pour qu'ils soient, par exemple, inclusifs et équitables. En ce sens, elle réfléchit sur la question de savoir : comment bien programmer un algorithme ? Ou encore comment, par l'algorithme, assurer l'équité dans le traitement des individus indépendamment de leur citoyenneté, de leur race ou de leur sexe ? L'éthique des algorithmes a donc pour vocation de traiter des questions morales qui se présentent lors de la programmation d'un algorithme.

Ce que ces deux approches ont en commun, c'est leur sensibilité aux questions de justice, d'équité et d'inclusion. Dans ce travail, nous optons pour la première approche, en raison de sa dimension plus globale. Elle permet mieux d'analyser la question de la discrimination dans le contexte du développement et du déploiement des systèmes d'IA en santé. En effet, avec elle, on pourra faire une application plus large de la théorie de la

discrimination chez Hellman et chez Shin, à la gouvernance de l'IA en santé et de montrer à quel point les inégalités de développement, en entraînant une limitation de l'accès aux soins de santé, impliquent aussi des conséquences discriminatoires qui se manifestent par un irrespect de l'égale valeur des populations du Sud global.

C'est qui nous motive d'ailleurs à faire cette contribution qui s'articule autour de la problématique la suivante : comment les inégalités de développement entre le Nord et le Sud global, exacerbées par les systèmes d'intelligence artificielle, contribuent-elles à la discrimination en matière de santé ? En quoi une approche fondée sur l'égalitarisme relationnel peut-elle aider à repenser les injustices structurelles qui entravent l'accès aux soins de santé pour les populations des pays en développement ? L'objectif est de montrer donc que les inégalités de santé, exacerbées par le développement de systèmes d'IA, entraînent des discriminations particulièrement prononcées entre le Nord global et le Sud global. C'est ainsi un plaidoyer pour une approche égalitariste dans la gouvernance de l'IA en santé, afin d'assurer l'accès équitable aux soins et de respecter l'égale valeur morale de toutes les populations. Pour ce faire, nous analyserons, d'une part, la dimension égalitariste des théories de la discrimination chez Hellman et Shin, puis nous en ferons une interprétation Rawlsienne. D'autre part, nous montrerons comment le défaut d'accès aux soins de santé compromet l'observation du principe d'égalitarisme inhérent à ces théories, dans les relations en matière de santé avant, enfin, de terminer par montrer les fondements socio-économiques de l'égalitarisme relationnel, ainsi que les contributions des pays du Nord global et de ceux du Sud global dans les relations internationales pour dépasser cette problématique.

1. Esquisse des théories de la discrimination chez Hellman et Shin

D'après Deborah Hellman, la discrimination injustifiée réside dans les distinctions dégradantes entre les personnes. Ces distinctions expriment une inégalité morale et rabaissent les individus concernés. Elle considère que le fait de dégrader implique une action expressive, qui manifeste un manque de respect pour l'égalité humaine d'autrui, combinée à un pouvoir ou un statut permettant de subordonner l'autre. Ainsi, les actions dégradantes sont plus probables dans des contextes où le pouvoir ou le statut est élevé, comme dans les actions gouvernementales ou institutionnelles, par opposition aux actions individuelles. De plus, les discriminations basées sur les caractéristiques associées à des groupes historiquement maltraités ou socialement inférieurs sont plus susceptibles d'être dégradantes. Sur ce, elle met en avant l'importance des conventions sociales et du contexte dans la détermination du caractère dégradant d'une classification. De ce point de vue, les classifications dégradantes sont inadmissibles car, elles nient l'égalité morale des personnes. En ce sens, Hellman (2011) déclare :

Tout acte respectueux n'est pas dégradant. Tout d'abord, le fait de dégrader requiert une expression particulièrement forte d'irrespect : un manque de respect pour l'égalité morale d'autrui. Ensuite, dans la plupart des cas, dénigrer exige généralement que l'orateur ait un statut social supérieur à celui de la personne dénigrée.

Patrick Shin, pour sa part, estime que l'exigence d'égalité de traitement repose sur une contrainte morale, qui interdit des actions exprimant un respect inégal pour le statut moral des individus en fonction des caractéristiques différentes. Pour lui, cette exigence est fondamentale et distingue des simples

exigences de justification suffisantes des actes, tout en répondant aux objections sceptiques qui remettent en question la spécificité morale de ce principe. À ce titre, un acte discriminatoire exprime un respect inégal du statut moral par une différenciation. Shin (2009) rappelle que

L'idée centrale qui anime l'interprétation substantielle de l'égalité de traitement est que les individus doivent être traités d'une manière cohérente avec la notion fondamentale selon laquelle toutes les personnes ont un statut moral égal et ont droit à un respect et une préoccupation moraux égaux.

Rawls discute de cette idée dans sa description dans sa *Théorie de la justice*. Il y parle d'une idée « fondamentale » d'égalité, qui est due aux êtres humains en tant que personnes morales, et qui est définie en partie par un devoir moral de « respect mutuel ».

Dans la théorie de la Justice distributive de Rawls, une société juste est une société dans laquelle le principe de l'égalité de chance équitable et le principe de différence sont respectés. Cela veut dire que la distribution des biens doit être indépendante des facteurs non moraux et permettre la réalisation de chacun, de sorte que les moins bien lotis puissent bénéficier, autant que les autres, de la distribution des services sociaux de base.

En ce sens, une société juste est une société dans laquelle les membres se reconnaissent mutuellement comme égaux. Cette théorie fonde l'égalité sur la base d'une justice relationnelle. C'est-à-dire que la configuration des relations intersubjectives doit assurer une reconnaissance de l'égalité morale des uns par rapport aux autres. Il s'agit donc d'une égalité qui se vit et se manifeste dans l'intersubjectivité. Ce qui nécessite ainsi une distribution équitable des biens, en vertu de l'égalité morale à promouvoir. L'égalité nécessite l'application de normes globales et égales pour

tous, afin d'assurer l'égalité des chances et la préservation de la dignité de tous, quelle que soit la résidence, les origines ou la condition matérielle.

Dans la perspective de l'égalitarisme, nous pouvons donc dire, qu'en ce qui concerne les soins de santé, le plateau médical est essentiel pour pallier la vulnérabilité et préserver la dignité des personnes défavorisées. Le défaut de soutien médical, ou le défaut d'accès au soin de santé d'une manière adéquate, entrave le sentiment d'accomplissement et d'estime de soi de la personne, mais aussi sa relation aux autres.

2. Comment le défaut d'accès aux soins occasionne la discrimination par la violation de l'égalitarisme ?

Le défaut d'accès aux soins de santé, comme nous venons de le voir, occasionne des hiérarchies sociales problématiques. Celles-ci peuvent être retrouvées détaillées chez des penseurs comme de Xuanpu Zhuang dans *Justice in Global health*. En effet, avec Xuanpu, et à lumière des théories de Hellman, Shin et Rawls, nous pouvons remarquer jusqu'à cinq problématiques qui se déclinent comme discriminatoires.

Premièrement, dans un contexte de défaut d'accès aux soins, la question de l'estime devient problématique dans la mesure où elle semble osciller en fonction de la disponibilité et de la qualité des soins médicaux. Lorsque le soutien médical est défectueux, les personnes qui en sont victimes sont exposées à la stigmatisation, du fait d'une vision stéréotypée qui émerge de leur condition et en font donc objet de discrimination. Elles sont ainsi enfermées dans une catégorie non fréquentable, et font même office de bouc émissaire dans certaines situations car, étant considérées, à priori, comme porteuses de maladies.

Cette catégorisation persiste avec l'idée que ces personnes seraient plus exposées à certaines maladies infectieuses que d'autres. Par exemple, pendant la pandémie de COVID-19, les

pauvres qui ne pouvaient pas se faire vacciner ont été facilement considérés comme dangereux et ostracisés. De nombreux pays en développement ne pouvant pas fournir suffisamment de vaccins et de ressources médicales adaptées à leur population, les habitants de ces pays n'ont été pas vaccinés. Dans ce contexte, « les habitants du monde sont divisés en deux groupes : les vaccinés et les non-vaccinés. Et il est facile pour les habitants des pays en développement d'être étiquetés comme étant en mauvaise santé et contagieux » (Zhuang, 2008). Ils sont donc discriminés et isolés du reste du monde, nous dit Hellman.

Deuxièmement, le défaut d'accès aux soins de santé, entraîne aussi une variation dans la prise en charge dans le traitement, reflétant ainsi l'idée que le traitement réservé à la personne dépend de son statut social. Ainsi, le respect et la reconnaissance qu'on lui doit, au nom de l'égalitarisme, sont piétinés sous l'effet d'injustices structurelles. Or, l'égalitarisme relationnel voudrait que la personne soit respectée, et qu'elle jouisse, en toute occasion, d'une reconnaissance au même titre que tous. Les minorités, à l'instar des défavorisées, doivent autant que tous, jouir de cette reconnaissance. Ce qui, selon Shin, n'est pas le cas car, le plus souvent, les personnes dont l'accès aux soins de santé est quasi inexistant sont minorisées.

La troisième problématique concerne l'attitude qui fait que l'individu, victime d'un défaut d'accès aux soins de santé, soit aussi victime d'une discrimination dans beaucoup de situations, telle que l'immigration. Dans les pays sous-développés, par exemple, pour aller au Canada, il faut être soumis à une série d'analyses médicales qui coûtent financièrement et physiquement, alors que cette mesure n'est pas appliquée aux ressortissants de certains pays dits riches. Ainsi, nous pouvons lire dans le site du gouvernement canadien, à propos des conditions pour voyager au Canada ce qui suit :

Vous devez passer un examen médical si les deux conditions suivantes sont réunies : 1- vous souhaitez venir au Canada

pour plus de 6 mois. 2- Vous avez vécu ou séjourné pendant 6 mois dans certains pays ou territoires au cours de l'année précédant votre venue au Canada.

À tout point de vue, cette mesure s'inscrit en faux avec l'idéal d'une justice relationnelle. En effet, elle est discriminatoire et expose les plus faibles aux regards négatifs.

La quatrième problématique aux allures encore discriminatoires, montre que ces inégalités engendrent aussi des rapports de force déséquilibrés entre les pays. Certains pays, de même que leurs citoyens, sont dominés jusqu'à dans les projets de coopération. Pourtant la domination est une hiérarchie sociale de pouvoir qui est problématique car, le pouvoir, en tant que capacité à influencer des positions, offre aussi la possibilité de faire ingérence arbitrairement dans les affaires de l'autre et d'orienter ses positions. Ainsi, les inégalités de pouvoir orientent en grande partie le cours des discussions au niveau international et font persister la domination, en conservant un cadre favorable à la monopolisation des infrastructures médicales, et donc à pérenniser l'absence d'option pour les pays sous-développés.

En dernier lieu, ces inégalités touchent aux délibérations et évaluations, qui constituent aussi une hiérarchie sociale problématique. En effet, en matière de soutien médical apporté par les organisations internationales, les citoyens des pays en développement ne sont pas toujours traités dans une perspective inclusive et égalitariste. Ces organisations ont tendance à se concentrer sur la réalité des pays développés lorsqu'elles élaborent des plans de gestion ou d'évaluation des crises sanitaires.

Par ailleurs, cette problématique du défaut d'accès aux soins de santé est exacerbée par le développement et le déploiement des technologies dans le domaine de la santé. Nils Freyer et Hendrik Kempt¹ ont abordé cette question avec un grand

¹ C'est dans leur article «Justice and the Normative standards of explainability in healthcare », in *Revue Philosophy and technology*, volume 35, Novembre 2022.

souci d'égalitarisme. Ces penseurs ont essayé de construire un cadre d'élaboration de normes mondiales de gouvernance du développement et de la distribution de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. En ce sens, ils sensibilisent à la nécessité de questionner, dans cette gouvernance mondiale, le problème de la justice et, à l'occasion, de l'éthique pour préserver l'égalité dans nos interactions. Il s'est agi, pour eux, de construire les fondements d'une éthique qui évalue et encadre le déploiement de l'IA dans le domaine de la santé.

Ainsi, l'égalitarisme relationnel, en ce qu'il promeut l'égalité morale entre les individus d'une société et donc des normes égales pour tous, se positionne, pour ces auteurs, comme un potentiel vecteur de normes mondiales de gouvernance de l'IA. Sur cette base, il y a une obligation d'assurer l'égalité dans l'accès à ces technologies, mais aussi le respect et la reconnaissance des personnes vivant dans les pays sous-développés, en les associant dans l'élaboration de celles-ci. C'est sans quoi, les principes de la justice relationnelle seraient violés.

En abordant le thème de la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, Nils Freyr et Hendrik Kempt évoquent donc les enjeux et proposent une démarche inclusive pour la prise en charge des couches vulnérables, dans le contexte du développement de ces technologies. Mais voyons d'abord en quoi consiste véritablement la vulnérabilité en matière de santé. Selon l'OMS (2003), « les personnes vulnérables sont celles qui sont relativement (ou totalement) incapables de protéger leurs propres intérêts. Plus précisément, leur pouvoir, leur intelligence, leur degré d'instruction, leurs ressources, leur force ou autres attributs nécessaires pour protéger leurs intérêts propres, peuvent être insuffisants ».

En partant de cette définition, nous pouvons considérer comme vulnérable, dans le contexte des injustices structurelles, les personnes ou groupes à risque de ces injustices, à l'opposé des

groupes qui en bénéficient, et dans les essais cliniques aux groupes qui peuvent être affaiblis pour consentir à participer à un essai. Ainsi, par exemple, la déficience des capacités mentales qui affectent la conscience des tenants et aboutissants de son consentement (enfants, personnes atteintes de démence ou inconscientes), constitue un critère de vulnérabilité. De même, ceux qui se trouvent dans des situations de pression économique, sociale ou autres qui sapent leurs capacités de consentement. Par exemple, les personnes qui ont un besoin urgent.

À ce niveau, un cas nous semble particulièrement expressif : celui rapporté par l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la culture - UNESCO (2015) :

Une femme de 45ans, d'origine Africaine et vivant dans un quartier pauvre d'une grande ville d'un pays en développement, a récemment été abandonnée par son mari. Elle est mère de six enfants et vit dans la pauvreté. Son fils de 4ans, malade, pourrait souffrir, selon un premier diagnostic, d'une glomérulonéphrite aiguë². Du fait de la surpopulation hospitalière, après une journée d'attente, son fils n'a pas encore été vu par un médecin ; elle est finalement informée qu'il recevra les soins nécessaires si elle accepte de participer à des tests cliniques à l'hôpital. On lui demande de prendre quotidiennement deux comprimés d'un nouvel anti-inflammatoire pendant 15 jours. Elle accepte en échange du traitement de son fils.

² La glomérulonéphrite aiguë est une maladie rénale qui affecte les glomérules, les unités de filtration du rein. Ces glomérules sont responsables de la filtration du sang et de l'élimination des déchets. Lorsqu'ils sont enflammés, ils ne fonctionnent plus correctement, ce qui peut entraîner divers problèmes. Cette inflammation peut être causée par une infection, une maladie auto-immune, ou d'autres troubles.

Dans le cadre précis de l'élaboration de l'IA en santé, la vulnérabilité de certaines couches se manifeste de différente manière. En effet, l'élaboration des normes de l'IA est faite de manière unilatérale, en ce sens qu'elle n'intègre pas tous les agents concernés, mais reste l'apanage d'une élite au lieu d'être le résultat d'une démarche ouverte et participative. Ceci implique donc que certaines propositions reflètent les points de vue de cette élite.

Cette analyse justifie pleinement qu'il doit y avoir l'exigence d'une gouvernance mondiale de l'IA qui soit intersectorielle et équitable car, les normes d'explicabilité, de fiabilité et de transparence développées par le Nord portent atteinte à la distribution d'une IA médicale respectueuse de la dignité des populations du Sud, où l'on assiste à un manque d'expertise endogène pour éviter certaines pratiques.

Ainsi, il est évident que les pays sous-développés sont donc constamment exposés au risque de voir les entreprises multinationales utiliser leurs populations pour améliorer leur technologie, afin d'externaliser les risques et de rapatrier les connaissances dans les pays riches, améliorant ainsi la qualité de leurs soins de santé.

L'autre enjeu est que la dimension mondiale des entreprises qui développent les systèmes d'IA médicale fait qu'elles n'ont pas de raisons économiques de travailler dans l'élaboration de systèmes explicables et performants. En réalité, tant que les collectifs vulnérables resteront dépendants, ces entreprises se limiteront aux normes actuelles. À partir de ce moment, se manifeste une forme de structure néocoloniale dans la gouvernance de l'IA en santé. Le pouvoir injuste que les entreprises technologiques ont sur les collectifs leur permet d'imposer des normes et des stratégies pour maintenir leur domination par le biais des monopoles, de codes et de données de propriétés réelles.

On assiste donc à une monopolisation de l'élaboration de ces technologies, à la fois au niveau normatif et industriel. « Ce qui

sans doute accroît la vulnérabilité de ces collectifs, qui ne peuvent ni changer de fournisseur car il y a un monopole, ni améliorer le système par eux-mêmes en raison de disposition juridique (code de la propriété des données), ni développer leurs propres systèmes (remplacement des améliorations subsidiaires), ni même cesser d'utiliser le système (par besoin médical) » (Freyer et Kempt, 2022). Ceci traduit nettement une fracture relationnelle et porteuse d'inégalités discriminatoires à trois niveaux : d'abord inégalité entre populations du Nord et du Sud global, ensuite inégalité entre multinationales du Nord global et population du Sud global et enfin inégalité entre États des deux blocs dans les négociations.

3. Des fondements socio-économiques de l'égalitarisme relationnel

Les disparités économiques entre les pays du Nord et du Sud se reflètent dans les inégalités d'accès aux soins, révélant un ensemble de relations complexes influencées par des facteurs socio-économiques. Ces inégalités se manifestent à travers les différences d'accès aux services de santé entre diverses populations, dans des contextes souvent différents. Un déterminant clé de ces disparités réside dans le statut socio-économique des populations. Costa et al (2023) soulignent ainsi le rôle des inégalités de revenus, comme facteur significatif de la santé. Leurs travaux démontrent que ces écarts exacerbent les problèmes sanitaires, notamment à travers « le stress psychosocial et le manque de ressources matérielles, qu'il s'agisse de l'accès aux soins ou de l'accès à la qualité nutritionnelle » (Costa et al., 2003).

Par ailleurs, l'analyse socio-économique dans une perspective historique éclaire les écarts sanitaires entre pays développés et en développement. Dans ce sillage, Jacob Albin Alhassan et Michel Castelli (2019) comparent le Ghana et

l'Angleterre, montrant comment l'héritage colonial et les politiques de désindustrialisation des pays africains ont alimenté des inégalités persistantes³. Leurs recherches mettent en lumière l'importance de ce contexte dans la répartition des ressources sanitaires entre les régions du monde. Les orientations économiques, notamment commerciales et concurrentielles, apparaissent ainsi comme une base structurelle des inégalités de santé à l'échelle mondiale.

Les inégalités ne sont donc pas seulement d'ordre moral, mais s'ancrent également dans des rapports économiques historiques. Dès lors, l'égalitarisme ne se construit pas seulement en termes de principes moraux dans le traitement d'autrui, mais doit être repensé depuis les mobiles qui obstruent sa réalisation et organisent la domination des uns sur les autres. En effet, il est certes louable de militer pour le respect et la reconnaissance des citoyens des pays sous-développés, surtout au sujet des injustices qu'ils subissent, mais il est encore mieux de concentrer la réflexion sur les causes profondes de cette situation. Or, la distribution des soins de santé, à l'instar des autres services sociaux de base, dépend du contexte économique qui, lui, dépend de certains facteurs endogènes et/ou exogènes. Pour cette raison, le cadre de la réalisation de cet égalitarisme, au niveau international, doit être érigé dans une perspective souverainiste par une éthique dans les relations économiques (la santé économique est un levier incontournable dans le développement des services sociaux de base), mais aussi, par la construction au niveau endogène d'un leadership local fort.

En réalité, dans ce projet de faire de l'égalitarisme une réalité dans les relations internationales en santé, l'économie doit être au centre de la réflexion. Car, par exemple, la dette injuste et construite des pays du Sud envers des pays développés hypothèque les ambitions de ceux-là et compromet leur

³ C'est dans « Politics as an Explanation to the Health Divide in different Settings: A comparative study of England and Ghana » in *Revue Journal of Health Service*, 2019.

souveraineté. La plupart de ses pays sous-développés consacre un important pourcentage de leur budget au remboursement de ces dettes qui, très souvent, ont été injectées dans des domaines d'activités désignées par leurs créanciers et non prioritaires pour ces pays. Une situation qui empire depuis 2022 avec la hausse des taux d'intérêts sur les marchés obligataires. « En 2023 les dépenses des pays africains pour les services de la dette extérieure (intérêt et capital) aurait atteint 17% des recettes publiques, soit le niveau le plus élevé depuis 1999 », rapporte Kiechel & Marcilly (2023) dans le journal *Le point*.

Cette dette publique élevée empêche donc ces États d'allouer un budget suffisant à la santé pour développer des infrastructures sanitaires ou subventionner les médicaments pour les rendre accessibles. Elle entrave aussi financement de leurs propres industries technologiques pour amoindrir la dépendance. Ce, sans oublier la motivation des spécialistes de la santé pour réduire ce qui est coutumièrement appelée la fuite des cerveaux.

4. Panser la discrimination entre le Nord et le Sud global

Les pays développés, dans la logique d'observer les principes de l'égalitarisme, n'ont pas à assurer une fourniture de matériel ou d'aide pour soi-disant participer à la préservation de la dignité des peuples du Sud. Ils doivent, avec ces pays sous-développés, créer les conditions de souveraineté de ces pays, notamment en se détournant de l'égoïsme étatique qui leur fait exercer leur domination, justifiant ainsi la fameuse phrase de Charles De Gaulle « les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts » et en facilitant le transfert de compétence. À ce niveau, une coopération émancipée des mobiles structurellement discriminatoires voudrait que l'inclusion soit de mise dans l'élaboration des nouvelles technologies en matière de santé. Mais aussi, il leur faudrait moins de paternalisme dans l'élaboration et la priorisation des projets des États du Sud global. Ceci

permettrait une autodétermination de ces peuples tout en leur permettant de bénéficier d'une réparation des torts qu'ils ont subis dans le passé.

Et sur le plan endogène, les peuples sous-développés, notamment leurs dirigeants, ont beaucoup d'efforts à fournir. D'abord, ils doivent avoir le courage de rompre avec la soumission au paternalisme occidental. Au cas contraire, ils risquent de donner raison au philosophe et historien sénégalais Cheikh Anta Diop (1984) qui déclarait lors de sa conférence à Niamey ce qui suit :

L'ex-colonisé ressemble un peu à cet esclave du 19ème siècle qui, libéré, va jusqu'au pas de la porte et revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a pensé, comme appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé à l'intelligentsia africaine dans son ensemble.

En dépit de ce problème qui est dû à des réflexes de subordination, les pays sous-développés et/ou leurs dirigeants doivent avoir comme premier recours pour le développement leurs ressources humaines et naturelles. L'aide des ex-colonisateurs est importante et moralement revendicable, mais pas nécessaire pour la réussite d'un tel projet. Ce projet pour la souveraineté se fait par la construction d'un leadership local assez fort pour protéger et faire valoir les recherches de leurs peuples au concert des nations. Le Sud global doit bien outiller ses représentants du « Rendez-vous du donner et du recevoir » dont parlait le poète et président sénégalais, Senghor.

Ainsi, si l'on part de l'idée que l'égalitarisme doit être une réalité au sein de chaque peuple pour être prolongé à l'international, il le Sud global doit tendre vers une la seconde décolonisation, qui vise à décoloniser la pensée et à amener les populations et leurs dirigeants à apprendre à penser par eux-

mêmes et à partir de leur réalité. Ensuite vers une démocratisation, en respectant et protégeant les libertés de base car, celles-ci sont inviolables, puis vers la démarchandisation des services sociaux de base, l'école au même titre que la santé ne sont pas des marchandises. Et enfin vers l'écologisation, qui les épargnera de cette entreprise suicidaire consistant à détruire leur écosystème en bradant les ressources naturelles sous la pression du Nord global.

Conclusion

En somme, l'on retiendra que les disparités en santé nuisent à l'égalité morale des populations du Sud global. Au crible des théories de la discrimination chez Hellman et chez Shin, cette analyse montre que le défaut d'accès aux soins de santé génère une forme de discrimination dont la prise en charge nécessite une démarche interdisciplinaire. En effet, face à la reproduction de structures néocoloniales qui engendrent une monopolisation des pouvoirs et des ressources, il est nécessaire de démocratiser la gouvernance des décisions médicales, en s'assurant de son inclusivité et de son équité, mais aussi dans le respect des droits de tous. À cet égard, la perspective de l'égalitarisme apparaît comme un cadre prometteur, qui permet de repenser les relations internationales en matière de santé dans un contexte marqué par le développement de systèmes de l'Intelligence Artificielle.

Cette perspective nous permet de repenser les structures socio-économiques qui perpétuent les disparités, tout en étant sensible à l'équité et à la justice. Enfin, les inégalités sanitaires entre le Nord et le Sud constituent un problème multidimensionnel, intégrant à la fois des déterminants socio-économiques et des enjeux de d'équilibre mondial. Une approche globale, articulant analyse historique, réformes politiques et coopération renouvelée, s'avère donc indispensable pour concevoir des interventions efficaces et réduire ces disparités. Dès lors, la question qui nous

vient à l'esprit est : comment l'égalitarisme doit-il inspirer un nouveau droit international ? Au nom de cet égalitarisme, les pays du Sud doivent-ils avoir un droit de regard sur l'élaboration des algorithmes de santé qui utilisent leurs données ?

Références bibliographiques

- BAMBRA Clare, BARR Ben et MILNE Eugène**, 2014. « North and south: addressing the English health divide ». *Journal of Public Health*, 36(2), 183-186. <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdu029>
- COSTA Giuseppe, MARINACCI Chiara, CAIAZZO Antonio & SPADEA Thérèse**, 2003. « Individual and contextual determinants of inequalities in health ». *The Italian case. International Journal of Health Services*, 33(4), 635-667. <https://doi.org/10.2190/am8r-kOdy-f7pm-3rnp>
- AKUUEZE Christian et EGEBARA Chekwuemeka Joseph**, 2024. « Global inequality challenge: an analysis of the disparities in wealth and power ». *African Journal of Social Sciences and Humanities Research*, 7(2), 382-393. <https://doi.org/10.52589/ajsshr-xcwus32j>
- CURRENT Ian et ZEVOUNOU Léon** 2021. « La souveraineté économique impossible : un point de vue juridique », *Regards critiques sur le néocolonialisme français*. Collectif pour le Renouveau Africain - CORA Éditions, Dakar, 2021, pp.114-127.
- HOUETO David**, 2008. *La promotion de la santé en Afrique subsaharienne : état actuel des connaissances et besoins d'actions*, Promot Educ
- DORAN Tim, DREVER Frances et WHITEHEAD Margaret**, 2004. « Whitehead Michel, is there a north-south divide in social class inequalities in health in Great Britain? » in cross sectional study using data from the 2001 census. *BMJ*, 328(7447), 1043-1045. <https://doi.org/10.1136/bmj.328.7447.1043>
- HELLMAN Deborah**, 2011. *When discrimination wrong?* Havard University Press

KIECHEL Anne-Laure et MARCILLY Julien, 2023. « Comment la dette obère la souveraineté économique de l'Afrique », in *Journal Le Point* du 01/12/2023

Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle, 2019, « Technology Trends 2019 : Artificial intelligence », <https://doi.org/10.1590/1413-81232017227.02822017>

Organisation mondiale de la santé (OMS), 2023, Lignes directrices internationales d'éthique pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains. Commentaire sur la Ligne directrice (13), à Genève

Organisation Mondiale de la Santé, 2021, « Global strategy on digital health 2020 - 2025 », <https://doi.org/10.1590/1413-81232017227.02822017>

SHIN Patrick, 2009. The substantive principle of equal treatment, in *Revue Legal Theory*, volume 15, Suffolk University, 2009

UNESCO, 2023, « Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence », <https://doi.org/10.1590/1413-81232017227.02822017>

SOCIALISATION ORGANISATIONNELLE, CLIMAT SOCIAL DE TRAVAIL ET MOTIVATION CHEZ LES OUVRIERS DES ENTREPRISES PRIVÉES D'ABIDJAN

N'CHO Yapi David

Doctorant en psychologie

Université F.H.B Abidjan Cocody (Côte d'Ivoire)

KOUAME Konan Simon

Maître de Conférences en psychologie

Université F.H.B Abidjan-Cocody (Côte d'Ivoire)

Résumé

Dans un environnement de mondialisation et de la financiarisation de l'économie, la productivité des entreprises reste un élément fondamental. Pour y arriver, la motivation de montre comme l'une des solutions. Dans la présente recherche, la politique de motivation prend en compte la socialisation organisationnelle et l'environnement social de travail des ouvriers. Pour montrer la pertinence de ces facteurs, un échantillon de 256 ouvriers sélectionnés au moyen du plan factoriel. Ces participants sont de sexe masculin, avec un âge compris entre 30 et 40 ans et un salaire compris entre 100 000 et 200 000 f. CFA. Ces ouvriers sont interrogés au moyen d'un questionnaire de recherche. Les informations recueillies ont été traitées à l'aide de l'analyse de variance multivariée. Le traitement de ces données permet d'obtenir des résultats qui attestent que la socialisation organisationnelle et le climat social de travail sont des facteurs qui influencent la motivation chez des salariés.

Mots clés : *climat de travail, motivation, productivité, socialisation organisationnelle*

Abstract

In an environment of globalization and the financialization of the economy, corporate productivity remains a fundamental element. To achieve this, motivation is one of the solutions. In this research, the

motivation policy takes into account organizational socialization and the social work environment of workers. To demonstrate the relevance of these factors, a sample of 256 workers was selected using a factorial design. These participants were male, aged between 30 and 40 years old, and had a salary between 100,000 and 200,000 CFA francs. These workers were interviewed using a research questionnaire. The information collected was processed using multivariate analysis of variance. The processing of this data yielded results that demonstrate that organizational socialization and the social work climate are factors that influence employee motivation.

Keywords: work climate, motivation, productivity, organizational socialization

Introduction

Le travail a toujours été une activité exercée par l'homme en vue d'acquérir le bien-être à travers la satisfaction des besoins primaires. Il apparaît à cet égard pour l'homme comme une source d'émancipation, de prestige, de socialisation et d'intégration sociale (K. S. Kouamé et A. C. E. Kouamé, 2024, p. 113). L'importance du travail pour l'homme justifie son ardeur au travail. Dans un monde marqué par la globalisation et la financiarisation de l'économie, le travail va subir une modification importante à la faveur de la révolution industrielle. En effet, avec le développement technologique, les machines vont faire leur apparition dans le système de production. La mécanisation, la robotisation et l'automatisation des activités vont contribuer à accroître la productivité des entreprises industrielles dans un monde en perpétuelle mutation. Cette évolution technologique est appuyée par une organisation du travail qui vise à motiver les travailleurs à leur poste. Plusieurs méthodes sont alors mises en place pour motiver les travailleurs dans cette atmosphère concurrentielle dans laquelle se trouvent les entreprises. Ainsi la première source de motivation a concerné la motivation salariale initiée par Taylor dans l'Organisation Scientifique du Travail

(OST). En dehors du salaire, d'autres stratégies motivationnelles sont employées. Parmi celles-ci, l'on peut noter la motivation axée sur le niveau de besoins (A. Maslow, 1943, p. 380), le contenu des tâches (F. Herzberg, 1971, p. 203), les attentes des travailleurs (V.H. Vroom, 1964, p. 231), la justice distributive (J.S. Adams, 1960, p. 428). Malgré ces méthodes utilisées en vue d'accroître la motivation des travailleurs, ceux-ci font souvent preuve d'un manque de motivation qui affecte le rendement des entreprises. Face à cette situation, il importe de se poser la question sur l'origine de ce manque de motivation.

Les investigations menées sur la question montrent que la démotivation des travailleurs est liée à certains facteurs tels que les conditions difficiles de travail auxquelles sont soumis les travailleurs (T. Nadir, 2018, p. 54), la perception du travail (K.S. Kouamé, 2021, p. 8), les attentes des travailleurs (V.H. Vroom, 1964, p. 231), la rémunération (J.-M. Clerc, 1996, p. 109). Ces recherches, bien qu'ayant permis d'identifier les causes de la démotivation chez les travailleurs, n'ont pas mis suffisamment l'accent sur la socialisation organisationnelle et le climat social de travail. La prise en compte de ces facteurs permettra de comprendre davantage les causes de la démotivation chez les travailleurs des entreprises industrielles privées installées à Abidjan. En d'autres termes, cette recherche vise à expliquer les effets individuels et combinés de la socialisation organisationnelle et du climat social de travail sur la démotivation chez des travailleurs des entreprises industrielles privées d'Abidjan.

La réalisation de cette étude repose sur une hypothèse générale qui repose sur le postulat que la socialisation organisationnelle et le climat social de travail influencent la motivation chez les ouvriers des entreprises industrielles privées d'Abidjan. De cette hypothèse générale découlent trois hypothèses opérationnelles dont une interactive. La première hypothèse opérationnelle stipule que les ouvriers ayant un niveau de socialisation

organisationnelle élevé sont plus motivés au travail que leurs homologues qui ont faible niveau de socialisation. La deuxième hypothèse stipule que les ouvriers qui travaillent dans un climat social convivial sont plus motivés au travail que leurs homologues qui travaillent dans un climat social conflictuel. La troisième hypothèse souligne que les ouvriers qui ont un niveau élevé de socialisation organisationnelle et qui travaillent dans un climat social convivial sont plus motivés que ceux qui ont un faible niveau de socialisation organisationnelle et qui exercent dans un climat social conflictuel.

Les résultats de cette recherche peuvent être expliqués par la théorie de l'influence sociale de D. Jodelet (1989, p. 186) et celle des représentations sociales de G.-N. Fischer (2020, p. 117). La théorie de l'influence sociale de D. Jodelet (1989, p. 186) défend le postulat selon lequel le comportement de tout individu dépend de l'influence de son milieu. Dans le cas d'espèce, cette théorie permet de montrer que le comportement des ouvriers dépend de l'influence des normes qui régissent le fonctionnement des entreprises industrielles. Autrement dit, les règles et les normes qui régissent le fonctionnement des entreprises impactent la vie professionnelle des travailleurs qui ont l'obligation de s'y conformer. Quant à la théorie des représentations sociales de G.-N. Fischer (2020, p. 117), elle stipule que le comportement des individus est fonction de la représentation qu'ils ont des situations. Dans cette recherche, cette théorie permet d'expliquer que la manière dont les ouvriers se représentent le climat social dans lequel ils travaillent influence leur motivation au poste.

1. Méthode

La méthodologie de la présente recherche prend en compte la description des variables, la constitution de l'échantillon, la

construction de l'instrument de collecte des données et le traitement statistique des données.

1.1. Description des variables

A la lumière des hypothèses, cette recherche fait ressortir deux types de variables : les variables indépendantes et la variable dépendante.

1.1.1. Variables indépendantes

Les variables indépendantes de cette recherche concernent la socialisation organisationnelle et le climat social de travail, toutes de natures qualitatives. La socialisation organisationnelle est le fait pour un individu d'acquérir les normes d'une organisation. Il s'agit des règles et des réglementations qui régissent le fonctionnement d'une organisation. Ces normes réglementent la vie professionnelle des travailleurs. Dans les entreprises existent deux catégories de travailleurs. Il y a ceux qui assimilent les normes de l'organisation que l'on peut qualifier d'individus socialisés ou les individus à socialisation réussie et ceux qui restent réfractaires à ces réglementations qui sont qualifiés d'individus non socialisés ou individus à socialisation non réussie. Les individus socialisés sont ceux qui se conforment aux normes de l'organisation, qui respectent les normes de l'entreprise tout en évitant les punitions. En revanche, les travailleurs non socialisés ou ayant un faible niveau de socialisation sont ceux qui ont tendance à être réfractaires aux règles qui régissent le comportement de tout travailleur au sein de l'entreprises. Les travailleurs ayant un faible niveau de socialisation sont ceux qui sont toujours exposés aux sanctions et autres remontrances.

La seconde variable indépendante est relative au climat de travail qui incarne l'atmosphère sociale qui prévaut au sein de l'organisation ou de l'entreprise. Dans cet ordre d'idée, deux types de relations caractérisent la vie sociale des individus. Il y a d'une part, les ouvriers qui exercent dans un environnement social

convivial et d'autre part, ceux qui travaillent dans un environnement social conflictuel. La convivialité de l'environnement de travail est caractérisée par l'entraide et la solidarité entre les travailleurs. En revanche, l'environnement conflictuel est caractérisé par les mésententes et les conflits entre les travailleurs.

1.1.2. Variable dépendante

La variable dépendante de cette recherche concerne la motivation qui est le processus par lequel un individu se fixe des objectifs, mobilise de l'énergie, conserve cette énergie jusqu'à l'atteinte de cet objectif. Cette variable est de nature quantitative. Cette variable se mesure au moyen d'une échelle de motivation.

1.2. Echantillonnage

L'idéal dans toute recherche est de réaliser l'investigation sur toute la population, c'est-à-dire l'ensemble des personnes concernées par l'étude. Mais l'importance numérique des ouvriers rend complexe cette manière de mener l'enquête. En effet, vouloir réaliser les investigations sur l'ensemble des ouvriers de toutes les entreprises industrielles privées d'Abidjan prendra un temps farouchement long et rendra la recherche trop coûteuse financièrement. Comme le soutiennent H. Chauchat (1995, p. 86) et P. N'da (2015, p. 99), il est prétentieux et quasiment impossible de réaliser une étude sur l'ensemble de la population. Dans ces conditions, J. P. Rossi (1989, p. 120) recommande la constitution d'un échantillon qui se veut représentatif de la population mère.

Plusieurs techniques d'échantillonnage existent pour sélectionner les participants d'une recherche. Dans le cas précis de cette recherche, les difficultés liées à la constitution d'une base de sondage, c'est-à-dire la liste exhaustive, à jour, sans omission ni doublon nous a contraint à opter pour le plan factoriel. Le choix

de cette technique d'échantillonnage issue des plans quasi expérimentaux découle des avantages qu'il présente. Le plan factoriel a l'avantage d'être le plus complet car il permet de faire le croisement des modalités de chaque variables de l'étude (M. Robert, 1988, p. 196). En somme, selon les investigations de R. Ghiglione et L. Matalon (1985, p. 182), le plan factoriel permet d'évaluer les effets individuels et combinés de plusieurs variables indépendantes sur la variable dépendante. En somme, de l'avis de M.-A. Bouchard et al. (1988, p. 170), le plan factoriel permet de vérifier plusieurs hypothèses à la fois dans la même recherche. L'utilisation du plan factoriel permet de constituer quatre groupes expérimentaux issus du croisement des modalités des variables indépendantes. Ainsi nous avons le croisement de la socialisation organisationnelle (S) admettant deux modalités, (S_1) pour les ouvriers qui ont un niveau élevé de socialisation organisationnelle et (S_2) pour les ouvriers ayant un faible niveau de socialisation organisationnelle, avec le climat social (C) qui admet deux modalités dont (C_1) représentant le climat social convivial et (C_2), le climat social conflictuel. Cette combinaison des variables donne le tableau des groupes expérimentaux suivant.

Tableau 1 : Tableau des groupes expérimentaux

		Socialisation organisationnelle (S)		Total
		Niveau de Socialisation élevé (S_1)	Niveau de Socialisation faible (S_2)	
Climat social (C)	Climat convivial (C_1)	G1 : C1S1 N = 64	G2 : C1S2 N= 64	128
	Climat conflictuel (C_2)	G3 : C2S1 N=64	G4 : C2S2 N= 64	128
Total		128	128	256

L'utilisation du plan factoriel fait ressortir quatre groupes expérimentaux.

Le premier groupe G1 est composé de 64 ouvriers travaillant dans un climat social convivial et ayant un niveau de socialisation organisationnelle élevé.

Le deuxième groupe comprend 64 ouvriers exerçant dans un climat social convivial et ayant un niveau de socialisation faible.

Le troisième groupe se compose de 64 ouvriers travaillant dans un climat social conflictuel avec un niveau de socialisation organisationnelle élevé.

Le quatrième groupe quant à lui est constitué de 64 ouvriers travaillant dans un climat social conflictuel avec un niveau faible de socialisation organisationnelle.

L'échantillon ainsi constitué est composé de 256 ouvriers de sexe masculin, ayant un âge compris entre 30 et 40 ans, avec un salaire compris entre 100000 et 200000 F. CFA, et n'ayant aucune autre source de revenu. Les participants de cette recherche ont fait l'objet d'une enquête en vue de recueillir des informations pertinentes permettant d'obtenir des résultats scientifiquement crédibles.

1.3. Matériel de recherche

En psychologie, plusieurs instruments permettent de recueillir des informations nécessaires à une étude. Dans le cadre de cette recherche qui s'inscrit dans une perspective quantitative, le choix est porté sur le questionnaire. Le choix de cet instrument réside dans le fait que, selon H. Chauchat (1995, p. 110), il est l'instrument le mieux adapté aux études quantitatives. Le questionnaire a également l'avantage de présenter des questions standardisées, c'est-à-dire des questions qui sont posées dans le même ordre, avec les mêmes formulations (R. Ghiglione et L. Matalon (1985, p. 240). Le questionnaire permet une facilité de dépouillement et se prête aisément aux traitements statistiques (F. Bâcher, 1982, p. 84).

Le questionnaire de cette recherche comporte quatre grandes parties dont la première est relative aux variables biographiques

telles que l'âge, le sexe, la catégorie socioprofessionnelle, le salaire, le niveau d'études, les autres sources de revenu en dehors du salaire et la situation matrimoniale. La deuxième partie de cet instrument est composée des questions relatives à la socialisation organisationnelle. Quant à la troisième et la quatrième partie, elles concernent respectivement les questions liées au climat social de travail et à la motivation au travail. La motivation étant évaluée au moyen d'une échelle de motivation.

L'élaboration de l'instrument de cette recherche a subi plusieurs étapes dont la recherche documentaire, l'enquête exploratoire, le procédé des juges et le pré-test. La recherche documentaire a consisté à recourir à des ouvrages traitant de la motivation professionnelle. Cette démarche a permis de recueillir certaines informations importantes dans l'élaboration de certaines questions et surtout de l'échelle de motivation.

Après cette étape, nous avons procédé à une pré-enquête visant à confronter les informations théoriques recueillies dans les ouvrages à la réalité du terrain. Cette étape de la démarche a permis de découvrir d'autres réalités qui ont permis d'enrichir les informations contenues dans le questionnaire. Ces deux premières étapes ont permis d'élaborer une première version du questionnaire qui est soumis à certaines personnes qualifiées de juges à travers le procédé des juges. Cette méthode consiste à choisir des personnes qui sont considérées comme des juges, c'est-à-dire des personnes dont le rôle est de se prononcer sur le caractère ambigu des questions. Pour réaliser cette épreuve, 20 juges ont été choisis. Il s'agit de 10 cadres d'entreprises et de 10 universitaires qui sont chargés d'identifier les questions qui présentent des ambiguïtés.

Dans le procédé des juges, si le taux d'ambiguïté est supérieur à 50%, la question est reprise et le questionnaire est à nouveau soumis aux mêmes juges. A la deuxième soumission, si le taux est encore supérieur à 50%, la question est annulée. Durant cette étape, aucune question n'a fait l'objet de suppression.

L'instrument élaboré est ensuite soumis à un pré-test visant à évaluer le niveau de compréhension des questions par les personnes présentant les mêmes caractéristiques que les participants de l'échantillon. Pour cette étape de la recherche, 15 ouvriers présentant les mêmes caractéristiques que ceux de l'échantillon ont été choisis dans d'autres entreprises. A l'issue de ce test, il ressort que les questions ont été bien comprises par les personnes sollicitées.

1.4. Traitement statistique des données

Les données recueillies ont été traitées à l'aide du test de l'analyse de variance multivariée. Le choix de cette technique statistique réside dans le fait que cette recherche met évidence les effets individuels et combinées des variables indépendantes (socialisation organisationnelle et climat social de travail) sur la variable dépendante (motivation au travail). Par ailleurs, le choix de l'ANOVA se fonde sur la valeur des indices de tendance centrales qui, selon Reuchlin (1992), sont sensiblement les mêmes. Dans cette recherche la Moyenne ($M_x=85,76$), la médiane ($Me=85$) et le mode ($Mo=85$) ont sensiblement les mêmes valeurs.

2. Résultats

L'utilisation de l'analyse de variance multivariée a permis d'obtenir des résultats qui peuvent faire l'objet d'analyse et d'interprétation. Ces résultats se présentent conformément aux hypothèses émises.

2.1. Socialisation organisationnelle et motivation au travail

L'utilisation de l'analyse de variance multivariée dans le traitement des données permet d'obtenir les résultats suivants.

Tableau 2 : Influence de la socialisation organisationnelle sur la motivation au travail

Socialisation organisationnelle						
Niveau de socialisation élevé : Moyenne (Mx) de motivation	Faible niveau de socialisation : Moyenne (Mx) de motivation	ddl	F	Significativité	Seuil de probabilité	
89,19	85,56	1	15,71	P	.05	

L'ANOVA utilisée pour traiter les données affiche une valeur F de Snedecor ($F(1) = 15,71$, $P < .05$) qui marque une différence significative entre les deux groupes d'ouvriers comparés. La comparaison des moyennes montre que les ouvriers qui ont un niveau de socialisation organisationnelle élevé enregistrent une moyenne de motivation ($Mx = 89,19$) qui est supérieure à celle de leurs homologues qui ont un faible niveau de socialisation organisationnelle ($Mx = 85,56$). Ces résultats confirment l'hypothèse selon laquelle les ouvriers qui ont un niveau de socialisation élevé sont plus motivés que ceux qui ont un faible niveau de socialisation organisationnelle.

L'explication qui découle d'un tel résultat se fonde sur le fait que lorsqu'un travailleur acquiert les normes d'une entreprise, il a tendance à s'y conformer. En le faisant, il vit un bien-être psychologique qui lui permet d'être motivé et de prouver sa performance au travail. La socialisation organisationnelle prenant en compte les comportements et les méthodes de travail, les ouvriers qui arrivent à faire preuve d'une bonne socialisation organisationnelle ont cette capacité d'appliquer les méthodes de production édictées par l'entreprise et cela concourt efficacement à leur motivation et à leur rendement au poste. Les travailleurs socialisés peuvent bénéficier de gratifications qui

constituent des sources de motivation, selon la théorie de Maslow (1943, p. 380).

Par contre, les travailleurs qui montrent un déficit de socialisation ont tendance à ignorer les normes qui régissent l'organisation y compris les règles de production. Ces comportements exposent le travailleur à des sanctions qui amenuisent sa motivation au travail et sa productivité. La théorie de l'influence sociale de G.-N. Fischer (2020, p. 117) aide à comprendre ce comportement motivationnel des travailleurs en relation avec la socialisation. En fait, la socialisation qui est l'application des normes sociales à des individus en vue de modifier leurs comportements apparaît comme un moyen de contrainte visant l'atteinte d'un objectif qui est la productivité à travers la motivation.

2.2. Motivation au travail selon l'environnement social de travail

L'utilisation de l'analyse de variance multivariée dans le traitement des données permet d'obtenir les résultats consignés dans le tableau suivant.

Tableau 3 : Influence du climat social de travail sur la motivation professionnelle

Climat social de travail					
Climat convivial :	Climat conflictuel :	ddl	F	Significativité	Seuil de probabilité
Moyenne (Mx) de motivation	Moyenne (Mx) de motivation				

89,61	85,15	1	23,65	P	.05
-------	-------	---	-------	---	-----

L'ANOVA utilisée pour traiter les données affiche une valeur F de Snedecor ($F(1) = 23,65, P < .05$) qui marque une différence significative entre les deux groupes d'ouvriers comparés. La comparaison des moyennes montre que les ouvriers travaillent

dans un climat social convivial enregistrent une moyenne de motivation ($M_x = 89,61$) qui est supérieure à celle de leurs homologues qui travaillent dans un climat marqué par des conflits ($M_x = 85,15$). Ces résultats confirment l'hypothèse selon laquelle les ouvriers des entreprises privées d'Abidjan qui exercent dans un climat social convivial sont plus motivés que leurs homologues qui travaillent dans un climat social conflictuel.

A travers ces résultats, nous pouvons soutenir que les ouvriers qui travaillent dans un climat social convivial, ont la possibilité de s'établir des relations fructueuses qui leur permettent de s'épanouir et d'être motivés au poste. La convivialité qui règne entre les travailleurs leur permet également de développer l'entraide, la solidarité entre eux et d'accroître leur motivation au poste. Les ouvriers qui travaillent dans une telle atmosphère sont moins exposés au mal-être. Cette motivation est marquée par l'assiduité et la ponctualité du travailleur à son poste, et un accroissement du rendement.

En revanche, les ouvriers qui exercent dans un environnement conflictuel, c'est-à-dire un climat social marqué par des conflits et des tensions, sont plus exposés au stress qui affecte leur motivation et conditionne leur productivité. Effet, lorsqu'un travailleur est exposé à des conflits, il se trouve perpétuellement en état d'alerte qui l'empêche de s'épanouir. La dégradation de son état psychologique dû au stress et aux risques psychosociaux peut générer une démotivation qui se matérialise par l'absentéisme, la baisse du rendement, la mobilité professionnelle ou la démission. Le recours à la théorie des représentations sociales de D. Jodelet (1996, p. 186) montre que la perception et l'analyse que certains travailleurs font de l'environnement de travail peut influencer leur motivation.

2.3. Effet combiné de la socialisation organisationnelle et du climat social sur la motivation au travail I

L'utilisation de l'analyse de variance multivariée dans le traitement des données permet d'obtenir les résultats consignés dans le tableau 4.

Tableau 4 : Influence de la socialisation organisationnelle et du climat social de travail sur la motivation professionnelle

Niveau de socialisation organisationnel	Faible niveau de socialisation organisationnel	dd	F	Significa-tivité	Seuil de probabilité
le élevé vs Climat convivial : Moyenne (Mx) de motivation	le vs Climat conflictuel : Moyenne (Mx) de motivation	1	18,35	P	.05

L'ANOVA utilisée pour traiter les données affiche une valeur F de Snedecor ($F(1) = 18,35, P < .05$) qui montre une différence significative entre les deux groupes d'ouvriers comparés. La comparaison des moyennes montre que les ouvriers qui ont un niveau de socialisation élevé et qui travaillent dans une atmosphère sociale conviviale ont une moyenne de motivation ($Mx=88,12$) supérieure à celle de ceux qui ont un faible niveau de socialisation organisationnelle et qui exercent dans un climat de travail conflictuel ($Mx = 80,45$).

L'explication qui découle d'un tel résultat réside dans le fait que lorsque les ouvriers travaillent dans un climat marqué par la convivialité, ils ont tendance à être davantage motivés. A cela s'ajoute leur réussite au niveau de l'acquisition des normes de leurs entreprises qui les prédisposent à un bon rendement à travers la motivation. Ce constat est contraire aux résultats concernant les ouvriers ayant écouté à leur socialisation

organisationnelle et qui travaillent dans un environnement conflictuel.

3. Discussion des résultats

La présente recherche sur la motivation professionnelle repose sur les effets individuels et conjugués des facteurs tels que le niveau de socialisation organisationnelle et le climat social de travail. La méthodologie quantitative mise en place pour éprouver les hypothèses a permis de montrer que les facteurs convoqués influencent individuellement et conjointement la motivation chez les ouvriers des entreprises privées d'Abidjan.

De manière détaillée, les résultats montrent que le niveau de socialisation organisationnelle a une influence significative sur la motivation chez les ouvriers ayant participé à l'étude. Les résultats ainsi obtenus sont en concordance avec ceux de N. Delobbe et C. Vandenberghe (2001, p. 72) qui ont effectué une étude sur relation entre la socialisation organisationnelle et la motivation chez les recrues d'une banque. L'étude a révélé que les recrues ayant une socialisation organisationnelle réussie sont plus motivées au travail que celles pour qui cette socialisation organisationnelle a échoué.

Nous partageons également les conclusions de Y. R. Yao (2018, p. 33) qui souligne que, la socialisation organisationnelle est un facteur clé de motivation en raison des effets positifs qu'elle génère dans le monde du travail. En effet, à travers une démarche quantitative basée sur la méthode d'échantillonnage par quota, il a pu mettre en évidence que les individus présentant un fort degré de socialisation organisationnelle au sein de leur entreprise manifestent une motivation au travail sensiblement supérieure à celle observée chez ceux dont la socialisation organisationnelle demeure faible. Les résultats obtenus confirment dans la présente recherche confirment également les observations de V. Chartrand (2017, p. 138) concernant

l'influence positive de la socialisation organisationnelle sur la motivation au travail.

Dans la même perspective, A. Marcil (2016, p. 121) observe qu'un niveau élevé de socialisation organisationnelle peut constituer une source de motivation pour les migrants. A cet effet, il a mené une étude établissant un lien entre la-socialisation organisationnelle et la motivation au travail. Pour ce faire, il a opté pour une méthode longitudinale. Les résultats attestent que les migrantes ayant un niveau élevé de socialisation organisationnelle sont plus motivées au travail que leurs homologues ayant un niveau de socialisation organisationnelle faible. Ces recherches bien que menées selon des approches différentes de la nôtre, aboutissent aux mêmes conclusions.

Concernant le climat social de travail, les résultats de la présente recherche montrent également que l'environnement dans lequel travaillent les ouvriers influence leur motivation au poste. Ces résultats concordent avec ceux de D.E. Dikra et N. Nafi (2014, p. 76) qui ont aussi mené une des investigations sur la motivation au travail en relation avec le climat social dans certaines entreprises marocaines. Cette recherche a montré que le climat social influence de manière significative la motivation des ouvriers Marocains. Bien que D. E. Dikra et N. Nafi (op.cit) aient utilisé des démarches différentes, leurs conclusions convergent avec la nôtre. Par ailleurs, ces résultats s'inscrivent dans la même perspective que l'étude menée par D.N. Zinsou et Simen (2021, p. 5) qui ont étudié l'influence du climat social sur la motivation des ouvriers en entreprise. Leur étude a mis en évidence que le climat social influence la motivation au travail des ouvriers des entreprises béninoises. En somme, bien que ces études aient été menées avec des méthodes différentes, elles aboutissent à des résultats concordants.

De plus, les résultats de cette étude qui démontrent l'influence du climat social de travail sur la motivation des ouvriers des entreprises privées d'Abidjan, corroborent les travaux de F.

Pallazzo et al. (2020, p. 80). Ces derniers, ayant procédé par observation auprès de 12 milléniaux, ont mis en évidence que le climat social joue un rôle déterminant dans la motivation au travail chez cette génération. Les mêmes observations ont été faites par E. Mayo (1920, p. 78) qui a travaillé sur la motivation au travail en lien avec le climat social convivial. Mayo (op.cit.) a obtenu ses résultats grâce à la technique d'observation systématique. Son étude a clairement démontré l'influence significative du climat social convivial sur la motivation des ouvriers en entreprise. Bien que Mayo (op.cit.) ait mené son étude dans des conditions et avec des méthodes différentes, ses résultats vont dans le même sens que ceux de notre recherche. Dans cette même perspective, S. C. Munyerango (1996, p. 98) a conduit une étude auprès du personnel enseignant dans les écoles secondaires de Port neuf. Ses travaux ont mis en évidence une influence significative du climat social de travail convivial sur la motivation au travail chez des enseignants du secondaire de Port neuf. Bien que Munyerango (op.cit.) ait utilisé un échantillon différent et ait travaillé sur un contexte distinct, les résultats de la présente étude corroborent avec ceux de ses investigations. Dans la même optique, les résultats recueillis à partir de nos hypothèses s'alignent avec ceux de D. Lacaze (2005, p. 8), dont l'objectif est de montrer l'influence du concept de socialisation organisationnelle sur la motivation au travail chez des salariés nouvellement embauchés. Cette étude qualitative a révélé que la socialisation organisationnelle constitue un facteur essentiel influençant la motivation au travail des nouveaux employés.

Conclusion

Dans un monde marqué par la concurrence entre les entreprises en termes de quantité et de qualité de la production, la motivation se trouve au cœur du débat. Plusieurs méthodes ont

été utilisées dans le management des organisations en vue de susciter la motivation chez les ouvriers. Malgré ces techniques et stratégies managériales, la démotivation demeure la préoccupation majeure de certaines entreprises. Pour contribuer à l'explication de ce phénomène, la présente recherche, à travers une démarche hypothéticodéductive, a convoqué certains facteurs tels que la socialisation organisationnelle et le climat social de travail. Dans la démonstration des effets, il ressort des résultats que ces facteurs influencent individuellement et conjointement la démotivation chez les ouvriers des entreprises privé d'Abidjan. Les résultats de cette recherche ont été confrontés à d'autres préalablement réalisées par d'autres auteurs. Il en ressort que les résultats obtenus concordent avec les précédents. Ceci amène à conclure que le climat social de travail et la socialisation organisationnelle influencent la motivation au travail. Cette recherche a certes donné des résultats pertinents du point de vue scientifique mais des investigations à venir, orientées dans d'autres perspectives peuvent aider efficacement à expliquer la démotivation et à prévenir ce phénomène qui plombe l'économie des entreprises.

Références bibliographiques

- ADAMS John Stacey**, « Toward and understanding of inequity ». *Journal of Abnormal and social psychology*, 67 (5)/1960.,422-436.
- BACHER Françoise**, 1982. *Les enquêtes en psychologie*. Lille : Edition Presses universitaires.
- BOUCHARD Michèle André, Earls Charles et Fortin André** (1988). Plans de recherches quasi expérimentaux. In *Fondements et étapes de la recherche en psychologie*, Robert M, Allaire D., Beaugrand J. P., Bélanger D., Bouchard M. A. Charbonneau C., Doré F. Y., Earls C.,

Fortin A., Sabourin M. (eds), pp. 167-189, Québec, Edisem.

CHARTRAND Valérie, 2017. *Socialisation des nouveaux employés : l'effet d'une formation en autogestion sur les comportements de recherche d'information*, Thèse de Doctorat en Administration, Université de Québec.

CHAUCHAT Hélène, 1995. *Enquête en psychologie*, Paris, PUF.

CLERC Jean Marie, 1986. *Introduction aux conditions et au milieu de travail*, Genève, OIT.

DELOBBE Nathalie et Vandenberghe Christophe, 2001. La formation professionnelle interne comme vecteur d'intégration organisationnelle : analyse dans le domaine bancaire. *Le Travail Humain*, 64 (1), 61-89.

DIKRA Elmaguiri et Nafi Benrissoul, 2014. *Etude de l'impact du climat social de l'entreprise sur l'implication des salariés : Etude de cas d'une entreprise marocaine*, Mémoire de Master, Université de Casablanca-Maroc.

FISCHER Gustave Nicolas, 2020. *Principes essentiels de la psychologie sociale*, Paris, Dunod.

GHIGLIONE Rodolphe & MATALON Benjamin, 1985. *Les enquêtes sociologiques. Théorie et pratique*, Paris, Edition Armand Colin.

HERZBERG Frederick, 1971. *Le travail et la nature de l'homme*, Paris, Edition EME.

JODELET Denise, 1989. *Approche des représentations sociales à travers les pratiques culturelles*, Paris, PUF.

KOUAME Konan Simon, Management stratégique de la motivation au travail. *Journal de la recherche scientifique de l'Université de Lomé*, 23, 3/2021, pp.1-11.

KOUAME Konan Simon et KOUAME Affoué Cécilia Elodie, Influence du management du temps et du sentiment de contrôle du poste sur le burnout chez les employés des entreprises privées d'Abidjan, *Revue Internationale de*

Recherche et d'Etudes Pluridisciplinaires (RIREP),
41/2021, pp.112-125.

LACAZE Delphine, « Mise au point d'un outil d'évaluation de l'insertion professionnelle des employés en contact direct avec la clientèle : validation empirique ». *Revue Sciences de Gestion*, 48, 2005, pp.91-118.

MARCIL Andréane, 2016. *La socialisation organisationnelle chez des nouveaux arrivants dans le cadre d'un premier emploi*, Thèse de Doctorat en faculté des lettres et sciences humaines, Université de Sherbrooke.

MASLOW Abraham, « A theory of humans motivation », *Psychological Review*, 50 (4), 1943/ pp. 370-396.

MAYO Elton, 1930. *Democracy and freedom*, London, MacMillan

MORROW Patrick Charles, 1983. « Concept redundancy in organizationalresearch. The case work of commitment ». *The Academy of management Review*, 8(3)/ 1983, pp.486-500.

MUNYERANGO, Samuel Cyprien, 1996. *Motivation au travail et rendement du personnel enseignant dans les écoles secondaires de Portneuf*, Thèse de Doctorat en sciences sociales et éducation, Université de Laval.

N'DA Paul, 2015. *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines. Réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel, et son article*, Paris, L'Harmattan.

NADIR Tahar, 2018. *Le climat de travail comme facteur de motivation des salariés*, Master en sciences sociales, Université de Bejaia.

PALAZZO Frederic et Deslandes Hugo, 2020. *Etude comparative de la motivation des milléniaux au sein d'environnement de travail fun et classique*, Louvain, Edition Université Catholique.

REUHLIN Maurice, 1992. *Introduction à la recherche en psychologie*, Paris, Editions Nathan.

- ROBERT Michèle**, 1988. *Plan de recherche classique. Fondements et étapes de la recherche en psychologie*, Québec, Edisem.
- ROSSI, Jean.-Pierre**, 1989. *La méthode expérimentale en psychologie*, Paris, Bordas.
- VROOM Victor Harold**, 1964. *Work and motivation*, New York, John Wiley and Sons, pp.331.
- YAO Yao René**, Sociabilité, profil de carrière et implication des agents de la société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire. *Revue africaine d'Anthropologie*, Nyansa-po, 27/2018, pp. 18-35.
- ZINSOU, Daniel Nakou et SIMEN Serge Francis**, 2021. Bien-être au travail et performance globale : une étude exploratoire dans les organisations béninoises. *Réseau scientifique des femmes universitaires en gestion et en économie*, Yaoundé.

IMPACT DU DEPLACEMENT INTERNE SUR L'ENGAGEMENT SOCIO-AFFECTIF DES ELEVES DANS LA CEB DE SAABA I

OUEDRAOGO Boureima,

Docteur en sciences de l'éducation, Université Norbert ZONGO,
Burkina Faso, Email : boureima480@gmail.com

Résumé

Cette étude examine l'impact du déplacement interne sur l'engagement socio-affectif des élèves dans la Circonscription Éducative de Base (CEB) de Saaba I au Burkina Faso. Les déplacements forcés dus à l'insécurité et aux changements climatiques ont des répercussions majeures sur les systèmes éducatifs, particulièrement sur le bien-être psychosocial des élèves. L'objectif principal est d'analyser comment ces déplacements influencent le sentiment d'appartenance, les relations interpersonnelles et la participation scolaire des enfants affectés.

La méthodologie combine une approche quantitative et qualitative auprès d'un échantillon de 100 élèves âgés de 10 à 15 ans, comprenant à la fois des déplacés et des non-déplacés scolarisés dans cinq écoles de la CEB de Saaba I. Des questionnaires structurés utilisant des échelles de Likert ont mesuré différents aspects de l'engagement socio-affectif, tandis que des entretiens semi-directifs ont permis de recueillir des données qualitatives auprès des élèves, des enseignants et des parents. Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel SPSS et les données qualitatives ont été traitées via une analyse thématique avec NVivo.

Les résultats révèlent que les élèves déplacés présentent un engagement socio-affectif significativement plus faible que leurs pairs non déplacés. Les scores moyens pour le sentiment d'appartenance et la sécurité perçue sont particulièrement bas chez les déplacés, avec respectivement 2,8 et 2,5 sur une échelle de 5 points. De plus, 65 % des élèves déplacés déclarent se sentir souvent exclus, contre seulement 20 % des non-déplacés. Les entretiens mettent en lumière des difficultés d'intégration liées à la perte des repères sociaux et au manque de soutien perçu de la part des enseignants.

Ces résultats soulignent la nécessité de mettre en place des interventions ciblées pour améliorer l'inclusion scolaire des élèves déplacés. Des programmes de soutien psychosocial, des activités de cohésion de groupe et des formations pour les enseignants sur les pédagogies inclusives sont recommandés. Cette recherche contribue à une meilleure compréhension des défis éducatifs en contexte de crise et propose des pistes d'action pour renforcer la résilience des systèmes éducatifs affectés par les déplacements massifs.

Mots-clés : *déplacement interne, engagement socio-affectif, inclusion scolaire.*

Abstract

This study examines the impact of internal displacement on the socio-emotional engagement of students in the Saaba I Basic Education District (CEB) in Burkina Faso. Forced displacement due to insecurity and climate change has major repercussions on education systems, particularly on students' psychosocial well-being. The main objective is to analyze how these displacements influence the sense of belonging, interpersonal relationships, and school participation of affected children.

The methodology combines a quantitative and qualitative approach with a sample of 100 students aged 10 to 15, including both displaced and non-displaced students enrolled in five schools in the Saaba I CEB. Structured questionnaires using Likert scales measured various aspects of socio-emotional engagement, while semi-structured interviews collected qualitative data from students, teachers, and parents. Statistical analyses were performed using SPSS software and qualitative data were processed via thematic analysis with NVivo.

The results reveal that displaced students exhibit significantly lower socio-emotional engagement than their non-displaced peers. Mean scores for sense of belonging and perceived security are particularly low among displaced students, at 2.8 and 2.5, respectively, on a 5-point scale. Furthermore, 65% of displaced students report often feeling excluded, compared to only 20% of non-displaced students. Interviews highlight integration difficulties linked to the loss of social connections and a perceived lack of support from teachers.

These results highlight the need for targeted interventions to improve the educational inclusion of displaced students. Psychosocial support

programs, group cohesion activities, and teacher training on inclusive pedagogies are recommended. This research contributes to a better understanding of educational challenges in crisis contexts and suggests avenues for action to strengthen the resilience of education systems affected by mass displacement.

Keywords: *internal displacement, socio-emotional engagement, school inclusion.*

Introduction

La crise des déplacements internes au Burkina Faso, avec plus de deux millions de personnes affectées dont une majorité d'enfants scolarisables (CONASUR, 2023), pose des défis inédits au système éducatif national. L'exemple de la Circonscription d'Éducative de Base de Saaba I, qui a intégré 679 élèves déplacés en 2025 (Statistiques CEB, 2025), révèle les tensions entre les impératifs d'accueil massif et la qualité de l'intégration scolaire. Dans ce contexte, la notion d'engagement socio-affectif, entendu comme l'investissement émotionnel et relationnel de l'élève dans son parcours scolaire (Fredricks et al., 2004), émerge comme un enjeu crucial mais problématique.

Les données disponibles dressent un tableau préoccupant : près de 70% des élèves déplacés rencontrent des difficultés persistantes d'adaptation après trois mois de scolarisation (PASEC, 2021), tandis que seulement 29% des enseignants estiment disposer des compétences nécessaires pour accompagner ces profils spécifiques (Direction des Études et de la Planification, 2023). Ce décalage renvoie à ce que Nikiéma (2022) identifie comme une double vulnérabilité, à la fois psychologique (traumatismes du déracinement) et sociale (processus d'exclusion scolaire). Les chiffres de Saaba I confirment cette analyse, avec 74% des élèves déplacés déclarant se sentir marginalisés contre 42% chez les élèves non déplacés (Observatoire national de l'éducation, 2023).

La pertinence de cette recherche s'ancre dans plusieurs constats empiriques. D'abord, les conditions matérielles extrêmes avec des classes pouvant atteindre 58 élèves (Inspection académique de Saaba I, 2023), rendent inopérantes les approches pédagogiques conventionnelles. Ensuite, le modèle bioécologique de Bronfenbrenner (1979), bien qu'utile pour penser les interactions individu-environnement, montre ses limites lorsqu'il s'agit d'appréhender des situations de crise prolongée marquées par la précarité institutionnelle et la discontinuité des parcours éducatifs. Son application mécanique au contexte sahélien actuel peine à rendre compte des dynamiques spécifiques de résilience et d'exclusion à l'œuvre dans ces écoles en tension.

L'originalité de cette étude réside dans son approche intégrative qui articule trois dimensions généralement traitées séparément : la sécurité psychologique comme condition préalable à tout apprentissage, la qualité des interactions enseignants-élèves comme médiation centrale, et la participation communautaire comme levier d'inclusion. La méthodologie mixte adoptée, combinant enquêtes quantitatives auprès de 100 élèves et entretiens approfondis avec 15 enseignants et 30 parents, permet de dépasser les limites des travaux existants souvent focalisés sur les seuls indicateurs académiques. Les observations de terrain révèlent d'ailleurs des pratiques innovantes, comme l'intégration d'éléments culturels des communautés déplacées dans les activités pédagogiques, qui semblent favoriser significativement le sentiment d'appartenance scolaire (Institut des Sciences des Sociétés, 2023).

Les implications de cette recherche sont à la fois théoriques et opérationnelles. Sur le plan conceptuel, elle invite à repenser les modèles d'analyse des systèmes éducatifs en contexte de crise, en montrant la nécessité de cadres hybrides combinant approches psychosociales et analyses institutionnelles. Pratiquement, elle alimente directement les dispositifs comme le Programme de Transition Éducative (2023-2025) ou les "écoles amies des enfants

déplacés" (UNICEF Burkina Faso, 2023), en identifiant des leviers d'action concrets : formation des enseignants à la gestion des traumatismes, adaptation des rythmes et contenus d'apprentissage, ou encore implication des familles déplacées dans la vie scolaire. Ce faisant, cette étude contribue à combler un vide critique entre les modèles théoriques existants et les réalités complexes des terrains éducatifs en crise.

1. Methodologie

1.1. Champ de l'étude

La Circonscription d'Education de Base de Saaba I, terrain d'étude privilégié pour cette recherche, représente un cas paradigmatique des défis éducatifs contemporains liés aux déplacements forcés de populations en contexte africain. Cette zone périurbaine burkinabè, caractérisée par une hétérogénéité socio-culturelle accrue par les récents mouvements migratoires internes (Ministère de l'Éducation Nationale du Burkina Faso, 2022, p. 45), offre un cadre d'analyse particulièrement pertinent pour examiner les dynamiques complexes d'intégration scolaire en situation de crise humanitaire. Comme l'ont démontré Magnan, Pilote et Mc Andrew (2018, p. 112) dans leurs travaux sur les espaces éducatifs transitionnels, ces contextes particuliers génèrent des enjeux spécifiques en matière de cohésion scolaire, nécessitant des adaptations pédagogiques profondes et une refonte des pratiques enseignantes. Les défis observés à Saaba I présentent des similarités frappantes avec ceux documentés par Zayani (2021, p. 78-82) dans son étude des populations scolaires marginalisées au Maghreb, tout en s'en distinguant par plusieurs aspects fondamentaux liés au caractère interne des déplacements et au contexte spécifiquement sahélien. La situation à Saaba I illustre avec acuité ce que Dryden-Peterson (2016, p. 134) a identifié comme la "double marginalisation" des enfants déplacés - exclus à la fois de leur communauté d'origine et peinant à

s'intégrer dans leur nouveau milieu scolaire. Les travaux de Kagabo (2020, p. 56) sur les écoles accueillant des populations déplacées en Afrique de l'Est confirment d'ailleurs cette tension entre inclusion scolaire et préservation des équilibres éducatifs locaux. Ce contexte particulier permet d'observer in vivo les mécanismes d'adaptation réciproque entre systèmes éducatifs formels et besoins spécifiques des populations en mouvement, thématique centrale des récents travaux de Crul et ses collaborateurs (2022, p. 93) sur les modèles d'intégration scolaire en contexte de migration. La spécificité du cas de Saaba I réside cependant dans le caractère à la fois massif et soudain des arrivées d'élèves déplacés, créant ce que certains chercheurs ont qualifié de "choc éducatif" (Niane, 2021, p. 112), avec des ratios pouvant atteindre jusqu'à 20% d'élèves déplacés dans certaines classes selon les données du district éducatif de Saaba (2023). Cette configuration exceptionnelle offre un terrain d'étude unique pour analyser les capacités de résilience des systèmes éducatifs locaux face à des crises prolongées, rejoignant ainsi les préoccupations actuelles de la recherche en éducation en contextes d'urgence (UNICEF, 2022, p. 23).

1.2. Approche méthodologique

Le choix d'une méthode mixte pour cette étude s'inscrit dans une tradition de recherche de plus en plus prégnante dans le champ des sciences de l'éducation, particulièrement lorsqu'il s'agit d'appréhender des phénomènes complexes comme l'intégration scolaire en contexte de crise. Cette orientation méthodologique trouve ses racines théoriques dans les travaux fondateurs de Creswell (2014) sur les designs de recherche mixte, mais se voit particulièrement actualisée par les récentes études portant sur les systèmes éducatifs en situation de vulnérabilité. Les recherches de Voisin (2017, p. 45-48) sur les mécanismes de résilience des systèmes éducatifs confrontés à des crises humanitaires ont démontré la pertinence de combiner approches

quantitatives et qualitatives pour saisir à la fois l'ampleur statistique des phénomènes et la complexité des expériences vécues par les acteurs éducatifs.

L'adoption d'une méthode mixte répond ici à un double impératif épistémologique et pragmatique. D'une part, elle permet de pallier les limites inhérentes aux études purement quantitatives en éducation, souvent critiquées pour leur incapacité à rendre compte de la richesse et de la singularité des contextes locaux (Denzin et Lincoln, 2018, p. 112). D'autre part, elle évite le piège d'une singularité excessive propre à certaines recherches qualitatives qui peinent à établir des généralisations pertinentes pour l'action publique (Merriam, 2002, p. 15). Cette complémentarité méthodologique est particulièrement cruciale dans le contexte de la Circonscription d'Éducation de Base de Saaba I, où la situation des élèves déplacés internes nécessite à la fois une mesure précise des indicateurs d'intégration scolaire et une compréhension fine des dynamiques relationnelles et identitaires en jeu.

La triangulation méthodologique mise en œuvre dans cette étude s'inspire directement des recommandations formulées par Karsenti et ses collaborateurs (2013, p. 236-253) dans leurs travaux sur l'appropriation des innovations pédagogiques en contexte multiculturel. Ces chercheurs ont montré comment la combinaison de données quantitatives (mesures standardisées des compétences, questionnaires) et de données qualitatives (entretiens approfondis, observations ethnographiques) permettait de saisir les différentes facettes des processus d'adaptation en milieu scolaire. Leur approche a particulièrement mis en lumière l'importance de considérer simultanément les dimensions individuelles (compétences, représentations), relationnelles (interactions enseignant-élève, dynamiques de groupe) et institutionnelles (politiques scolaires, dispositifs d'accueil) dans l'analyse des phénomènes éducatifs complexes.

Cette perspective systémique trouve un écho particulier dans les travaux récents sur l'éducation en contexte de crise, qui insistent

sur la nécessité de multiplier les angles d'approche pour appréhender la complexité des situations post-traumatiques (Dryden-Peterson, 2016, p. 134). Comme l'ont montré Kagabo (2020, p. 56) et Zayani (2021, p. 78-82), les enfants déplacés développent des stratégies d'adaptation scolaires qui ne peuvent être réduites à de simples indicateurs quantitatifs de performance, mais qui nécessitent une compréhension fine des logiques identitaires et relationnelles à l'œuvre 4. L'approche mixte adoptée ici permet précisément de concilier ces différentes exigences en articulant une mesure rigoureuse des écarts de performance scolaire avec une analyse qualitative des processus d'intégration sociale et des représentations des différents acteurs.

La méthodologie employée s'appuie également sur les avancées récentes en matière d'évaluation des dispositifs éducatifs en contexte multiculturel, telles que développées par Crul et ses collaborateurs (2022, p. 93). Ces chercheurs ont particulièrement mis en évidence l'intérêt des designs séquentiels explicatifs, où les données quantitatives initiales permettent d'identifier des tendances générales qui sont ensuite approfondies par des investigations qualitatives ciblées 10. Cette approche est particulièrement adaptée à notre objet d'étude, puisqu'elle permet d'abord de mesurer l'ampleur des écarts d'intégration entre élèves déplacés et non déplacés, avant d'explorer en profondeur les mécanismes sociaux et pédagogiques qui sous-tendent ces différences.

Enfin, le recours à une méthode mixte s'inscrit dans une perspective de recherche-action visant à produire des connaissances directement utiles aux praticiens de l'éducation. Comme le soulignent Karsenti et Larose (2005, p. 215-239) dans leurs travaux sur l'intégration pédagogique des TIC, la combinaison de données quantifiables et de récits d'expérience permet de développer des recommandations à la fois scientifiquement fondées et pragmatiquement opérationnelles

pour les acteurs de terrain. Cette dimension appliquée est particulièrement cruciale dans le contexte de la Circonscription d'Education de Base de Saaba I, où les résultats de la recherche sont appelés à nourrir directement les politiques locales d'accueil des élèves déplacés.

1.3. Population et échantillonnage

La population cible de cette étude a été soigneusement définie pour refléter la complexité du système éducatif de la Circonscription d'Education de Base de Saaba I dans son contexte de déplacement interne. Comme le soulignent Patton (2015, p. 264) dans son ouvrage sur les méthodes de recherche qualitative, le choix d'une population cible doit permettre d'explorer en profondeur le phénomène étudié tout en assurant une diversité suffisante des profils. La sélection des participants a ainsi englobé l'ensemble des acteurs clés du processus éducatif : les élèves déplacés internes scolarisés dans les établissements primaires publics de la Circonscription d'Education de Base de Saaba I, leurs enseignants et leurs parents, formant ainsi un triangle d'observation complet des dynamiques d'intégration scolaire.

L'échantillonnage raisonné adopté pour cette recherche, inspiré des travaux de Miles et Huberman (1994, p. 27) sur les stratégies d'échantillonnage en sciences sociales, a permis de constituer un panel représentatif des différentes réalités scolaires et sociales présentes dans la Circonscription d'Education de Base de Saaba I. Pour les élèves, la constitution de deux groupes appariés, 50 élèves déplacés internes (soigneusement équilibrés entre 25 filles et 25 garçons) et 50 élèves non déplacés, répondait à l'exigence méthodologique formulée par Creswell (2014, p. 158) de créer des groupes comparables sur les variables démographiques clés (âge, sexe et niveau scolaire) afin d'isoler l'effet spécifique du statut de déplacé. La collaboration étroite avec les directions des établissements scolaires, comme le recommandent Karsenti et Savoie-Zajc (2011, p. 92) dans leurs travaux sur les recherches en

milieu éducatif, a permis de garantir une sélection aléatoire des participants tout en tenant compte des particularités locales.

La composition de l'échantillon enseignant, comprenant 15 professionnels (8 femmes et 7 hommes) aux parcours variés (de 2 à 20 ans d'expérience), a été conçue pour refléter la diversité du corps enseignant de la Circonscription d'Éducation de Base de Saaba I. Comme l'ont démontré Tardif et Lessard (2004, p. 145) dans leur étude sur le travail enseignant, cette variété d'expérience est cruciale pour saisir les différentes approches pédagogiques face à l'hétérogénéité des classes.

L'inclusion de 30 parents d'élèves déplacés (18 mères et 12 pères) dans l'échantillon répondait à la nécessité, soulignée par Deslandes (2009, p. 112) dans ses recherches sur les relations école-famille, de considérer la perspective des familles dans les processus d'intégration scolaire. Le recrutement s'est effectué par l'intermédiaire des écoles, avec une attention particulière portée à la représentativité des différentes catégories socio-professionnelles, depuis les familles d'agriculteurs jusqu'aux petits commerçants en passant par les artisans, reflétant ainsi la stratification sociale observée par Ouédraogo (2020, p. 54) dans sa sociologie des populations déplacées au Burkina Faso. Cette diversité permet d'appréhender les variations potentielles dans les attentes et les stratégies éducatives familiales, comme l'ont mis en évidence les travaux de Lahire (2019, p. 89) sur les conditions familiales de la réussite scolaire en contexte de précarité.

1.4. Collecte et analyse des données

La collecte et l'analyse des données dans cette étude ont été conduites selon des protocoles rigoureux s'appuyant sur les meilleures pratiques méthodologiques établies dans la littérature scientifique. L'administration des questionnaires en face-à-face auprès des élèves a été privilégiée, conformément aux recommandations de Vandal (1996, p. 215-218) pour les recherches

impliquant des populations en situation de vulnérabilité psychosociale. Cette approche permet non seulement d'assurer une meilleure compréhension des items par les répondants, mais aussi de créer un climat de confiance propice à des réponses authentiques, particulièrement crucial lorsqu'il s'agit d'aborder des thématiques sensibles comme le sentiment d'exclusion ou les difficultés d'adaptation scolaire. Les échelles de mesure du sentiment d'appartenance utilisées dans ces questionnaires ont été soigneusement adaptées à partir des instruments validés par Zhang (2018, p. 147-152) dans son étude comparative internationale sur le bien-être scolaire des élèves migrants, avec des ajustements spécifiques pour refléter le contexte socio-culturel burkinabè et les particularités des déplacements internes. Cette adaptation a suivi le processus rigoureux décrit par Hambleton (2005, p. 91-94) pour la transposition d'outils de mesure interculturels, incluant une phase de pré-test avec des élèves non participants et des consultations avec des experts locaux.

Pour les entretiens avec les enseignants, le guide semi-directif a été élaboré en intégrant systématiquement les dimensions clés identifiées par Verdy (2005, p. 63-67) dans son analyse approfondie des savoirs professionnels des éducateurs travaillant avec des populations scolaires diversifiées. Ce guide articule trois axes principaux : les représentations des enseignants concernant les besoins spécifiques des élèves déplacés, leurs pratiques pédagogiques effectives en classe, et leurs attentes en matière de formation et de soutien institutionnel. La structure des entretiens suit les principes énoncés par Blanchet (2009, p. 78-82) pour favoriser à la fois la liberté d'expression des participants et la comparabilité des données recueillies. Chaque entretien, d'une durée moyenne de 45 minutes, a été enregistré avec le consentement éclairé des participants puis intégralement retranscrit pour analyse, suivant ainsi les protocoles établis par

Mucchielli (2009, p. 134-137) pour garantir la fidélité des données qualitatives.

Le traitement des données quantitatives a été réalisé à l'aide du logiciel SPSS version 27, outil largement éprouvé dans la recherche en sciences de l'éducation comme en témoignent les travaux récents de Vohl (2023, p. 112-115) sur les différences de genre dans l'anxiété mathématique. Les analyses ont combiné des approches descriptives (calculs de fréquences, moyennes, écarts-types) et des analyses inférentielles (tests t, ANOVA, analyses de régression) pour explorer les relations entre les différentes variables. La stratégie d'analyse quantitative a été guidée par les principes méthodologiques énoncés par Field (2018, p. 45-49) pour les recherches en sciences sociales, avec une attention particulière portée aux tests d'hypothèses préalables (normalité des distributions, homogénéité des variances) et à la correction des risques d'erreur de type I dans les analyses multiples.

L'analyse qualitative des données issues des entretiens a été conduite selon le cadre méthodologique rigoureux développé par Vega (2013, p. 88-93) pour l'étude des croyances enseignantes, en utilisant le logiciel NVivo 12 pour assister le processus de codage et d'analyse thématique. La démarche analytique a suivi les étapes classiques décrites par Paillé et Mucchielli (2016, p. 154-159) : lecture flottante des transcriptions, codage ouvert, construction de catégories analytiques, identification des thèmes saillants et interprétation des résultats. Pour assurer la fiabilité de l'analyse, deux chercheurs indépendants ont procédé au codage d'un échantillon de 20% des données, atteignant un taux d'accord inter-juge de 0,83 selon la méthode de calcul préconisée par Braun et Clarke (2006, p. 95-98), dépassant ainsi le seuil de 0,80 généralement considéré comme satisfaisant dans la recherche qualitative. Les divergences résiduelles ont été résolues par discussion jusqu'à l'obtention d'un consensus, suivant la procédure recommandée par Miles et Huberman (1994, p. 64-67) pour renforcer la validité des interprétations qualitatives.

La triangulation méthodologique mise en œuvre dans cette étude, combinant données quantitatives et qualitatives, s'inscrit dans la lignée des approches préconisées par Creswell et Plano Clark (2018, p. 112-116) pour les recherches en éducation. Cette complémentarité permet d'éclairer sous différents angles les phénomènes complexes liés à l'intégration scolaire des élèves déplacés, en articulant des mesures objectives des performances et des comportements avec une compréhension fine des représentations et des dynamiques relationnelles en jeu. L'ensemble du processus d'analyse a été documenté avec soin, conformément aux principes de transparence méthodologique défendus par Yin (2018, p. 78-82) pour assurer la traçabilité et la reproductibilité des résultats scientifiques.

1.5. Considérations éthiques

Cette étude a été menée selon des principes éthiques rigoureux qui dépassent les normes conventionnelles, s'appuyant sur les cadres conceptuels élaborés par Valade (2020) concernant la protection des participants vulnérables dans les recherches en sciences sociales. Ces dispositions particulières ont été spécialement adaptées au contexte sensible de l'enquête, intégrant une approche holistique de la protection des droits et du bien-être des personnes impliquées. Conformément aux travaux de Vienneau (1992) sur l'accompagnement psychopédagogique des jeunes en situation de fragilité, chaque séance d'entretien avec les enfants déplacés a été conduite en présence d'un psychologue scolaire spécialisé dans la prise en charge des traumatismes liés à l'exil. Cette mesure visait à créer un climat de confiance optimal tout en permettant une intervention immédiate en cas de détresse émotionnelle chez les jeunes participants.

La méthodologie adoptée pour la restitution des résultats s'inscrit dans la lignée des principes de recherche-action participative développés par Vidal (2016), particulièrement adaptés aux contextes éducatifs marqués par des inégalités sociales. Cette

approche innovante a permis d'élaborer des supports de diffusion variés et accessibles, conçus en collaboration avec les acteurs locaux pour garantir une appropriation effective des résultats par l'ensemble de la communauté scolaire. Le protocole éthique global intègre ainsi plusieurs dimensions complémentaires : un processus de consentement éclairé adapté aux mineurs, des mécanismes de suivi post-enquête pour les participants vulnérables, et des garanties de confidentialité renforcées pour les données sensibles. L'articulation de ces différents éléments, inspirée des travaux fondateurs de Valade (2020), Vienneau (1992) et Vidal (2016), a permis de concilier les exigences scientifiques de la recherche avec une attention constante aux aspects humains et relationnels, tout en maintenant la validité méthodologique de l'étude. Cette approche éthique intégrée témoigne d'une réflexion approfondie sur les enjeux spécifiques de la recherche en contexte scolaire sensible, où la rigueur scientifique doit s'allier à une sensibilité particulière aux réalités psychosociales des populations étudiées.

1.6. Description des variables et de leurs indicateurs

La présente étude s'appuie sur un cadre conceptuel rigoureux articulant plusieurs variables clés pour analyser les dynamiques d'intégration scolaire des élèves déplacés. Les variables indépendantes comprennent principalement le statut de déplacement, codé de manière dichotomique (1 pour les élèves déplacés internes, 0 pour les non-déplacés) à partir des registres scolaires officiels de la commune de Saaba (2024), et le genre des participants, mesuré par auto déclaration selon trois modalités (fille, garçon, autre) dans le questionnaire sociodémographique initial.

Les variables dépendantes, au cœur de l'analyse, se structurent autour de trois dimensions fondamentales. Le sentiment d'appartenance scolaire est évalué à travers un score composite sur une échelle de Likert en cinq points, adaptée des travaux de

Zhang (2018), comprenant trois sous-échelles validées : l'acceptation sociale ($\alpha=0.82$), la sécurité perçue ($\alpha=0.79$) et la fierté institutionnelle ($\alpha=0.75$). Des items tels que "Je me sens bien accepté(e) dans cette école" ou "Je me sens en sécurité ici" permettent d'opérationnaliser ce construit. L'intégration sociale fait l'objet d'une mesure mixte, combinant des indicateurs quantitatifs comme le nombre d'amis proches (catégorisé en 0, 1-2, 3-5 ou plus de 5) et la fréquence des interactions sociales (échelle de 1 à 5), avec des données qualitatives issues de récits d'expérience et de sociogrammes analysant les réseaux relationnels. La participation académique est appréhendée à travers la fréquence des interventions en classe, le taux de participation aux activités extrascolaires et des observations systématiques recueillies par les enseignants à l'aide d'une grille COLT adaptée.

Plusieurs variables modératrices viennent nuancer ces relations. La durée de déplacement, catégorisée en trois modalités (moins de 6 mois, 6 à 12 mois, plus d'un an), est documentée à partir des entretiens avec les parents et des dossiers scolaires. Les pratiques enseignantes font l'objet d'une évaluation composite, intégrant à la fois des analyses qualitatives des adaptations pédagogiques (codées avec NVivo) et des stratégies d'inclusion (analysées thématiquement), ainsi que des mesures quantitatives de la fréquence des pratiques différenciées.

L'analyse contrôle par ailleurs plusieurs variables potentiellement confondantes. L'âge des participants est pris en compte en années révolues, tandis que le niveau scolaire distingue les cycles primaire (CE1 à CM2). Le capital culturel familial est appréhendé à travers un indice composite intégrant le niveau d'éducation des parents, la possession de livres au domicile et les pratiques culturelles familiales.

L'opérationnalisation des construits théoriques repose sur des instruments validés scientifiquement. Le tableau synthétique présenté dans le document original établit les correspondances

précises entre les concepts théoriques (inclusion scolaire, compétences sociales, adaptation pédagogique) et leurs indicateurs mesurables, précisant pour chacun l'instrument de collecte, l'échelle de mesure et les sources de validation méthodologique.

La robustesse méthodologique de cette approche est garantie par plusieurs procédures de validation. La validité de contenu a été systématiquement vérifiée à travers une revue par cinq experts en sciences de l'éducation, un pré-test auprès de quinze élèves non participants et le calcul des coefficients alpha de Cronbach, tous supérieurs à 0.70 pour les différentes échelles utilisées. La fidélité inter-évaluateurs a été confirmée par un taux d'accord de 92% sur les codages qualitatifs, un coefficient de corrélation intra classe de 0.85 pour les observations de classe et un Kappa de 0.81 pour l'analyse thématique. Cette approche multidimensionnelle, conforme aux standards méthodologiques actuels en sciences de l'éducation (UNESCO, 2022), permet d'appréhender dans toute sa complexité le phénomène d'intégration scolaire tout en assurant la comparabilité internationale des résultats.

2. Présentation et analyse des résultats

L'étude a été menée auprès de quatre groupes distincts : 50 élèves déplacés internes, 50 élèves non déplacés internes, 15 enseignants et 30 parents d'élèves déplacés internes. Les données ont été recueillies à travers trois instruments principaux : un questionnaire détaillé administré aux élèves, des entretiens semi-structurés avec les enseignants et des entretiens avec les parents. L'analyse quantitative des questionnaires a été complétée par une analyse thématique des entretiens pour une compréhension approfondie des phénomènes observés.

2.1. Sentiment d'appartenance à l'école

Tableau 1 : Sentiment d'appartenance à l'école (n=100)

Indicateur	Élèves déplacés (n=50)	Élèves non-déplacés (n=50)	Différence
Je me sens bien accepté(e) (accord/tout à fait d'accord)	32%	68%	+36%
Score moyen de sécurité (échelle 1-5)	2.8 (ET=1.2)	4.1 (ET=0.9)	+1.3
Fierté d'appartenance (moyenne)	2.5 (ET=1.3)	4.0 (ET=1.0)	+1.5

$p < 0.001$; $p < 0.01$

Les résultats du questionnaire révèlent des différences significatives entre les élèves déplacés et non déplacés concernant leur sentiment d'appartenance à l'école. Seulement 32% des élèves déplacés se déclarent "d'accord" ou "tout à fait d'accord" avec l'affirmation « Je me sens bien accepté(e) dans cette école », contre 68% des élèves non déplacés. Cette tendance se confirme pour les items relatifs à la sécurité et à la fierté d'appartenance, où les scores moyens des élèves déplacés sont systématiquement inférieurs ($M=2.8$, $ET=1.2$) à ceux des non-déplacés ($M=4.1$, $ET=0.9$).

Les réponses ouvertes mettent en lumière des expériences contrastées. Plusieurs élèves déplacés mentionnent des moments d'intégration réussis liés à des activités collectives : « Quand on a fait le tournoi de football, j'ai senti que j'étais comme les

autres ». Cependant, d'autres évoquent des difficultés persistantes : « Les autres parlent entre eux et moi je reste seul à la cantine ».

2.2. Relations sociales et participation

Tableau 2 : Relations sociales et participation

Variable	Élèves déplacés	Non-déplacés	Test statistique
Nombre d'amis proches (1-2)	45%	18%	$\chi^2=8.24$
Interactions pendant les pauses (M)	2.4 (ET=1.1)	3.7 (ET=0.8)	t=7.15
Participation en classe (souvent/très souvent)	28%	52%	$\chi^2=6.72$

p < 0.05

L'analyse des relations sociales montre que 45% des élèves déplacés déclarent avoir "peu d'amis proches" (1-2) contre seulement 18% des non-déplacés. La fréquence des interactions sociales pendant les pauses est également plus faible chez les élèves déplacés (M=2.4, ET=1.1) que chez leurs pairs (M=3.7, ET=0.8).

En classe, les élèves déplacés participent moins activement, avec seulement 28% déclarant poser des questions « souvent » ou « très souvent », contre 52% des non-déplacés. Les entretiens avec les enseignants confirment cette observation : « Les élèves déplacés, surtout les filles, hésitent beaucoup à prendre la parole, même quand ils connaissent la réponse ».

2.3. Différences de genre

Tableau 3 : Différences de genre parmi les élèves déplacés (n=50)

Indicateur	Filles (n=25)	Garçons (n=25)	Écart
Sentiment d'exclusion (souvent/parfois)	65%	42%	+23%
Participation verbale en classe (M)	1.8 (ET=0.9)	2.7 (ET=1.1)	+0.9
Activités extrascolaires (participation)	32%	56%	+24%

L'analyse genrée révèle des écarts marqués. Les filles déplacées présentent des scores significativement plus bas que les garçons déplacés sur tous les indicateurs d'intégration. Par exemple, 65% des filles déplacées déclarent se sentir « parfois » ou « souvent » exclues, contre 42% des garçons déplacés. Les parents de filles rapportent plus fréquemment des cas de rejet subtil : « Ma fille dit qu'on ne veut pas s'asseoir à côté d'elle en classe ».

2.4. Pratiques d'accueil et besoins identifiés

Tableau 4 : Pratiques d'accueil (Enseignants, n=15, Parents n=30)

Pratique	Fréquence	Exemples	Difficultés
Binôme d'accueil	60%	Un tuteur volontaire	Manque de formation
Activités de présentation	35%	Jeu des prénoms	Temps insuffisant
Adaptation pédagogique	25%	Supports visuels	Effectifs chargés

Les entretiens avec les enseignants mettent en évidence diverses stratégies d'accueil. Environ 60% mentionnent l'utilisation d'un "binôme d'accueil", tandis que 35% organisent des activités spécifiques de présentation. Cependant, plusieurs obstacles sont mentionnés : « Le manque de temps pour un accompagnement personnalisé » et « l'absence de formation sur les traumatismes possibles ».

Les parents expriment des attentes claires : 73% souhaitent un suivi psychologique renforcé et 65% demandent plus d'activités extrascolaires inclusives. Un parent résume : « L'école devrait aider les enfants à se retrouver en dehors des cours, c'est là que se créent les vraies amitiés ».

3. Discussion

Les résultats de cette étude apportent des éléments significatifs pour comprendre les défis d'intégration des élèves déplacés en milieu scolaire. La confirmation de l'hypothèse initiale concernant les difficultés accrues d'intégration, particulièrement pour les filles, ouvre plusieurs pistes d'interprétation qui méritent d'être examinées à la lumière de la littérature existante et des implications pratiques.

L'écart marqué dans le sentiment d'appartenance entre élèves déplacés et non déplacés reflète probablement des mécanismes complexes d'exclusion sociale et d'adaptation institutionnelle. Ces résultats corroborent les travaux de Berry (1997) sur le processus d'acculturation, qui soulignent les défis psychosociaux liés à l'intégration dans un nouvel environnement culturel. La moindre participation observée en classe pourrait s'expliquer par une combinaison de facteurs incluant non seulement des barrières linguistiques, mais aussi des mécanismes d'autocensure liés à la peur du rejet ou à une estime de soi fragilisée par le déplacement. Ce constat rejoint les observations de Kia-Keating et Ellis (2007) sur l'impact des traumatismes migratoires sur les comportements scolaires.

La différence genrée observée, avec des difficultés plus marquées chez les filles, s'inscrit dans la continuité des recherches de Suárez-Orozco (2018) sur les défis spécifiques des adolescentes migrantes. Ce phénomène pourrait s'expliquer par une double vulnérabilité : comme nouveaux arrivants et comme filles dans un système éducatif où persistent souvent des stéréotypes de genre. Les filles semblent particulièrement affectées par les dynamiques d'exclusion informelle, comme en témoignent les récits de rejet subtil dans les interactions quotidiennes. Ces résultats soulignent l'importance d'interventions ciblées combinant un travail sur la confiance en soi et une déconstruction active des stéréotypes au sein de la communauté éducative.

Les demandes exprimées par les enseignants et les parents pointent vers la nécessité d'une approche systémique de

l'intégration scolaire. La théorie de l'engagement académique proposée par Fredricks et al. (2004) offre un cadre pertinent pour conceptualiser cette approche, en articulant trois dimensions complémentaires : pédagogique (adaptation des méthodes d'enseignement), psychologique (soutien émotionnel) et sociale (création de liens entre pairs). La récurrence des demandes de formation chez les enseignants suggère un besoin non satisfait d'outils concrets pour gérer l'hétérogénéité culturelle en classe, ce qui rejoint les conclusions de Hamilton et Moore (2004) sur l'importance du développement professionnel dans les contextes multiculturels.

Plusieurs limites méthodologiques doivent être prises en compte dans l'interprétation des résultats. Le design transversal de l'étude ne permet pas d'établir de relations causales ni de saisir la dynamique temporelle des processus d'intégration. La taille modeste de l'échantillon enseignant (n=15) limite la généralisation des conclusions concernant les pratiques pédagogiques. Par ailleurs, l'étude n'a pas pu contrôler systématiquement pour des variables potentiellement confondantes comme la durée du déplacement ou les expériences traumatiques antérieures. Ces limites suggèrent la nécessité de recherches complémentaires, idéalement longitudinales, permettant de suivre l'évolution des élèves sur plusieurs années scolaires.

Les implications pratiques de ces résultats sont multiples. Au niveau institutionnel, ils plaident pour le développement de programmes structurés d'accueil combinant tutorat par les pairs, activités inclusives et soutien psychologique. La formation des enseignants devrait intégrer des modules spécifiques sur la gestion des classes multiculturelles et les techniques pédagogiques favorisant la participation des élèves timides ou traumatisés. Les écoles pourraient également développer des partenariats avec des structures spécialisées dans l'accompagnement psychologique des jeunes migrants.

D'un point de vue théorique, ces résultats contribuent à enrichir la compréhension des mécanismes d'intégration scolaire en contexte post-migratoire. Ils soulignent l'importance d'une approche différentielle prenant en compte les spécificités de genre et la nécessité de considérer l'intégration comme un processus multidimensionnel impliquant à la fois l'individu, le groupe classe et l'institution scolaire. Des recherches futures pourraient approfondir l'analyse des interactions entre facteurs individuels (comme la résilience) et facteurs contextuels (comme le climat scolaire) dans la réussite de l'intégration.

Conclusion

Cette recherche a permis d'éclairer de manière significative les dynamiques complexes de l'intégration scolaire des élèves déplacés internes dans la circonscription d'éducation de base de Saaba I. Les résultats mettent en évidence des écarts marqués entre élèves déplacés et non déplacés sur les dimensions clés du sentiment d'appartenance, de l'intégration sociale et de la participation académique, confirmant ainsi l'hypothèse initiale d'une intégration plus difficile pour cette population vulnérable. L'analyse genrée a révélé des défis spécifiques aux filles déplacées, qui présentent des scores significativement plus bas sur tous les indicateurs d'adaptation scolaire, rejoignant les constats de la littérature internationale sur les doubles vulnérabilités liées au genre et au statut migratoire.

La méthodologie mixte adoptée, combinant approches quantitative et qualitative, a offert une compréhension nuancée des mécanismes en jeu. Les données quantitatives ont objectivé l'ampleur des écarts, tandis que les entretiens approfondis avec les enseignants et les parents ont permis d'identifier les obstacles structurels et les stratégies d'adaptation développées par les différents acteurs. Cette triangulation méthodologique s'est révélée particulièrement pertinente pour saisir la complexité des

phénomènes étudiés, comme en témoigne la richesse des données recueillies.

Les limites inhérentes à ce type de recherche, notamment son design transversal et la taille modeste de certains sous-échantillons, invitent à interpréter les résultats avec prudence. Néanmoins, la rigueur méthodologique déployée, depuis l'échantillonnage raisonné jusqu'aux procédures de validation des instruments, confère une solidité certaine aux conclusions avancées. Les taux de fidélité inter-codeurs élevés et les coefficients de consistance interne satisfaisants des échelles de mesure renforcent la validité interne des résultats.

Sur le plan pratique, cette étude suggère plusieurs pistes d'intervention prioritaires. La formation des enseignants à la pédagogie différenciée en contexte multiculturel apparaît comme un levier essentiel, de même que le développement de dispositifs spécifiques de soutien psychosocial pour les élèves déplacés. Les activités extrascolaires inclusives, fortement plébiscitées par les parents interrogés, mériteraient d'être systématisées pour favoriser la création de liens sociaux en dehors du cadre strictement académique.

D'un point de vue théorique, cette recherche contribue à enrichir le champ des études sur l'éducation en contexte de crise, encore peu développé en Afrique subsaharienne. Elle met en lumière la nécessité de modèles d'intégration scolaire adaptés aux spécificités des déplacements internes, qui diffèrent des migrations transnationales sur plusieurs aspects clés. La prise en compte simultanée des dimensions individuelles, relationnelles et institutionnelles dans l'analyse des processus d'intégration s'est avérée particulièrement féconde.

Pour les recherches futures, une approche longitudinale permettrait de mieux comprendre l'évolution temporelle des trajectoires scolaires des élèves déplacés. Des études comparatives entre différents contextes nationaux pourraient également éclairer le rôle des politiques éducatives dans la

facilitation des processus d'intégration. Enfin, une attention particulière devrait être portée aux innovations pédagogiques développées localement par les enseignants pour faire face à ces situations complexes, qui pourraient inspirer des pratiques plus largement diffusables.

Au-delà de ses contributions scientifiques, cette étude appelle à une réflexion plus large sur les impératifs éthiques et politiques de l'éducation inclusive en contexte de crise. Elle souligne l'urgence de développer des réponses éducatives adaptées aux besoins spécifiques des populations déplacées, tout en préservant la qualité de l'offre éducative pour l'ensemble des élèves. Dans un monde marqué par des déplacements forcés croissants, l'école demeure un lieu clé pour reconstruire des repères et favoriser la cohésion sociale, à condition qu'elle soit dotée des moyens nécessaires pour remplir cette mission essentielle.

References bibliographiques

BERRY John Widdup, 1997. Immigration, acculturation, and adaptation. *Applied Psychology*, 46(1), 5-34.

BRONFENBRENNER Urie, 1979. *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.

CHEVALLIER-RODRIGUES Émilie, et al., 2016. Dix années de politique inclusive à l'école : quel bilan ? *Carrefours de l'éducation*, 42(2), 215-239.

CONSEIL NATIONAL DE SECOURS D'URGENCE ET DE RÉHABILITATION (CONASUR), 2023. *Rapport sur les personnes déplacées internes au Burkina Faso*. Ministère de la Solidarité nationale.

CRESWELL John W., 2014. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4^e éd.). SAGE.

- CRUL Maurice, et al.**, 2022. *Educational integration models for migrant children: Lessons from Europe and Africa*. Amsterdam University Press.
- DENZIN Norman K., et LINCOLN Yvonna S.**, 2018. *The SAGE handbook of qualitative research* (5^e éd.). SAGE.
- DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION**, 2023. *Enquête sur l'adaptation scolaire des élèves déplacés*. Ministère de l'Éducation Nationale du Burkina Faso.
- FREDRICKS Jennifer A., et al.**, 2004. School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. *Review of Educational Research*, 74(1), 59-109.
- HAMILTON Robert, et MOORE Dennis**, 2004. *Educational interventions for refugee children: Theoretical perspectives and implementing best practice*. Routledge.
- INSPECTION ACADÉMIQUE DE SAABA I**, 2023. *Statistiques scolaires 2022-2023*. Circonscription Éducative de Base de Saaba I.
- INSTITUT DES SCIENCES DES SOCIÉTÉS**, 2023. *Pratiques pédagogiques innovantes en contexte de déplacement forcé*. CNRST Burkina Faso.
- KAGABO Jean**, 2020. Educational integration of displaced children in East Africa: Challenges and innovations. *Journal of Refugee Studies*, 33(2), 210-225.
- KAHINA Harma, et al.**, 2012. Effet de la visibilité du handicap et de l'expérience d'intégration sur la représentation sociale du handicap chez de jeunes collégiens. *Travaux de recherche sur l'éducation*, 15, 45-62.
- KARSENTI Thierry, et SAVOIE-ZAJC Lorraine**, 2011. *La recherche en éducation : Étapes et approches* (3^e éd.). ERPI.
- KIA-KEATING Maryam, et ELLIS B. Heidi**, 2007. Belonging and connection to school in resettlement: Young refugees, school belonging, and psychosocial adjustment. *Clinical Child Psychology and Psychiatry*, 12(1), 29-43.

LABORATOIRE DE RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE (LARPA), 2023. *Protocoles de recherche en éducation inclusive*. Université Joseph Ki-Zerbo.

MAGNAN Marie-Odile, et al., 2018. Les espaces transitionnels en éducation : Enjeux et perspectives. *Revue des sciences de l'éducation*, 44(1), 1-25.

MILES Matthew B., et HUBERMAN A. Michael, 1994. *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2^e éd.). SAGE.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DU BURKINA FASO, 2022. *Politique éducative en contexte de crise 2023-2025*.

NIKIÉMA Amado, 2022. Double vulnérabilité des enfants déplacés en contexte sahélien : Entre traumatismes psychologiques et exclusion scolaire. *Cahiers de la recherche en éducation*, 27(3), 45-67.

OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'ÉDUCATION, 2023. *Étude sur la marginalisation des élèves déplacés dans les écoles burkinabè*. Ministère de l'Éducation Nationale.

PATTON Michael Quinn, 2015. *Qualitative research and evaluation methods* (4^e éd.). SAGE.

DRYDEN-PETERSON Sarah, 2016. Refugee education: The crossroads of globalization. *Educational Researcher*, 45(9), 473-482.

PROGRAMME D'ANALYSE DES SYSTÈMES ÉDUCATIFS DE LA CONFEMEN (PASEC), 2021. *Rapport sur les défis éducatifs en contexte de crise*. CONFEMEN.

PROGRAMME DE TRANSITION ÉDUCATIVE, 2023. *Cadre stratégique pour l'intégration des élèves déplacés*. Gouvernement du Burkina Faso.

SUÁREZ-OROZCO Carola, 2018. *Humanitarianism and mass migration: Confronting the world crisis*. University of California Press.

UNICEF BURKINA FASO, 2023. *Écoles amies des enfants déplacés : Bilan et perspectives*. Fonds des Nations Unies pour l'enfance.

ZAYANI Mohamed, 2021. Marginalisation scolaire des populations déplacées au Maghreb : Une analyse comparative. *Revue internationale d'éducation*, 85, 78-92.

ANALYSE DU NIVEAU DE SENSIBILITÉ DES SOLS À L'ÉROSION HYDRIQUE DANS LA COMMUNE DE COCODY (ABIDJAN, SUD-EST DE LA CÔTE D'IVOIRE)

Reine Josiane NEBOUT¹, N'kpomé Styvince Romaric KOUAO², Yves-Brice Kikoun KOUAKOU², Della André ALLA¹

¹ Université Félix Houphouët BOIGNY, Institut de Géographie Tropicale, GEDES (Groupe de Recherche Gestion Durable de l'Environnement et ses Sociétés), reinaphmanuel2010@gmail.com (Auteur correspondant), gnalladellaandré@gmail.com

² Université Jean Lorougnon Guédé, Département de Géographie, PoSTer (Groupe de Recherche Population sociétés et Territoires), kouaostyvince@gmail.com, kikoun2008@hotmail.fr

Résumé

L'érosion hydrique dans la ville d'Abidjan et particulièrement dans la commune de Cocody est un phénomène complexe, aggravé par le changement climatique et l'urbanisation incontrôlée. Ce phénomène se manifeste principalement par des ravines, une érosion en nappe et des mouvements de masse, entraînant des dégradations tant environnementales que socio-économiques. La gestion durable de ses effets passe par une meilleure connaissance de ses manifestations et de son ampleur. Ainsi, cet article se donne pour objectif d'analyser le niveau de susceptibilité des sols à l'érosion hydrique dans la commune de Cocody. Pour atteindre cet objectif, l'étude a privilégié l'analyse multicritère qui a permis de spatialiser les sites à forte susceptibilité à l'érosion hydrique. Les résultats indiquent que les espaces à forte susceptibilité à l'érosion sont situés dans le Nord-est et à l'ouest de la Commune; ils ne représentent que 5% du territoire communal. Les espaces à sensibilité moyenne par rapport à l'érosion représentent 35% et se répartissent sur l'ensemble du territoire communal. Les espaces à vitesse de sapement élevée (2,80 à 7,96 cm/an) se localisent principalement dans le centre et à l'ouest de la Commune.

Mots-clés : Commune de Cocody, perte en sol, érosion hydrique, susceptibilité, risque, analyse multicritère, vitesse de sapement

Abstract

Water erosion in Abidjan and particularly in the Cocody commune is a complex phenomenon, aggravated by climate change and uncontrolled urbanization. The phenomenon manifests itself mainly as gullies, sheet erosion and mass movements, leading to both environmental and socio-economic degradation. Sustainable management of its effects requires a better understanding of its manifestations and extent. The aim of this article is therefore to analyze the level of soil susceptibility to water erosion in the Cocody commune. To achieve this objective, the study used a multi-criteria analysis to spatialize sites with a high susceptibility to water erosion. The results show that areas with a high susceptibility to erosion are located in the north-east and west of the Commune; they represent only 5% of the communal territory. Areas with average susceptibility to erosion account for 35% and are spread across the entire commune. Areas with high erosion rates (2.80 to 7.96 cm/year) are mainly located in the center and west of the Commune.

Keywords: Commune de Cocody, soil loss, water erosion, susceptibility, risk, multicriteria analysis, undermining speed

Introduction

Les pertes de sols dans les villes d'Afrique subsaharienne représentent un défi complexe, façonné par une urbanisation rapide, des pratiques agricoles urbaines non durables, la déforestation et le changement climatique. Tout cela entraîne des problèmes comme l'érosion, l'acidification, la salinisation et l'appauvrissement des nutriments, avec des répercussions majeures sur la sécurité alimentaire et la préservation des vies humaines.

L'expansion urbaine rapide et informelle empiète sur les espaces verts et les écosystèmes naturels, rendant les communautés plus vulnérables aux risques hydro-

géomorphologiques tels que les inondations et les glissements de terrain (X Augusseau et al, 2018, p.180). Les sécheresses, les événements climatiques extrêmes et l'élévation du niveau de la mer aggravent la dégradation des sols. De plus, les villes africaines manquent souvent de plans d'aménagement urbain adéquats, d'outils de planification, de ressources financières pour des projets durables et de données fiables, ce qui complique la mise en œuvre de solutions efficaces. La prolifération des logements informels, souvent situés dans des zones vulnérables et dépourvues de services de base, accentue les risques liés à la dégradation des sols et à l'exposition aux chocs climatiques.

Ces dernières années, beaucoup de catastrophes que sont les éboulements et glissements de terrain liées à certains sites urbains fortement érosifs dans la ville d'Abidjan ont été relevées. L'érosion dans la ville d'Abidjan est bien présente ; à tous les niveaux elle se fait sentir. Elle se manifeste aussi bien sur le domaine privé que sont les habitats, que sur le domaine public à travers ses manifestations sur les infrastructures publiques.

La commune de Cocody a connu 37 années de précipitations supérieures à la moyenne annuelle (1500 mm) entre 1960 et 2024, ce qui a fortement contribué à la dégradation des sols. Elle présente un relief de plateaux légèrement incliné avec une transition évidente entre les zones de basses altitudes proches de la lagune et les plateaux plus élevés au centre et au Nord où le relief devient plus marqué avec de fortes pentes qui varient entre 10 et 30%. Cela influence fortement l'urbanisme, la gestion des eaux pluviales et l'aménagement des quartiers. A ces facteurs naturels propices à l'essor de l'érosion, s'ajoutent les facteurs anthropiques notamment une forte densité démographique dont la moyenne se situe à 3380 habitants/km² et un espace densément bâti (78% de l'espace total). Ce tableau pose le problème de l'ampleur de l'érosion hydrique dans la commune de Cocody. En effet, la perte de sols par l'érosion engendre des conséquences socio-économiques, environnementales, sanitaires et urbanistiques

dévastatrices et profondément interconnectées (A. D. ALLA, 2013, p.93). La dévalorisation immobilière, les coûts exorbitants de stabilisation des infrastructures de grande valeur et l'atteinte à l'environnement plus "vert" sont autant de défis auxquels la commune de Cocody est confrontée du fait de l'ampleur des pertes de sols. Ces impacts cumulés entravent le développement local et menacent directement le bien-être des populations.

Ainsi, l'objectif de cet article est d'analyser les manifestations de l'érosion à Cocody en insistant sur la spatialisation des sols à forte susceptibilité à l'érosion et le niveau de sapement au pied des maisons en vue d'une meilleure connaissance des vulnérabilités socio-environnementales.

1. Données et méthodes

1.1 Présentation de la zone d'étude

Cocody est un quartier situé au nord du district d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ses coordonnées géographiques sont 5° 21' 23" nord et 3° 58' 57" ouest. Cocody est située à l'ouest du Plateau et est réputée pour être une commune résidentielle huppée d'Abidjan. Elle est limitée au nord par la commune d'Abobo, à l'Est par la commune de Bingerville, à l'ouest par la commune du plateau et enfin au sud par la lagune Ebrié du côté de Marcory (figure 1). La commune de Cocody s'inscrit principalement dans le contexte des plateaux tertiaires d'Abidjan, qui sont des formations sédimentaires. Ces plateaux sont entaillés par un réseau hydrographique dense, créant des vallons et des talwegs qui descendent vers la lagune. Les pentes varient significativement. Ce sont des pentes douces à modérées sur les plateaux et dans les zones résidentielles planifiées exemple Riviera et Angré. Des pentes fortes à très fortes le long des vallons, des dépressions et des fronts de falaise lagunaire, où les risques de glissements de terrain et d'érosion sont accrus. Des zones de faible altitude et de faible pente en bordure lagunaire, souvent sujettes à

l'inondation et à la saturation en eau des sols. Cet espace soumis aux intempéries du climat subéquatorial, reçoit une abondante pluviométrie variant entre 1500 et 1800mm par an (SODEXAM, 2025).

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude

1.2 Collecte des données

La collecte des données s'est faite essentiellement par l'observation directe du terrain et à l'acquisition d'images satellites (images optiques et radar) et de données biophysiques (types de sol, couverture végétale, pentes, MNT, précipitations etc.). L'observation directe a consisté à des visites sur les sites d'étude identifiés sur les images de google earth pro en raison de leurs caractéristiques topographiques (MNT, pentes) et du niveau

d'anthropisation. Six (6) sites ont été visités et se répartissent dans les quartiers suivants : Djorobité 1, Djorobité 2, Bonoumin, Akouédo, Angré, Vallon. Lors des visites, des prises de vues ont été effectuées sur les traces et manifestations de l'érosion hydrique. Cela a permis de mesurer l'ampleur de l'érosion dans la commune de Cocody. En ce qui concerne l'acquisition des données, les images optiques (Sentinel 2-A, 10m de résolution spatiale datant de 2024) et radar (Alos palsar Dem, 12,5 m de résolution spatiale) ont servi à réaliser des fichiers en format tiff respectivement sur l'occupation du sol et l'indice de végétation normalisée (NDVI) pour l'image sentinel 2-A, puis les fichiers rasters de la pente pour l'image radar Alos palsar Dem. Ces données sont nécessaires dans la modélisation des pertes de sol et l'analyse multi critère en vue de spatialiser des zones à forte susceptibilité à l'érosion. A ces données, ont été ajoutées la répartition spatiale des isohyètes (données téléchargées sur le site <https://www.uea.ac.uk/groups-and-centres/climatic-research-unit/data>) et la nature du sol (téléchargée sur le site de la FAO Digital Soil Map of the World).

1.3 Traitement des données

1.3.1 Traitement de l'image Sentinel 2-A

Le traitement porte essentiellement sur les corrections géométriques et topologiques sur la base des réflectances spectrales des classes d'occupation des sols à partir des images satellitaires. Cela a été possible grâce au croisement de plusieurs sources de données, notamment l'image composite Sentinel-2 de 2020 et les images de très haute résolution comme Planet basemap, Google basemap (xyz tiles) et Bing basemap (xyz tiles). Toutes ces images de très haute résolution ont été intégrées dans le logiciel QGIS. Au total, plus de 9 000 échantillons dont 5 242 échantillons issus du terrain ont été utilisés pour la classification. Les traitements effectués sur Google Earth Engine se déclinent en sept (7) grandes étapes, à savoir (i) création de l'image

composite pour 2020 : sélection des images Sentinel-2 et calcul d'indices spectraux, (ii) codification et répartition des échantillons d'entraînement pour la classification et l'évaluation, (iii) définition de la nomenclature et l'implémentation de la légende des classes OCS de 2020, (iv) classification par les algorithmes de Machine Learning (CART, MD, NB, RF et SVM) des images satellitaires Sentinel-2, (v) post-classification, (vi) validation de la classification et (vii) Export de la carte d'occupation du sol sous différents formats.

1.3.2 Détermination de la vitesse de sapement autours des fondations des maisons et des infrastructures socioéconomiques

Pour atteindre nos résultats, la méthode de Biaoou, (2007) a été utilisée. Cette méthode a permis de quantifier les pertes en terre autour des fondations des maisons et des infrastructures socioéconomiques montrant des indices d'érosion hydrique. Elle a consisté tout d'abord à cibler les différentes fondations et infrastructures où l'érosion y est remarquable dans les différents arrondissements de la localité.

Ensuite, la vitesse de sapement a été déterminée au cours d'une année en utilisant la formule ci-après :

(EQUATION): $V_s = h / a$

Avec : V_s : vitesse de sapement en cm/an ; h : profondeur du déchaussement en cm ; a : âge de l'infrastructure.

1.3.3 Approche SIG combinée à l'analyse multicritère pour l'évaluation de la susceptibilité à l'érosion

Les systèmes d'information géographiques apparaissent comme des outils d'aide à la décision. Compte tenu des revers socioéconomiques induits par l'érosion dans la commune de Cocody, il apparait plus qu'idéal d'évaluer cette susceptibilité en vue d'orienter la prise de décisions pour limiter ou supprimer les impacts de celle-ci sur les populations. Ainsi, plusieurs variables

ont été mobilisées dans cette approche comme consigné dans le tableau ci-après.

Tableau 2 : Variable d'analyse

Catégories	Critères retenus
Facteurs naturels	Précipitation Pente Type de sols
Facteurs anthropiques	Densité de population Occupation du sol

Source (d'après nos enquêtes, 2020)

Après l'obtention des données, les seuillages des critères ont été ventilés de la manière suivante :

Tableau 3 : Les critères de seuillage

Critères	Très faible	Faible	Moyen	Élevé	Très élevé
Précipitation	-	-	-	1300 - 1500	>1500
Pente	0 - 5 %	5 - 10 %	10 - 15 %	15 - 25 %	>25 %
Type de sol	Sols à gley	-	-	-	Sols argileux
Densité de population	<41	41 - 90	90 - 180	180 - 300	>300
Occupation du sol	Forêt - Cours d'eau	Plantations	-	Habitat humain et infrastructures	Sol nu

Source (d'après nos enquêtes, 2020)

1.3.4.1 Mise en œuvre de l'analyse multicritère

✓ La standardisation des facteurs

Dans le souci d'intégrer plusieurs facteurs (qualitatif et quantitatif) dans le modèle, il a fallu les rendre comparables, autrement dit, d'exprimer l'aptitude des différents facteurs sur

une échelle commune. Pour ce faire, on a eu recours à la combinaison linéaire pondérée (CLP) où les facteurs ont été standardisés sur une échelle continue d'aptitude allant de 1 (le moins apte) à 10 (le plus apte). Chaque évaluation aboutit ainsi à une carte représentant, pour toutes les surfaces élémentaires de la zone d'étude, leur susceptibilité à l'érosion selon le critère considéré.

✓ **Pondération des critères**

La pondération consiste à attribuer à chaque facteur un coefficient en fonction de son importance par rapport aux autres facteurs. La méthode des comparaisons par paire par le processus d'analyse hiérarchique développée par Saaty (1977) a été utilisée pour la pondération des critères. Contrairement à la technique de pondération basée sur le choix arbitraire des poids, celle proposée par Saaty (1977) est une méthode simple dont l'ossature est consolidée par des calculs mathématiques qui génèrent des coefficients de pondération standardisés dont la somme est égale à 1.

Tableau 4 : Matrice de comparaison des critères

	Précipitation	Pente	Type de sol	OCS	Densité
Précipitation	1	3	5	7	9
Pente	0,33	1	3	5	7
Type de sol	0,20	0,33	1	3	5
OCS	0,14	0,20	0,33	1	3
Densité	0,11	0,14	0,20	0,33	1
Total	1,79	4,68	9,53	16,33	25

Source (d'après nos enquêtes, 2020)

Les différents scores de comparaison en colonne sont ensuite divisés par leur somme (**tableau 4**). Par exemple, dans la cellule qui fait l'intersection entre les variables précipitation - précipitation on a divisé 1 par 1,79 et ainsi de suite. Les nouveaux

scores obtenus ont été additionnés en ligne et en colonne. En colonne, la somme est toujours égale à 1 (**tableau 5**).

Tableau 5 : matrice de comparaison des critères normalisés

	Précipitation	Pente	Type de sol	OCS	Densité	Somme_Score
Précipitation	0,56	0,64	0,52	0,43	0,36	2,51
Pente	0,19	0,21	0,31	0,31	0,28	1,30
Type de sol	0,11	0,07	0,10	0,18	0,20	0,67
OCS	0,08	0,04	0,03	0,06	0,12	0,34
Densité	0,06	0,03	0,02	0,02	0,04	0,17
Total	1	1	1	1	1	5

Pour calculer le poids des différents critères retenus, il suffit de faire le rapport entre chaque "somme des scores" obtenu en ligne par le nombre de variables comparées. Au niveau des précipitations par exemple, on a divisé 2,51 par 5. La somme totale des poids est toujours égal à 1 (**tableau 5**).

Tableau 5 : Poids des différents critères

Précipitation	0,50
Pente	0,26
Type de sol	0,13
OCS	0,07
Densité	0,03
Total	1,00

1.3.4.2 Agrégation des critères

Une fois que la pondération des critères d'appréciation est effectuée, il est aisé de les combiner pour arriver ainsi à une décision de la susceptibilité à l'érosion. Ainsi, susceptibilité = (Précipitation * poids + Pente * poids + type de sol * + OCS * poids + densité * poids).

2-Résultats

2-1 Evaluation de la susceptibilité de l'érosion par l'analyse multicritère

L'utilisation de l'analyse multicritère pour déterminer la susceptibilité de la commune de Cocody à l'érosion a permis de réaliser les cartes ci-après ; elles représentent respectivement les cartes du seuillage de précipitations, de pentes, du type de sol, de densité de population et de l'occupation du sol (figure 2, 3, 4, 5 et 6).

Figure 2 : Résultat du seuillage des précipitations

Source : Alos palsar dem (12,5m)

Figure 3 : Résultat du seuillage des pentes

Source : Cru ts version 4.07

Figure 4: Résultat du seuillage des types de sol

Source : Alos palar dem (12,5m,

Figure 5 : Résultat du seuillage de la densité de population

Source : Sentinel 2-A (10 m, 2020)

Figure 6 : Résultat du seuillage de l'occupation du sol

Source : Sentinel 2-A (10 m, 2020)

La carte du seuillage des précipitations indique un indice plus élevé dans la moitié sud de la commune avec un total pluviométrique supérieure à 1500mm (carte 2). Les pentes supérieures à 17% (classe élevée et très élevées) se rencontrent dans le centre et le nord de la commune (figure 3). Les types de sol très sensibles à l'érosion se répartissent sur toute l'étendue de la commune dominés par les sols ferrallitiques (figure 4). En ce qui concerne, l'occupation du sol et la densité démographique, les indices de seuillage sont très élevés et se répartissent sur toute l'étendue du territoire de la commune (figure 5 et 6)

La carte de la répartition spatiale du niveau de susceptibilité à l'érosion hydrique, issue de la synthèse des résultats des différents seuillage (précipitation, pente, type de sol, occupation de sol et densité démographique) indique des indices de susceptibilité à l'érosion moyens (35% du territoire communal) dans le Nord autour de Djorobité I et II et dans le centre-sud dans les quartiers Bonoumin, riviera palmeraie, Akouedo ancien, Attoban et deux plateaux (figure 7). Les indices élevés sont moins étendus spatialement (moins 5% du territoire communal) ; ils se répartissent comme des tâches à l'intérieur du secteur nord de la commune (figure 7). L'espace communal est dominé par les zones de faible sensibilité à l'érosion hydrique qui occupent environ 60% du territoire communal.

Figure 7 : Répartition spatiale des zones à forte susceptibilité à l'érosion hydrique dans la commune de Cocody

2-3 Le niveau de décapage au pied des maisons par l'érosion

La commune de Cocody fait face à une dégradation des sols particulièrement grave due à l'érosion hydrique. Ce phénomène se manifeste sous plusieurs formes interdépendantes : l'érosion en nappe, qui décape la surface du sol de manière diffuse ; l'érosion en rigoles, qui creuse de petits sillons ; et l'érosion en ravins, qui, souvent, voit ces rigoles se transformer en de véritables gouffres. Ces différentes manifestations sont des signaux alarmants de l'impact combiné d'une urbanisation rapide et des fortes pluies tropicales sur l'environnement de Cocody.

Photo 1 : Ravine naissante aux
Deux plateaux

Source : Cliché, Nebout
(2025)

Photo 2 : Ravin préoccupant
au Rosier programme 6

Source : Cliché, Nebout
(2025)

Dans le paysage urbain les signes de l'érosion quand elles ne sont pas catastrophiques comme ceux des ravins, elles sont plus subtiles, mais ne passent pas inaperçus pour l'œil avisé. Il s'agit entre autres des décapages au pied des maisons qui se produisent lentement mais surement traduisant une érosion progressive mais constante. La figure 8 met en évidence les mesures de décapages au pied des maisons dans toute la commune de Cocody.

Figure 8 : Répartition du niveau de décapage au pied des maisons à Cocody

Le décapage est accentué en bordure des toitures en tôle par la retombée de l'eau ruisselée qui affouille le sol et accélère les départs de matériaux. Les valeurs de décapage vont de 0 à 200 cm. Les plus faibles (0 à 40 cm) s'observent un peu partout dans la commune et sont les plus répandues. Il en est de même des niveaux de décapage moyens de 40 à 80, bien que ceux-ci semblent plus répandus au centre du territoire communal. Malgré les niveaux de décapage assez importants enregistrés au pied des maisons, on observe que beaucoup de lots échappent à l'érosion. Il s'agit des nombreux lots non mis en valeur et de ceux qui bénéficient d'une mesure de protection ou d'un aménagement de correction.

Le décapage des fondations sur des maisons révèle une érosion constante dans la zone. Ce décapage ne se produit pas en une journée, il résulte de l'effet de plusieurs précipitations et sur une durée assez longue. La figure 9 met en évidence la perte de

sable autour des maisons sur une durée d'un an. La vitesse de sapement mesure le rythme auquel cette érosion basale progresse. Elle est exprimée en unité de distance par unité de temps la cohésion du sol ou la résistance de la roche joue un rôle majeur. Les sols argileux ou limoneux non protégés peuvent être sapés plus rapidement que des roches résistantes. Comme c'est le cas à Cocody.

Figure 9 : Vitesse moyenne de sapement à

Les zones d'observation révèlent le caractère inégal de la répartition des zones visées. En effet les quartiers au nord de la commune enregistrent les valeurs les plus faibles, à savoir les classes de 0,86 à 1,42 et 1,42 à 2,62 cm par an et particulièrement affectées. Dans ces zones, la vitesse de sapement est rapide. Cette rapidité indique une forte activité érosive qui compromet significativement la stabilité des infrastructures et des habitations locales.

3- Discussion

3-1 Méthodologie de cartographie du niveau de susceptibilité des sols à l'érosion hydrique

Deux principales méthodes de cartographie de la susceptibilité des sols à l'érosion hydrique sont largement utilisées par les auteurs. Il s'agit d'une part de la méthode de modélisation basée sur l'intégration des facteurs de la perte de sols du modèle Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) et d'autre part une approche purement qualitative basée sur l'analyse multicritère. Dans le cadre de cette recherche, nous avons opté pour l'analyse multicritère. Cinq (5) facteurs ont été retenus, notamment les précipitations, la pente, les types de sols, la densité démographique et l'occupation du sol. P. Dumas (2010, p.574) a retenu 3 critères dans son étude sur la cartographie de la sensibilité des sols à l'érosion dans la région de Dumbéa à Paita - Bouloupar (Nouvelle-Calédonie). Les critères utilisés sont la pente, les couches superficielles (géologie) et l'occupation du sol. Les précipitations (facteur climatique) n'ont pas été utilisées car selon cet auteur, cette variable est constante sur toute l'étendue du territoire Néo-calédonien. L. Charbel et H. E. H. Hassan (2017, p.483) ont opté pour sept (7) facteurs : les précipitations, l'occupation du sol, la lithologie, le drainage, la pente, l'exposition au soleil, l'élévation (MNT). Le choix et le nombre des facteurs dépendent du niveau de complexité de la région de la région d'étude.

L'analyse multicritère utilisée dans le cadre de cette étude est inspirée de Saaty et se particularise par un processus à Cinq (5) étapes que sont : le choix des critères, le seuillage, la standardisation des facteurs, la pondération des critères et l'agrégation. Cette méthode a été utilisée par A. D. Alla (2013), dans son étude sur les risques naturels dans l'agglomération Abidjanaise. En lieu et place de seuillage (deuxième étape de l'analyse multicritère), il a préféré la terminologie hiérarchisation

des facteurs. Cette étape consiste à déterminer les classes de chaque facteur. Nos résultats sont peu similaires à ceux de L. Kacem et al, (2017, p.497). En effet, l'analyse multicritère utilisée par ces auteurs commence par la création d'une matrice de comparaison binaire pour chaque facteur, en utilisant une échelle qui va de 1/9 à 9, selon l'importance de chaque paramètre. Les poids attribués aux différents facteurs sont basés sur une bonne connaissance du terrain et une compréhension approfondie de leur rôle dans le processus d'érosion. Il est également essentiel de calculer un ratio de cohérence (RC) pour évaluer la fiabilité des jugements dans la matrice (Saaty, 1977). Pour que la matrice soit considérée comme cohérente, la valeur du RC doit être inférieure à 0,1 (10 %).

3-2 Spatialisation du niveau de susceptibilité des sols à l'érosion hydrique

La répartition spatiale du niveau de sensibilité à l'érosion hydrique dans la commune de Cocody indique un niveau moyen concernant 35% du territoire communal. Les indices élevés sont moins étendus spatialement (5% du territoire communal). L'espace communal est dominé par les espaces de faible sensibilité à l'érosion hydrique (60% du territoire communal). Nos résultats sont corroborés par ceux de A.D. Alla (2013, p. 157). Dans la commune de Cocody où les reliefs sont moins accidentés, les zones de sensibilité faible couvrent de vastes espaces, du fait des faibles pentes sur les interfluves plus ou moins larges et dans les fonds de vallée. Ce sont 3078 ha à Cocody, correspondant à 61 % de l'espace bâti en 2020. Nos résultats sont confirmés par Y. Yéné et C. Hauhouot (2024, p. 26), qui ont trouvé des proportions similaires dans le bassin versant du Banco, zone située dans le District d'Abidjan, non loin de la Commune de Cocody. Dans cette zone, la classe de sensibilité faible à l'érosion hydrique occupe 65 % de la superficie totale du site avec une moyenne de 0,94 t/ha/an (perte de sol). Par contre, dans les villes secondaires de la Côte d'Ivoire où le réseau de

drainage et les infrastructures d'assainissement sont quasiment inexistantes, les espaces à faible sensibilité à l'érosion hydrique sont très réduits, voire inexistantes (S. G. Eblin et al, 2017, p. 211). Selon ces auteurs, la région d'Adiaké est dominée par des espaces de moyenne sensibilité à l'érosion hydrique. Nos résultats sont similaires à ceux d'A. T. Dia et al, (2024, p.35), dont les travaux portent sur une région soudano-sahélienne du Sénégal. Les espaces à faible sensibilité à l'érosion hydrique dans le bassin versant de l'Ogo sont estimés à 65% de l'espace total et concernent les pertes de 15 à 27 t/ha/an.

3-3 Analyse du niveau de décapage au pied des maisons par l'érosion

Dans la commune de Cocody, la vitesse de sapement est lente. Cette rapidité indique une forte activité érosive qui compromet significativement la stabilité des infrastructures et des habitations locales. Les valeurs enregistrées sont faibles, les classes vont de 0,86 à 10 cm par an. Nos résultats sont en conformité avec ceux d'A.D. Alla (2013, p.201) dans la même commune qui a déterminé des valeurs similaires dans cet espace. Ces valeurs sont très faibles comparativement à celles de C. G. Etene et al, (2017, p.229) dans la commune de d'Adjara au Bénin. Les valeurs déterminées par ces auteurs varient de 1 à 90 cm par an ; les plus faibles valeurs sont comprises entre 1 et 35 cm par an. Les valeurs déterminées par A. T. Tuedom (2022, p. 88) dans la ville de Koung-Khi au Cameroun sont plus élevées que les nôtres, mais modérées par rapport à celles de C. G. Etene et al, (2017, p.229). En effet, cet auteur a déterminé des valeurs comprises entre 1 et 25 cm par an.

Conclusion

La situation de l'érosion hydrique dans la commune de Cocody est préoccupante. Les manifestations de ce phénomène,

qu'il s'agisse de ravins profonds menaçant l'habitat et les infrastructures, de mouvements de terrain récurrents accentués par la forte dissection de son relief de plateau sont la résultante d'une combinaison de facteurs. L'urbanisation rapide et souvent non maîtrisée, la destruction du couvert végétal, l'insuffisance ou la vétusté des infrastructures de drainage, et la nature des sols sensibles au ruissellement intense des pluies tropicales, concourent à exacerber ce phénomène. Ainsi, l'érosion hydrique n'est pas un problème isolé, mais un indicateur visible des vulnérabilités environnementales et des défis d'aménagement urbain auxquels la Commune de Cocody est confrontée.

Références bibliographiques

ALLA Della André, 2013, *Risques naturels dans l'agglomération d'Abidjan (Côte d'Ivoire)*, Thèse de Doctorat d'État, IGT (Institut de Géographie Tropicale), Université Félix Houphouët Boigny, 385 p.

TUEDOM Tuedom Alida, 2022, *Vulnérabilité des sols à l'érosion hydrique et types d'adaptation des populations dans le Département du Koung-khi*, Département de Géographie, Université de Yaoundé 1, 147p.

DIA Amadou Tidiane, SAGNE Félix Sédar, GUËYE Amadou, SY Boubou Aldiouma, 2024, « Utilisation de l'équation universelle des pertes en sols (RUSEL) pour la cartographie de l'érosion hydrique dans le bassin-versant de Ogo (Nord-est du Sénégal) », GEOTROPE, EDUCI, Côte d'Ivoire, N°01 - 2024, p. 35-53.

BIAOU Chabi, 2007, *Effets des eaux de ruissellement sur les infrastructures dans la ville de Bopa*, Mémoire de maîtrise de Géographie, FLASH/UAC, 75p.

ETENE Cyr Gervais, ISSA Maman Sani, AYÉDEGUE Philippe, BIAOU Chabi, KOUSSINOU Ernest, SOUKOSSI Rose, 2017, « Erosion pluviale et dégradation des établissements humains à

Adjarra au Bénin », *Rev. Ivoir. Sci. Technol.*, 30 (2017) 217, p.234-217.

CHARBEL Laurence, HASSAN EL Hage Hussein, 2017, « Modélisation de la perte de sol dans la forêt de Bkassine (Liban sud) », *Geo-Eco-Trop*, Numéro spécial, vol 41, 31, p. 479-492.

KACEM Lamyaa, AGOUSSINE M'bark, IGMOUILLAN Brahim, AMAR Hicham, MOKHTARI Soraya, BRAHIM AIT Yassine, 2017, « Application de la méthode d'analyse multicritère hiérarchique pour la quantification de perte en sol dans un sous-bassin montagnard -haute vallée de Tifnoute (Haut Atlas marocain) », *Geo-Eco-Trop*, Numéro spécial, vol 41, 31, p.493-502.

YÉNÉ Yves, HAUHOUOT, Célestin 2024, « Cartographie de la sensibilité des sols à l'érosion hydrique dans le bassin versant du Banco », *GEOTROPE*, EDUCI, Côte d'Ivoire, N°2 2024, p. 19-30.

DUMAS Pascal, 2010, « Méthodologie de cartographie de la sensibilité des sols à l'érosion appliquée à la région de Dumbéa à Païta - Bouloupari (Nouvelle-Calédonie) », *Les Cahiers d'Outre-Mer*, Revue de géographie de Bordeaux, 252 | Octobre-Décembre, Nouvelle-Calédonie, p. 572-584.

AUGUSSEAU Xavier, BOURGOIN Jeremy, DAVID Daniel, DEGENNE Pascal, LAGABRIELLE Erwann, LESTRELIN Guillaume et LO SEEN Danny, 2015, « Modèles et simulations spatio-temporels comme "objets intermédiaires" : le cas de l'étalement urbain à la Réunion », *European Scientific Journal*, édition vol.11, No.29 ISSN: 1857 - 7881 (Print) e - ISSN 1857-7431, p. 177-196.

SAATY Thomas, 1977, « A scaling method for priorities in hierarchical structures », *Journal of Mathematical Psychology*, vol 15, p. 234-281.

EBLIN Sampah Georges, YAO Affoué Berthe, ANOH Kouao Armand, SORO Nagnin, 2017, Cartographie de la vulnérabilité multifactorielle aux risques d'érosion hydrique des sols de la région d'Adiaké, Sud-est côtier de la Côte d'Ivoire, *Rev. Ivoir. Sci. Technol*, 30 (2017), p.197 - 216.

JUSTICE CLIMATIQUE ET RESILIENCE FEMININE : LES FEMMES AU CŒUR DE LA TRANSFORMATION ENVIRONNEMENTALE AU SAHEL

Thérèse SAMAKE

*Enseignante-chercheure, Maitre-Assistant en Philosophie
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest-Unité Universitaire
à Bamako*

E-mail : mathere@hotmail.fr

Tel : +223 76 05 49 57

Résumé

Dans les contextes sahéliens du Mali et du Burkina Faso, les femmes, bien qu'en première ligne face aux effets du changement climatique, restent exclues des politiques environnementales. Cet article articule la justice climatique, l'éthique de la reconnaissance et la résilience féminine, en s'appuyant sur des enquêtes de terrain et des cadres théoriques critiques. Il met en lumière les savoirs endogènes, les pratiques collectives et les stratégies d'adaptation portées par les femmes. L'étude révèle les obstacles structurels à leur résilience mais aussi leur pouvoir d'agir transformateur. Elle plaide pour une gouvernance climatique inclusive, éthique et démocratique. La justice climatique devient ici un levier de reconnaissance et d'émancipation.

Mots clés : *Justice climatique - Résilience féminine - Savoirs endogènes - Gouvernance inclusive - Éthique de la reconnaissance*

Abstract

In the Sahelian contexts of Mali and Burkina Faso, women are among the most affected by climate change but remain excluded from environmental policies. This article combines climate justice, recognition ethics, and female resilience through fieldwork and critical theoretical frameworks. It highlights women's endogenous knowledge, collective practices, and adaptive strategies. The study exposes structural barriers to their resilience but also their transformative agency. It calls for inclusive,

ethical, and democratic climate governance. Climate justice emerges here as a path toward recognition and empowerment.

Keywords: *Climate Justice - Female Resilience - Endogenous Knowledge - Inclusive Governance - Ethics of Recognition*

Introduction

Situé à la lisière sud du Sahara, le Sahel se définit par une vulnérabilité climatique aiguë, où désertification, raréfaction de l'eau, dégradation des sols et catastrophes naturelles accentuent des fragilités économiques et sociales profondes. Au cœur de ces tensions, les femmes sahéliennes, en particulier au Mali et au Burkina Faso, assument la gestion des ressources naturelles ainsi que le maintien de la cohésion sociale, tout en restant particulièrement exposées aux aléas climatiques et largement écartées des sphères décisionnelles.

Pour appréhender la spécificité de cette situation, cet article adopte un cadre théorique interdisciplinaire construit pour dépasser les lectures purement techniques et redistributives, en tenant compte des rapports de pouvoir, des enjeux de reconnaissance et de l'innovation sociale propre au contexte sahélien. Cette approche intégrée mobilise la justice climatique, la résilience féminine, l'éthique de la reconnaissance et l'analyse de genre, non comme des notions parallèles mais comme des axes en dialogue qui permettent de saisir la complexité des défis rencontrés par les femmes.

D'abord, la justice climatique permet d'interroger la distribution équitable des charges, responsabilités et bénéfices liés à la lutte contre le changement climatique, en s'appuyant sur le principe de responsabilité différenciée (Caney, Shue, Larrère) et en tenant compte, comme le montrent Fatma Denton et Moïse Tsayem Demaze, de la spécificité des inégalités vécues par les femmes africaines dans la gouvernance environnementale. Cette réflexion éclaire la manière dont l'exclusion institutionnelle croise l'injustice écologique, produisant une double vulnérabilité.

En écho, la résilience féminine - telle que pensée par Fatma Denton, Ana Romero, Adama Belemvire et Saya Saulière - n'apparaît pas seulement comme une capacité d'ajustement mais comme un processus d'innovation, d'émancipation et de valorisation des savoirs endogènes. Les stratégies locales d'adaptation portées par les femmes puisent dans la solidarité active, la connaissance fine de l'environnement et l'engagement collectif, fondant le socle de la résilience communautaire.

Or, transformer ces pratiques en leviers effectifs suppose de reconnaître la valeur des savoirs et des expériences féminines. C'est ici qu'intervient l'éthique de la reconnaissance, formulée par Nancy Fraser, Axel Honneth mais aussi Ana Romero et Saya Saulière dans le contexte ouest-africain, qui questionne l'invisibilisation institutionnelle et sociale des femmes et défend leur pleine légitimité dans l'élaboration des politiques publiques.

L'approche genre et intersectionnelle (Agarwal, Tronto, Crenshaw, Denton) vient, enfin, offrir des outils pour comprendre comment les structures de pouvoir, les normes sociales et l'exclusion institutionnelle façonnent la vulnérabilité spécifique des femmes au Sahel. Elle révèle, dans le même temps, le potentiel d'émancipation issu de la mobilisation collective autour des défis environnementaux.

Ainsi articulés, ces cadres théoriques dépassent toute simple addition et répondent à la spécificité du contexte sahélien, où le croisement entre inégalités de genre et injustices écologiques produit une invisibilisation plurielle. Analyser ce système signifie lier la répartition inégale des charges climatiques, la reconnaissance des savoirs locaux et l'innovation sociale portée par les femmes, afin d'éclairer comment l'inclusion, la solidarité et la valorisation des expériences féminines peuvent ouvrir la voie à une gouvernance climatique plus juste et inclusive.

L'article s'attache dès lors à comprendre comment les femmes du Mali et du Burkina Faso, en première ligne face à la crise climatique, mobilisent leurs expériences, savoirs collectifs et

solidarités pour renforcer la résilience communautaire ; il interroge également la façon dont la justice climatique, articulée à la reconnaissance et à l'innovation sociale, peut devenir un levier concret de transformation des politiques publiques environnementales. Deux hypothèses structurent cette réflexion : la première est que la résilience féminine se construit autour de savoirs et de solidarités encore largement sous-valorisés par les décideurs ; la seconde, que la justice climatique, enrichie par l'exigence de reconnaissance, peut impulser une transformation inclusive de la gouvernance au Sahel.

Pour répondre à ces enjeux, l'article s'appuie sur une méthodologie mixte, combinant enquête de terrain et analyse critique. D'une part, des entretiens semi-directifs et des observations participatives ont été menés auprès de femmes rurales et urbaines, tant au Mali qu'au Burkina Faso, afin de recueillir des expériences, des pratiques et des trajectoires de résilience face aux crises climatiques. D'autre part, la réflexion s'adosse à une analyse philosophique approfondie des théories contemporaines de la justice climatique, de la reconnaissance, du genre, de la résilience et de la gouvernance inclusive, mobilisant aussi bien la littérature africaine qu'internationale. Ce double ancrage permet de croiser les cadres d'analyse et les réalités vécues, afin d'articuler concepts et observations de terrain.

L'article s'organise ainsi en trois parties complémentaires : la première explicite le cadre théorique et conceptuel qui sous-tend l'étude ; la deuxième analyse les vulnérabilités différenciées et met en lumière les stratégies d'adaptation développées par les femmes sahéliennes à la lumière des données empiriques collectées ; la troisième propose une lecture critique de la gouvernance environnementale, en formulant des pistes pour une meilleure reconnaissance et une intégration effective des femmes dans les politiques climatiques de la région.

I. Fondements théoriques : justice climatique et résilience féminine au service d'une transformation environnementale

Penser la résilience féminine face au changement climatique dans le Sahel suppose de dépasser les lectures purement environnementales pour interroger la façon dont les inégalités historiques, institutionnelles et de genre modèlent la répartition des vulnérabilités et des ressources. La justice climatique s'impose comme cadre de référence, en articulant responsabilité historique, équité dans la distribution des charges, et reconnaissance des savoirs et des voix traditionnellement marginalisés, notamment ceux des femmes rurales. Dans cette perspective, l'approche genre révèle la persistance des exclusions dans les politiques environnementales, en montrant que, malgré leur rôle essentiel dans la gestion des ressources, les femmes du Sahel restent fréquemment écartées des espaces décisionnels et des stratégies d'adaptation. La dynamique de résilience, loin de se limiter à l'ajustement face aux crises, désigne ici un processus d'émancipation : elle s'exprime à travers l'innovation sociale, la mutualisation des savoirs endogènes, et la construction de nouvelles formes d'action collective féminine. Ainsi, penser la justice climatique et la résilience féminine dans le contexte sahélien, c'est mettre en lumière à la fois les obstacles structurels à la participation et la capacité des femmes à transformer leur environnement, ouvrant la voie à une gouvernance véritablement inclusive et éthique.

1.1. La justice climatique : principes, enjeux et déclinaisons dans les contextes du Sud global

La justice climatique s'impose aujourd'hui comme un champ théorique et politique central pour analyser les inégalités environnementales à l'échelle mondiale et locale. Elle se définit comme l'ensemble des principes et des pratiques visant à assurer une répartition équitable des charges, des responsabilités et des

bénéfices liés à la lutte contre le changement climatique, tout en tenant compte des inégalités historiques, sociales et géographiques (Caney, 2016, p. 7 ; Shue, 1999, p. 531 ; Larrère, 2015, p. 75). Selon S. Caney, « les impacts du changement climatique menacent des droits humains fondamentaux : le droit à la vie, à la santé, à la subsistance. [...] Sur la base de cette définition des droits, il découle des devoirs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'aide à l'adaptation aux effets du changement climatique, et de compensation des violations des droits fondamentaux n'ayant pu être évitées » (Caney, 2016, p. 7). Cette approche montre que la justice climatique ne se limite pas à la distribution matérielle des ressources, mais engage aussi la reconnaissance des droits fondamentaux et la réparation des injustices globales.

Pour appréhender cette pluralité d'enjeux, la justice climatique s'articule autour de plusieurs courants philosophiques : la justice distributive, l'éthique de la reconnaissance, les approches capacitaires et délibératives, ainsi que les théories des droits humains et de la responsabilité collective.

D'abord, la tradition de la justice distributive vise à corriger les déséquilibres entre ceux qui contribuent le plus au réchauffement climatique et ceux qui en subissent les conséquences les plus sévères (Shue, 1999, p. 537 ; Larrère, 2015, p. 75). Dans les sociétés sahéennes, ce déséquilibre se traduit par le fait que les femmes rurales, bien qu'étant parmi les moins responsables des émissions, subissent en première ligne les effets du changement climatique et voient leurs besoins spécifiques négligés dans les politiques publiques (Denton, 2002, p. 11 ; Romero, Belemvire & Saulière, 2011, p. 18).

Cependant, une telle approche reste insuffisante si elle n'intègre pas l'éthique de la reconnaissance. Selon A. Honneth, « le mépris, c'est-à-dire le refus de reconnaissance, blesse l'individu dans son intégrité et entrave sa participation à la vie sociale » (Honneth, 2000, p. 15). N. Fraser souligne que la justice exige d'articuler

redistribution et reconnaissance, afin de visibiliser, légitimer et valoriser les identités et contributions des groupes historiquement minorés (Fraser, 2008, p. 17). Dans le contexte du Sahel, il s'agit ainsi de dépasser la logique de redistribution matérielle pour rendre justice aux savoirs endogènes féminins et réparer une invisibilisation structurelle. S. Harding et B. de Sousa Santos montrent également que lutter contre l'injustice climatique, c'est aussi lutter contre l'invisibilisation institutionnelle et épistémique des femmes, valoriser leurs pratiques et garantir leur pleine participation à la gouvernance environnementale (Harding, 2008, p. 138 ; Santos, 2011, p. 41).

À cette exigence de reconnaissance s'ajoutent les approches capacitaires et délibératives (Sen, 2010, p. 334 ; Nussbaum, 2012, p. 25 ; Young, 2000, p. 52), qui placent la capacité effective d'agir et de participer au cœur de la justice climatique. Cela implique de garantir aux femmes un accès réel aux ressources, à l'information et à la prise de décision sur les stratégies d'adaptation, afin qu'elles ne soient plus de simples objets de politiques climatiques, mais de véritables actrices de la résilience communautaire.

Enfin, la justice climatique s'appuie sur les droits humains et la responsabilité collective, postulant que la réduction des injustices exige la reconnaissance d'obligations morales transnationales, intergénérationnelles et intracommunautaires (Pogge, 2002, p. 19 ; Paoli, 2017, p. 44). Cette question est cruciale au Sahel, où la « dette écologique » du Nord global et les rapports de domination locaux se croisent.

Croiser ces perspectives distributive, de reconnaissance, capacitaire et de responsabilité permet d'éclairer les multiples dimensions de la vulnérabilité féminine face au changement climatique au Mali et au Burkina Faso. La justice climatique, comprise ainsi, devient un impératif moral global et un levier de transformation institutionnelle pour reconnaître pleinement les femmes sahéliennes comme actrices politiques majeures au cœur de la transition environnementale et sociale.

1.2. L'approche genre dans les politiques climatiques : analyse des inégalités structurelles

La crise climatique, loin d'être un phénomène purement environnemental, agit comme un puissant révélateur des rapports sociaux de pouvoir, exacerbant les inégalités économiques, sociales et politiques déjà existantes. Parmi les grilles de lecture permettant de comprendre cette réalité, l'approche genre occupe une place essentielle : elle permet de déconstruire l'apparente neutralité des politiques climatiques et de mettre au jour les mécanismes sociaux, institutionnels et culturels qui contribuent à marginaliser les femmes, notamment dans les contextes du Sud global.

Au plan théorique, les études féministes et les analyses de genre appliquées à l'environnement ont montré depuis plusieurs décennies que femmes et hommes n'ont ni les mêmes responsabilités, ni les mêmes vulnérabilités, ni les mêmes capacités d'adaptation face au changement climatique. B. Agarwal souligne ainsi que « les relations des femmes et des hommes avec la nature sont ancrées dans leur réalité matérielle et dans leurs formes spécifiques d'interaction avec l'environnement » (B. Agarwal, 1992, p. 119). F. Denton rappelle que « les femmes, en particulier dans les zones rurales, subissent une triple exclusion : matérielle, politique et épistémique » (F. Denton, 2002, p. 11). Matérielle, car elles ont un accès limité aux ressources (terre, eau, crédit, technologie) ; politique, car elles sont souvent absentes des espaces décisionnels ; épistémique, car leurs savoirs locaux sont systématiquement dévalorisés ou ignorés dans la formulation des politiques publiques.

Dans la littérature sur la gouvernance environnementale, S. MacGregor note que les politiques climatiques sont encore largement élaborées selon des logiques « top-down » dominées par des visions technocratiques et masculines du développement durable, où « le thème dominant dans la recherche sur le genre et le changement climatique reste la vulnérabilité des femmes du

Sud» (S. MacGregor, 2010, p. 227). Les femmes, perçues soit comme des « victimes passives » à protéger, soit comme des « relais communautaires » instrumentalisés pour la mise en œuvre des projets, restent largement exclues des processus délibératifs réels. Cette absence de participation n'est pas seulement un problème de représentation, mais une faille éthique majeure qui reproduit des rapports de domination et de dépendance.

Dans les pays sahéliens tels que le Mali et le Burkina Faso, cette marginalisation prend des formes spécifiques. Les normes sociales patriarcales limitent la mobilité des femmes, restreignent leur droit à la propriété foncière et les excluent des espaces institutionnels où se négocient les politiques agricoles, hydriques et environnementales. Malgré leur rôle central dans la gestion quotidienne des ressources naturelles, les femmes ne sont que très rarement consultées lors de la conception des plans nationaux d'adaptation au changement climatique. Les dispositifs de financement climatique, qu'il s'agisse des Fonds Vert pour le Climat ou d'autres mécanismes multilatéraux, demeurent souvent inaccessibles aux initiatives portées par les femmes rurales, faute de reconnaissance institutionnelle et de médiation politique adaptée.

Sur le plan philosophique, ces constats renvoient à des formes d'injustice structurelle que N. Fraser qualifie d'« injustices de reconnaissance et de représentation » (N. Fraser, 2008). En effet, la non-prise en compte des intérêts et des savoirs féminins dans les politiques climatiques n'est pas seulement une erreur d'analyse technique, mais le symptôme d'une logique plus profonde de déni de reconnaissance. Ce déficit de reconnaissance engendre un déséquilibre dans la distribution des voix légitimes, privant les femmes des moyens de faire valoir leurs besoins et leurs expertises dans l'espace public.

Les travaux de J. Tronto sur l'éthique du care offrent un éclairage supplémentaire sur cette problématique. Tronto définit le care comme « une activité générique qui comprend tout ce que nous

faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre "monde", de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible» (J. Tronto, 1993, p. 40). La gestion des risques climatiques nécessite aujourd'hui une relecture éthique des responsabilités environnementales, centrée sur la prise en charge des vulnérabilités et sur la reconnaissance de l'interdépendance sociale et écologique. Intégrer les femmes dans les politiques climatiques ne relève donc pas d'un simple impératif d'équité statistique, mais d'une nécessité morale visant à faire émerger un modèle de gouvernance fondé sur le soin porté aux écosystèmes et aux communautés humaines.

Enfin, l'approche genre appliquée aux politiques climatiques invite à dépasser les catégories binaires et à intégrer une lecture intersectionnelle des inégalités. K. Crenshaw, à l'origine du concept d'intersectionnalité, rappelle que « du fait de leur identité intersectionnelle en tant que femmes et personnes de couleur, ces dernières ne peuvent généralement que constater la marginalisation de leurs intérêts et de leurs expériences dans les discours forgés pour répondre à l'une ou l'autre de ces dimensions » (K. Crenshaw, 1989). Les discriminations subies par les femmes sahéniennes s'entrelacent ainsi avec d'autres formes de vulnérabilité : pauvreté, ruralité, analphabétisme, marginalisation ethnique. Une lecture philosophique et politique de ces croisements de dominations oblige donc à repenser les dispositifs d'adaptation climatique à partir des réalités plurielles vécues par les femmes concernées.

L'intégration d'une approche genre dans les politiques climatiques, loin de se réduire à des ajustements techniques ou à des quotas de participation, suppose ainsi une transformation plus profonde des logiques de gouvernance. Elle implique une redéfinition des critères de légitimité politique, une reconnaissance institutionnelle des savoirs situés, et un engagement éthique en faveur de la réparation des injustices environnementales et sociales historiques.

1.3. La résilience comme catégorie d'analyse : de la capacité d'adaptation à l'empowerment politique des femmes

Longtemps mobilisée dans les sciences de la nature et de l'ingénierie pour désigner la capacité d'un système à retrouver un équilibre après un choc, la notion de résilience a progressivement investi les sciences sociales, la philosophie politique et l'éthique environnementale. Dans le contexte du changement climatique au Sahel, repenser la résilience des femmes impose de dépasser une lecture strictement adaptative du concept, pour en explorer les dimensions sociales, politiques et éthiques. Dans sa définition institutionnelle, popularisée par l'ONU et la Banque mondiale, la résilience désigne la capacité des individus ou des communautés à absorber les chocs et à s'adapter aux changements. Toutefois, cette acception tend à réduire les acteurs à de simples agents d'ajustement, en occultant les causes structurelles de leur vulnérabilité. Appliquée aux femmes sahéniennes, une telle perspective risquerait de renforcer une approche passive de l'adaptation, et d'invisibiliser les rapports de domination ou de marginalisation qui enserrant leur trajectoire.

Pour échapper à cet écueil, de nombreux travaux critiques invitent à reconfigurer la notion de résilience dans une perspective plus émancipatrice. J. Butler, à travers sa réflexion sur la vulnérabilité et sur *l'agency* — la capacité d'agir, de choisir et de transformer sa condition, même en contexte de contrainte (Butler, 2009, p. 23 ; Batliwala, 1993, p. 8) — souligne que la vulnérabilité humaine est toujours socialement construite. Elle écrit : « Il n'y a pas de vie sans les conditions de vie qui soutiennent la vie, et ces conditions sont profondément sociales, établissant non pas l'ontologie discrète de la personne, mais plutôt l'interdépendance des personnes » (Butler, 2009, p. 23). Ainsi, pour les femmes, la résilience ne saurait être comprise comme une simple capacité de survie, mais bien comme une dynamique de résistance, de négociation et de reconfiguration des rapports de pouvoir.

Dans la même lignée, A. Sen, par son approche des capacités, propose de lier la résilience à l'expansion des libertés réelles, c'est-à-dire à la possibilité concrète pour les individus de choisir les formes d'adaptation et de vie qui correspondent à leurs aspirations (Sen, 2010, p. 334). Pour les femmes sahéliennes, la résilience doit ainsi se traduire par un élargissement de l'accès à la terre, à la formation, à l'information et aux sphères décisionnelles. Cependant, cette expansion effective des libertés reste conditionnée par le degré de reconnaissance sociale et institutionnelle : les parcours d'émancipation, de solidarité et d'innovation féminine ne prennent sens que si droits, rôles et savoirs des femmes sont pleinement légitimés dans la société et par les institutions.

Dans cette optique, la résilience devient un levier de justice sociale et un processus de synthèse entre conscientisation individuelle et collective. *L'empowerment* — ou processus d'autonomisation — apparaît alors comme la dynamique par laquelle les femmes acquièrent, à la fois individuellement et collectivement, les moyens matériels, cognitifs et politiques de transformer leur existence et le fonctionnement des structures sociales (Batliwala, 1993, p. 8). Il ne s'agit donc pas seulement d'adaptation, mais de transformation : par la mobilisation de leurs expériences, savoirs endogènes et réseaux, les femmes inventent de nouvelles formes de résistance et construisent des alternatives aux modèles dominants de gouvernance.

Enfin, dans une perspective éco-philosophique, la résilience féminine interpelle la responsabilité éthique collective. H. Jonas, dans *Le Principe responsabilité*, rappelle le devoir moral des sociétés de protéger les générations futures contre les effets de leurs choix : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre » (Jonas, 1979, p. 30). Repenser la résilience au Sahel revient ainsi à articuler endurance, agency et

*empowerment*¹: non pas endurer en silence, mais lutter pour la reconnaissance, la justice sociale et la co-construction de politiques climatiques qui reconnaissent pleinement les droits, les savoirs et les capacités d'agir des femmes.

2. Vulnérabilité différenciée et stratégies de résilience féminine face au changement climatique au Sahel

L'analyse des vulnérabilités féminines face au changement climatique au Sahel ne peut se limiter à une approche théorique : elle exige de confronter les concepts de justice climatique et d'approche genre aux réalités vécues par les femmes rurales du Mali et du Burkina Faso. Dans ces régions particulièrement exposées, les femmes cumulent les effets de la dégradation des ressources naturelles, de la raréfaction de l'eau et de l'instabilité climatique, auxquels s'ajoutent des inégalités persistantes d'accès à la terre, au crédit, à la formation et aux espaces de décision.

Si leur charge de travail s'alourdit à mesure que les crises écologiques fragilisent les moyens d'existence, il serait réducteur de les considérer comme de simples victimes. Les femmes sahéniennes, actrices centrales de la production alimentaire et de la gestion des ressources, développent au quotidien des stratégies d'adaptation et de résilience : diversification des activités économiques, innovation agricole, création de réseaux de solidarité et de coopératives. Ces initiatives, souvent invisibles dans les politiques publiques, participent activement à la sécurité alimentaire, à la cohésion sociale et à la gestion durable des ressources.

-
1. L'*empowerment* (autonomisation) désigne le processus par lequel un individu ou un groupe acquiert les ressources, droits, confiance et capacités nécessaires pour exercer un contrôle sur sa vie et transformer les structures sociales et politiques ; voir S. Batliwala, 1993.
 2. L'*agency* (capacité d'agir) se traduit par le pouvoir pour un individu ou un groupe de faire des choix, d'initier des actions et d'influencer son environnement, même dans la contrainte ; voir J. Butler, 2009, et S. Batliwala, 1993

Comprendre la résilience féminine au Sahel suppose donc d'articuler l'analyse des vulnérabilités structurelles qui limitent leurs marges de manœuvre et l'étude des réponses locales et endogènes qui témoignent de leur capacité d'innovation et d'organisation collective. C'est à cette intersection que se construit la résilience des femmes sahéniennes, qui apparaissent, non seulement, comme des actrices incontournables de la sécurité alimentaire, mais aussi comme des moteurs de la transition écologique et sociale dans la région.

2.1. Impacts spécifiques du changement climatique sur les femmes rurales au Mali et au Burkina Faso

La crise climatique, loin d'être un phénomène uniforme, amplifie les vulnérabilités existantes et touche de façon différenciée les femmes rurales du Sahel, en particulier au Mali et au Burkina Faso. Comme l'a montré U. Beck, le changement climatique agit comme un amplificateur des risques et des inégalités, créant des zones de fragilité où certaines catégories de population, en raison de leur position sociale, économique et politique, sont plus exposées que d'autres (U. Beck, 2001, p. 22).

Dans ces territoires, la diminution progressive des terres arables, la perte de biodiversité, la raréfaction des ressources hydriques et la fréquence accrue des événements climatiques extrêmes (sécheresses prolongées, inondations soudaines) perturbent directement les activités agricoles de subsistance, secteur dans lequel les femmes sont majoritairement impliquées. Par exemple, au Burkina Faso, les femmes cultivent souvent des parcelles de moindre qualité, sans accès à la propriété foncière ni aux intrants agricoles modernes. Les techniques d'adaptation comme le zai ou les cordons pierreux, qui permettent de restaurer la fertilité des sols, sont généralement réservées aux champs des hommes, ce qui fragilise l'autonomie alimentaire des ménages et réduit les revenus issus de la vente des surplus sur les marchés locaux (A. Romero, A. Belemvire, S. Saulière, 2011, p. 18).

Dans le village de Koubri, au Burkina Faso, une enquêtée, MK, témoigne : « Nous avons perdu la moitié de nos récoltes à cause de la sécheresse. Les hommes gardent les meilleures terres, et nous, les femmes, nous cultivons là où la terre est pauvre. Quand il n'y a pas assez d'eau, nous devons marcher plus loin, parfois jusqu'à deux heures, pour trouver un puits qui n'est pas à sec. » Ce témoignage illustre la double contrainte de la dégradation des terres et de la raréfaction de l'eau, qui pèse spécifiquement sur les femmes.

La gestion de l'eau constitue une autre dimension critique de la vulnérabilité féminine. En raison de leur rôle traditionnel de pourvoyeuses d'eau pour les besoins domestiques, les femmes se retrouvent directement confrontées aux défis liés au stress hydrique. Dans la région de Kaya, au Burkina Faso, la raréfaction des points d'eau oblige les femmes à parcourir jusqu'à 10 kilomètres par jour pour s'approvisionner, ce qui accroît leur charge de travail et limite leur participation à d'autres activités économiques ou éducatives (Alliance Sahel, 2022, p. 4). À Diéma, au Mali, l'assèchement des puits a conduit à l'abandon de certains périmètres maraîchers, forçant les femmes à se réorienter vers l'élevage ou d'autres activités de substitution.

À Diéma, au Mali, AM, une maraîchère interrogée lors de l'enquête, confie : « Depuis que le puits du village est à sec, nous avons dû laisser nos jardins. Maintenant, je m'occupe de quelques chèvres, mais les revenus sont moindres et la nourriture manque plus souvent. » Ce cas met en lumière la réorientation forcée des activités économiques et la précarisation des moyens d'existence. Les sécheresses, inondations et mauvaises récoltes obligent les femmes à multiplier les activités pour garantir l'alimentation familiale. Pendant la période de soudure, elles doivent trouver des revenus alternatifs pour acheter de la nourriture, ce qui les pousse à s'engager dans le petit commerce, la transformation de produits agricoles ou l'exploitation de produits forestiers non ligneux, comme le beurre de karité ou la gomme arabique. Cette surcharge de travail a aussi des conséquences indirectes : les filles sont

souvent retirées de l'école pour aider à la maison ou aller chercher de l'eau (CECI, 2022, p. 7).

La dégradation des ressources naturelles exacerbe également les tensions autour de l'accès à la terre, à l'eau et aux forêts. Les femmes, gestionnaires informelles de ces ressources, se retrouvent en première ligne des conflits communautaires, mais restent largement exclues des mécanismes formels de gestion et de résolution des conflits, qui sont dominés par des instances masculines. Les travaux de B. Agarwal sur la gouvernance locale et la gestion des ressources forestières en Afrique et en Asie ont montré que l'exclusion des femmes des mécanismes formels de gestion des ressources accentue leur exposition aux violences environnementales et sociales (B. Agarwal, 2010, p. 145).

Sur le plan sanitaire, la multiplication des épisodes de sécheresse et d'inondation entraîne une recrudescence des maladies hydriques, des infections respiratoires dues à la poussière et à la dégradation de la qualité de l'air, ainsi que des risques nutritionnels accrus en cas de disette. Les femmes, responsables de l'alimentation et du soin au sein des ménages, voient leur charge mentale et physique considérablement alourdie.

Par ailleurs, les savoirs locaux des femmes sur les cycles de pluie, la gestion des sols ou la préservation des semences sont rarement pris en compte dans les diagnostics officiels et les politiques d'adaptation. Cette invisibilité institutionnelle renforce leur marginalisation politique et limite l'efficacité des réponses aux crises climatiques. S. Harding parle à ce sujet d'« injustice épistémique », c'est-à-dire l'exclusion structurelle des savoirs féminins des processus officiels de production de connaissances (S. Harding, 2008, p. 138).

Il convient enfin de souligner que la vulnérabilité des femmes sahéniennes face au changement climatique n'est pas une fatalité naturelle, mais bien une construction sociale et politique. Comme le rappellent M. Leach et R. Mearns, les rapports inégaux d'accès aux ressources et aux espaces décisionnels sont au cœur de la

production de la vulnérabilité (M. Leach, R. Mearns, 1996, p. 12). Penser les impacts spécifiques du changement climatique sur les femmes du Mali et du Burkina Faso nécessite donc de croiser les dimensions écologiques, économiques, sociales et politiques, en évitant les approches victimaires pour privilégier une lecture systémique et critique des rapports de pouvoir.

Dans l'ensemble, les impacts du changement climatique sur les femmes rurales du Mali et du Burkina Faso révèlent une accumulation de vulnérabilités écologiques, économiques et sociales, mais aussi une capacité d'adaptation remarquable, souvent sous-estimée par les politiques publiques. Les exemples concrets de gestion de l'eau, d'innovation agricole, de diversification économique et de mobilisation communautaire montrent que les femmes ne se contentent pas de subir les crises : elles inventent, expérimentent et transmettent des solutions adaptées à leur environnement.

Cependant, la reconnaissance institutionnelle de ces savoirs et pratiques reste limitée, et les obstacles structurels - qu'il s'agisse de l'accès à la terre, à l'eau, à la formation ou à la gouvernance - freinent encore le plein déploiement de leur résilience. Cette réalité met en lumière la nécessité d'analyser, au-delà des impacts, les réponses locales et endogènes élaborées par les femmes sahéniennes, ainsi que les conditions qui permettraient de valoriser et de renforcer leur rôle dans la gestion durable des ressources et l'adaptation aux changements climatiques.

2.2. Pratiques locales et savoirs endogènes féminins : réponses innovantes face aux crises climatiques

Face à l'intensification des crises environnementales, les femmes rurales du Sahel, notamment au Mali et au Burkina Faso, ne se limitent pas à des stratégies de survie immédiate. Elles mobilisent un ensemble de savoirs endogènes, de pratiques agricoles adaptées et de réseaux de solidarité qui constituent de véritables leviers d'adaptation locale. Ces réponses, souvent invisibles dans les

politiques publiques, témoignent d'une intelligence écologique incarnée, qui mérite d'être reconnue et institutionnalisée dans les stratégies nationales de résilience climatique.

La notion de savoirs endogènes, telle que définie par M. Prieur, désigne « l'ensemble des connaissances pratiques, des savoir-faire et des représentations que les communautés locales développent en interaction étroite avec leur environnement » (M. Prieur, 2006, p. 45). Cette approche, reprise dans les épistémologies du Sud, met l'accent sur la nécessité de « décoloniser la connaissance » et de reconnaître la pluralité des rationalités locales (B. de Sousa Santos, 2011, p. 32). Chez les femmes sahéniennes, ces savoirs touchent à l'agriculture (sélection de semences résistantes à la sécheresse, rotation culturale, jachère contrôlée), à la gestion de l'eau (captage et stockage de l'eau de pluie, puits temporaires, irrigation goutte-à-goutte), à la conservation des semences, à la préservation des sols et à la transformation des produits agroalimentaires.

En matière agricole, les femmes adaptent leurs techniques culturelles aux nouvelles réalités climatiques. Elles privilégient l'usage de semences locales sélectionnées pour leur résistance à la sécheresse et pratiquent la rotation culturale ou la jachère contrôlée pour maintenir la fertilité des sols. Les recherches de C. Tacoli montrent que ces innovations sont le fruit de processus d'apprentissage collectif, transmis de génération en génération à travers des réseaux féminins informels : « Les stratégies d'adaptation des femmes rurales reposent sur la transmission intergénérationnelle de savoirs et sur l'expérimentation collective » (C. Tacoli, 2011, p. 24).

Dans le village de Dissine, au Burkina Faso, l'enquête a mis en lumière l'initiative d'un groupement de femmes qui a mis en place une banque de semences locales. Grâce à la sélection et à l'échange de variétés traditionnelles résistantes à la sécheresse, ces femmes ont pu maintenir la production de mil et de sorgho malgré la baisse des précipitations. L'une d'elles, Fatimata, explique :

« Nous avons appris à conserver nos propres semences et à les partager entre nous. Cela nous permet de ne pas dépendre des semences du marché, souvent inadaptées à notre sol. » Cette pratique, fondée sur la solidarité et la transmission des savoirs, illustre la capacité d'innovation collective et la résilience face à l'incertitude climatique.

Dans la gestion de l'eau, les femmes expérimentent des techniques de captage et de stockage de l'eau de pluie, créent des puits de surface temporaires et optimisent l'irrigation goutte-à-goutte dans les jardins maraîchers communautaires. Ces pratiques locales de gestion de l'hydrologie à petite échelle constituent des réponses pragmatiques aux aléas climatiques, en l'absence de grands équipements publics (Alliance Sahel, 2022, p. 4).

La diversification économique est également une dimension majeure de la résilience féminine. Face à la baisse des rendements agricoles, les femmes se tournent vers la transformation agroalimentaire (farines locales, condiments, produits de conservation), l'exploitation des produits forestiers non ligneux (beurre de karité, gomme arabique, plantes médicinales) ou encore le petit commerce sur les marchés ruraux et urbains. Ces stratégies, loin d'être de simples réponses ponctuelles, traduisent une capacité d'innovation économique et sociale (CECI, 2022, p. 7). À Ségou, au Mali, l'enquête a permis de documenter l'expérience d'une association féminine qui gère un périmètre maraîcher irrigué par pompage solaire. Grâce à la mutualisation des ressources et à la formation en techniques d'irrigation économe en eau, ces femmes ont pu diversifier leur production (légumes, oignons, tomates) et vendre une partie de la récolte sur le marché local. Aminata, membre du groupement, témoigne : « Avant, nous dépendions uniquement de la pluie. Maintenant, avec l'irrigation solaire, nous pouvons cultiver toute l'année et gagner un peu d'argent pour la scolarité des enfants. » Ce cas illustre comment l'innovation technique, alliée à l'organisation collective, permet d'accroître la sécurité alimentaire et l'autonomie économique.

Au-delà des savoir-faire techniques, ces pratiques reposent sur des formes spécifiques de gouvernance communautaire, souvent portées par des collectifs féminins : associations villageoises, groupes de tontines, coopératives agricoles. Comme le souligne S. Harding, « les formes de gouvernance locales incarnent une rationalité pratique située, qui combine gestion des risques, prévoyance collective et solidarité sociale » (S. Harding, 2008, p. 138).

La non-reconnaissance institutionnelle de ces savoirs relève de ce que B. de Sousa Santos nomme la « monoculture de la connaissance », où seuls les savoirs experts, académiques et masculins sont considérés comme légitimes dans les processus de décision (B. de Sousa Santos, 2011, p. 41). Pourtant, les savoirs situés des femmes rurales constituent des formes d'expertise environnementale à part entière, fondées sur une connaissance fine des écosystèmes locaux et des cycles climatiques.

Malgré leur capacité d'innovation et d'organisation collective, l'impact des pratiques féminines reste limité par des obstacles structurels persistants, tels que l'accès restreint à la terre, à l'eau ou à la formation, et par une reconnaissance institutionnelle encore marginale. Cette situation souligne l'urgence d'intégrer pleinement les savoirs endogènes féminins dans les politiques et la gouvernance environnementale, condition indispensable pour une justice climatique réellement inclusive et durable.

2.3. Obstacles structurels à la résilience féminine : accès aux ressources, à la formation et à la gouvernance

Malgré leur remarquable capacité d'adaptation, les femmes sahéniennes se heurtent à des obstacles structurels persistants qui freinent, voire compromettent, le déploiement de leur résilience. Ces obstacles ne relèvent pas seulement de difficultés matérielles, mais s'inscrivent dans des logiques institutionnelles, économiques et culturelles qui reproduisent, de manière systémique, des rapports de domination et d'exclusion.

L'inégalité d'accès aux ressources naturelles constitue le premier frein majeur. Au Burkina Faso, par exemple, l'enquête menée dans la commune de Dapelgo a révélé que les femmes n'ont accès qu'à des parcelles marginales, souvent éloignées des points d'eau et peu fertiles. MZ, une agricultrice interrogée, explique : « La terre que j'exploite appartient à la famille de mon mari. Je ne peux ni l'aménager, ni demander un crédit, car je n'ai aucun papier. Si la famille décide de la reprendre, je n'ai aucun recours. » Cette insécurité foncière limite l'adoption de pratiques agricoles innovantes et l'accès aux programmes d'adaptation, qui exigent souvent une preuve de propriété foncière.

L'accès à l'eau et aux ressources forestières est également entravé par des structures de gouvernance dominées par des comités masculins, ce qui empêche les femmes de participer pleinement à la gestion durable des ressources. À Falajè-Kati, au Mali, des femmes membres d'un groupement marâcher ont témoigné des difficultés rencontrées pour obtenir l'autorisation d'utiliser un puits collectif : « Nous devons demander la permission au chef du village, et parfois attendre plusieurs jours. Cela retarde nos cultures et nous décourage d'investir dans de nouvelles techniques », confie FT, présidente du groupement.

L'inégalité d'accès à la formation et à l'information environnementale constitue un second obstacle. Les politiques nationales d'adaptation et les programmes internationaux de renforcement des capacités restent largement inaccessibles aux femmes rurales, en raison de barrières linguistiques, éducatives et logistiques. À Ouahigouya, au Burkina Faso, l'enquête a montré que seules 2 femmes sur 15 interrogées avaient bénéficié d'une formation sur les techniques d'irrigation ou la gestion durable des sols. AO, une participante, souligne : « Les formations sont souvent en français, alors que beaucoup d'entre nous ne parlent que le mooré. Nous sommes invitées, mais nous ne comprenons pas tout, et cela limite ce que nous pouvons appliquer. » Cette situation réduit considérablement les marges de manœuvre des femmes

pour faire face aux défis climatiques et perpétue leur dépendance à des méthodes traditionnelles parfois insuffisantes.

L'exclusion des femmes des espaces de gouvernance et de prise de décision environnementale demeure un frein politique majeur. Dans les arènes locales de gestion des ressources naturelles comme dans les processus nationaux d'élaboration des politiques climatiques, les femmes sont largement sous-représentées, voire absentes. À Bougouni, au Mali, lors d'une réunion de planification sur la gestion des périmètres maraîchers, une seule femme sur dix membres du comité a pu prendre la parole, et ses propositions n'ont pas été retenues. Cette absence de voix féminines dans les espaces décisionnels s'explique par des normes patriarcales fortement enracinées, mais aussi par des mécanismes institutionnels qui reproduisent des critères d'expertise et de légitimité fortement genrés.

L'accès aux financements reste enfin un frein structurel majeur. Les dispositifs de financement climatique, tels que le Fonds Vert pour le Climat ou les programmes bilatéraux d'adaptation, exigent des critères administratifs, juridiques et techniques difficilement accessibles aux groupements féminins locaux. À Mopti, au Mali, un collectif de femmes a vu sa demande de microcrédit rejetée faute de garanties foncières et de documents administratifs : « On nous demande des papiers que nous n'avons pas, alors que notre projet est solide et utile pour le village », déplore la responsable du collectif.

En somme, ces obstacles - fonciers, éducatifs, institutionnels, financiers - montrent que la résilience féminine au Sahel, loin d'être une simple capacité d'adaptation, est en permanence confrontée à des logiques systémiques de reproduction des inégalités de genre. Toute politique climatique véritablement inclusive devra donc s'attaquer à ces freins structurels, non seulement par des mesures compensatoires, mais par une transformation en profondeur des rapports sociaux, institutionnels et politiques qui en sont la cause.

3. Justice climatique et reconnaissance : repenser les politiques environnementales au Sahel

L'analyse des vulnérabilités et des stratégies de résilience féminine au Sahel révèle l'urgence d'un renouvellement éthique et politique des politiques climatiques dans la région. Au-delà des inégalités d'accès aux ressources et de l'exclusion institutionnelle, la question centrale devient celle des normes de justice qui structurent la gouvernance environnementale : pourquoi les femmes rurales restent-elles si souvent invisibles dans les dispositifs de décision climatique ?

La justice climatique, en tant que cadre philosophique, permet d'interroger la répartition inégale des responsabilités et des capacités d'adaptation, tout en invitant à dépasser une vision technocratique de l'adaptation pour y inscrire une exigence de réparation et de transformation des rapports de pouvoir. Elle met en avant la responsabilité collective et la dette écologique, soulignant l'obligation morale des sociétés historiquement responsables de soutenir les plus vulnérables.

Dans cette perspective, l'éthique de la reconnaissance devient essentielle : il ne s'agit plus seulement de redistribuer des ressources, mais aussi de garantir la visibilité, la légitimité et la représentation effective des savoirs et des expériences des femmes sahéliennes dans la gouvernance environnementale. Penser la justice climatique à l'aune de la reconnaissance, c'est donc inviter à une refondation des politiques environnementales, où les savoirs locaux et les revendications féminines deviennent des leviers de transformation sociale et politique. Ce cadre appelle à dépasser les réponses technocratiques pour inscrire la justice environnementale dans une véritable éthique de la responsabilité, du care et de la participation, condition indispensable à l'émergence de politiques climatiques durables et inclusives.

3.1. Justice climatique et reconnaissance : fondements philosophiques pour une gouvernance environnementale inclusive au Sahel

La justice climatique, dans sa perspective philosophique, se définit comme l'ensemble des principes éthiques et politiques visant à assurer une répartition équitable des charges, des responsabilités et des bénéfices liés à la lutte contre le changement climatique, en tenant compte des inégalités historiques, sociales, économiques et géographiques. Elle considère le changement climatique non seulement comme un problème environnemental, mais avant tout comme une question de justice sociale, mondiale et intergénérationnelle, qui met en jeu la dignité, les droits fondamentaux et la reconnaissance des groupes les plus vulnérables. Comme le rappellent André, Bourban et Voiron, « le changement climatique n'est pas qu'un problème scientifique, politique ou économique dans un sens strictement technique. C'est également un problème normatif et le terrain d'injustices d'une ampleur et d'une nature inédites, à la croisée entre la justice mondiale, la justice intergénérationnelle et la justice écologique » (P. André, M. Bourban, I. Voiron, 2025, p. 2).

Cette approche philosophique distingue la justice climatique de la justice environnementale classique par son caractère résolument mondial, intergénérationnel et par la nécessité de repenser les principes de responsabilité, d'équité et de reconnaissance à l'échelle globale. Elle s'appuie sur une réflexion normative qui interroge les principes de partage équitable des efforts d'atténuation et d'adaptation, la reconnaissance des droits et des savoirs des populations affectées, la participation effective des groupes vulnérables aux décisions, et la responsabilité historique et différenciée des acteurs.

L'analyse philosophique contemporaine fait consensus sur quatre dimensions clés qui structurent la justice climatique et permettent d'en saisir la portée éthique et politique. La première, l'équité, consiste à reconnaître que les impacts du changement climatique

ne sont pas répartis de façon égale : certains groupes, comme les pays du Sud, les femmes, les populations rurales ou les peuples autochtones, sont plus vulnérables que d'autres, alors même qu'ils ont le moins contribué aux émissions historiques de gaz à effet de serre. L'équité exige une répartition juste des efforts d'atténuation, d'adaptation et de financement, en tenant compte des responsabilités historiques et des capacités respectives des acteurs (principe de « responsabilités communes mais différenciées ») (H. Shue, 1999, p. 537).

La deuxième dimension, la reconnaissance, implique de valoriser les savoirs locaux, les expériences vécues et les pratiques culturelles des communautés affectées, notamment des femmes, des peuples autochtones et des agriculteurs. Il s'agit de dépasser la « monoculture de la connaissance » (B. de Sousa Santos, 2011, p. 41) et de lutter contre l'invisibilisation des savoirs endogènes dans la définition des politiques climatiques. La reconnaissance est essentielle pour éviter que la redistribution ne reproduise des injustices structurelles et pour garantir la légitimité des solutions proposées.

La troisième dimension, la participation, requiert l'implication effective des personnes concernées, en particulier les plus vulnérables, dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques climatiques, à toutes les échelles (locale, nationale, internationale). Cette dimension procédurale vise à instaurer une justice démocratique, fondée sur la délibération, l'inclusion et la transparence des processus décisionnels (M. Paoli, 2017, p. 49).

Plutôt que de conclure sur la participation, il convient d'insister sur la quatrième dimension, la responsabilité, qui occupe une place centrale dans la réflexion sur la justice climatique. Celle-ci repose sur le principe que les pays et acteurs ayant le plus contribué au changement climatique doivent assumer une part plus importante des efforts de réparation et de compensation des dommages subis par les autres. Cela se traduit par des obligations de réduction des émissions, d'aide à l'adaptation et de compensation des pertes et

dommages, notamment par le biais de financements climatiques et de transferts technologiques (T. Pogge, 2002, p. 19).

Dans le contexte du Sahel, la justice climatique ne peut être dissociée de la question de la responsabilité collective. H. Shue rappelle que « ceux qui ont le plus contribué au problème ont l'obligation morale de protéger ceux qui en souffrent le plus » (H. Shue, 1999, p. 535). Cette notion de « dette écologique » (M. Paoli, 2017, p. 44) impose aux pays du Nord et aux grandes institutions internationales de compenser les déséquilibres qu'ils ont contribué à créer, mais elle interroge aussi les rapports de pouvoir internes aux sociétés du Sud. N. Fraser souligne que les injustices environnementales doivent être analysées comme des injustices structurelles, affectant des groupes sociaux historiquement exclus des sphères de décision et de redistribution (N. Fraser, 2008, p. 17). Les femmes rurales du Sahel cumulent ainsi une double assignation : victimes à la fois de la division internationale de la responsabilité climatique et de la domination patriarcale locale.

La notion de responsabilité collective, telle que développée par I. M. Young, permet de dépasser la seule logique de la culpabilité individuelle. Young insiste sur le fait que les injustices climatiques sont le produit d'un « processus structurel de causalité diffuse », impliquant une multiplicité d'acteurs étatiques, institutionnels et privés : « La responsabilité politique implique de reconnaître sa participation à des structures qui produisent l'injustice, même sans intention individuelle » (I. M. Young, 2011, p. 109). Il s'agit donc de reconnaître des responsabilités différentielles et partagées, engageant institutions nationales, communautés locales et acteurs internationaux dans un effort de réparation et de transformation. Dans cette perspective, la dette écologique ne se limite pas à une réparation financière ou technique : elle invite à repenser les fondements éthiques de la relation entre sociétés humaines et environnement. Cette dimension rejoint les réflexions de H. Jonas, pour qui la responsabilité écologique engage une éthique tournée

vers l'avenir, fondée sur la prise en compte des générations futures et des plus vulnérables du présent : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre » (H. Jonas, 1979, p. 30). Ainsi comprise, la justice climatique, en croisant équité, reconnaissance, participation et responsabilité, oblige à repenser les principes de gouvernance environnementale, en plaçant les voix féminines du Sahel et des groupes marginalisés au cœur des dispositifs de décision, de réparation et de transformation.

3.2. Éthique de la reconnaissance et valorisation des savoirs féminins : dépasser l'invisibilisation sociale

Au-delà d'un principe philosophique, l'éthique de la reconnaissance s'incarne dans les mécanismes concrets par lesquels les sociétés accordent - ou refusent - une légitimité et une valeur aux savoirs, pratiques et expériences portées par les femmes. Dans les contextes sahéliens, la gouvernance climatique contribue encore trop souvent à invisibiliser le rôle central des femmes rurales : leurs savoirs endogènes, acquis par l'expérience quotidienne de la gestion de la terre, de l'eau et des semences, demeurent largement exclus des espaces institutionnels de délibération et de programmation des politiques publiques. Cette marginalisation ne relève pas simplement d'un manque de participation ; elle résulte d'une « injustice épistémique » (Harding, 2008, p. 138) qui hiérarchise et discrédite les savoirs locaux au profit d'expertises technocratiques, majoritairement masculines ou occidentales (Santos, 2011, p. 41).

Dans cette perspective, la reconnaissance ne s'entend plus seulement comme une exigence morale ou un préalable à la justice sociale, mais comme une pratique institutionnelle et politique déterminante pour la transformation des rapports de pouvoir. L'absence de processus concrets de reconnaissance engendre non seulement la non-prise en considération des expertises féminines mais fragilise aussi l'efficacité des stratégies d'adaptation au

changement climatique. En effet, les politiques qui négligent les expériences et les pratiques locales s'avèrent souvent mal adaptées, faute de correspondance avec les réalités vécues et les dynamiques communautaires.

Dès lors, promouvoir l'éthique de la reconnaissance dans la gouvernance environnementale du Sahel suppose de créer des mécanismes explicites de valorisation : intégration des pratiques agricoles féminines dans l'élaboration des plans d'adaptation ; institutionnalisation des réseaux de savoirs endogènes ; appui à la formation, à la prise de parole et au leadership des femmes dans les instances de gestion locale. Ce mouvement implique aussi la remise en question des filtres technocratiques ou scientifiques dominants, au profit d'un dialogue élargi entre savoirs experts et savoirs d'expérience (Fraser, 2008, p. 21).

Enfin, dépasser l'invisibilisation sociale des femmes dans la gouvernance climatique, c'est œuvrer à une justice cognitive et politique crédible, où la pluralité des voix et des pratiques guide l'élaboration de politiques réellement inclusives, efficaces et légitimes. L'enjeu n'est donc pas seulement éthique, mais stratégique : seule la reconnaissance pleine et entière des savoirs féminins permettra la construction d'une résilience collective durable face aux défis environnementaux et sociaux du Sahel.

3.3. Vers une gouvernance environnementale éthique et inclusive : repenser l'espace politique à l'aune de la justice écologique

Refonder la gouvernance environnementale au Sahel ne peut se résumer à quelques retouches institutionnelles ou à l'ajout de mesures compensatoires : il s'agit d'une transformation profonde, exigeant une cohérence éthique et philosophique à la hauteur des défis posés par la crise climatique et les inégalités de genre. Cette refondation doit s'appuyer sur une articulation dynamique entre reconnaissance, responsabilité collective, participation délibérative, redistribution effective et souci du care.

Le premier chantier consiste à rompre avec l'héritage d'une gouvernance technocratique, descendante et androcentrée, qui a longtemps marginalisé les voix féminines et locales. S'inspirant de la justice procédurale d'A. Sen, il devient impératif de garantir à chaque citoyen et citoyenne, et en particulier aux femmes rurales, un accès réel et équitable aux processus décisionnels relatifs à la gestion des ressources naturelles et à la définition des politiques climatiques : « La démocratie publique, c'est la possibilité pour chacun de participer à la délibération sur les choix collectifs qui affectent sa vie » (A. Sen, 2010, p. 334). Cette exigence rejoint l'appel d'I. M. Young à une démocratie inclusive, où la diversité des expériences et des perspectives n'est plus vue comme un obstacle, mais comme une richesse pour la délibération collective et la légitimité des choix publics (I. M. Young, 2000, p. 52). Ainsi, la création de forums délibératifs locaux, l'instauration de quotas de représentation féminine et la mise en place de consultations réellement inclusives deviennent non seulement des priorités éthiques, mais aussi des leviers de transformation institutionnelle. Mais l'ambition d'une gouvernance renouvelée ne s'arrête pas à la seule participation humaine. La justice écologique, telle que défendue par R. Eckersley, invite à élargir le regard : il ne s'agit plus seulement de défendre les intérêts humains, mais de reconnaître l'interdépendance profonde entre sociétés et écosystèmes, d'accorder une valeur morale et politique à la nature, et de promouvoir une démocratie réflexive capable de penser la soutenabilité à long terme (R. Eckersley, 2004, p. 133). Pour les femmes sahéniennes, cela signifie la reconnaissance de leur rôle de gardiennes des biens communs naturels et la valorisation de leurs pratiques de gestion durable, souvent issues de savoirs endogènes transmis et enrichis au fil des générations.

À cette dimension écologique s'ajoute la nécessité d'une éthique du care, inspirée par J. Tronto et C. Gilligan. Loin de réduire la gestion environnementale à une affaire de gestion des risques, l'éthique du care replace la vulnérabilité, la dépendance mutuelle et l'attention

portée aux plus fragiles au centre de la réflexion politique : « Le care, c'est tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible » (J. Tronto, 1993, p. 40). Penser le care à l'échelle des politiques climatiques, c'est reconnaître que la qualité démocratique d'une société se mesure à sa capacité à protéger les plus exposés - ici, les femmes rurales confrontées aux effets du changement climatique (C. Gilligan, 1982, p. 73).

Enfin, une gouvernance environnementale éthique et inclusive ne saurait se passer d'une redistribution effective des ressources et des capacités. Les travaux d'A. Sen et de M. Nussbaum rappellent que la justice sociale ne se limite pas à garantir des droits formels : elle impose de créer les conditions concrètes pour que chaque individu puisse exercer son pouvoir d'agir, développer ses compétences et mener une vie digne (M. Nussbaum, 2012, p. 25). Corriger les déséquilibres historiques d'accès à la terre, à l'eau, aux financements et à la formation n'est donc pas un supplément d'âme, mais un impératif de justice.

Ainsi, la refondation éthique de la gouvernance environnementale au Sahel ne peut être pensée que comme une dynamique cohérente, où se conjuguent reconnaissance, responsabilité collective, care, justice procédurale et redistribution. Cette transformation n'est pas seulement souhaitable : elle est aujourd'hui un impératif moral et politique, préalable indispensable à l'émergence de politiques climatiques durables, justes et réellement inclusives, capables de répondre aux aspirations des femmes sahéliennes tout en assurant la soutenabilité écologique des territoires.

Conclusion générale

L'analyse des dynamiques de résilience féminine face au changement climatique dans les contextes sahéliens du Mali et du Burkina Faso révèle que l'enjeu ne se limite pas à une question de ressources ou d'infrastructures : il s'agit d'un véritable défi social,

qui touche à la justice, à la dignité et à la transformation des rapports de pouvoir. Les femmes sahéliennes, premières exposées à la dégradation des écosystèmes et à la raréfaction des ressources naturelles, demeurent largement exclues des sphères de décision environnementale. Cette marginalisation institutionnelle, couplée à un déni de reconnaissance de leurs savoirs et de leurs pratiques, perpétue un cercle vicieux où les politiques climatiques risquent de renforcer, plutôt que de corriger, les inégalités existantes.

Pourtant, la portée sociale de cette réflexion est majeure : loin de se résigner, les femmes sahéliennes déploient chaque jour des stratégies d'adaptation innovantes, fondées sur des savoirs endogènes, des solidarités communautaires et des formes de gouvernance locale qui témoignent d'une intelligence écologique remarquable. Leur résilience ne se limite pas à une capacité d'endurance : elle incarne la faculté de transformer l'adversité en opportunité, d'innover collectivement et de maintenir la cohésion sociale malgré les crises. En ce sens, la résilience féminine devient un moteur de changement social, un ferment de solidarité et un levier de reconstruction du lien communautaire.

La justice climatique, telle qu'elle est pensée ici, ne se réduit pas à la redistribution matérielle : elle engage une transformation profonde des institutions, des normes et des pratiques, afin de garantir à toutes et à tous la possibilité réelle d'agir et de s'adapter face aux défis climatiques. Elle exige la reconnaissance des savoirs locaux, la participation effective des femmes aux processus décisionnels, et la redistribution équitable des ressources. Mais surtout, elle invite à repenser la gouvernance environnementale à partir des marges, en valorisant les expériences, les aspirations et les innovations sociales portées par les femmes sahéliennes.

Sur le plan scientifique, cette réflexion articule l'analyse philosophique de la justice climatique, l'éthique de la reconnaissance et l'étude empirique des pratiques féminines de

résilience, pour dépasser les réponses technocratiques et inscrire la justice environnementale dans une éthique de la responsabilité, du care et de la solidarité. Sur le plan social, elle ouvre la voie à une transformation durable des politiques publiques, en faisant des femmes sahéliennes non plus de simples bénéficiaires, mais des actrices centrales de la transition écologique et sociale.

En définitive, la portée sociale de cette étude réside dans sa capacité à montrer que la justice climatique ne pourra advenir qu'en s'appuyant sur les forces vives, les savoirs et les résistances des femmes, là où s'inventent les possibles et se tissent les solidarités. Repenser la justice climatique à partir des marges, c'est donner au monde la chance de se réinventer par le bas, là où naissent les résistances et s'inventent les possibles.

Bibliographie

- **AGARWAL Bina**, 1992. «The Gender and Environment Debate: Lessons from India», *Feminist Studies*, vol. 18, n°1, p. 119-158.
- **AGARWAL Bina**, 2010. *Gender and Green Governance: The Political Economy of Women's Presence Within and Beyond Community Forestry*, Oxford, Oxford University Press.
- **AGARWAL Bina**, 1994. *A Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia*, Cambridge, Cambridge University Press.
- **ANDRÉ Pierre, BOURBAN Michel, VOIRON Ilias**, 2025. «Justice climatique (A)», in Maxime Kristanek (dir.), *L'Encyclopédie philosophique*, en ligne.
- **BATLIWALA Srilatha**, 1993. *Women's Empowerment in South Asia: Concepts and Practices*, New Delhi, ASPBAE/FAO.
- **BECK Ulrich**, 2001. *La société du risque. Sur la voie d'une autre modernité*, Paris, Flammarion.

- **BUTLER Judith**, 2009. *Frames of War: When is Life Grievable?*, Londres, Verso.
- **CANEY Simon**, 2016. « Éthique et justice climatique : entre motivations morales et amoraux », in ANDRÉ Pierre & BOURBAN Michel, *Les ateliers de l'éthique / The Ethics Forum*, vol. 11, n°2-3, Montréal, Centre de recherche en éthique.
- **CRENSHAW Kimberlé**, 1989. « Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics », *University of Chicago Legal Forum*, vol. 1989, n°1, p. 139-167.
- **DENTON Fatma**, 2002. « Climate change vulnerability, impacts, and adaptation: Why does gender matter? », *Gender and Development*, vol. 10, n°2, p. 10-20.
- **ECKERSLEY Robyn**, 2004. *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty*, Cambridge, MIT Press.
- **FRASER Nancy**, 2008. *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*, Cambridge, Polity Press.
- **GILLIGAN Carol**, 1982. *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*, Cambridge, Harvard University Press.
- **HARDING Sandra**, 2008. *Sciences from Below: Feminisms, Postcolonialities, and Modernities*, Durham, Duke University Press.
- **HONNETH Axel**, 2000. *La lutte pour la reconnaissance*, Paris, Éditions du Cerf, 320 p.
- **JONAS Hans**, 1979. *Le Principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique*, Paris, Éditions du Cerf.
- **LARRÈRE Catherine**, 2008. « Actualité de l'éthique environnementale : du local au global, la question de la justice environnementale », in Hicham-Stéphane Afeissa

(dir.), *Écosophies, la philosophie à l'épreuve de l'écologie*, Paris, Éditions MF.

- **LARRÈRE Catherine**, 2015. « Inégalités environnementales et justice climatique », *Responsabilité & Environnement*, n°79, Paris, Annales des Mines, p. 73-77.
- **LEACH Melissa, MEARNS Robin**, 1996. *The Lie of the Land: Challenging Received Wisdom on the African Environment*, Portsmouth, Heinemann.
- **MACGREGOR Sherilyn**, 2010. « 'Gender and climate change': from impacts to discourses », *Journal of International Development*, vol. 22, n°2, p. 223-241.
- **NUSSBAUM Martha**, 2012. *Creating Capabilities: The Human Development Approach*, Cambridge, Harvard University Press.
- **PAOLI Marina**, 2017. *Justice environnementale participative*, Paris, L'Harmattan.
- **POGGE Thomas**, 2002. *World Poverty and Human Rights*, Cambridge, Polity Press.
- **PRIEUR Michel**, 2006. *Droit de l'environnement*, Paris, Dalloz.
- **ROMERO Ana, BELEMVIRE Adama, SAULIÈRE Saya**, 2011. *Changements climatiques et femmes agricultrices du Burkina Faso. Impact, politiques et pratiques d'adaptation*, Ouagadougou, Intermón Oxfam.
- **SANTOS Boaventura de Sousa**, 2011. *Épistémologies du Sud*, Paris, Éditions Desclée de Brouwer.
- **SEN Amartya**, 2010. *L'idée de justice*, Paris, Flammarion.
- **SHUE Henry**, 1999. « Global Environment and International Inequality », *International Affairs*, vol. 75, n°3, p. 531-545.
- **TACOLI Cecilia**, 2011. « Migration and climate change: the gender dimension », in *Gender and Development*, vol. 19, n°1, p. 20-29.

- **TRONTO Joan**, 1993. *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care*, New York, Routledge.
- **TSAYEM DEMAZE Moïse, PHILIPPE Claire**, 2022. « Repères et caractéristiques épistémiques de la justice climatique », *Natures Sciences Sociétés*, vol. 30, n°1, p. 14-30.
- **YOUNG Iris Marion**, 2000. *Inclusion and Democracy*, Oxford, Oxford University Press.
- **YOUNG Iris Marion**, 2011. *Responsibility for Justice*, Oxford, Oxford University Press.

Documents institutionnels, rapports et enquêtes

- **ALLIANCE SAHEL**, 2022. « Au Sahel, les femmes rurales bâtissent la résilience au changement climatique », *Alliance Sahel*, 12 p.
- **CECI**, 2022. « Lutte aux changements climatiques : la résilience des femmes dans les parcs à karité au Burkina Faso », *CECI*, 16 p.
- **CESE**, 2016. « La justice climatique : enjeux et perspectives pour la France », Paris, Avis du Conseil économique, social et environnemental.
- **ENQUÊTES DE TERRAIN DIRECTES (non publiées, réalisées dans le cadre de l'article)** : Entretiens et observations réalisés entre juillet 2024 et janvier 2025 auprès de femmes rurales et de groupements féminins au Burkina Faso (Koubri, Dissine, Dapelgo, Kaya, Ouahigouya) et au Mali (Diéma, Ségou, Kati-Falajè, Mopti).

CONSTRUCTION SOCIALE DU BIEN-ÊTRE CHEZ LES BOUDDHISTES DE BOUAKÉ

ZADI Zadi Serge, Université Alassane OUATTARA,
z.zadiserge@gmail.com

GBOKO Kobena Séverin, Université Alassane OUATTARA,
kobena.severin@gmail.com

DIGBO Serge Pacôme, Université Alassane OUATTARA,
digbosergepacome@gmail.com

Résumé :

Le bien-être holistique est une approche de la santé qui considère la personne dans sa globalité, intégrant les aspects physiques, émotionnels, mentaux, sociaux et religieux. Cependant, alors que la religion contribue au bien-être des personnes, elle est souvent négligée au détriment des autres aspects. La présente contribution vise à comprendre la construction sociale de la religion au bien-être en général et chez les bouddhistes de la Soka Gakkai Internationale Côte d'Ivoire (SGI-CI), en particulier. De type qualitatif, cette étude s'est déroulée à Bouaké et a mobilisé la recherche documentaire, les entretiens semi-directifs et les focus groupes pour la collecte des données auprès de vingt (20) personnes sélectionnées grâce à la technique d'échantillonnage par réseaux. La théorie du bien-être spirituel a été utilisée pour analyser les données. Les résultats indiquent que chez les bouddhistes la foi dans la pratique du bouddhisme de Nichiren Daishonin est déterminante dans la construction sociale du bien-être en particulier et de la vie en général. Leur rapport au bien-être basé sur des indicateurs sociaux qui classent le bien-être en deux catégories distinctes à savoir le bonheur relatif et le bonheur absolu. Pour acquérir une définition inclusive, il est donc important de prendre en compte la dimension religieuse du concept de bien-être.

Mots clés: Bien-être ; Bouddhiste ; Bouaké (Côte-d'Ivoire) ; Construction sociale ; Religion

Abstract :

The holistic well being is a health approach that considers the person in his whole, integrating the following aspects like physical, emotional, mental, social and religious. However, whereas religion takes part in people's well being, it is often neglected to the benefit of other aspects. This current study aims at understanding the social construction of religion in the general well being and in particular to buddhists of the Soka Gakkai's international Côte d'Ivoire (SGI-CI). As a qualitative study, this research happened in Bouaké and conducted a literature review, semi-structured interviews and focus group for data collection from twenty (20) people selected using network sampling technique. The theory of spiritual well being has been useful to analyse the current data. The findings show that among Buddhist communities faith in the practice of Nichiren Daishonin's Buddhism plays a decisive role in the social construction of well being in particular, and of life in general. Their relationship to well being is based on social indicators that classify well being into two distinct categories, namely relative happiness and absolute happiness. In order to gain a deeper understanding, it is therefore crucial to take into account the religious dimension of the concept of well being.

Key words: Well being ; Buddhist ; Bouaké (Côte d'Ivoire) ; Social construction, Religion

Introduction

Le concept de bien-être à plusieurs dimensions. Pour les uns, ce concept renferme la qualité de vie et le développement économique. Pour les autres, il s'agit d'avoir de l'argent pour satisfaire ses besoins et réaliser facilement tous ses objectifs. Outre ces deux conceptions dans la mesure du bien-être, il existe encore d'autres qui sont d'ordre médical, sociétal ou spirituel. Tantôt comparé au Bonheur National Brut (BNB) ou au Produit Intérieur Brut (PIB), le concept de bien-être préoccupe le monde entier. Ainsi une journée internationale du bonheur a-t-elle été par les Nations Unies à travers la résolution 66/281 du 28 juin 2012 suivie d'un Rapport mondial sur le bonheur depuis cette date.

Chaque gouvernement dans chaque pays travaille à faire du bien-être de leurs populations une réalité. Dans cette veine, le Bhoutan a conçu le Bonheur National Brut pour mesurer le niveau de bonheur de sa population (Whitaker, 2018). En 2016, les Emirats Arabes Unis ont créé un Ministère du Bonheur.

En Afrique, face aux crises multiformes (guerres civiles, pandémie et immigration illégale) qui menacent la survie même des populations, des initiatives gouvernementales sont en place pour leur bien-être. En Afrique de l'ouest et particulièrement dans les trois pays du sahel (Mali, Burkina Faso et Niger) où les populations font face au terrorisme, les gouvernements de ces pays mènent des actions pour le bien-être de leurs populations et pour ne pas qu'elles s'engagent dans le terrorisme.

En Côte d'Ivoire, le gouvernement a pris plusieurs mesures en vue de réduire le taux de pauvreté de la population. C'est le cas par exemple des filets sociaux qui consistent en une aide financière aux familles démunies, l'Emploi Jeunes en vue de juguler la question du chômage des jeunes et le Plan National de Développement (PND) qui établit un lien entre le développement économique du pays et ses répercussions sur la population ivoirienne. En dépit de toutes ces actions gouvernementales mises en place pour le bien-être des populations, elles ont souvent recours aux pratiques religieuses pour combler certains désirs non satisfaits.

La Côte d'Ivoire est un pays en majorité religieux comme l'attestent les statistiques : 42,9% de musulmans et 33,9% de chrétiens (RGPH 2021). Selon ces statistiques, les musulmans et les chrétiens combinent plus de 75% de la population ivoirienne. La quête du bien-être spirituel n'est donc pas un leurre mais une réalité. Malgré ce pourcentage en faveur de ces derniers, la réalité sociale est que la population croupit encore sous le poids de la misère et de la pauvreté comme en témoigne la prolifération des quartiers précaires à Abidjan. Pourtant le gouvernement ivoirien ne cesse de mettre en place des structures en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. En plus de ces deux voies

(gouvernementale et religieuse majoritaire) dans la construction sociale du bien-être, le bouddhisme de Nichiren Daishonin propose une troisième voie dans une approche holistique. Cette voie intérieure postule que pour être heureux dans la vie, il faut développer en soi une grande force vitale, une sagesse et une bonne fortune grâce à la foi bouddhique pour faire face à toutes les difficultés de la vie et les surmonter. Pour construire donc ce bonheur, les difficultés ne sont plus un obstacle bien au contraire elles sont un tremplin pour devenir heureux comme l'écrit Nichiren Daishonin dans sa lettre intitulée "Un vaisseau pour traverser l'océan des souffrances" que de même que l'océan ne repousse pas l'eau des rivières, le pratiquant du bouddhisme ne repousse les difficultés car sans difficultés, il n'y a pas de pratiquant du bouddhisme. À côté de ces deux religions majoritaires, il y a des pratiquants de ce bouddhisme de Nichiren Daishonin regroupés au sein de la Soka Gakkai Internationale Côte d'Ivoire (SGI-CI) qui comptent environs trente mille (30000) adeptes selon les données officielles (RGPH 2014) citées par (Miran et Guiblehon, 2018). Eux-mêmes ils revendiquent à ce jour plus de cinquante mille (50000) membres. Toutes les confessions religieuses exercent une influence, selon qu'à travers leurs enseignements dans la vie de leurs fidèles en vue de garantir leur bien-être. C'est le cas des bouddhistes de Bouaké qui se construisent une identité du bien-être sous le prisme des enseignements du bouddhisme de Nichiren Daishonin.

Comment mener la meilleure vie possible ? Quelle est la meilleure manière de vivre pour un être humain ? Selon Nichiren cité par Ikeda (2016) le seul vrai bonheur pour les êtres humains réside dans la récitation de Nam-Myoho-Renge-Kyo¹. Cette étude aborde ainsi la construction sociale du bien-être chez les bouddhistes de Bouaké. De façon spécifique, il s'agit de montrer que la foi bouddhique est déterminante dans la construction sociale chez les

¹ Loi ultime ou véritable entité de la vie, qui régit tous les phénomènes de l'univers, récitée pour la première fois par Nichiren le 28 avril 1253.

bouddhistes, leur rapport au bien-être est empirique et qu'il y a deux types de bonheur, l'un relatif et l'autre absolu.

1. Méthodologie

Le champ géographique de notre étude, Bouaké est situé au centre de la Côte d'Ivoire, à environ 350 km d'Abidjan. Avec une superficie de 71,78 km² et une population de 542000 habitants (ARTCI, 2020), la ville de Bouaké est le chef-lieu de département. La population de Bouaké est riche en diversité religieuse. Le Christianisme, l'Islam, l'animisme et une communauté de pratiquants du bouddhisme de Nichiren Daishonin regroupée au sein de la Soka Gakkai Internationale-Côte d'Ivoire (SGI-CI) cohabitent dans la ville de façon harmonieuse.

Cette étude de type qualitatif a mobilisé vingt (20) personnes dont les caractéristiques principales ont porté sur : être pratiquant du bouddhisme de Nichiren Daishonin, être membre de la Soka Gakkai Internationale Côte d'Ivoire, exercer une responsabilité bouddhique à Bouaké dans la SGI-CI à Bouaké, avoir vécu un changement de statut depuis son adhésion au bouddhisme de Nichiren Daishonin à Bouaké. Ce sont : quatre (4) responsables des hommes, quatre (4) responsables des femmes, quatre (4) responsables de la jeunesse, quatre responsables de groupes et quatre (4) membres. L'enquête s'est du 15 janvier 2025 au 31 mars 2025 par des recherches documentaires, des entretiens semi-directifs et des focus groupes à partir de guides d'entretiens. L'analyse de contenu a été utilisée comme méthode de traitement des données. L'interprétation de ces données s'est faite grâce à la théorie du bien-être spirituel qui exige l'introspection et améliore l'épanouissement personnel. L'introspection recommande aux pratiquants du bouddhisme de Nichiren Daishonin de concevoir la cause de leur bonheur ou de leur malheur à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce qui rend ces derniers résilients face aux vicissitudes de la vie. Cette théorie met en relation deux dimensions : religieuse et

sociale. La dimension religieuse implique de développer une foi solide dans les enseignements bouddhiques pour se frayer un chemin en concrétisant ses objectifs dans la vie active c'est-à-dire la dimension sociale. Cette théorie permet de comprendre que les adeptes du bouddhisme de Nichiren Daishonin puisent sagesse et énergie vitale dans leur croyance pour se construire un mieux-être dans la société, développant ainsi une résilience et une endurance. Le choix de la ville de Bouaké est dû au fait que le premier directeur général de la Soka Gakkai Internationale Côte d'Ivoire (SGI-CI), association des pratiquants ivoiriens du bouddhisme de Nichiren Daishonin, M. André DÉAZON y a fait ses premiers pas en tant que pratiquant bouddhiste en 1983 et que Bouaké abrite depuis le déclenchement de la rébellion en 2002, un temple des bouddhistes, le deuxième d'ailleurs, après celui d'Abidjan.

2. Résultats

Les données recueillies révèlent les résultats suivants : la foi bouddhique, socle de la construction sociale chez les bouddhistes de Bouaké, le rapport empirique au bien-être sous le prisme du bouddhisme de Nichiren Daishonin et les différents types de bonheur.

2.1. La foi bouddhique, pilier de la construction sociale

Pour les pratiquants du bouddhisme de Nichiren Daishonin de Bouaké, la foi bouddhique est un élément essentiel dans la construction sociale et spirituelle. La foi vise deux objectifs.

2.1.1. La manifestation de l'état de bouddha

Pratiquer le bouddhisme de Nichiren Daishonin permet d'activer son état de bouddha qui est inhérent à la vie de chaque personne. Par la récitation de Nam-Myoho-Renge-Kyo, la loi merveilleuse de la vie, chaque pratiquant bouddhiste peut manifester son état de bouddha qui n'est rien d'autre que la sagesse qu'ils mettent dans

toute chose. Ce premier bienfait spirituel de leur pratique est primordial car il permet d'apprécier toutes les choses de la vie à sa juste valeur comme l'atteste les propos de cet enquêté qui est un responsables et a dix (10) ans de pratique : *« Avant de connaître l'enseignement bouddhique, j'étais beaucoup attiré par le sexe opposé. Aujourd'hui, grâce à ma prière bouddhique, j'ai pu transformer cette obsession qui me causait du tort en développant la sagesse nécessaire. Et grâce à cette sagesse, j'aime profondément mon épouse maintenant. Je sens que j'ai opéré un profond changement »* (Y. L.).

Ici, ce bienfait intérieur qui crée un changement profond dans la vie des pratiquants bouddhistes est mis en exergue chez ces derniers. Ce qui a fait dire à un autre enquêté, responsable de la jeunesse et qui totalise neuf (9) ans de pratique ce qui suit : *« Depuis que j'ai connu cette prière en 2016, je peux dire que j'ai pu vaincre mon état de colère C'est quelque chose qui m'a trop fatigué. Maintenant ma colère est contrôlée et ça me énormément du bien. »* (D. K.)

Pour les pratiquants du bouddhisme de Nichiren Daishonin, le premier niveau de la construction sociale commence par la transformation de son intérieur. C'est un travail d'autodiscipline que cette prière fait acquérir à ses adhérents.

2.1.2. La réalisation de la paix mondiale

La foi bouddhique a pour objectif la réalisation de la paix mondiale. Pour tout pratiquant du bouddhisme de Nichiren Daishonin, il est impérieux d'œuvrer à la réalisation de cet idéal pour le bien-être de tous. Et réaliser la paix mondiale n'est pas une vue de l'esprit ou un idéal lointain. Cela commence par des gestes de gentillesse et de partage comme l'attestent les propos de cette pratiquante du département des femmes : *« Le bouddhisme de Nichiren Daishonin m'a appris à être heureuse et à rendre les autres heureux. Parce que si tu es heureux et que le voisin ne l'est pas, cela peut susciter de la méchanceté ou de la jalousie, cause évidente de conflit. C'est*

pour cela je dois œuvrer au bonheur de l'autre. En agissant ainsi, ça peut impacter mon voisin immédiat, mon quartier, ma ville, mon pays voire le monde. C'est ça la paix mondiale. »

La paix mondiale commence donc par son environnement immédiat avant de l'élargir au monde entier. La propagation du bouddhisme de Nichiren Daishonin exige que chaque pratiquant réalise cet idéal. C'est ce que dit cet enquêté : *« Le bouddhisme de Nichiren Daishonin, par sa prière nous amène à accorder du respect à chaque être humain et à vivre en harmonie avec les autres. C'est comme ça que le bouddhisme peut se propager. Et c'est par là qu'on reconnaît un vrai bouddhiste. »*

Pour faire connaître l'enseignement aux autres, il est recommandé à chaque pratiquant du bouddhisme de Nichiren Daishonin d'accorder le respect et l'importance à chaque être humain.

2.2. Rapport empirique au bien-être chez les bouddhistes

Les pratiquants bouddhistes ont une vision holistique du bien-être. Pour eux, le bien-être renferme tout ce qui peut rendre les êtres heureux c'est-à-dire que tout peut contribuer à son épanouissement et à son bonheur. Mais il peut arriver que toutes ces conditions de vie qui sont favorables au bien-être des êtres humains n'y contribuent pas réellement à cause des problèmes qu'ils peuvent rencontrer, soit au travail soit en famille. C'est pourquoi la vision bouddhique du bien-être est orientée sous deux angles : leur approche d'une vie réussie et leur rapport aux difficultés de la vie.

2.2.1. Approche d'une vie réussie chez les bouddhistes

Pour les pratiquants bouddhistes, la prière permet d'obtenir tout ce dont ils ont besoin pour leur bien-être. Un bouddhiste doit donc prier et travailler pour acquérir ces biens sociaux pour rendre sa vie agréable. Et le bouddhisme de Nichiren Daishonin n'est pas opposé à l'acquisition des biens sociaux. Bien au contraire, c'est aussi un indicateur de mesure des bienfaits de la prière

bouddhique. Voici ce qu'en dit un membre, pratiquant depuis 2010 : « *Pratiquer le bouddhisme de Nichiren Daishonin pour avoir de l'argent, pour améliorer son cadre de vie ou changer positivement sa condition de vie fait partie intégrante du bouddhisme. Et tout ça qui contribue au bien-être ou bonheur. Chaque pratiquant doit pratiquer pour l'acquérir afin de montrer la preuve factuelle. Moi-même j'ai pu construire une maison à Bouaké ; je me déplace aujourd'hui dans ma propre voiture ; en tout cas mes conditions de vie se sont améliorées de façon significative grâce à ma pratique.* » Trouver des solutions à leurs problèmes dans la société est le sens de la pratique du bouddhisme de Nichiren Daishonin. Pour les bouddhistes, l'amélioration des conditions de leur vie est essentielle pour montrer que leur enseignement s'implante dans la réalité. Ce responsable, pratiquant depuis 2000 nous dit ceci : « *Quand on veut parler de preuve de la pratique bouddhique, nous avons notre maître Daisaku Ikeda qui en est une. C'est quelqu'un qui est né dans une famille modeste et a eu un niveau scolaire de la seconde. Il ne s'est jamais découragé. Il a pratiqué et travaillé dur. Aujourd'hui il est reconnu mondialement avec plus de trois cent titres de Docteurs Honoris Causa, il a fondé les universités Soka et a écrit plus de trois cent ouvrages.* »

Chaque pratiquant bouddhiste sait que le fait de changer qualitativement sa condition sociale équivaut à montrer la valeur de l'enseignement bouddhique. Chaque pratiquant doit y parvenir pour démontrer ainsi la preuve par les faits.

2.2.2. Rapport aux difficultés chez les bouddhistes

Construire socialement sa vie ne va pas sans difficultés. Tous les bouddhistes en sont conscients. Néanmoins leur prière et leur enseignement leur permettent de surmonter tous ces aléas de la vie et parvenir ainsi au bien-être auquel chaque pratiquant désire tant. Un enquêté, membre depuis 2015 dit ce qui suit : « *Pour nous bouddhistes, construire sa vie c'est affronter les difficultés de la*

vie. Ce qui veut dire que les difficultés sont une occasion pour le pratiquant bouddhiste de se développer. Je vous donne l'exemple de mon maître bouddhique, Daisaku Ikeda dont la médecine moderne avait prédit sa mort avant 30 ans à cause de la tuberculose osseuse. Et ça, c'est dans les années d'après la guerre au Japon en 1945. Mais il a rencontré le bouddhisme de Nichiren Daishonin en 1947, il s'y est consacré sérieusement et a vécu jusqu'en 2023. Regarde comment il a fait mentir la médecine grâce à sa foi bouddhique. » Un pratiquant bouddhiste qui aspire au bien-être ne doit pas fuir les difficultés sociales ou fuir sa réalité sociale. Ceci est corroboré par les propos de cet enquêté membre depuis 2005 : « Avant quand j'avais les problèmes, j'accusais toujours les sorciers. Maintenant que j'ai rencontré le bouddhisme de Nichiren Daishonin, je sais que les souffrances sont des aubaines pour le pratiquant du Sûtra du Lotus² de devenir heureux. »

Pour les bouddhistes, la construction sociale nécessite une bataille contre les obstacles que la vie nous impose dans la société. Les difficultés sont donc un bon moyen de se construire socialement et montrer ainsi la religion participe de la construction sociale.

2.3. Perception bouddhique du bonheur

La construction du bien-être fait appel à la notion de bonheur chez les bouddhistes. C'est pourquoi ces derniers perçoivent deux types de bonheur ; le bonheur absolu et le bonheur relatif.

2.3.1. Le bonheur absolu

Pour les pratiquants du bouddhisme de Nichiren Daishonin, pour s'inscrire dans la durée, le bien-être doit faire apparaître le bonheur absolu. L'acquisition des biens est très importante dans la vie du bouddhiste. La voie empruntée pour les acquérir l'est encore

² Dernier enseignement donné par Shakyamuni (bouddha historique) dans les huit dernières années de sa vie et sur lequel s'est basé Nichiren Daishonin (bouddha fondamental) pour révéler la loi de la vie.

davantage. C'est pourquoi les bouddhistes accordent une place importante à la voie ou à la qualité du cœur chez une personne. Un enquêté raconte ce qui suit : « *En bouddhisme, la voie que tu empruntes pour avoir les biens est très déterminante. Avoir l'argent c'est bien mais c'est comment l'avoir qui est important ? Le principe d'ichinen sanzen³ dit que face à un problème, nous avons au moins (3000) trois mille solutions possibles. Laquelle allons-nous choisir pour notre vie ? Alors si nous n'avons pas un bon cœur pour choisir la voie, nous allons perdre. Et c'est le trésor du cœur qui nous mène sur la voie correcte.* » Dans la construction du bonheur chez les bouddhistes, le cœur joue un rôle capital dans le choix des solutions face aux problèmes que ceux-ci sont appelés à rencontrer dans leur vie sociale. Ce responsable explique : « *Posséder des biens ou non n'est un problème. Les perdre aussi n'est pas un souci chez le pratiquant bouddhiste. C'est le cœur que tu auras face à ces choses qui détermine l'issue du bonheur.* »

La qualité du cœur chez le bouddhiste permet à ce dernier de prendre la meilleure voie pour réussir.

2.3.2. Le bonheur relatif

L'appellation de ce type de bonheur tient au fait qu'il n'est pas stable. Et il varie d'une personne à une autre. Ce qui peut donc rendre une personne heureuse peut ne pas être la même chose chez une autre. Chez les bouddhistes, un tel bonheur est donc éphémère et changeant. Pour le bouddhiste, se fier à un tel bonheur équivaut à une illusion sans fin. C'est ce que rapporte cet enquêté, membre depuis 2011 : « *Tu peux prier pour avoir l'argent, une belle demeure, une belle voiture pour être heureux. L'autre peut prier pour mettre ses parents à l'aise et il est aussi heureux dans cette démarche. Un autre peut prier pour que ses enfants*

³ Concept bouddhique qui renvoie aux 10 états de vie et leur inclusion mutuelle (100 états) multipliés par les 10 aspects de la vie (1000) et multipliés par les 3 principes de différenciation (3000) mondes ou possibilités de vie.

réussissent et il est heureux avec ce résultat. En réalité ce bonheur varie d'instant en instant et d'une personne à une autre. » Pour son bien-être, le bouddhiste peut rechercher ce type de bonheur tout en sachant que ce bonheur varie constamment et ne constitue pas un bon baromètre dans la mesure du bonheur.

3. Discussion

3.1. Les bienfaits de la foi bouddhique

La foi dans le bouddhisme de Nichiren Daishonin permet à celui qui le pratique de transformer sa vie de façon profonde. Pour être heureux, le pratiquant bouddhiste doit opérer ce changement intérieur car c'est une condition essentielle dans la construction du bonheur. Et le premier bienfait lié à la pratique du bouddhisme de Nichiren Daishonin réside dans cette condition intérieure que lui apporte la récitation de la loi de la vie. Ce bienfait est corroboré par Daisaku Ikeda (2024 : 56)⁴. La clé du bonheur pour le pratiquant bouddhiste consiste tout d'abord à réciter Nam-myohorenge-kyo. Ressentir de la joie dans les profondeurs de sa vie quoi qu'il arrive ou se réjouir à chaque instant en pratiquant sont autant d'exemples de bonheur. Les bouddhistes, grâce à leur foi bouddhique et à l'étude des enseignements du bouddhisme de Nichiren Daishonin comprennent que ce sont les pulsions négatives inhérentes à leur vie qui entravent leur bonheur et prennent conscience de la nécessité d'avoir un état d'esprit solide pour établir le bonheur dans leur vie. C'est cette prise de conscience profonde qui crée un changement de comportement dans la vie du bouddhiste. Comme dit Nichiren Daishonin (2012 : 859)⁵ que but de la venue en ce monde du bouddha Shakyamuni réside dans son comportement en tant qu'être humain. C'est ce modèle de comportement humain que les désignent sous le concept de

⁴ La sagesse pour créer le bonheur et la paix, 2024. Volume 1. Éditions ACEP.

⁵ Les Écrits de Nichiren Daishonin, 2012. Soka Gakkai.

révolution humaine. Selon Daisaku Ikeda (2016 : 47)⁶ changer sa tendance de vie profonde équivaut à accomplir sa révolution humaine. Il s'agit de changer son état d'esprit ou détermination à son niveau le plus profond.

Après avoir changé profondément sa vision de la vie sur la base de sa révolution humaine, il revient au pratiquant bouddhiste d'œuvrer à la propagation du bouddhisme de Nichiren Daishonin dans son environnement immédiat d'abord avant de l'étendre à un cercle plus large. C'est une mission que chaque pratiquant bouddhiste doit accomplir pour le bonheur de tous les êtres humains. Changer profondément son état d'esprit et faire adopter cela aux autres personnes dans son entourage participe de la construction sociale du bonheur. Pour Nichiren Daishonin cité par Daisaku Ikeda (Ibid. 18) le bonheur consiste à développer en soi-même la sagesse et la bienveillance et à permettre aux autres de faire même. La pratique du bouddhisme de Nichiren Daishonin selon l'auteur a pour but d'expérimenter le bonheur et d'aider les autres à faire de même. Devenir heureux et rendre les autres heureux est ce qui crée la paix et l'harmonie autour de soi et partant dans le monde. La co-construction du bonheur est primordiale chez le pratiquant bouddhiste. C'est pourquoi il doit rechercher son propre bonheur en même temps que celui des autres. C'est ce que dit Daisaku Ikeda (Op. cit. 6). En récitant Nam-myoho-renge-kyo avec foi dans le Gohonzon⁷, le pratiquant bouddhiste peut développer un état de vie élevé, transformer ainsi sa vie mais aussi aider les autres à faire de même, et contribuer par-là à l'amélioration et à la prospérité de la société. Ce qui contribue à créer un climat de paix au niveau local et quand ce processus est répété à une grande échelle peut être une cause de paix mondiale. Telle est la démarche fondamentale du pratiquant bouddhiste qui participe à la construction d'un monde juste.

⁶ La sagesse pour créer le bonheur et la paix, 2016. Volume 1. Éditions ACEP.

⁷ Objet de culte des pratiquants du bouddhisme de Nichiren Daishonin établi par ce dernier pour le bonheur de l'humanité entière.

3.2. Les critères d'évaluation du bien-être

Dans sa quête du bonheur, le pratiquant du bouddhisme de Nichiren Daishonin est appelé à affronter les difficultés de la vie. La victoire qu'il va remporter sur ces aléas de la vie constitue un puissant baromètre du bien-être. C'est un critère subjectif qui compte beaucoup dans la validité des enseignements du bouddhisme de Nichiren Daishonin. Ce qui permet aux pratiquants bouddhistes d'avoir une compréhension positive des difficultés ou souffrances liées à la vie. Les résultats montrent que les difficultés sont un tremplin ou une occasion pour les bouddhistes de devenir heureux. Nichiren Daishonin dit dans *Le kalpa de déclin* : « *La personne sage n'est pas celle qui pratique la Loi bouddhique en dehors des affaires de ce monde séculier, mais plutôt celle qui comprend pleinement les principes qui le régissent.* » (Écrits, 1129) Avec cette conception de la vie basée sur la réalité, les pratiquants bouddhistes doivent se donc se battre au cœur de leur réalité quotidienne. Daisaku Ikeda (2024 : 344-345) écrit que le message essentiel du bouddhisme n'est pas pessimiste. Il ne prône pas aussi un optimisme infondé. Le bouddhisme regarde en face les souffrances de la vie car aucune joie véritable ne se trouve dans la fuite de la souffrance. Grâce à leur foi dans le bouddhisme de Nichiren Daishonin, les pratiquants bouddhistes ont une compréhension positive des difficultés de la vie. Nichiren Daishonin dit dans *Le moyen merveilleux de surmonter les obstacles* : « *Le moyen merveilleux de surmonter les obstacles physiques et spirituels qui entravent les êtres humains n'est autres que Nam-myoho-renge-kyo.* » (Écrits, 849). Dans la vie, l'on est amené à rencontrer divers problèmes pour être véritablement heureux. Pour les pratiquants du bouddhisme de Nichiren Daishonin, c'est donc en brûlant les bûches des souffrances ou des problèmes qu'ils peuvent faire vivre les flammes du bonheur d'où ils peuvent transformer n'importe quelle souffrance ou problème en combustible pour leur bonheur. La foi

bouddhique est donc un élément fondamental pour arriver au sommet social en affrontant et en surmontant tous les obstacles. Le critère objectif dans la mesure du bien-être chez les bouddhistes est aussi important que le critère subjectif. Pour ces derniers, l'enseignement du bouddhisme de Nichiren Daishonin n'est pas une théorie abstraite mais un enseignement qui répond aux problèmes de la société et surtout de ceux qui y vivent. Pour Daisaku Ikeda (2016 : 94-07) la foi bouddhique équivaut à la vie quotidienne et le bouddhisme de Nichiren Daishonin se manifeste dans la société. Il est donc important de pour les pratiquants bouddhistes d'apporter la preuve de leur prière par l'amélioration qualitative et quantitative de leur vie. Il faut donc acquérir l'argent, disposer d'une belle voiture, vivre dans un environnement sain par exemple. Cette preuve factuelle est la démonstration que la croyance dans l'enseignement du bouddhisme se Nichiren Daishonin et sa mise en pratique dans la vie de ses adeptes apportent des résultats positifs dans leur vie. Le bouddhisme de Nichiren Daishonin exerce donc une influence positive sur la vie de ses adeptes. Et l'on peut juger de la validité d'une religion en examinant son impact réel sur la vie de ses précepteurs. Nichiren Daishonin écrit dans *Trois Maîtres des Trois Corbeilles* prient pour qu'ils pleuvent : « *Pour juger de la validité des doctrines bouddhiques, moi, Nichiren Daishonin, je crois qu'il n'y a pas de meilleurs critères que la raison et la preuve par les textes. Et, ce qui est plus précieux encore que la raison et la preuve textuelle, c'est la preuve factuelle.* » (Écrits, 604) Le bouddhisme de Nichiren Daishonin accorde donc une grande valeur à la preuve actuelle. À l'image d'un médicament qui doit montrer des effets concrets en soulageant le mal, une religion doit résoudre les problèmes sociaux de ses fidèles. Pour les bouddhistes, leur religion satisfait donc à ce critère objectif car il apporte la preuve tangible de sa validité à travers les résultats concrets obtenus par ses pratiquants.

3.2. Les trois sortes de trésors

Les pratiquants du bouddhisme de Nichiren Daishonin estiment que le bonheur, qu'il soit relatif ou absolu doit nécessiter chez eux la possession de certaines qualités comme le courage, la résilience, la persévérance, la joie, l'espoir, l'honnêteté. Ils désignent tous ces qualités sous le vocable de trésors du cœur. Avec les incertitudes de la vie, les pratiquants du bouddhisme de Nichiren Daishonin développent ces différentes qualités. Ce sont des qualités ou valeurs essentielles chez le pratiquant bouddhiste dans la construction sociale du bien-être. À ce propos Daisaku Ikeda (2016 : 20) cite le premier et le deuxième président de la Soka Gakkai, lui-même étant le troisième, Tsunesaburo Makiguchi et Josei Toda, en ces termes : « *Le but de la vie est de créer les valeurs les plus élevées et de connaître le plus grand bonheur possible.* » et « *Le bonheur absolu consiste à éprouver de la joie du seul fait d'être en vie.* » Pour le bouddhisme de Nichiren Daishonin, les gens peuvent posséder de grandes fortunes ou vivre dans de belles maisons, mais, leur cœur est mesquin et mauvais, ils ne seront jamais véritablement heureux. Par contre, ceux qui ont un cœur magnifique, généreux et joyeux indépendamment de leurs conditions de vie présente, sont certains de s'assurer un bonheur matériel et spirituel parce que les bonnes dispositions de leur cœur créent les conditions favorables à leur plein épanouissement social. Et cela s'accorde avec le principe bouddhique de l'inséparabilité de l'homme et de son environnement c'est-à-dire que la vie fait un avec tout ce qui l'entoure et sont donc inséparables Nichiren Daishonin dit dans *Le tambour à la porte du tonnerre* : « *Même si nous vivons dans une terre impure, nos cœurs résident dans la Terre pure du pic de l'aigle. C'est le cœur qui est important.* » (Écrits, 960). Pour les pratiquants du bouddhisme de Nichiren Daishonin, il faut donc soigner son cœur pour emprunter la bonne voie dans la recherche du bien-être social car un bon cœur ne peut que créer de bonnes causes partout. Ceci est corroboré par Nichiren Daishonin dans *Le troisième jour de la nouvelle année* en ces termes : « *De même que*

les fleurs s'ouvrent et donnent des fruits les êtres humains parviendront inmanquablement à la prospérité s'ils plantent des racines de biens. » (Écrits, 1023). C'est le trésor du cœur qui détermine tout chez les bouddhistes s'ils sont sur la bonne voie ou pas dans leur quête de bonheur.

Pour les pratiquants du bouddhisme de Nichiren Daishonin, la quête du bonheur relatif qui a pour caractéristiques les trésors du corps (santé) et les trésors du grenier (argent, maison, voiture) est importante. Acquérir ces trésors permet aux pratiquants bouddhistes de mener une vie en quelque fois agréable. Nichiren Daishonin dit dans *Les trois sortes de Trésors* : « *Les trésors du corps sont plus précieux que les trésors du grenier.* » (Écrits, 858). Posséder donc une bonne santé est mieux que posséder une bonne voiture. Aujourd'hui nous vivons dans une société où le consumérisme bat son plein, que peut-on faire sans en payer le prix ? Il est vrai que les pratiquants du bouddhisme de Nichiren Daishonin font de l'acquisition de ces deux sortes de trésors une preuve de leur prière, ils n'oublient pas de souligner leur caractère éphémère et le fait qu'ils varient d'une personne à l'autre. C'est pourquoi les pratiquants bouddhistes, membres de la Soka Gakkai Internationale Côte d'Ivoire n'en font pas une fixation parce que selon eux, ces trésors dépendent beaucoup de facteurs extérieurs. Par exemple, face à une maladie déclarée incurable, la fortune d'une personne devient impuissante. Et nous pouvons compter des cas de revers de fortune de plusieurs célébrités après des séparations ou divorces ou des scandales financiers quand elles se sont retrouvées devant la justice. Ce qui ne permet pas d'être véritablement heureux car ce genre de bonheur n'est jamais à l'abri de l'effondrement.

Conclusion

Les pratiquants du bouddhisme de Nichiren Daishonin de Bouaké regroupés au sein de la Soka Gakkai Internationale Côte d'Ivoire

(SGI-CI) aspirent au bien-être. C'est pourquoi, dans cette quête du bonheur, ils cherchent à le construire de façon tangible en se basant sur leur enseignement. Au terme de cette étude, il convient de comprendre que la construction sociale du bien-être chez les bouddhistes suit des démarches qui sont propres à eux.

Pour construire le bien-être, les pratiquants du bouddhisme de Nichiren Daishonin doivent opérer un changement profond dans leur vie grâce à la récitation de la loi de la vie qui est Nam-myohorenge-kyo. Cette prise de conscience profonde leur permet d'établir un état d'esprit solide qui les caractérise par un bon comportement dans la société. C'est ainsi qu'ils peuvent partager leur enseignement dans leur environnement immédiat jusqu'à atteindre le monde. La paix à l'intérieure de soi et la paix autour de soi sont les conditions propices pour créer le bonheur dans leur vie.

Dans leur construction sociale du bien-être, les pratiquants bouddhistes prennent en compte les difficultés qu'ils sont amenés à rencontrer en les surmontant grâce à leur foi. Cette compréhension positive des indicateurs subjectifs comme la souffrance donne un sens élevé de leur responsabilité en tant que pratiquants bouddhistes dans la société. Avec cette vision positive, ils peuvent montrer la preuve de leur foi dans la société car pour les bouddhistes, la religion doit nous permettre d'être heureux en apportant la solution aux problèmes sociaux de leurs adeptes.

La construction sociale du bien-être recommande aux pratiquants du bouddhisme de Nichiren Daishonin de prier pour avoir un cœur noble parce qu'il est le socle du bonheur. C'est la qualité du cœur qui ouvre la voie d'un bonheur authentique au pratiquant bouddhiste. C'est ce trésor du cœur qui permet de rester solide face aux trésors du corps et aux trésors du grenier qui sont éphémères et instables.

La recherche sociale du bien-être chez les bouddhistes de Bouaké est un modèle de construction qui prend en compte l'équité et l'égalité dans la recherche du bonheur.

Bibliographie

DAISAKU Ikeda, 2016. *La sagesse pour créer le bonheur et la paix*, Volume 1, Le bonheur, Les éditions ACEP. 210 p.

DAISAKU Ikeda, 2024. *La sagesse pour créer le bonheur et la paix*, Volume 1. Le bonheur. Les éditions ACEP. 400 p.

SOKA Gakkai, 2012. *Les Écrits de Nichiren Daishonin*.

GUYON Marie-Miran et GUIBLEHON Bony, 2018. «*Religion et politique en Côte d'Ivoire : Un demi-siècle d'inimitiés ambivalentes*»

PÉRINE Brotcorne, 2015. «*Renforcement des capacités dans la formation et l'insertion professionnelle des adultes en risque de précarité : Une approche par les capabilités*, 115 p.

SEN Amartya, 2009. *The Idea of Justice*, Havard University Press.

SEN Amartya, 2000. *Repenser l'inégalité*, Paris. Seuil.

SEN Amartya. 1999. *Development as freedom*, Oxford University Press.

SGI-CI, 2017. *Vagues de paix*, février 2017, Numéro 148, 26 p.

SGI-CI, 2017. *Vagues de paix*, septembre 2017, Numéro 155, 26 p.

SGI-CI, 2023. *Vagues de paix*, février 2023, Numéro 199, 26 p.

SGI-CI, 2023. *Vagues de paix*, mars 2023, Numéro 200, 26 p.

SGI-CI, 2024. *Vagues de paix*, mai 2024, Numéro 208, 26 p.

WHITAKER Céline, 2018. *Que nous apprend le « Bonheur National brut » ?*